

103. Ausgabe

Das Informationsmagazin
der Gemeinde Walzenhausen

treff•

März 2012

Arbeitsjubiläum im Alterswohnheim Walzenhausen

Dieter Geuter ist seit zehn Jahren Heimleiter

Dieter Geuter prägt das Alterswohnheim Walzenhausen seit zehn Jahren und verbindet Menschlichkeit mit gutem Management.

Dieter Geuter leitet seit einem Jahrzehnt das Alterswohnheim Walzenhausen. In seiner Zeit wurde das Haus professionalisiert und weiter renoviert.

Isabelle Kürsteiner

Mit dem Zusteuern auf den fünfzigsten Geburtstag überlegte sich Dieter Geuter, damals Chefkoch im Hotel Walzenhausen, ob er bis zu seiner Pensionierung im Kochberuf bleiben oder noch einmal eine neue Herausforderung annehmen wolle.

„Ich konnte mir die Arbeit als

Heimleiter gut vorstellen und machte den Schritt“, erklärt Dieter Geuter. „Doch wenn ich etwas Neues beginnen würde, wollte ich es auch richtig machen. Deshalb besuchte ich bald Fünfzigjährig während vier Jahren berufsbegeleitend die Schule und schloss mit dem eidgenössisch diplo-

mierten Heimleiter ab.“ Dass er diese höchste Ausbildungsstufe geschafft hat, darauf ist Dieter Geuter stolz. „Ich bereue den Wechsel, diese totale Neuorientierung, keinen Tag und kann mir gut vorstellen, dass ich hier bis zu meiner Pensionierung bleibe.“

Höherer Qualitätsstandart

Ziel des neuen Heimleiters war es, den Qualitätsstandart des Hauses zu erhöhen und es damit vom Bild des Bürgerheims loszulösen. Eine optimale Versorgung und Pflege der Bewohner sowie ein guter und sicherer Arbeitsplatz für das Mitarbeiterteam forderten Änderungen.

So schaffte er Bereichsleitungen in Pflege, Küche und Hausdienst. Daraus resultierend benötigte er einen Küchenchef und engagierte Jürg Rast. Zwei Küchenchefs in einem Betrieb? Auf diesen Umstand wurde Dieter Geuter oft angesprochen. „Ich war Heimleiter, hatte mich total neu orientiert und keine Zeit mehr für Küchenorganisation wie -arbeit, weshalb ich mich dort bewusst herausgehalten habe. Was die Pflege anbelangte, da hatte ich überhaupt keine Ahnung und konnte gar nicht mitreden. Ich war auf eine Fach- und Ansprechperson angewiesen.“

Mit dem Einführen der Bereichsleitungen professionalisierte sich das gesamte Haus, weil nun vermehrt Fachleute im Almendberg mitarbeiteten. Besonders in der Pflege benötigte es infolge grösseren Pflegeaufwandes laut den Auflagen der kantonalen Heimaufsicht eine Mitarbeiteraufstockung. So verdoppelte sich in den vergangenen zehn Jahren die Belegschaft von neun auf 18 Vollzeitstellen.

Ausserdem kamen neue Dienstleistungen wie Aktivierungs- und unterhaltsame Anlässe, ein hauseigener Fahrdienst und die Essenslieferungen für die Schule hinzu. Doch trotz des strafferen Managements hat der Heimleiter immer ein offenes Ohr für das Mitarbeiterteam und die Bewohner. Und so kommt es, dass die Tür auch während des Interviews offen steht, wie meistens, wenn Dieter Geuter im Haus ist, und ein Bewohner anklopft, um seine Sorgen zu berichten. Mit einem Lächeln und hoher Konzentration widmet sich Geuter dem Mann und findet rasch eine Lösung für das Anliegen.

Gutes Einvernehmen

Dieter Geuter begleitete in den vergangenen zehn Jahren zudem verschiedene bauliche Veränderungen. Ein grosser Schritt war dabei der Anbau des Liftes und verschiedenste Renovationen, so unter anderem die Umnutzung der Heimleiterwohnung. „In den vergangenen zehn Jahren wurde ich von der Heimkommission und dem gesamten Gemeinderat sehr unterstützt“, blickt Dieter Geuter zurück. „Bei den Umbauten und Renovationen war ich stark in die Baukommission involviert. Meine Vorschläge und Lösungsansätze, soweit finanzierbar, wurden erfüllt. An dieser Stelle gilt mein Dank diesen drei Instanzen, welche immer hinter dem Alterswohnheim gestanden sind.“

Doch neben den Umbauten galt es, den Heimalltag zu bestreiten. Persönlich stark forderte Dieter Geuter die Personalführung und die Administration die Bewohner betreffend. Zudem galt und gilt es immer häufiger, Statistiken und Listen zu führen sowie Anfragen von Ämtern zu beantworten. Ausserdem gibt es mehr Vorschriften von Seiten Santésuisse, Gesundheitsamt, den gesetzgebenden Sozialversicherungen und infolge der neuen Pflegefinanzierung.

Zukunft noch nicht definiert

Vor eineinhalb Jahren begann eine Zusammenarbeit mit der Gemeinde Lutzenberg betreffend Altersversorgung, weshalb Dieter Geuter den Hauswart, welchen er neben dem Heimleiter ebenfalls versah, delegierte, um Zeit zu gewinnen. „Diese beratende Funktion in Lutzenberg hat Vorteile. Wir haben neu Spielraum bei der Belegung, weil wir mit zwei Häusern rechnen können.“

Entgegen der vielverbreiteten Meinung ist Dieter Geuter in Walzenhausen Heimleiter, nicht aber im Lutzenberg. Dort steht er der Heimleiterin in beratender Funktion zur Seite. Diese Zusammenarbeit der beiden Gemeinden sei gut für die Zukunft, ist Dieter Geuter überzeugt. Doch noch ist diese Zukunft nicht entschieden. Derzeit läuft eine Studie der Hochschule St. Gallen, über deren Resultat der Gemeinderat

im Laufe des Sommers orientiert wird. Somit ist das weitere Vorgehen in Sachen Alterswohnheim Walzenhausen noch offen. Dazu Dieter Geuter: „Meine Ziele als Heimleiter habe ich grösstenteils erreicht. Besonders freut es mich, dass ich den Betrieb auf gute finanzielle Beine stellen konnte, denn trotz der Professionalisierung und dem erhöhten Personalaufwand konnten wir meist einen Gewinn erarbeiten. Das war in früheren Zeiten nicht so. Noch offen ist die Frage eines zukünftigen Umbaus oder einer Neuorientierung. Ich werde nach dem Entscheid mitgestalten, ob es nun eine Einzel- oder Verbundlösung sein wird.“

Vielen Dank

„Ein grosses Dankeschön gehört meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie haben mich mit offenen Armen aufgenommen und von allen Seiten unterstützt. Ich danke allen, die während diesen zehn Jahren in diesem Haus gearbeitet haben und noch arbeiten. Denn eins ist sicher, ohne gutes Team geht nichts!“

Besten Dank für Ihre Spende!
PC 90-18177-2

So sind wir.

Eine Heimat für Behinderte.
www.stiftung-waldheim.ch

stiftung waldheim

Neu im Gemeindeschreiberamt

Nathalie Cipolletta für Remo Ritter

Ab dem 1. Februar ist Nathalie Cipolletta Stellvertreterin im Gemeindeschreiberamt.

Isabelle Kürsteiner

Der Wechsel im Gemeindeschreiberamt zeigt auf, wie das Prozedere bis zur Wahl nach den heutigen Gesetzen abläuft. Wird die Initiative betreffend Wahl der Gemeindeschreiberin im März von der Walzenhauser Stimmbürgerschaft angenommen, kann die Diepoldsauerin in der nächsten Sitzung vom Gemeinderat selbst gewählt werden. Sollte die Initiative verworfen werden, wird sich Nathalie Cipolletta am 11. April dem Volk zur Wahl stellen. Bis mindestens Mitte März oder aber gar Mitte April bleibt sie somit Stellvertreterin im Gemeindeschreiberamt.

In St. Margrethen aufgewachsen

Nathalie Cipolletta hat italienische und österreichische Wurzeln. Sie ist in St. Margrethen aufgewachsen, in dem Dorf, wo ihr aus Italien stammender Vater seit seiner Kindheit lebt. Nach der Lehre auf der Gemeindeverwaltung St. Margrethen zog sie mit ihrer Mutter, die in Höchst aufgewachsen ist, nach Diepoldsau und verbrachte ein Jahr in Australien. Zuerst lernte sie in „down under“ Englisch, dann bereiste sie das grosse Land und frönte ihrem Hobby, dem Tauchen. Seit dem 16. März 2009 arbeitet die junge Frau auf der Gemeindeverwaltung Diepoldsau, im Speziellen auf dem Betreibungsamt sowie der AHV-Zweigstelle und als Stellvertreterin auf dem Sozial- und Vormundschaftsamt. Daneben besuchte sie die Gemeindefachschule. Nach erfolg-

reichem Abschluss begann sich Nathalie Cipolletta umzusehen. Sie suchte eine entsprechende Herausforderung und fand sie in Walzenhausen. Auf das Inserat hin folgte ihre Bewerbung in der Hoffnung, dass Walzenhausen einer jungen Frau eine Chance geben würde. Und so war es; nach dem Vorstellungsgespräch kam tags darauf die Zusage, und noch in der gleichen Woche wurde der Vertrag abgeschlossen.

Einarbeiten anstatt Ferien

Mit Vertragsabschluss verzichtete Nathalie Cipolletta auf ihre bereits gebuchten Ferien im November. Dafür arbeitete sie sich mit Remo Ritter in ihre neue Aufgabe ein. Ausserdem begleitete sie Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger bei verschiedenen Anlässen, um sich bekannt zu machen und die Gemeinde kennenzulernen. „Die dreiwöchi-

ge Einarbeitungsphase bestätigte mich in meiner Entscheidung, hier in Walzenhausen zu arbeiten, denn das Team hat mich herzlich empfangen und akzeptiert, obwohl ich jung bin. Ausserdem liegt Walzenhausen wohl in der Höhe, aber dennoch zentral. Die Wege ins Rheintal und nach St. Gallen sind kurz. Mein Ziel ist es, einen guten Start hinzulegen und mich in Walzenhausen schnellstmöglich einzuleben. Noch wohne ich in Diepoldsau, finde ich eine entsprechende Wohnung, kann ich mir einen Umzug hierher gut vorstellen.“ Im laufenden Jahr stehen neben dem Amt noch verschiedenste Kursbesuche an. Ausserdem will die junge Frau, sie wird im Mai 24 Jahre alt, die Bevölkerung kennenlernen. „Bürgernähe liegt mir. Ich bin immer für ein Gespräch offen. So bekomme ich schnellstmöglich einen guten Bezug zum Dorf.“

Nathalie Cipolletta, seit dem 1. Februar, stellvertretende Gemeindeschreiberin, will das Dorf schnellstmöglich kennenlernen.

Spektakulärer Einsatz bei der Herrmann AG

Drei markante Rohstoff-Silos platziert

Kurz vor Jahresende war das Kunststoffwerk Herrmann AG im Nord Schau- platz eines spektakulären und minutiös koordinierten Grosseinsatzes, wurden doch auf der Westseite der Fabrik drei riesige Silos platziert.

Peter Eggenberger

Die drei Aluminium-Doppelkammerbehälter mit einem Durchmesser von 3,5 Metern weisen eine Höhe von 15 Metern auf. Das Gesamtvolumen von 375 Kubikmeter dient der Lagerung von total 150 Tonnen Kunststoffgranulat. Damit werden rund zwei Drittel des jährlichen Rohmaterialbedarfs abgedeckt. Ein vorgängig installiertes Rohr-

system und neue Abfüllstationen gewährleisten den direkten Transport des Granulats in die Produktionsabteilung. Die bedeutende Verbesserung von Lagerhaltung und Produktionsabläufen (bisher wurde das Rohmaterial in 25-Kilogramm-Säcken angeliefert) löste ein Investitionsvolumen von rund 400000 Franken aus.

1946 gegründet

Die rund 70 Beschäftigte zählende, 1946 gegründete Herrmann AG gehört zu den führenden Herstellern hochpräziser Verschlussysteme für die Medizin-, Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie im In- und Ausland.

In dieser Treffpunkt-Ausgabe sind erstmals einige Erklärungen zu Walzenhauser Flurnamen eingestreut. Die Angaben stammen aus dem Buch „Von Äbisegg bis Zwislen“ von Yvonne Steiner (Appenzeller Verlag, Herisau)

Die Fabrik der Herrmann AG, Walzenhausen, wurde mit drei riesigen, der Rohstofflagerung dienenden Aluminiumsilos erweitert.

Tixi AR/AI Personalwechsel in der Einsatz- zentrale

Iris Oberle

Infolge Pensionierung von Frau Barbara Steyer werden ab Februar 2012 folgende neuen Mitarbeiterinnen die Anrufe der Einsatzzentrale entgegen nehmen: Frau Sonja Bodenmann, Frau Marianne Schmid und Frau Margrith Signer, alle wohnhaft in Herisau. Die Präsidentin, Frau Claudia Keller, dankt Frau Barbara Steyer für ihren Einsatz und freut sich auf die Zusammenarbeit mit den neuen Mitarbeiterinnen.

Tixi AR/AI hat seit November 2011 eine eigene Website (www.tixi-appenzell.ch). Hier finden Sie alle wichtigen Informationen und Aktualitäten. Die neuen Flyer mit den Anpassungen können unter folgender Adresse bestellt werden: TIXI AR/AI, Postfach 541, 9101 Herisau; Tel. 071 7 933 933.

Die Einsatzzentrale ist von Montag bis Freitag von 08.00-10.00 Uhr unter der gewohnten Telefonnummer 071 7 933 933 erreichbar.

Schlissi

Standort einer ehemaligen Mühle zur Holzverarbeitung (Sägerei) oder Papierherstellung, mittelhochdeutsch „slizen“ = spalten, reissen, zerreißen, schälen.

Wilen

Weiler, einzelnes Gehöft, kleines Dorf. Althochdeutsch „willa“, lateinisch „villa“ = Gutshof.

Kolgrueb

Geländesenkung, wo man Kohle herstellte.

Malergeschäft De Martin Walzenhausen/Rheineck

**WIR SETZEN UNSER WISSEN
ZUR ZUFRIEDENHEIT DER KUNDEN EIN.**

P. De Martin De Tomas & Co. | Nord 21 | 9428 Walzenhausen
Mobile 079 404 33 84 | Telefon/Fax 071 888 35 54 | Telefon
071 888 11 61 | pio@de-martin.com

Höhen und Tiefen im Jahre 1987:

Vor 25 Jahren brannte der „Wilde Mann“

An der Schwelle eines neuen Jahres wird Rückschau auf das alte Jahr gehalten, dessen Höhen und Tiefen in der Regel noch in guter Erinnerung sind. Welche Ereignisse aber prägten unsere Gemeinde im Jahre 1987 und damit vor einem Vierteljahrhundert? Ein Blick zurück erinnert an Erfreuliches und Unerfreuliches.

Peter Eggenberger

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich am 2. April die Schreckensnachricht vom Brand des Restaurants „Wilder Mann“ im Leuchen. Die seit 1971 wirtende Familie Jüstrich machte sich sofort an den Wiederaufbau, und bereits am 4. Dezember 1987 konnten im heutigen Restaurant wieder Gäste willkommen geheissen werden. Nach 36-jähriger Tätigkeit verabschiedeten sich im Dorf Willi und Ida Zürcher-Tagmann von ihrer Bäckerei mit Café (Nachfolgerin: Silvia Nigg), und im Wilen wurde die Bäckerei von Hans Kellenberger-Meister endgültig geschlossen. Im Gütli verkaufte Agi Hagen nach 40-jährigem Einsatz das Hotel-Restaurant „Hirschen“ an Familie Rüesch. Im Platz trat das Posthalter-Ehepaar Walter und Lilli Staub nach 26 Jahren in den Ruhestand. Die Nachfolge übernahmen Erich und Agnes Grob. Gemeinde- und Kantonspolizist Hans Künzler wurde nach 24-jähriger Tätigkeit von Peter Frei abgelöst, wobei der Polizeiposten vom Bahnhofgebäude an den heutigen Standort im Haus von Edgar und Irma Künzler-

Bänziger (ehemals Kaufhaus) verlegt wurde.

Neue Kantonalbank eröffnet

Am Platze der abgebrochenen Villa Hausamann konnte der Neubau der Appenzell-Ausserrhodischen Kantonalbank (ab 1996 bis Ende 1999 UBS, heute Firma AR Vision GmbH, Vermögensverwaltung und Finanzberatung) eröffnet werden. Der seit 1972 dem Gemeinderat angehörende Gemeindehaupt-

mann Hugo Knoepfel wurde von Eugen Brandenberger abgelöst. Wechsel auch im Präsidium der Kirchenvorsteherschaft, wo alt Regierungsrat Ernst Vitzthum die Nachfolge von Ernst Suhner antrat (von 1984 bis 1993 wirkte Pfarrer Walter Oberkircher in Walzenhausen). Am 6. Dezember 1987 wurde der Gesamtsanierung des Schwimmbads (Brutto-Baukredit 1,335 Millionen Franken) mit 407 Ja gegen 258 Nein zugestimmt.

Am 2. April 1987 brannte der alte „Wilder Mann“ im Leuchen nieder. Der Doppelbetrieb (Restaurant und Bäckerei) wurde langjährig von Familie Brugger geführt. Deren Nachfolge traten 1971 Hanspeter und Trudi Jüstrich-Köppel an.

1987 konnte im Dorf der Kantonalbank-Neubau seiner Bestimmung übergeben werden. Hier befand sich auch die zahnärztliche Praxis von Dr. med. dent. Axel Ziegler, die später nach Staad verlegt wurde.

Betriebsgeburtsstage

1987 bestand die Papeterie von Hedwig Künzler im Platz (gegenüber Firma Weiss AG) seit 60 Jahren. Weitere Betriebsjubiläen (je 40 Jahre): Eisen- und Haushaltwarenladen Familie Niederer-Keller, Dorf (heute Walz Druck), und Firma Reifler AG, Metallbautechnik, Gütli (heute HBB Biegetechnik AG). Je 25 Jahre: Knoepfel AG, Werkzeug- und Maschinenbau, Gaismoos, Bäckerei und Restaurant „Bahnhof“ (Familie Meyerhans) und Restaurant „Meldegg“ (Ehepaar Paul und Paula Niederer-Zumtaugwald). Je 20 Jahre: Metzgerei Zuberbühler-Frehner (heute Metzgerei Heis) und Kaminfegermeister Hans Portmann, Almendsberg.

Personaljubiläen

Das seltene Fest der eisernen Hochzeit (65 Jahre Ehebund) konnten in der Rütli Ernst und Lina Schmid-Staub feiern. Im Kloster Grimmenstein feierte Pater Roland Bertsch seinen 80. Geburtstag. Seit 40 Jahren stand Max Kellenberger, Ledi, im Dienste der Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn. Auf je 25 Jahre Gemeindedienst Rückschau halten konnten Gemeindeschreiber Walter Zellweger sowie das Ehepaar Dölf und Leonie Bärlocher-Kellenberger (Schulhausabwarte und Schulbusfahrer), und sein 20-jähriges Arbeitsjubiläum konnte Sekundarlehrer Markus Tobler feiern. Für seine 50-jährige Aktivmitgliedschaft bei den Standschützen wurde Schuhmachermeister Fritz Dierauer geehrt. Seine Werkstatt befand sich im heutigen Haus von Familie Adrian und Esther Keller, Dorf 92.

Über die Zukunft der RhW diskutiert: Weihnachtsapéro der AB in Walzenhausen

Der Weihnachtsapéro der Appenzeller Bahnen (AB) in Walzenhausen ist bereits nach wenigen Jahren zur beliebten Tradition geworden, und auch am 22. Dezember 2011 wurde der Anlass im Bahnhofgebäude rege besucht.

Peter Eggenberger

Im Sommer 2006 stimmte die Generalversammlung der Aktiengesellschaft Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn (RhW) der Fusion mit den Appenzeller Bahnen zu. Seither lädt die in Herisau domizilierte AB-Direktion zum weihnachtlichen Apéro nach Walzenhausen ein. „Uns liegt auch die kleinste unserer Bahnlinien am Herzen, und entsprechend wichtig sind die persönlichen Kontakte“, erklärt Sandra Agosti Minami als verantwortliche Leiterin der AB-Marketingabteilung. Während freundliches AB-Personal heisse Suppe und verschiedene Getränke offerierte, diskutierten Besucherinnen und

Besucher eifrig über „ihr“ Bähnli, das zu den wichtigen Werten im Appenzeller Vorderland und in der Bodenseeregion gehört.

Starker Euro, fehlende Schifffahrt, mieses Wetter...

„Leider mussten wir 2011 einen Rückgang der Beförderungszahl von 115 000 (2010) auf rund 105 000 Personen hinnehmen“, sagt Agosti. „Die Gründe liegen auf der Hand: Im schönen Monat Mai konnten die Schiffe wegen des niedrigen Wasserstands nicht verkehren. Und die Strecke auf dem alten Rhein ab Rheineck bis Rorschach ist überaus wichtig für die Witzweg-Rundreise. Negativ bemerkbar machten sich ferner der starke Franken (viele Bahnkunden kommen aus Deutschland und Österreich) und das miese Wetter im Ferienmonat Juli. Jetzt hoffen wir auf ein besseres 2012.“

Wie weiter mit der Bergbahn?

In Walzenhausen, Rheineck und Umgebung, aber auch in touristischen Kreisen sowie bei den Freunden der Bahnen RHB, RhW

und TV wird verständlicherweise auf ein langjähriges Weiterbestehen der Bergbahn gehofft. Simone Agosti: „Das seit 1958 verkehrende Triebfahrzeug ist sichtlich in die Jahre gekommen. 2012 soll entschieden werden, ob und in welchem Umfang der 53-jährige Wagen revidiert werden soll. Bereits bewilligt sind Gelder für werterhaltende Renovationsarbeiten am Walzenhauser Bahnhofgebäude, denn - wie gesagt - auch uns liegt die kleinste AB-Linie am Herzen.“

Freunde der RhW

Bereits vor Jahren haben sich Freunde und Freundinnen der der Bahnen Rheineck-Walzenhausen (RhW), Rorschach-Heiden (RHB) und Trogener Bahn (TB) zum Verein „Freunde der RHB, RhW und TB“ zusammenschlossen. Die Mitgliedschaft ohne jede Verpflichtung ist allen möglich. Organisiert werden Anlässe mit Bezug zu den erwähnten Bahnen. Kontaktadresse: Hansruedi Scherrer, Aachstrasse 4, 9320 Arbon, Tel. 071 446 33 54.

Sie stossen stellvertretend für die ganze Bevölkerung auf eine gute Zukunft der Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn an (von rechts): Simone Agosti Minami von den AB, Daniel Fetz, Michèle de Potzelli (Kassier/Präsidentin von Walzenhausen Tourismus), Peter Hohl (langjähriger VR-Präsident der früheren RhW-Aktiengesellschaft), Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger und Erich Dasen, Direktor vom Hotel Walzenhausen.

IBK fördert Begegnung und Austausch in der Bodenseeregion

In einer zusammenwachsenden Vierländerregion Bodensee sollen sich die Menschen beidseits der Grenzen besser kennen lernen.

Damit auch kleine grenzüberschreitende Projekte starten können, gibt es auch 2012 wieder Fördermöglichkeiten durch den Kleinprojektfonds der Internationalen Bodensee Konferenz (IBK) und des Interreg-IV-Programms Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein.

Gefördert werden Bürgerprojekte über die Landesgrenzen, z.B. gemeinsame Workshops, Feste, Turniere, Seminare oder andere Initiativen zwischen Menschen aus den Ländern und Kantonen der IBK.

Bewerben können sich Einzelpersonen, Gruppen, Vereine, Gemeinden, Schulen und ähnliche Einrichtungen aus dem Bodenseeraum. Die maximale Fördersumme beträgt 2 500 Euro.

Die aktuelle Einreichfrist endet am 05. März 2012.

Informationen über den Kleinprojektfonds und das Antragsverfahren gibt es auf der IBK-Website: www.bodenseekonferenz.org/kleinprojektfonds.

Für Interessierte bietet die IBK-Geschäftsstelle in Konstanz ausführliche Beratung und Unterstützung an: Frau Katja Heller, Tel. +49 7531 527 22, E-Mail: kleinprojekte@bodenseekonferenz.org.

Das Verfahren ist für Alle machbar!

Wenn Kinder mit ihren Mütter eine neue Welt entdecken

Viviane Wisler

Wenn Kinder mit all ihren Sinnen die Welt der Pferde entdecken, wecken sie auch das Kind in ihren Müttern wieder. Die Kinder nehmen ihre Mütter auf eine Entdeckungsreise der Sinne mit. „Schau das glänzende Fell, es schimmert wie Gold. Das Pony duftet so fein und fühl mal, wie weich seine Nase ist. Hör mal den Klang der Hufe, es tönt wie ein Lied“ usw. Viele solche Begebenheiten bringen uns zum Staunen und lassen uns die Schönheit der Natur mit den kindlichen Augen wieder näher bringen, wenn wir uns darauf einlassen.

Von Weitem hört man ein fröhliches Kinderlachen, und man sieht die Mütter im Schlepptau ihrer Kinder, die nicht genug schnell zu den Ponys kommen können. Wir laufen gemeinsam über den Platz zwischen den Ponys hindurch zum Stall.

Freude und Angst mischen sich, und die Kleinen verstecken sich hinter der Mutter oder suchen die sichere Hand. Ganz Mutige gehen auch direkt auf die Ponys zu und wollen sie streicheln.

Die Mamis fangen schon mal an mit Bürsten, während die Kinder zuerst mal die Putzkiste genau untersuchen mit so vielen verschiedenen Bürsten, Striegel und Vielem mehr. Die Kleinen experimentieren mit den Sachen und probieren aus, wie verschieden sich die Bürsten handhaben lassen auf dem Fell des Ponys.

Das weiche Fell lädt zum Streicheln und Schmusen ein, und manche setzen sich aufs Pferd, damit auch der Rücken sauber wird. Andere Kinder finden es interessant, mit dem Hufauskrat-

zer etwas in den Sand zu kratzen. Bei der Frage, wer Hufe auskratzen möchte, rufen alle auf einmal: „Ich!“ Zum Glück hat jedes Pony vier Hufe, so dass niemand zu kurz kommt. Das Auskratzen der Hufe fasziniert die Kinder sehr. Aktiv werden und mit Kraft den Sand, Dreck und Steine aus dem Huf zu kratzen, ohne das Pony zu verletzen. Und zusehen, wie schön der Huf geformt ist mit seinem weichen Strahl, der aussieht wie die Spitze von einem Stern. Die Ponys stehen gelassen da und lassen alles mit sich machen, ihre Gutmütigkeit lässt das Vertrauen zum Tier wachsen. Doch auch ein paar Regeln müssen hier eingehalten werden, denn auch die liebsten Pferde sind Lebewesen, die unberechenbar sein können. Also was gar nicht geht, ist ums Pferd rumrennen, was den Kindern immer wieder mal gesagt werden muss, wenn sie es in ihrer Begeisterung vergessen. Gemeinsam werden die Ponys hübsch geschmückt mit Zöpfen in der Mähne und im Schweif, zusammengehalten mit farbigen Gummis. Dann wird gesattelt, und nun stehen die Ponys bereit zum Reiten.

Den Müttern und Kindern zeige ich, wie man ein Pony führt und dass man auch die Eigenarten jedes einzelnen Tieres etwas kennen lernen muss.

Eine mutige Mutter nimmt Luna, unsere Grösste, eine Haflingerstute mit viel Charme und friedlicher Ausstrahlung. Das Mädchen turnt auf Luna rum, die sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Allerdings bleibt sie einfach stehen, als die Mutter los laufen möchte. Es braucht doch eine gewisse Entschlossenheit, die Gute in Gang zu bringen.

Die Kleine hält sich gut fest und sitzt auf dem Pferd, wie wenn sie es schon immer geritten wäre. Die Kinder nehmen den Rhythmus des Pferdes so natürlich auf, dass man kaum helfen muss. Nach einigen Runden Laufen lassen einige sich los, andere juchzen, und die ganz Mutigen liegen sogar aufs Pferd während dem Laufen.

Die Kinder wachsen im Umgang mit dem Pferd in ihrer Persönlichkeit.

Nun kriegen die Kinder einen farbigen Schwamm, den sie in einen Ring werfen müssen, der am Boden liegt. Um es noch etwas schwieriger zu machen, lege ich einen farbigen Becher in einen Ring, und das Kind soll nun den gleichfarbigen Schwamm dazulegen. Ein Mädchen hält eifrig die Schwämme und kann es kaum erwarten, den richtigen Schwamm zum richtigen Becher

zu werfen, während ein anderes Kind nur von der Mutter im Kreis geführt werden möchte. Das dritte möchte im Moment gar nicht reiten, es spielt lieber in dem überdimensionalen Sandkasten. Für alles hat es Platz.

Einer der Höhepunkte ist natürlich das Traben, das fast ausnahmslos alle Kinder zum Lachen bringt.

Nach einer guten Stunde hat es Hunger gegeben und wir „parkieren“ die Ponys wieder an ihrem Platz, um sie abzusatteln und ihnen noch eine Belohnung zu geben, bevor der Zvieri gegessen wird, den die Mütter selber mitgebracht haben. Die ganz mutigen Kleinen trauen sich sogar, dem Pferd noch ein Rübli zu geben, was die Ponys sichtlich geniessen und sanft aus der Kinderhand fressen.

Während die Mütter mit ihren Kindern noch auf der Bank vor dem Stall ihren Zvieri geniessen, können sie den Pferden auf dem Platz noch etwas zuschauen; wie sie sich wälzen, auch mal streiten, oder wie sie versuchen, noch was vom Zvieri zu ergattern.

Die Kinder haben die Pferdewelt mit all ihren Sinnen entdeckt und erlebt und uns Erwachsenen wieder auf die Kleinigkeiten der Natur aufmerksam gemacht. Wie bereichernd es doch ist, die Welt manchmal mit Kinderaugen zu sehen.

Wer sich auch einmal mit seinem Kind auf ein solches Abenteuer einlassen möchte, soll sich doch bei Viviane Wisler im Sonnenberg 1 in Walzenhausen mal melden oder auch mal einen Blick auf meine Website (www.reittherapie-sattelfest.ch) werfen für weitere Angebote.

VERKAUF HARDWARE
SUPPORT SOFTWARE
WARTUNG ZUBEHÖR
REPARATUR NETZWERKE

Geschenksidee: Adress- oder Fotostempel

Walzenhauser Weihnachtsmarkt letztmals mit Ehrungen Höhepunkt über Höhepunkt

Er wird immer bekannter, der Walzenhauser Weihnachtsmarkt mit seinem reichhaltigen Angebot! Letztmals fand der Gemeindegottesdienst „Walzenhausen ehrt“ innerhalb des Weihnachtsmarktes statt.

Isabelle Kürsteiner

Sanfter Schneefall liess die Walzenhauser Christbäume am Nachmittag vor der MZA gar weihnächtlich erscheinen. Doch schon am Vormittag fanden die schönen Tannen schnell Käufer. Im Innern der Mehrzweckanlage erwartete die Besucher ein reiches Angebot. Da edles Kunsthandwerk, dort liebevoll gestaltete Hobbyartikel und feines Gebackenes, Gedörrtes und Gesaftetes. Die Stände umrundeten einen grossen Weihnachtsbaum in zwei Reihen. Dazwischen war die Festwirtschaft platziert. So entstand mitten im Appenzellerland eine italienisch anmutende Piazza. Geschäftige Verkäuferinnen und Verkäufer boten ihre weihnächtlichen Waren an, und wer sich in geselliger Runde hinsetzte, hatte eine wunderbare Sicht auf das Geschehen, ebenso auf die Bühne, wo zum zweiten Mal Edmund Inauen als Conferencier die Höhepunkte ansagte.

Ehrenmitgliedschaft für Helmut Schäfer

Doch nicht nur das reichhaltige Warenangebot zog die Gäste aus nah und fern nach Walzenhausen, sondern auch die musikalische Umrahmung mit den Young Notes, dem Walzenhauser Schülerchor sowie der Oberegger Stegreifmusik. Nach dem Mittagessen lud Gemeindegottesdienstpräsident Hansruedi Bänziger letztmals zu „Walzenhausen ehrt“ umrahmt

vom Musikverein ein. Doch zuerst verlieh der Musikverein seinem scheidenden Dirigenten Helmut Schäfer bei seinem letzten Direktionseinsatz die wohlverdiente Ehrenmitgliedschaft. Schäfer hatte die musikalischen Geschicke des Walzenhauser Vereins während fünfzehn Jahren geprägt. Nach dem Eingangsstück übergab er den Taktstock an seinen Nachfolger Arthur Küng, um sich mit seiner Tuba umgehend unter die Musikanten zu gesellen.

Letztmals Walzenhausen ehrt

Dann schritt Hansruedi Bänziger zu den Ehrungen der Gemeinde. Vorgängig erklärte er, dass sich der Gemeinderat entschlossen habe, keine Ehrungen mehr vorzunehmen, weil sich die Frage stelle „wie werten wir für die Ehrung?“ Im Sport sei eine Wertung einfach, nicht aber bei allen Anderen. Die grosse Mühe bestünde darin, faire Spielregeln aufzustellen. So stünden unbeantwortbare Fragen wie „geht niemand vergessen?“ oder „was gewichtet man?“ im Raume. Und hier beginne das Unkontrollierbare. Trotzdem stünde der Gemeinderat in der Verantwortung und darum sage er mit schwerem Herzen Schluss zu den Ehrungen.

„Wir suchen aber nach einer neuen Lösung. Es könnte ein erweiterter Dankeschön-Anlass sein“, erklärte Bänziger zum Schluss und leitete zu den insgesamt fünfzehn Ehrungen über, welche von Musikverein und Young Notes untermalt wurden. Dabei stellte er fest, dass beispielsweise im Sport nur Erstplatzierte ausgezeichnet würden. In diesem Jahr aber hatte es jedoch verschiedene Vizetitel, ja gar Schweizer Vizemeister gegeben. Wären sie alle ausgezeichnet worden, hätte

dies den Rahmen der Veranstaltung gesprengt. Gerade dieser Umstand in einer bewertbaren

Sparte zeigte eindrücklich auf, wie schwer eine faire Auslese ist.

„Walzenhausen ehrt“

Marianne und Pius Bättschmann (über dreissig Jahre Freiwilligenarbeit), Klara Blattmann (jahrzehntelange Nachbarschaftshilfe), Juliano Fontoura (Faustball: Schweizer Meister, Südamerikanischer Meister), Joel Graf (Bike: Gesamtsieg Ostschweiz-Cup), Simon Hofstetter (Sieger mit der Gruppe Ghana beim 1. Musik-Ensemble-Wettbewerb der Musikschule AR), Beda Kellenberger (Faustball: Schweizer Meister und Europacupsieger Auswahl U-18), Noah Kellenberger (Faustball: Schweizer Meister Auswahl U-14), OK Bikerennen (20-Jahr-Jubiläum), OK Klosterfest (30-Jahr-Jubiläum), Pascal Rechsteiner (bester Lehrabschluss als Spengler-Sanitärinstallateur der Kantone AI, AR, SG), Cyrill Schreiber (Faustball: Brasilien und Südamerika Meister), Alina Tobler (Leichtathletik: Siegerin Kantonalfinals AR/AI vom Migros-Sprint und UBS Kids-Cup), Marianne und Paul Wüger (32 Jahre Jungscharleitung), OK Bikerennen (20-Jahr-Jubiläum)

Offene Lehrstelle 2012

- Schaffsch gern verusse
- Bisch gern bi Kunde
- Schruubsch gern am Strom ume
- Suechsch e Lehrstell

Netzelektriker

Beruf mit Zukunft

Häsch Interesse a dere 3jöhriige Lehr?

Denn chum doch ämol go schnuppere

Telefon 071 891 28 89

Herr Colin V. Harrison

Elektra-Korporation Wolfhalden
Ihr Partner für Energie und Telematik

Treffpunkt bei „iks“ im Gütli

Offene Stuben für alle

Einsame, Kontaktfreudige und auch Neugierige fanden sich am 25. Dezember im Haus Nummer 187 im Gütli ein. Hier hatte Isabelle Kürsteiner (bekannt unter dem in Zeitungen regelmässig auftauchenden Kürzel „iks“) zu einem ungezwungenen Weihnachtstreffen eingeladen.

Peter Eggenberger

„Willkommen in meinen offenen Stuben sind alle Walzenhauserinnen und Walzenhauser, die den Weihnachtstag gemeinsam verbringen möchten“, hiess es in der Einladung von Isabelle Kürsteiner kurz und bündig. Die Gastgeberin gehört zu den vielseitig engagierten Persönlichkeiten in der Gemeinde, setzt sie sich doch für Behinderte, die Bewohnerschaft im Altersheim Almendsberg, für Nachbarn, für die Patienten der Arztpraxis im

Nord und für die Kirche als Mitglied der Vorsteherschaft ein. Ihr grosser Einsatz gilt weiter dem Walzenhauser Informationsmagazin „Treffpunkt“. Und auch Vereine, Gewerbler, Behörden und Schule dürfen immer auf Isabelle Kürsteiner zählen, wenn es um Berichterstattungen in der Tagespresse geht.

Gute Gespräche am gemütlichen Tisch

Bereits am Mittag fanden sich die ersten Gäste in der vorderen der beiden weihnachtlich geschmückten Stuben ein. Gerne setzte man sich an den gemütlichen Tisch, und schon bald waren die unterschiedlichsten Besucher in gute Diskussionen vertieft. Nach Blicken aus den Fenstern sorgten unter anderem die Nachbarhäuser für Gesprächsstoff, und mit Wehmut erinnerte man sich an den einst belebten Weiler Gütli mit kleiner Bank (Sparkasse Walzenhausen), „Wullelädeli“, Wirtschaft und Bäckerei „Alpen-

blick“, dem Hotel-Restaurant „Hirschen“, der Schuhmacherei Lutz sowie den Textilbetrieben Hausammann, Sturzenegger und Keller. Und prägend war das Mineralwasserunternehmen, dessen Lastwagen den Namen „Walzenhausen“ weit ins Land hinaustrugen.

Enorm wichtig

„Unkomplizierte Treffpunkte dieser Art sind enorm wichtig,

und wir danken Isabelle für ihre Einladung ganz herzlich“, freuen sich Willi Hegnauer und Werner Breu, die unweit entfernt ebenfalls im Gütli wohnen. Und Margrit Künzler vom Wilen (sie hatte den Anlass mit der Zubereitung einer währschaften Gerstensuppe tatkräftig unterstützt) bezeichnet die Gastgeberin kurz und bündig als „gute Seele“ im Dorfleben, und wer nicht gekommen sei, habe viel verpasst.

Fröhliche und unkomplizierte Weihnachten im Haus 187 im Gütli: Über den gelungenen Anlass freuen sich (von links) Margrit Künzler, Gastgeberin Isabelle Kürsteiner, Werner Breu und Willi Hegnauer.

Walzenhauser Verkehrsverein lud zum Klaus

Isabelle Kürsteiner

Anfangs Dezember organisierte der Verkehrsverein Walzenhausen den traditionellen Klausbesuch für die Jüngsten der Gemeinde. Vor der MZA harrten die Kinder in der Kälte um 18 Uhr gespannt der Dinge, die da kommen sollten. Die Spannung stieg von Minute zu Minute. Dann trafen sie ein, zwei Kläuse und ein Schmutzli mit Esel. Während der Klaus mit seinem

Schmutzli die Walzenhauser Kinder nach einem Sprüchli oder Lied fragte und danach mit einem Klausäckli beschenkte, lud der zweite Klaus zum Eselreiten ein. Mit strahlenden Augen wurde Runde um Runde gedreht. Als Dank an die Bevölkerung für die tatkräftige Unterstützung durchs ganze Jahr servierte der Verkehrsverein Wienerli und Getränke.

Originelle Alternative zum Schneesport

Entgegen der vielerorts vorherrschenden Meinung sind die hundert Lachstationen des von Walzenhausen nach Heiden füh-

renden Witzwanderweges auch im Winterhalbjahr intakt. Damit ist der originellste Themenweg der Schweiz eine echte Alterna-

tive zum Schneesport, zumal der abwechslungs- und aussichtsreiche Pfad jederzeit problemlos begehbar ist.

Der Witzwanderweg ist wintertauglich

Die Partnerschaft, die Vertrauen schafft.

Raiffeisenbank Unteres Rheintal

Geschäftsstellen: 9424 Rheineck und 9430 St. Margrethen

Tel. 071 747 12 12

Fax. 071 747 12 22

unteres-rheintal@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

Neu in Walzenhausen: Streetdance für Girls

Am 8. Dezember 2011 konnte die Gruppengründung der Roundabout-Gruppe Walzenhausen gefeiert werden. Bei einer Mini-Schlussaufführung auf der Bühne der MZA zeigten die elf Mädchen, was sie an nur sechs Donnerstagen am Startkurs eingeübt hatten. Rund 30 Zuschauer, vor allem Eltern und Geschwister, waren begeistert ob der tänzerischen Leistung der Girls.

Iris Oberle

Christine Ruf, organisatorische Leiterin der Roundabout-Gruppe Walzenhausen, hiess die Zuschauer sowie die Gruppe am Donnerstagabend im Dezember herzlich willkommen. Sie stellte Prisca Roosemalen als tänzerische Leiterin vor, Lara Wiesli, Roundabout-Regionalleiterin, dankte sie für die Durchführung des Start-Kurses und die Mitgestaltung der Schlussaufführung. Der Kurs wurde ebenfalls unterstützt durch die Partnerorganisation „Jugend für Jugend-Kommission“. Da viele Mädchen an

einer Weiterführung der Gruppe interessiert waren, fand an dem Abend - unter Trommelgewitter - gleich die offizielle Gründung der Roundabout-Gruppe Walzenhausen statt. Trainiert wird jeweils am Donnerstagabend von 19.00-20.00 Uhr auf der Bühne der MZA, anschliessend sitzt die Gruppe jeweils zusammen.

Roundabout ist ein Streetdance-Netzwerk für junge Frauen zwischen 12 und 20 Jahren. Nebst der regelmässigen Bewegung resp. dem Tanz ist bei Roundabout das Ziel, junge Frauen zu einer Gruppe zusammen zu bringen. Sie sollen in ihrer Einzigartigkeit unterstützt werden, ihren Körper besser kennen lernen, ebenfalls wird ein wertschätzender zwischenmenschlicher Umgang untereinander gepflegt und gefördert.

Beim anschliessenden Zusammensein wird erzählt, gelacht, in den Gesprächen sollen die Girls ein gesundes Selbstbewusstsein entwickeln.

Zur Zeit bestehen in elf Kantonen der Deutschweiz rund 70 Roundabout-Gruppen. Roundabout wurde im Jahr 2000 von „Blaues Kreuz Prävention + Gesundheitsförderung“ initiiert.

Weitere Informationen können unter www.roundabout-network.org bezogen werden. Für Fragen stehen Christine Ruf (Tel. 071 888 02 07) und Prisca Roosemalen (Tel. 071 888 01 29) gerne zur Verfügung.

Die Gruppe sucht nach einer jungen Tanzleiterin, welche gerne die tänzerische Leitung übernehmen oder aber auch nur im Teamwork mithelfen möchte. Interessierte melden sich bitte bei Christine oder Prisca.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
G.GUTMANN G-PLATTENBELAEGE.CH

- KERAMISCHE WAND- UND BODENBELÄGE
- NATURSTEINARBEITEN
- VERLEGUNG AUF KRITISCHEN UNTERGRÜNDE
- ERNEUERUNG VON SILIKONFUGEN
- HANDBEMALTE DEKORS AUF PLATTEN
- OFEN- UND CHEMINEEBAU
- MOSAIK

Samariterverein Walzenhausen aufgelöst

Am Freitag, 27. Januar 2012, wurde die vor einem Jahr beschlossene Auflösung des Samaritervereins Walzenhausen vollzogen und das verbliebene Vereinsvermögen guten Zwecken zugesprochen.

Isabelle Kürsteiner

Die Walzenhauser Chronik gibt Auskunft. „1909 führte der Dorfarzt Dr. Gräflin mit 16 Damen und zwei Herren einen Kurs mit Schlussprüfung in der Rheinburg durch, und beim damaligen Brand der Armenanstalt im Almendsberg hatten die noch unerfahrenen, vom Arzt angeleiteten Jung-Samariter im wahrsten Sinne des Wortes ihre Feuertaufe zu bestehen. Aber erst ein erneuter Kurs mit Schlussprüfung am 6. April 1913 im Kurhaus führte zur Gründung des Vereins, dem Zahnarzt Erwin Bloch als erster Präsident vorstand. Nach beinahe hundertjährigem Bestehen wurde er am Freitag, 27.1., aufgelöst. Präsidentin Anne Leuch begrüßte die verbliebenen fünf Mitglieder sowie Thomas

Brockner, Kantonalpräsident und Urs Rechsteiner, Instruktor im Kantonalvorstand, zur ausserordentlichen Vereinsversammlung. Ihr letzter Bericht zeigte verschiedene Aktivitäten auf, die zur Vereinsauflösung nötig wurden. Hauptthemen waren dabei die Blutspendenaktion und die Postendienste. Die Blutspendenaktion wurde zusammen mit Irene Bruderer, Leiterin Labor Heiden, umorganisiert. Neu wird der Samariterverein Lutzenberg am Standort Walzenhausen bei der jährlichen Blutspendenaktion vor Ort sein. Für die Postendienste bei Veranstaltungen von Vereinen und Vereinigungen stellen sich die umliegenden Samaritervereine Lutzenberg, Wolfhalden und Obereggen zur Verfügung.

Gemeinnützige Vereinigungen

Der Antrag auf definitive Auflösung des Samaritervereins Walzenhausen wurde einstimmig angenommen. Nach Auszahlung der Treueprämien an die langjährigen Vorstandsmitglieder gemäss Statuten verbleiben in der Kasse rund 9 000 Franken. Das Vermögen wird an vier gemeinnützige Vereinigungen

in der Gemeinde verteilt. Die Rot-Kreuz-Fahrer erhalten 460 Franken und der Veranstaltungsfonds des Alterswohnheims 500 Franken. Die Jungschar wird mit 1 000 Franken unterstützt. Der Hauptanteil geht an den „Sonnenblick“. Materialabgabe an die umliegenden Samaritervereine war am 4. Februar. Damit der gute Kontakt unter den sechs verbliebenen Mitgliedern weiter gepflegt werden kann, ist ein jährliches Treffen vorgesehen.

Die Schlussrevision der Rechnung von Georg Knecht wird bis Ende Mai durch die Revisoren Doris Künzler und Urs Rechsteiner vorgenommen, danach werden die Akten der Gemeinde übergeben. Anne Leuch schloss mit den Worten: „Mit Wehmut werde ich an die lehrreiche, nicht immer einfache, aber trotzdem schöne Zeit zurück denken. Ich habe viele Freunde gewonnen und interessante Menschen kennengelernt. Dass der Samaritergedanke weiterleben wird, hoffe ich inständig, denn stellt euch vor, dass etwas Schreckliches passiert und niemand würde sich darum kümmern!

Dank und Postendienst

Anne Leuch dankt den Aktiven für die Unterstützung in den vergangenen Jahren und den Passivmitgliedern sowie allen dem Verein Zugewandten für ihre Treue und ihr Wohlwollen. Ein Dank geht auch an die Nachbarsvereine, welche den Blutspenden- und Postendienst betreuen. Nachfolgend die Adressen der Präsidien:

Lutzenberg: Cony Künzler, Tel. 071 888 60 59, E-Mail praesident@samariter-lutzenberg.ch

Reute-Obereggen: Guido Bischofberger, Tel. 071 891 30 38

Wolfhalden: Fredy Nüesch, Tel. 071 888 29 20, E-Mail praesident@samariter-wolfhalden.ch

Berichterstatter gesucht

Seit einiger Zeit stehen dem Treffpunkt weniger Schreiber als früher zur Verfügung. Dieser Umstand führt ab und an dazu, dass nicht von allen Anlässen in Walzenhausen berichtet werden kann, was wir sehr bedauern.

Gerne rufen wir an dieser Stelle nochmals dazu auf, sich zu melden, falls jemand gerne über das eine oder andere Ereignis berichten möchte und dies auch mit Fotos dokumentieren könnte.

Interessierte melden sich bitte bei Isabelle Kürsteiner via E-Mail (i.kuersteiner@bluewin.ch) oder telefonisch unter der Nummer 071 888 27 84. Sie steht Ihnen auch gerne für Fragen zur Verfügung.

Nach einhundert Jahren kam das aus.

Mutationen bei der Walzehuser Bühni

Co-Präsidium mit Kevin Friedauer und Jürg Wickart

An der 29. Hauptversammlung gab Nicole Konrad das Präsidium der Walzehuser Bühni an Kevin Friedauer und Jürg Wickart weiter. Wiederum beeindruckt das abwechslungsreiche Jahresprogramm mit renommierten Künstlern.

Isabelle Kürsteiner

Im Zentrum der Walzehuser Bühni standen im „Sonneblick“ am Freitag, 28. Januar 2012, für einmal nicht brillante Künstler sondern Wahlgeschäfte. An der 29. Hauptversammlung blickte Nicole Konrad in ihrem siebten und letzten Jahresbericht auf äusserst positiv verlaufene Anlässe und eine angenehme Teamarbeit zurück. Sie liess die gelungenen Auftritte von Markus Hoffmann und Claudia Rohrhirs, Marin O, dem Duo LUNA-TIC, Renato Kaiser sowie Serata Italiana Revue passieren. Die scheidende Präsidentin endete mit den Worten: „Ich bin stolz darauf, was das Wabü-Team auch im letzten Jahr wieder geleistet hat und bin überzeugt, dass die Walzehuser Bühni mit ihrem Jahresprogramm in Walzenhausen effektiv für kulturelle Höhepunkte gesorgt hat, die auch über die Gemeindegrenzen hinaus ein Echo ausgelöst haben.“

Wahlen

Nachdem Kassierin Gaby Müller einen Jahresverlust von 1629 Franken verkünden musste, folgten die Wahlgeschäfte. Der Vorstand, bei der Walzehuser Bühni Aktivteam genannt, erfuhr verschiedene Veränderungen. Nach den Rücktritten von Barbara

Fuchs und Nicole Konrad wählten die 26 Mitglieder vorerst Rita Gartmann und Andrea Schneider ins Team und danach Kevin Friedauer und Jürg Wickart ins Präsidium. Dort wird Kevin Friedauer den administrativen Teil und Jürg Wickart den künstlerbezogenen Part wahrnehmen. Auf Jürg Wickart folgt Alexandra Sponticcia als Aktuarin. Wiederwahl erfuhren die verbliebenen Aktivmitglieder Gaby Müller, Gaby Federer, Albert Decker wie die Revisoren Alois Lang sowie Remo Ritter.

Dank

Jürg Wickart verabschiedete die scheidende Präsidentin mit einem grossen Blumenstrauss. Nicole Konrad habe seit April 2003 einen sehr grossen Arbeitseinsatz geleistet und sei ein wahres Organisationstalent. Sie sei 2004 aufgenommen worden und habe ein Jahr später das Präsidium von Irene De Cristofaro übernommen. Wickart attestierte ihr einen bescheidenen Arbeitsstil mit Weitsicht sowie einen sehr angenehmen Führungsstil geprägt von Einfühlungsvermögen. Sie sei Motivatorin aller gewesen. Verkehrsvereinsvertreter Daniel Fetz dankte der Walzehuser Bühni für das tolle Jahresprogramm, welches nicht nur die Walzenhauser sondern auch die auswärtigen Gäste erfreue. Ein besonderer Dank ging an Rosmarie Nef für das Nähen von Bühnenrequisiten. Mit anhaltendem Applaus wurde den Jungkünstlerinnen Hanna Keller und Ellen Schilling für ihre Musik am Hackbrett gedankt. Die beiden Walzenhauserinnen, von Esther Keller am Klavier begleitet, umrahmten die Hauptversammlung mit ihren Hackbrettklängen. Nicole Konrad

freute sich, dass die Walzehuser Bühni den beiden jungen Talenten an der Hauptversammlung eine Auftrittsmöglichkeit bieten konnte.

Höhepunkte zu Hauf

Der Walzehuser Bühni ist es in den vergangenen beinahe dreissig Jahren gelungen, Künstler ins Vorderland zu locken, die danach schweizerisch oder gar europäisch ausgezeichnet wurden. In

diesem Jahr treten mit Thomas C. Breuer (18.2.), DIMITRI (16.3.), Flurin Caviezel (28.4.), Anderscht (9.6.) Klaus Kohler (22.9.) und dem Theater Dampf Künstler auf, die zum Teil schon mehrfach ausgezeichnet wurden. Dass sie nach Walzenhausen reisen, zeugt für den guten Ruf der Walzehuser Bühni beim Publikum und unter den Kunstschaffenden.

Jürg Wickart (links) und Kevin Friedauer übernahmen von Nicole Konrad das Präsidium der Walzehuser Bühni.

Flurin Caviezel - Zmizt im Läba

Liebe geht durch Sprache und Musik. Ein virtuoses Musik-Kabarett zum Schmunzeln und Lachen von und mit dem Churer Flurin Caviezel.

In «Zmizt im Läba» spielt Flurin Caviezel einen Mann in reiferem, oder besser, im besten Alter. Er spielt sich selbst, respektive er spielt damit, sich selbst zu spielen, wie er spielt. Da gibt es aber ein kleines Problem, schliesslich hat es den Bühnenhelden vor ein Theaterpublikum verschlagen, obwohl er eigentlich an ein Jahrgängertreffen wollte.

Samstag, 28. April 2012, 20.00 Uhr, Mehrzweckanlage Walzenhausen

Dimitri – Porteur

1962 entstanden, ist Porteur Dimitris ältestes Programm. Es dreht sich alles um geheimnisvolle Kisten und Koffer. Zusammen mit Dimitri können wir deren Inhalt entdecken.

Im ersten Teil überrascht Dimitri den Zuschauer mit dem beinahe unerschöpflichen Inhalt einer grossen Kiste, im zweiten Teil finden wir Dimitri in der Rolle eines Porteurs auf einem Bahnsteig wieder.

Freitag, 16. März 2012, 20.00 Uhr, Mehrzweckanlage Walzenhausen

Musikverein Walzenhausen

Hauptversammlung

Rita Frischknecht

Kürzlich traf sich der Musikverein zur 142. Hauptversammlung im Rest. Gambrius.

Nach dem Abendessen konnte Präsident Walter Nägele elf Aktivmitglieder, drei Ehrenmitglieder sowie zwei Aushilfen begrüßen. In seinem super abgefassten Jahresbericht blickte er auf ein sehr aktives Jahr zurück mit 38 Proben und neun Auftritten. Der Höhepunkt war sicher die Abendunterhaltung im März, weitere Highlights waren die Geburtstagsständli, das schon traditionelle Muttertagskonzert, die Konfirmation, der Frühschoppen und „Walzenhausen ehrt“. Ein weiterer Höhepunkt war die Reise an den Chiemsee im September. Schon nach dem Pfändertunnel fand dann allerdings der erste unfreiwillige Aufenthalt auf dem Pannestreifen der Autobahn statt. Nach Umladen auf ein Ersatzfahrzeug ging dann die Reise aber ohne weitere Zwischenfälle weiter. Der Besuch der Herreninsel und die Besichtigung des Schlosses waren ein schönes Erlebnis. Auf der Heimreise am Sonntag besuchten wir noch die Sprungschanze am Berg Isel bei Innsbruck.

Seit Juni 2011 haben die Musikvereine Walzenhausen und Lutzenberg eine neue gemeinsame Jugendverantwortliche für die „Young Notes“. Nachdem Sonja Züst auf die Hauptversammlung 2011 zurückgetreten war, zeigte es sich, wie schwierig es ist, eine Person für diese verantwortungsvolle Aufgabe zu finden. Mit Ruth Weber aus Walzenhausen wurde dann aber eine geeignete Nachfolgerin gefunden. Die „Young Notes“ üben jeweils am

Montagabend unter der bewährten Leitung von Patrick Ruppner, Musikschullehrer. Auch hier wären neue Mitbläser jederzeit herzlich willkommen.

Verschiedene Auftritte standen auch letztes Jahr auf dem Programm. Weihnachtsmarkt in Wienacht und Walzenhausen, ein Adventsständchen in Lutzenberg. Zur Freude der Jungmusikanten durften sie einen Ausflug an die Kreismusiktage machen.

Max Graf, Lutzenberg, wird in diesem Jahr für 35 Jahre Mitglied in Musikvereinen als Eidgenössischer Veteran geehrt. Im Jahre 1972 trat er dem Musikverein Thal bei. Nach acht aktiven Jahren machte er eine Pause, und im Jahre 1984 trat er dem Musikverein Walzenhausen bei. Seither war er in den verschiedensten Ämtern aktiv: Beisitzer, Vizepräsident, Vizedirigent und

Musikkommission. 1999 wurde er in Walzenhausen zum Ehrenmitglied ernannt und 2001 zum Kantonalen Veteranen. Wir gratulieren Max ganz herzlich dazu und freuen uns auf weitere tolle Jahre im Musikverein.

Mit der Kündigung unseres bewährten Dirigenten Helmut Schäfer im November 2011 mussten wir leider auch die Austritte von Miko Norbert und Markus Buschta zur Kenntnis nehmen.

Auf die HV 2012 traten dann krankheitshalber auch Bernd und Waltraud Nägele aus dem Verein aus. Seit November 2011 haben wir mit Arthur Küng wieder einen hervorragenden, motivierten Dirigenten. Er ist mit viel Ehrgeiz und Motivation zu diesem Amt angetreten. Wir freuen uns auf eine tolle Zusammenarbeit und hoffen, so auch wieder neue Mitbläser zu finden.

Der gesamte Vorstand stellte sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung. Neu übernimmt Daniel Schnider das Amt des Vizepräsidenten, und Rita Frischknecht wird wieder das Amt der Aktuarin übernehmen.

Für guten Probenbesuch durften drei Vereinsmitglieder ein Präsent entgegen nehmen: Max Kellenberger, Walter Nägele und Rita Frischknecht.

Ein herzliches Dankeschön des Präsidenten ging dann noch an die Aushilfen Sonja Züst, Erwin Sonderegger und Hans Frutiger.

Neu probt der Musikverein am Montagabend um 20.00 Uhr auf der Bühne der MZA. Die Jugendmusik probt ebenfalls am Montag um 17.45 Uhr.

Helmut Schäfer wurde Ehrenmitglied.

Hausfrauenmusik Bühler bei Walzenhauser Senioren

Gesang und Musik begeisterte

Mitte Dezember begeisterte die Hausfrauenmusik Bühler in der MZA eine grosse Schar Senioren. Pfarrerin Corinna Boldt unterstrich, dass Gott besonders zur Adventszeit einlädt, ihn neu zu erleben.

Isabelle Kürsteiner

Marianne Wüger begrüsst namens der Frauenvereine Lachen und Platz, der katholischen Frauengemeinschaft sowie der evangelischen und katholischen Kirchgemeinde die Anwesenden zur besinnlichen Adventsfeier. Für die finanzielle Unterstützung und das Dessert galt ihr Dank der Gemeinde Walzenhausen, für die Defizitgarantie den beiden Kirchgemeinden. Ausserdem dankte Marianne Wüger den vielen Arbeiterinnen und Arbeitern hinter

der Kulisse, die den Anlass zum Erfolg führten.

Gott neu erleben

Pfarrerin Corinna Boldt sprach über die Zeit des Wartens. Für das Warten auf etwas gebe es verschiedene Orte und Möglichkeiten. Als Symbol brachte sie eine „Lismete“ mit und erzählte von einer Frau, die zeitlebens aktiv war, arbeitsam, genauso wie die Prophetin Hanna in der Bibel; auch wie wohl viele Frauen, die an dieser Seniorenadventsfeier teilnahmen. Prophetin Hanna wartete auf etwas, diente dabei Gott in stetiger Arbeit und im Gebet sowie Fasten. Doch erst als sie hochbetagt ein Kind erblickte, wusste sie plötzlich, worauf sie all die Jahre gewartet und wonach sie gesucht hatte. Sie erfuhr Gott in der Begegnung mit dem Kind. „Manchmal ist die Suche nach Gott so tief in uns vergraben, dass

wir wohl eine Unruhe verspüren, ja gar eine leise Sehnsucht, aber trotzdem nicht wissen, worauf wir eigentlich warten, bis wir dann auf Gott treffen“ fasste die Pfarrerin zusammen. „Gott verheisst uns im Advent, dass wir ihm neu begegnen können“. Sie fuhr fort, dass es den Menschen im Advent möglich sei, dem Heiland wirklich zu begegnen. Jesus finde aber auch Wege, unsichtbar in unsere Herzen zu kommen.

Herznahrung

Die Hausfrauenmusik Bühler wartete mit „Schwiizer Örgeli“ und Bass auf. Sie begeisterten mit ihrer Musik, aber auch mit ihrem Gesang, so dass mitgesungen und im Takt mitgewippt wurde. Da und dort war gar ein Jauchzer oder im Beifall auch die Bekräftigung „Super“, „Super“ zu hören. Auf eine Lebensessenz in Kurzform brachte es das Lied

„Alls was bruchsch uf dâr Wält, das isch Liebi!“ Nach dem abwechslungsreichen Programm der Hausfrauenmusik Bühler erwartete die Senioren ein feines Vesper. In fröhlicher Runde wurde das Essen und so manches Zusammentreffen genossen. Da und dort war zu hören: „Joh, du bisch au do. Wie goht's der?“ Über die Wiedersehen freuten sich ausserdem die Bewohner des Alterswohnheims, die ebenfalls in die MZA gekommen waren.

Redaktionsschluss für den nächsten Treffpunkt:

5. April 2012

Die Hausfrauenmusik Bühler unterhielt die Senioren aufs Beste mit Musik und Gesang.

Gelungener Silvesterapéro in Walzenhausen

Viel Publikum beim Verkehrsverein

Isabelle Kursteiner

Der Wartesaal der Bergbahn Rheineck-Walzenhausen war förmlich überschwemmt von fröhlichen Menschen. Anlass dazu gab der Verkehrsverein Walzenhausen, welcher zum Silvesterapéro eingeladen hatte. Speziell war ebenso das Konzert des Musikvereins, erstmals unter

der neuen Direktion von Arthur Küng. Die Mannen und Frauen formierten sich infolge anhaltenden Regens im Einstiegsbereich der Bahn und begeisterten mit flotten Weisen, so dass das Publikum gerne mitklatschte und da und dort gar mitsang. „Da isch e ganz e spezielli Kulisse“, erfreute sich eine ZuhörerIn, „so vor em Bähnli. Da hät's scho lang

nümme geh!“ Da und dort trafen sich alte Bekannte und liessen das vergehende Jahr Revue passieren. „Ah, du bisch au do. Wie häsches?“ So wurde angestossen auf das neue Jahr, in Erinnerungen gekramt oder einfach nur die Gemeinschaft und die Musik genossen. Während das alte Jahr in Walzenhausen einen gemütlichen und beschwingten

Ausklang fand, wurde das neue Jahr um zehn Minuten nach Mitternacht mit einem Feuerwerk, gesponsert vom Swiss Dreams Hotel Walzenhausen und vom Verkehrsverein, begrüsst. Dabei fiel leider ein Teil des Spektakels Petrus zum Opfer. Zu stark hatte der Himmel seine Schleusen geöffnet, da konnten nicht einmal rasante Raketenantriebe trotzen.

Feuertaufe für Dirigent Arthur Küng

Vergnügte Stimmung trotz Regen

**Grimmstein
Streater
Verlag**

www.grimmsteinbooks.com

- Bücherverkauf
- Fotostudio und Geräte vermieten
- Modelling intern und extern
- Englisch lernen
- Übersetzungen
- Ausstellungsmöglichkeiten
- Kreativ-Schreiben lernen

Rufen Sie uns an:

Telefon 071 888 0408

Handy 079 471 0721

Im Laden Dorf 97 nachfragen.

Hilfe beim Ausfüllen der Steuererklärung

Die Pro Senectute App.A.Rh. berät und hilft auch dieses Jahr beim Ausfüllen einfacher Steuererklärungen von AHV-Rentnerinnen und -Rentnern. Die speziell für diese Aufgabe geschulten freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen zu Ihnen nach Hause. In der Regel genügen ein bis zwei Hausbesuche. Das Angebot gilt selbstverständlich auch für Personen, die sonst nicht auf die Hilfe von Pro Senectute angewiesen sind. Die Kosten richten sich nach Zeitaufwand und individueller finanzieller Situation.

Anmeldung und weitere Auskünfte bei:

Pro Senectute App.A.Rh.
9100 Herisau

Tel.: 071 353 50 36 (08.30-11.30 Uhr)

Frauenfrühstück in Walzenhausen

Positives sehen und aussprechen

Ein überkonfessionelles Organisationsteam lud am Samstag, 11. Februar 2012, zum Frauenfrühstück in die MZA in Walzenhausen ein. Therese Lechner sprach zum Thema „Vergleichen – Gift in meinem Kopf“.

Isabelle Kürsteiner

Doris Meyer begrüsst trotz kalter Witterung eine grosse Zahl Frauen und ermunterte sie, in Zeiten des Vergleiches immer wieder in die als Tischdekoration aufliegende Blume zu schauen, sich schmunzelnd an die eigene Originalität zu erinnern und einen nächsten Schritt der Selbstwertstärkung vorwärts zu gehen. Die Blume beinhaltete einen Spiegel und die Bekräftigung der Einzigartigkeit. Anschliessend spielte die Flötengruppe unter der Leitung von Regula Gugger, und danach folgte das reichhaltige Frühstück. Ein Kinderhütendienst ermöglichte es den Müttern, sich ohne Hektik verwöhnen zu lassen.

Zeugnis und Referat

Nach dem Morgenessen legte Mirjam Frei aus Zürich Zeugnis ab. Als Teenager hielt sie Gott für langweilig. Sie wollte die Welt erleben. Es blieb aber die Sehnsucht, angenommen und geliebt zu sein. Diese Sehnsucht stillte ihr erster Freund, bis er vermehrt anderen Frauen nachsah. Um ihm zu gefallen, begann sie, Gewicht zu verlieren. Komplimente wie „du siehst aber gut aus“ steigerten den Gewichtsverlust bis zur Essstörung, hatte sich doch in ihrem Kopf der Gedanke „dünn und schlank gleich angenommen und geliebt“ festgesetzt. Das Leben der jungen Frau bestand bald nur noch aus Vergleichen. Erst die Umkehr zu Gott eröffnete

ihr die Erkenntnis, wunderbar geschaffen zu sein. Heute fühlt sich Mirjam Frei befreit und durch Gott gestützt. Kommt es zu Stresssituationen infolge Vergleichens, helfen ihr Gedanken wie „hej Gott, isch so guet, er liebt us so wie mir sind!“

Welcher Massstab gilt?

„Durchschnittlich habe ich viele Kinder. Verglichen mit meinen Grosseletern stünde ich erst am Anfang der Familienplanung.“ Mit diesen und weiteren Vergleichen verdeutlichte die vierfache Mutter Therese Lechner, dass es immer auf den Massstab, welcher benutzt wird, ankommt. Ein wertfreies Vergleichen sei gut, um Talente zu entdecken. Giftig werde das Vergleichen, wenn die eigene Person oder andere als Norm genommen werden. Eine solche Wertung, das „in einem Rahmen denken“, könne im Gespräch mit Dritten entlarvt werden. Bemerkungen nach einem Besuch wie „du meine Güte, hat die ein Puff“ oder „das Zimmer sieht wie ‚gschläcket‘ us“ seien wenig förderlich. Überhaupt stellte die Goldacherin mit Lebensbera-

tungspraxis in Rorschach fest, dass die Gesellschaft geradezu getrimmt sei, das was schlecht laufe, zu betonen, weil es mehr Gesprächsstoff herbeigebe. Was aber gut laufe, sei selbstverständlich. Aus diesem Grund rief sie zur Kontrolle der eigenen Sprache auf und erklärte: „Gott hat Unikate geschaffen!“ Bei Kunstausstellungen würden Unikate gar mit Handschuhen angefasst, so wertvoll und geschätzt seien sie. Aussagen von Müttern wie „mein Kind kann das nicht gut, dafür ist es gut im Singen“ seien wertende Aussagen. Selbstwertfördernd hiesse es: „Mein Kind kann gut singen.“

Lob aussprechen

Sie rief zum Loben auf: „Das tut mir gut“, „das geniesse ich“ oder „du hast eine super Guetzli-Auswahl“. Um den Vorgang des Ermutigen zu verdeutlichen, erzählte Therese Lechner die Geschichte „Du bist einmalig“ von Pastor Lucado Max. Der Autor zeigt darin auf, dass der Wert eines Menschen nicht von anderen Menschen bestimmt werden kann, sondern nur vom

Schöpfer. Ausserdem verdeutlicht er, wie wichtig es ist, sich nicht von anderen beeinflussen zu lassen. Danach bekräftigte Therese Lechner nochmals die Einmaligkeit und Originalität jedes Menschen. Anstatt zu kritisieren und zu verringern, gelte es, die eigenen Werte zu entdecken. Sie verglich es mit einem Schrank. Alle Eigenschaften, die sich darin befänden, sollten benützt werden. Jeder Mensch habe aber eine andere Zusammensetzung des Schrankinhaltes und deshalb könne nicht verglichen werden. Somit gelte die Devise: „Ich höre auf gegen mich selbst Krieg zu führen und bin dankbar für meine Talente.“ Diese seien nicht selbstverständlich, keine Normalität, sondern Geschenke. Wer sich aber leicht von äusseren Begebenheiten beeinflussen lasse, sollte diese Ideengeber für Unzufriedenheit abstellen, beispielsweise den Fernseher oder die Illustrierte. Auch gelte es, die positiven Aspekte nicht nur zu sehen, sondern sie auch auszusprechen, zu loben. Dann kehre automatisch eine Stimmungswende ein.

Die Rorschacher Lebensberaterin Therese Lechner ist für wertefreies Vergleichen und für ausgesprochenes Lob.

Gitarrenvirtuosen in Walzenhausen

Claus Boesser-Ferraris Eigenwilligkeit

Danü Wisler mit Freunden und Claus Boesser-Ferrari erzählten mit ihren Gitarren am Freitag, 3. Februar 2012, im Swiss Dreams Hotel in Walzenhausen wundersame Geschichten.

Isabelle Kürsteiner

Die NZZ schrieb einst vom grossen Pfadfinder des Abends: Claus Boesser-Ferrari, der einen eigenen musikalischen Kosmos erfinde. Damit hatte die Zeitung nicht übertrieben, denn der deutsche Gitarrenvirtuose faszinierte in Walzenhausen auch mit seiner phänomenalen Technik. Er setzte zur Verfremdung der Töne schon mal Ungewöhnliches, wie einen Handventilator, ein. Damit erhielt sein Spiel eine enorme Intensität. Mit befeuchteten Fingern und genanntem Ventilator erzeugte er beispielsweise im Soundtrack Polar Töne wie kalbende Gletscher. Das Bersten des Eises war förmlich zu spüren, ebenso die Schreie der im Wind segelnden Vögel oder aber das perlende Schmelzwasser, welches sich sammelte; zuerst tropfend, dann sprudelnd und schliesslich rauschend meerwärts fliessend.

Beeindruckendes Spektrum

Wie aber kommt ein Stil prägender Gitarrist, Komponist und Dozent mit internationaler Reputation nach Walzenhausen? Für einmal zeigte sich nicht die Walzhuser Bühne dafür verantwortlich, sondern Danü Wisler, Leiter der ortsansässigen Arts Ministry School und selbst ausgewiesener Spezialist an der Akustischen Gitarre. Er begrüsst zum Zupfer-Abend und stellte die weiteren Spieler Joel Minder, Michael Lüscher und Manuel Hartmann vor. Sie alle

sind derzeit Schüler von Danü Wisler. Alsbald erklangen die verschiedensten Stilrichtungen. Spannend zu hören waren irische Volkstänze für einmal auf der Gitarre oder etwa Stücke von Jean „Django“ Reinhardt, dem Begründer des europäischen Jazz.

Burg Grimmenstein vertont

Dann zupfte Danü Wisler und entführte zuerst ins Emmental, wo er Jugenderinnerungen klangvoll umsetzte. Sodann folgte ein Abstecher in sein ehemaliges Domizil Spanien und zurück ging es nach Walzenhausen.

In „Il Castillo“ beschrieb er die Ruine Grimmenstein. Sie trifft der leidenschaftliche Musiker und Kletterer häufig auf seinen Joggingtouren an. Ihn faszinieren dort die Unterschiede von lieblicher Natur und gewaltigen Mauern. Diese Fragilität und kolossale Urgewalt liess er ins faszinierende Spiel einfließen und verzauberte das Publikum sofort.

Als schliesslich Claus Boesser-Ferrari seine eigenwilligen Klanggeschichten zwischen Pol und Karibik vorstellte, erhöhte sich die Konzentration der Besucherschar merklich. Gespannt verfolgte sie nun nicht nur die brillanten Interpretationen, sie versuchten hinter die speziellen Techniken zu kommen, mit denen der Deutsche seinem Zupfinstrument der Familie der Lauten diese speziellen Töne und Geräusche entlockte. Immer wieder wurde gestaunt. Mit dem Zupfer-Abend hat Danü Wisler in Zusammenarbeit mit dem Swiss Dreams Hotel ein musikalisches Feuerwerk an Akustischer Gitarrenmusik geboten. Ob eine Neuauflage folgt, bleibt offen.

Danü Wisler (2.v.l.) organisierte den ersten Zupfer-Abend in Walzenhausen, rechts Special Guest Claus Boesser-Ferrari.

Danü Wisler beim brillanten Spiel auf der Akustischen Gitarre.

Claus Boesser-Ferrari, gerade noch am Zürcher Schauspielhaus und schon in Walzenhausen, zeigte die Möglichkeiten der Akustischen Gitarre in eigenwilliger Arts auf.

Ausstellung von Esther Wüthrich

Esther Wüthrich, ehemals Mitglied des Redaktionsteams Treffpunkt, Fotografin und Künstlerin, stellt einige ihrer Gemälde am 23./24. März 2012 in Adrian Streathers Räumlichkeiten im Dorf 97 aus. Die Vernissage ist freitags, den 23. März, 17.00 Uhr bis 22.00 Uhr, die Finissage samstags, den 24. März, 13.00 bis 18.00 Uhr. Alle Walzenhauser sind herzlich eingeladen, hereinzuschauen.

Esther, du bist in Walzenhausen aufgewachsen und hast dich zur Fotografin ausbilden lassen. Wie bist du zur Malerei gekommen?

Nachdem ich eines Tages - im Alter von 31 Jahren - von einer 10-monatigen Reise in Übersee zurückgekehrt war, packte es mich wie aus heiterem Himmel. Es drängte mich aus dem tiefsten Innern heraus, meine vielen Erlebnisse und inneren Vorgänge, welche ich auf dieser und vorigen längeren Reisen im asiatischen, amerikanischen und australischen Raum gemacht hatte, in Form und Farbe widerzugeben und somit zu verarbeiten. Obwohl die Fotokamera ein steter Begleiter auf meinen Streifzügen war, verspürte ich das starke Bedürfnis, aus dieser neuen Quelle zu schöpfen. Während acht Jahren hielt der Rückzug, besagte Innenschau an. Morgendlich begann ich um 7.00

Uhr zu malen, um die Pinsel erst gegen Abend wieder wegzulegen. Auf diese Weise entstanden an die 600 Bilder.

Bitte beschreib uns deine Malerei in deinen Worten. Was sollen die Bilder bei uns Betrachtern auslösen? Hast du da Vorstellungen?

Bei meiner Arbeit hatte ich immer einen ästhetischen Anspruch. Ob ich jetzt menschliche Gesichter, karikierende Beizenbilder oder vereinfachte menschliche Formen und Bewegungen auf die Leinwand brachte; ich wollte eigentlich immer meiner Lebensfreude und meiner Liebe zur Natur - und somit den Menschen - Ausdruck verleihen. Ich folgte damit stets einem inneren kreativen Trieb und niemals einer bestimmten Absicht. Farben und Formen, welche mir als Inbegriff der Schönheit, Lebendigkeit und Ausdruckskraft erscheinen, kommen beim Betrachter unterschiedlich an. Es ist eine stark emotionsbetonte Sache; lässt sich der Beobachter ein, nimmt er sich die Zeit, ein Bild auf sich wirken zu lassen; traut er sich - in künstlerischem Sinne - eine eigene Meinung zu oder schaltet er den Verstand zwischen Bild und Empfinden?

Ich hatte immer Mühe mit der Frage, was ich mit diesem oder jenem Gemälde aussagen will.

Es scheint mir eine Art Momentaufnahme aus dem Prozess der Selbsterkenntnis; schwierig in Worte zu fassen. Als ob man einer Blume die Antwort nach ihrem Dasein abzurufen versuchte.

Gibt es Wünsche in Sachen malerischer Zukunft?

Ich möchte wieder vermehrt die innere Ruhe haben, mich hinsetzen und meiner Seele mit Farben und Formen Ausdruck zu verleihen. Ich habe vor zehn Jahren aufgehört, mich auf diese Weise kreativ zu entfalten und empfinde es manchmal als Verlust. Andererseits kann ich es auch einfach annehmen. Eine schöpferische Pause endet eben nicht auf Befehl. Sicher wür-

de ich mich als Kunstmalerin künftig verstärkt dem Marketing widmen, um wenigstens teilweise davon leben zu können.

Welche Bilder werden wir im Dorf zu sehen bekommen?

Die rund 30 Exponate werden einen Querschnitt meines vielseitigen Schaffens bebildern. Sie werden fast ausschliesslich von Menschen erzählen, in den verschiedensten Variationen. Farblich, bewegt und teilweise etwas schrill; insgeheim mit der Aufforderung, mutig zu sein, aufzuwachen und das Leben zu schätzen und zu feiern, so wie es ist. Mal sehen, vielleicht wird auch eines mit der Jahreszahl 2012 darunter sein.

Esther Wüthrich mit Sohn Kimo beim Bemalen eines Hausbootes im Burgund 2004.

Service

Service

Garage E. Steingruber AG

- Verkauf von Neuwagen
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Audi und Seat Viamobil-Service
- Service + Rep. sämtl. Marken
- Nutzfahrzeuge

Erwin Steingruber
Garage
9428 Walzenhausen
Telefon 071 886 40 50
Telefax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

Lebau

Leitet sich ab von „Lehbau“ = Anbauplatz oder Ackerbaustelle, die als Lehen vergeben wurde; Lehensgut. „bou“ (mittelhochdeutsch) = Bestellung des Feldes, Gut, Lehen.

Güetli

Verkleinerungsform von Guet. Althochdeutsch „guot“ = Vermögen, Besitz, Grundbesitz, Grundstück.

Das Treffpunkt-Rezept

... und tschüss!

Remo Ritter

Im Weihnachts-Treffpunkt 1997 erschien das erste Kochrezept. Was mehr aus Jux an einer Redaktionssitzung seinen Anfang nahm, entwickelte sich zu einem festen Bestandteil des Treffpunkts. Sofern ich wirklich alle gespeichert habe, sind in den folgenden Jahren 89 Rezepte erschienen.

Mit diesem letzten Rezept schliesse ich die Treffpunkt-Küche. Ich danke allen, die mir mit Rat und Tat bei der Auswahl behilflich waren und auf die eine oder andere Art ein Echo auf die Rezepte hören liessen. Es war mir eine Ehre, für Sie dazusein.

Nun schliesse ich den Ring der Treffpunkt-Rezepte mit jenem, mit welchem 1997 alles angefangen hatte, dem

Bier-Cake

Sie benötigen:

½ Tasse Butter	2 ½ Tassen gesiebtes Mehl
1 ½ Tassen Zucker	¼ Teelöffel Salz
3 Eigelb	1 Tasse Bier
	1 Päckchen Vanillezucker
	½ Teelöffel Backpulver
	3 Eiweiss

Heizen Sie den Ofen ca. 10 Minuten auf ca. 180 Grad vor.

Rühren Sie die Butter und den Zucker bis die Masse hell und schaumig ist. Geben Sie die Eigelb dazu, eines nach dem andern, zwischendurch kräftig rühren.

Geben Sie nun Mehl und Salz abwechselnd mit dem Bier hinzu. Beginnen und enden Sie mit dem Mehl. Geben Sie den Vanillezucker und das Backpulver dazu. Schlagen Sie die Eiweiss steif und ziehen Sie diese vorsichtig unter die Masse.

Eine Cakeform mit Butter austreichen und mit Mehl bestäuben. (Oder verwenden Sie Backpapier.)

Füllen Sie die Masse in die Cakeform und ab in den Ofen. Der Cake ist fertig, wenn er schön goldbraun ist und bei der Probe kein Teig mehr an der Stricknadel klebt (so etwa nach 50 - 60 Minuten).

Zum Bier-Cake gibt es eine Tasse guten Kaffee, in Gläschen Süsswein oder, zum letzten Mal, ein abschiedstränenwarmes Mineralwasser.

... und tschüss, Ihr Remo Ritter

Danke Remo Ritter

Von Beginn weg arbeitete Remo Ritter im Treffpunkt-Team mit. Er zeigte sich für die Sparte „Aus dem Gemeindehaus“ verantwortlich und bereicherte unser Gemeindeblatt jedes Mal mit seinen feinen Rezepten. Doch es waren nicht nur die kulinarischen Vorschläge, welche gerne gelesen wurden, sondern das Zusammenspiel von Rezept und Dichtung. Hier nun lesen Sie, liebe Leserin und lieber Leser, das letzte Rezept von Remo Ritter. Ich bedanke mich im Namen des ganzen Treffpunkt-Teams für die gute Zusammenarbeit und insbesondere für die facettenreichen Menuvorschläge.

Als Buch gebunden würden diese ein interessantes und abwechslungsreiches Werk für Feinschmecker abgeben. Das Redaktions-Team wünscht Remo Ritter einen guten Start bei seiner neuen Herausforderung als Gemeindeschreiber von Reute und Wohlsein an seinem Wohnort Rebstein, wo er hoffentlich noch viele Menus kochen und testen wird, leider nicht mehr für uns vom Treffpunkt. Danke Remo!

Isabelle Kürsteiner,
Redaktions-Team

Peter Gloor

Ihr Spezialist für

Parkett- Laminat- Teppich-
Linoleum- PVC-Beläge

Dorf 114
9428 Walzenhausen

079 452 78 34
071 888 79 66

Matemateschi Telifoberooti

Nachfolgende Geschichte trug sich vor rund dreissig Jahren zu. Damals hiess das Hotel Walzenhausen noch Kurhaus-Bad, und im Schulfach Mathematik war geistige Knochenarbeit gefragt...

Peter Eggenberger

Es isch scho geg de Früeli ggan-ge, ond glich isch no tick Weenter gsii. Wo üsere Bueb, de Ruedi, bim Iitunkle hammgko ischt, häd er si am Schtubetisch no nebe hender d Husufgoobe gmacht. Er isch nöd füerschi gkoo, ond i ha gfrooget, öb em kö helfe. „Vatter, do konsch du nomme druss, die Rechnisufgob kasch du nie lööse“, seid doo de Jung. Da häd mi gad e kli möge ond i säg: „Waa nomme druss? Ond waa nöd lööse? Zaag emol, da bringi sicher usi, schliessli ha-n-i doozmol bi de Lehrer Hofstetter ond Lenggehager all zon Bessere im Rechne gkhöört.“

Etz ha-n-i vorglese, ond o d Mari, mini Frau, häd d Ohre geschpitzt. „Im Kurhauspark steht ein kegel-förmiges Denkmal, das an die Eröffnung der Bergbahn im Jahre 1896 erinnert. Der Umfang der Grundfläche beträgt drei Meter, die Höhe zwei Meter. Berechne den Kubikinhalte.“ Mier isch de Pythagoras, de Euklid on süs no

öppe-n-en berüemte Matematikus duer de Kopf, aber d Formle, womme für d Löösi prucht hett, häd mer gär nöd wele iifalle. Mier hand doo noch langem Prööble no e Modell us Karto zemmeg-keebet, aber o da häd tüs nöd wiiterproocht.

Doo ha-n-i en guete-n-Iifall gk-haa. „Noch em Esse hauidmers verusi ond bauid dei üsen Kegel, Schnee häds jo gnueg. Wenn er schtold, schuffid mer alls vorzue in en Kessel ini, wo zäche Liter fasset, wa jo gliich vill ischt wie zäche Kubikdezimeter. Du schribscht uuf, wie menge Kessel as i gfüllt ha, ond scho hammer de Kubikinhalte. Nünt afacher as daa. Kessel fülle, leere ond vorzue uf-schriibe. E gsondi Ärbet. Nemm denn de Santimeeter vom Näikörbli mit“, ha-n-i de Frau befole. Si lachet ond seid, me könnt jo o em Lehrer aalüüte, aber da hett min Schtolz denn scho gad gär nöd zueloo.

De Ruedi ischt hender de Ufsatz, ond mier zwaa sönd verusi. Mite-re drei Meter lange Schnuer ham-mer de Ommfang schö kreisförmig uusgleid, ond gnau i de Mitti ha-n-i e zwoo Meter langi Latte in Bode inetruckt, wo noch em dritte Vesuech entli bolzegraad i d Hööchi graaget ischt. Saukalt isch gsii, ond zo alem heri häds o no gluftet ond gschneit. I ha gschuf-let wie veruckt, ond d Mari häd

Illustration Ernst Bänziger

mit em Bese rondomm schtändi de Schee aaglocket. Aber s häd ond häd nöd wele groote, wil de Luft, dä Sukog, alls tuschuur wider fuertbloose häd.

Wo doo d Mari seid, si hei gnueg, si früüri ond mös a d Wiermi, bi-n-i no so gern iiveschtande gsii. „Mier machid morn wiiter, de Ruedi mos d Löösi jo eerscht übermorn ha“, ha-n-i prommlet. Mier hand de halbferti Kegel hock loo, sönd ini ond no bald hondsmüed is warm Bett.

Am Morge häds gschtüermt. De Ruedi ischt als Eerschte zom Hus uus. Wo-n-er d Tüer uftod, häd en Huffe Schnee de Weg veschpeert. Er frooget, wa für e Kamel as de ligang zuegschufflet hei. „Bis nöd ase frech“, säg i. „Da isch doch de Kegel vo dinnere Rechnisufgoob, ond wenn de Luft nöd fascht

alls vebloose hett, hettid mer no gescht Oobet d Löösi gkhaa!“

De Ruedi lachet ond zaaget mit em Finger a d Schtierne. „D Löösi? Die ha-n-i scho lang. I ha noch em Ufsatzschriibe em Lehrer Tobler aaglüüte, ond er häd mer alls erklärt. Matemateschi Telifoberooti seid me demm!“

Matemateschi Telifoberooti... I has dobe de Mari vezellt. Doo mäant si, de Jung sei halt ebe wider emol gschiider gsi as de Aalt. Telefoniere schtatt schuffle ond früüre... Si heis jo gseid, aber ebe, uf d Fraue los me halt säälte bis nie. I ha nünt me gseid, bi i d Kuchi ond ha mit em Schtudium vo de neue Zitti aagfange.

Wörter

Matemateschi Telifoberooti = mathematische Telefonberatung, Husufgob = Hausaufgabe, zaag emol = zeig einmal, all zon Bessere = immer zu den Besseren, hauidmers verusi = gehen wir nach draussen, ond bauid dei = und bauen dort, schuffid mer alls = schaufeln wir alles, zäche = zehn, ond scho hammer = und schon haben wir, tuschuur = immer, si mös a d Wiermi = sie müsse an die Wärme, hock loo = dem Schicksal überlassen, no gescht Oobet = noch gestern Abend.

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Projekt „Pimp my Jugendroom in Walzenhausen“

Michelle Nadig

Seit dem Jahr 2009 wird in der Schule für die 3. Oberstufe Projektunterricht angeboten. In diesen Lektionen kann man in Gruppen oder einzeln Projekte durchführen, die man selber bearbeiten oder bestimmen kann. Wir sind Schüler von einer Klasse 3G aus Walzenhausen, haben uns im Projektunterricht dazu entschieden, dass wir unsern Jugendraum erneuern und auf den neusten Stand der Dinge bringen wollen. Unser Ziel unter anderem ist es, dass mehr Jugendliche den Jugendraum besuchen, anstatt so oft im Dorf herumstehen. Auch wollen wir erreichen, dass wieder Action in unser Dorf kommt. Es

wird alles neu, leider können wir nicht genaueres sagen, weil es eine Überraschungsparty geben soll, so dass man sich darauf freuen kann. Wir sind vier Mädchen, die dieses Projekt am 6. Januar gestartet haben und am Samstag, den 31. März, einen Abend der offenen Tür veranstalten wollen. Alle sind herzlich dazu eingeladen. Für die Bewohner und Eltern aus Walzenhausen steht die Tür ab 17.00 Uhr offen. Jugendliche ab der 1. Oberstufe sind ab 18.00 Uhr willkommen. Es werden Snacks, Getränke und diverse Unterhaltungssachen angeboten. Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen.

Eislaufen in Widnau

Schon mehrmals in diesem Winter nutzen auch wir Walzenhauser die Möglichkeit, in der Eishalle in Widnau unsere Eislauffähigkeiten unter Beweis zu stellen.

Ein besonderes Projekt war für uns dieses Jahr das Eislaufen der Kindergärtler von Frau Gisler und der 3./4. KlässlerInnen vom Schulhaus Wilen.

Als die Schüler gefragt wurden, ob sie Lust hätten, den Kindergärtlern beim Eislaufen zu helfen, brach heftiger Jubel in der Klasse aus. „Ja sicher! Das machen wir gern!“ Auch wenn die SchülerInnen Musikstunden verschieben mussten und alle Kinder länger als gewöhnlich unterwegs waren, war das Projekt ein voller Erfolg.

Die SchülerInnen kümmerten sich rührend um die kleineren Kinder und stellten ihre eigenen Bedürfnisse für einmal hinten

an. Kurz vor Schluss fragte eine Schülerin, ob sie denn jetzt auch einmal noch alleine fahren dürfe.

Die wohlverdiente Pause bei einem Sirup und Popcorn in der Cafeteria genossen alle, ob Gross oder Klein. Es wurden neue Freundschaften geknüpft und viel zusammen gelacht.

Das Üben lohnte sich. Durch den mehrmaligen Besuch der Eishalle haben die Kinder frappante Fortschritte erzielt, viel voneinander gelernt und die anfängliche Scheu vor dem Eis überwunden.

Sollten Ihre Kinder Sie also einmal fragen, mit Ihnen nach Widnau in die Eishalle zu dürfen, können wir dies wärmstens empfehlen!

H. Gisler, K. Zwahlen, E. Keller, I. Bilger

Noch hat es Platz!

Suchen Sie einen Ort für ein Ferienlager, einen Ausbildungskurs, eine Tagung, Retraite, ein Konfirmations- oder Firmweekend oder einen Familienanlass etc.? Vielleicht bieten wir Ihnen den passenden Ort. Sie geniessen bei uns Ruhe und einen weiten, einmaligen Blick über den Bodensee. Wir verwöhnen Sie gerne mit unseren saisongerechten Menüs. Selbstversorgung ist auch möglich.

Schauen Sie in unsere Webseite. Sie finden darin unsere freien Daten und viele Informationen zu unseren Gästehäusern, die wir Ihnen nach telefonischer Anmeldung gerne zeigen.

Wir freuen uns, schon bald von Ihnen zu hören.

Freundliche Grüsse

Adrian Keller
Adrian Keller, Hausleiter

Telefon 071 886 72 72, Fax 071 886 72 73,
sonneblick@walzenhausen.ch, www.sonneblick-walzenhausen.ch,
Spendenkonto 90-6476-8

Projekt Schule und Stiftung Waldheim

Gemeinsames Weihnachtsspiel aufgeführt

Zum zweiten Mal führten die Schüler des Schulhauses Bild, Walzenhausen, zusammen mit Bewohnern der Stiftung Waldheim ein Weihnachtsspiel auf. Die Arbeit wurde mit grossem Applaus verdankt.

Isabelle Kürsteiner

Standortleiterin Alexandra Hätenschwiler fragte die Schule Bild für ein gemeinsames Weihnachtsspiel an. Nach dem Erfolg vor zwei Jahren sagte das Lehrerinnenteam zu. So begannen ab Herbst die Proben für das Singspiel „Dem Licht entgegen“. Verantwortlich zeigten sich in den Schulklassen Martina Bischof und Gabi Kellenberger, im Beschäftigungsteam Krone Nadja Frei, Daniela Hohl, Tina Egli, Martina Kulmitzer und Guy L'Homme, der die Spieler des Wohnheims Bellevue zum Üben in die Krone brachte. Die musikalische Leitung oblag Esther Keller. Sechsmal trafen sich Schüler

und Bewohner zu gemeinsamen Proben und zum Basteln eines Geschenks für die Eltern. Auch wurden die Plakate gemalt und Kostüme probiert. Gleichzeitig besichtigten die Schüler eine Wohngruppe, die Beschäftigung, den Snozzle-Raum und die Wäscherei, um das Leben ihrer Schauspielerkolleginnen und -kollegen kennenzulernen. Ein anderes Mal besuchte die Stiftung mit ihren Darstellern das Schulhaus Bild.

Freunde gefunden

Während der gemeinsam verlebten Zeit entstanden Freundschaften. Ein Mädchen erzählt: „Es war super. Wir hatten Spass zusammen.“ „Wir wurden immer sehr herzlich empfangen und bewirtet“, erklärte Gabi Kellenberger, und Daniela Hohl freute sich über die Entwicklung der Geschichte. „Es hat sich alles bestens zusammengefügt.“ Für Esther Keller war es eine schöne aber auch strenge Zeit. Doch der Aufwand habe sich gelohnt.

Bereits am Montag fand die Hauptprobe statt und am Freitag standen zwei Aufführungen auf dem Programm, wobei am Abend die Eltern eingeladen waren. Kurz vor der Aufführung stieg die Spannung. Die Hirten hatten Platz genommen, die Könige sass in der ersten Reihe bereit für ihren Einsatz und der Engelschor begann sich zu formieren. Überall waren leuchtende Kinderaugen und fröhlich-gespannte Gesichter der Bewohner zu sehen. Da und dort fragte ein Darsteller nach seinem Einsatzort. Mit viel Geduld wurden alle an ihren Platz geführt und dann begann das beeindruckende Spiel. Mit Hilfe von Bildern erfolgten die verschiedenen Einsätze. Es klappte bestens. Kleine Handreichungen seitens des Beschäftigungsteams genügten, um den Ablauf flüssig zu halten. Engel sangen Maria Mut zu. Die Soldaten von Kaiser Augustus ordneten mit Gepolter eine Volkszählung an und Maria und Josef begaben sich auf den Weg. Dann folgten Flötenspiele

und ein Mundharmonika-Einsatz zusammen mit dem Engelschor. In den verschiedenen Gruppierungen spielten immer Schüler und Bewohner mit. Eine Herausforderung für beide Seiten, die bravourös gemeistert wurde.

Talente eingesetzt

Mit dem wunderschönen Singspiel ist es dem OK bestens gelungen, die einzelnen Talente der Bewohner der Stiftung Waldheim und der Kinder harmonisch zu vernetzten. Alexandra Hätenschwiler blickte erfreut zurück: „Es steckt viel Arbeit hinter diesem Weihnachtsspiel, denn die erste Besprechung erfolgte bereits im Sommer. Ein besonderer Dank geht deshalb an das Organisationskomitee bestehend aus Lehrpersonen und unserem Team Beschäftigung. Mit diesem Singspiel ist es gelungen, Eltern und Kindern unsere Stiftung näherzubringen. Diese Vernetzung mit der Gemeinde möchte ich in den kommenden Jahren noch verstärken, denn der Kontakt mit der Bevölkerung von Walzenhausen ist für unsere Bewohner sehr wichtig.“

Lachen

Zwei Erklärungen: 1. unwirtliches, nasses Gebiet, althochdeutsch „lahha“ = Lache; Erdvertiefung, in der sich Wasser sammelt. 2. Ort bei einem Grenzzeichen, mittelhochdeutsch „lache“ = Kerbe auf einem Grenzbaum oder Grenzstein.

Rotlachen

Gebiet mit Wasserlachen, deren Wasser rot schimmert (ev. eisenhaltig)

Wir verstehen die Bedürfnisse Ihres Unternehmens.

Informieren
Sie sich jetzt!

Daniel Stäbler
071 846 62 71

ZÜRICH, Generalagentur Peter Ludwig
Hauptstrasse 30, 9400 Rorschach
Daniel Stäbler, Kundenberater
Höhe 933, 9428 Walzenhausen
Telefon 071 846 62 71
daniel.staebler@zurich.ch

Ab Schuljahr 2012/2013 ein Kindergarten

Der Rückgang der Lernenden im Kanton Appenzell Auserrhoden macht leider auch in Walzenhausen nicht Halt. Spürbar wird dies jetzt erstmals im Kindergarten.

Die Kinderzahl ist zu gering, um zwei Kindergartenklassen zu führen. Das heisst nun, dass ab Schuljahr 2012/2013 nur noch eine Kindergartenklasse geführt wird. Da wir zwei ausgezeichnete Kindergärtnerinnen haben und es beiden in Walzenhausen sehr gut gefällt, haben wir uns entschlossen, dass diese beiden

Lehrkräfte den einen Kindergarten gemeinsam führen werden, teils alleine und teils gemeinsam, da die Klasse doch eher gross wird. Die Klassenverantwortung wird geteilt.

Ausbildung

Parallel dazu machen die beiden Lehrkräfte noch eine Ausbildung. Wir hoffen, damit die beiden Lehrpersonen in Walzenhausen zu halten, da bereits in drei Jahren die Kinderzahl wieder so hoch sein wird, dass wir wieder zwei Kindergartenklassen brauchen.

Der Raum der zweiten Kindergartenklasse wird ab Sommer als Zusatzraum für den einen Kindergarten verwendet. Die Räumlichkeiten werden ja, wie erwähnt, spätestens in drei Jahren wieder gebraucht.

Diese Lösung ist für die Kinder, die Lehrkräfte und die Schule die Beste.

IPV

Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2012

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Auserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2012.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2012 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2010. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhielten im Dezember 2011 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, der AHV-Zweigstelle oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch. Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2012** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, die AHV-Zweigstelle oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Männerriege

Beweg Dich mit!

Wir machen etwas für die Fitness und für's Gemüt. Jede Woche am Donnerstagabend treffen wir uns in der MZA um 20.00 bis 21.30 Uhr.

Wenn Du Freude an der Bewegung hast, Geselligkeit und Kameradschaft jedoch höher gewichstest als sportliche Höchstleistungen, dann ist der Männerturnverein Walzenhausen genau das Richtige für Dich. Jeder aktive Mann ab etwa 30 Jahre ist bei uns herzlich willkommen.

Wir freuen uns auf dich. Besuche uns ohne jegliche Verpflichtung. Turne mit und entscheide dich später für einen evtl. Beitritt.

Melde dich bei Pio De Martin unter:
Telefon-Nr. 079 404 33 84.

www.hevsg.ch

Peter Kellenberger
Immobilienverkäufer
Mobile 079 680 14 13
E-Mail: p.kellenberger@hevsg.ch

«Weil Immobilienverkauf keine Glücksache ist.»

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Walzenhausen

Gemeinde- nachrichten

Das Buch der Bücher

Die Bibel droht, in Vergessenheit zu geraten. Im Vergleich zu früher lesen und kennen sie immer weniger Menschen. Und doch haben wir zur Bewältigung des Lebens die Orientierung, die von ihr ausgeht nötiger denn je. Wir lesen deshalb miteinander in der Bibel an vier Abenden von Januar bis März. Wir treffen uns nochmals am 8. und 22. März jeweils von 19.30 bis 21.00 Uhr im Gemeinderaum der Kirche.

Ökumenischer Suppentag

Am Sonntag, den 18. März, findet der von der evangelischen und katholischen Kirchgemeinde gemeinsam durchgeführte Suppentag statt. Um 10.00 Uhr sind alle WalzenhauserInnen eingeladen, am ökumenischen Familiengottesdienst teilzunehmen, der in der evangelisch-reformierten Kirche gefeiert wird. Der Gottesdienst wird von Pfarrerin Corinna Boldt, Pater Hesso Hösli, Fachperson Religionsunterricht Regula Künzler und SchülerInnen der 5. Klassen gestaltet.

Ab 11.00 Uhr werden dann in der Turnhalle der MZA die Tische

zum Suppenmittag gedeckt sein. Die Verantwortlichen der Kirchgemeinden für den Suppentag bitten auch in diesem Jahr wieder um Kuchenspenden für den Dessert. Diese können am Sonntagmorgen im Küchenoffice der MZA abgegeben werden. Der Reinerlös des Suppentages sowie die Kollekte des Gottesdienstes kommen den Projekten der beiden kirchlichen Hilfswerken „Brot für alle“ und „Fastenopfer“ zugute.

Die evangelische und die katholische Kirchgemeinde beteiligen sich in diesem Jahr ebenfalls wiederum an der Aktion, bei der Max-Havelaar-zertifizierte Rosen zu einem symbolischen Preis von 5 Franken verkauft werden. Die Rosen werden den Hilfswerken „Brot für alle“ und „Fastenopfer“ von der Migros geschenkt, und der Erlös wird von „Brot für alle“ und „Fastenopfer“ im Kampf gegen den Hunger in der Welt eingesetzt. Die Rosen können am Suppentag im Anschluss an den Gottesdienst in der Kirche oder in der MZA erworben werden.

Meditative Abendfeier

Am Sonntag, den 1. April, laden wir wieder zu einer meditativen Abendfeier ein. Diese Feier mit immer wiederkehrenden Elementen, einem geistlichen Impuls anstelle der Predigt und viel Klaviermusik findet am Sonntagabend um 19.00 Uhr in der evangelischen Kirche statt und wird von unserer neuen Organistin Christine Schmid am Klavier und Pfarrerin Corinna Boldt gestaltet.

Gemeindeferienwoche 2012

In diesem Jahr führen uns unsere

Gemeindeferien von Montag, den 1. Oktober, bis und mit Sonntag, den 7. Oktober, in die Wachau, dem 36 km langen Abschnitt des Donautals zwischen Melk und Krems an der Donau in Niederösterreich.

Unser Domizil wird das Hotel „Zur Post“ in Melk, sein. Das Städtchen Melk liegt direkt am Donauufer und wird auch das Tor zur Wachau genannt. Wein- und Obstbau, die Donau und sanfte Hügel prägen diese wunderbare Gegend, die auch von der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wurde. Nähere Informationen sind im Pfarramt erhältlich und liegen in der evangelischen Kirche auf. Anmeldungen für die Ferienwoche sind ab sofort bis zum 31. Juli 2012 im evangelischen Pfarramt möglich.

Aus der Kirchenvorsteherschaft

Die Kirchenvorsteherschaft freut sich, mitteilen zu können, dass Frau Christine Schmid aus Rankweil ab dem 1. April 2012 wieder als Organistin für die Kirchgemeinde tätig sein wird.

Des weiteren teilt die Kirchenvorsteherschaft mit, dass Frau Isabelle Kürsteiner ihren Rücktritt aus der Kirchenvorsteherschaft auf das Ende des laufenden Amtsjahres bekanntgegeben hat.

Am Sonntag, den 29. April, findet im Anschluss an den Gottesdienst die erste Kirchgemeindeversammlung des Jahres 2012 statt. Hierzu erhalten die stimmberechtigten Mitglieder der Kirchgemeinde eine eigene Publikation, die zugleich als Stimmausweis dient.

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 29. April 2012, ca. 10.15 Uhr, im Anschluss an den Gottesdienst.

TRAKTANDEN

Wahl der Stimmzählenden
Jahresbericht 2011
Wahl eines Mitgliedes in die Kirchenvorsteherschaft
Jahresrechnung 2011
Mitteilungen und Umfrage
Verlesen des Beschlussprotokolls

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der Kirchgemeinde, die das 16. Altersjahr vollendet haben.

Die Kirchenvorsteherschaft

Premiere im Alterswohnheim Walzenhausen

Die Klausfeier im Alterswohnheim Walzenhausen stand ganz im Zeichen des Dankes.

Isabelle Kürsteiner

Leiter Dieter Geuter hatte sich für die Klausfeier etwas ganz Spezielles ausgedacht. Er lud erstmals die Singgruppe und die Frauenvereine Platz und Lachen, welche im Almendsberg regelmässig Singnachmittage respektive Spielnachmittage durchführen, zur Klausfeier mit ein.

Gäste eingeladen

So versammelte sich am 6. Dezember eine rund fünfzigköpfige fröhliche Gruppe, um gespannt auf die Ankunft von Klaus und Schmutzli zu warten. Nachdem alle im Esssaal einen Platz gefunden hatten, erschienen Klaus (Fritz Aeschlimann) und Schmutzli (Oliver Regli). Sie wussten sehr viel, lobten und wurden da und dort als Dank mit einem Sprüchli oder einer spontanen Lieddarbietung oder einem schönen Gedicht überrascht. Gleich zweimal unterhielt die

Singgruppe unter der Leitung von Marianne Gugger mit altbekannten Weisen, sehr zum Vergnügen der Bewohner.

Fröhliches Zusammensein

Nachdem sich die beiden bärtigen Besucher wieder auf Wanderschaft begeben hatten, wurde die Gesellschaft von Gerda Meier mit einem wunderbaren Essen verwöhnt. Dabei ergaben sich verschiedene Gespräche, und so manche lustige Begebenheit, welche unter dem Jahr passiert war, wurde zurück ins Gedächtnis gerufen. So konnte mit den Besuchern viel ausgetauscht und gelacht werden.

Wiederholung

Am Schluss stand für Dieter Geuter fest: „Die Premiere ist bestens gelungen, das müssen wir ab jetzt regelmässig machen.“

Gemeindeferien vom 3. – 9. Oktober 2011 in Otterndorf an der Nordsee

Christian Rast

Frühmorgens am Montagmorgen um 05.00 Uhr begann die „Einsammlerei“ der Teilnehmer in Walzenhausen. Da die Teilnehmerliste aufgrund einiger krankheitsbedingter Absagen auf 25 geschrumpft war, hatten wir genügend Platz im Car. Die ersten ca. 200 km fuhr der Chef der Firma Sieber-Reisen Diepoldsau selbst. Nach dem ersten Kaffeehalt übernahm dann Reinhard das Steuer. Dank dem „Tag der Deutschen Einheit“ fuhren wir Kilometer um Kilometer ohne Stau und Lastwagen quer durch Deutschland, unter fachkundiger Betreuung unseres Chauffeurs. Immer wieder erzählte er uns Spannendes über Ortschaften, Städte und Geographie. Nach dem Mittagessen (es wurden die ersten Fischbrötli gegessen) und genügend Kaffee (serviert durch unsere Bordhostessen Corinna und Regula) erreichten wir mit

Marschrouten-Vorsprung Otterndorf. Nach dem Zimmerbezug im „Hotel am Medem Ufer“ folgte um 19.00 Uhr das erste Nachtessen.

Am Dienstagmorgen machten wir - nach einem üppigen Frühstück - einen Fussmarsch in die Altstadt von Otterndorf. Auf dem Kopfsteinpflaster ging es durch die Gassen, immer vorbei an den schönen Backsteinhäuschen. Nach dem Besuch der Kirche folgte eine Flussfahrt auf der Medem. Gemütlich tuckerten wir den Fluss rauf und runter mit einem ortskundigen Schiffskapitän. Am Nachmittag fuhren wir mit dem Car an den naheliegenden Strand. Während dem Deichspaziergang sahen wir zum ersten Mal die grossen Schiffe auf der Elbe.

Am Mittwochmorgen ging es nach Bremerhaven. Als erstes Stand der Besuch des Auswande-

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen

T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29

www.helvetia.ch

helvetia

ermuseum auf dem Programm. Jeder Einzelne von uns war ein Auswanderer und konnte seine Reise verfolgen. Die Hafentrundfahrt am Nachmittag war sehr spannend, durften wir doch in Bereiche des Transport- und Umschlagsplatzes hineinfahren, die einem sonst verborgen bleiben. Imposant, wie viele Autos und Container hier verladen werden.

Pünktlich zum Abendessen waren wir wieder im Hotel, das uns wahlweise mit drei verschiedenen Menüs - Abend für Abend - verwöhnte. Fehlen durften auch nie der Jass und das Feierabendbierchen.

Das Wetter am Donnerstagmorgen verhies nichts Gutes; es regnete nämlich. Der grösste Teil der Reisenden stieg in regentauglicher Kleidung in den Car, nur ein ganz kleiner Teil vertraute dem alltagstauglichen Faserpelz. Ziel war der Sahlenburger Strand in Cuxhaven.

Dort hätte eine Wattwagenfahrt auf die Insel Neuwerk stattfinden sollen, der Regen und vor allem der starke Wind liessen dies jedoch nicht zu. In der Nähe der Stadt unternahmen wir dann einen ausgiebigen Strandspaziergang und stemmten uns gegen den Sturm. Auch ein Probeliegen in den vielen Strandkörben gehörte dazu. Der Rest des Nachmittages stand dann in Otterndorf zu freien Verfügung und wurde ausgiebig für Kaffee und Kuchen genutzt.

Am Freitag war um 8.30 Uhr Abfahrt mit dem Car. Reinhard chauffierte uns mitten in Hamburg hinein. An diesem Tag begleiteten uns die Eltern von Corinna. Als erstes stand für die munteren Stadtbesucher die Michaeliskirche mit ihrem Turm und grossartiger Aussicht auf Hamburg auf dem Programm. Von den Hamburgern wird die Kirche liebevoll „Michel“ genannt. In einer kleinen Andacht hörten wir unter anderem das Spiel der drei Kirchenorgeln. Diese waren von sehr grossem Format. Nach dem obligatorischen Gruppenfoto führte uns ein Spaziergang wiederum in den Hafen. Bis die Hafentrundfahrt begann, liefen wir noch bei den Landungsbrücken durch den alten Elbtunnel unter der Elbe durch. Dann begann die grosse Hafentrundfahrt, leider mit immer wieder einsetzendem Regen. Mit unserem Schiffchen sahen wir die ganz grossen Schiffe; bei der Reparatur, beim auf- oder entladen, in allen Variationen. Am Schluss fuhren wir noch um die Häuserblocks der Speicherstadt, wie in Venedig. Das Wetter hielt uns auch nicht davon ab, alles Spannende auf dem Fotoapparat fest zu halten. Die Heimfahrt führte uns auf einem anderen Weg vorbei am Airbus Testflughafen durch riesige Obstplantagen zurück nach Otterndorf. Auch konnten noch drei orgelbegeisterten Frauen ihren Hunger nach Musik mit einem Kirchenorgelkonzert in einer Nachbargemeinde stillen. Wie

man vernahm, war die Taxifahrt ins Hotel sehr luxuriös.

Samstags ging es um 9.00 Uhr los, wiederum nach Bremerhaven. Ein Besuch des Klimahauses stand auf dem Programm. Im Innern des modernen Museums machten wir eine Reise entlang des achten Längengrades. Der führte uns von Bremerhaven direkt in die Schweiz, auf eine Alp im Kanton Uri. Nach dem Jodeln und Melken ging es weiter nach Sardinien; dort war es bereits um etliches wärmer. Weiter ging es über Afrika, die Südsee und den Nordpol, wieder in die längst vertraute Nähe. An jedem Punkt war es dem Ort entsprechend warm oder kalt, Land und Bevölkerung lernte man kennen, alles war sehr interessant. Mittagessen konnte dann jeder, wo er wollte, das Angebot war zur Genüge vorhanden (auch Fischbrötli). Auf der Aussichtsplattform des Sail City Hotels wehte dann ein anständiges Lüftchen. Im Hafen lag auch noch ein U-Boot zur Besichtigung (Gell Bruno). In der evangelischen Kirche, nicht weit

weg vom Hafen, wurde dann zur Schlussandacht geladen. Schön war es, was Corinna und Regula vorbereitet hatten. Mit dabei auch das Ehepaar Boldt; sie haben sich vor fünfzig Jahren hier das Ja-Wort gegeben. Nach Ankunft im Hotel wurde der letzte Abend mit einem guten Essen und den dazu gehörigen Spezialitäten genossen. Dann hiess es bereits wieder Koffer packen.

Sonntags nach dem Morgenessen und dem Abschied im Hotel hiess es dann wieder zurück, ca. 900 km. Noch einmal bestaunten wir die grossen Flächen mit den vielen Strom erzeugenden Windrädern, die uns die ganze Woche schon begleitet hatten. Unser Chauffeur führte uns wieder sicher nach Hause. Ein grosses Dankeschön möchten wir der super Reiseführung aussprechen, vor allem der ortskundigen (einheimischen) Corinna und auch Regula, dem Reisebüro Sieber mitsamt Reinhard als Chauffeur. Es war eine sehr schöne und interessante Woche, die uns allen in guter Erinnerung bleiben wird.

Innerhalb der Gemeindeferien zeigte Pfarrerin Corinna Boldt der stattlichen Schar ihre Heimat im Norden Deutschlands. Bei vielen Ausflügen lernten sie die Vorzüge der schönen Region kennen und genossen die Gemeinschaft.

Hautle

Spenglerei, Sanitär, Heizungstechnik

Hautle

Haustechnik AG

Daniel Hasler

Dorf 98

9428 Walzenhausen

Telefon 071 888 17 22

Telefax 071 888 67 14

Mobil 079 373 66 54

d.hasler@hautlehaustechnik.ch / www.hautlehaustechnik.ch

Buchbesprechung

Das Leben ist keine Pralinschachtel

Tabea Keller, 6. Klasse

Vielleicht war es ein Schulhaus-Wechsel, Streit mit der besten Freundin oder ein Problem in der Familie, als ihr dachtet: Das Leben ist keine Pralinschachtel! So ging es auch Francesca. Ihre Mutter, die sonst immer viel beschäftigt war, stand am Morgen nicht mehr auf und ass nichts mehr. Ausgerechnet jetzt, wo es auch Francesca nicht gut ging. Sie musste nämlich von ihrer alten Schule, dem St. Stella, aufs St. Sebastian wechseln. Aber eigentlich wäre sie viel lieber mit ihren alten Stella-Freundinnen ans Pius Senior College gegangen. Aber ihre Mutter wollte nicht, dass Francesca diese Schule besuchte. Darum muss Francesca jetzt mit diesen komischen, durchgeknallten, zickigen Mädchen des St. Sebastians klar kommen. Apropos aushalten; zu Hause muss Francesca auch einiges aushalten. Denn Francesca

und ihrem Bruder Luca wird nur gesagt, dass ihre Mutter einen kleinen Zusammenbruch habe. Aber Francesca ist sicher, dass ihr und ihrem Bruder Riesendaten Informationen vorenthalten werden.

Autorin

Melina Marchetta wurde 1965 in Sydney geboren. Bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete, war sie als Lehrerin tätig. Mit ihrem ersten Buch gewann sie gleich alle wichtigen Literaturpreise in ihrer Heimat Australien und war sogar für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert.

Dieses Buch...

...hat 285 Seiten und 35 Kapitel.

...sollte bald in der Bibliothek zum Ausleihen bereit sein.

...ist eher für Mädchen geschrieben.

Ich hoffe, ich habe euch „g'luschtig“ gemacht, dieses Buch zu lesen

Junge Buchbeschreiber gesucht!

Iris Oberle

Seit Jahren beschreiben jeweils eine Schülerin und ein Schüler im Wechsel ein neues oder einfach spannendes Jugendbuch.

Nach Andrin Rosemalen wird nun auch Tabea Keller dem Treffpunkt ab Sommer nicht mehr zur Verfügung stehen, weshalb wir zwei neue Jugendliche suchen, welche Spass am Lesen und Freude an einer Buchbeschreibung haben. Ideal wäre es, wenn sich ein Junge ab Frühling sowie ein

Mädchen ab dem Sommer für diese Aufgabe melden würden.

Interessierte melden sich bitte bei Isabelle Kürsteiner via E-Mail (i.kuersteiner@bluewin.ch) oder telefonisch unter der Nummer 071 888 27 84.

Wir danken Andrin und Tabea schon jetzt ganz herzlich für ihre immer sehr gut verfassten Berichte und wünschen den beiden nun hoffentlich mehr Freizeit.

Ein Geschenk, das ein Jahr Freude macht!

Verena Tobler

30 Franken kostet ein Jahres-Geschenkabo der Bibliothek für eine Person. Für nur 40 Franken kann eine ganze Familie ein Jahr lang Bücher, Kassetten, CDs und Hörbücher ausleihen.

Ein nachhaltigeres Geschenk gibt es wohl kaum. Es passt für Geburts-, Namens- und Hochzeitstage, Ostern, Pfingsten und Weihnachten - aber auch zur Konfirmation oder Firmung.

Mit Neuanschaffungen sorgen wir dafür, dass wir immer ein aktuelles Angebot haben.

Neuerwerbungen

Adiga, Aravind: Letzter Mann im Turm. Roman. 515 Seiten

Ahern, Cecelia: Ein Moment fürs Leben. Roman. 448 Seiten

Bartens, Werner: Körperglück. Wie gute Gefühle gesund machen. 317 Seiten

Bradley, Alan: Mord ist kein Kinderspiel - Flavia de Luce 2. 348 Seiten

Carl, Verena: Der Himmel über New York. Jugendbuch. 256 Seiten

Cook, Robin: Obduktion. Thriller. 461 Seiten

Dahlke, Rüdiger: Die Notfallapotheke für die Seele. Heilende Übungen und Meditationen. 112 Seiten

de Cesco, Federica: Mondtänzerin. Roman. 544 Seiten

Fielding, Joy: Herzstoß. Roman. 384 Seiten

Harkness, Deborah: Die Seelen der Nacht. Roman. 800 Seiten

Harris, Robert: Angst. Roman. 384 Seiten

Honaker, Michel: Falsches Spiel, ein Spionage-Krimi im FBI-Milieu. 176 Seiten

Isaacson, Walter: Steve Jobs. Die autorisierte Biografie des Apple-Gründers. 704 Seiten

Kjaernli, Tone: Das eine Leben. Warum nur? Wenn Tod und Trauer alles erstarren lassen. 224 Seiten

Largo, Remo, und Czernin, Monika: Jugendjahre. Kinder durch die Pubertät begleiten. 400 Seiten

Lewinsky, Charles: Gerron. Roman. 544 Seiten

Lorentz; Iny: Töchter der Sünde. Roman. 784 Seiten

Nesbø, Jo: Die Larve. Du siehst ihn nicht. Er jagt dich. Unerbittlich. Kriminalroman. 576 Seiten

Rannela, Terhi: Blown away. 21st Century Thrill. 264 Seiten

Reichs, Kathy: Fahr zur Hölle. Bist Du bereit für die Wahrheit? Roman. 349 Seiten

Shreve, Anita: Das erste Jahr ihrer Ehe. Roman. 368 Seiten

Theurillat, Michael: Rütlichswur. Kriminalroman. 381 Seiten

Roberts, Nora: Sommerflammen. Roman. 607 Seiten

Walser, Robert: Muttersohn. Roman. 505 Seiten

Wilweisen, Annemarie: Gourmet Menus aus dem Profi Steam. Gesund und kreativ. 108 Seiten

Woon, Yvonne: Dead Beautiful - Deine Seele in mir. Sie ist seine Liebe. Er ist ihr Tod. 480 Seiten

Wohl älteste Ausserrhoderin lebt in Walzenhausen

Emma Rohner-Rohner feierte ihren 106. Geburtstag

Am Samstag, 11. Februar 2012, blickte Emma Rohner-Rohner vom Sattel auf 106 Lebensjahre zurück. Damit ist sie wohl die älteste Ausserrhoderin.

Isabelle Kürsteiner

Emma Rohner-Rohner, geboren im Jahre 1906, wuchs als jüngstes von acht Kindern in der Zwirnerei in der Ledi auf. Nach der Schule war sie ein Jahr lang im Haushalt einer St. Georger Fabrikantenfamilie, dann lernte sie Weissnäherin. Die Lehre besuchte sie in Rheineck in einer Zeit, als man im Winter noch mit den Skiern ins Tal hinunterfahren konnte. Später arbeitete sie in Herisau und brachte dort auch einmal Landamman Johannes Baumann eine Zaine geflickter Wäsche nach Hause. Johannes Baumann wurde später Bundespräsident. 1931 heiratete die Walzenhauserin, 25-jährig, Albin Rohner. Ein Jahr später kam ihr einziges Kind, Tochter Heidi Hohl-Rohner, zur Welt. Bei ihr im Hinterbühle, in der alten Post in Zelg-Wolfhalden, verbringt sie auch traditionell den Winter. Dort gratulierten ihr Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger und Gemeindeschreiberin Nathalie Cipolletta. Ihnen bekräftigte die rüstige 106-Jährige mehrmals, dass sie eine Walzenhauserin sei, auch wenn sie in der Zelg überwintere.

Heimweh nach ihrem Mann

Sie erzählte von ihrem Bauernbetrieb und der Seidenweberei. Letztere musste in den Nachkriegsjahren, es wurden überall Textilfabriken gebaut, aufgege-

ben werden, und so druckte sie bis zum Tod ihres Mannes im Jahre 1976 mit ihm zusammen Rideaux-Vorhänge.

Im Hemetli

Anschliessend bewirtschaftete sie das „Hemetli“ noch lange Zeit alleine. Immer wieder war ihr dabei ihre Tochter Heidi eine grosse Hilfe und Stütze. Sie rief Emma Rohner wenn nötig telefonisch um Hilfe, so auch, als sie eines Nachmittags, es dämmerte bereits, zwei Männer auf ihr Haus zukommen sah. Der eine hatte eine Töffkapuze an. Wie immer war die Haustüre verschlossen und es passierte nichts. Im Verlauf des Besuches erinnerte sich Emma Rohner an viele Begebenheiten, meist schöne, dann und wann auch unangenehme, wie die oben erwähnte. Zusammen mit dem Gemeindepräsidenten blättert sie in ihren geliebten Alben und zeigt ihm Fotos ihrer Familie und vom Sattel. Dabei genoss sie es sichtlich, dass Hansruedi Bänziger den Sattel von Spaziergängen her bestens kannte. Zusammen schwärmten die Beiden von der phantastischen Aussicht auf den Bodensee.

Wehmut kommt auf

Dann kam ein wenig Wehmut auf. „Ich habe Heimweh nach meinem Mann, mit ihm bin ich gut ausgekommen“, sagte Emma Rohner. „Wir haben zwanzig Jahre zusammen in der Nebenstube für unseren Cousin Paul Rohner Rideaux-Vorhänge gedruckt. Mein Man ist plötzlich an einem Schlaganfall verstorben, gerade als unser Grosskind, damals noch Studentin, bei uns in den Ferien weilte. Jetzt ist er im Himmel und

ich, ich muss warten, bis auch ich in den Himmel darf.“

Überwintern in der Zelg

Bei ihrer Tochter bewohnt sie den obersten Stock der ehemaligen Post, und sie freut sich, dass die Heidi im nahegelegenen Laden Brot, Käse, Fleisch und vieles mehr einkaufen kann; zu Fuss. Auto fahren ist für sie suspekt. Ob das Fräulein Kürsteiner und das Fräulein Cipolletta auch Auto führen, will sie wissen. Das „Ja“ der beiden begeistert sie wenig.

Dann erinnert sie sich daran, wie die Post Lachen gebaut worden war. Sie fragt Hansruedi Bänziger, in welchem Haus er denn wohne. Er erklärt es ihr mit Hilfe von Tochter Heidi, denn Emma Rohner ist zwar rüstig, sie steigt jeden Tag zwei Treppen

zum Schlafzimmer hoch, aber das Gehör versagt seinen Dienst. „Mein Vater hat schon nicht gut gehört“, erklärt die Jubilarin. Die Schwerhörigkeit liegt in der Familie, erfreulicherweise aber auch die Langlebigkeit.

Bevor sich Bänziger und Cipolletta verabschieden, erwähnt Emma Rohner einmal mehr, wie sehr es sie freue, in die Zeitung gekommen zu sein. Nach dem offiziellen Besuch von Gemeindepräsident und -schreiberin will die 106-Jährige wie jeden Tag am sonnigen Fenster die Zeitung lesen; seit einiger Zeit mit Hilfe einer Lupe. Sie freut sich dabei schon auf die warmen Frühlingstage, welche sie gerne auf dem Bänkli vor dem Hause verbringt, wo sie dann die Zeitung im Freien liest und die Natur geniesst.

Emma Rohner wurde am Samstag 106 Jahre alt, Tochter Heidi feierte zwei Tage später ihren achtzigsten Geburtstag. Hans-Rudolf Bänziger und Nathalie Cipolletta gratulierten namens der Gemeinde Walzenhausen.

Familienfreundliche Ausserrhoder Unternehmen gesucht

2012 wird die Auszeichnung PlusPlusAR zum zweiten Mal vergeben. Die vom Kanton zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ins Leben gerufene Auszeichnung wird zusammen mit Wirtschaft und Fachorganisationen verliehen. Alle im Kanton ansässigen Unternehmen werden dieser Tage angeschrieben. Bis Ende März haben sie Gelegenheit, an der Ausschreibung teilzunehmen und sich zu bewerben.

Der Trend hin zu einer guten Balance von Beruf und Familie ist unübersehbar und rückt sowohl bei Wirtschaft wie Gesellschaft immer stärker in den Fokus: Eine wachsende Zahl von Frauen und Männern wollen Beruf und Familie besser in Einklang bringen. Sie achten bei der Stellenwahl ganz besonders darauf, welche Unterstützung ihnen die Unternehmen dazu bieten. Umgekehrt zeigen verschiedene Beispiele erfolgreicher Unternehmen, dass sich wirtschaftlicher Erfolg und

Familienfreundlichkeit nicht ausschliessen – im Gegenteil. Im vergangenen Jahr wurden erstmals zwölf erfolgreiche Ausserrhoder Unternehmen für ihre familienfreundliche Unternehmensführung ausgezeichnet.

Die vom Kanton zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ins Leben gerufene Auszeichnung wird zusammen mit Wirtschaft und Fachorganisationen dieses Jahr zum zweiten Mal verliehen. Alle im Kanton ansässigen Unternehmen werden angeschrieben; und bis Ende März haben sie Gelegenheit, sich zu bewerben. Aus allen eingehenden Anmeldungen wird die Jury dann ein Unternehmen auswählen, das sich mit besonders innovativen Ideen auszeichnet. Dieses erhält Gelegenheit, sich an der Preisverleihung im Juni öffentlich zu präsentieren. Die Informationen und Bewerbungsunterlagen sind auf der Website des Kantons zu finden unter www.ar.ch/familien > PlusPlusAR.

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden und Chinderfiir

Am Samstag den 24. März 2012 findet im Kursaal Heiden unsere Kinderartikelbörse statt. Diese wird organisiert von der Frauengemeinschaft Heiden. Es werden gut erhaltene Frühlings- und Sommerkleider, sowie Spielsachen, diverse Kinderartikel, wie Autositzli, Velohelme, etc. angeboten. Die Annahme findet am Freitag, den 23. März von 17.30 bis 19.30 Uhr statt, der Verkauf ist am Samstag, 26. März von 9.00 bis 10.30 Uhr. Die Rückgabe ist anschließend von 11.30 bis 12.00 Uhr. Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen in unserer Kaffeestube.

Der Erlös der Börse geht an eine gemeinnützige Organisation. Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfiir im evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Von 09.30 – 10.30 Uhr wird für Kinder ab 5 Jahren ein Geschichten- und Bastelprogramm angeboten. Kinder die daran teilnehmen möchten, werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt „Chinderfiir“ im Kursaal abgeholt und um 11.00 Uhr an denselben Ort wieder zurückgebracht.

Herzlichen dank im Namen unseres ganzen Teams!
Für Informationen: Alexandra Breu (071 891 71 41/ alexandra.breu@sunrise.ch)

Ergänzungswahlen 2012

Anlässlich der Ergänzungswahlen vom 15. April 2012 sind zu wählen:

- 2 Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission
- Der Präsident oder die Präsidentin der Geschäftsprüfungskommission

Nichtamtliche Wahlzettel sind der Gemeindekanzlei bis spätestens 12. März 2012, morgens, zu übergeben, damit sie mit dem amtlichen Wahlmaterial verteilt werden können.

Rücktritte aus Kommissionen und Einzelfunktionen

Name	im Amt seit	Amt
Weishaupt Kaspar	1987	Mitglied und Präsident des Zählbüros für Urnenabstimmungen
Suhner Ernst	2002	Mitglied der Altersheimkommission
Näf Fredi	1985	Mitglied der Wasser-/Abwasserkommission
Brassel Rolf	2000	Mitglied der Wasser-/Abwasserkommission
Jüstrich Andreas	2002	Mitglied der Baukommission
Fitze Karl	1986	Ersatz-Delegierter Notschlachtanlage

Der Gemeinderat dankt an dieser Stelle allen zurückgetretenen Amtsleuten für ihr uneigennütziges Engagement für die Gemeinschaft.

Wer sich für ein vom Gemeinderat zu vergebendes Amt interessiert, kann sein Interesse bis Mitte Mai 2012 schriftlich der Gemeindekanzlei mitteilen. Diese Frist gilt ebenso für die Vorschläge der politischen Organisationen.

Baubewilligungen

Verein Reberg am Gupfen, Rebbergschopf Parz. Nr. 415, Gupfen

Scherrer Walter, Platz, Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 479, Platz

Just Immobilien AG, Unterdorf, Ersatz Ölheizung, Parz. Nr. 218, Gütli

Just Immobilien AG, Unterdorf, Ersatz Ölheizung, Parz. Nr. 1028, Ruten

Schenk Monika, Platz, Ersatz Ölheizung, Parz. Nr. 470, Platz

Vitzthum Ruth, Kuss, Ersatz Holzofen, Parz. Nr. 822, Kuss

Kloster Grimmenstein, Abbruch bestehender Kuh- und Hühnerstall mit Neubau Kiesplatz und Renaturierung, Abbruch Unterstand und Neubau Hühnerstall, Parz. Nr. 465, Platz

Handänderungen

Fitze Karl, Walzenhausen, Erwerb 22.01.1991, an Fitze Bruno, Walzenhausen, GB Nr. 886, Wohnhaus mit Stadel Nr. 833, Betriebsgebäude Nr. 840, Remise Nr. 1229, Remise Nr. 1355, 51'615 m² Grundstücksfläche, Freiland; GB Nr. 978, Remise Nr. 870, 12'753 m² Grundstücksfläche, Grauenstein; GB Nr. 979, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 810, Remise Nr. 1359, 42'414 m² Grundstücksfläche, Grauenstein; GB Nr. 1021, geschlossener Wald, 4'640 m² Grundstücksfläche, Grauenstein

Erbengemeinschaft Schuler Albert, Erwerb 22.07.2011, an Züst Manfred, Wolfhalden, und Züst-Kressibucher Judith, Wolfhalden, ME zu je ½, GB Nr. 992, Wohnhaus mit Anbau Nr. 804, 6'070 m² Grundstücksfläche, Dornesslen

Vonmoos Adolf, Walzenhausen, Erwerb 10.04.1985/21.05.1987, an Vonmoos Thomas, Bürglen; Vonmoos Paul, Walzenhausen; Vonmoos Christian, Lutzenberg, und Vonmoos Hildegard, Walzenhausen, ME zu je ¼, GB Nr. 210, Wohnhaus Nr. 122, Gerätehaus Nr. 1381, 2'394 m² Grundstücksfläche, Friedhofstrasse; GB Nr. 1032, Gartenanlage, 968 m² Grundstücksfläche, Friedhofstrasse

Züst Urs, Walzenhausen, Erwerb

27.08.2010, an Niederer-Graf Erika, Walzenhausen, STWE Nr. 10'064, 301/1000 Miteigentum an GB Nr. 1244, Wohnhaus Nr. 1454, Sonderrecht an der Wohneinheit Nr. 6 im Dachgeschoss, Lachen; ME Nr. 15'073, 1/13 Miteigentum an STWE Nr. 10'065, Tiefgarage, Autoabstellplatz Nr. 12, Lachen; ME Nr. 15'074, 1/13 Miteigentum an STWE Nr. 10'065, Tiefgarage, Autoabstellplatz Nr. 13, Lachen

Brugger Martin, Walzenhausen, Erwerb 29.10.1996/06.10.1994, an Reding Agnes, Walzenhausen, ½ Miteigentum an GB Nr. 383, Weg, Wiese, Weide, fl. Gewässer, Wald, 23'110 m² Grundstücksfläche, Rotlachen; ½ Miteigentum an GB Nr. 1551, Wohnhaus mit Stadel Nr. 516, 1'671 m² Grundstücksfläche, Rotlachen

Kressbach-Sacchi Maria Erbengemeinschaft, Erwerb 09.12.2011, an Shatri Ruzhdi, Walzenhausen, und Shatri-Morina Fluri, Walzenhausen, ME zu je ½, GB Nr. 1402, Wohnhaus Nr. 1170, Gartenhaus Nr. 1245, 1'088 m² Grundstücksfläche, Tolen

Portmann Johann Erbengemeinschaft, Erwerb 16.01.2012, an Portmann-Philipp Maria Magdalena, Walzenhausen, GB Nr. 133, Wohnhaus Nr. 582, Garagengebäude Nr. 1029, 319 m² Grundstücksfläche, Almends-

berg; GB Nr. 121, Wald, 2'201 m² Grundstücksfläche, Almendsberg

Bäuerle Rolf, Walzenhausen, Erwerb 20.10.1999/06.11.2009, an Eastwood Esther, Wolfhalden, GB Nr. 1170, Wohnhaus Nr. 954, Gerätehaus Nr. 1011, 1'810 m² Grundstücksfläche, Lachen

Moser-Fellermeyer Liselotte Erbengemeinschaft, Erwerb 04.01.2012, an Moser Franz-

Joseph, D-Albbruck, GB Nr. 570, Wohnhaus Nr. 785, Garagengebäude Nr. 1099, 4'630 m² Grundstücksfläche, Sonnhalde

Sonderegger Hans Rudolf, Berg SG, Erwerb 18.10.2005, an Marti Adrian Thomas, Frauenfeld, und Bärtschi Marti Therese, Frauenfeld, (Gesamteigentum, einfache Gesellschaft), GB Nr. 92, Wohnhaus Nr. 562, 648 m² Grundstücksfläche, Loch

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Pinkwasser, Lilly, geboren am 12.12.2011 in St. Gallen SG, Tochter des Pinkwasser, Marco Thomas und der Pinkwasser geb. Holzer, Caroline, wohnhaft in Walzenhausen AR

Pinkwasser, Nora, geboren am 12.12.2011 in St. Gallen SG, Tochter des Pinkwasser, Marco Thomas und der Pinkwasser geb. Holzer, Caroline, wohnhaft in Walzenhausen AR

Forster, Amélie, geboren am 30.01.2012 in Heiden AR, Tochter des Forster, Tobias und der Forster geb. Widmer, Andrea, wohnhaft in Walzenhausen AR

Eheschliessung

Lelaurain, Timothée und Lelaurain geb. Hofer, Sandra Nicole, Trauung am 13.12.2011 in Rehetobel AR, wohnhaft in Walzenhausen AR

Todesfall

Lopes Rodrigues, José, gestorben am 05. Dezember 2011 in Walzenhausen AR, geboren 1956, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

Künzler geb. Lutz, Elsa, gestorben am 17. Januar 2012 in Walzenhausen AR, geboren 1922, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

Langenauer geb. Hofstetter, Martha, gestorben am 26. Januar 2012 in Grub AR, geboren 1916, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

Einbürgerung

Tamburic, Kathrin, geboren 1997, Einbürgerung in Walzenhausen AR am 29.11.2011, vorher Staatsangehörige von Serbien, wohnhaft in Walzenhausen AR

Bischof, Ruzena, geboren 1962, Einbürgerung in Eggersriet-Grub SG am 30.01.2012, vorher Staatsangehörige der Tschechischen Republik, wohnhaft in Walzenhausen AR

Einwohnerstatistik

Am 31. Januar 2012 zählte die Einwohnerkontrolle 2'131 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende Dezember 2011 eine Abnahme von 7 Personen.

März

Volleyball Damen	Mi.	07. März 20.30	MZA	Meisterschaft
Fassdaubenclub Lachen	Sa.	10. März 19.30	Sportplatz	Funkensamstag
Frauenverein Platz	Di.	13. März 12.00	Sonneblick	Senioren-Mittagessen
Frauenvereine	Mi.	14. März 14.00	MZA	Seniorentheater
Müettere Rundi	Mi.	14. März 14.00-16.00	Vereinslokal	Start Selbstbehauptungskurs
Walzehuser Bühni	Fr.	16. März 20.00	MZA	Dimitri
Ökumene	So.	18. März 10.00/11.00	ev. Kirche/MZA	Suppentag
Ökumene	Sa.	31. März 17.00-18.00	MZA	Offene Tür Jugendraum

April

Evang.-ref. Kirche	So.	01. April 19.00	evang. Kirche	Meditative Abendfeier
Müettere Rundi	Mi.	04. April 15.00-16.00	Bühne MZA	Kasperlitheater
Frauenverein Platz	Di.	10. April 12.00	Gambrinus	Senioren-Mittagessen
Walzehuser Bühni	Sa.	28. April 20.00	MZA	Flurin Caviezel
Evang.-ref. Kirche	So.	29. April nach Gottesdienst	evang. Kirche	Kirchgemeindeversammlung
Ökumene	So.	29. April 18.00/19.00	Klosterkirche	Taizéfeier
Schule	Mo.	30. April 07.00	Gemeinde	Altpapiersammlung

Interessante Links

Gemeindeveranstaltungskalender

www.walzenhausen.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/

Treffpunkt

www.walzenhausen.ch/de/verwaltung/verwaltungtreffpunkt/

Kino Heiden

www.kino-heiden.ch

Kita Wirbelwind

www.kita-wirbelwind.ch

Madlen Kino Heerbrugg

www.kinomadlen.ch

Weiterbildung Appenzeller Vorderland

www.webvorderland.ch

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden

www.ar.pro-senectute.ch

Links zu Internetseiten

Der Treffpunkt führt nach der Rubrik „Veranstaltungen“ Links zu Websites auf, deren Inserate aus redaktionellen Gründen nicht in den Treffpunkt integriert werden konnten. Für Internetseiten Dritter, auf die wir (mit Hyperlinks) verweisen, tragen die jeweiligen Anbieter die Verantwortung. Die Treffpunkt-Redaktion ist für den Inhalt solcher Seiten Dritter nicht verantwortlich.

Zusendungen

Wir danken unseren Lesern für Zusendungen an den Treffpunkt. Da wir oftmals exotische Dateiformate erhalten, hier einige Hinweise für die Zusendungen an die Reaktion.

in die Textdokumente oder PDF-Dateien, sondern senden Sie diese direkt als Dateianhängsel im JPG-Format an uns. Achten Sie bitte darauf, dass diese Fotos zumindest 400 Pixel breit sind und über eine gute Qualität verfügen.

Texte

Speichern Sie Ihre Texte bitte im **.RTF-Format**. Das RTF-Format eignet sich ausgezeichnet als Textaustauschformat und kann von jeder Textverarbeitung gelesen und gespeichert werden.

Dateianhängsel

Bitte senden Sie uns keine Dateianhängsel, die **über 9 MB** gross sind. Ggf. teilen Sie die Sendungen auf mehrere E-Mails auf.

Bitte richten Sie Ihre E-Mails an i.kuersteiner@bluewin.ch

Fotos

Bitte integrieren Sie Fotos nicht

Die 104. Ausgabe des Treffpunkt erscheint im Mai 2012

Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist der **5. April 2012**.

Bitte Einsendeschluss beachten. Verspätete Einsendungen können nicht mehr berücksichtigt werden!

Redaktion Treffpunkt:

Isabelle Kürsteiner

Güetli 187

9428 Walzenhausen

Telefon 071 888 27 84

i.kuersteiner@bluewin.ch

104. Ausgabe

Das Informationsmagazin
der Gemeinde Walzenhausen

treff

Mai 2012

Neu mit der ganzen Welt verbunden

Schulprojekt verschönert Jugendraum

Am 31. März eröffneten vier Schülerinnen der dritten Oberstufe Walzenhausen zusammen mit Lehrerin Tanja Frei und den Jugendraumverantwortlichen die neu gestalteten Räume, welche dank WLAN mit der ganzen Welt verbunden sind.

Isabelle Kürsteiner

Auf die Frage, was ihnen gefällt am renovierten Jugendraum, antwortet Shirin Bouchendouka: „Dass alles neu gemacht worden ist“. Für Bettina Camenzind ist die Nebelmaschine und für Lena Vollmer das Neonlicht „läss“.

Da es sich um ein ökumenisches Projekt handelt, welches von der Gemeinde unterstützt wird, stattet auch Pfarrerin Corinna Boldt dem Jugendraum am Tag der offenen Tür einen Besuch ab. „Es ist extrem wichtig, Jugendlichen einen Raum zu geben, wo sie sich aufhalten können.“ Dies sei ein Stück Diakonie, wo sich Jugendliche und junge Erwachsene in einem geschützten Raum bewegen könnten. Toll sei aber auch, dass sich stets Erwachsene fänden, die sich ehrenamtlich für die Aufsicht zur Verfügung stellen. Ohne sie wäre ein solches Projekt gar nicht machbar.

WLAN verbindet

Ebenfalls begeistert zeigten sich Urs Züst, Betriebskommissi-

Merima Dacic und Jana Gengelbach sind zwei der Schöpferinnen des neuen Jugendraumes. Es fehlen Michel Nadig und Gabriella Buschor.

onspräsident der MZA, und Jürg Wickart, Kantonsrat und Oberstufenlehrer. Nach einem Rundgang mit Andy Gengelbach von der Jugendkommission war sein Kommentar: „Es ist schön geworden.“ Gengelbach betonte die Notwendigkeit des Handyempfangs. Früher hätten die jungen Leute auch an kalten Samstagabenden oft vor der MZA gestanden, weil sie erst dort Empfang hatten. Aus diesem Grund war ein WLAN-Abonnement gelöst worden. Die Erneuerungen sind vier initiativen jungen Frauen zu verdanken. Innerhalb der Projektwochen hatten die Jugendlichen der dritten Oberstufenklasse freie Wahl betreffend Themen. Jana Gengelbach,

Michael Nadig, Merima Dacic und Gabriella Buschor wählten den Jugendraum, welchen sie neu gestalten wollten. Innerhalb der Schule pflanzten die vier die Überholung der drei Aufenthaltsräume inklusive Bar.

Das Airhockey wurde in den alkoholfreien Barraum gezügelt, während daneben ein Tanzraum mit der lang gewünschten Nebelmaschine und einer mit der Musik verkoppelten LED-Lampe entstand. Eine Wand dieses Raumes beherrscht das Logo, welches Joey Federer, Lisa Jankovics, Michaela Aemisegger, Ladina Gartmann und Vanessa Niederer ebenfalls im Projektunterricht gestalteten.

Einsicht für Alle

Die Schöpferinnen des Jugendraumes, der samstags (ausser am 1. Samstag im Monat und in den Schulferien) von 20 bis 23.30 Uhr für Jugendliche der Oberstufe und bis zum zwanzigsten Altersjahr offen steht, führten durch die Räume. Mit der Wiedereröffnung ist ihr Projekt nun abgeschlossen.

Für das gute Resultat setzten sie sich aber nicht nur in der Schule, sondern auch in vielen Stunden ihrer Freizeit, ein. „Wir wollten etwas für uns, für die Jugendlichen, machen!“ Ein grosser Besucheraufmarsch an den kommenden Samstagen würde vier Schülerinnen für ihren Intensiveinsatz belohnen.

Vor 20 und 50 Jahren

Grossbrand und Raubüberfall im Wilen

Am 20. April 1992 wurde im Wilen das Hotel-Restaurant „Linde“ ein Raub der Flammen. Und 1962 war das „Gemsli“ Ziel einer Räuberbande, die mit drei Pistolenschüssen Angst und Schrecken verbreiteten.

Peter Eggenberger

Die „Linde“ diente 1992 als Restaurant mit Saal und Gästezimmern. Eigentümer war damals Willi Stump als Nachfolger der langjährigen „Linde“-Wirtin Marie Kressbach. Beim Brandausbruch kurz vor zwei Uhr morgens stand das Gebäude leer. „Linde“-Nachbarin Lilly Plüss erinnert sich, wie man ein Übergreifen der Flammen auf andere Häuser befürchtete. „Dank des Grosseinsatzes der Feuerwehr und Glück blieben wir Nachbarn verschont.“ Mit dem Wiederaufbau entstand das heutige Mehrfamilienhaus ohne Restaurant.

Auch der „Grüne Baum“ und die „Waldegg“ brannten

Ein weiterer Brand verzeichnete das Wilen am 16. Juni 1986, dem das ehemalige Restaurant „Grüner Baum“ oberhalb des Schulhauses Wilen (früher Waisenhaus) zum Opfer fiel. Das seit der Aufhebung der Wirtschaft

im Jahre 1911 als Wohnhaus dienende Gebäude gehörte Fritz Künzler und wurde zur Zeit der Feuersbrunst von Familie Thoma bewohnt. Auch an diesem Brandplatz wurde ein neues Haus gebaut, das heute von Heinz und Doris Künzler bewohnt wird. Nicht mehr gebaut hingegen wurde am Platze der in der Nacht vom 10. auf den 11. Mai 1997 niedergebrannten „Waldegg“ (neben Baugeschäft Künzler), hier wurde der Wirtschaftsbetrieb 1917 aufgehoben.

Feuerwehrmann verlor das Leben

Das „Waldegg“-Schadenereignis hatte tragische Folgen, verlor doch ein Feuerwehrmann aus Lutzenberg das Leben. Vom 26. auf den 27. Januar 1998 wurde auch das Haus gegenüber dem Restaurant „Gemsli“ eingäschert, wobei hier ein Wiederaufbau erfolgte. Nur ein

Am Vormittag des 20. April 1992 präsentierte sich das 1897 erbaute und später erweiterte Hotel-Restaurant „Linde“ als Brandruine, der nur noch der Abbruch blieb.

Steinwurf vom Wilen entfernt befindet sich das Restaurant „Sternen“, Büriswilen, das ebenfalls von einem Schadenfeuer heimgesucht wurde. Der am 3. Februar 2012 kurz vor 23 Uhr entdeckte Mottbrand machte das Haus unbewohnbar, so dass hier bis auf weiteres keine Einkehr möglich ist.

Pistolenschüsse im „Gemsli“

Die Appenzeller Zeitung (AZ) vom 15. März 1962 berichtet über die Aufklärung eines Raubüberfalls auf die von Frau Graf geführte Wirtschaft „Gemsli“, Wilen. Ein Verbrechertrio aus

dem Thurgau trieb sein Unwesen (Vergewaltigung, Autodiebstähle) in Bernrain (Kreuzlingen) und Konstanz. Dann wurde das „Gemsli“ überfallen, wobei der mitbeteiligte Deutsche Erich P. aus einer Pistole drei Schüsse abgab. Über die allfällige Beute berichtet die AZ nichts. Der im Wilen wohnhafte pensionierte Briefträger Noldi Sturzenegger erinnert sich an den Überfall, der seines Wissens in der Fasnachtszeit stattgefunden habe.

Tesorraub in der Bäckerei Kellenberger

1985 wurde auch die ehemalige, gegenüber dem Parkplatz im Wilen gelegene Bäckerei Kellenberger von Gangstern heimgesucht. „Wir hatten den Laden geschlossen und weilten in den Ferien im bündnerischen Puschlav. Wir erhielten dann Bescheid, sofort heimzukehren. Das Innere des Hauses präsentierte sich in katastrophalem Zustand, hatten doch die Räuber überall gewütet und den Tresor förmlich aus der Wand gepickelt. Die gleiche Täterschaft beging noch weitere Einbrüche in Walzenhausen, so unter anderem im Haus Berger im Hinteren Platz“, erinnert sich das seit kurzem in Rehetobel wohnhafte Bäcker-Ehepaar.

Malergeschäft De Martin Walzenhausen/Rheineck

**WIR SETZEN UNSER WISSEN
ZUR ZUFRIEDENHEIT DER KUNDEN EIN.**

P. De Martin De Tomas & Co. | Nord 21 | 9428 Walzenhausen
Mobile 079 404 33 84 | Telefon/Fax 071 888 35 54 | Telefon
071 888 11 61 | pio@de-martin.com

Tonia Schifftan Kyburz öffnet Kraftquellen

Diplom-Psychologin begleitet in schwierigen Lebenssituationen

Isabelle Kürsteiner

Als Diplom-Psychologin, Psychokinesiologin und Körpertherapeutin begleitet Tonia Schifftan Kyburz Menschen jeden Alters in schwierigen Lebenssituationen. Sie bringt die Klienten mit ihrem Ur-Wesenskern und damit ihrer eigenen Kraftquelle in Verbindung.

Tonia Schifftan Kyburz ist fest davon überzeugt, dass jeder Mensch die Ressourcen und die Lösungen für seine Lebensfragen bereits in sich trägt. Sie ist sozusagen die Geburtshelferin und mobilisiert diese Kraftquellen. „Heutzutage sind viele Menschen - sogar schon Kinder - in Schule und Beruf, aber auch privat, in viele Aktivitäten eingebunden. Deshalb haben sie kaum noch Zeit dafür, innezuhalten und einfach nur dazusein, frei von allen Terminen und Verpflichtungen“, stellt die Psychologin fest. „In dieser Stille könnten jedoch andere als die üblichen Gedanken und Gefühle auftauchen und zu innerer Klarheit führen.“

Blockaden auflösen

Die fröhliche Schweizerin hat eine reiche Erfahrung im Auflösen von einschränkenden Gefühlen und Gedankenmustern, die sich meist in der Kindheit oder gar schon in der Schwangerschaft bilden. Sie arbeitet seit 1978 als Psychologin, seit 1991 in eigener Praxis. „Leider scheuen viele Leute vor meiner Betitelung als Psychologin zurück und erklären, dass sie „doch nicht verrückt seien“. Das stimmt. „Ich begleite Kinder und Erwachsene, die sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden. Für

schwere seelische Nöte sind Psychiater (spezialisierte Ärzte) zuständig. Meine Begleitung ist lösungs- und zielorientiert. Deshalb benötige ich bei einer klar umrissenen Problemstellung nur wenige Sitzungen. Schade ist nur, dass die meisten Leute zu lange warten, bis sie sich Hilfe holen. Gerade bei Problemen in der Partnerschaft kann ich nur helfen, wenn die Verletzungen noch nicht zu massiv sind.“

Gegenseitiges Vertrauen

„Das Wichtigste für eine erfolgreiche Begleitung ist das gegenseitige Vertrauen. Meine Begleitung ist sehr vielseitig. Methodisch arbeite ich oft mit der Psychokinesiologie, der Journey und der systemischen Aufstellungsarbeit. Letztere Methode eignet sich besonders gut zur Klärung von Beziehungsfragen in der Partnerschaft, am Arbeitsplatz und zwischen Eltern und Kindern.“

Auch bei gesundheitlichen Beschwerden lohnt sich eine psychologische Begleitung. Da sich das seelische Befinden immer auch auf den Körper auswirkt, kann man gesundheitliche Beschwerden gut von dieser Seite her behandeln. Indem die seelische Last losgelassen wird, kann der Körper seine Selbstheilungskräfte mobilisieren. Viele Beschwerden wie Heuschnupfen, Neurodermitis, Allergien, Asthma, Bettnässen, Rückenschmerzen, Migräne und anderes können mit der Psychokinesiologie ursächlich behandelt werden. Dabei wird ein einfacher Muskeltest benutzt, um die ursprüngliche

seelische Stresssituation zu finden und aufzulösen. Ergänzend dazu bietet die Körpertherapeutin spezielle sanfte Massagen an. Dabei ist die heilsame Berührung sehr wichtig und führt zu einer tiefen Entspannung.

Vergeben und loslassen

Als Kinder haben wir alle viele emotional belastende Situationen erlebt. Diese Erlebnisse werden in Gehirn und Zellen gespeichert. Wenn die damaligen Gefühle später nicht ausgedrückt werden können und den beteiligten Personen nicht vergeben wird, werden die alten Programmierungen an die nächstfolgende Zellgeneration weitergegeben. Bei der Journey-Methode arbeitet man mit inneren Heilreisen. So wird es möglich, die früher erlebten Gefühle zu spüren und alles, was damit zusammenhängt, in

einem tiefen Vergebungsprozess loszulassen. Dadurch können die alten Zellerinnerungen gelöscht werden und die neuen Zellen sind kraftvoll und gesund.

Seele und Körper umsorgen

Tonia Schifftan Kyburz möchte ihren Klienten helfen, ihrer Seele und ihrem Körper Sorge zu tragen, ebenso wie ihrer Familie, den Freunden und der Umwelt. Vor allem möchte sie die Menschen dabei unterstützen, in allen Lebenslagen einen tiefer liegenden Sinn zu finden. „Urvertrauen und Erfüllung finden sich am ehesten dann, wenn wir alles, was das Leben uns schickt, liebevoll annehmen im Wissen darum, das darin ein Sinn verborgen ist, dessen Entschlüsselung uns allerdings oft erst im Nachhinein gelingt.“

Tonia Schifftan Kyburz, Lebau 13, 9428 Walzenhausen, Tel. 071 - 670 1 670 - mail: tonia@lichtblickinsel.ch - www.lichtblickinsel.ch

Tonia Schifftan Kyburz sehnte sich nach dem Wasser, weshalb sie mit ihrem Mann im letzten September wegen der wunderbaren Sicht auf den Bodensee vom Toggenburg nach Walzenhausen zog.

Gelebte Nostalgie

Freunde der Walzenhauser und Häädler Bahn tagten

Die sich 2005 abzeichnende Fusion der drei Bahnen Rheineck-Walzenhausen (RhW), Rorschach-Heiden (RHB) und St. Gallen-Trogen (TB) mit den Appenzeller Bahnen (AB) liess Bahnan Hansruedi Scherrer, Arbon, aktiv werden, und kurzentschlossen rief er die Vereinigung Freunde der drei Bahnen ins Leben.

Peter Eggenberger

Seither treffen sich die annähernd 40 Bahnfreunde und -freundinnen regelmässig, um an Besichtigungen, Exkursionen und Vorträgen teilzunehmen.

Kürzlich wurden die Vereinsmitglieder ins „Weisse Rössli“,

Staad, eingeladen, wo Johannes Gröbli und Hansueli Kneuss den Verein „Eurovapor“ vorstellten, der unter anderem den Dampfbetrieb auf der Linie Rorschach - Heiden gewährleistet.

Wie weiter mit der Walzenhauser Bahn?

Die 1896 eröffnete, mit dem Gewicht von Wasser betriebene Standseilbahn von Rheineck nach Walzenhausen erfuhr 1958 einen Totalumbau. Seither steht das heutige Triebfahrzeug ununterbrochen im Einsatz. Das 54 Jahre alte Schienenfahrzeug wird wohl bald einmal ersetzt werden müssen. „Die Kosten für ein neues Fahrzeug sind enorm, da es sich um eine aufwändige Einzelanfertigung handelt“, stellte Peter Hohl, Walzenhausen, als ehemaliger VR-Präsident

Die Bahnfreunde (von links) Edgar Künzler, Walzenhausen, Präsident Hansruedi Scherrer, Arbon, Peter Hohl, Walzenhausen, und Aktuar Alfred Bolliger, Marbach, freuen sich über diese nostalgische Bildserie der Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn.

der RhW fest. „Folglich ist die Zukunft der Bahn ungewiss, und zweifellos wird irgendwann auch die Variante Busbetrieb einer genauen Prüfung unterzogen. Allerdings hoffen wir auf einen Weiterbestand der Bahn.“

(Die Vereinigung „Bahnfreunde“ steht allen Interessierten offen.

Kontaktadresse:
Hansruedi Scherrer, Aachstrasse 4, 9320 Arbon, Tel. 071 446 41 30)

Kunststoffwerk Herrmann AG

Abschied nach 32-jähriger Firmentreue

Kürzlich verabschiedete die Firma Herrmann AG Susanne Studer nach 32-jährigem Einsatz für das Kunststoffwerk im Nord, das zu den führenden Herstellern hochpräziser Verschlussysteme gehört.

Peter Eggenberger

Susanne Studer trat 1980 in das 1946 gegründete Unternehmen ein, wo ihr in der anspruchsvollen Abteilung Konfektion verschiedenste Aufgaben anvertraut wurden.

Immer wieder galt es, sich neuen Anforderungen zu stellen, zumal die Firma in den verflossenen 32 Jahren drei markante Ausbaustapen realisierte.

Als Mitglieder der Geschäftsleitung würdigten Sepp Mazzel (Delegierter des Verwaltungsrats), Thomas Baselgia (Leitung kaufmännischer Bereich), Philipp

Gaus (Leitung technischer Bereich) und Franco Russo (Leiter der Abteilung Konfektion) die langjährige Firmentreue und die beispielhafte Zuverlässigkeit der frischgebackenen Pensionärin.

Nach 32 Dienstjahren verabschiedete die Herrmann AG Mitarbeiterin Susanne Studer.

Mit besten Wünschen für die Zukunft, der Übergabe verschiedener Präsenten sowie einem Apéro gemeinsam mit den Mitarbeitenden der Konfektionsabteilung wurde Susanne Studer in den wohlverdienten Ruhestand entlassen.

Jubiläum bei der Stiftung Waldheim

Frühsommerfest im Wohnheim Bellevue

Am Samstag, 9. Juni, lädt das Wohnheim Bellevue zu einem Frühsommerfest mit zahlreichen Attraktionen anlässlich seines 50-jährigen Bestehens ein.

Isabelle Kürsteiner

Das Wohnheim Bellevue bietet in sechs Wohngruppen 40 Frauen und Männern mit geistiger und teilweise körperlicher Behinderung einen auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Wohn- und Lebensraum. Es wurde 1962 eröffnet und 1994 durch einen Neubau erweitert. Seit zwei Jahren führt die Stiftung auf demselben Areal

zusätzlich eine Kleingruppe für Menschen mit Wahrnehmungsstörungen (Autismus).

Attraktives Jubiläumsprogramm

Am 9. Juni wird der Musikverein Walzenhausen um 10.30 Uhr die offizielle Feier zum 50-Jahr-Jubiläum eröffnen. Nach der Begrüssung durch Standortleiterin Alexandra Hättenschwiler sowie Geschäftsleiter Dorji Tsering folgt ein Rückblick von Christian Frehner, Leiter Qualität und Sicherheit. Bis zum Mittag und Dessertbuffet unterhält das Bellevue-Chörli. Über Mittag und am Nachmittag sorgen Dani Salvador und Claus Halbeisen

mit ihrer Livemusik zusammen mit Clownin Mili für gute Laune, wobei Milis Hut-Wettbewerb auf keinen Fall verpasst werden darf. Interessante Einblicke in die Geschichte des Bellevue gibt ein Videorückblick im Sitzungszimmer. Neben den Programmen in Zelt und Sitzungszimmer darf im Innenhof gezeichnet, gespielt und gebastelt werden. Zusätzlich lädt ein Streichelzoo zu Begegnungen mit den Tieren des Wohnheims ein, und in einer vielfältigen Verkaufsausstellung können die Produkte aus der Beschäftigung kennengelernt und auch gekauft werden. Den Schlusspunkt hinter das Jubiläum setzt um 16 Uhr ein Ballonwettbewerb.

Anmeldung

Das Wohnheim Bellevue freut sich auf Ihre Anmeldung bis am 5. Mai 2012 an Esther Söldi, Tel. 071 886 64 14 (Di -Do), Fax 071 886 64 65, E-Mail: sekretariat.walzenhausen@stiftung-waldheim.ch unter Angabe von Name, Vorname, Telefonnummer und der Anzahl der Besuchenden.

Die Partnerschaft, die Vertrauen schafft.

Raiffeisenbank Unteres Rheintal

Geschäftsstellen: 9424 Rheineck und 9430 St. Margrethen

Tel. 071 747 12 12

Fax. 071 747 12 22

unteres-rheintal@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

Schwimmbad Ledi 2012

Die Schwimmbadsaison beginnt in diesem Jahr am Samstag, 12. Mai 2012. Zum Badi-Team gehört wie letztes Jahr die Bademeisterin Gertrud Hänggi Walt, Walzenhausen mit einem Hauptpensum und neu René Corbat, Heiden, mit einem Teilpensum. Die Leitung des Kiosks übernimmt wiederum Sonja Hosemann aus St. Margrethen. Am Eröffnungstag erhält jeder Gast am Kiosk zum Essen einen Kaffee und die Kinder ein Glacé gratis.

Aktivitäten

Wiederum werden im Laufe der Saison kleinere und grössere Anlässe organisiert. Das Badi-Fest findet am 30. Juni 2012 statt. Die Publikation erfolgt jeweils rechtzeitig per Aushang, im Treffpunkt und auf der Website der Gemeinde.

Neuerungen

Alle Abonnemente können nicht mehr beim Eingang deponiert werden und müssen bei jedem Zutritt unaufgefordert vorge-

wiesen werden. Für Schüler ist der Zutritt nur mit direkter Begleitung des Lehrers bzw. der Lehrerin gratis.

Öffnungszeiten

Montag - Samstag 10.00-20.00
Sonntag 09.00-20.00

Badeordnung

Wir verweisen speziell auf die Badeordnung vom 17.8.2008, welche im Schwimmbad angeschlagen ist und auf der Website der Gemeinde publiziert ist.

Schwimmbadkommission

Die Kommission setzt sich weiterhin zusammen aus:

- Sonja Rüesch,
- Michaela Silva,
- Kevin Friedauer,
- Daniel Frunz,
- Thomas Baselgia.

Wir freuen uns auf eine schöne und unfallfreie Saison.

Saisonschluss ist am Sonntag, 9. September 2012.

Elektrobikes „FLYER`s“ sind ab sofort im „Swiss Dreams Hotel“, beziehbar

Was kann man sich schöneres wünschen, als mit einem ordentlichen Schub „Rückenwind“ die freie Natur per Fahrrad zu entdecken?

Das Erlebnisfeld eines FLYER-Fahrers ist bedeutend weiter als das herkömmlicher Radler.

Kein Wunder; handelt es sich doch hier um die weltweit leichtesten Elektrofahrräder mit der grössten Reichweite und Bergtauglichkeit.

Müelos kommen Sie auf Ihrer Fahrt voran. Entspannt radeln Sie bergauf. Lautlos, wie von einer unsichtbaren Hand unterstützt, erleben Sie Ihre schönsten Radpartien.

Menschen, welche bisher das Rad fahren als Last empfunden haben, sind plötzlich begeistert über ihren Mobilitätsgewinn, die neue Unabhängigkeit.

Ihre Gesundheit wird es Ihnen danken. Steigern Sie Ihr Wohlbefinden. Erfahren Sie eine intensive Lebensfreude. Investieren Sie in eine völlig neue Dimension der Fortbewegung.

Die Bevölkerung der Gemeinde Walzenhausen hat auf den regulären Preis von Fr 45.00 (ganzer Tag) und Fr. 30.00 (halber Tag) 50% Rabatt.

Probieren Sie es aus, Ihr Team im Swiss Dreams Hotel berät Sie gerne.

Vergnüglich und informativ Beliebte Dorfspaziergänge des Verkehrsvereins

Peter Eggenberger

Auch 2012 lädt der Verkehrsverein zu vergnüglichen Dorfspaziergängen mit Peter Eggenberger ein.

Auf dem kurzen Weg vom Bahnhof bis zum lauschigen Kirchplatz ist viel über machtgerige Dorfkönige, erfolgreiche Industrielle, verdiente Humanisten, hochmütige Pfarrherren und

originelle Einwohner zu erfahren. Die vergnüglich-informativen Rundgänge finden an folgenden Sonntagen statt:

- 6. Mai,
- 10. Juni
- 1. Juli
- 5. August
- und 2. September

Treffpunkt ist bei jeder Witterung und ohne Voranmeldung der Bahnhofplatz. Beginn 10.30 Uhr, Dauer 1 Stunde, keine Kosten.

So präsentierte sich die Walzenhauser Dorfstrasse vor hundert Jahren: Vorne rechts das Warenhaus „Grand Bazar“ von Schützenkönig Emil Kellenberger, links das 1985 abgebrochene Haus „alte Kantonalbank“ und in der Bildmitte an der Rheineckerstrasse das Haus Kanzlei (Gemeindeverwaltung).

Mitgliederversammlung Spitex Vorderland

Die 12. Mitgliederversammlung der Spitex Vorderland stimmte dem Antrag des Vorstandes zu, dass sie als selbständige Organisation weitergeführt werden soll. Neu nimmt Dr. med. Simon Graf, Rehetobel, im Vorstand Einsitz.

Arthur Sturzenegger, Spitex Vorderland

Rund 90 Mitglieder, darunter auch die meisten Gemeindevertreter, und als Gäste die Präsidentin des Spitex-Verbandes AR, Frau Yvonne Blättler-Göldi und die Präsidentin der Spitex AI, Frau Elsbeth Roncoroni-Bertschler, haben sich im Kirchengemeindehaus in Heiden zur 12. Mitgliederversammlung versammelt. Eröffnet wurde der Nachmittag mit der bekannten Volksmusikgruppe Geschwister Linder aus Teufen. Aus den Jahresberichten der Präsidentin Gaby Weber und von Evelyn Wenger im Namen der Stützpunktleitung war zu entnehmen, dass der Arbeitsaufwand 2011 - trotz einem leichten Rückgang der verrechneten Pflegestunden - kaum kleiner war. Dazu beigetragen haben einerseits der administrative Aufwand, andererseits die Betreuung der neu vier angebotenen Ausbildungsplätze. Angestiegen sind hingegen die verrechneten Stunden in der Hauswirtschaft.

Die 2011 umgesetzte Bildung von zwei Regionen und die Einführung der Gruppenpflege haben sich gut eingespielt. Sie hat auch die gewünschte Kontinuität in der Kundenbetreuung wesentlich verbessert. Im vergangenen Jahr wurde von Karin Siebeneicher und Maja Thurnheer in Zusammenarbeit mit dem Team das Palliative-Konzept erarbeitet.

Zur Frage der vom Kanton lancierten Spitex-Entwicklung und -regionalisierung unterstützte die Versammlung die Meinung des Vorstandes und der angeschlossenen Gemeinden. Die Spitex Vorderland, die aufgrund zahlreicher Fusionen zu einer recht grossen Organisation zusammengewachsen ist und über ein gut ausgebautes Spitex-Angebot verfügt, soll eine eigenständige Organisation bleiben. Diesem Antrag stimmte die ganze Versammlung ohne Gegenstimme bei einer Enthaltung zu.

Im Vorstand war für die nach vier Jahren aus beruflichen Gründen zurückgetretene Corina Bandelli, Rehetobel, (Ressort Personelles), eine Neuwahl notwendig. Neu nimmt Dr. med. Simon Graf, Rehetobel, im Vorstand Einsitz. Seine Motivation zur Vorstandstätigkeit ist unter anderem die Tatsache, dass die Spitex ein wichtiger Partner der Hausärzte ist. Er führt eine Arztpraxis in Grub AR.

2011 schliesst die Rechnung gegenüber dem Budget um rund 150'000 Franken besser ab. Dazu beigetragen hat auch ein grosszügiges Legat. Auch das Vereinsvermögen erhielt durch das eingebrachte Vereinskapi tal der ehemaligen Spitex Grub einen beachtlichen Zustupf. Für 2012 rechnet der Voranschlag mit einem Defizit von 397'800 Franken.

Der Mitgliederbeitrag bleibt auch fürs kommende Jahr bei Fr. 30.00. Der Entscheid über den vor Jahresfrist eingebrachten Antrag einer Beitragserhöhung wird aufgrund der möglichen Veränderungen in den Spitex-Strukturen im Kanton um ein Jahr verschoben.

Den Abschluss der Versammlung und das wohlklingende Schlussbouquet der Geschwister Linder.

Wechsel im Vorstand: Präsidentin Gaby Weber, die zurückgetretene Corina Bandelli und das neue Mitglied Dr. med. Simon Graf von links.

Den gesellschaftlichen Höhepunkt bildete der Auftritt der Geschwister Linder, Teufen.

Breuersche Wortakrobatik zum Jubiläumsbeginn

Kein Satz ohne Doppelbödigkeit, das ist Thomas C. Breuer. Der Kabarettist spürte am Samstag, 18. Februar, in Walzenhausen Ängsten nach und forderte sich, endlich angstfrei fürchten zu dürfen.

Isabelle Kürsteiner

Die Walzehuser Bühne feiert heuer ihr 30-Jahr-Jubiläum. Hatte einst der Schaffhauser Liedermacher Dieter Wiesmann die Bühne aus der Taufe gehoben, war es am Samstag im Februar Thomas C. Breuer, der das Jubiläumsjahr eröffnete. Wie schon Wiesmann lockte der von der Radiosendung „Zytlupe“ her bekannte Kabarettist eine so grosse Besucherschar in die Mehrzweckanlage, dass zusätzlich gestuhlt werden musste.

Was dann geschah, war Sprachkunst auf höchstem Niveau. Kein Satz ohne Hintergedanken und beinahe kein Wort ohne Doppeldeutung! Thomas C. Breuer begeisterte mit „Schweizerreize“, worin er den Eidgenossen Ängste aufzeigt, ohne mit Angstzuweisungen an sein eigenes Land zu geizen. Er, der Deutsche, seziierte gnadenlos das Denken der Schweizer gegenüber den Bürgern des „grossen Kantons“ und zeigte auf pikante Art Vorurteile und Intoleranz auf Grund von Verlustängsten auf. So beteuerte er denn auch mehrfach: „Morgen bin ich weg, Ehrenwort!“

„Schoggischock“

Die Spannungen zwischen der Schweiz und Deutschland waren aber nur ein Teil von Thomas C. Breuers „Schweizerreize“. Mit seinen brillanten Sprachspielen, durchdachten und feinst ausgeklügelten Sprachfolgen,

nahm er ebenso das unfeine Gebaren mancher Banken oder Parteien unter die Sprachlupe. So musste er feststellen, dass der für die „Schäffchenkampagne“ zuständige Werber mit Alexander Seger ein Deutscher sei, weshalb er, Breuer, sich „fremdschämen“ müsse.

Als selbstbezeichneter Meister von Überleitungen landete er daraufhin bei der Wolfsangst, den Schafzüchtern, der Grauzone von schwarz und weiss und damit beim Geldwaschen.

Einmal spannte er den Bogen von fiktiv fehlender Schokolade zu arbeitslosen Zahnärzten und der Wellnessbranche, wo „Unheilpraktiker“ zuschlugen. Wer dann psychisch ganz krank werde, für den heisse es: Ab ins „Pharmadies“. Als grössere Angstmacher bezeichnete Breuer denn auch die Pharmaindustrie, Versicherungen und oben erwähnte Partei.

Walzehuser Bähnli

Auch der örtlichen Bergbahn widmete der Kabarettist einige Gedanken. Er sprach von der Transwalzenhauser Drahtseilbahn. Sie sei „härzig“ und wohl einem Kinderkarussell entlehnt. Ganz Schweiz mache sie keine Kurven, sondern gehe steil den Berg hinauf nach dem Slogan „because they can!“

Doch Thomas C. Breuer faszinierte nicht nur durch seine absolute Sprachgewandtheit, sondern auch mit Musik. Er rappete zwischendurch und spielte Mundharmonika. Dann wagte er sich an einen Country Song, worin er mit seinem Gastgeberort abrechnete, bezichtete er Walzenhausen doch als „du machst mich schrecklich

müde“, und im Refrain hiess es von der Vorderländer Gemeinde, sie mache „Winterschlaf von September bis August“. Nun denn, die Gästeschar liess diese Kritik

mit Humor passieren und verlangte Zugaben, sodass Thomas C. Breuer erst nach zweieinhalb Stunden mit viel Applaus von der Bühne entlassen wurde.

30 Jahre Walzehuser Bühne

Zehn kulturell interessierte Walzenhauer organisierten 1982 in der „Rheinburg“ einen Liederabend mit Dieter Wiesmann. Das Echo war gross, weshalb anfangs 1983 die Vereinsgründung folgte. Dem Vorstand gehörten Dorfarzt Thomas Rau, Präsident, Hanspeter Reifler, Kassier, Eugen Brandenberger, Aktuar, und Evi Flisch, Beisitzerin, an. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten die Ehepartner der Genannten, weiter Walter und Marlies Züst sowie Silvia Calderara. Die „Walzehuser Bühne“ war geboren. Ihr Ziel: Jährlich vier Veranstaltungen. Gedacht wurde an Musikabende, Dichterlesungen, Schauspiel-Einakter und Gemäldeausstellungen. Ausserdem wollte die Bühne Plattform für Künstler aus der Region bieten. Bis heute hat der Verein seine Ziele mehr als erreicht. Sie zeigten ein feines Gespür für Qualität und verpflichteten viele Künstler, gerade bevor sie ausgezeichnet wurden.

Sprachgewandt entlarvte Thomas C. Breuer Alltagsängste, aber auch von Industrie, Versicherungen und einer Partei gemachte Ängste auf.

In dieser Treffpunkt-Ausgabe sind wiederum einige Erklärungen zu Walzenhauser Flurnamen eingestreut:

Schutz

Schutz (nördlich Almendsberg) bedeutet jäher Abhang, Gefälle. Schutz bedeutet aber auch

plötzliche, rasche Bewegung. Ein „Schutzli“ ist ein unbewusst dreinfahrender, übereilt handelnder Mensch. „Schutz“ bei Rindern: Ein Tier, dessen Hörner nach vorne gerichtet sind. „Schutz“ ist ferner die kurznbergische Bezeichnung für Schuss.

Gelungene Bilderausstellung von Esther Wüthrich

Isabelle Kürsteiner

Premiere in den Räumlichkeiten des Grimmenstein Streather Verlages: Esther Wüthrich, Fotografin und Künstlerin, stellte Ende März während zwei Tagen rund 40 Gemälde und Objekte im Dorf 97 aus. Sie benutzte damit als Erste die Gelegenheit, das Fotostudio von Adrian Streather für eine Ausstellung zu nutzen. Beide zeigten sich begeistert, und der Buchverleger erklärte: „Heute gehören die Räume ganz Esther, ab morgen sind es aber wieder ein

Fotostudio, das ich gerne auch vermiete, und ein Buchverlag sowie ein Sprachenlabor.“

Aktive „Young Notes“ – MusikantInnen gesucht

Die Jugendmusik Walzenhausen-Lutzenberg, die „Young Notes“, kann auf ein aktives Jahr zurückblicken. Verschiedene Auftritte standen auf dem Programm und bereiteten MusikantInnen und Zuhörern Freude. Ende November spielten die „Young Notes“ am Weihnachtsmarkt in Wienacht, im Dezember am Weih-

nachtsmarkt in Walzenhausen und an einem Adventsständchen in Lutzenberg.

Ein neuer Schlagzeuger konnte begrüsst werden und neue Schlaginstrumente wurden angeschafft. Für das laufende Jahr stehen wiederum einige Auftritte auf dem Programm.

Neue Musikantinnen und Musikanten sind jederzeit herzlich willkommen. Ebenso freuen wir uns auf viele Zuhörer bei unseren Auftritten!

Die Proben finden jeden Montag von 16.40 – 17.30 Uhr auf der Bühne der MZA statt. Dirigent ist Patrick Ruppner, Musiklehrer

an der Musikschule Appenzeller Vorderland.

Die „Young Notes“ sind ein Ensemble der Musikschule und werden von den beiden Musikvereinen unterstützt.

Für die Organisation ist R. Weber zuständig:

Tel. 071 880 05 94

Auftritte der Young Notes

Montag, 30.04., 16.45 Uhr:

Montag, 07.05., 16.45 Uhr:

Samstag, 12.05.:

Freitag, 15.06.

Sonntag, 09.09., 17.00 Uhr:

Samstag, 22.09., 20.00 Uhr:

Sonntag, 23.09.:

Dezember:

Alterswohnheim Walzenhausen

Altersheim Brenden, Lutzenberg

Ständchen im Anschluss an den Muttertagsgottesdienst in Walzenhausen

Openair in Lutzenberg

Orchesterkonzert der Musikschule in Rehetobel

Abendunterhaltung mit MV Lutzenberg

Ensemblewettbewerb der Musikschulen

Weihnachtsmärkte

Die mit den Fassdauben kämpften

Am 19. Februar fand das Fassdauben-Rennen in Lachen statt. Über dreissig Wagemutige versuchten sich auf diesem nostalgischen Sportgerät.

Isabelle Kürsteiner

Wer der bunten Schar Zuschauer und Fahrer zuhörte, für den war klar; es ging weniger um den Sieg als vielmehr um das Mitmachen. Zu den lokalen Favoriten gehörte die Familie Züst, für den Sieg musste Könnler Lukas Züst zuerst geschlagen werden. Dazu benötigte es die richtigen Fassdauben, welche nicht zu lose waren, so dass Gefahr bestand, dass sie von den Schuhen fielen, eine gute Kondition und Technik. Obwohl die Piste bereits vor einer Woche und am Samstag vor

dem Wettkampf hart präpariert worden war, sammelt sich um die Mittagszeit viel Neuschnee darin an. So hatte der erste Fahrer, Gemeinderat Urs Züst, vor allem die Funktion des Pflügens. Sohn Nicolas, als Dritter startend, freute sich über wesentlich weniger frisches Weiss, das bremste.

Mehrfachfahrten die Norm

Doch es ist wohl kein richtiger „Fassdauben-Rennfahrer“, wer die Strecke nur einmal unter die Bretter nimmt. Mehrfachfahrten waren die Norm. So konnte beim Ziel die Zeit erfragt werden, um diese bei einem neuen Anlauf zu verbessern. Das Publikum feuerte an, ermutigte und amüsierte sich bestens ob der Balanceversuche und unterschiedlichsten Fahrpraktiken. Die Meisten bekundeten mit den kantenfreien Dauben

Zu mutigen Fassdauben-Rennfahrten fanden sich in Lachen-Walzenhausen Kinder, Frauen und Männer ein.

sowie dem langen Stecken etwaige Mühe. Doch alle erreichten sie das Ziel, sei es in langen Schritten, mit einem mächtigen letzten Sturz über die Ziellinie oder dann und wann in flotter Fahrt. Immer wieder gab es je-

doch einen Zwischenstopp in der Festwirtschaft, wobei Hochprozentiges die Erwachsenen nicht nur wärmte, sondern die nötige Lockerheit für die nächste Fahrt verschaffte.

Oldtimer-Rallye besuchte Walzenhausen

Isabelle Kürsteiner

Am 25. Februar fuhren rund sechzig Teams mit ihren Oldtimern rund um den Bodensee. Auch wenn das Wetter nicht ganz mitspielte - es regnete immer

wieder phasenweise - starteten sie in Konstanz und kamen via Österreich in die Schweiz, wo sie Walzenhausen durchfuhren. Weil beim Hotel Walzenhausen ein Kontrollposten bestand, versammelten sich einige Freunde

von Oldtimern, um die stolzen Karossen zu bestaunen und zu fotografieren. Eine Guggenmusik sorgte für die nötige Atmosphäre und begrüßte die Fahrzeuge mit schmissigen Tönen. Daniel Fetz übergab namens des Verkehrs-

vereins jedem Fahrer ein Präsent. Dem Organisator Goodtimer hatte der Verkehrsverein bereits im Vorfeld einen von Markus Honegger aus Holz hergestellten Oldtimer zur Erinnerung an das Vorderländer Dorf geschenkt.

Funkensamstag war ein Erfolg

Erstmals seit zwölf Jahren wurde wieder ein Funkensamstag in unserer Gemeinde organisiert und mit einschlagendem Erfolg.

Isabelle Kürsteiner

Im Februar hatte der Fassdaubenclub seinen ursprünglichen Anlass, das Fassdaubenrennen, durchgeführt. Nur drei Wochen später folgte eine Premiere, der Funkensamstag, in Zusammenarbeit mit dem Feuerwehrverein und den Landwirten.

Offiziell eingeladen waren die Schülerinnen und Schüler der ersten bis sechsten Klasse. Wer sich angemeldet hatte, erhielt einen von der Gemeinde gesponserten Imbissbon. Präsident Eisenhut erklärt: „In Oberegg, wo ich aufgewachsen bin, hatten wir jedes Jahr einen Funken. Diese Anlässe sind mir in guter Erinnerung geblieben. Darum habe ich für Walzenhausen ebenfalls einen solchen Anlass angeregt. Zur Gewährleistung der Sicherheit baten wir den Feuerwehrverein um Hilfe, und um genügend Holz für den Haufen zu bekommen, die Landwirte. Weil gerade beim Sportplatz Tannen gefällt wurden, war die Beschaffung des Brennmaterials in diesem Jahr einfach.

Fackelmarsch ab Schwimmbad

Am 10. März trafen sich auf dem Schwimmbadparkplatz eine grosse Anzahl Kinder mit ihren Eltern und weiteren Verwandten, um vorerst eine Fackel zu fassen.

Nachdem die Fackeln brannten, folgte der Marsch zum Sportplatz. Dabei zeigte sich, dass es gar nicht einfach war, die Fackel so zu tragen, dass sie nicht zu schnell abbrannte. Auf dem Weg mussten aus diesem Grund einige schon gelöscht werden.

Beim Sportplatz angekommen, reichten sich die Kinder um den Haufen und entzündeten ihn gemeinsam. Dann begann das Warten. Der Funken brannte; mehr oder weniger. Weil der Böckkopf auch nach einer halben Stunde noch nicht explodiert war, folgte die Überraschung des Fassdaubenclubs gleichzeitig mit dem Abbrennen des Funkens. Es knallte und der Himmel wurde von einem wunderschönen Feuerwerk erhellt, das alle faszinierte.

Kurz nach dem Ende des Feuerwerks und nach knapp vierzig Minuten folgte dann ein unerhört lauter Knall. Der Kopf des Bögs war gesprengt worden. Der Frühling konnte kommen. Jung und Alt verpflegten sich in der kleinen

Erstmals seit mehr als zehn Jahren vertrieb in unserer Gemeinde ein Funken den Winter.

Funkensamstag in der Wikipedia

Als Funkensamstag (in Hessen und Thüringen Hutzelsamstag) bezeichnet das alpine Brauchtum den ersten Sonntag nach Aschermittwoch, also den ersten Fastensamstag (liturgisch Invocavit). An diesem Tag endet an manchen Orten die alte Fastnacht, an anderen (beispielsweise in Basel) beginnt sie am folgenden Montag.

Bräuche: Der Funkensamstag erhielt seinen Namen vom Brauch des Funkenfeuers, der im schwäbisch-alemannischen Raum (Vorarlberg, Schweiz, Liechtenstein, Allgäu, Oberschwaben, Schwarzwald) sowie im Tiroler Oberland und Vinschgau verbreitet ist und an diesem Tag begangen wird. Dabei wird ein grosser Holzstapel oder Strohhaufen (Funken) abgebrannt, in den eine Funkenkammer mit einer daran befestigten Hexenpuppe gesteckt ist. Mit dem Funkensamstag verwandt ist der Chienbäse-Brauch in Liestal, in Deutschland bekannt unter dem Namen Feuerwagenumzug.

Festwirtschaft mit feiner Gerstensuppe und Wienerli.

Die Premiere ist dem Fassdaubenclub bestens gelungen.

Bodenbeläge
Gloor
Bodenbeläge
Gloor
Bodenbeläge
Gloor

Peter Gloor

Ihr Spezialist für

Parkett- Laminat- Teppich-
Linoleum- PVC-Beläge

Dorf 114
9428 Walzenhausen

079 452 78 34
071 888 79 66

Alltägliche, originelle und spezielle Rezepte für die Treffpunkt-Leserschaft

Hackbraten hausmacher Art

Präsentiert von den

**Walzehuser
Hobbyköch**

Dieses Rezept kommt aus der Küche von:
Dieter Geuter

Zutaten für 5 Personen

500 g Hackfleisch gemischt
100 g Kalbsbrät
1 Ei
2 Esslöffel Paniermehl
½ Zwiebel gehackt
Kräuter gehackt
Gewürze

2-3 Rüepli
¼ Sellerie
1-2 Zwiebeln
2 dl Bouillon
Bratensauce (Pulver) oder Maizena

Das erste Rezept dieser Reihenfolge stand beim ersten gemeinsamen Kochen der „Walzehuser Hobbyköch“ am 3. April 1997 auf dem Menu. Seitdem sind 15 Jahre vergangen, und der Hackbraten wurde unzählige Male in verschiedenen Haushalten zubereitet. Somit ist dieser zu einem der beliebtesten Rezepte geworden.

Zubereitung

Alle Zutaten bis und mit Gewürze in eine Schüssel geben und gut durchkneten, bis die Masse fest zusammen hält.
Aus der Masse einen Braten formen und in ein gefettetes Bratgeschirr setzen.
Die Gemüse rüsten, Rüepli und Zwiebeln vierteln, Sellerie in grosse Stücke schneiden und zum Braten geben.
In den auf 200° vorgeheizten Ofen schieben und ca. 30 Minuten anbraten, in der Hälfte der Backzeit den Braten wenden. Die Bouillon zum Braten giessen, die Hitze auf 180° reduzieren und ca. 50 Minuten schmoren lassen.
Den fertigen Braten und das Gemüse herausnehmen und warm stellen. Den Jus aufkochen, mit Bouillon oder Wasser auf ca. ½ Liter auffüllen, mit angerührter Bratensauce oder Maizena binden, mit Gewürzen abschmecken.

Tipps:

- Nach Wunsch mehr Gemüse verwenden
- Wenn der Braten zu viel Farbe nimmt, mit Deckel oder Alufolie zudecken
- Dazu passt am besten Kartoffelstock

Holz für Ihre Zukunft ... **Züro Schreinerei AG**

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

De wild Maa vo Walzehuuse

Was haben die Höhle „Wildmannlisloch“ am Fusse des Churfirstengipfels „Selun“ oberhalb der Toggenburger Gemeinde Alt St. Johann und die seinerzeitige Walzenhauser Irrenanstalt im Weiler Schutz gemeinsam? Viel, und an die tragische Verbindung sei heute erinnert...

Peter Eggenberger

Me häd s Johr 1844 gschriben, wo Toggeburger Senne ends Sommer en wilde Maa vetwüschet hand. Es ischt en junge Kerli volle Hoor wie-n-en Gorilla gsii, wo nöd häd köne schwätze, ond wo i amm fuert luuti Brööl abloo häd. Me häde uf all Wiis ond Weg ondersuecht, ond allethalbe hands ommenand gfrooget, wer näbis wissi. Aber alls isch für d Katz gsii, ond im Toggeburg ond o i de nööchere Nachburschaft hands nünt über de wild Maa usiproocht. Ond nöd im Tromm wärs näbertem iigfalle, as me z Walzehuuse-n-uss fündi worde wär.

De Tokter Bartli Leuch vo Walzehuuse (1795 – 1845) häd si fascht sinnerlebt mit geisteskrankne Paziente abggee. Im 1834 häd er im Schutz di eerscht Irreaaschtalt wiit ond braat iigricht (siehe Treffpunkt 5/2008). Dei häds allergatti Lüüt gkhaa. Ond all o Manne ond Fraue, wo vo riiche Familene us de halbe Schwiz abgeschobe ond für ali Zitte im ablegne Schutz onn vesorget worde sönd.

E paar Jöhrl noch de Eröffni hand em Leuch drei Haschiere en Puerscht proocht, was fascht nöd hand möge hebe. Zwee bäreschtarchi Wärter hand de Jung in Empfang gnoo ond augeblickli

ufeme Schrage abbonde. De jung Maa isch de Bueb vomme iiflussriiche ond wohlhablege Fabrikant ond Politiker im Züeripiet gsii, ond o i dere Famili hädme geishtege Krankete für e-nuhnegi Schand aagluet.

Ali Behandlege im Schutz hand nünt gnützt, ond wenn de Puerscht nöd uf em Bett abbonde gsi ischt, handse immene klinne Kefi iigschpeert. Sin Freiheitsdrang häd me aber nöd köne breche, ond bi de eerschtbeschte Glegeheit isch de Jung uuf ond devoo.

Am Tag häd er si veschteckt, ond z Nacht ischt er vo Walzehuuse über s Mittel- ond Henderland is Toggeburg überi. Er häd gschpüürt, as er i de Berg am sicherschte-n-ischt. Onderem Selun häd er s Wildmannlisloch gfonde. I dere Höhli sönd scho all Jäger ond Sammler ii- ond uusggange, ond no vill früener häds dei Höhlebewohner gkhaa. Ond o de wild Maa häd alls gsamlet, wa-n-em i d Finger gko ischt: Beer, Frücht, Gmües ond süs no alegugger. Ond gschtiift ischt er i Sennhütte iiproche, wo-n-er Brod, Kääs, Schmalz ond suure Moscht mitlaufe loo häd.

D Senne hand no wädli emol gmierkt, as all wider näbis fehlt.

Illustration Ernst Bänziger

Ond wo doo z Oobet o no d Uuter vo de Küe fascht leer gsi sönd, hands aagfange passe. Wos o wider emol guet veschteckte i de Nööchi vo de Höhli gwartet hand, isch bim Inachte en fürchelege Maa usigkoo. Er häd ommenand glueget ond isch gradewegs zonere Kue anigloffte. Er liid onderi ond suuget d Milch us em Uuter usi. Etz sönd d Senne z schpringid gkoo ond packid de Schelm, wo häd wele flüche. Sü hande gfesslet ond is Tal aigfüert. Er häd im Armehus vo Nesslau e Blätzli übergkoo, ond dei handsem de Namme „Seluner“ ggee. De wild Maa häd no wädli emol grüebeget, aber schwätze häd er nie köne. Im 1890 ischt er gschtorbe. Eerscht vill schpööter isch d Vemueti ufgkoo, as de „Seluner“ worscheinli dese Pazient gsi ischt, wo sinnerzitt i de Walzehuuser Aaschtalt uusgko ischt.

Wörter

I amm fuert luuti Brööl abloo = in einem fort laute Schreie ausstossen, Bartli = Bartholome (Dr. med. B. Leuch war von 1838 - 1945 auch Gemeindehauptmann von Walzenhausen), allergatti Lüüt = unterschiedlichste Menschen, drei Haschiere = drei Polizisten, handse immene klinne Kefi = haben sie ihn in einem kleinen Käfig, sönd scho all = sind schon immer, ond süs no alegugger = und sonst noch allerlei, passe = auflauern, sü hande gfesslet = sie haben ihn gefesselt, uusgko ischt = entwichen ist.

(Bücher mit Walzenhauser Kurzgeschichten sind am Kiosk, im Hotel Walzenhausen und in der Rheinburg-Klinik erhältlich)

Seniorenbühne Frauenfeld erstmals in Walzenhausen

Die Seniorenbühne Frauenfeld gastierte am 14. März erstmals in der MZA, und sie unterhielt mit „Pension Hartmann“ aufs „Allerbeste.“

Isabelle Kürsteiner

Drehorgelspiel empfing eine Hundertschaft Senioren aus Walzenhausen und Heiden. Namens der organisierenden Frauenvereine Lachen, Platz, Heiden und der katholischen Frauengemeinschaft lud Uschi Graf zum vergnüglichen Nachmittag ein. Die Seniorenbühne Frauenfeld spielte erstmals in Walzenhausen und faszinierte mit „Pension Hartmann“. Es wurde geschmunzelt und gelacht, gestaunt und verglichen, gerade wie in der Stube von Frau Hartmanns (Trudi Pfister) Pension.

Alltag gekonnt überzeichnet

Unter der Regie von Maria Angehrn und der Mithilfe von Souffleuse Heidi Rindler brillierte das Ensemble aus dem Thurgau in der MZA. Zu den Bewohnerinnen der Pension gesellte sich Herr Hasler, die erste männliche Person, in die Runde. Als die Pensionsleiterin für drei Wochen zur Kur verreiste, freuten sich die Gäste auf ihre sturmfreie Zeit und begossen die gewonnene Freiheit mit Wein. Doch es kam anders als erwartet, denn die Vertretung von Frau Hartmann war eine resolute Ordensschwester, die mit militärischem Drill Ordnung in der Pension schaffen wollte, weshalb sich die Pensionäre bald sehnsüchtig ihre eigentliche Gastgeberin herbeiwünschten.

Was Oberst Kunz dabei für eine Rolle spielte oder etwa vier Kanarienvögel und eine Schmutzekatze, sei an dieser Stelle nicht verraten. Kurzum; nach der

einstündigen Vorstellung zeigten sich die Besucher der Vorstellung begeistert. „Grad wie bi üs im Alterswohnheim“, war einer der Kommentare, „die schön Kulisse“ und „ich ha ganz viel Spass gha“ zwei der vielen weiteren Feststellungen.

Abgerundet wurde der gemütliche Theaternachmittag traditionell mit Kaffee und selbst gemachten Kuchen. So endete der Märzmittwoch genüsslich bei spannenden Gesprächen und schönen Begegnungen, denn immer wieder war zu hören „du bisch au do?“ oder „scho lang nümme gsäh, wie goht’s der?“.

Mit dem Engagement der Frauenfelder Seniorenbühne ist dem OK ein guter Wurf gelungen, der nach den Aussagen der Zuschauer jederzeit wiederholt werden könnte.

Danke!

Uschi Graf dankte den organisierenden Vereinen sowie den weiteren Freiwilligen am Büffet und im Service, den Kuchenspenderinnen sowie den Schülern von Herrn Bremgartner, MZA-Abwart Rainer Vetter und der Männergruppe, welche jedes Jahr aufräumt.

Trudi Pfister begeisterte in der Doppelrolle von Frau Hartmann und Schwester Nora.

Erstaunt stellt die etwas verwirrte Frau Amsler fest, dass dort hinten wohl ein Pinguin mit Koffer stehe, doch niemand glaubt ihr.

Turnverein Walzenhausen Frauenturnverein Walzenhausen

Liebe Faustballinteressierte

Das Faustballgrümpeli 2012 wird dieses Jahr wiederum vor den Sommerferien durchgeführt. Wir freuen uns auf eine hoffentlich genügend grosse Anzahl Mannschaften. Die wichtigsten Infos findet Ihr untenstehend.

Datum	Sonntag, 20. Mai 2012
Durchführung	nur bei trockener Witterung (Info bezüglich Durchführung bis spätestens Samstagabend, 19. Mai 2012 per Mail an die Spielführer der Mannschaften)
Kategorien	Es gibt wie im vergangenen Jahr nur eine Kategorie max. 2 aktive Faustballer Jahrgang 1998 und jünger oder max. 1 aktiver Faustballer Jahrgang 1997 und älter
Turniereinsatz	CHF 40.00 / Mannschaft (zu bezahlen am Spieltag beim Speaker)
Anmeldung	bis Samstag, 12. Mai 2012 an untenstehende Adresse
Versicherung	ist Sache der Teilnehmer, der Veranstalter übernimmt keine Haftung
Spielpläne	werden bis spätestens 17. Mai 2012 per Mail versandt
Gabentisch	Jedes Mannschaftsmitglied erhält einen Preis
Verpflegung	Eine Festwirtschaft sorgt für das leibliche Wohl

--✂-----

Anmeldung Faustballgrümpeli 2012

Mannschaftsname _____

Name und Adresse Spielführer _____

Mail-Adresse Spielführer _____

Anmeldung an: Martin Frischknecht, Grund 1271, 9428 Walzenhausen
Telefon: 071 888 26 39/ 076 233 67 12
E-Mail: frischknecht.m@bluewin.ch

TURNVEREIN
WALZENHAUSEN

Wir suchen
DICH !!!

Nu kai
hemmigä

... und Du musst kein Kunstturner sein!
Für unsere Jugendriegen fehlen uns leider
diverse LeiterInnen. Hättest Du nicht Lust
Deine Freizeit mit Jugendlichen sinnvoll zu nutzen?

Für weitere Infos stehen Dir Karin Steingruber
(071 888 65 79) und Marcel Meyerhans
(071 888 14 80) geme zur Verfügung.

Redaktionsschluss für den nächsten Treffpunkt:

5. Juni 2012

GeTu-Wettkampf in Herisau am 3. März 2012

Standortbestimmung zum Start der neuen Saison

Manuela Sieber

Endlich war es wieder soweit. Einige der Mädchen starteten in der nächst höheren Kategorie, einige trauten sich dies aber noch nicht zu. Auch gab es Mädchen, die ihren allerersten Wettkampf absolvierten. Voller Eifer wurde auf diesen Tag trainiert, denn schliesslich wollte man sein Bestes zeigen und vielleicht sogar eine Medaille nach Hause mitnehmen. Wenn es dann beim Training nicht so klappte wie es sollte, gab es auch schon mal lange Gesichter, und die Enttäuschung war nicht zu übersehen.

Die Ergebnisse dieses Wettkampfes lassen sich aber trotzdem sehen. Für einige hat sich dieser Tag sogar richtig gelohnt. Nina Roosemalen blühte erstmals in der Kategorie 3 so richtig auf und erturnte damit einen sehr guten 6. Rang. Mit grosser Freude nahm sie ihre Auszeichnung entgegen.

Der erste Wettkampf für Tatyana Volkova war ein super Erfolg. Sie erturnte sich in der Kategorie 1 sogar den 4. Platz. Aber auch die anderen Mädchen konnten Fortschritte zeigen. Anouk Rohrbach erreichte Rang 17 mit Auszeichnung, Anina Schiess Rang 22, Rebecca Plüss Rang 27 und Joelle Stetka Rang 50.

Leider harzte es in der Kategorie 2 ein bisschen, was die Mädchen aber nicht entmutigen sollte, einmal mehr zu trainieren. Lara Schläpfer erturnte sich Rang 16 mit Auszeichnung, Lea Huser Rang 21, Anina Huser Rang 23 und Lea Sieber Rang 24.

Nichtsdestotrotz, herzliche Gratulation an alle Mädchen. Für den kommenden Wettkampf im Mai wünschen wir euch jetzt schon Durchhaltevermögen und viel Glück!

HEV St. Gallen
Verwaltungs AG

Peter Kellenberger
Immobilienverkäufer
Mobile 079 680 14 13
E-Mail: p.kellenberger@hevsg.ch

www.hevsg.ch

«Weil Immobilienverkauf keine Glücksache ist.»

Goldmedaille für Kimberly Sieber!

Sehr gut in die neue Wettkampfsaison gestartet ist am Gerätewettkampf vom 3. März 2012 in Herisau Kimberly Sieber (Geräteriege Rehetobel) im K5 und das trotz ungenügender Vorbereitung (Sportferien). Kimberly zeigte auch in diesem Wettkampf ihre Klasse, sie turnte den Wettkampf

ohne Patzer sehr gut durch; mit vier Noten über der 9.00, am Reck sogar 9.25. Mit dem guten Total von 36.30 Punkten wurde sie zur Siegerin ausgerufen. Kimberly hatte an die 40 Gegnerinnen, welche sie alle auf die hinteren Plätze verwies.

Zusammen musizieren

Isabelle Kürsteiner

„Musizieren 18+“ ist ein Projekt des Walzenhauser Musikvereins sowie weiteren sieben Musikgesellschaften aus der Region und der Musikschule Am alten Rhein. 70 ähnliche Gruppen musizieren bereits erfolgreich in der Schweiz. Unter fachkundiger Anleitung wird ein Instrument gelernt. Der Unterricht erfolgt in 36 Lektionen pro Jahr à 90 Minuten und wird von professionellen Fachlehrpersonen erteilt.

Zur Verfügung stehen Euphonium, Klarinette, Oboe, Posaune, Querflöte, Saxophon, Trompete, Tuba und Waldhorn. Der Informationsanlass findet am 4. Juni 2012 um 20 Uhr im Evangelischen Kirchgemeindehaus in Buchen statt. Eine Anmeldung ist notwendig.

Auskünfte erteilen Initiator Daniel Forrer, Mobile 079 778 21 24, oder Rita Frischknecht, Telefon 071 888 26 39.

**Grimmenstein
Streater
Verlag**

www.grimmensteinbooks.com

- Bücherverkauf
- Fotostudio und Geräte vermieten
- Modelling intern und extern
- Englisch lernen
- Übersetzungen
- Ausstellungsmöglichkeiten
- Kreativ-Schreiben lernen

Rufen Sie uns an:

Telefon 071 888 0408

Handy 079 471 0721

Im Laden Dorf 97 nachfragen.

Schweizer Mühltentag im Zwirneli, Lachen-Walzenhausen

Mühltentag

Thomas Fuchs, Stiftungsrat Stiftung Zwirneli

Am 19. Mai wird der neue Wasserkanal eingeweiht

Der von der Vereinigung Schweizer Mühlenfreunde organisierte Mühltentag findet am Samstag, 19. Mai, zum zwölften Mal statt. Mit dabei ist auch die historische Wasserkraftanlage in der ehemaligen Zwirneri in Lachen, Walzenhausen. Das liebevoll „Zwirneli“ genannte Industriedenkmal hat das einzige noch funktionstüchtige alte Wasserrad in Appenzell Ausserrhoden. Das imposante, mittlerweile etwas mehr als 100 Jahre alte Rad hat 7 m Durchmesser.

Die Stiftung Zwirneli ist daran,

die gesamte Wasserkraftanlage zu sanieren. In einer ersten Etappe konnte letztes Jahr der Wasserkanal erneuert werden. Am Mühltentag erfolgt um 10.00 Uhr seine offizielle Einweihung. Zum Tagesprogramm gehören weiter Führungen durch die Anlage (im Anschluss an die Einweihung sowie um 12.30 und um 14.00 Uhr) und eine Lesung von „Mühlentexten“ (12.00 Uhr). Das Wasserrad wird bei den Führungen in Betrieb sein. Für das leibliche Wohl stehen Kaffee und Kuchen bereit. Ort: Unterhalb Gasthaus Traube im Weiler Lachen (spezielle Wegweiser).

Gaismoos

(St. Margretherstrasse), feuchte Wiese, auf der Ziegen geweidet werden, Ziege = Geiss, kurzenbergisch Gaass.

Schüchter

(südlich Ruten/Rosenberg) war einst das Grundstück eines Mannes namens Schuechter, dessen Name sich von Schuster/Schuhmacher ableitet.

SCHULE WALZENHAUSEN

Jubiläum

5 Jahre Tagesstrukturen

Mittwoch, 30.5.2012

16.00 - 19.00

Schulhaus Wilen

Zusammen mit den Kindern der
Tagesstrukturen gestalten und feiern wir das
Jubiläum

- Geniessen Sie unsere Festwirtschaft - wir laden Sie ganz herzlich ein
- Lernen Sie unsere Tagesstrukturen kennen
- Machen Sie am Spielplausch mit schulsekretariat@schule-walzenhausen.ch
Anmeldung erwünscht

Das Team der Tagesstrukturen und die
Kinder freuen sich auf Ihren Besuch!

Frauenturnverein Walzenhausen

Netzballturnier in Häggenschwil

Susanne Calvi

Fünf Frauen vom Frauenturnverein Walzenhausen besuchten am 31. März 2012 in Häggenschwil ein Netzballturnier. Es kämpften sieben Mannschaften um den Sieg, darunter auch solche, die intensiv Netzball trainieren.

Nach unseren ersten drei Spielen sah es nicht allzu gut aus; die Stimmung war dann auch etwas getrübt. Unser Gedanke war: „So kann es nicht weitergehen!“ Bei den nächsten Spielen haben uns die anderen Mannschaften nicht mehr wieder erkannt. Wir haben sie mit gezielten und schnellen Bällen sehr gefordert. Mit sechs aufeinander folgenden Siegen kämpften wir uns dann noch auf den sensationellen 3. Platz.

Nach einem super Turnier traten wir überglücklich unsere Heimreise an.

Netzball

Eine Mannschaft besteht aus vier Spielern. Der Ball (Volleyball) wird direkt ein- oder beidhändig über das Netz (Höhe 230 cm) in die gegnerische Feldhälfte geworfen.

Ziel ist es, den Ball so zu werfen, dass der Gegner den Ball nicht fangen kann und der Ball im gegnerischen Spielfeld den Boden berührt. Nach einem Punkt rotiert die Mannschaft um eine Position (wie im Volleyball). Ein Spiel dauert 2 x 8 Minuten.

Neue Organistin für die Evangelische Kirche Walzenhausen

Isabelle Kürsteiner

Am Sonntagabend, 1. April 2012, begrüßte Kivo-Präsident Andy Gengelbach nach der meditativen Abendfeier Organistin Christine Schmid und verabschiedete gleichzeitig ihre Stellvertreterin Susanna Dübendorfer ganz herzlich. Ausserdem gratulierte er Vreni Rast für ihr 5-Jahr-Jubiläum als Messmerin.

Sonnhalden

(südwestlich Lachen): Abhang, Halde an sonniger Südlage.

Dornesslen

(südwestlich Lachen, am Wanderweg Lachen - Torfnest/Oberegg), Gebiet mit Stech- bzw. Brennesseln, schweizerdeutsch Dornnesseln oder Stechnesseln.

Notfälle in der Pflege

Isabelle Kürsteiner

In einer internen Fortbildung lernten die Mitarbeiter des Alterswohnheims Walzenhausen verschiedene Notfälle erkennen, beurteilen und priorisieren, um die theoretischen und praktischen Fähigkeiten in die berufliche Praxis umzusetzen.

Ruedi Hausmann vom Emergency Schulungszentrum AG zeigte die Arbeit in der Notfallmedizin und im Rettungsdienst auf. Dann wurden verschiedene Symptome

und Krankheitsbilder wie Notfall infolge Bluthochdruck, koronare Herzkrankheit, Herzinfarkt, Schlaganfall oder Epilepsie sowie deren Erstmassnahmen und Basisversorgungen repetiert.

Im praktischen Teil erfolgte ein BLS-AED-Grundkurs mit News, das heisst, dass ein Herz-Kreislaufstillstand mit Beatmung und Defibrillation praktisch geübt wurde.

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen

T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29

www.helvetia.ch

helvetia

Ziel erreicht - „Pro Walzenhausen“ aufgelöst

Der in Walzenhausen auf Vorschlag der IG „Pro Walzenhausen“ gewählte Gemeinderat arbeitet seit acht Monaten gut zusammen. Ziel erreicht! Deshalb wurde am 7. März die IG „Pro Walzenhausen“ aufgelöst.

Isabelle Kürsteiner

In unserer Gemeinde formierte sich anfangs 2011, nachdem sich der Gemeinderat völlig zerworfen hatte und letztendlich nur noch aus Gemeindepräsident sowie zwei Mitgliedern bestand, die Interessengemeinschaft „Pro Walzenhausen“. Erklärtes Ziel war, für die Gesamterneuerungswahl vom 3. April 2011 gute Kandidatinnen und Kandidaten zu suchen, so dass sich der neu gewählte Gemeinderat nicht mehr blockieren, sondern aktiv für die Zukunft der Gemeinde einsetzen könnte. Hans Schläpfer, ehemals selbst Gemeinderat, lud anfangs März zur Schlussitzung

ins Hotel Walzenhausen ein. Vor der Versammlung hielt er einige Zeitungsartikel in der Hand und kommentiert: „Da isch verrückt gsi. Jede Tag isch öppis cho.“ Gemeint waren damit Negativnachrichten über Gesamtgemeinderat oder Einzelmitglieder. Diese Schlagzeilen hätten den Ausschlag zur Gründung der IG „Pro Walzenhausen“ gegeben.

Gute Streitkultur

Wer sich umhöre und die Zeitungen lese, erkenne, dass sich der heutige Gemeinderat aktiv für die Zukunftsgestaltung der Gemeinde einsetze. Das Wichtigste im Gremium sei nicht Harmonie, sondern ein Team mit guter Streitkultur. So könnte der Rat die Gemeinde weiterentwickeln. Auf Antrag von Adrian Keller hatte sich die IG „Pro Walzenhausen“ noch einmal zur Auflösung zusammengefunden. Keller formulierte es so: „Eine gute Sache hat einen Anfang und ein sauberes Ende. Das Ziel ist erreicht. Die IG wird verschwinden, und das Feld ist wieder frei

Die IG „Pro Walzenhausen“ hat ihre Arbeit getan und ist nun aufgelöst.

für die politischen Gremien, welche den Gemeinderat forthin wenn nötig in die Kritik nehmen können.“ Dann dankte er Hans Schläpfer für sein Engagement und stellte fest, dass heute ein gut aufgegleister Gemeinderat bestünde. Pio De Martin bestätigte eine gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinderat und Kommissionen. Hans Schläpfer bezeichnete rückblickend den Entschluss, sieben Gemeinderatskandidaten zu suchen und aus diesen sieben auch einen

Gemeindepräsidentenkandidaten vorzuschlagen, als richtig. Auch Urs Züst, Mitinitiant der IG und aktuell Gemeinderat, erklärte, dass dieser Entscheid damals wohl am intensivsten diskutiert worden war, gar nächtelang, sich aber bestens bewährt hätte.

Zum Schluss dankte der als Gast geladene Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger der IG für ihren Einsatz und gab Einblicke in die Neuorganisation des Gemeinderates.

Wölfe im Appenzellerland

Ver mehrt wird wieder von Wolfssichtungen in Wolfhalden berichtet. Offensichtlich bietet die Judoschule Nippon Wolfhalden zur Zeit neue Judo-Basiskurse an. Wenn du mittwochs mit den Nipponwölfen mitheulen möchtest, darfst du gerne reinschnuppern. Melde dich vorher an: 071 277 76 78 oder info@nipponwolfhalden.ch

NIPPON wolf halden www.nipponwolfhalden.ch

Aktivierung

Andrea Rast aktiviert im Alterswohnheim

Die Walzenhauserin absolvierte vorerst die Ausbildung zur Hauswirtschaftlerin, bald schliesst sie die berufsbegleitende Schule zur Fachfrau für Aktivierung in Thun ab.

Isabelle Kürsteiner

Andrea Rast arbeitete nach ihrer Ausbildung zur Hauswirtschaftlerin vorerst in ihrem angestammten Beruf im Alterswohnheim Walzenhausen. Bald einmal sprang sie ein, um jeweils an einem Nachmittag pro Woche das Aktivierungsprogramm durchzuführen, weshalb sie Spiel- und Bastelkurse belegte. Bald stand für die junge Frau fest, dass sie eine weitere Ausbildung, diejenige zur Fachfrau für Aktivierung, angehen wollte, und so holte sie sich das Einverständnis von Heimleiter Dieter Geuter. Er unterstützte die Idee, und Andrea Rast begann die dreijährige berufsbegleitende Ausbildung in Thun an der Lea-Schule.

Talente auffrischen

Die Aktivierungsfrau ist keine Therapeutin. Sie heilt in diesem Sinne nicht, sondern setzt sich zum Ziel, die Grundbedürfnisse der Heimbewohnerinnen und -bewohner zu erhalten und zu pflegen. Dazu gestaltet sie ihren Alltag, unterstützt sie bei Tätigkeiten wie Kochen, Backen oder beispielsweise Stricken. Immer wieder entdeckt Andrea Rast dabei neue Talente, ganz im Gegensatz zu Vorurteilen wie „sie können nicht mehr viel“. „Das ist nicht so“, unterstreicht die Walzenhauserin. „Es ist auch ein gängiges Klischee, dass die Bewohnerinnen und Bewohner nur auf ihren Stühlen sitzen und dahinvegetieren. Das kann auch ganz anders sein.“ Begeistert erzählt sie, die kurz vor dem Abschluss der Ausbildung steht: „Wir spielen, machen Gedächtnistraining, malen, singen, stricken, diskutieren, unterhalten uns. Dabei lerne ich ebenfalls sehr viel von den Bewohnern. Vor kurzem lehrten mich zwei Frauen gar das

Sockenstricken. Wichtig bei meiner Arbeit ist, dass ich alle dort abhole, wo sie etwas selbst tun können. Das heisst, dass ich Altbewährtes auffrische. So erleben sie immer wieder Erfolge, wenn ich Fähigkeiten hervorlocken oder gar verborgene Talente entdecken kann.

In einer Malstunde erlebte ich, dass eine Bewohnerin spannende Bilder malen kann. Von dieser kreativen Fähigkeit hatte ich zuvor keine Ahnung.“

Fähigkeiten wertschätzen

„Koch- und Backstunden begeistern sehr. Ich bringe die Zutaten, und gemeinsam stellen wir zum Beispiel Bimbrote her. Überhaupt benütze ich viele Alltagsthemen, und wir machen das, was unsere Bewohnerinnen und Bewohner früher getan haben. Das schenkt ihnen Wertschätzung für ihre Arbeit.

Ein Höhepunkt ist der alljährliche Sonnenblumenwettbewerb. Wir setzen die Blumen und jeder sucht sich eine aus. Im Herbst messen wir, wer die grösste Blume hat. Ein weiteres Projekt ist der vor kurzem ins Leben gerufene Bewohnerinnen- und Bewohnertreff. Er fördert die Selbst- und Mitbestimmung darüber, was im Haus läuft. Unser erstes Thema war das Essen. Es ist erstaunlich, wie die Bewohner reden, wenn sie sich in der Gruppe geschützt fühlen. Sie haben schnell gemerkt, dass sie hier alles sagen können. In einem solchen Gespräch wurde auch der Wunsch nach einer Wurst am Lagerfeuer gegrillt geäussert. Das setzen wir diesen Sommer um. Eine Gruppe wird auf dem Steigbüchel wie früher Würste an Stecken bräteln. Auch wird es in

nächster Zeit einmal ein Vesperplättli mit Speck geben, nachdem wir im Winter in Kleingruppen jeweils im Stübli ein Fondue gegessen haben.“

Kerngruppen bilden

Andrea Rast hat die Aktivierung in den vergangenen zweieinhalb Jahren im Haus aufgebaut. Zu ihren Zielen meint sie: „Ich stelle mir fixe Kerngruppen vor. So könnten wir jedem gerecht werden. Dazu gäbe es einen freien Nachmittag, den ich benutzen würde, um Wünsche zu erfüllen und in der Einzelaktivierung zu arbeiten. Eins ist bei der Aktivierung jedoch sehr wichtig; sie ist immer freiwillig. Wer will, kann mitmachen, niemand muss. Ausserdem geht es nicht um das Produzieren, sondern um das Aktivieren. Daher sind Gespräche und das Auffrischen von Erinnerungen genauso wichtig wie das Herstellen beispielsweise von Dekorationen. Sagts und lädt an diesem Nachmittag zum Thema „Tante Emma Laden“ ein. Bald ist die ganze Gruppe am Diskutieren. Ja, damals gab es noch Zuckerstöcke, aber auch Würfelzucker. Frank-Aroma, das rote Zikorée, und wer Kaffee nicht mochte, für den gab es Kakao. Nach den Esswaren geht es weiter zum Waschen. Steinseife, Persil, das war damals sehr bekannt. Nadel und Fäden schon, aber vor allem weissen und schwarzen Fäden, die farbigen kamen erst später. Da kommt ein kurzes Gedicht ins Gedächtnis, dort kleine Begebenheiten wie „Kinder bekamen immer ein Bonbon oder ein Rädli oder eine Chistene“ geschenkt. Nach dem intensiven Erinnerungsaustausch folgt eine kleine, aber feine Verpflegung.

Andreas Rast bei der Arbeit

Mitgliederversammlung des Bibliotheksvereins Walzenhausen

Am 9. März fand die 16. Mitgliederversammlung des Bibliotheksvereins im Panoramasaal des Hotel Walzenhausen statt.

Iris Oberle

Präsident Michael Weber begrüßte die Teilnehmenden und zählte viele Gründe auf, die für das Lesen von Büchern sprechen. Hier ein Auszug davon:

- Lesen entspannt
- Lesen macht Spass
- Bücher fördern die Fantasie sowie die Kreativität und sprechen den Verstand des Menschen an - viel mehr als das Fernsehen
- Lesen fördert die Schulleistung

- Man kann durch Bücher in eine ganz andere Welt eintauchen, die man sonst nicht sehen kann
- Lesen vergrößert den Wortschatz
- Lesen hilft beim Einschlafen

In seinem Jahresbericht erinnerte Michael Weber an die erfolgreiche Teilnahme am Jahrmarkt sowie am Spielgruppenfest. Weiter gratulierte er Corinne Grütter zur bestandenen Ausbildung als Bibliothekarin SAB und informierte über die Aktualisierung der bestehenden Software.

Der Präsident liess die Anwesenden schätzen, wie viele Medien in der Bibliothek Walzenhausen ausgeliehen werden können; es sind dies 7'300! Nebst den Büchern gehören über 100 Hörbücher und über 200 DVDs zum Bestand. Im letzten Jahr wurden 10'601 Ausleihen gemacht, und Michael Weber wies darauf hin, dass dies nur durch den engagierten Einsatz des Bibliotheksteams möglich war.

10-jähriger Einsatz von Vreni Tobler

Vreni Tobler setzt sich seit zehn

Jahren für die Bibliothek ein. Sie wurde dafür mit einem Blumenstrauß geehrt und ganz herzlich vom Präsidenten für ihren Einsatz verdankt.

Zuletzt dankte Michael Weber allen Mitgliedern für das Benützen der Bibliothek, dem Team und dem Vorstand für die geleistete Arbeit und der Gemeinde für die finanzielle Unterstützung sowie für die Benützung des Bibliotheksraums in der MZA.

„Geister Ritter“ von Cornelia Funke, Dressler Verlag

Lucia Albanese, 5. Klasse

Geister Ritter, Ritter die zu Geistern werden. Solche schrecklichen Gestalten traf Jon in seiner sechsten Nacht an dem düsteren Internat.

Drei Geister waren es - auf Pferden sind sie geritten!

Die drei Geister verfolgten ihn Tag und Nacht. Da erfuhr er von einer alten Frau namens Zelda, sie sei verrückt, sagen die anderen, und rede wirres Zeug über Geister. Jon ging trotzdem zu Zelda und erfuhr sehr viel über Geister. Sie war es auch, die ihm sagte, was für ein dunkles Geheimnis auf ihm lastete. Jon hatte keine Ruhe mehr. Aber zum Glück ist Ella noch da. Sie ist die Enkelin von Zelda, spricht nie

überflüssige Worte und ist sogar stärker als Jon!

Als er eines Tages mit Ella zu der alten Kathedrale geht, die neben dem Internat steht, sieht er, dass es nicht nur böse Geister gibt...

Kennen Sie das Buch „Türkisvogel“?

Isabelle Kürsteiner

Es ist ein Buch, die unsere Jungautoren Tabea Keller und Andrin Roosemalen während der letzten zwei Jahre gelesen und für den Treffpunkt beschrieben haben. Sie brachten mit ihren spannenden Vorschlägen Abwechslung in den Lesealltag, und ich gestehe gerne; ihre Vorschläge haben mich so neugierig gemacht, dass ich das eine oder andere selber mit viel Vergnügen gelesen habe.

Weil Andrin nun neue Interessen verfolgt und Tabea bald in die arbeitsreiche Oberstufe wechselt, ist die Zeit fürs Bücherlesen für den Treffpunkt spärlich geworden, weshalb die beiden sich als Buchbeschreibende verabschiedeten. Andrin erklärte beim Fototreff: „Oft musste ich den Samstag und Sonntag für die Bücher investieren.“ Tabea wiederum meint: „Zuerst galt es, das passende Buch zu finden. Hatte

ich es entdeckt, kam manchmal eine Schularbeit, einmal das Skilager dazwischen, und das hat eine Lücke gegeben.“ Andrin ergänzt: „Ja, es war aus dem Kopf heraus.“ Nach wie vor lesen sie viel, aber sie schreiben nicht mehr für den Treffpunkt. Neu wird für uns die 11-jährige Lucia Albanese Bücherbeschreibungen verfassen.

Das Treffpunkt-Team dankt den Jungautoren Tabea und Andrin auch im Namen der Leserschaft für die tollen Berichte und wünscht ihnen für die Zukunft noch viele spannende und faszinierende Leseabenteuer! Gleichzeitig begrüßen wir Lucia ganz herzlich, denn sie hat bereits das Buch dieser Ausgabe beschrieben. Wir wünsche ihr viel Vergnügen beim Auslesen und Zusammenfassen von fesselnder Jugendliteratur.

Neue DVD liegen zur Ausleihe bereit

**Für das Bibliotheksteam:
Verena Tobler-Elmer**

Wir bieten für alle etwas. Von eindrücklichen und aufschlussreichen Sachinformationen zu Natur und Technik über spannende Unterhaltung bis zu speziellen Kinderfilmen reicht unser DVD-Angebot. Für eine Ausleihe von einer Woche bezahlen die Mitglieder Fr. 3.-- pro DVD; aber auch für Nichtmitglieder ist eine Ausleihe möglich. Kommen Sie vorbei, es lohnt sich. Hier ein Kurzüberblick über unsere neuesten DVD-Anschaffungen:

Die Schlümpfe

Rundum erneuertes Schlümpfe-Abenteuer mit tollen 3D-Effekten, unerwartet viel Action und kleinen blauen Helden, die sich selbst nicht sonderlich ernst nehmen.

Der Zoowärter

Neue Komödie von Kevin James, des „King of Queens“, der schon als „Der Kaufhaus Cop“ über 1,5 Mio. Zuschauer in die deutschen Kinos lockte.

Fluch der Karibik 4

Jack Sparrow ist zurück. Nicht mehr so wild, sondern in konventionelleren Bahnen bewegt sich der Piratenfilm in seiner vierten Ausgabe, die Abenteuer weiter gross schreibt.

Transformers 3

Michael Bay schickt die Autobots zum dritten Mal in die Schlacht und unterstreicht erneut, dass er der derzeit unangefochtene Meister der Actioninszenierung ist.

Hangover 2

Insgesamt würdiger Nachfolger des Überraschungshits von 2009, der das Wolfsrudel dieses Mal in Bangkok durch die Partyhölle jagt.

Unsere normalen Öffnungszeiten sind:

Mo 09.00 - 11.00 Uhr, Mi 15.30 - 17.30 Uhr, Freitag 17.00 - 19.00 Uhr. Während der Schulferien ist die Bibliothek jeweils freitags geöffnet.

Pfingstferien ab Schuljahr 2013/2014

Die Nachbargemeinden von Walzenhausen, darunter Lutzenberg, unser Vertragspartner für die Oberstufe, haben bereits seit einigen Jahren Pfingstferien eingeführt und damit gute Erfahrungen gemacht. Immer wieder gelangten Eltern aus Lutzenberg an die Schulleitung mit der Bitte, die Ferienregelung anzupassen, besuchen doch seit einigen Jahren Lutzenberger Schülerinnen und Schüler unsere Oberstufe.

Nebst Lutzenberg haben fast alle Vorderländer und einige St. Galler Gemeinden erfolgreich diese Ferien eingeführt. Diese sind: Lutzenberg, Grub, Wolfhalden, Heiden, Rheineck.

Dies ermöglicht Walzenhauser Familien eine gemeinsame Ferienplanung mit Familien aus Nachbargemeinden.

Ein weiterer Grund für die Ein-

führung ist eine bessere Ferienverteilung während des Jahres.

Die Schulkommission hat an ihrer letzten Sitzung beschlossen, dies den Nachbargemeinden gleich zu tun und die Pfingstferien ab Schuljahr 2013/2014 einzuführen.

In der Folge dieser Neuerung dauern die Herbstferien im Oktober 2013 nur zwei Wochen.

Die eine Woche Pfingstferien wird erstmals im Frühling 2014 zwischen Auffahrt und Pfingsten eingeschoben.

Die Feriendaten werden rechtzeitig auf der Website der Schule Walzenhausen aufgeschaltet.

Besten Dank für Ihre Spende!
PC 90-18177-2

So sind wir.

Eine Heimat
für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

stiftung
waldheim

Neue Einblicke gewinnen – Schulinterne Fortbildung der Lehrpersonen

Simone Schwarz, Franziska Zürcher, Käthy Zwahlen, Martina Bischof

Anlässlich der internen Lehrerweiterbildung vom 8. Februar 2012 mit dem Thema „usäluägä -inäluägä“ besuchten die Lehrkräfte am Morgen verschiedene Schulen (usäluägä).

So zum Beispiel befassten sich die Oberstufenlehrpersonen mit dem Thema: Wie funktioniert eine integrierte Oberstufe mit leistungsdurchmischten Stammklassen? Um diese Frage genauer zu klären, führte die Weiterbildung unter anderem ins höchst gelegene Dorf des Kantons, nach Schwellbrunn. So traf sich der Oberstufen-Lehrkörper im Lehrzimmer der integrierten Oberstufe Schwellbrunn, wo die Lehrpersonen von Jürg Leibundgut freundlich begrüsst wurden. Er stellte kurz das Vormittagsprogramm vor. Das Programm war einfach; da alle Türen offen standen, bekam man die Möglichkeit, in alle Lektionen hinein zu schauen und den dortigen Unterricht kennen zu lernen. Zuerst tauchte man in eine ganz eigene Schulhauskultur ein, welche sich über Jahre hinweg, im Lehrerteam und in Zusammenarbeit mit Behörden und Eltern, entwickelt hatte. Nach der Pause war eine gemeinsame Besprechung vorgesehen, um Fragen zu stellen und die Vor- und Nachteile dieses Systems zu erörtern.

Anders und doch gleich erlebten wir das „Inäluägä“ in diesen Schulalltag. Anders, weil die Türen der Schulzimmer alle offen standen und in jedem Schulzimmer ruhig gearbeitet wurde. Gleich waren Ablauf und Inhalt des Unterrichts, welche genauso

wie bei uns stattfinden. Auffallend waren in Schwellbrunn die kleinen Stammklassen und Niveaugruppen. Jedoch sind die Verhältnisse in Schwellbrunn nicht mit den Bedingungen in Walzenhausen vergleichbar. Die Entscheidung, in Schwellbrunn eine integrierte Oberstufe zu führen, wurde durch zwei Faktoren beeinflusst: Einerseits hat Schwellbrunn tiefe Schülerzahlen zu beklagen, andererseits entstand im Lehrerteam das Bedürfnis, sich in diese Richtung zu entfalten. Die enge Zusammenarbeit der einzelnen Lehrpersonen ist eine der tragenden Voraussetzungen für das Gelingen der integrierten Schulform. Die Schule Walzenhausen durfte an diesem Morgen einen Einblick in ein weiteres Schulsystem wagen und viele neue Ideen mitnehmen. Nun gilt es, diese Ideen zu prüfen und gegebenenfalls zu adaptieren.

Die Lehrkräfte der Mittelstufe durften im Schulhaus Kreuzweg in Herisau „inäluägä“. Im Schulzimmer von Irene Ferrari war die Organisation optimal an die engen Raumverhältnisse angepasst. Trennwände zwischen den Bänken schafften auf dem beschränkten Raum Ruhe. Ihre Arbeitsplätze haben die Schüler individuell gestaltet.

Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten an einer Planarbeit in verschiedenen Fächern. Eine ruhige, selbständige Arbeitsatmosphäre herrschte.

Obwohl es wohl der kälteste Tag im Jahr 2012 war, hat sich eine weitere Gruppe von Lehrperso-

nen warm eingepackt und sich die Waldschule in St. Gallen angeschaut. Auf Isoliermatten sassen die SchülerInnen im Freien um eine Blache und hörten der Lehrerin gespannt zu. Haben Schneeflocken wohl ein Gewicht? Alle Kinder haben angeregt Schneeflocken gefangen, geschätzt und überlegt. Es war beeindruckend, zu sehen, wie Schule auch bei eisiger Kälte im Wald stattfindet.

Während der Visitation in der zweiten Klasse von Erika Fritsche in Rehetobel war es möglich, Einblick in einen sehr individualisierenden Unterricht zu erhalten. Nach einem gemeinsamen, rhythmischen Einstieg wählte jedes Kind aus, woran es üben mochte. Einige vertieften das Addieren im Hunderterraum, einzelne Kinder lasen ein Buch und überprüften anschliessend ihr Wissen mit dem Computerprogramm Antolin, eine Kleingruppe bereitete eine Präsentation vor, andere trainierten mit dem Rechtschreibprogramm am Laptop, manche übten sich in

der „Schnürlischrift“ und andere Schüler schrieben eine Prüfung, um ein Thema abzuschliessen - wohlbemerkt alles im gleichen Schulzimmer, was sehr eindrücklich war!

Am Mittag trafen sich alle Lehrpersonen der Schule Walzenhausen im KuK (Haus für Kultur) Schwellbrunn, um dort ein feines Mittagessen zu geniessen. Das KuK ist ein ehemaliges Schulhaus, aus Klassenzimmern wurden Seminarräume, also der ideale Ort für den zweiten Teil des Weiterbildungsprogramms.

Der Nachmittag stand ganz im Zeichen des neuen Leitbilds der Schule Walzenhausen. Da hiess es „inäluägä“ in die eigenen Strukturen. Unter Anleitung von Projektleiterin Gaby Kellenberger konnten viele verschiedene Ideen für die Arbeit am neuen Leitbild gesammelt werden. Dieses wird an künftigen Weiterbildungstagen und in einer Arbeitsgruppe weiter ausgefeilt.

Im Land der wilden Räuber

Werkstattaufführung der Projektwoche vom Schulhaus Wilen

Eine wilde Räuberbande hockt in ihrer Burg und feiert an einer grossen Tafel die Geburt der Räubertochter Ronja. Aber draussen schwirren und kreischen gefährliche Wilddruden umher, ein Gewitter tobt, und die Burg wird durch einen Blitz in zwei Hälften geteilt.

Diese Szene wird am Freitag, 23. März, auf einer kreisrunden Bühne, einer Manege gleich, vor mindestens 150 Zuschauern, ebenfalls im Kreis um die Darstellenden sitzend, von etwa 70 Kindern des Schulhauses Wilen in der MZA gespielt. Unzählige Harasse bilden den Tisch, die Burg, kurz drauf aber auch den Höllenschlund, den Graben zwischen den Burghälften, an dem sich Ronja und Birk zum ersten Mal treffen. Birk mit der Kappe, Ronja mit dem Strick werden in jeder Szene von anderen Kindern gespielt. Die Texte sind improvisiert oder selbst entwickelt, und die Spielenden leben ihre Rollen mit viel Energie und Begeisterung. Die Tiere im Wald, die

Unterirdischen im Nebel, die Kobolde in ihrer Winterhöhle; alles wird mit einfachsten Requisiten und vielen Harassen dargestellt. Blau gekleidete Mathisräuber kämpfen gegen gelbe Borkaräuber, Kobolde fragen „Wisutet sie su?“ und Wilddruden ängstigen Ronja Räubertochter und Birk Borkason ebenso wie die Unterirdischen, die versuchen, Ronja ins Verderben zu locken.

Die bekannte Geschichte von Ronja Räubertochter bildete den Rahmen für die Projektwoche im Schulhaus Wilen. Björn Reifler, Theaterpädagoge vom Theater Bilitz, erarbeitete 18 Szenen mit den Kindergärtnern und den 3.- und 4.-Klässlern. Vom erbitterten Kampf, den die Kinder mit Begeisterung in Slow Motion zeigten, bis zur Versöhnung der zwei Räuberbanden war ein weiter Weg. Viele Szenen wurden in den drei Schüler- und zwei Kindergartengruppen vorbereitet und danach auf der improvisierten Bühne im Klas-

Die Kids im Einsatz

senzimmer sorgfältig aufgebaut. Leere Obstharasse ergaben das Bühnenbild, das die Kinder für jede Szene neu bauten. Da waren Rücksichtnahme, Zusammenarbeit und Konzentration auf das Spiel gefragt, damit kein Chaos entstand. Jedes Kind lernte seinen Part kennen und war Teil eines Ganzen. Die Schauspielerinnen und Schauspieler improvisierten die Dialoge jeweils, nur die Lie-

der lernten alle Kinder auswendig. Tönten die Lieder anfangs Woche noch etwas zaghaft, so entwickelte sich gegen die Auf-führung hin eine schwingvolle Dynamik mit den zu Räuberliedern umgedichteten Melodien, so dass es den Lehrerinnen beim Wut-Rap auch schon kalt den Rücken herunter lief. Den Räubertanz studierten die Primarschüler schon am Montagmorgen ein und brachten ihn darauf den Kindergärtnern bei. Die „grossen“ Betreuerinnen und Betreuer nahmen dabei viel Rücksicht auf ihre kleinen Schützlinge und zeigten viel Einfühlungsvermögen. Die Kinder übten, sich als Teil eines Ganzen zu verstehen, achtsam miteinander umzugehen und erlebten in der Geschichte, dass Frieden machen grosse Probleme lösen kann.

Der Schulleiter bedankte sich bei allen Beteiligten für das grosse Engagement, insbesondere bei den Lernenden und Lehrenden und betonte, dass gute Zusammenarbeit alle weiter bringt, ob in einer Klasse, in einem Schulhaus, einer Gemeinde oder in der ganzen Gesellschaft.

Wir verstehen die Bedürfnisse Ihres Unternehmens.

Informieren Sie sich jetzt!

Daniel Stäbler
071 846 62 71

ZÜRICH, Generalagentur Peter Ludwig
Hauptstrasse 30, 9400 Rorschach
Daniel Stäbler, Kundenberater
Höhe 933, 9428 Walzenhausen
Telefon 071 846 62 71
daniel.staebler@zurich.ch

 ZÜRICH®

Walther Lauria besucht die Sport- und Lebensschule Ftan

Der 15-jährige Walther Lauria besucht seit dem 1. November 2009 das Hochalpine Institut in Ftan, wo er neben der Schule seine Leidenschaft Snowboarden trainiert.

Isabelle Kürsteiner

Das Hochalpine Institut Ftan ist mit dem Label „Swiss Olympic Sport School“ ausgezeichnet, weil die Sportklasse Schule und Leistungssporttraining ideal verbindet. Seit gut zwei Jahren wird sie vom Walzenhauser und begeisterten Snowboarder Walther Lauria besucht.

Firmenausflug gab Ausschlag

Andrea Lauria ist ein begeisterter Snowboarder. Er betreibt diese Sportart mit viel Leidenschaft, sein jüngerer Bruder Walther wählte dasselbe Sportgerät. Er geht jedoch den Weg des Leistungssportlers. Alles begann bei einem Firmenausflug seines Vaters, als Walther erstmals auf dem Board stand und sofort fasziniert davon war. Es folgten einige Wochenenden in den Bergen, und Walthers Faszination für das Boarden war Thema Nummer Eins zuhause. Dann überredete er seine Eltern zum Besuch des Headhuntingday auf dem Hoch- ibrig. Dank seiner guten Tages-

leistung erfolgte die Aufnahme ins Regionalkader Zürich, das er während eines Jahrs besuchte. Sein Vater erzählt: „Auf einer nächtlichen Heimfahrt erkundigte sich Walther plötzlich, ob ich am kommenden Tag arbeiten müsste. Ich bejahte.“ „I find da en Scheiss!“ erklärte der junge Sportler und stellte fest, dass er dann wohl zur Entlastung der Familie eine Sportschule besuchen müsse. Als kurze Zeit später ein Wettkampf abgesagt wurde, sass Walther den ganzen Tag am Computer, um am Abend seinen Eltern zu eröffnen: „Ich möchte nach Ftan.“ Nach Gesprächen mit der Lehrerschaft und Sportamtleiter Erich Brassel folgte im Oktober 2009 ein Schnuppertraining mit der Ftaner Sportklasse und anschliessend eine Schnupper-schulwoche im Engadin. Gedacht war der Schuleintritt im Sommer 2010. Doch zur Überraschung der Eltern wollte der Schulleiter Walther sofort aufnehmen. Noch gleichentags erfolgte die Zusage des Kantons, Walther Lauria das Schulgeld zu bezahlen. Mit dem zusätzlichen Beitrag aus einem schulinternen Fonds war es Laurias möglich, die anfallenden Kosten zu tragen.

Trainer von Cologna und Co.

Heute geht Walther im Hochalpinen Institut Ftan zur Schule, besucht dort die 2. Sekundarschule und will später die Matura absolvieren, um allenfalls seine zweite Leidenschaft, die Fliegerei, einst im Fach Aviatik, zu studieren. Gesichert ist das noch nicht, es könnte auch die Juristerei sein. Derzeit aber steht das Snowboarden, heute eine olympische Disziplin, im Vordergrund.

Walthers Stärke ist die Pipe. Er fährt aber auch Slopestyle, eine Kombination von Sprüngen und

Boxenfahrten. In dieser Saison belegt er gute Plätze zwischen fünf und dreiundzwanzig. Erich Brassel vom Sportamt bestätigt dem jungen Walzenhauser denn auch grosse Fortschritte im vergangenen Jahr. Er erklärt, dass der sportliche Leiter der Schule Otkare Sivertsen sei, welcher zuvor Dario Cologna trainiert habe, als dieser im Hochalpinen Institut Ftan zur Schule ging.

Walthers Trainer ist der Deutsche Jan Michaelis, selbst zweifacher Weltcup- und Olympiasieger.

Wenn Walther in der kommenden Saison wiederum die Talentkarte von Swiss Olympic erreicht, bekommt er von seiner Familie eine zweite Flugstunde im Altenrhein geschenkt. Bis dahin gilt es für den jungen Walzenhauser, den Trainingsrückstand wettzumachen, nachdem er wegen einer Handverletzung während sechs Wochen bis Mitte April pausieren musste.

Herzlichen Dank

Zum Schluss dankt Walther seinem neuen Hauptsponsor Ride Snowboards, wo er seit diesem März Teamrider ist, sowie Zimstern und den vielen privaten Sponsoren aus Walzenhausen für die bisherige Unterstützung. Als Dank für so viel Glück im Leben, im Internat und beim Snowboarden hat sich Walther nach einem Ethikschulprojekt im Gespräch mit seinem Lehrer entschieden, das Label „UNICEF“ auf seinem Snowboard zu platzieren, um für die Kinderorganisation Werbung zu machen. „Typisch Walther“, lächelt sein Vater.

Der nächste Sponsorenlauf von Walther Lauria findet im August 2012 innerhalb des Unterengadiner Sommerlaufs statt.

Schöne Ferien!

Wintersportlager der Mittelstufe

Danielle Brugger

Es ist Freitag, die letzten Vorbereitungen fürs bevorstehende Wintersportlager der Mittelstufe laufen auf Hochtouren: Die Schülereinteilung Ski- und Nichtskifahrer für den Anreisetag steht, die Halbtageskarten für Montag müssen noch angefordert, die Brotbestellung fürs Mittagessen darf nicht vergessen werden.

Samstagmorgen, beide Mietbusse werden abgeholt und bepackt. Was da an Material für eine Woche anfällt: Vom Bleistift bis zur Discokugel, vom Toilettenpapier bis zum PC-Drucker - nur nichts vergessen! Kleine, fleissige Hände helfen beim Beladen der Busse. Jemand aus der Nachbarschaft wünscht uns schöne Ferien...

Sonntagmorgen, die eigenen Koffer sind gepackt, die Wäsche gebügelt und das Haus geputzt; es kann losgehen. Der Schnee macht uns jedoch einen Strich durch die Rechnung. Seit Mittag schneit es ununterbrochen in grossen Flocken, die Strasse ist rutschig. Wie wertvoll wäre jetzt ein Bus mit Allradantrieb! Wir müssen die Abfahrt auf den späten Nachmittag verschieben und warten, bis das Schneetreiben nachgelassen hat. Die Fahrt vom Parkplatz Schulhaus Gütli auf die Hauptstrasse wird jedoch zur Rutschpartie, weil uns der angesetzte Schnee ein Weiterkommen verunmöglicht. Wohl oder übel müssen für die kurze Strecke an beiden Bussen Schneeketten montiert werden.

Zum Glück sind bereits zwei Leiter vor Ort, welche die Unterkunft zum vereinbarten Termin abnehmen können. Um 18 Uhr erreichen wir endlich die

Lagerunterkunft. Zu Sechst entladen wir den Bus und beziehen die Unterkunft. Im Restaurant erwartet uns ein wohl verdientes Nachtessen.

Montagsmorgen, ein letztes Frühstück in stiller Runde - bevor der Sturm losgeht - lässt den heutigen Tag beginnen. Noch schnell den Tagesplan fertig schreiben und die Gruppeneinteilung für den Nachmittag vornehmen. Meine Anspannung steigt; bald werden wir die Verantwortung für 52 Kinder übernehmen. Bereits hören wir die Ankunft der SchülerInnen. Die anwesenden Leiterinnen und Leiter stehen auf ihren Posten bereit, um alle Kinder zu begrüssen und ins Schlafgemach zu weisen. Die Sechstklässler kennen das Prozedere bereits und helfen den Neuankömmlingen. Eine Stunde später sind alle im Esssaal versammelt. Die Leiterinnen und Leiter, welche einen wichtigen Beitrag zum Gelingen des Lagers leisten, werden vorgestellt und erste Regeln, die das Zusammenleben mit so vielen Teilnehmern ermöglichen, bekannt gegeben. Eine feine Suppe wärmt Körper und Seele, um den Nachmittag auf der Piste verbringen zu können. Die beiden Busse stehen für die erste Fahrt zur Talstation der Lifte bereit. Ein Schüler fehlt noch. Ein anderer hat weder Schnee- noch Sonnenbrille dabei. Alle anderen, welche bereits im Bus Platz genommen haben, müssen warten.

Die drei Fahrten verzögern sich um zehn Minuten. Zwischen Hin- und Rückfahrt noch schnell eine Schneebrille kaufen, doch oh Schreck, die billigste kostet 70 Franken. Kaum wieder im Lagerhaus angekommen, läutet

das Handy; ein Schüler hat seine Gruppe verloren, von der Basis aus werden die notwendigen Anweisungen koordiniert. Eine Gruppe kommt früher als geplant zurück, da die Kinder bereits müde sind. Wir holen sie mit dem Bus ab. Beim Rückweg noch zehn Kilo Brot für morgen bestellen.

17 Uhr, die letzten Schülerinnen und Schüler sind wohlauf zurück. Duschen ist angesagt. Die Fünftklässler erhalten eine Führung durchs Lagerhaus. Gleichzeitig müssen die neuen Gruppeneinteilungen je nach Programmwahl der Schüler vorgenommen und die Tickets für morgen abgeholt werden. Da die Anzahl der Skifahrer und Snowboarder täglich ändert, können wir keine Wochenkarten lösen. Die Glocke läutet zum Nachtessen. Trotz Tagesplan kommen einige Kinder zu spät, was sich bis Ende der Woche ändern wird. Das Lagerleben muss halt erlernt werden! Unsere seit Jahren eingespielte Küchencrew hat wieder ein feines Menü gezaubert. Die Kinder sind hungrig. Nach dem Essen folgen letzte Informationen. Das klassenweise vorbereitete Abendprogramm wird vorgeführt. Danach gibt es noch Dessert: Die von Marcel Meyerhans gestifteten Berliner finden schnell ihren Weg in den Kindermund. Während Discohungrige anschliessend noch ihr Tanzbein schwingen, bekommt unser morgiger Tagesplan den letzten Schliff.

22 Uhr, es ist Nachtruhe, alle Leiter treffen sich zur Sitzung: Gruppeneinteilungen und Tagesablauf vom Dienstag werden besprochen, die Tickets den verantwortlichen Leiterinnen und Leiter

ausgehändigt. Im Achterzimmer der Knaben ist es noch unruhig. Ein Kind weint, weil es Heimweh hat und wird getröstet, so gut es geht. Eine letzte Kontrollrunde vor dem Schlafengehen. Es ist Mitternacht, müde sinke ich ins Bett.

So vergehen die Tage im Flug und es ist Freitag. Da sind sie wieder, die kleinen, fleissigen Hände, welche uns beim Beladen der Busse behilflich sind. Ein letztes Aufbäumen, um das Haus besenrein abzugeben, und gegen Mittag fahren wir zurück. Die Schüler beenden das Lagerleben auf der Eisbahn, im Hallenbad oder auf der Piste. Es war eine gelungene Woche. Bis auf einen kleineren Unfall (Gehirnerschütterung) ist zum Glück nichts Schlimmes passiert.

16.30 Uhr in Walzenhausen: Die Busse sind bereits entladen und zu ihren Besitzern zurückgebracht worden, das restliche Material im Schulhaus Gütli verstaut. Die ersten Eltern treffen ein, um ihre Kinder abzuholen. Früher als geplant kommt auch der Car an - müde steigen die Schülerinnen und Schüler aus.

Wir können alle Kinder wohlbehalten wieder ihren Eltern überlassen und damit die Verantwortung zurückgeben. Ein letztes Händeschütteln - meine Anspannung weicht. Um 19 Uhr sinke ich todmüde aber zufrieden in mein Bett. Das waren doch schöne „Ferien“!

Schneesportlager Sekundarschule

20.- 24. Februar 2012

Montag, 20.2.2012

Montagsmorgen: Alle mussten um 7:00 Uhr am Bahnhof sein. Dann wurde das Gepäck in dem Car, mit dem wir nach Churwalden fuhren, verstaute. Die Fahrt dauerte etwa 1 1/2 Stunden. In Churwalden angekommen mussten wir das Gepäck zum Haus hinauftragen... Das fanden die meisten nicht so toll, aber kurze Zeit später gingen wir auf die Piste und die Leute im „Quer“ auf einen Dorfrundgang! Danach wurden alle wieder fröhlich... Am Abend hatten die Lehrer eine Überraschung für uns: Wir durften, als es schon dunkel war, die Piste hoch laufen und danach mit Plastiksäcken wieder runter schlitteln; das war sehr lustig, und danach schauten wir uns einen Film an; es war ein cooler Film. Nachdem wir den Film zu Ende geschaut hatten, hiess es um 22:30 Uhr „Nachtruhe“ und wir mussten in unsere Zimmer schlafen gehen.

Dienstag, 21.2.2012

Am Morgen standen wir um 7:30 Uhr auf. Dann assen wir einen feinen „Zmorgen“. Danach gingen die Skifahrer und Snowboarder auf die Piste, während das Quer-Team mit dem Schlitten auf die Alp Flix lief. Dort tankten sie Sonne, assen und schlittelten dann herunter. Danach fuhren sie nach Savognin; dort tranken sie „Ovi“ und genossen die Aussicht. Danach fuhren alle nach Hause. Als wir alle müde im Lagerhaus angekommen waren, assen wir gemütlich Abendessen. Später begann unser Abendprogramm. Wir spielten in 2-er-Teams verschiedene Spiele wie Uno, Mühle, Poker, etc. Jedes Spiel dauerte zwanzig Minuten. Zwei 2-er-Teams spielten viermal gegeneinander. Für die Teams der ersten fünf Plätze gab es Snickers, und für die nächsten

fünf gab es Bountys. Der Rest ging leer aus. Und schon ging ein weiterer Lagertag zu Ende.

Antonia und Julia

Mittwoch, 22.2.2012

Heute war der Himmel blau, und die Pisten waren gut. Die Sonne schien und wir bekamen ziemlich heiss in unseren Skianzügen. Es war ein spezieller Tag, da wir nicht wie gewohnt bis 12:00 Uhr, sondern bis 12:30 Uhr fahren durften. Aber trotzdem merkte man nichts von der halben Stunde, die wie länger herumfuhren. Die Zeit verging auch heute, wie schon die letzten Tage, wie im Flug. Nur ein paar Mal Sesselbahn hoch und die Piste runter... schon stand die Abfahrt bevor. Auf halbem Weg passierte ein Unfall. Ein Mädchen unseres Skilagers stürzte mit dem Snowboard so unglücklich, dass sie in die Arztpraxis in Churwalden und später in das Kinderspital Chur eingeliefert wurde, wo sie eine Nacht zur Beobachtung verbringen musste. Sie erlitt eine mittelschwere Hirnerschütterung und konnte leider nicht mehr in das Winterlager zurückkehren. In der Quergruppe war Langlaufen rund um den Heidsee angesagt. Dabei kämpften einige mehr mit sich selber als mit der Länge der Loipe. Ein Schüler verlor sogar seine Gruppe, weil er von einem älteren Langlauftrainer instruiert wurde, während die ratlose Gruppe ihn überall suchte und auf ihn wartete. Trotzdem reichte es auch für die Quer-Leute noch zum Mittagessen. Am Nachmittag hatten wir frei und durften nach Churwalden, Lenzerheide oder sonst wohin in den Ausgang, aber wir mussten mindestens zu Dritt sein. Wir durften einkaufen oder rodeln gehen. Am Abend gab es einen Zipfelbob-Cross auf der Piste vor dem Lagerhaus, der allen Spass machte und bei dem

es auch Preise gab. Diese wurden aber erst am Donnerstag verteilt.

Donnerstag, 23.2.2012

Heute Morgen schien die Sonne wieder wunderschön und auch

die Befürchtung, die Pisten könnten schlecht sein, erfüllte sich am Morgen nicht. Wieder verging die Zeit viel zu schnell und wieder mussten wir die Abfahrt antreten. Am Nachmittag schien die Sonne

noch schön und warm, aber die Pisten litten darunter. Es fühlte sich an, als ob jemand Leim in den Schnee gemischt hätte, und man konnte nicht mehr ganz so gut fahren. Aber keine Zeit zum Nachdenken verlieren; eine weitere Abfahrt stand vor uns. Die Quer-Gruppe genoss den ganzen Tag im Schlittel-Paradies Bergün. Am Abend war Disco angesagt. Die Klassen 2E und 2G hatten den Abend vorbereitet und den Aufenthaltsraum mit dem Stichwort „Karneval von Rio“ eingerichtet: Farbige Stoffe, farbiges Licht, farbiges Getränk und auch „farbige“ Musik machte den Abend ganz schön bunt... was scheinbar allen gefiel. Heute war deshalb auch später Nachtruhe.

Freitag, 24.2.2012

Heute mussten wir eine halbe Stunde früher aufstehen, da alles gepackt, alle Zimmer geputzt und besenrein abgegeben werden mussten. Das hiess: Jeder packt

sein Zeug, stellt es vor das Haus, putzt seinen Teil des Zimmers und lässt das Zimmer von einer Lehrperson kontrollieren. Dann gab es noch einige kleine Arbeiten zu tun und schon standen wir wieder auf den Skis und Snowboards. Wir fuhren eine Zeitlang, assen danach neben der Piste und fuhren dann zum „Pradotel“, unserem Lagerhaus, zurück. Dort angekommen nahm jeder sein Gepäck und trug es zum Bus. In der Zwischenzeit war auch die Quer-Gruppe zurück von ihrem Ausflug. Es wurde Eisstock-Schiessen gespielt und im Hallenbad in Lenzerheide gebadet. Dann wurde das gesamte Gepäck eingeladen und ab ging es wieder nach Walzenhausen. Wir glauben, dass viele der 2. Oberstufe gerne ein drittes Skilager hätten und alle aus der 1. Oberstufe sich auf das nächste und wahrscheinlich letzte Skilager freuen.

Josia und Grégory

Thema Post

3./4. Klasse

Iris Bilger

Im Fach „Mensch und Umwelt“ haben wir während ein paar Wochen das Thema Post behandelt. Zwei Elternteile, Elisabeth Marti sowie Georg Kellenberger, kamen zu uns in den Unterricht und haben über das Briefmarkensammeln berichtet. Zusätzlich durften wir die Poststelle in Walzenhausen besuchen; dort wurden wir von Herrn Nef geführt.

Hier einige Stimmen der Kinder:

Wir haben von Frau Marti gelernt, wie man Briefmarken abtrennt, und wir haben wunderschöne Briefmarken bekommen. Frau Marti sammelt Tierbriefmarken von WWF, Tiere aus der ganzen Welt: Asien, Europa und Afrika.

Von Joey, Nadine, Filena und Scharon

Es war cool mit Herrn Kellenberger. Er hat uns seine Briefmarken gezeigt. Er hat wertvolle Briefmarken. Er hat viele Briefmarken.

Von Martin und Sämi

Der Besuch auf der Post war cool. Wir haben viel gelernt über die Post-Stempel und Briefmarken, und wir hoffen, dass die Post die Freude am Briefmarkensammeln neu entstehen lässt.

Von Tobias, Stephane, Jenny und Silvio

Gerne möchten wir an dieser Stelle nochmals Frau Marti, Herrn Kellenberger sowie Herrn Nef für ihren tollen Einsatz danken.

Hautle

Spenglerei, Sanitär, Heizungstechnik

Hautle

Haustechnik AG

Daniel Hasler

Dorf 98

9428 Walzenhausen

Telefon 071 888 17 22

Telefax 071 888 67 14

Mobil 079 373 66 54

d.hasler@hautlehaustechnik.ch / www.hautlehaustechnik.ch

Coiffeur Christian
Herren und Kinder

Montag - Freitag nach telefonischer Vereinbarung

Samstag ohne Voranmeldung 9.00 Uhr - 17.00 Uhr

Auf Voranmeldung auch Hausdienste möglich

einfach, günstig..., haargenau!

Christian Künzler

Sägentobel 552

9428 Walzenhausen

Tel. 079 283 18 16

Erinnerungen an den Besuch im Steinbruch Bärlocher Buchen-Staad

Unterstufe Schulhaus Bild

Bei schönem Wetter durften die Kinder der 1./2. Klasse das Thema „Stein“ mit einer Exkursion in den Steinbruch Bärlocher abschliessen. Mit dem Schulbus fuhren die Klassen nach Buchen Thal. Die Schülerinnen und Schüler berichten über die Highlights vom Besuch im Steinbruch:

Wir haben den Radlader gesehen. Die Räder waren so gross wie Frau Bischof. Der riesige Hammer hat grosse Steinbrocken heraus gehämmert. Der Bagger hat auch Steine transportiert.
Severin und Fabienne

Wir haben einen Feuersalamander gesehen, und er war dick und gross. Am Bauch war er gelb. Die Froscheier waren gross und weiss. Innen waren sie schwarz und es war ganz spannend. Frau Hösli hatte viel über den Frosch und den Feuersalamander erzählt. Sie hatte den Feuersalamander angefasst. Aber sie hatte Handschuhe an.

Boasa, Ewa, Rayane

Herr Bärlocher und Frau Hösli haben uns sehr nett begrüsst. Wir

wissen, dass sich früher dort Sand abgelagert hat.

Rebecca und Silvan

Die Maschinen waren cool. Die Maschinen haben grosse Räder. Die Tiere leben im Steinbruch zwischen den Steinen.

Michelle und Alina

Vor vielen, vielen Jahren war beim Steinbruch ein grosses Meer. Wir standen dort, wo einmal Meeresgrund war. Die Steinwand war etwa 10 Meter hoch.

Lennja, Gianna und Christina

Wir haben eine Steinsäge gesehen. Es ist ein langes Seil mit Diamanten dran. Das schneidet die Steine. Es braucht immer Wasser zum Schneiden. Sonst wird es heiss.

Nora und Maxi

Wir waren im Steinbruch. Es hat ganz viel Sandstein. Daraus macht man verschiedene Sachen. Dort hat es viele verschiedene Tiere. Wir haben eine Wanze, Froschlaich und einen Feuersalamander gesehen.

Anouk und Tanja

VERKAUF HARDWARE
SUPPORT SOFTWARE
WARTUNG ZUBEHÖR
REPARATUR NETZWERKE

+41 71 880 04 13
mail@doppel.net
www.doppel.net

doppel
net
Informatik GmbH

Geschenksidee: Adress- oder Fotostempel

Le Balcon du Jura trifft den Balkon über dem Bodensee

Projekt SchülerInnenaustausch der 2. Sek. E

Danielle Brugger

Auch dieses Jahr wird an unserer Sekundarschule ein Schüleraustausch mit einer Klasse aus Ste-Croix durchgeführt. Da dieser Austausch für unsere Schülerinnen und Schüler freiwillig ist (in Ste-Croix obligatorisch), steht es jedes Jahr offen, ob und wer mit dem Projekt und den damit verbundenen Verpflichtungen einverstanden ist.

Vor Weihnachten haben beide Klassen miteinander brieflich oder per Mail Kontakt aufgenommen. Nach gegenseitigem Austausch von Adressen, Lebensläufen und einer DVD, auf der sich die Klasse vorgestellt hat, fieberten alle dem Kennenlerntag in Bern vom 27. Januar 2012 entgegen. Nach einer interessanten Führung durchs Bundeshaus und anschliessendem Power-Dating (so viele bekannte oder unbekannte Personen/Freunde in möglichst kurzen Abständen treffen, um Freundschaften aufrecht zu erhalten oder neue Bekanntschaften zu knüpfen) wurden die SchülerInnen in deutsch-französisch gemischte Gruppen eingeteilt und auf eine Stadt-Ralley durch Bern mit verschiedenen Posten geschickt. Bei abschliessendem Spaghetti-Essen konnten neu gewonnene

Partnerschaften vertieft werden. Für alle Beteiligten war dieses Treffen eine Bereicherung, und so war es ein Leichtes, die SchülerInnen nach Wunsch den Gastfamilien zuzuteilen.

Nach den Sportferien haben wir mit dem eigentlichen Austausch begonnen, welcher sich noch bis Ende April (eine Woche nach den Frühlingsferien) zieht. In Gruppen à Drei reisen die SchülerInnen jeweils ins andere Sprachgebiet, um dort eine Woche in Gastfamilie und Gastschule zu verbringen. Dort soll jeder die Gelegenheit bekommen, die Region näher kennen zu lernen und sich auf die ungewohnte Sprachumgebung einzustellen,

um möglichst viel davon zu profitieren.

Andréa aus Ste-Croix hat dazu folgenden Erlebnisbericht in Deutsch verfasst:

Meine Woche in Walzenhausen (7. – 14. März)

Meine Woche hier war gut, das Dorf gefällt mir am besten. Mit Endrit und seinen Geschwistern haben wir sehr viel gelacht. Mittwoch (Ankunftstag) war ein schwerer Tag. Sprechen war kompliziert, die Familie war offen und ich verschlossen. Aber ich habe schnell gelernt. Donnerstag war ich offener, aber ich habe noch nicht so viel gesprochen. Am Abend sind wir

schnell eingeschlafen. Wir waren sehr müde. Freitag war ein guter Tag: Als die Schule fertig war, haben wir Sport getrieben. Es war cool. Wir haben Fussball gespielt. Am Abend waren wir fix und fertig - wir haben lange geschlafen. Samstagnachmittag sind wir nach Rheineck gegangen; Kushtrim hatte ein Fussballmatch. Sie haben 5:2 gewonnen. Sonntag war toll: Wir sind in ein chinesisches Restaurant gegangen und haben zu viel gegessen!

Heute muss ich meinen Koffer aufräumen, weil ich morgen weggehen soll! Diese Woche war super. Ich bin sehr glücklich hier gewesen. Die 2E ist super! Ich will wieder kommen!

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
G.GUTMANN G-PLATTENBELAEGE.CH

- KERAMISCHE WAND- UND BODENBELÄGE
- NATURSTEINARBEITEN
- VERLEGUNG AUF KRITISCHEN UNTERGRÜNDEN
- ERNEUERUNG VON SILIKONFUGEN
- HANDBEMALTE DEKORS AUF PLATTEN
- OFEN- UND CHEMINEEBAU
- MOSAIK

Ein Sternenhimmel voller Walzenhauser Wünsche

Die fünfte Religionsklasse gestaltete den ökumenischen Familiengottesdienst anlässlich des Suppentages in Walzenhausen. Alle hielten Wünsche für die Welt auf Sternen fest.

Isabelle Kürsteiner

Gesundheit, Liebe, Glück, eine gerechte Verteilung der Lebensmittel und dass alle Leute genug Essen haben, kein Krieg oder Kleider für alle Kinder; das waren einige Wünsche der Gemeindeglieder, welche im Laufe des ökumenischen Familiengottesdienstes auf Sterne geschrieben wurden. Zuvor eröffnete Pfarrerin Corinna Boldt den Gottesdienst mit der Vision aus dem Lukasevangelium, dass einst alle Menschen aller Himmelsrichtungen gemeinsam am gleichen Tisch sitzen werden und es dort auch Platz sowie Essen für alle hat.

In einer Spielsequenz stellte die 5. Religionsklasse unter der Leitung von Regula Künzler die Geschichte eines Sternenforschers dar. „Was tun wir mit unseren Möglichkeiten?“ fragte daraufhin Corinna Boldt und leitete über zum biblischen Sternenforscher Josef, dessen Geschichte Pater Hesso den Schülern nun erzählte. Er bekräftigte, dass es auch heute noch Frauen und Männer gäbe, die, wie einst Josef, im Ausland hart arbeiten müssten. Es gehe nicht an, dass Menschen wie Sklaven gehalten würden. Jeder Mensch sollte als Persönlichkeit leuchten, gerade so wie ein Stern.

Gewalt und Versöhnung

In der Folge stellte Corinna Boldt fest, dass die Geschichte von Josef zum Einen von Neid,

Der junge Sternenforscher mit seinen Freunden.

Pater Hesso erzählt die Geschichte von Josef, der stets an seine Träume glaubte.

Die Träume der Walzenhauser für die Welt in Form von Sternen. Sie wurden teilweise von Pater Hesso und Pfarrerin Corinna Boldt verlesen.

Hass und Gewalt, zum Anderen von Versöhnung und Rettung berichte. Der Streit unter den Brüdern mache Platz dafür, dass Josef schlussendlich Ägypten vor einer Hungersnot rette.

In unserer Welt herrschten derzeit Überfluss und Hunger. Da stelle sich die Frage des Ausgleichens. Nur Brot verteilen mache abhängig. Die Hungernden benötigten Saatgut und Zugang zu den Märkten, faire Preise und Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen. Frauen in Drittweltländern würden meist kein Land besitzen und hätten eine schlechte Bildung, weshalb es ihnen nicht möglich sei, Kredite aufzunehmen. Aus diesem Grund hungerten weltweit doppelt so viele Frauen wie Männer.

Der kleine Sternenforscher habe für seine Freunde gesorgt, Josef für seine Familie und für ganz Ägypten. „Wie sehen nun unsere Träume aus und wie steht es um unsere Taten?“ fragte die Pfarrerin und ermunterte die Kirchenglieder, ihre Vision für die Welt auf die verteilten Papiersterne zu schreiben. Einige der Träume wurden wie oben erwähnt verlesen, dann machten sich die meisten auf den Weg zur MZA, wo Kivo-Präsident Andy Gengelbach im Namen beider Kirchen allen für ihren Einsatz dankte, im Besonderen Christian Rast, welcher den Suppentag erstmals mit seinem Team organisiert hatte.

Am Suppentag bestand nicht nur die Möglichkeit, sich gut zu verpflegen, sondern auch eine oder mehrere Rosen zu erstehen.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Walzenhausen

Familiengottesdienst zum Muttertag

Am Samstag, den 12. Mai, findet um 17.00 Uhr wieder ein ökumenischer Familiengottesdienst zum Muttertag statt. Die Fachlehrpersonen RU Regula Künzler und Maria Bruderer sowie Schülerinnen und Schüler der 2. Klasse werden den Gottesdienst gestalten. Im Anschluss an den Gottesdienst lädt der Musikverein Walzenhausen auf dem Kirchplatz zu seinem traditionellen Muttertagsständchen ein.

Auffahrtsgottesdienst unter der Linde

Am Morgen des Auffahrtstages (Donnerstag, 17. Mai) laden die evang.-ref. Kirchgemeinde und Pfarrerin Corinna Boldt zu einem speziellen Gottesdienst unter der Linde auf dem Kirchplatz ein. Um 10.00 Uhr wird der Gottesdienst unter freiem Himmel - zu dem natürlich auch wieder die Patientinnen und Patienten der Rheinburg-Klinik mit ihren Angehörigen herzlich eingeladen sind - beginnen. Die Feier wird von Andrea und Lena Mannhart (Violine) und unserer Organistin Christine Schmid (Klavier) musikalisch begleitet. Im Anschluss an den Gottesdienst wird ein Kir-

chenkaffee angeboten. Bei nasser oder zu kalter Witterung findet der Anlass in der Kirche statt.

Chinderfir

Am Samstag, den 26. Mai, wird die zweite ökumenische Chinderfir in der evangelischen Kirche gefeiert. Herzlich eingeladen sind wiederum alle Kinder zwischen 3 und 7 Jahren in Begleitung ihrer Geschwister und Eltern oder Grosseltern. Der Anlass beginnt um 17.00 Uhr. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein bei einem kleinen Imbiss.

Konfirmation 2011

Am Sonntag, den 3. Juni, werden neun junge Menschen im Mittelpunkt der Konfirmationsfeier stehen, die um 10.00 Uhr beginnt. Konfirmiert werden in diesem Jahr: Nathalie Brugger (Ruten), Jana Gengelbach (Nord), David Hediger (Grund), Lisa Jankovics (Grund), Christian Kellenberger (Leuchen), Noah Kellenberger (Dorf), Felicia-Rahel Kunert (Lutzenberg), Vanessa Niederer (Leuchen) und Sandro Pfändler (Güetli).

Die Konfirmationsfeier wird musikalisch von der Band „who cares?“ und Christine Schmid an

der Orgel gestaltet. Im Anschluss an die Konfirmation wird auf dem Kirchplatz zu einem Apéro eingeladen, und der Musikverein Walzenhausen spielt zum traditionellen Konfirmationsständchen auf.

Meditative Abendfeier

Am Sonntag, den 24. Juni, laden wir wieder zu einer meditativen Abendfeier ein. Diese Feier mit immer wiederkehrenden Elementen, einem geistlichen Impuls anstelle der Predigt und viel Klaviermusik findet am Sonntagabend um 19.00 Uhr in der evangelischen Kirche statt und wird von unserer Organistin Christine Schmid am Klavier und Pfarrerin Corinna Boldt gestaltet.

Waldgottesdienst

Am Sonntag, den 1. Juli, findet um 10.00 Uhr bei gutem Wetter der Waldgottesdienst wiederum auf dem Steigbüchel statt. Er wird von Pfarrerin Corinna Boldt gestaltet. Der Jodelclub „Echo vom Kurzenberg“ wird uns mit seinem Gesang begeistern. Wie gewohnt wird ein Transportdienst für ältere oder gehbehinderte Gemeindeglieder angeboten. (Anmeldungen nimmt das Pfarramt, Tel. 071 888 12 02 bis zum

30. Juni entgegen.) Im Anschluss an den Gottesdienst wird zu einem fröhlichen Beisammensein am Grillfeuer eingeladen. Die Getränke offeriert die Kirchgemeinde, der Proviant zum „Brötli“ muss selber mitgebracht werden. Kuchenspenden sind sehr willkommen.

Ganz herzlich eingeladen sind natürlich auch die katholischen Gemeindeglieder. Bei Regen findet der Gottesdienst mit anschliessendem Kaffee und Kuchen in der evangelischen Kirche statt. Bei unklarem Wetter gibt Tel. Nr. 1600 ab 08.30 Uhr Auskunft.

Gemeindeferienwoche 2012

In diesem Jahr führen uns unsere Gemeindeferien von Montag, den 1. Oktober, bis und mit Sonntag, den 07. Oktober, in die Wachau, dem 36 km langen Abschnitt des Donautals zwischen Melk und Krems an der Donau in Niederösterreich. Unser Domizil wird das Hotel „Zur Post“ in Melk sein. Das Städtchen Melk liegt direkt am Donauufer und wird auch das Tor zur Wachau genannt. Wein- und Obstbau, die Donau und sanfte Hügel prägen diese wunderbare Gegend, die auch von der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wurde. Nähere Informationen sind im Pfarramt erhältlich und liegen in der evangelischen Kirche auf. Anmeldungen für die Ferienwoche sind ab sofort bis zum 31. Juli 2012 im evangelischen Pfarramt möglich.

Offene Kirche

Ab dem 1. Mai bis zum 31. Oktober ist die Kirche wieder täglich von 10.00 - 17.00 Uhr für BesucherInnen geöffnet.

Service

Service

Garage E. Steingruber AG

- Verkauf von Neuwagen
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Audi und Seat Viamobil-Service
- Service + Rep. sämtl. Marken
- Nutzfahrzeuge

Erwin Steingruber
Garage
9428 Walzenhausen
Telefon 071 886 40 50
Telefax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

In Walzenhausen sind 215 Hunde registriert

Darunter gibt es viele Rassen; Mischlinge, grosse, kleine, folgsame, unfolgsame, frei laufende und angeleinte. Etwas haben alle gemeinsam. Sie müssen mal...

Das gibt interessante Rechnungsmöglichkeiten. Wenn man davon ausgeht, dass ein „Hundewürstchen“ im Durchschnitt theoretisch gestreckt runde 20 cm Länge hat, jeder Hund einmal pro Tag kotet und es 215 Hunde hat (Tagesausflügler werden hier für einmal vernachlässigt), ergibt das pro Jahr $215 \times 365 = 78'475$ Hundehaufen. Theoretisch gestreckt auf 20 cm ergibt dies eine Luftlinien-Hundekotstrecke von 15'695 Metern oder die Luftlinie von Walzenhausen nach St.Gallen.

Leider ist diese Rechnung aber nur theoretisch, denn in der Praxis wird das Zeug eben nicht gestreckt und bleibt bei uns in der Gemeinde liegen. Das kann sehr unangenehm sein, wenn sich die Hundehalterinnen und Hundehalter ihrer Verantwortung nicht bewusst sind und diese Haufen

einfach liegen lassen, obwohl über das gesamte Gemeindegebiet strategisch sinnvoll verteilte Robidog-Behälter samt Säckchen stehen.

Im „Gesetz über das Halten von Hunden“ (Hundegesetz; bGS 525.1) steht in Art. 11 unter dem Titel „Schutz der öffentlichen Ordnung“ folgendes: „Hunde sind so zu halten, dass sie die öffentliche Ordnung nicht stören und fremdes Grundeigentum nicht verunreinigen. Daher ist nicht nur das unbeaufsichtigte Freilaufenlassen von Hunden ein Verstoß gegen das Gesetz, sondern auch das Liegenlassen von Kothaufen“.

Der Gemeinderat ersucht daher alle Hundehalterinnen und Hundehalter, ihre Verantwortung wahr zu nehmen und die Häufchen in den dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen. Sie ersparen so sich und anderen unnötigen Ärger.

Peter Gut, Gemeinderat Ressort Sicherheit

Der Gemeinderat Walzenhausen informiert

Neuer Wasserwart/Leiter Bauamt gewählt

Mit der Kündigung von Heinz Künzler als Wasserwart/Leiter Bauamt musste eine neue Person für diese anspruchsvolle Aufgabe gefunden werden.

Für den Wahlausschuss war grundsätzlich die Erfüllung der Bedingungen gemäss Stelleninserat massgebend. Bei den Bewerbungsgesprächen wurde insbesondere Wert darauf gelegt,

die Motivation der Bewerber für diese Stelle zu erfahren. Zusammen mit dem Gesamteindruck konnte dem Gemeinderat den Wahlantrag gestellt werden.

Aus acht eingegangenen Bewerbungen hat der Gemeinderat Mehdi Shatri aus Walzenhausen gewählt. Mehdi Shatri, 1988, Bürger von Walzenhausen, lebt seit seiner Kindheit in Walzenhausen, wo er auch die Schulbank drückte. Er ist verheiratet und

Amtliche Aufforderung zum Strassenunterhalt

Alle Liegenschaftseigentümer und Korporationen, welche öffentliche Strassen, Wege und Stege zu unterhalten haben, werden aufgefordert, diese bis spätestens **Ende Juni 2012** einwandfrei in Ordnung zu bringen. Insbesondere müssen Abschläge und Durchlässe geöffnet werden und Seitengräben ausgejätet sein. **Überhängende Äste und Sträucher** sind zu entfernen.

Sofern die notwendigen Arbeiten nicht fristgerecht ausgeführt werden, **kann die Instandstellung durch die Gemeinde auf Kosten der unterhaltspflichtigen Eigentümer veranlasst werden.**

Flickschotter für den Unterhalt der öffentlichen Strassen und Wege kann bis zum 31. Mai 2012 bei den Bauamtsarbeitern Peter Schmid, Tel. 079 656 07 78 und Heinz Künzler, Tel. 079 349 52 18, bestellt werden.

Dieser Flickschotter darf nicht für Privatwege, Hausvorplätze und Gartenwege verwendet werden.

Ausser bei Schäden infolge extremer Witterungsverhältnisse werden zu einem späteren Zeitpunkt keine Bestellungen mehr entgegengenommen.

Strassenaufsichtskommission Walzenhausen

Vater von zwei Kindern. Mehdi Shatri hat eine dreijährige Lehre als Sanitärmoniteur erfolgreich abgeschlossen und arbeitet seither in seinem erlernten Beruf. Zudem nimmt er aktiv am Dorfleben teil und ist Korporal der Feuerwehr Walzenhausen.

Mehdi Shatri wird per 1. Juli 2012 seine Stelle antreten. Inner-

halb eines Monats kann ihn Heinz Künzler noch auf die zukünftigen Arbeiten vorbereiten, bevor dieser in den wohlverdienten Ruhestand geht.

Der Gemeinderat freut sich, mit Mehdi Shatri einen jungen, initiativen Mitarbeiter gefunden zu haben, dem das Dorf bereits bestens bekannt ist.

Stimmzähler gesucht

Lange ist es her, als unser Stimmzähler und gleichzeitig Präsident des Zählbüros Kaspar Weishaupt sein Amt übernommen hat. Vor rund 25 Jahren hat sich Kaspar Weishaupt entschlossen, die Gemeinde Walzenhausen als Stimmzähler zu unterstützen, rund zwei Jahre später hatte er sich bereits das Präsidium des Zählbüros übernommen. Seine letzten Stimmzettel wird der Präsident am Abstimmungssonntag vom 13. Mai 2012 zählen. Für seinen Einsatz und die gezählten

Zettel danken wir ihm herzlichst.

Auch hat Silvia Elmiger leider Ihren Rücktritt als Stimmzählerin bekannt gegeben. Sie zählt bereits die Stimmzettel der Walzenhauser Bevölkerung seit 2003. Die letzten Stimmzettel hat Frau Elmiger bereits am 11. März 2012 ausgezählt. Auch ihr danken wir für Ihren Einsatz und die pflichtbewusste Zählung der Zettel.

Arbeiten Sie exakt und flink, sind in der Gemeinde stimm- und

wahlfähig? Dann sind Sie unsere neue Stimmenzählerin, unser neuer Stimmenzähler. Sie helfen an den Abstimmungssonntagen mit, die Stimmzettel zu sortieren und die Stimmen auszuzählen oder beaufsichtigen die eingehenden Stimmabgaben an der Urne.

Sind Sie Interessiert oder haben Sie Fragen zum Amt als Stimmenzählerin oder Stimmenzähler? Melden Sie sich bitte bei Nathalie Cipolletta, 071 886 49 84 oder nathalie.cipolletta@walzenhausen.ar.ch. Sie gibt Ihnen gerne Auskunft.

Baubewilligungen

Nr. 2011-318, Kellenberger Jürg, Terrinaufschüttung für eine bessere landwirtschaftliche Bewirtschaftung, Parz. Nr. 1039, Ebni

Flachdach und Leistenschirm neu auf best. Fassade, Parz. Nr. 211, Assek. Nr. 1038, Weid

Nr. 11-89, Gemeinde Walzenhausen, Satteldach auf best.

Nr. 12-01, Schmid Guido, Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 1464, Assek. Nr. 1249, Unterer Platz 1249

Handänderungen

Gengelbach-Gerber Sonja, Rheineck, Erwerb 27.03.1995, an Gengelbach Andreas, Walzenhausen, ½ Miteigentum an GB Nr. 193, Wohnhaus Nr. 22, 286 m² Grundstücksfläche, Nord

Gantenbein Barbara, Walzenhausen, Erwerb 12.01.1998, an Schwendener Thomas, Au, und Schwendener-Hanselmann Sylvia, Au, ME zu ¾ / ¼, GB Nr. 538, Wohnhaus mit Anbau Nr. 281, Garagengebäude Nr. 1387, 1953 m² Grundstücksfläche, Bild

Keller Johannes, Rheineck, Erwerb 28.03.1989, an Weber-Keller Gabriele, Niederhasli, und Weber Richard, Niederhasli, ME zu je ½, GB Nr. 720, Weg, fließendes Gewässer, geschlossener Wald, 9817 m² Grundstücksfläche, Schüchter

Härter-Waser Adelheid, Walzenhausen, Erwerb 09.10.2007/12.01.2011, an Lenggenhager Manfred, Walzenhausen, ab GB Nr. 908 zu GB Nr. 912: 206 m² Wiese, Weide, Weg, Bärloch

Mettler-Pfister Marlies, Walzenhausen, Erwerb 22.12.1989, an Mettler Armin, Walzenhausen, ½ Miteigentum an GB Nr. 1049, Wohnhaus Nr. 1008, Kleintierstall Nr. 970 (Teil), 513 m² Grundstücksfläche, Äschi; ½ Miteigentum an GB Nr. 1153, Garagengebäude Nr. 502, 532 m² Grundstücksfläche, Äschi; ½ Miteigentum an GB Nr. 384, Kleintierstall Nr. 970 (Teil), 6053 m² Grundstücksfläche, Äschi

Lenggenhager Manfred, Walzenhausen, Erwerb 28.08.2009, an Härter-Waser Adelheid, Walzenhausen, ab GB Nr. 912 zu GB Nr. 907: 206 m² Wiese, Weide, Bärloch

OS Rialto GmbH, Walzenhausen, Erwerb 29.07.2011, an Lindenbaum Immobilien GmbH, Wald, GB Nr. 520, Wohnhaus Nr. 378, 266 m² Grundstücksfläche, Wilen

Aschwanden Rolf, Walzenhausen, Erwerb 01.05.1996, an Pircher Haustechnik GmbH, Gais,

GB Nr. 1179, Wohnhaus Nr. 945, 360 m² Grundstücksfläche, Platz

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Baumgartner, Leandra Liana, geboren am 29. Februar 2012 in Heiden AR, Tochter des Valentinielli, Gian-Pietro und der Baumgartner, Jeannette Rita, wohnhaft in Walzenhausen AR

Schällebaum, Eliah, geboren am 09. März 2012 in Heiden AR, Sohn des Schällebaum, Pascal und der Schällebaum geb. Auer, Cornelia, wohnhaft in Walzenhausen AR

Nef, Ramona, geboren am 20. März 2012 in St. Gallen SG, Tochter des Nef, Andreas und der Nef geb. Wüthrich, Eliane, wohnhaft in Walzenhausen AR

Nef, Reto, geboren am 20. März 2012 in St. Gallen SG Tochter des Nef, Andreas und der Nef geb. Wüthrich, Eliane wohnhaft in Walzenhausen AR

Todesfälle

Caluori geb. Häderli, Ruth Olga, gestorben am 15. März 2012 in Grub AR, geboren 1932, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

Lesquereux, Roger Harold, gestorben am 17. März 2012 in

Walzenhausen AR, geboren 1921, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

Staub geb. Niederer, Margrit, gestorben am 20. März 2012 in St. Gallen SG, geboren 1940, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

Kellenberger, Hans, gestorben am 01. April 2012 in Walzenhausen AR, geboren 1950, wohnhaft gewesen in Walzenhausen AR

Einbürgerungen

Besic geb. Haskic, Aiša, geboren 1961, Einbürgerung in Walzenhausen AR am 24.01.2012, vorher Staatsangehörige von Bosnien Herzegowina, wohnhaft in Walzenhausen AR

Besic, Ammar, geboren 1994, Einbürgerung in Walzenhausen AR am 24.01.2012, vorher Staatsangehöriger von Bosnien Herzegowina, wohnhaft in Walzenhausen AR

Besic, Kenan, geboren 1996, Einbürgerung in Walzenhausen AR am 24.01.2012, vorher Staatsangehöriger von Bosnien Herzegowina, wohnhaft in Walzenhausen AR

Einwohnerstatistik

Am 31. März 2012 zählte die Einwohnerkontrolle 2'104 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende Januar 2012 eine Abnahme von 27 Personen.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Auffahrt und Pfingsten

Donnerstag, 17. Mai 2012 und Freitag, 18. Mai 2012
Montag, 28. Mai 2012

geschlossen
geschlossen

Mai

Naturprodukte Kellenberger GmbH	Fr.	4. Mai	20.00-22.00	Löwen	Konzert Quintett Kolchika
Katholische Kirchgemeinde n. Messe	So.	6. Mai	10.30	Klosterkirche	Kirchbürgerversammlung
Verkehrsverein	So.	6. Mai	10.30	Bahnhof	Dorfrundgang mit P. Eggenberger
Frauenverein Platz	Di.	8. Mai	12.00	Sonneblick	Senioren-Mittagsessen
Müettere Rundi	Mi.	9. Mai	13.30	Pausenplatz MZA	Filzkeller Lanicula Wald AR
Gemeinde	Sa.	12. Mai	10.00	Ledi	Eröffnung Schwimmbadsaison
Ökumene	Sa.	12. Mai	17.00	evang. Kirche	Gottesdienst
Musikverein	Sa.	12. Mai		Kirchplatz Dorf	Muttertagständchen nach Gottesdienst
Peter Eggenberger	Do.	17. Mai	21.00	Radio DRS 1	Schnabelweid
Stiftung Zwirneli	Sa.	19. Mai	10.00	Lachen	Mühlentag
Turnverein	So.	20. Mai		Franzenweid	Faustballgrümpeli
Kath. Frauengemeinschaft	Fr.	25. Mai	18.30	MZA	Spaziergang nach Rheineck
Ökumene	Sa.	26. Mai	17.00	evang. Kirche	Chinderfir

Juni

Musikverein	So.	3. Juni		Kirchplatz Dorf	Konfirmationsständchen nach Gottesdienst
Kath. Frauengemeinschaft	Di.	5. Juni	19.30'-21.00	Löwen	Klangabend
Walzehuser Bühne	Sa.	9. Juni	20.00	evang. Kirche	„Anderscht“ mit „Eidg. diplomiert“
Stiftung Waldheim	Sa.	9. Juni	10.30	Wohnh. Bellevue	Frühsommerfest
Verkehrsverein	So.	10. Juni	10.30	Bahnhof	Dorfrundgang mit P. Eggenberger
Frauenverein Platz	Di.	12. Juni	12.00	Rest. Gambrinus	Senioren-Mittagsessen
Müettere Rundi	So.	17. Juni	14.00-17.00	Burgruine	Ritterturnier
Schule	Do.	28. Juni	07.00	ganze Gemeinde	Papiersammlung

Interessante Links

Gemeindeveranstaltungskalender	www.walzenhausen.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/
Treffpunkt	www.walzenhausen.ch/de/verwaltung/verwaltungtreffpunkt/
Kino Heiden	www.kino-heiden.ch
Kita Wirbelwind	www.kita-wirbelwind.ch
Madlen Kino Heerbrugg	www.kinomadlen.ch
Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden	www.ar.pro-senectute.ch
Weiterbildung Appenzeller Vorderland	www.webvorderland.ch

Links zu Internetseiten

Der Treffpunkt führt nach der Rubrik „Veranstaltungen“ Links zu Websites auf, deren Inserate aus redaktionellen Gründen nicht in den Treffpunkt integriert werden konnten. Für Internetseiten Dritter, auf die wir (mit Hyperlinks) verweisen, tragen die jeweiligen Anbieter die Verantwortung. Die Treffpunkt-Redaktion ist für den Inhalt solcher Seiten Dritter nicht verantwortlich.

Zusendungen

Wir danken unseren Lesern für Zusendungen an den Treffpunkt. Da wir oftmals exotische Dateiformate erhalten, hier einige Hinweise für die Zusendungen an die Reaktion!

Texte

Speichern Sie Ihre Texte bitte im **.RTF-Format**. Das RTF-Format eignet sich ausgezeichnet als Textaustauschformat und kann von jeder Textverarbeitung gelesen und gespeichert werden.

Fotos

Bitte integrieren Sie Fotos nicht

in die Textdokumente oder PDF-Dateien, sondern senden Sie diese direkt als Dateianhängsel im JPG-Format an uns. Achten Sie bitte darauf, dass diese Fotos zumindest 400 Pixel breit sind und über eine gute Qualität verfügen.

Dateianhängsel

Bitte senden Sie uns keine Dateianhängsel, die **über 9 MB** gross sind. Ggf. teilen Sie die Sendungen auf mehrere E-Mails auf.

Bitte richten Sie Ihre E-Mails an i.kuersteiner@bluewin.ch

Die 105. Ausgabe des Treffpunkt erscheint im Juli 2012.

Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist der **5. Juni 2012**.

Bitte Einsendeschluss beachten. Verspätete Einsendungen können nicht mehr berücksichtigt werden!

Redaktion Treffpunkt:

Isabelle Kürsteiner
Güetli 187
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 27 84
i.kuersteiner@bluewin.ch

105. Ausgabe

Das Informationsmagazin
der Gemeinde Walzenhausen

treff•

Juli 2012

Wasserwart und Bauamt-Leiter

Heinz Künzler war 31 Jahre um die Gemeinde besorgt

Als Wasserwart war Heinz Künzler 31 Jahre um gute Trinkwasserqualität des Wassers besorgt, als Bauamt-Leiter hielt er neben vielem mehr unsere Gemeinde sauber, in den letzten vier Jahren zusammen mit Peter Schmid. Ende Juli geht der Walzenhauser wohlverdient in Pension, sein Nachfolger ist Mehdi Shatri.

„Schön am Ganzen war die Vielfältigkeit“, unterstreicht Heinz Künzler rückblickend. „Als Bauamt-Leiter ist man nicht spezialisiert, hat aber innerhalb einer Woche nie die gleiche Arbeit. Meine Tätigkeit war sehr abwechslungsreich.“ Angefangen hat der gelernte Landwirt vor 31 Jahren. Er unterhielt und pflegte die Strassen und Trottoirs bei jeder Witterung, im Winter ist die Schneeräumung der Trottoirs ebenfalls Teil des Bauamtes. Begonnen hat er den Winterdienst damals mit einem Rapid, heute verfügt er über ein gedecktes Fahrzeug. Rasen mähen gehört ebenso zum Beruf; bei den Schulhäusern, Spielplätzen und auf dem Friedhof. Ausserdem müssen viele Borde und Strassenränder gemäht und etliche Papierkörbe geleert werden. Neu hinzu gekom-

men sind die Sammelstelle bei der Tankstelle freitagnachmittags und einmal im Monat am Samstagmorgen, Robidogs und die Pflege der Verkehrsvereins-Bänkli, weggefallen ist der Schwimmbaddienst und die Feuerschau.

Sauberes Land? - sauberes Land!

Zugenommen hat das „Littering“. Noch scheinen nicht allen Walzenhausern die Zeiten für die Entsorgung von Papier, Metall und weiteren Materialien, welche bei der Sammelstelle gratis abgegeben werden können, bekannt zu sein, setzen sie die Gegenstände doch immer wieder beim Häuschen aus. Es sind nur kleine Gänge, das Ganze wegzuräumen, aber sie summieren sich. Überhaupt hat sich der Umgang mit Abfall in den vergangenen 30 Jahren drastisch verändert. Unrat wird einfach liegen gelassen. Das war früher weniger. Heute liegen Fläschchen und Büchsen überall herum, sie werden vom Velo aus direkt in die Natur geworfen. „Um ein sauberes Land zu haben, machen wir heute viel mehr als früher“, erklärt Heinz Künzler und sinniert weiter:

Heinz Künzler hielt Walzenhausen über drei Jahrzehnte sauber.

„Wie würde es demjenigen, der alles wegwirft, wohl gefallen, wenn der Abfall einmal ein halbes Jahr einfach liegen bliebe?“ Ausserdem werden die Kosten für die Säuberung schlussendlich über die Steuern von jedem Einzelnen bezahlt.

Weg von mündlichen Abmachungen

Obwohl Heinz Künzler den Umgang mit Menschen über alles liebt, das blitzt im Gespräch immer wieder durch, muss er heute bei Abmachungen mehr Zeit aufwenden. „Frühner hanni öppis mündlich abmache könne“, sagt der Gemeindearbeiter. Heute seien die Leute intoleranter geworden, wollten vielfach eigene Vorteile herausarbeiten, weshalb jede Abmachung dokumentiert werden müsse. „Wie in anderen Berufen auch“, stellt Heinz Künzler lakonisch fest. „Das ist eine zunehmende Entwicklung der ganzen Menschheit.“ Doch als kommunikativer Mensch schaffte es Heinz Künzler in all den Jahren, gute Lösungen zu finden. „I bi all zgang cho mit de Lüüt“, blickt er zurück, zunächst in den 27 Jahren, als er alleine für Bauamt und Wasser zuständig war, dann zusammen mit Peter Schmid, weil der Aufgabenbereich der beiden Ämter immer grösser geworden war.

Spezialist für Trinkwasser

Ebenfalls vielfältig, aber hochspezialisiert, ist die Tätigkeit als Wasserwart, geht es doch um das Trinkwasser von Walzenhausen. Trinkwasser gilt als Lebensmittel und unterliegt deshalb verschiedensten Kontrollen, bereits beim Lieferanten St. Margrethen und auch hier in Walzenhausen. „Die Gemeinde hat sehr viel in das Wasser investiert, damit bisher und auch weiterhin einwandfreies Wasser ins Haus geliefert werden kann.“ Als der Walzenhauser die Arbeit als Wasserwart begann, war die Steuerung noch mechanisch, dokumentiert mit

Tintenaufzeichnungen. Ausserdem wurde Quellwasser ins Netz eingespeist. Nicht wie Heiden - die dortige Wasserversorgung sanierte 70 Quellen - zog es Walzenhausen vor, die Quellen aus dem Netz zu nehmen und auf Rheinvorland-Wasser zu setzen. Damit war das Problem der Verunreinigung durch äussere Umstände wie Gülle ebenfalls behoben. 1992 drängte sich mit der Sanierung verschiedener Reservoire die Umstellung auf ein spezielles EDV-Programm auf, womit Walzenhausen eine der ersten Gemeinden Ausserrhodens mit einer automatischen „Wassersteuerung“ war. Bis heute sind weitere Reservoire und Pumpwerke (Höchi, Sturbüchel und Pumpwerk Käsgaden in St. Margrethen) erneuert worden, so dass die Gemeindeglieder beste Trinkwasserqualität geliefert bekommen.

Dank an die Bevölkerung

Es gäbe noch viel zu berichten vom Walzenhauser, der sich immer auch philosophische Gedanken über das Leben macht, auch schon im Gemeinderat für Walzenhausen tätig war und in vielen Kommissionen. Einer wird er treu bleiben, nach dem „Schnitt“, der Wasser- und Abwasserkommission. In seiner Freizeit ist wandern und Velo fahren angesagt. Ausserdem gibt es in Haus, Wald und Umgebung immer etwas zu tun. Natürlich sind auch die Enkelkinder stets willkommen.

Es ist Heinz Künzler aber ein ganz besonderes Anliegen, zu danken. „Mein Dank geht an die Bevölkerung und an die Behördenmitglieder für die angenehme und schöne Zusammenarbeit und die Akzeptanz, welche ich in den vergangenen dreissig Jahren

erlebt habe. Meine Arbeit habe ich voll und ganz gelebt und geschaut, dass es in der Gemeinde einigermassen aussieht. Dank meinem guten Draht zu den Leuten hatte ich auch nie Probleme und konnte alles immer auf die Reihe bringen.“

Seit vier Jahren gehört Peter Schmid mit zum Bauamt-Team.

Mehdi Shatri, der Nachfolger von Heinz Künzler

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
 SONDER 643
 9427 WOLFHALDEN
 TEL 079 243 04 07
 FAX 071 888 09 71
 G.GUTMANN G-PLATTENBELAEGE.CH

- KERAMISCHE WAND- UND BODENBELÄGE
- NATURSTEINARBEITEN
- VERLEGUNG AUF KRITISCHEN UNTERGRÜNDE
- ERNEUERUNG VON SILIKONFUGEN
- HANDBEMALTE DEKORS AUF PLATTEN
- OFEN- UND CHEMINEEBAU
- MOSAIK

Energieplattform der Ostschweizer Elektrizitätswerke mit neuem Partner **Elektra Walzenhausen neu bei Energieplattform dabei**

Die Energieplattform der Ostschweizer Elektrizitätswerke und der St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) wächst und zählt mittlerweile bereits 27 Partner. Seit kurzem ist auch die Elektra Walzenhausen bei der Energieplattform mit dabei. Deren Ziel ist es, die Herausforderungen im liberalisierten Strommarkt gemeinsam zu bewältigen.

Als Partner der Energieplattform kann die Elektra Walzenhausen jetzt vom Know-how und den Erfahrungen anderer Ostschweizer Energieversorgungsunternehmen profitieren, um so den steigenden Ansprüchen in der Stromversorgung und jenen ihrer Kundinnen und Kunden noch besser gerecht zu werden. Im Netzwerk Energieplattform werden entsprechende Produkte und Dienstleistungen entwickelt und angeboten. Die Energieplattform wird als Einheit bei der SAK geführt und von einem Beirat aus Vertretern der

beteiligten Elektrizitätswerke überwacht und weiterentwickelt.

Eine gute Partnerschaft

«Wir arbeiten schon seit längerem gut mit der SAK zusammen, und darum ist unser Mitmachen bei der Energieplattform ein logischer Schritt», sagt Daniel Frunz. Gegen 1500 Kunden werden von der Elektra mit Strom versorgt, zur Hauptsache sind es Privatkunden in Walzenhausen und im innerrhodischen Büriswilen, dazu kommen noch einzelne Liegenschaften in der sanktgallischen Nachbarschaft. Von der Energieplattform erwartet er in Zukunft eine noch stärkere Zusammenarbeit sowie die Entwicklung von zusätzlichen Dienstleistungen im Interesse der Kundinnen und Kunden. Bereits seit einem Jahr arbeitet die Elektra Walzenhausen im Übrigen im Bereich FTTH (Fiber to the Home) mit SAKnet zusammen.

Energieplattform kommt gut an

Die Energieplattform ist im November 2009 gegründet worden

Guido Weder (links) von der SAK und Daniel Frunz, Betriebsleiter der Elektra Walzenhausen, freuen sich auf die Zusammenarbeit.

und stösst bei den lokalen Werken auf breites Interesse. «Die lokalen Energieversorger profitieren von Dienstleistungen und Angeboten, die sie selbst nicht anbieten, und das kommt sowohl den Werken als auch ihren Kunden zu Gute», unterstreicht Guido Weder, der bei der SAK für die Energieplattform verantwortlich ist. Ein Vorteil der Energieplattform sei, dass die lokalen Werke ihre Selbständigkeit behalten würden

und über den Beirat direkt an deren Weiterentwicklung beteiligt seien.

Weitere Auskünfte erteilen Daniel Frunz, Betriebsleiter Elektra Walzenhausen, Telefon 071 886 40 86 und Guido Weder, SAK Energieplattform, Telefon 071 229 52 53

Malergeschäft De Martin Walzenhausen/Rheineck

**WIR SETZEN UNSER WISSEN
ZUR ZUFRIEDENHEIT DER KUNDEN EIN.**

P. De Martin De Tomas & Co Nord 21 / 9428 Walzenhausen
Mobile 079 404 33 84 / Fax 071 888 01 85 / pio@de-martin.com

Redaktionsschluss für den
nächsten Treffpunkt:

5. August 2012

Wirten in 5. Generation in Walzenhausen

Christiane Niederer führt seit 20 Jahren die „Meldegg“

1860 und damit vor über 150 Jahren wurde die Tradition der einzigartig gelegenen Wirtschaft „Meldegg“ begründet. Seit 20 Jahren wird das Restaurant mit viel Herzblut von Christiane Niederer in fünfter Generation geführt.

Peter Eggenberger

Als östlichster Punkt des Appenzellerlandes, hoch über dem Rheintal gelegen, hatte die Meldegg früher grosse Bedeutung als Hochwacht. Die Traumlage veranlasste Heinrich Niederer als Wirt im nahen „Grütli“, ab 1860 während des Sommers auch auf der Meldegg Gäste zu bewirten. 1867 entstand das erste behelfsmässige Gasthaus, das aber bereits 1876 dem heutigen Gebäude zu weichen hatte.

Seit 50 Jahren ganzjährig offen
Mit Paul und Paula Niederer-Zumtaugwald trat 1962 die vierte Generation in die Fussstapfen der Vorfahren. Ab diesem Zeitpunkt war die vorgängig renovierte „Meldegg“ als Speiserestaurant ganzjährig geöffnet. Der Tod von Paula Niederer im Jahre 1991 führte im Vorsommer 1992 zum Einstieg von Schwiegetochter Christiane. Als Kauffrau und Absolventin einer Hotelfachschule war die junge Wirtin für ihre neue Aufgabe bestens vorbereitet. Bei Bedarf wird sie von ihrem Ehemann Martin unterstützt, der hauptberuflich auswärts als Heim-Küchenchef tätig ist.

Neue Gäste nach sanfter Renovation

In den letzten Jahren wurde der Wald gelichtet und damit die Qualität als Ausflugsziel mit

einmaligen Tief- und Weitblicken verbessert. Gleichzeitig erfolgte eine sanfte Renovation von Gebäude und Räumlichkeiten. „Unser Einsatz wird geschätzt, und die Zahl der Gäste hat zugenommen, zumal wieder vermehrt gewandert wird“, freut sich Christiane Niederer, die sich auch in Zukunft für die traditionsreiche

„Meldegg“-Gastlichkeit einsetzen wird.

Öffnungszeiten

Die „Meldegg“ ist Donnerstag, Freitag und Samstag von 11 bis 21.30 Uhr sowie an Sonntagen von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Für Gruppen ist das Restaurant auf Voranmeldung auch an anderen Wochentagen zugänglich.

Kontakte mit Gästen sind der seit 20 Jahren das traditionsreiche Aussichtsrestaurant „Meldegg“ führenden Wirtin Christiane Niederer ein besonderes Anliegen.

Faszinierende „Meldegg“-Geschichte

Könige, Bundesräte und General Guisan waren Gäste

Ein Blick in das Gästebuch der „Meldegg“ lässt staunen: Fasziniert von der Traumlage waren nicht nur einfache Leute, sondern auch königliche und fürstliche Herrschaften. Sogar der Gesamtbundesrat und General Henri Guisan beehrten den „Adlerhorst über dem Rheintal“ mit einem Besuch.

Peter Eggenberger

Paul Niederer senior (er wirtete von 1930 bis 1962) befasste sich intensiv mit der „Meldegg“-Geschichte. „Der Name ‚Meldegg‘ wird erstmals 1465 in einer Urkunde erwähnt. Der Name dürfte indes viel älter sein, und zweifellos haben bereits die alten Römer die ‚Meldegg‘ als Beobachtungsstation genutzt“, hielt der Wirt im Gästebuch fest. „Solche Meldestationen spielten auch in den Appenzeller Freiheitskriegen eine wichtige Rolle. In Eisenpfannen wurde das von den ‚Meldegg‘-Bergföhren stammende Harz entzündet. Der aufsteigende Rauch wurde als Zeichensprache genutzt und von weiteren Hochwachten – beispielsweise derjenigen auf dem Wachthügel oberhalb der Kirche von Walzenhausen – landeinwärts weitergeleitet.“

Die Tradition als Beobachtungsposten wurde bis in die neuere Zeit weitergeführt. So diente die „Meldegg“ während des Zweiten Weltkriegs der Schweizer Armee als wichtiger Fliiegerbeobachtungsposten, der Anfang Mai 1945 und damit

Das Wappen der Meldegger befindet sich im Museum Altstätten.

unmittelbar vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs von General Henri Guisan besucht wurde.

Wichtig für den Walzenhauser Tourismus

Es waren zur Hauptsache Walzenhauser Stickereifabrikanten, die ihre auswärtigen Geschäftspartner gerne auf die „Meldegg“ führten, wo gemeinsam gezecht und die einmalige Aussicht bewundert wurde.

Die spezielle Lage der „Meldegg“ führte zu immer neuen Gästen, so dass Walzenhausen schon bald bekannter Kur- und Ferienort wurde.

1870 entstanden mit dem Kurhaus und 1878 mit der Rheinburg die ersten grossen Hotels. Für Kurgäste waren Besuche der „Meldegg“ ein Muss, und immer wieder verzeichnete die Aussichtszinne auch höchst illustre Besucher. So weilte 1867 der Fürst von Sigmaringen auf der „Meldegg“. 1894 erwies der Gesamtbundesrat der „Meldegg“

die Ehre. Weitere prominente Gäste waren König Emanuel von Portugal (1911), Prinz Wilhelm zu Wied, Rittmeister der preussischen Armee (1921), und der Exkönig von Albanien (1921). Auch der König von Württemberg mit Familie sowie Angehörige des österreichischen Kaiserhauses Habsburg und der Hohenzollern gehörten zu den begeisterten Besuchern der „Meldegg“.

Stammschloss der Freiherren von Meldegg?

Im Gästebuch ist folgender Eintrag vermerkt: „600 Jahre Familie Reichlin von Meldegg. Mittagessen im Restaurant ‚Meldegg‘ am Dienstag, 3. Juli 2001.“ Schon früher weilten Mitglieder dieser schwäbischen Adelsfamilie verschiedentlich auf der „Meldegg“, und in ihrem Kreise wird immer wieder vermutet, dass das Stammschloss der Freiherren von Meldegg hier gestanden habe. Im Jahrbuch „Unser Rheintal“ für das Jahr 2012 geht Historiker Max Pflüger, Altstätten, einge-

hend auf das weitverzweigte Geschlecht der Meldegger ein und verweist die Vermutung eines Schlosses auf Meldegg ins Reich der Sagen. Realität hingegen ist der Reichlin-von-Meldegg-Palast in Überlingen am Bodensee, der um 1470 vom Arzt Andreas Reichlin von Meldegg erbaut wurde. Das stattliche Gebäude beherbergt heute das Überlinger Stadtmuseum. Gezeigt wird in Pflügers Beitrag u.a. das Meldeggerwappen, das auch im Waffensaal des Museums „Prestegg“ in Altstätten zu besichtigen ist.

Warum nicht ein Meldegg-Weg?

Die „Meldegg“ gehört auch heute zu den touristischen Trümpfen des Ferien- und Ausflugsortes Walzenhausen, aber auch der Region Appenzellerland-Rheintal.

Der bequemste, eine knappe Stunde dauernde Spaziergang vom Kirchplatz Walzenhausen zur „Meldegg“, führt in seiner ersten Etappe hinauf zum Friedhof. Nächste Station ist das Haus im Ruten. Dann wird kurz in Richtung Rosenberg aufgestiegen und auf halbem Weg bei der Ruhebänk links in den Wald eingebogen. Der oberhalb von Sonneblick, Säge und Platz verlaufende Waldpfad führt beschaulich zur Grusegg und zum oberen Kuss. Anschliessend werden auf Fahrsträsschen die Weiler Birkenfeld und anschliessend Wilen erreicht. Letzter Abschnitt ist der aussichtsreiche Wiesenweg hinaus zur „Meldegg“.

Sämtliche Wegabschnitte bestehen, doch fehlt bis jetzt die durchgehende Markierung.

Dorfmolkli Enzler Walzenhausen

Lebensmittel Dorf 85

Öffnungszeiten während den Sommerferien:

9. Juli bis 11. August 2012:
Montag-Freitag 7.30-12.00 Uhr und 16.00-18.30Uhr
Samstag 7.30-13.00 Uhr
Donnerstagnachmittag geschlossen

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen allen schöne Sommerferien. Monika Enzler

Im Gästebuch hat Paul Niederer senior sorgfältig die einstige Bedeutung der „Meldegg“ als Hochwacht aufgezeichnet.

Einziges Restaurant im Bezirk Lachen

Die „Traube“ bleibt erhalten

„Sonne“, „Falken“, „Friedheim“, „Krone“, „Gebhardshöhe“ und „Säntis“ sind verschwunden. Noch einziges Restaurant im Bezirk Lachen ist die „Traube“. „Das Gasthaus bleibt bestehen“, ist Ernst Züst, Horgen/Lachen, als Verwaltungsratspräsident der Trawa AG überzeugt.

Peter Eggenberger

Nach dem Brand im Oktober 1977 wurde die „Traube“ als Restaurant mit Gästezimmern neu aufgebaut. Um den Treffpunkt zu erhalten, wurde Ende 1989 die Trawa-Aktiengesellschaft gegründet (Trawa = „Traube“ Walzenhausen), die in der Folge die Liegenschaft erwarb. Nach verschiedenen Pächterwechseln wird das Haus seit 2009 von Yvonne Zimmermann geführt.

Umsatzerwartungen nicht erfüllt

Ernst Züst: „Die Pachtverhältnisse der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Umsatzerwartungen nicht erfüllt werden können. Zu den Gründen gehören verschie-

dene Faktoren wie das faktische Alkoholverbot im Strassenverkehr, das Rauchverbot, die Abschaffung der Spielautomaten in Restaurants sowie ein generell stark verändertes Gästeverhalten. Frau Zimmermann kann das Geschäftsrisiko nicht mehr allein tragen und hält als Hotelfachfrau nach einer anderweitigen Stellung Ausschau. Bis auf weiteres ist sie aber bereit, den Restaurantbetrieb weiterzuführen.

Mit der guten Auslastung der Gästezimmer generiert die Trawa AG sichere Einnahmen, die ein Auffangen der laufenden Kosten ermöglichen.“

Arbeitsgruppe gebildet

An der kürzlich durchgeführten Trawa-Generalversammlung wurde unter anderem der Verkauf der Liegenschaft an einen Investor oder an eine Kerngruppe bisheriger Aktionäre diskutiert,

wobei die Erhaltung als Gasthaus nach wie vor im Vordergrund steht. Aktionärinnen und Aktionäre beschlossen die Bildung einer Arbeitsgruppe, die sich intensiv mit der weiteren Zukunft der „Traube“ befassen wird. Mitglieder des Gremiums sind Ernst Züst, Horgen/Lachen, Urs Züst, Lachen, Hans Sonderegger, Obereg (Vertreter der Aktionärin Brauerei Locher, Appenzell), und Ernst Gründler, Schaffhausen.

Das Restaurant „Traube“ in der Lachen soll erhalten bleiben: Eine aus Aktionären der Trawa AG gebildete Arbeitsgruppe befasst sich ab sofort mit der weiteren Zukunft des 1977/78 neuerbauten Gasthauses.

Bodenbeläge
Gloor
Bodenbeläge
Gloor
Bodenbeläge
Gloor

Peter Gloor

Ihr Spezialist für

Parkett- Laminat- Teppich-
Linoleum- PVC-Beläge

Dorf 114
9428 Walzenhausen

079 452 78 34
071 888 79 66

Georgische Volksmusik im Begegnungszentrum „Löwen“ Vom Balkon Europas zum Balkon über dem Bodensee

Zum Abschluss der Aussenrenovation des „Löwen“ haben Christine und Richard Kellenberger sich und uns mit diesem Abend ein wundervolles Geschenk gemacht. Das „Quintett Kolchika“ bot am 4. Mai 2012 ein Konzert auf höchstem Niveau.

Tonia Schifftan Kyburz

Die beiden Frauen Ana Bajias-hvili und Lia Khuntsaria sowie die drei Männer Zaza Gorelishvili, Ucha Pataridze und Tamaz Chikadze sind Berufsmusiker und auf Konzerttourneen in ganz Europa unterwegs. In Georgien sind sie fast täglich am Radio und oft im Fernsehen zu hören.

Die traditionelle georgische Musik ist polyphon, d.h. die einzelnen Stimmen sind im Zusammenklang gleichwertig, haben aber unterschiedliche Rhythmen und Tonhöhen. Die Stimmführung und Harmonik des georgischen Gesangs sind weltweit einzigartig. Die Basis bilden ein eigenes Notensystem, eigenständige theoretische Grundlagen und ein eigenes Tonlagesystem. Aufgrund dieser Einzigartigkeit wurde die georgische Musik von der UNESCO in die Liste der „Meisterwerke des mündlichen

und immateriellen Erbes der Menschheit“ aufgenommen.

Das Konzert im „Löwen“ wurde eingeleitet mit einem Stück, in dem die Chuniri, die Duduki sowie zwei verschieden gestimmte Panduri zum Einsatz kamen. Die Chuniri stammt aus Nord-Georgien und ist eine Art Cello mit drei Saiten. Die Duduki ist eine Flöte mit sieben bis acht vorderständigen Griffelöchern sowie einem rückwärtigen Daumenloch. Ihr Tonumfang umfasst drei Oktaven. Der Ton ist sehr weich und ähnelt dem Klang einer Klarinette in tiefer Lage. Die Panduri ist speziell geformt, hat zwei oder drei Saiten und ähnelt in Aussehen und Spiel unserer Gitarre.

Schon bei diesem ersten Stück kam die Vielfältigkeit und Besonderheit der georgischen Musik voll zum Tragen und zog die Zuhörenden sofort in ihren Bann. Es folgten verschiedene polyphonische Lieder aus unterschiedlichen Regionen Georgiens mit Acapella-Gesang, d.h. ohne begleitende Instrumente. Anschliessend hörten wir einige Lieder auf der Duduki, die von Zaza mit einer enormen Fingerfertigkeit virtuos gespielt wurde. Hier musste er auch die Zirkulärratmung - wie vom australischen Didgeridoo her bekannt - einsetzen.

Immer mehr tauchte das Publikum in die spezielle Energie der georgischen Musik ein. Als Ana und Lia dann ein Heil-Lied sangen, mit dem kranke Kinder in Georgien „besungen“ wurden, war die Wirkung dieses Heil-Liedes sehr gut zu spüren. Beim nächsten Stück wurde mit Obertönen gesungen, ähnlich wie bei unserem Jodel.

Nach der Pause spielte Zaza wieder auf der Duduki. Dieses Mal entlockte er dem Instrument sehr hohe Pfeiftöne, und man fühlte sich in den Urwald versetzt. Später spielte er gleichzeitig auf zwei Salamuris (spezielle Flöten), in jeder Hand eine, und dies alles in einem unglaublich schnellen Tempo, so dass einem nur schon

vom Zuhören schwindlig wurde. Nebst der virtuoson Fingerfertigkeit wurde auch dieses Lied - wie alle andern - mit so viel Wärme vorgetragen, wie es nur wahre Künstler können, die die Zuhörenden damit tief im Herzen berühren.

Am Ende des Konzerts erklatschte sich das begeisterte Publikum noch weitere drei Zugaben, bei denen auch getanzt wurde und die Freude und Lebenslust der Musiker deutlich zum Ausdruck kam. Das Anliegen des Quintett Kolchika ist es, den Menschen den Reichtum der georgischen Musik nahezubringen. Das ist ihnen mit diesem Konzert in aussergewöhnlicher Weise gelungen.

LANDMASCHINEN AG
Kast

Wir verkaufen und reparieren
alle Anhänger

MFK
Vorführungen

Kast Landmaschinen AG
Land-, Forst-, Bau- und Garten-Maschinen
9410 Heiden • Rosentalstrasse 641
Tel. 071 891 64 44 • Fax 071 891 64 45
info@kastlandmaschinen.ch
www.kastlandmaschinen.ch

Walzenhausen war Hochburg der Kettenstich-Stickerei: Faszinierende Sonderausstellung im Museum Wolfhalden

Für die Gemeinden Walzenhausen, Reute, Oberegg, Heiden, Lutzenberg und Wolfhalden war die Kettenstich-Stickerei von grosser wirtschaftlicher Bedeutung. Einblicke in diesen speziellen, wundervolle Vorhänge (Rideaux) produzierenden Zweig der Stickerei-Heimindustrie ermöglicht bis Oktober die Sonderausstellung im Museum Wolfhalden.

Peter Eggenberger

Die Kettenstich- oder Rideaux-Stickerei gehörte mit anderen Formen der Stickerei zu den uralten Heimindustrien im Appenzeller Vorderland. In reiner Handarbeit wurden mit Baumwollgarn auf Musselin- oder Tüllstoffe schöne Ornamente gestickt. Die Kettenstich-Stickerei wurde gegen Ende der 1860er Jahren mechanisiert, nachdem der Trogener Mechaniker Hartmann 1865 eine entsprechende Maschine konstruiert hatte. Ein weiterer Fortschritt bedeutete die Erfindung des St. Gallers Ernst Bourry, der mit einer mehrnadeligen Maschine für Aufsehen sorgte. Im Jahre 1890 waren in dieser bedeutenden Heimindustrie allein in Walzenhausen, Reute und Oberegg rund 1400 Frauen und Kinder beschäftigt.

Verschwundene Berufe

Die Ausstellung im Museum Wolfhalden zeigt die verschiedenen Arbeitsgänge auf und erinnert an längst verschwundene Berufe wie Stüpfler, Drucker, Festonierer, Ausschneiderin und andere. Auch Zwirnereien, Bleichereien

und Appreturen profitierten von der Kettenstich-Stickerei, wobei der Fabrikant als Arbeitgeber und Koordinator wirkte. Die fertigen Vorhänge (Rideaux) waren in vielen Fällen einzigartige Kunstwerke, die in aller Welt zahlungskräftige Liebhaber fanden.

Einflussreiche Persönlichkeiten

Während im Dorf und im Gütli vorwiegend Handstickmaschinen zur Produktion feinsten „Tüchli“ im Einsatz standen, war der Ortsteil Platz die eigentliche Hochburg der Rideaux-Stickerei. Angehörige der Fabrikantenfamilien Blatter, Keller, Künzler, Rohner, Sturzenegger und Kellenberger hatten in der Gemeinde viel zu sagen und wurden immer wieder auch in kommunale und kantonale Ämter berufen. Einflussreich war auch das Ehepaar Johannes und Bertha Blatter-Keller, das 1889 das neuerstellte Haus Nr. 246 im Platzrank (später diente das Haus auch als Postgebäude) bezog. In verschiedenen benachbarten Häusern wurde für Blatters produziert, und bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs (1914) war die Nachfrage nach schönen Walzenhauser Vorhängen enorm.

Wäscherei und Postdienste

Dann aber folgten harte Krisenjahre mit anhaltender Arbeitslosigkeit. Blatters Söhne Ernst und Jakob wanderten nach Amerika aus, und Sohn Walter erwarb 1934 die Kundenwäscherei Hohenstein, Rheineck. Dieser Betrieb wurde in der ehemaligen Stickerei im Äschi (dem späteren Plättlihaus, heutiges Wohnhaus Nr. 493) neu eingerichtet. An die Stelle nobler Stickereien waren nun schmutzige Wäschestücke getreten, die Walter (Jahrgang

1896, wohnhaft im Haus Nr. 247) mit seinem Jeep samt Anhänger in ganz Walzenhausen und Umgebung abholte. Bei der Reinigung wurde er von seiner Frau und den beiden Schwestern Bertha (sie amtierte ab 1916 auch als Posthalterin im Platz) und Edith unterstützt. Das Aufkommen von Haushalt-Waschautomaten und chemischen Textilreinigungsverfahren bedeutete dann aber das Aus auch für diesen Wirtschaftszweig. 1961 fand die Ära Blatter im Postdienst ebenfalls ihr Ende,

übersiedelte doch das Postbüro Platz in den Neubau im Bild (heutiges oranges Gebäude), wo Berthas Nachfolger Walter Staub bis 1987 als Posthalter wirkte. Ende 2002 wurde die Poststelle im Platz aufgehoben.

(Das Museum Wolfhalden mit der Stickerei-Sonderausstellung ist bis Oktober jeden Sonntag von 10 - 12 Uhr zugänglich. Für Gruppen sind auch während der Woche Besichtigungen möglich. Für Kontakte: Ernst Züst-Walser, Tel. 071 891 21 42)

Erinnerungen an goldene Stickereizeiten im Platz: Edith Blatter (9.4.1900 – 2.3.2000) zeigt wunderschöne, im Stickereibetrieb ihres Vaters gefertigte Vorhänge.

Spigar mitten in Walzenhausen

Isabelle Kürsteiner

Das ganze Jahr stellt Spigar, Norbert Spirig aus Rheineck, im Swiss Dream Hotel in Walzenhausen seine Werke aus, derzeit 82 Bilder und Installationen mit und ohne Titel.

Am Freitag, 27. April, lud er zur Midissage. Durch den Abend führte Texterin, Akteurin und gute Freundin Annemarie Khalil. Sie entführte in die fiktive Werkstatt des Künstlers und dachte über das Mittendrin, dasjenige im Leben und im Schaffen, nach. Dabei stellte sie fest, dass Spigar viele Phasen durchlebt habe und seine einzige Konstante im Leben die Veränderung gewesen sei. Das Mittendrin für den Maler mit seinem typischen Pérés sei neben den Werken, Pinsel, Farben, Leinwand und Staffelei auch ein „Thron“. Dann zitierte sie Spigar: „Ich brauche diesen Raum, um innerlich ruhig zu werden. Erst aus dieser Ruhe heraus bin ich fähig, etwas zu entwickeln. Mein Stil ist über genau diese Art der Entwicklung entstanden: Am Anfang eine Vision, wenn auch erst vage, ein erster Schritt,

eventuell ein zweiter in eine Richtung, dann wieder das Eintauchen in diese Ruhe, danach vielleicht ein Schritt zurück oder ein Umweg und dann wieder ein Schritt in Richtung Vision, schon mit mehr Klarheit, auch mehr Kraft!“ Es sei ein innerer Drang, ein Feuer, das ihn antreibe, ein inneres Brennen, dem er nicht entrinnen könne, und dafür brauche er diesen Raum, sein Reich, wo er König sei. Nach dieser spannenden Produktion wurden die Werke in Bleistift, Mischtechnik, Öl, Aquarell oder Acryl bestaunt und diskutiert, umrahmt vom Akkordeonspiel von Markus Dürst.

Die Bilder und Installationen können bis Ende Jahr im Hotel Walzenhausen betrachtet werden. Wer ein persönliches Gespräch mit Spigar wünscht, kann ihn unter spigar@bluwein.ch oder Mobile 071 435 14 33 kontaktieren oder an seiner zweiten Midissage im November teilnehmen.

Die Hexe von nebenan: Annemarie Khalil gestaltete die Midissage von Spigar im Hotel Walzenhausen.

Zitherkonzert Musik für Herz und Seele

In der voll besetzten evangelischen Kirche fand am 20.4.2012 das traditionelle Zitherkonzert als Abschluss der jährlichen Konzertzitherwoche im Sonneblick statt. Dieses Jahr waren 25 Spielerinnen und Spieler aus der Schweiz, Deutschland und Schweden dabei.

Tonia Schiffan Kyburz

Der bekannte deutsche Zitherspieler und Dozent Gerhard Wunderlich leitete Seminar und Konzert. Die Anfängergruppe begleitete Nicole Dietsche aus Deutschland. Ebenfalls zum Team gehört der Zitherbaumeister Kurt Hartwig aus München. Auf dem Konzert-Programm stehen Werke aus der gewachsenen Volksmusik, aus der klassischen Zitherliteratur von 1870 - 1920 und für Zither bearbeitete Musikstücke aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Im ersten Teil gaben verschiedene kleinere Ensembles einen Überblick darüber, was mit Zithern alles gespielt werden kann. Zu hören waren frühbarocke Werke, der Berner Marsch und Volksmusik mit Polka und Walzer. Hier kamen zu der am häufigsten gespielten Diskantzither die Altzither und die Basszither hinzu. Dies gab sofort einen volleren Klang im Ensemble. Die vierte Gruppe spielte das bekannte Menuett von Luigi Boccherini und das Rondo d-moll vom Holländer Freddy Golden, ein anspruchsvolles Stück, das von den Spielenden souverän intoniert wurde. Obwohl das Zitherspiel so leicht klingt, ist die Konzertzither ein anspruchsvolles Instrument, das einiges an Konzentration, Können und Fingerfertigkeit

erfordert. Die Spieler müssen fünf Dinge gleichzeitig können: Der rechte Daumen schlägt die entsprechende Melodiesaite an, mit den Fingern der linken Hand wird an der richtigen Stelle eine der fünf Griffbrettsaiten hinuntergedrückt und die Finger der rechten Hand zupfen die insgesamt 37(!) Begleitsaiten. Die Melodie wird im Violinschlüssel gelesen, während die Begleitung im Bass-Schlüssel notiert ist. Dazu kommen Takt, Rhythmus und Dynamik, alles in allem ein phantastisches Training für Hirn, Herz und Hand!

Je länger das Konzert dauerte, desto ruhiger und ausgeglichener fühlte man sich. Dieses Instrument vermag vieles in der Seele zum Klingen zu bringen.

Im zweiten Konzertteil spielte das komplette Zitherorchester den Marsch aus der Zauberflöte von W.A. Mozart sowie das Rondo C-Dur von A. Diabelli, ein Stück mit hohem Tempo. Dabei kam der volle und weiche Klang des grossen Orchesters voll zur Geltung. Anschliessend folgten Tanzmelodien aus dem Westallgäu. Beim „Galopp“ durfte das Publikum den 2/4-Takt mitklatschen, was es mit Freude tat.

Zum Schluss spielte Gerhard Wunderlich als Solist das Stück „Abendfrieden“ von Hans Ludwig und nach dem nicht enden wollenden Applaus als Zugabe die „Liebeleie“ von Arnold Stelzer. Der grosse Schlussapplaus galt allen Spielerinnen und Spielern, die dieses wundervolle Programm erarbeitet und hervorragend vorgetragen hatten.

Adrian Keller, Hausleiter des Sonneblicks, formulierte es am Schluss des Konzerts folgendermassen: „Beim Zuhören wurde mir ganz warm ums Herz, und vermutlich nicht nur mir.“

Alltägliche, originelle und spezielle Rezepte für die Treffpunkt-Leserschaft

Griechisches Huhn

Präsentiert von den

**Walzehuser
Hobbyköch**

Dieses Rezept kommt aus der Küche von:
Ruedi Menet

Zutaten für 4-6 Personen

Hähnchenteile nach Belieben
 Olivenöl, ev. mit Chilischoten
 ca. 800 g kleine, festkochende Kartoffeln
 reichlich Knoblauch (10-20 Zehen)
 Rosmarin, Salbei, Thymian, ev. Oregano, frisch und sehr reichlich
 Saft von 1-2 Zitronen
 1 unbehandelte Zitrone in Scheiben geschnitten
 1-3 grosse Zwiebeln
 4-6 Paprika (Peperoni), entkernt in grosse Stücke geschnitten mit
 Kräutersalz und etwas Olivenöl vermischt
 ½ Liter Bouillon

Zubereitung

Hähnchen mit Zitronensaft marinieren und salzen. Mit der Haut nach oben in eine Bratform oder auf ein Blech legen.

Die kleinen Kartoffeln je nach Grösse halbieren und dazulegen. Ebenso die ganzen Knoblauchzehen und die Zitronenscheiben dazugeben. Zwiebeln in Schnitze schneiden und ebenfalls beifügen.

Alles grosszügig mit Chili-Olivenöl begiessen, Rosmarin, Salbei, Thymian und Oregano darauf verteilen und nach Belieben mit Chili und Pfeffer würzen.

Ca. ½ Liter Bouillon, vermischt mit dem Saft einer Zitrone, auf das Blech giessen. Wird es zuviel Flüssigkeit, kommt der Rest nach Bedarf später dazu, es sollte immer etwas Flüssigkeit darauf haben.

In der oberen Hälfte des Backofens bei ca. 240 Grad ca. 20-30 Minuten anbraten (die Hähnchenteile sollen etwas gebräunt sein).

Danach bei ca. 180 Grad 60-90 Minuten weiterbacken (je nach Grösse der Hähnchenteile). Eine halbe Stunde vor Ende der Backzeit die Peperoni mit der Haut nach oben auf dem Blech verteilen und noch ca. 30 Minuten fertig backen.

Tipps:

- Das Gericht ist fertig, wenn die Flüssigkeit noch nicht vollständig verdampft ist, die Hühnerhaut eine knusprige Konsistenz und eine goldbraune Farbe angenommen hat und sich auf der Paprikahaut Blasen bilden.
- Das Huhn kann auch durch Kalbsvossen oder Lammstücke ersetzt werden.

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
 9428 Walzenhausen
 9400 Rorschach
 Telefon +41 71 888 50 66
 Telefax +41 71 888 51 19
 www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
 Einbauküchen und Schränke
 Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
 Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

Demonschtrazioo geg d Mobilfunk- antenne

Fast alle möchten jederzeit und überall telefonieren, Mobilfunkantennen hingegen will niemand. Und wenn solche Türme nahe der eigenen Haustüre geplant sind, wird nach Kräften reklamiert und demonstriert...

Peter Eggenberger

„Sali Guscht. Häsch o gkhöört? Gellid, ier kommid oo. Du ond d Mari. A üseri Demonschtrazioo. Ond du kasch jo guet ond schö schriibe. Mach e groosses Plakat ond schriib druff ‘Wir sind fürs Leben und folglich dagegen’ oder süs näbis. Dier fällt scho öppis ii. Gell, joo nöd vegesse...!“

I ha möse-n-abhocke. S Dorli, die Langwiileri. Die Schwätzbäsi. Die läschti Trucke. Meischtens lüüteds mer denn aa, weni am Mittagswiili bi. Oder em Oobet schpoot. Oder we-n-i nootlegi Ärbet ha. Ond all wegeme Blödsinn. „Wa füt e Demonschtrazioo?“ ha-n-i gfrööget. „Ond woo? Ond wenn?“

„Heinomol, bisch du enaart henderem Moo dehaam! Lesisch ka Zitti? Losisch nöd Radio? Ond luegisch nie Fernsehede? D Mobilfunkantenne, was wend im Fridhofegg obe-n-ufschstelle! Am schönschte Blätzli ob em Dorf! Häsch gkapiert? Da isch jo veruckt! Im Fridhofegg obe! Do momme näbis degege onderneh, ond e Demonschtrazioo isch s Besch! Da machtene Iidruck, dene Kerli im Gmaandroot. Me waass jo, wies weg de Schtrahle krankni Lüüt ond Tier giid. Min Vettergötti im Turgi kälblet nomme, sits fascht nebet sim Hof e-n-Antenne ufgschstellt hand.

Wa seischt? Jo, klar, d Küe

kälblid nomme. Froog nöd ase blööd. Ond hör uf tomm lache. Er selb – ebe, de Vettergötti – häd all Schwindel ond Kopfweh, ond esse mag er o fascht nünt. Ond s Schloofe ka-n-er rondeweg vegesse. Zaanewiis Pille schlucke mos er, Pille! Veruckt, e so näbis! So, ond etz bisch du draa! Gellid, ier machid mit!“

Wo s Dorli Luft schnappet, bi-n-i entli zom Wort gkoo. I ha gseid, es sei jo no lang nöd ase wiit mit em Fridhofegg, ond öb d Schtrahli schadi, sei bis etz nöd erwise. Ond Rohners Miggi hei mit em Händy sogär s Ruggeweh radibutz eweggproocht. Ond überhopt welid jo ali Lüüt derig Apperäätli. Ond dromm bruuchis halt all meh Antenne. Da sei jo loogisch.

„Uusgrechnet! Du bisch denn scho no e-n-afältege Tschooli! Klaar schadid die Antennene mit ierer Schtrahli! He Guscht, sinn noi! Teenk a d Schuelergoofe! D Konzentrazioo lod noo, sü könid kumm me rechne, lese ond schriibe. De meischte isch scho em Morge kötzeli. Ond uuliidi sönds. Ond frech, saufrech! Ond alls weg dene gföhrlige Schtrahle!“

Wo-n-i säg, as d Konzentrazioo vilicht weg em Fernsehede ond Videöole nogloo hei ond s Kötzelisii vom bschtändege-n-Inischoppe vo Süessem ond em Trinke vo allergatti Glüürliwasser scho em früene Morge kämm, häds mi schö abbutzt. Ond min Iiwand, as vilicht die Aalte e Schtuckwiit am Frechsii tschuld seiid, häd si scho gad gär nöd wele gelte loo.

„Tomms keibe Züüg! D Antennene sönd tschuld, wo allethalbe zom Bode usiwagsid. Etz isch gnueg Heu donn! Ond teenk a d Gescht im Kurhus ond i de Riiburg! Wenns schtatt gsonde

Illustration Ernst Bänziger

krankne hammgohnd, kömmer Walzehuse ond s Appezellerländli abschriibe! ‚Antenneländli schtatt Appezellerländli‘ haassts denn allethalbe no näbe emol. Also, am nögschte Meckti punkt fööfi bim Bahöfli! Mit Plakat, Schelle-n-ond Pfanneteckel! Üseri Gruppe rechnet fescht mit eu! Loond tüs jo nöd im Schtich! Ond nemmid no en Huffe Nochuure ond Bekannti mit!“

Wo s Dorli wider Schnuuf holet, ha-n-i wele wisse, wo si enaart am Telefoniere sei. „Woo? Etz bi-n-i im Schwimmbad i de Ledi. I hock amme rüebege Blätzli, wo-n-i elend guet ka aalüüte ond Lüüt ufbütte füt üseri Demonschtrazioo. Geg d Antenne im Fridhofegg obe. Du bischt etz scho de Zwölft. Joo, ond i mos halt scho säge, die Händy sönd e tolli Sach, ond i könnt mer s

Lebe uhni e so e kliises Telifööli überhopt nomme vorschstelle!“

Wörter

Gellid, ier kommid oo = nicht wahr, ihr kommt auch, oder süs näbis = oder sonst etwas, nootlegi Ärbet = dringende Arbeit, enaart henderem Moo dehaam = eigentlich hinter dem Mond zuhause, do momme näbis degege onderneh = da muss man etwas dagegen unternehmen, radibutz = total, afältege Tschooli = unbedarfter Einfaltspinsel, kötzeli = Brechreiz haben, uuliidi = hässig, haassts denn allethalbe no näbe emol = heisst es dann überall noch bald einmal, Meckti = Mittwoch.

(Bücher mit Walzenhauser Kurzgeschichten sind am Kiosk, im Hotel Walzenhausen und in der Rheinburg-Klinik erhältlich)

Ungeschliffene Diamanten trainiert Interkantonaler Feuerwehrgruppenführerkurs in Walzenhausen

Teilnehmer aus den Kantonen St. Gallen und beider Appenzell erlernten im April unter der Leitung eines sechsköpfigen Instruktorenteams das Handwerk des Feuerwehrunteroffiziers.

Isabelle Kürsteiner

Die Feuerwehrleute leisten ein gerütteltes Mass an Freiwilligenarbeit für die Öffentlichkeit, im Ernstfall für jede Einwohnerin und jeden Einwohner unseres Landes. Im April trafen sich 48 junge Feuerwehrleute aus den Kantonen St. Gallen und beider Appenzell, welche ihre Freizeit für die Allgemeinheit einsetzen, im Appenzeller Vorderland. In Walzenhausen investierten sie eine komplette Woche, um sich innerhalb des interkantonalen Feuerwehr-Gruppenführergrundkurses weiterzubilden. Ein sechsköpfiges Instruktorenteam unter Leitung von Peter Freund, Bühler, vermittelte das Basiswis-

sen zum Gruppenführer. Freund bezeichnete die Feuerwehrleute als ungeschliffene Diamanten, die innerhalb der Trainingswoche den theoretischen Stoff gleich aktiv gemäss dem Slogan „learning by doing“ umsetzen würden. Auf dem Kursprogramm standen zu gleichen Teilen Fach- wie Erwachsenenbildung (je 30 Prozent), zwanzig Prozent Taktik und je zehn Prozent Funktionsbild und Erfolgskontrolle. Weil sich die Feuerwehr zum Glück zu achtzig Prozent mit Üben befasst, wurde Walzenhausen als Kursort gewählt, weil hier ein aktuelles Brandobjekt bestand, welches in die zwei Übungen am Freitag integriert wurde. Als zweiter Standort diente das Alterswohnheim im Almendsberg in Walzenhausen. Zum Schluss sprach Berufsfeuerwehrmann Freund, er arbeitet in der Stadt Zürich und war zum zweiten Mal für diese Ausbildungswoche zuständig, sowohl den äusserst motivierten jungen Leuten der verschiedenen Wehren aber auch dem Kursstab der Walzenhauser Feuerwehr ein grosses Lob aus.

Theres Schiess zeigte Mut und liess sich im Alterswohnheim retten.

Mit dem Verein Appenzeller Wanderwege VAW unterwegs

Auch in den Monaten Juni und Juli werden wieder verschiedene geführte Wanderungen von der VAW durchgeführt.

Rolf Wild

Die Ferienzeit wird gestartet mit der 6. Genuss-Wanderung in der Gegend rund um Heiden. Am Samstag, 7. Juli und 25. August, sind die Startzeiten alle halbe Stunde ab 09.00 bis 10.30 Uhr. An sechs Orten werden von verschiedenen Gastgebern Menüs serviert. Reine Wanderzeit: 4 Stunden, der ganze Anlass dauert ca. 7 ½ Stunden. Eine Anmeldung ist notwendig, und weitere Informationen sind unter www.appenzellerland.ch erhältlich. Urnäsch-Hochhamm-Urnäsch ist eine mittelschwere geführte Wanderung am Samstag, 14. Juli. Start ist um 09.30 Uhr beim Bahnhof in Urnäsch. Über Fohlenweid geht es hinauf auf den Hochhamm, und über Chäseren-Fetzeren führt der Weg hinunter zum Startort. Wanderzeit: 4 Stunden, Verpflegung im Gasthaus oder aus dem Rucksack.

Am Dienstag, 24. Juli, führt die leichte Wanderung im Naturschutzgebiet ans Wasser. Besammlung ist um 13.30 Uhr beim Bahnhof in Rheineck, die Secuferwanderung führt entlang dem alten Rhein auf Österreicher Seite ins Rheindelta. Reine Wanderzeit: 3 Stunden, Verpflegung aus dem Rucksack oder im Gasthaus.

Eine mittelschwere Wanderung steht am Sonntag, 29. Juli, auf dem Programm. Von Burg zu Burg ist der Titel und führt von Kradolf über Schönenberg zur „Ruine Last“ und „Ruine Heubäg“ sowie „Ruine Anwil“ wieder zurück an den Ausgangspunkt. Besammlung ist um 09.45 Uhr beim Bahnhof Kradolf. Wanderzeit: 3 ½ Stunden, Verpflegung aus dem Rucksack, auch Grillmöglichkeit.

Sämtliche Wanderungen werden bei jeder Witterung durchgeführt.

Weitere Infos: Appenzellerland Tourismus AR. Tel. 071 898 33 00 oder www.appenzellerwanderwege.ch

Appenzeller Kulturkonferenz

Die Appenzeller Kulturkonferenz ist ein Zusammenschluss von Kulturvermittlern beider Appenzell. Die Mitglieder sind Kulturvermittelnde Gesellschaften, Vereine, Gruppen oder Einzelpersonen, welche KünstlerInnen für Veranstaltungen in ihrem Dorf gewinnen und zur Aufführung bringen. Die Veranstalter haben sich in der Appenzeller Kulturkonferenz zusammengeschlos-

sen, um noch wirkungsvoller zu arbeiten, voneinander zu lernen, gemeinsam zu werben und die notwendigen finanziellen Mittel zu beschaffen.

Infos über die Appenzeller Kulturkonferenz unter www.appenzellkulturell.ch. Auf der Startseite kann gleich das Newsletter bestellt werden.

Walzehuser Bühni im Jubiläumsjahr

Flurin Caviezel war zu früh dran

Der Musiker und Kabarettist brillierte am Samstag, 28. April, in der MZA auf seinem Akkordeon, mit viel Sprachwitz und erstaunlich guten Kenntnissen über den Gastgeberort.

Isabelle Kürsteiner

Die Walzehuser Bühni feiert ein Jahr lang ihren dreissigsten Geburtstag und überrascht deshalb mit bekannten Künstlern. Nach Dimitri beehrte ein waschechter Bündner die Vorderländer. Sein Name: Flurin Caviezel, sein Programm: bestechend! Ob die Radio-Morgengeschichten zum übergrossen Publikumsaufmarsch beitrugen oder einfach das Wissen um sein Können, war am Samstag nicht definitiv auszumachen.

Kein Klassentreffen

Was tut ein Kabarettist, wenn er sich in seiner Agenda um einen Monat verschaut hat und

angeblich zu einem Klassentreffen gereist, anstatt dessen aber auf der Bühne in Walzenhausen gelandet ist? Er improvisiert, was das Zeug hält, „zmizt us em Läba“, und steht damit „zmizt im Läba“-Programm. Der Churer begeisterte am letzten Samstag im April mit Wortspiel und -witz, faszinierte mit Vielsprachigkeit und betörte mit brillanter Akkordeonmusik auf „Viktoria“. Ihr entlockte er Liebeserklärungen der besonderen Art, ob mit einem Bündner Volkslied, italienischen Schnulzen oder einem Caviezel-Schlager-Medley; es waren Meisterstücke des Musikers und Komponisten. Neben der Fingerfertigkeit ist auch seine Wortgewandtheit ausserordentlich; in Kombination ein Ohrengenus. So unterhielt das Mutitalent die Walzenhauser Zuhörerschaft und übte dabei notgedrungen seine Stücke für die Klassenzusammenkunft, die eben er in einem Monat stattfinden sollte. Die Appenzeller genossen es

von ganzem Herzen, gingen mit, unterstützten mit Szenenapplaus.

Wortakrobatik

Immer wieder erinnerte sich Caviezel an seine Schulzeit und im Speziellen an seine „Susi“, die zwar nie die Seine war und von der er trotzdem schwärmte, genauso intensiv wie von seiner „Viktoria“. Er gab Einblicke in seine Schüler-Kabarettnummern, etwa den „Araber“ oder den „Magier“, um sich im zweiten Teil als Italiener seine Gedanken über die Welt zu machen. Immer wieder erstaunte Flurin Caviezel sein Publikum mit seinen Erkenntnissen, so etwa, dass es im Bündnerland ein arabisches benanntes Tunnel, den „Al-Bula“, gibt, oder dass der schwärzeste Italiener doch wohl ein Deutscher ist. Die Sätze waren gespickt von schneller Wortakrobatik. Ein Musterchen: Sein Freund habe einen stummen Papagei, ganz im Gegensatz zu seinem denn „mina-ret“.

Dann kam noch Lokalkolorit hinzu. Walzenhausen verglich er mit Italien, Italien mit neuer Regierung, Walzenhausen mit neuem Gemeinderat und einer jungen Gemeindeschreiberin. Bei den Finanzen hätte das Dorf um zwei Millionen Franken vorwärts gemacht, „tutto giusto“, alles Just. Mit „auch die Deutschen köhn kon“ bezog er sich auf den ortsansässigen Geschäftsmann. Ausserdem wusste der Historiker über Hermanns „Deckeli“ ebenso Bescheid wie über das Frauenkloster Grimmenstein oder die Alpstein-Nacktwanderer. So faszinierte Caviezel das Publikum mit Walzenhauser Nachrichten, für einmal kabarettistisch aufgearbeitet. Und es ging weiter: Als dritte Zusage wünschte eine Besucherin einen Tango, welchen der Churer zu einem fulminanten Finale wandelte, um mit einer Kleinstzieharmonika, der Nichte von „Viktoria“, den endgültigen Schlusspunkt zu setzen.

Bewilligung für den 3. Historischen Bergsprint eingetroffen

Roger E. Widmer

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat soeben dem Organisationskomitee die Bewilligung für die Austragung des 3. Historischen Bergsprints Walzenhausen - Lachen vom 31. August und 1. September 2013 erteilt! „Freude herrscht“ sowohl im OK als auch bei den Bergsprint-Freunden und den Fahrern! Damit ist der erste Meilenstein zur erneuten Auflage dieses Grossanlasses in Walzenhausen erreicht und zugleich der

Startschuss für die eigentlichen Vorbereitungsarbeiten in allen Ressortbereichen - auch auf der Suche nach Helfern, Sponsoren, Fahrern etc. - erfolgt.

Das OK dankt dem Regierungsrat für das Vertrauen bestens und freut sich gleichzeitig auf die anstehenden Arbeiten sowie auf den Kontakt mit den verschiedenen involvierten Personen!

Aktuelle Informationen werden

sich wieder wie gewohnt auf der Website unter www.bergsprint.ch sowie auf facebook finden. Die direkten Anwohner der Strecke werden zu gegebener Zeit nochmals separat informiert.

Maiandacht der katholischen Frauengemeinschaft auf dem Fünfländerblick

Am 8. Mai 2012 feierten einige Frauen mit Pater Hesso die Maiandacht in der Kapelle Maria Lourdes auf dem Fünfländerblick.

Tonia Schifftan Kyburz

Von der MZA in Walzenhausen ging es mit Privatautos über Grub zum Fünfländerblick. Dieser Ort heisst so, weil man von dort aus einen wunderbaren Blick über den ganzen Bodensee hat. Bei den fünf Ländern handelt es sich um die Schweiz, Vorarlberg in Österreich und die deutschen Länder Bayern, Baden und Württemberg.

Kapelle Maria Lourdes

Seit 1892 steht auf dem Bergkamm des Rossbüchels eine Kapelle zu Ehren der Muttergot-

tes von Lourdes. Klara Bischofliess als Dank für die in Lourdes wiedererlangte Gesundheit diese Kapelle errichten. Trotz grosser Schwierigkeiten von allen Seiten konnte sie ihr Vorhaben mit Hilfe vieler Menschen in die Tat umsetzen. Die Lourdes-Statue von Bernadette kam am 11. März 1892 aus Gröden in Tirol und wurde zusammen mit der Statue von Maria am 6. August 1892 in die Kapelle überführt. Klara Bischof pilgerte dann täglich während fünfzig Jahren dort hinauf, um für die Anliegen der Pfarrei zu beten und die Glocke zu läuten. Seit der Renovation der Kapelle im Jahr 1966 hat der Besucherstrom noch zugenommen, und einige Brautpaare holen sich dort die kirchliche Segnung ihres Lebensbundes.

Vom Parkplatz aus wurde gemütlich zur Kapelle spaziert. Als alle drinnen Platz genommen hatten, war die kleine Kapelle vollständig besetzt. Pater Hesso gestaltete die Andacht mit verschiedenen Texten aus unterschiedlichen Ländern zum Thema „Frau“. Die Marienlieder waren bei den Teilnehmerinnen gut bekannt und konnten deshalb ohne instrumentelle Begleitung gesungen werden. Nach der Andacht traf man sich zu einem gemütlichen Austausch im Hotel Heiden.

Weitere Aktivitäten

Die katholische Frauengemeinschaft wurde ursprünglich für katholische Frauen gegründet. Inzwischen ist sie aber auch für Nichtmitglieder und protestantische Frauen offen. Nach den Sommerferien findet am 12.

August um 10.00 Uhr das Pfarrei- und Klösterlifest statt. Am 24. August werden die Sandskulpturen in Rorschach besichtigt. Hierzu sind auch Familien herzlich eingeladen. Am 2. September führt die Pfarreiwanderung auf die Alp Bommen, und am 22. September geht es in den Botanischen Garten St. Gallen mit anschliessendem Abendessen im Restaurant Glashaus Rohrspitz. Der alljährliche Frauezmorge mit „Müettere Rundi“ findet am 29. Oktober statt. Im November stehen dann die Herstellung von Türschmuck, Guetzlis und Adventskränzen auf dem Programm. Zu all diesen Anlässen sind alle Interessierten herzlich willkommen.

Weitere Auskünfte erteilt Bernadette Wick, Tel. 071 888 58 42.

HEV St.Gallen
Verwaltungs AG

Peter Kellenberger
Immobilienverkäufer
Mobile 079 680 14 13
E-Mail: p.kellenberger@hevsg.ch

www.hevsg.ch

«Weil Immobilienverkauf keine Glücksache ist.»

Musikverein Walzenhausen sucht neue Mitspieler

Gelungenes Muttertagsständchen

Der Musikverein mit der Jugendmusik spielte das Muttertagsständchen wegen des schlechten Wetters in der Kirche. Anschliessend wurde beim alljährlichen Spaghetti-Essen des Italiener-Vereins in der MZA das gleiche Programm noch einmal dargeboten.

Tonia Schifftan Kyburz

Zu Beginn trugen die „Young Notes“ das Stück „Eye of the Tiger“ allein vor und durften den verdienten Applaus entgegennehmen. Beim zweiten Stück, dem Marsch „San Carlo“ vom Bündner Oskar Tschuor, wurden sie vom Musikverein unterstützt. Anschliessend spielte der Musikverein den Choral und Dixie von Ken Rocard, eine Bearbeitung des bekannten Liedes „Wahre Freundschaft“,

eine böhmische Polka, den mährischen „Märchenwalzer“ und den Weidmann-Marsch vom bekannten Bandleader der DRS-Bigband Hans Möckel.

Obwohl das Ensemble mit 14 Erwachsenen und vier Jugendlichen relativ klein besetzt war, tönnten die einzelnen Stücke sehr harmonisch und rund. Das Publikum wusste das Engagement der Musiker mit grossem Applaus zu schätzen und kam so in den Genuss einer Zugabe, des bekannten Longstreet-Dixie, komponiert von Max Leemann.

Eine sehr nette Geste der evangelischen Kirchgemeinde trug auch zum guten Gelingen des Anlasses bei. Die anwesenden Kinder überreichten allen Frauen im Publikum und allen Mitgliedern des Musikvereins mit Freude eine Rose.

Neuer Dirigent

Der als Musiker und Mensch von

allen geschätzte Dirigent Helmut Schäfer gab nach 15-jähriger Leitung im Oktober 2011 seinen Rücktritt, da er jetzt nur noch als Spieler tätig sein möchte.

Seit 1. November 2011 dirigiert Arthur Küng das Ensemble. Schon als Kind war er in der Blasmusik aktiv. Mit 22 Jahren begann er die berufsbegleitende Dirigentenausbildung und schloss diese auf dem Level der Oberstufe ab. Danach dirigierte er verschiedene Musikvereine, zuletzt während zehn Jahren die Kantonalbankmusik SG mit 34 Musikern.

Weitere Mitspieler gesucht

Im Jahr 2003 zählte der Musikverein Walzenhausen 32 Mitglieder. Vier Jahre später gaben einige Musiker aufgrund verschiedener Umstände ihren Austritt. Der Verein verlor das ganze Horn- und Posaunenregister. Aktuell zählt der Musikverein noch 14 erwachsene Mitglieder

und sieben Kinder und Jugendliche aus Lutzenberg und Walzenhausen. Um auch Jugendliche für die Musik zu begeistern, gingen Mitglieder des Vereins in Schulklassen und stellten dort alle Instrumente vor. Die Schüler durften sie ausprobieren, aber das Echo war eher verhalten. An verschiedenen Anlässen werden immer wieder Flyer aufgelegt. Auch beim Projekt „Musizieren 18+“ ist der Musikverein Walzenhausen engagiert.

Der Musikverein möchte sehr gerne in grösserer Besetzung die Tradition einer guten Dorfmusik weiterführen. Gesucht werden daher dringend Mitspieler für Flöte, Klarinette und Saxophon und bei den Blechbläsern für Trompete, Flügelhorn, Waldhorn, Tenorhorn, Posaune und Bässe. Auch ums Weitersagen im Bekanntenkreis und für eine Unterstützung der Gemeinde sind die Mitglieder dankbar.

Musizieren 18+

Tonia Schifftan Kyburz

Am 4. Juni fand die spannende Informationsveranstaltung zu diesem Projekt statt. Fast 30 Interessierte aller Altersstufen sowie die Vertreter der Musikver-

eine füllten den Saal. Zu Beginn des Abends suchte sich jeder ein Instrument aus. Dann wurden unter Anleitung erste Töne geblasen, gepiepst und gequitscht, was mit viel Gelächter quittiert wurde. Bereits nach 30 Minuten

konnten Töne und Rhythmen mit allen Registern gespielt werden, und man konnte sich schon ganz gut vorstellen, wie es später klingen wird. Nach diesem amüsanten Beginn folgten die wichtigsten Informationen zum Projekt, das es in der Schweiz seit 15 Jahren gibt und im Rheintal

das erste Mal durchgeführt wird. Die Bläserklasse beginnt mit dem Unterricht in Rheineck am 20. August 2012. Interessierte sollten sich für mindestens ein Jahr engagieren. **Eine Nachmeldung ist noch bis spätestens 15. Juli 2012 möglich unter www.musik18plus.ch.**

Pro Infirmis Wettbewerb „IMS SCHEINWERFER- LICHT“ von Pro Infirmis St. Gallen- Appenzell

pro infirmis

2012: Die schulische Integration

Ausgezeichnet wird das besondere Engagement für die schulische Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung.

Warum

In den Kantonen bestehen in der Umsetzung der „Schule für alle“ grosse Unterschiede. Obwohl noch viele Unsicherheiten und Vorbehalten zu diesem Thema geäussert werden, gibt es mittlerweile auch eine Reihe von Beispielen einer gelungenen schulischen Integration. Diese möchten wir würdigen und auszeichnen.

Wer

Pro Infirmis sucht Behörden,

Schulen, Lehrpersonen und Angehörige von betroffenen Kindern und Jugendlichen, welche sich für die integrative Schulung einsetzen, und damit einen wichtigen Beitrag für einen chancengleichen Zugang zu Bildung leisten.

Wo

Die Teilnahmebedingungen und die Wettbewerbsunterlagen können per Mail oder telefonisch bestellt werden:

ruth.signer@proinfirmis.ch oder 071 228 29 78 oder unter folgender Adresse abgerufen werden: www.proinfirmis.ch, dann Kanton auswählen und auf „Aktuelles“ klicken.

Nominationen für die Faustball- Weltmeisterschaft U-18

Iris Oberle

Stephanie Schreiber und Noah Kellenberger sind als Spieler für die U-18 Faustball-Weltmeisterschaft in Cali (Kolumbien) nominiert worden. Fabienne Frischknecht hat als Pikett-Spielerin noch eine ganz kleine Chance, nachzurücken. Ebenfalls dabei ist Rahel Schreiber als neue As-

sistenztrainerin U-18 weibliche Jugend. Richard Meyerhans ist als Schiedsrichter ebenfalls aufgeboden.

Wir drücken allen Walzenhauserinnen und Walzenhauser die Daumen und wünschen ganz viel Erfolg in Kolumbien.

Geräteturnen Appenzeller Früh- lingsmeisterschaft in Appenzell

Mehr als 560 Turner und Turnerinnen kämpften vom 12. bis 13. Mai 2012 um den Titel des Frühlingsmeisters. Der Anlass ist weit über die Kantonsgrenze hinaus bekannt.

Manuela Sieber

Die Appenzeller Frühlingsmeisterschaften sind bereits seit Jahren zur Tradition geworden. Von überall her reisen Turnerinnen und Turner an, um ihr Können an diesem Wettkampf zu zeigen. Den grössten Anteil der Turnerinnen verzeichneten die Kategorien 1 mit 129 und 2 mit 108 Teilnehmenden. Aber auch in der Kategorie 3 turnten immerhin noch 81 Mädchen.

Mit grossem Elan gingen unsere Mädchen an den Start. Schliesslich hatten sie auch viel dafür trainiert. In der Kategorie 1 erhielt Tatyana Volkova am Boden die sehr gute Note von 9.30. Lea Sieber ertumte in der Kategorie 2 sogar zwei hervorragende Noten, dies waren am Boden 9.40 und am Reck eine 9.25. Auch Lara Schläpfer mit 9.25 am Boden und Nina Roosemalen, ebenfalls Boden, 9.20, durften mit ihren Leistungen zufrieden sein. Die

Konkurrenz war zwar gross, trotzdem durften wir insgesamt vier Auszeichnungen mit nach Hause nehmen.

Da unsere Riege nach 6-jährigem Bestehen mangels Leiter/-innen im Sommer aufgelöst wird, wünschen wir allen Mädchen für Ihre weitere Zukunft alles Gute.

Euer Leiter-Team

Nachfolgend die Rangliste der verschiedenen Kategorien:

Turnerinnen K1

- 12. Volkova Tatyana, 26.90 mit Auszeichnung
- 28. Rohrbach Anouk, 26.20
- 33. Plüss Rebecca, 26.10
- 42. Schiess Anina, 25.85
- 48. Steka Joelle, 25.55
- 61. Ostler Naemi, 24.80
- 67. Künzler Simona, 24.50

Turnerinnen K2

- 7. Sieber Lea, 27.30 mit Auszeichnung
- 10. Schläpfer Lara, 27.00 mit Auszeichnung
- 23. Huser Lea, 25.95
- 44. Huser Anina, 24.15

Turnerinnen K3

- 15. Roosemalen Nina, 36.05 mit Auszeichnung

Kimberly Sieber siegt

Auch Kimberly Sieber siegte im K5 ein weiteres Mal, ebenso an den Frühjahrsmeisterschaften in Gams zwei Wochen später.

Nun laufen die Vorbereitungen auf den Herbst mit dem Ziel, an

den Schweizermeisterschaften die Finalteilnahme der besten 40 Turnerinnen der Schweiz zu schaffen.

(red/iks)

Elektra Walzenhausen

Jahresbericht 2011

1. Allgemeines

Im Netz mussten im Jahr 2011 keine grösseren Störungen verzeichnet werden. Die Preise für Netznutzung und Energielieferung für das Jahr 2012 wurden - wie vom Gesetzgeber verlangt - per 31.08.11 im Internet aufgeschaltet.

Die Hausinstallationsabteilung war während des ganzen Jahres sehr gut ausgelastet, was wiederum zu einem guten Ergebnis führte.

Beim Glasfaserkabelnetz konnten die Probleme durch den Wechsel auf die Plattform „saknet“ weitgehend gelöst werden. Inzwischen wurden doch einige neue Kunden gewonnen.

Durch den Rücktritt von Verena Künzler aus dem Verwaltungsrat war dieser Sitz von Juni bis Dezember vakant. Auf den 1. Januar 2012 hat der Gemeinderat nun Markus Schwendimann, Andwil, neu in den Verwaltungsrat gewählt. Markus Schwendimann ist Leiter Netz Elektrizität bei den St. Galler Stadtwerken und entspricht dem gestellten Anforderungsprofil der Elektra.

2. Gesamtergebnis und Gewinnverwendung

Jahr	2009	2010	2011
Gesamtumsatz	4'845'648	4'473'970	4'193'673
Gesamtaufwand	4'103'173	3'763'346	3'693'313
Abgabe an Gemeinde	309'379	342'797	268'692

Vom Reingewinn werden der Gemeinde gemäss dem bestehenden Reglement eine **Kapitalverzinsung** von Fr. 90'000 sowie ein **Gewinnanteil** von Fr. 178'692 abgegeben. Fr. 158'796 gehen in die Reserve der Energieversorgung, Fr. 37'598 in die Reserve der Energielieferung, Fr. 35'274 in die Reserve der Installation sowie Fr. 0.00 in die Reserve Glasfaserkabelnetz.

3. Netzbetrieb / Energielieferung

Umsatz

Jahr	2009	2010	2011
Stromverbrauch in kWh	16'412'306	17'082'855	17'011'809
Netznutzung Aufwand in Franken	460'804	479'584	311'221
Energieankauf in Franken	908'611	910'927	1'179'655
Netznutzung Ertrag in Franken	1'358'882	1'402'313	1'002'134
Energieverkauf in Franken	1'033'118	1'071'187	1'306'966

Der **Stromverbrauch** sank gegenüber dem letzten Jahr um 0.41% auf 17'011'809 Kilowattstunden. Beim Haushalttarif sank der Verbrauch in kWh um 4.27%. Das Gewerbe hat eine Reduktion des Verbrauchs von 1.28% erfahren; bei der Industrie stieg der Stromverbrauch um 5.18%. Im Durchschnitt betrug der Verkaufspreis pro kWh 5.80 Rappen (Netznutzung) bzw. 7.55 Rappen (Energielieferung).

Der **Stromankauf** hat um 1.29% auf 17'314'055 kWh abgenommen. Der Einkaufspreis stieg um 7.22% auf Fr. 1'490'876.25. Für die Einspeisungen von privaten Stromerzeugern mit Solaranlagen von 18'709 kWh (Vorjahr 15'472 kWh) und mit Wärmekopplungsanlagen von 22'913 kWh (Vorjahr 22'794 kWh) wurden Fr. 3'571.95 bezahlt.

Durchschnittlich bezahlten wir im Ankauf pro kWh 1.80 Rappen (Netznutzung) bzw. 6.79 Rappen (Energieankauf).

Energieumsatz

Eigenverbrauch und Verluste im Jahre 2011 betragen 302'246 kWh das entspricht 1.75%.

Die **Investitionen** für das Stromnetz beliefen sich auf Fr. 517'068.65. Gemäss Investitionsplan wurde die zweite Messstation im Leuchen erstellt sowie die TS MZA saniert. Ebenfalls konnte die im Jahr 2010 begonnene NS-Verkabelung Moos-Sattel abgeschlossen sowie die geplante NS-Verkabelung Katzenmoos realisiert werden. Zusätzlich wurde mit der MS-Leitung Rosenberg-Liten begonnen.

Für die neue Messstation im Leuchen musste die Rundsteueranlage erweitert werden.

In Jahr 2011 wurden 50 Rundsteuerempfänger und 60 Stromzähler angeschafft. Die Investitionen betragen hier rund Fr. 18'509.00.

Die Investition für den Ersatz von zwei Fahrzeugen betrug Fr. 63'940.95.

Die eigenen Aufwendungen für die getätigten Investitionen wurden dem Konto „Eigenleistungen für Netzbau“ gutgeschrieben.

Nebst den eigentlichen Investitionen wurden im Netz diverse Unterhaltsarbeiten ausgeführt.

Die „**Anschlusskosten**“ und „**Anschlussgebühren**“ sind von der Bautätigkeit abhängig und wurden nicht erreicht. Bei den Konten „**Erträge Netz**“ sind diverse Arbeiten für Dritte enthalten. Beim Konto „**Ertrag aus Dienstleistungen an Gemeinde**“ sind die Arbeiten für Wasser und Abwasser die wesentlichen Erträge.

Aufgrund der gemäss Strommarktliberalisierung vorgegebenen gesetzlichen Grundlagen wird die Rechnung der Elektra in Netznutzung, Energielieferung, Installation sowie Glasfaserkabelnetz aufgeteilt. Der Aufwand für **Löhne** (inklusive den Sozialversicherungen) im Netzbetrieb beträgt rund 32,4% der Gesamtlohnkosten, für die Energielieferung 3,7%. Im übrigen Personalaufwand sind die Weiterbildung der Monteur, der Pikettdienst sowie Spesen enthalten.

Im **Netz** ergibt sich somit ein **Reingewinn** von **Fr. 237'049.00**, bei der Energielieferung von **Fr. 75'196.35**.

4. Installationsgeschäft

Jahr	2009	2010	2011
Gesamtumsatz	2'242'869	1'625'258	1'469'517
Gesamtaufwand	2'020'055	1'372'937	1'293'150
Betriebsergebnis	222'814	252'321	176'367

Die **Erträge aus dem Hausinstallationsgeschäft** erzielten mit Fr. 1'469'516.98 wiederum ein hervorragendes Ergebnis. Dafür verantwortlich ist eine wiederum überaus gute Auftragslage während des ganzen Jahres. Nebst diversen Aufträgen einheimischer Betriebe und Privatpersonen durften wir auch wieder in umliegenden Gemeinden diverse Arbeiten ausführen.

Der Aufwand für **Löhne** inkl. Sozialleistungen bei den Installationen betrug rund 58,5% der Gesamtkosten.

In der **Installationsabteilung** ergibt sich ein **Reingewinn** von **Fr. 176'367.48**.

5. Glasfaserkabelnetz

Der Ausbau des Glasfaserkabelnetzes wurde fortgeführt. Von den gemäss Investitionsplan geplanten Investitionen von Fr. 200'000.00 wurden nur Fr. 92'267.16 realisiert.

Der Ertrag von Fr. 46'310.90 rührt vor allem von der Vermietung von Glasfaserverbindungen her.

Beim **Glasfaserkabelnetz** beträgt der Gewinn **Fr. 11'746.67**.

6. Abschreibungen

Mit Fr. 210'743.00 entsprechen die Abschreibungen im Netz den gesetzlichen Vorgaben gemäss StromVV.

Die Abschreibungen bei den Mess- und Schaltapparaten (Fr. 25'826.00), der Rundsteuerung (Fr. 12'900.00) sowie den Fahrzeugen Netz (Fr. 12'788.00) wurden ebenfalls aufgrund der StromVV vorgenommen.

Beim Glasfaserkabelnetz wurden Fr. 17'074.40 abgeschrieben.

7. Personelles

Personalbestand am 31.12.

Jahr	2009	2010	2011
Angestellte	9	9	10
Lehrlinge	3	3	2
Total	12	12	12

Am 1. Juni konnte Edmund Inauen sein 10-jähriges Jubiläum bei der Elektra Walzenhausen feiern. Dominik Wick schloss die Lehre als Elektroinstallateur EFZ per 31. Juli erfolgreich ab und wird im Team der Elektra weiterarbeiten. Seit 8. August verstärkt Sandro Neff unser Team. Er schloss ebenfalls die Lehre per 31. Juli erfolgreich in seinem Lehrbetrieb in Appenzell ab.

8. Ausblick

Aufgrund der aktuellen Auftragslage in der Installationsabteilung kann die Elektra zuversichtlich ins Jahr 2012 blicken.

Gemäss Investitionsplan wird die MS-Leitung Rosenberg-Liten weitergeführt. Im Gaismoos sowie im Lebau sind infolge Alterung der Freileitungen NS-Verkabelungen geplant. Im Hinblick auf den geplanten Neubau der Firma Just sind Vorarbeiten für den Neubau einer Trafostation notwendig. Da im grössten Teil der Trafostationen kein Natel-Empfang herrscht und bei Stromausfall ein Kommunikationsmittel vorhanden sein muss, ist die Elektra verpflichtet, die Kommunikation auf andere Art sicherzustellen. Dafür soll nun das eigene Glasfaserkabelnetz genutzt werden.

Das Rechenzentrum des Kantons, an welches die Elektra angeschlossen ist, wechselt für die Gemeindefoftware zu einem anderen Anbieter. Deshalb sind für die EDV Investitionen erforderlich.

Der Ausbau des Glasfaserkabelnetzes soll 2012 weiter vorangetrieben werden.

9. Sonstige Angaben

Elektra Walzenhausen
Güetli 157
9428 Walzenhausen

Telefon 071 886 40 86
Fax 071 886 40 89
Internet www.elektra-walzenhausen.ch
E-mail elektra@walzenhausen.ar.ch

Betriebsleiter: Daniel Frunz
Chefmonteur: Walter Ziegler
Buchhaltung: Guido Plüss

Monteure: Rolf Niederer
Heinrich Berktold
Marco Leuch
Edmund Inauen
Fabian Künzler
Dominik Wick
Sandro Neff

Lehrlinge: Patrick Widmer
Benjamin Mauchle

Verwaltungsrat: Clemens Wick, Präsident
Thomas Baselgia, Vize-Präsident
Marcel Jüstrich, Mitglied
Roger E. Widmer, Mitglied
Markus Schwendimann (ab 01.01.2012)

10. Schlussbemerkungen

Der Verwaltungsrat dankt den Mitarbeitern der Elektra für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit.

Die Elektra dankt ihren Kunden für die im vergangenen Jahr erteilten Aufträge und hofft auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

Walzenhausen, 31. Dezember 2011

ELEKTRA WALZENHAUSEN

Der Präsident des Verwaltungsrates

Der Betriebsleiter

Clemens Wick

Daniel Frunz

Alterswohnheim

Almendsberg 613 • 9428 Walzenhausen
 Tel. 071 886 49 90 • Fax 071 886 49 99
 alterswohnheim@walzenhausen.ar.ch
 www.alterswohnheim-walzenhausen.ch

Jahresbericht 2011

Geschätzte Leserinnen und Leser

Mein Daheim im Alter

Der obenstehende Titel beschreibt mit wenigen Worten die Philosophie des Hauses. Wir wollen ein Daheim sein.

Atmosphäre versprüht er, unser Hausprospekt.

Seite für Seite veranschaulichen farbenfrohe Bilder das Leben in unserem Alterswohnheim. Informative Texte geben Einblick in unsere Angebote, unsere Arbeitsweise und unsere Philosophie. Wer sich in die Worte und Bilder ein wenig vertieft, dem wird schnell klar: Hier geht es um Menschen.

Um Lebensfreude. Um Geborgenheit. Eben um das gute Gefühl, Zuhause zu sein. Diesen Flyer können Sie auf unserer Homepage ansehen und ausdrucken.

Dynamisch gestaltet ist er, unser Internetauftritt. Damit wollen wir verdeutlichen, dass wir ein lebendiges, aufgeschlossenes Haus sind. Voller Leben und Aktivität. Und einfach persönlicher. Schauen Sie unter www.alterswohnheim-walzenhausen.ch doch mal hinein.

Zusammenarbeit mit Lutzenberg

Die Zusammenarbeit im Bereich der Heimleitung mit dem Seniorenwohnheim Brenden in Lutzenberg hat für beide Heime zu positiven Ergebnissen geführt. Es konnte bei der Belegung der Zimmer auf die Wartelisten der beiden Betriebe zurückgegriffen und dadurch eine sehr gute Auslastung erreicht werden. Infolge gemeinsamer Durchführung von Anlässen und Ausflügen konnten die

Kosten dafür niedriger gehalten werden, als wenn jedes Heim dies für sich alleine organisiert hätte. Für einige Wochen wurde von uns die Pflegeverantwortung im Seniorenwohnheim Brenden während des Mutterschaftsurlaubs der Stelleninhaberin wahrgenommen.

Rückblickend zeigt sich eine sehr zufriedenstellende Zusammenarbeit mit Lutzenberg im Bereich der Altersarbeit.

Heimkommission und Gemeinderat

Durch den Austritt von Sebastian Spirig aus dem Gemeinderat ergab sich auch ein Wechsel in der Altersheimkommission. Roger Rüesch hat als neuer Präsident dieses Amt übernommen. An dieser Stelle begrüssen wir ihn ganz herzlich.

Durch die Gesamterneuerung des Gemeinderats musste das Sanierungsprojekt auf Eis gelegt werden. Die im Sommer neu gewählten Gemeinderäte werden sich 2012 mit der Zukunft des Heimes auseinandersetzen.

Bewohner-Informationen

Neueintritte

Im letzten Jahr konnten die nachstehenden Bewohnerinnen und Bewohner (in Klammer der letzte Wohnort) herzlich willkommen geheissen werden:

- Dalla Rosa Willy (Wolfhalden)
- Dux Elsa (Solothurn)
- Kellenberger Frieda (Walzenhausen)
- Sturzenegger Martha (Wolfhalden)
- Tobler Olga (Wolfhalden)

Todesfälle

Im Berichtsjahr mussten wir leider von folgenden Bewohnerinnen und Bewohnern für immer Abschied nehmen:

- Fetz Rösli
- Kellenberger Frieda
- Niederer Willi
- Staub Emma
- Valentinelli Pia

Kennzahlen der letzten drei Jahre, per 31.12.

Bewohner	2011	2010	2009
Bewohnerplätze Total	28	28	28
Austritte / Todesfälle	5	9	5
Eintritte	5	11	6
Ferienaufenthalte	keine	6	6
Anzahl Beherbergungs- und Pflage tage	10'117	9'540	9'505
Belegung ganzes Jahr	99.0%	93.3%	93.0%
Durchschnittliche Besatz-Stufe der Bewohner	5.7	5.1	4.6 im alten System
Durchschnittsalter der Bewohner in Jahren	89.6	89.3	89.4
Aufenthaltsdauer der Bewohner in Jahren	2.7	3.4	4.0

Diese Tabelle zeigt die Veränderungen auf, denen der Betrieb unterworfen ist. Einige erklärende Worte dazu:

Aufenthaltsdauer:

Bereits 67 Jahre beträgt die Aufenthaltszeit von Frau Frieda Niederer, 47 Jahre jene von Frau Hilda Lutz und 22 Jahre jene von Frau Maria Räss. Der Durchschnitt ist ohne diese drei sehr langjährigen Bewohnerinnen berechnet.

Die Aufenthaltszeit verkürzt sich von Jahr zu Jahr. Grund dafür ist der immer spätere Eintritt ins Heim, weil das Verbleiben zu Hause durch die Pflege von Angehörigen oder der Spitex lange gewährleistet wird. Erst wenn dies nicht mehr möglich ist wird der Übertritt in das Heim vollzogen.

Durchschnittsalter:

Mit einem Durchschnittsalter von über 89 Jahren bewegen wir uns wie in den vergangenen Jahren auf hohem Niveau.

Veranstaltungen

Wie andere Jahre war auch das vergangene mit vielen Anlässen gespickt. Regelmässig wurden das Altersturnen, die Gottesdienste, Aktivierungen, der Singnachmittag, der Besuch der Clownfrau Myrielle, die Kino-Nachmittage und die Spielnachmittage mit den Frauenvereinen durchgeführt.

Weitere Höhepunkte bildeten die der Jahreszeit entsprechenden Veranstaltungen wie Fasnacht, Ostern, 1. August, Samichlaus und Weihnachten.

Ganz spezielle Höhepunkte waren:

- 22. Februar: Kinderfasnacht mit der Spielgruppe
- 2. März: Humor mit Peter Eggenberger
- 22. Mai: Brunch mit Angehörigen und Besuchern
- 9. Juni: Ausflug nach Davos
- 2. Juli: Grillplausch mit den Walzehuser Hobbyköchen
- 1. August: fröhliches Fest mit Musik
- 10. November: Besuch vom Kindergarten
- 25. November: Konzert mit den Rhyntaler Schmuggler-Buaba
- 6. Dezember: Helferessen mit Samichlausbesuch

Mitarbeiter-Informationen

Mitarbeiter	2011	2010
Personalstellen (inkl. Auszubildende)	1'720%	1'460%
Anzahl Mitarbeitende	34	29
Personen in Ausbildung	3	1

Erklärung zu diesen Zahlen:

Die Personalstellen mussten analog des Pflegeaufwandes kontinuierlich angepasst werden. Im August begann eine zweite Lernende ihre Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit und im Dezember startete eine Schülerin FMS zu ihrem Praktikum. Wir wünschen beiden viel Freude und Erfolg während der Ausbildung.

Neuerungen im Heim

Durch die Einsätze des Heimleiters in Lutzenberg mussten hier im Heim diverse Anpassungen vorgenommen werden. Die wichtigste Veränderung ist die Einstellung eines Hauswarts und Sicherheitsbeauftragten. Durch seine Tätigkeit konnte die Heimleitung entsprechend entlastet werden. Um auf die Bedürfnisse der Bewohner besser eingehen zu können, wurde der Bereich Aktivierung neu geschaffen. Eine ausgebildete Aktivierungsfachfrau betreut und unterstützt die Bewohner während des Tages bei vielerlei Aktivitäten.

Weiterbildung

Es ist uns ein Anliegen, die Mitarbeitenden laufend zu Weiterbildungen zu motivieren und sie dabei auch zu unterstützen.

Im Verlauf des vergangenen Jahres wurden im Heim Schulungen zu den Themen „Brandmeldeanlage und Brandbekämpfung“ und „Pflege von Menschen mit Parkinsonerkrankung“ durchgeführt. Eine grosse Feuerwehrrübung gab den Mitarbeitenden einen Einblick in die Rettungsmöglichkeiten der Einsatzkräfte.

Zusätzlich besuchten mehrere Mitarbeitende an insgesamt 44 Tagen Kurse zu Themenbereichen, die auf die Bedürfnisse der Bewohner und des Heimes zugeschnitten waren.

Arbeitsjubiläum

Am 1. Dezember konnte der Schreibende sein 10-jähriges Arbeitsjubiläum begehen. Viel ist in dieser Zeit im und mit dem Heim geschehen. Diese 10 Jahre sind wie im Flug vergangen. Ich freue mich auf weitere Herausforderungen.

Jahresrechnung 2011

(Detaillierte Zahlen können der Jahresrechnung der Gemeinde Walzenhausen entnommen werden.)

Erfolgsrechnung	2011	2010
Aufwand		
Personal- und Kommissionsaufwand	1'364'689.55	1'231'205.00
Büro- und Verwaltungskosten	14'748.40	16'949.35
Anschaffungen	23'029.22	17'085.67
Elektrizität, Wasser, Heizung	44'879.05	53'713.95
Lebensmittel und Getränke	106'389.16	95'531.50
Bewohner- und übriger Betriebsaufwand	43'100.33	45'137.94
Unterhalt, Reparaturen, Aussenanlage	45'771.55	46'253.17
Abschreibungsbeitrag, Miete	80'000.00	80'000.00
Pflegematerialaufwand	23'813.45	20'428.64
Total	1'736'229.16	1'606'305.22
Ertrag		
Pensions-, Pflgetaxen und übrige Erlöse	1'993'278.90	1'582'464.30
Nettoertrag / Nettoaufwand	246'858.19	-23'840.92

Dank der sehr guten Belegung des Heimes und unseren Leistungen für Dritte konnte mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Dies wiederum gibt uns die Bestätigung, dass ein Haus dieser Grösse rentabel betrieben werden kann.

Steuern 2012

Für das Jahr 2012 konnten alle Steuern auf dem Stand von 2011 belassen werden.
Die aktuelle Steuerordnung finden Sie unter: www.alterswohnheim-walzenhausen.ch

Das sind die aktuellen Pensionspreise:

Zimmer-Nummer	Grösse in m ²	Steuere pro Tag in SFr.
1, 114, 215	11	78.50
107, 207, 209, 211	12.3	80.00
102, 106, 108, 109, 110, 201, 202, 206, 208, 210, 212, mit Balkon	13	82.00
2, 112, 113, 214	15.5	84.00
104, 204, mit Balkon	17.5	87.50
103, 203, mit Dusche/WC	20.8	91.50
213, mit Balkon	29.1	99.50
301, mit Dusche/WC (Dachschräge)	30	99.50
Ferienzimmer-Zuschlag pro Tag		5.00
Investitionszuschlag pro Tag		10.00

Pflege- und Betreuungskosten:

Die Tarife und Kostenträger wurden vom Gesundheitsdepartement für alle Heime innerhalb des Kantons AR festgelegt.

Dank

Zum Schluss dieses Berichts bedanke ich mich bei allen, die in irgendeiner Weise zum erfolgreichen Jahr 2011 beigetragen haben. Dies gilt vor allem den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie deren Angehörigen. Mit ihrem Vertrauen ermöglichten sie uns, für sie tätig zu werden. Ein ganz grosser Dank gebührt allen Mitarbeitenden. Trotz oftmals schwieriger Situationen und Problemstellungen setzen sie sich, jeder an seinem Platz, engagiert zum Wohl aller Bewohner ein. Zuwendung erfahren die Bewohnerinnen und Bewohner durch die Frauenvereine Platz und La-

chen, die Montags-Singgruppe und andere freiwillige Helfer. Sie bringen viel Freude und Abwechslung in den Heimaltag. Der Heimkommission und dem Gemeinderat gebührt ein Dank für ihre Unterstützung. Sie tragen viel, wenn auch im Hintergrund, zum erfolgreichen Führen des Heimes bei.

Liebe Leserinnen und Leser, wiederum habe ich versucht, Ihnen mit dem vorliegenden Jahresbericht einen Einblick in die Vielseitigkeit in unserem Alterswohnheim zu vermitteln. Ich danke für Ihr Interesse und grüsse Sie herzlich.

Dieter Geuter, Heimleiter

Anhang

Im Namen des Gemeinderates und der Altersheimkommission danke ich der ganzen Belegschaft unter der umsichtigen Leitung von Dieter Geuter für die geleistete Arbeit zu Gunsten unserer Bewohnerinnen und Bewohner. Unter dem Titel "Alterswohnheim Walzenhausen - ein Modell der Vergangenheit oder Zukunft?" arbeitet die Fachhochschule St. Gallen an einem Projekt. Wir bitten daher alle Personen, welche Fragen der Fachhochschule erhalten, diese zu beantworten, damit wir das Ergebnis im Sommer dieses Jahres vorlegen können. Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit.

Roger Rüesch, Gemeinderat

Müettere Rundi

Tritratrallala!

Am 4. April gab es eine kleine Premiere: Die Müettere Rundi führte das Kasperltheater selber auf der Bühne der MZA auf. Seit vielen Jahren gehört das Kasperltheater im Frühling zum Müettere Rundi-Programm.

Bisher konnten wir jeweils externe Kasperli verpflichten. Aus verschiedenen Gründen kamen wir auf die Idee, das Theater selber aufzuführen. Über Muriel Wernli kamen wir zu einer top ausgerüsteten Kasperli-Bühne mit viel Zubehör. Ausserdem war Muriel bereit, uns mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Zum Spielen durften wir die Hilfe von Prisca Roosemalen und Sharon Ostler in Anspruch nehmen. Musikalisch unterstützt wurden wir von Nina Roosemalen am Hackbrett. An mehreren Abenden wurde geübt und geprobt, und die Spannung stieg: Wie viele

Kinder werden kommen? Wird alles klappen?

Schliesslich kamen ca. 70 Kinder und Erwachsene! Alles klappte wie geplant, und der Nachmittag war ein voller Erfolg!

So wird auch in Zukunft der dorf-eigene Kasperli die Kinder aus Walzenhausen und Umgebung unterhalten.

Da uns noch eigene Kasper-Puppen fehlen, wird im Januar 2013 ein Kurs angeboten, an dem Kasperli-Figuren selber hergestellt werden. Wir freuen uns, wenn uns viele kreative Hände dabei helfen. Die genauen Daten werden wir im Programm und hier im Treff bekannt geben.

An dieser Stelle nochmals vielen herzlichen Dank an Muriel, Prisca, Nina und Sharon!

Die Faustball-Mannschaft U14 hat dank dem Sponsor Martin Künzler neue Dress bekommen. Wir danken der Ernst Künzler AG herzlich für die Unterstützung und freuen uns, in diesen tollen Dress zu spielen.

FB Walzenhausen

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen

T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29

www.helvetia.ch

helvetia

Einziges funktionstüchtiges Wasserrad erhalten

Stiftung Zwirneli in Walzenhausen

Isabelle Kürsteiner

Am Schweizer Mühltage wurde im Zirneli in Walzenhausen die erste Etappe der Gesamtsanierung der Wasserkraftanlage, ein neuer Wasserkanal, eingeweiht.

Die historische Wasserkraftanlage in der ehemaligen Zwirnerei in Lachen-Walzenhausen öffnete am Samstag, 19. Mai 2012, seine Türen und feierte ausserdem den gelungenen Abschluss der ersten Gesamtsanierungsetappe. Das liebevoll „Zwirneli“ genannte Industriedenkmal besitzt das einzige noch funktionstüchtige Wasserrad in Appenzell Ausserrhoden. Es ist etwas mehr als hundert Jahre alt und hat einen Durchmesser von sieben Meter.

Die Stiftung, 2007 gegründet, setzt nun alles daran, das Haus und die Wasserkraftanlage zu sanieren und damit zu erhalten. Gemäss Plan müssten dazu 100 000 Franken aufgeworfen werden. Bis jetzt konnte die Stiftung rund 40 000 Franken sammeln, weshalb die erste Etappe in Angriff genommen wurde. Entstanden ist

unter der Leitung von Architekt Huldi Schreiber aus Walzenhausen eine neue Wasserfassung am Bach, denn der alte Betonkanal war schon beinahe zerfallen und musste ersetzt werden. Schreiber wählte einen Eisenkanal, konstruiert vom Walzenhauser Nino Niederer. Ebenfalls erfuhr das Zwischenreservoir, welches dem Wasserrad einen gleichmässigen Wasserzufluss gewährt, eine Erneuerung.

Wasserrad sanieren - Geld suchen

Nach den Sommerferien werden sich angehende Zimmerleute - eine Berufsschulklasse aus Herisau - in einem Projekt des Wasserrades annehmen. Da es sich im Haus befindet, werden die Lehrlinge gefordert sein, eine Lösung für das Ersetzen des Holzes, welches in einem schlechten Zustand ist, zu suchen. Bereits hat Stiftungsrat Hans Wiesendanger eine Lärche dafür gespendet. Sie wurde bei bester Mond- und Witterungslage gefällt und muss nun entsprechend gesägt werden.

Für die Überholung des Wasserrades konnte genügend Geld gesammelt werden, sodass das einzige in Ausserrhoden noch in Betrieb stehende alte Konstrukt gerettet werden kann. Doch es benötigt noch mehr Geld. Das konnten auch die Besucher des zwölften Schweizer Mühltages leicht feststellen, denn der Erneuerungsbedarf am „Zwirneli“ ist gross. Nach der Rettung des Wasserrades muss das zerfallene Weichenhäuschen neu gebaut werden. Um das Gebäude zu retten, benötigt es eine Sanierung der durchfeuchteten Grundmauer und eine Hangentwässerung zur Vermeidung weiterer Verfeuchtungen sowie eine Teilsanierung des bestehenden Blechdaches.

Könnte das Geld für diese Arbeiten gefunden werden, dann wird als letztes das provisorisch installierte Kunststoffrohr für die Wasserzufuhr zum Rad durch einen richtigen Holztüchel ersetzt werden. Erst dann wird das in die Jahre gekommene „Zwirneli“ wieder in altem Glanz erstrahlen.

Eigener Zauber

Die Besucher waren fasziniert vom Zauber des „Zwirneli“, das über keine Zufahrtsstrasse verfügt und deshalb zu Fuss erlaufen werden muss. Es liegt auf einer kleinen Lichtung, umgeben von Lärchen und Birken sowie wenig verbliebenen Obstbäumen. Auffallend das rote Blechdach mit gemauertem Kamin und die fast schwarz gebrannten Schindeln.

Der Ort strahlt Ruhe aus, weshalb der Maschinensaal der ehemaligen Fadenverarbeitungsfabrik heute von der Bewohnerin des Zwirneli, von Choshin Capocasa, als Meditationsraum genutzt wird.

Nach der Einweihung der Wasserfassung und dem Dank an die verschiedenen Stiftungen und privaten Spender, welche die Sanierung möglich gemacht hatten sowie einem Rundgang, las Walter Züst aus der Dornesslerin. Die Lesung im Meditationsraum wurde gleich zweimal wiederholt.

Neuer Wasserlauf

Walter Züst las aus der Dornesslerin

Doppelt verliebt hält besser

Sicher warst du schon ein Mal in einem Lager, oder vielleicht sogar in einem Feriencamp. Aber *musstest* du schon mal in ein Feriencamp oder Lager? Zippi, die Hauptperson in diesem Buch, gehört zu denen, die in ein Feriencamp mussten. Seit ihre Mutter nicht mehr mit ihr und ihrem Vater zusammen wohnt, musste sie jedes Jahr in den Sommerferien in ein Feriencamp.

Der Tag, an dem sich Zippi für ein Feriencamp entscheiden musste, stand vor der Tür. Doch Zippi wollte nach fünf Feriencamps nicht in ein sechstes. Aber es blieb nichts anderes übrig, denn zu Hause bleiben konnte sie nicht, weil sie mit ihrer Mutter, die sich jeweils in den Ferien um sie gekümmert hatte, keinen Kontakt mehr wollte. Also studierte sie fieberhaft herum, was sie sonst in den Ferien machen könnte. Als dann fast keine Hoffnung mehr blieb, das Zippi eine andere Option fand und sie bedrückt nach Hause kam, sieht sie vor ihrem Haus einen grünen Jeep. Dieser Geländewagen gehörte einem Mann namens Hubertus, den Zippi das erste Mal sah, als sie aus dem Lift stieg und ins Wohnzimmer ging. Zippi fand, dass dieser Hubertus ziemlich komisch gekleidet war. Er trug, wie es in seiner Heimat üblich

war, knielange Lederhosen. Doch plötzlich merkte Zippi, dass Hubertus sie vor dem sechsten Feriencamp retten könnte. Und so kam es, dass Zippi und ihre Freundin Marta in die Berge fahren. Auf der Jägeralp, das war die Alp, die Hubertus gehörte, gab es nicht wie von Hubertus versprochene Ferien zum entspannen. Nein! Diese beiden Mädchen mussten richtig im Bergrestaurant mit anpacken! Und dort begegnete Zippi auch Ignaz.

Dieses Buch...

- ...hat 249 Seiten
- ...wurde von Sissi Flegel geschrieben
- ...ist in der Bibliothek zum Ausleihen erhältlich
- ...ist eher für Mädchen geschrieben
- ...ist spannend und mitreisend geschrieben.

Ich hoffe, dass ich euch „g'wunderig“ gemacht habe und ihr dieses Buch unbedingt lesen wollt, um herauszufinden, was Zippi und Marta noch so alles auf der Jägeralp erleben.

Viel Spass beim Lesen!!!

Das ist meine letzte Buchbesprechung. Ich danke für die Reaktionen und das Interesse in den letzten zwei Jahren.

Tabea Keller, 6.Klasse

Mozart und die List der Hirse

Verena Tobler

So lautet der Titel des neuesten Buches der Basler Biologin und Chemikerin Florianne Köchlin, nachdem sie sich schon vor vier Jahren in «Pflanzenpalaver» mit «belauchten Geheimnissen der botanischen Welt» beschäftigt hatte. Diesmal geht es um Kommunikation in der Pflanzen- und der Tierwelt. Das neue Buch hat sie gemeinsam mit der Wissenschaftsjournalistin Denise Battaglia geschrieben.

In der Einleitung schreiben die Autorinnen: „Pflanzen führen ein aktives Sozialleben. Sie haben Freunde und Feinde, sind liebevoll zu den Nächsten, bilden Allianzen, betreiben Vetterwirtschaft, sind futterneidig, graben sich das Wasser ab und verhalten sich abwehrend gegen über Fremden. Unter dem Boden bilden sie umfangreiche Beziehungsnetze aus Wurzeln und Pilzen, über die sie Nährstoffe und Informationen austauschen, wie bei einer Austauschbörse. Und Weinreben reagieren auf gewisse Schallwellen - in diesem Fall Mozart. Das zeigt neuste Forschung.“

Auch die Beziehungsnetze von Tieren sind viel komplexer, viel differenzierter, als wir bislang dachten. Das zeigen Entdeckungen an ungewohnten Orten, wie bei Zebuherden im westafrikanischen Niger, in Schweizer Schlachthöfen oder bei Berggorillas in Ruanda und im Basler Zoo.

Neue Erkenntnisse füllen langsam die Leerstellen des ökologisch geprägten Weltbildes. Dieses beruht ja darauf, dass alles mit allem irgendwie vernetzt ist, nichts isoliert funktioniert und dass den Genen keineswegs die alles überragende Rolle bei der

Steuerung von Lebensprozessen zukommt. In den letzten Jahren haben wir dank vorurteilsloser Beobachtungen und Experimenten neue und faszinierende Einblicke bekommen in die unendlich komplexen und dynamischen Netzwerke, die Leben ausmachen.

Was aber bringt das Wissen, dass wir alle - Pflanze, Tier und Mensch - in koevolutionäre Prozesse eingebunden und in gegenseitigen Abhängigkeiten verstrickt sind? Was bedeutet dies konkret für die Landwirtschaft? Sie steht vor gigantischen Herausforderungen: Klimaextreme, endliche Ressourcen, erodierte Böden und wachsende Bevölkerungszahlen.

Das grosse Wüstenbegrünungsprojekt SEKEM in Ägypten zeigt eindrücklich, wie die konsequente Anwendung solcher Erkenntnisse blühende Landschaften aus Sand schaffen kann, ohne Agrochemikalien und ohne Gentechnik. Doch vermögen ökologische Landwirtschaftssysteme auch die Weltbevölkerung zu ernähren und sind sie ökonomisch konkurrenzfähig?

«Natur neu denken» ist der hohe Anspruch, der im Untertitel erhoben wird. Zumindest Denkanstösse erhalten alle, ob sie sich schon länger mit den Beziehungen unter Pflanzen und Tieren befasst haben, oder ob dies für sie Neuland ist. Das Buch kann buchstäblich neue Welten erschliessen. Deshalb lüften wir hier das Geheimnis von Mozart und der List der Hirse nicht.

Florianne Köchlin, Denise Battaglia: Mozart und die List der Hirse. Natur neu denken, Lenos Verlag, Basel, 233 Seiten, mit 33 Schwarzweissabbildungen

Personalmutationen an der Schule

Stefan Signer, Schulleiter

Auf das Schuljahr 2012/2013 gibt es im Schulhaus Bild Walzenhausen eine Änderung. Frau Gaby Kellenberger unterrichtete während zehn Jahren als Unterstufenlehrperson die 1./2. Klasse. Sie wird der Schule Walzenhausen als sehr innovative, kreative und sehr engagierte Lehrperson in Erinnerung bleiben, welche im ganzen Netzwerk Schule sehr beliebt war. Frau Gaby Kellenberger verlässt uns Richtung Lutzenberg, wo Sie im Rehasentrum eine neue Herausforderung annehmen wird. Berufsbegleitend macht sie zurzeit eine Ausbildung zur Schulleiterin, und im Zusammenhang mit ihrer Ausbildung durften wir vermehrt ihre Kompetenz spüren. Aktuell erarbeitet sie mit der Schulleitung, der Schulkommission und dem Lehrerteam das Schulprogramm 2013 - 2016.

Wir danken Frau Gaby Kellenberger ganze herzlich für ihr grosses Engagement zu Gunsten unserer Lernenden, Eltern und auch Lehrpersonen.

Für Frau Kellenberger heissen wir an dieser Stelle Frau Andrea Alther aus Eggersriet herzlich willkommen.

Frau Andrea Alther wird im Sommer die PHSG Diplomtyp B 1.-6. Klasse abschliessen. Für ihre erste Stelle nach dem Studium wünschen wir Frau Alther sehr viele pädagogische Höhepunkte.

Herr Pascal Schnider unterstützte im letzten Halbjahr als Praktikant die Lehrpersonen der 1./2. Klassen im Schulhaus Bild, was er mit viel Freude machte. Sein Praktikum ist abgelaufen, und neu können wir für ein Jahr Frau Fabienne Signer begrüessen, die seinen Platz im Schulhaus Bild einnehmen wird.

Frau Signer kommt aus St. Peterzell und möchte als Vorbereitung für die PHSG Erfahrungen in einer 1./2. Klasse sammeln.

Aufgrund der sinkenden Schülerzahlen wir es im kommenden Schuljahr nur noch einen Kindergarten geben. Die beiden Kindergärtnerinnen Eveline Baumgartner und Heidi Gisler werden diese Klasse im Jobsharing führen und zusätzlich eine Weiterbildung anpacken. Frau Eveline Baumgartner wird neu als Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache (DAZ) eingesetzt. Während vier Vormittagen unterstützt Frau Myrtha Wilhelm als Klassenhilfe die jeweilige Klassenlehrperson.

Seit dem 1. August 2005 hat Simone Zwicky als Klassenlehrerin der Stammklasse G als an unserer Sekundarschule unterrichtet. Zuerst mit einem vollen Pensum, nach ihrer Baby-Pause noch mit einem Teilpensum. Das ganze

Team und die Schulleitung haben Frau Zwicky als begeisterungsfähige, engagierte und offene Teamplayerin wahrgenommen, die sich nun aber erneut eine Babypause gönnt. Wir danken Frau Zwicky für ihren grossen Einsatz zugunsten unserer Schule.

Frau Josy Haslinger, welche für ein Jahr als DAZ-Lehrerin tätig war, tritt im Sommer eine neue Stelle an.

Ebenfalls verlässt uns Frau Dayana Ambauen, welche eine befristete Anstellung als Werklehrerin in der Primarschule inne hatte.

Nochmals ein herzliches Dankeschön allen abtretenden Lehrkräften für ihr grosses Engagement zugunsten unserer Lernenden. Wir wünschen allen bei ihrer neuen Herausforderung viel Erfolg.

Ein herzliches „Willkomm“ den neuen Lehrpersonen.

Gartenhaus für Schulgarten im Wilen

Zimmermannslehrling Michael Alpert aus Trogen, 3. Lehrjahr in der Firma Heller AG Wohnbauten in Heiden, baute für den Schulgarten im Wilen in seiner Freizeit ein Gartenhäuschen. Ende April stand der Riegelbau an der Ausstellung der Freizeitarbeiten in

Bühler, jetzt erfreut es alle, die im Schulgarten arbeiten. Alpert plante, zeichnete und erstellte den Riegelbau. Nach der Ausstellung stellte er das Häuschen mit Hilfe seines Mitstiftes und dessen Vater im Schulgarten auf.

Während zweier Tage in ihren Ferien verkleideten sie mit Beihilfe einiger Schülerinnen und Schüler das Häuschen mit einem Leistungsschild und deckten das Dach. Mit dem Fenster und den eingebauten Gestellen ist es nun ein sehr praktischer, geräumiger

Ort, um all das viele Gartenwerkzeug übersichtlich zu versorgen, das die Gärtnerinnen und Gärtner aus Schule und Kindergarten brauchen. Sie alle bewundern die Arbeit der drei Männer, vor allem auch den grossen Michael, und danken ihnen ganz herzlich.

Sandkasten- Züglete vor dem Schulhaus Wilen

Eveline Baumgartner

Nachdem uns die Birnen auf den Kopf gefallen sind, die Bienen uns attackiert haben und die Fussbälle um die Ohren sausten, war es höchste Zeit, den Standort des Sandkastens zu wechseln. An einem Freitag Ende März fuhren starke Männer mit schwerem Geschütz auf: Bagger, Schubkarre und Schaufeln waren für diese Aktion bereit. Beeindruckt verfolgten die Schüler den Einsatz der Bauequipe mit Heinz Künzler, Peter Schmid, Peter Künzler und Husein Tahirovic. Kaum war der alte Betonring

am neuen Ort eingesetzt, füllten die Kinder den neuen Sand mit Schaufel und Kübel ein. Dass sich der Aufwand gelohnt hat, zeigt sich daran, dass die Schüler den Sandkasten eifrig nutzen. Der nahe Wasseranschluss regt zum kreativen Bauen und „Wässerle“ an. Ein herzliches Dankeschön geht an unseren Schulpräsidenten Urs Züst, den Schulleiter Stefan Signer und an alle Beteiligten.

Die freudigen „Sändeler“ der Tagesstrukturen und Kindergärten

Kunst im Kindergarten

Was ist Kunst – wann bin ich ein Künstler – liegt die Kunst im Auge des Betrachters?

Heidi Gisler und Käthy Zwahlen

Der Kindergarten von Heidi Gisler hat schon viel Kunst erlebt. Es wurden Farben hergestellt, Kunstwerke gemalt, zusammen mit Frau Nadya Borbely entstanden Kunstwerke aus Ton, der Wald wurde verschönert mit Kunst aus Naturmaterialien.

In diesem Zusammenhang besuchten die Kinder die Künstlerin Annina Frehner in Wienacht. Im ehemaligen Durchgangheim für Asylsuchende fanden sie ihre Kunst. Die Künstlerin gestaltete Schächte, durch die man die

Landschaft betrachten kann. So entstanden Bilder, die sich bewegen und die sogar tönen! „Hörst du die Kuhglocken? Oder den Wind?“ Wenn man genau aus den kleinen Gucklöchern schaute, konnte man so manches entdecken. Spannend war es dann auch, durch ein Loch in der Wand in die einzelnen Zimmer zu kriechen und die Schächte, die durch die Zimmer führen, zu erkunden.

So viel Kunst lud dann auch zum selber Ausprobieren ein. Die Kinder durften nun eigene Gucklöcher gestalten. Durch kleine Rahmen aus Klebeband galt es, die Landschaft zu beobachten und mit speziellen Fensterfarben genau zu malen, was man sah.

Die Kunstwerke sprechen für sich - überzeugen Sie sich selbst!

Einladung zum Lamatrekking

Die 1./2. Klassen des Schulhauses Bild wurden von der Stiftung Waldheim zu einem Lamatrekking eingeladen.

Am Weihnachtsspiel 2011 der Bewohnerinnen und Bewohnern der Stiftung Waldheim und der 1./2. Klassen aus Walzenhausen konnten die Lamas nicht bei der Vorführung mitmachen, da es zu fest stürmte und windete. Das Weihnachtsspiel fand im Wohnheim Krone statt, und die Lamas wohnen im Wohnheim Bellevue. Da die Schülerinnen und Schüler ein bisschen enttäuscht waren, schenkte Alexandra Hät-

tenschwiler, Standortleiterin, jeder Klasse einen Gutschein für ein Lamatrekking.

Am 25. Mai 2012 um 10 Uhr brachte uns der Schulbus zum Stall der Lamas beim Wohnheim Bellevue. Dann hat uns Anna Matter erklärt, dass die Lamas nur spucken, wenn man sie erschreckt, nervt oder ärgert. Lamas sind Fluchttiere und erschrecken schnell. Dann hat uns Anna gezeigt, wie man Lamas striegelt.

Vor den Start haben wir noch ein gebackenes Teiglama erhalten. Wir wanderten gut gelaunt zusammen mit einigen Bewohnerinnen und Bewohnern und den

Betreuungspersonen zum Steigbüchel. Wir durften die Lamas mit Hilfe von Erwachsenen führen. Wir wechselten mit Führen ab. Wir hatten sechs Lamas dabei, zwei hellbraune, ein schwarzes und drei dunkelbraune.

Das Mittagessen wurde uns von der Stiftung Waldheim spendiert. Wir bekamen Schlangengrotten, Würste, Gemüse, Brot und verschiedene Getränke. Zum Dessert gab es selbstgebackenen Schokoladenkuchen mit Erdbeeren. Auch die Lamas wurden gefüttert. Einige Kinder durften ihnen Karotten bringen.

Beim Rückweg durften alle

Kinder die Lamas führen. Als wir nach unserem schönen Tag im Wohnheim Bellevue angekommen waren, brachten wir die Lamas in ihre Ställe zurück. Mit den Autos fuhren wir nach Hause.

Wir danken allen vom Wohnheim Krone und Wohnheim Bellevue herzlich für diesen schönen, unvergesslichen Tag und das feine Mittagessen. Alle Kinder gingen müde und zufrieden nach Hause.

Nadine Jakob und Noemi Weber, 2. Klasse

Oberstufenprojekt für den Verkehrsverein

Das sind unsere Wanderwege

Auf Anregung des Verkehrsvereins konzipierten Oberstufenschüler im Projektunterricht unter Michael Weber vier verschiedene Wanderwege rund um Walzenhausen, welche sie dem Auftraggeber sowie den Eltern präsentierten.

Isabelle Kürsteiner

Auf dem Parcours-Weg gibt es verschiedenste Posten, ähnlich dem ehemaligen Vita-Parcours, zu absolvieren. Der Witzwanderweg ist ebenfalls ins Projekt integriert. Die Geräte sind wohlüberlegt platziert und deren Kosten bereits abgeklärt. Ob auf der Pedalstrecke, mit der Slackline, beim Stützspringen oder Hängelaufbrücke bewältigen;

die körperliche Fitness kann auf modernen Gerätschaften trainiert werden. Gleichzeitig wurde immer wieder auf eine schöne Sicht auf den Bodensee gesetzt. Wer kann schon beim Liegestützen üben drei Länder schauen, der Parcours-Weg machts möglich.

Fitness, Spiel, Tiere

Auf dem Spielplatz-Weg, welcher im Raume Lachen angedacht wurde, laden sechs Geräte zum Spielen ein. Ob Seilbahn mit Startrampe, Balkenschaukel oder Wackelbalken, Doppelschaukel, Wackelsteg und wiederum die Slackline; sie alle laden Jung und Alt zum spielen ein. Beim Tiarlispur-Wanderweg würden wiederum besonders Kinder und Jugendliche angesprochen. Vorgesehen sind Tierportraits mit Fotos, Spuren und verschiedenen Informationen. Dieser Weg wür-

de vom Dorf über Lachen und zurück führen.

Aussicht und Anregungen

Der Aussichts-Wanderweg bedarf keiner Geräte oder Posten, nur einer entsprechenden Beschriftung. Er führt in den Ortsteil Platz und bietet, was er im Titel verspricht; eine fantastische Aussicht. Über jeden Themenweg verfassten die Oberstufenschüler ein ganzes Dossier mit handfesten Fakten und Zahlen betreffend Kosten von Geräten sowie Hinweisen auf weitere Abklärungen zur Realisation.

Realisation in Angriff nehmen!?

Nun ist es am Verkehrsverein, den Ideenreichtum und die Energie, welche die Schüler in die Projektierung gesteckt haben, mit der Realisation der vier

Themenwege zu verdanken und damit die aufwendige Arbeit von jungen Menschen entsprechend zu würdigen. Verkehrsvereinspräsidentin Michèle de Potzolli versprach: „Wir werden die Sache weiterbewegen. Allenfalls ergeben sich spannende Kombinationen.“ Dann bedankte sie sich für die grosse, geleistete Arbeit, und Wirtin Marianne Niederer vom Restaurant Meldegg lud spontan alle Schüler, welche am Projekt beteiligt waren, als Dank für ihren Einsatz zu einem Glacé ein, was mit tosendem Applaus vergolten wurde.

Bilder: In vier Gruppen wurden von Oberstufenschülerinnen und -schülern neue Themenwege erdacht. Der Verkehrsverein erhielt die ausgearbeiteten Dossiers zur Weiterverfolgung und Realisation.

VERKAUF HARDWARE
SUPPORT SOFTWARE
WARTUNG ZUBEHÖR
REPARATUR NETZWERKE

doppel
net
Informatik GmbH

+41 71 880 04 13
mail@doppel.net
www.doppel.net

Geschenksidee: Adress- oder Fotostempel

Vom 21.-25. Mai 2012 fand die Schulverlegung in Sarnen statt 5./6. Klasse Schulhaus Gütli

Montag, 21. Mai 2012

Stadt-Land

Am Montag sind wir in Sarnen, dem Kantonshauptort von Obwalden, angekommen. Nachher haben wir die Gemeindeunterkunft Ei bezogen.

Nach dem Lunch ging eine Gruppe auf die Alp, die andere nach Luzern in die Stadt. Auf dem Maiensäss durften wir selbstgemachten Käse probieren, er war sehr fein. In der Stadt haben wir einige Sehenswürdigkeiten besichtigt. Z.B. das Löwendenkmal und die Kapellbrücke. Viele Schwäne hatte es auch.

Als wir schliesslich alle erschöpft nach Hause kamen, hatten wir ein bisschen Zeit, uns auszuruhen. Disco gab es an diesem Abend nicht, da wir früh ins Bett mussten, dafür durften wir einen Film schauen.

Lucia & Seraina

Dienstag, 22. Mai

Tierpark Goldau

Nach einer kurzen Nacht wurden wir um 6.15 Uhr von einem lauten, schrillen Ton geweckt (es war der Wecker einer Kollegin). Da einige von unserem Zimmer noch ihr Ämtli erledigen mussten, waren wir ziemlich schnell angezogen. Danach machten sich die Ersten auf den Weg in den Speisesaal, die anderen blieben noch, bis es um 6.45 Uhr Morgenessen gab, in ihren Zimmern.

Nach dem Morgenessen machten wir uns für den Ausflug in den Tierpark Arth-Goldau bereit. Mit der Zentralbahn fuhren wir bis nach Luzern. Dort stiegen wir auf einen anderen Zug um, mit dem wir bis nach Arth-Goldau fahren konnten. Den Weg vom

Bahnhof bis zum Tierpark zeigten uns weisse Bärenatzen auf dem Trottoir. Als wir dann vor dem Tierpark gezählt und in Gruppen eingeteilt wurden, gingen wir hinein. Unter einem Baum, der im Eingangsbereich stand, warteten wir auf die Führerinnen.

Die Führung, die um 9.45 Uhr startete, hiess „Erlebnisreich Tierpark“. Diese schuf einen Überblick über den ganzen Tierpark. Sie begann mit der Begrüssung, die im Eingangsbereich stattfand. Danach machten wir uns als erstes auf den Weg ins Freilaufgehege. In diesem Gehege, das sich fast durch den ganzen Park erstreckt, können Mufflon und Sikahirsche frei herum laufen. Als wir diese Tiere genauer kennen lernten, gingen wir weiter zu den Wildkatzen. Wildkatzen können nur durch DNA-Tests von Hauskatzen unterscheiden werden.

Eine weitere Katze, die in diesem Tierpark zu Hause ist, ist der Luchs. Vor dem Gehege des Luchses machten wir noch ein Spiel und massen mit einem Messband, wie weit ein Luchs aus dem Stand springen kann, bevor wir zu einem Tier gingen, das sich auf Luchs reimt... Genau, der Fuchs! Nach ihm sahen wir noch Gämse, Baumrarder und verschiedene Arten von Eulen. Das letzte Tier, über das wir auf dieser Führung noch mehr erfahren, war der Bartgeier. Er hat eine Flügelspannweite von bis zu 3 Metern und ist somit der grösste Vogel in den Alpen.

Nach dieser sehr interessanten Führung durften wir noch frei im Tierpark herum laufen. Währenddessen war eine andere Gruppe von Schülerinnen an der „Bär und Wolf“-Führung.

„Bär und Wolf“-Führung:

Wir haben eine sehr informative Führung erleben dürfen. Jetzt wissen wir, wie wir uns verhalten sollen, wenn uns ein Bär angreifen würde. Man muss ruhig bleiben, sich drehen und langsam zurückgehen. Wenn man vor lauter Panik anfängt zu Schreien und wegzurennen, würde der Bär einen bemerken und vor lauter Angst einen Angriff starten.

Auch über die Körpersprache des Wolfes haben wir was gelernt. Wenn der Wolf Angst hat, macht er sich klein und stellt die Ohren zurück. Wir konnten uns selber in

die Rolle eines Wolfes versetzen, was sehr interessant war. Wir konnten von beiden Tieren (Bär und Wolf) das Fell berühren und mussten dann herausfinden, zu welchem Tier das Fell gehört.

Der Tierpark Arth-Goldau wurde 1925 gegründet. Im Jahre 2009 hat man einen Versuch, die Wölfe und die Bären in dasselbe Gehege zu siedeln, gestartet. Am Anfang funktionierte es nicht, weil Fränzi, das ist die älteste Bärin (30 Jahre), einen Wolf gepackt hat. Der „Wolfskollege“ biss daraufhin der Bärin Fränzi in den Hintern!!

Auch die Leiter mögen es mal gemütlich

Auf der Alp oberhalb Stalden

Nach diesen anfänglichen Problemen haben sie sich jedoch aneinander gewöhnt und es funktioniert gut.

Im ganzen Leben im Tierpark Arth-Goldau 100 verschiedene Tierarten.

Nach einem erlebnisreichen Tag im Tierpark machten wir uns um 15.30 Uhr wieder auf den Weg zum Bahnhof und von dort über Luzern wieder nach Sarnen. Als wir in Sarnen ankamen, konnte man noch einkaufen gehen oder vor dem Lagerhaus, bis es Abendessen gab, Fausten oder Ping-Pong spielen. Nach einem feinen Abendessen und dem Abendprogramm gingen wir um ca. 21.20 Uhr in unsere Zimmer und redeten noch ein bisschen miteinander, bis wir dann einschliefen und uns auf den nächsten Tag freuten.

Tabea und Alina

Donnerstag, 24. Mai 2012

Ballenberg

Heute besuchten wir den Ballenberg. Da hatte es sehr viele alte Häuser, die man betrachten konnte. Wir bekamen ein Quiz mit ein paar Fragen. Die Fragen waren lustig, kompliziert aber auch schwer. Wir haben Würste und Hamburger gegrillt. Danach

hatten wir noch genügend Zeit, in Gruppen weiterzugehen. Wir sind beim Westeingang rein gekommen und mussten zum Ostausgang wieder raus. Der Weg vom Westeingang zum Ostausgang war sehr knifflig. Als wir zuhause ankamen, gab es Spagetti Bolognese. Am Abend gab es noch Filme, Disco, Lotto, und man konnte noch draussen spielen.

Marcia & Valerina

Freitag, 25. Mai 2012

Putzen und Rückfahrt

Es war 07:00 Uhr, als wir alle am Tisch sassen und gefrühstückt haben.

Nach dem Essen haben die Lehrpersonen uns in Gruppen eingeteilt fürs Putzen.

Die Jungs waren für den unteren Stock und den Platz verantwortlich, die Mädchen waren für die oberen Stöcke zuständig.

Das Putzen ging schnell und leicht, wenn alle dabei waren und gut mit machten. In jeder Gruppe war eine Lehrperson. Nach dem Putzen warteten wir auf den Car. Bei der Rückfahrt hatten alle Spass.

Tierpark Goldau: Eis statt Luchs?

Tierpark Goldau

In Walzenhausen haben die Eltern auf ihre Kinder gewartet. Alle haben das Gepäck geholt. Nachdem wir uns verabschiedeten, gingen alle nach Hause.

Das Sommerlager in Sarnen war sehr schön und cool. Wir werden es in guter Erinnerung behalten.

Claude

Besten Dank für Ihre Spende!
PC 90-18177-2

So
sind
wir.

Eine Heimat
für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

stiftung
waldheim

5 Jahre Tagesstrukturen an der Schule Walzenhausen

**Irene de Cristofaro,
Sonja Schreiber**

Was vor fünf Jahren noch ungewiss war, gehört heute zum Walzenhauser Schulalltag: Die Tagesstrukturen haben sich nicht nur etabliert, sie sind schlicht nicht mehr wegzudenken. Durchschnittlich 40 Kinder nutzen pro Woche die Gelegenheit, am Mittagstisch teilzunehmen, und ca. 25 Kinder werden vor oder nach der Schule betreut. Das sollte gebührend gefeiert werden, und so lud die Schule Walzenhausen zu einem Tag der offenen Tür ein. Dieser Einladung folgten 70 Personen, sie genossen zusammen mit den Kindern Spiel, Speis und Trank und liessen sich über den Erfolg seit der Einführung der Tagesstrukturen und deren unkomplizierte Abläufe der An- und Abmeldung informieren.

Die soziale Sicherheit bei Kindern wird nicht mehr nur durch die Familienmitglieder gewährleistet, sondern auch durch Institutionen ausserhalb der Familie, wie z.B. erweiterte familienergänzende Tagesstrukturen. So hat sich Walzenhausen im Jahr 2007 entschlossen, sich den veränderten Bedingungen anzupassen und auf den gesellschaftlichen Wandel zu reagieren - die Tagesstrukturen für Walzenhausen wurden am 13. August 2007 eröffnet, und es entstand ein familienfreundliches und attraktives Angebot.

Es ist ein ergänzendes Angebot zur Schule, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Es soll als Entlastung der Mütter oder Väter, als Integrationshilfe oder als Überbrückung von kurzfristigen Engpässe zu Hause dienen.

Die Tagesstrukturen waren von Anfang an gut ausgebaut. Die Kinder können heute ab 07.00 Uhr am Morgen die Auffangzeit gratis benützen. Von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr dauern die Mittagbetreuung und anschliessend die Nachmittagsbetreuung bis 18.00 Uhr.

Nicht nur die Erziehungsberechtigten profitieren, sondern auch die Kinder. Sie erhalten Unterstützung beim Spiel, bei den Hausaufgaben und werden sozialisiert. Die Kinder in der Tagesstruktur essen zusammen zu Mittag und verbringen miteinander die Freizeit. In der Tagesstruktur lernen Kinder, ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten, sich in Gruppen unterschiedlichen Alters zu bewegen und andere Kulturen zu verstehen.

Geführt werden die Tagesstrukturen von einem sehr engagierten Team unter der Leitung von Judith Niederer. Für die Auffangzeiten am Morgen ist Daniel Fetz zuständig, und Judith Niederer wird von Manuela Sieber an einem Tag pro Woche abgelöst.

Das Angebot ist sehr kostengünstig für die Eltern, aber nicht kostendeckend für die Gemeinde. Sie unterstützt die Tagesstrukturen finanziell mit einem namhaften Betrag. Die Investition lohnt sich aber, denn eine Schule mit allen Schulstufen und guten Tagesstrukturen sind auch Standortvorteile der Gemeinde.

Weitere Informationen entnehmen Sie der Website www.schule-walzenhausen.ch

Klassenlager der 2. Sek G in Vevey

Die Anreise

Am Montagmorgen ging es um 7:15 Uhr mit dem Walzenhauser Bähnli los.

Nach der Hinreise, die ca. 5 Stunden dauerte, kamen wir in Vevey an. Wir marschierten noch zu

unserer Jugendherberge, welche eigentlich ein Back-Packer-Hotel ist. Nach dem Zimmerbezug führen wir auf Les Pleiades. Da hatten wir eine wunderbare Aussicht auf den Genfersee und die angrenzenden Berge. Im angelegten Astrorundgang lösten wir

an den verschiedenen Stationen Aufgaben über Planeten, Sterne und Weltall. Danach fuhren wir mit der Bahn wieder hinunter.

In der Jugendherberge angekommen, mussten wir uns wichtige Regeln des Zusammenlebens anhören. Danach kauften wir im nahe gelegenen Einkaufszentrum die Zutaten fürs Nachtessen. Pizza stand auf dem Programm - natürlich selbst gemacht. Nach dem Essen wurden wir über den Fotowettbewerb instruiert, für den wir bis Donnerstag immer wieder Zeit hatten. Anschliessend durften wir noch an den See und mussten aber um 22 Uhr im Bett sein.

Lou, Mike, Tobias

Dienstag, 8.5.2012

Um 7:50 Uhr morgens schlenderten alle Jugendlichen aus ihren Zimmern, denn es war bald acht Uhr und das bedeutete Breakfast-Time. Sobald man unten im Aufenthaltsraum war - die Schlafzimmer befanden sich nämlich im zweiten Stock - durfte man sich selbständig am Morgenbuffet bedienen. Mit gut funktionierender Teamarbeit war nach dem Essen im Nu alles aufgeräumt. Mit den angegebenen Daten „wann + wo“ wir uns zu treffen haben, hatten wir noch Zeit, uns bereit zu machen. Um zehn Uhr gings los. Alle Schüler standen aufgeregt beim Schiffsplatz und warteten darauf, bis das Schiff kam. Fünf Minuten später standen alle mit Kribbeln

Hautle

Spenglerei, Sanitär, Heizungstechnik

Hautle

Hauttechnik AG

Daniel Hasler

Dorf 98

9428 Walzenhausen

d.hasler@hautlehaustechnik.ch / www.hautlehaustechnik.ch

Telefon 071 888 17 22

Telefax 071 888 67 14

Mobil 079 373 66 54

im Bauch auf dem Schiff. 50 Minuten dauerte die ganze Fahrt bis zum Schloss Chillon. Es gab eine Führung, welche 90 Minuten dauerte. Nach dem Lunch ging es weiter mit dem Schiff Richtung Swiss Vapeur Parc. Während 1 ½ Stunden durften wir nach Lust und Laune mit der Modelleisenbahn fahren. Danach ging es wieder mit dem Schiff zurück nach Vevey. Gemeinsam mit unseren Lehrerinnen kochten wir Spaghetti. Nach dem Essen hatten wir Zeit für uns, bis es wieder Bed-Time war.

Angela, Milena, Kathrin, Salome

Mittwoch, 9.5.2012

Um 7.30 Uhr mussten wir aufstehen. Anschliessend fuhren wir mit dem Zug nach Bex und von dort mit dem Postauto zur Salzmine. Da die Fahrt etwa 20 Minuten dauerte, waren alle Schüler sehr gespannt. In les Dévens angekommen, mussten wir 15-20 Minuten auf einem Waldweg aufwärts marschieren.

Vorort assen wir unseren Lunch, welcher sich aus feinen Schnittbrotchen zusammensetzte, die wir am Vorabend vorbereitet hatten, und wir durften uns Souvenirs für zuhause kaufen.

Um 13.30 Uhr kam ein Salzminenführer und erklärte uns die Verhaltensregeln. Dann ging es los: Wir traten in die Salzmine ein, wo wir einen Film über das Salz und die Entstehung der Mine schauten. Mit einem kleinen Zug fuhren wir danach tiefer in die Mine hinein, bis wir uns schliesslich 450 Meter unter der Erde befanden. Die Fahrt dauerte 20 Minuten. Von da an startete die Führung durchs Berginnere. In einem unter der Erde eingerichteten Restaurant machten wir eine kleine Pause. Zurück ging es wieder mit derselben Bergwerksbahn.

In Vevey angekommen, ist unsere Gruppe mit Frau Schwarz und Frau Brugger fürs Nachtessen einkaufen gegangen. Nach dem

Einkaufen haben wir die Zutaten in einen Weinkeller deponiert.

Dann hatten wir Zeit zur Verfügung, um uns frisch zu machen. Das Nachtessen, ein feines Raclette, wurde in diesem typisch waadtländischen und urchigen Weinkeller eingenommen. Alle mussten mithelfen, die Raclette-Öfen einzurichten. Und dann genossen wir unseren z'Nacht. Nach dem Essen durften wir bis um halb zehn Uhr in den Ausgang um halb elf Uhr war wiederum Nachtruhe.

Shirin, Yasmine, Bettina

Donnerstag, 10.05.2012

Am Donnerstag, wie jeden Tag, gab es um 8.00 Uhr Frühstück. Bis halb zehn hatten wir Zeit für den Fotowettbewerb, um noch die letzten Fotos mit dem Stadtplan zu identifizieren.

Eine halbe Stunde später begann die Führung durchs Alimentarium, wo wir viel Spannendes über

Nahrungsmittel und Geschichte der Konservierung lernten.

Anschliessend nahmen wir unser Mittagessen am See ein und fuhren um halb zwei nach Aigle in den Parc Aventure (Seilpark). Jeder hatte viel Spass am Klettern, und danach war auch jeder sehr geschafft. Angekommen in Vevey ging unsere Kochgruppe fürs Nachtessen einkaufen. Der Menüplan sah Hamburger vor, die uns sehr gut gelungen sind.

Nach dem Nachtessen hatten wir Zeit zum Duschen, Abwaschen, Packen und Aufräumen.

Um 20.00 Uhr gingen wir ein Glacé essen. Frau Brugger und Frau Schwarz erlaubten uns später noch, bis 22.00 Uhr in den Ausgang zu gehen. Wie abgesprochen war jeder pünktlich wieder da, so dass 22.30 Uhr Nachtruhe herrschte. Wir fanden das Lager sehr spannend und spassig.

Susi, Philipp, Ramona, Jimmy

Die Partnerschaft, die Vertrauen schafft.

Raiffeisenbank Unteres Rheintal

Geschäftsstellen: 9424 Rheineck und 9430 St. Margrethen

Tel. 071 747 12 12

Fax. 071 747 12 22

unteres-rheintal@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

Katholische Kirchgemeinde

Katholische Kirchgemeindeversammlung

Hildegard A. Vonmoos

Anschliessend an den Sonntagsgottesdienst begrüsst der Präsident Peter Frei am 6. Mai 2012 die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung.

Im vergangenen Jahr fanden zwei Koordinationssitzungen mit der evangelischen Kivo statt. Zahlreiche Anlässe wie z.B. die Gemeindeferien, welche nach Norddeutschland führten, fanden ökumenisch statt und stiessen auf grossen Anklang. Am 29. Mai wurden in der Pfarrkirche Obereggen auch drei junge Erwachsene aus der Pfarngemeinde von

Bischof Markus Büchel gefirmt. Am gleichen Tag feierte der rüstige Pater Hesso seinen 80. Geburtstag. Der Kirchenchor untermalte die Sonntagsmesse zu diesem freudigen Anlass mit seiner Lieblings-Gesangsliteratur, den Spirituals. Für die Kirchgemeinde war das Pfarrefest vom 14. August - musikalisch umrahmt von Kirchenchor und kulinarisch verwöhnt vom Italienerverein - ein Höhepunkt. Die erstmalig verwendeten Zelte erfüllten ihren Zweck, den Anlass wettersicher zu machen, bestens. Die traditionelle Pfarreiwanderung vom 5. September musste

leider aufgrund der unsicheren Wetterprognose abgesagt werden.

Am 14. Dezember feierte Thomas Pozivil seinen 65. Geburtstag. Er leitet seit vielen Jahren mit grossem Engagement und Herzblut den Kirchenchor und verschönert so musikalisch die Gottesdienste in der Klosterkirche. Es kann insgesamt auf ein lebendiges Pfarreijahr 2011 zurückgeblickt werden.

Jahresrechnung 2011

Die Jahresrechnung 2011 schliesst bei einem Aufwand von CHF 167'364.99 und einem

Ertrag von CHF 166'954.53 mit einem Verlust von CHF 410.46 ab. Das Eigenkapital per 31.12.2011 beträgt rund CHF 200'000.00

Danke

Zum Schluss bedankte sich Peter Frei bei allen in der katholischen Kirchgemeinde engagierten Personen, sie sich für ein lebendiges Pfarreileben eingesetzt haben, insbesondere der Schwesterngemeinschaft, Pater Hesso, dem Kirchenchor, allen Helferinnen und Helfern sowie den Kollegen vom Kirchgemeinderat.

Kath. Kirchenchor Grimmenstein, Walzenhausen

Singen Sie gerne und sind der Meinung, dass es alleine nicht so viel Spass macht?

Melden Sie sich doch bei uns und kommen einfach zu einer „Schnupperprobe“ zum überkonfessionellen und musikalisch

vielseitigen Kirchenchor Walzenhausen.

Wir treffen uns jeweils am Donnerstag von 20.00 Uhr bis 21.30 Uhr im Probelokal beim Kloster Grimmenstein Walzenhausen (im Pfarrhaus).

Es freut uns immer, wenn wir angemeldete oder auch spontane Besucher in einer unserer geselligen Proben begrüßen dürfen.

Wollen Sie mehr von uns wissen? Dann rufen Sie Sylvia Huber 071 888 55 36 oder Barbara Kreutzinger 076 424 03 57 an, oder wir sehen uns einfach schon in einer der nächsten Proben.

Bis bald!

Service

Service

Garage E. Steingruber AG

- Verkauf von Neuwagen
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Audi und Seat Viamobil-Service
- Service + Rep. sämtl. Marken
- Nutzfahrzeuge

Erwin Steingruber
Garage
9428 Walzenhausen
Telefon 071 886 40 50
Telefax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

Kirchgemeinde- versammlung

Isabelle Kürsteiner

Nach dem Rücktritt von Aktuarin Isabelle Kürsteiner aus der Kivo und Marlies Mettler aus der GPK wählte die Kirchgemeindeversammlung von evangelisch Walzenhausen Sandra Aeschlimann in die GPK, das Aktuarat bleibt verwaist.

Präsident Andy Gengelbach verwies in seinem Jahresbericht auf die Schwerpunkte Seniorenarbeit, Renovation Pfarrhaus und Arbeit in der Kivo. Letztere intensiverte sich infolge Krankheitsfällen und Rücktritten wie noch nie zuvor im letzten Jahrzehnt, wie Gengelbach, der seit zehn Jahren in der Kivo mitarbeitet, feststellte. Unter Wahlen gab er die Rücktritte von Isabelle Kürsteiner, Ressort Aktuarat, und von GPK-Mitglied Marlies Mettler, bekannt.

Für den frei werdenden Sitz in der Kivo bewarb sich niemand, weshalb das Erstellen der Protokolle bis zur nächsten Versammlung innerhalb des verbleibenden Kivo-Teams geregelt werden wird. Kirchenglieder sind gebeten, Kandidatinnen oder Kandidaten dem Präsidenten zu melden. Neu in die GPK nahm die junge Walzenhauserin Sandra Aeschlimann, Leiterin der hiesigen Einwohnerkontrolle, Einsitz.

Weitere Mitglieder sind Stefan Meyerhans und Präsident Walter Schnider. Auf Antrag von Schnider wurde die Jahresrechnung 2011 mit einem Ertragsüberschuss von 16'097 Franken einstimmig verabschiedet und die Kivo mit Andy Gengelbach, Kassier Georg Kellenberger, Verantwortlicher Gebäude Michael Menzi und Verantwortlicher Veranstaltungen Christian Rast entlastet.

Andy Gengelbach verabschiedete Marlies Mettler und begrüßte Sandra Aeschlimann in der GPK. Für das Aktuarat wird eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger von Isabelle Kürsteiner gesucht.

Bevor es zum Apéro übergang, machte Andy Gengelbach die folgenden Mitteilungen:

Am 1. April hatte Christine Schmid ihre Arbeit als Organistin aufgenommen. Die meditativen Abendfeiern, anfangs 2011 von Pfarrerin Corinna Boldt eingeführt, erfreuen sich grosser Beliebtheit und finden weiterhin statt. Manuela Sieber befindet sich in der Ausbildung zur Fachlehrkraft Religionsunterricht (Katechetin). Sie wird ihre Ausbildung im Jahr 2014 abschliessend und dann die Nachfolge von Regula Künzler übernehmen, die pensioniert wird. Pfarrerin Corinna Boldt besucht derzeit einen Kurs zum Thema Seelsorge.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Walzenhausen Neue Organistin für Evangelisch Walzenhausen

Am Palmsonntag begrüßte Kivo-Präsident Andy Gengelbach nach der meditativen Abendfeier Organistin Christine Schmid und verabschiedete gleichzeitig ihre Stellvertreterin Susanna Dübendorfer ganz herzlich. Ausserdem gratulierte er Vreni Rast für ihr 5-Jahr-Jubiläum als Messmerin.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Walzenhausen

Waldgottesdienst

Am Sonntag, den 1. Juli, findet um 10.00 Uhr bei gutem Wetter der Waldgottesdienst mit Taufe auf dem Steigbüchel statt. Er wird von Pfarrerin Corinna Boldt gestaltet. Der Jodelclub „Echo vom Kurzenberg“ wird den musikalisch bereichern. Wie gewohnt wird ein Transportdienst für ältere oder gehbehinderte Gemeindemitglieder angeboten. (Anmeldungen nimmt das Pfarramt, Tel. 071 888 12 02 bis zum 30. Juni entgegen.) Im Anschluss an den Gottesdienst wird zu einem fröhlichen Beisammensein am Grillfeuer eingeladen. Die Getränke offeriert die Kirchgemeinde, der Proviant zum „Brötli“ muss selber mitgebracht werden. Kuchenspenden sind sehr willkommen. Ganz herzlich eingeladen sind natürlich auch die katholischen Gemeindemitglieder. Bei Regen findet der Gottesdienst mit anschliessendem Kaffee und Kuchen in der evangelischen Kirche statt. Bei

unklarem Wetter gibt Tel. Nr. 1600 Auskunft.

Gemeindeferienwoche 2012

In diesem Jahr führen uns unsere Gemeindeferien von Montag, den 1. Oktober, bis und mit Sonntag, den 7. Oktober, in die Wachau, dem 36 km langen Abschnitt des Donautals zwischen Melk und Krems in Niederösterreich. Unser Domizil wird das Hotel „Zur Post“ in Melk sein.

Das Städtchen Melk liegt direkt am Donauufer und wird auch das Tor zur Wachau genannt. Wein- und Obstbau, die Donau und sanfte Hügel prägen diese wunderbare Gegend, die von der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wurde. Nähere Informationen sind im Pfarramt erhältlich und liegen in der evangelischen Kirche auf. Anmeldungen für die Ferienwoche sind bis zum 31. Juli 2012 im evangelischen Pfarramt möglich.

Pfarreifest Kloster Grimmenstein

Am Sonntag, den 12. August, findet ab 10.00 Uhr das Pfarreifest der katholischen Kirchgemeinde Walzenhausen statt, wozu alle evangelischen Kirchenmitglieder herzlich eingeladen sind. Es findet kein Gottesdienst in der evangelischen Kirche statt. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein beim Mittagessen auf der Klosterwiese.

Ökumenischer Familiengottesdienst zum Schulbeginn

Am Sonntag, den 19. August, feiern wir einen ökumenischen Familiengottesdienst zum Beginn des neuen Schuljahres. Besonders herzlich eingeladen sind die Schülerinnen und Schüler der 1. Religionsklasse, die feierlich in ihre Unterrichtszeit aufgenommen werden sollen. Der Familiengottesdienst um 09.15 Uhr wird von Pfarrerin Corinna Boldt sowie von den Fachpersonen für den Religionsunterricht

Regula Künzler und Maria Bruderer gestaltet. Im Anschluss daran sind alle Besucher zu einem Saft- Apéro auf dem Kirchplatz eingeladen.

Seniorenausflug

Am Mittwoch, den 29. August, findet der alljährliche Seniorenausflug statt. Eingeladen sind sowohl die evangelischen als auch die katholischen GemeindebürgerInnen. Der Ausflug sieht dieses Jahr eine Fahrt über das Rheintal ins Prättigau zu den Fideriser Heubergen mit Mittagshalt im Bergrestaurant Arflina vor. Zurück geht es über Luziensteig und Vaduz nach Walzenhausen. Die Abfahrtszeiten ab den üblichen Haltestellen werden in der Tagespresse bekanntgegeben. Anmeldungen bitte bis Montag, 27. August, direkt an das Car-Unternehmen Künzler (Tel. 071 888 14 14). Der Kostenbeitrag beträgt pro TeilnehmerIn CHF 35.-- inkl. Mittagessen.

Wir verstehen die Bedürfnisse Ihres Unternehmens.

Informieren
Sie sich jetzt!

Daniel Stäbler
071 846 62 71

ZÜRICH, Generalagentur Peter Ludwig
Hauptstrasse 30, 9400 Rorschach
Daniel Stäbler, Kundenberater
Höhe 933, 9428 Walzenhausen
Telefon 071 846 62 71
daniel.staebler@zurich.ch

 ZÜRICH®

25 Jahre den Polizeiposten Walzenhausen betreut

Während 25 Jahren hat der 55-jährige Polizeiwachtmeister Peter Frei den Polizeiposten Walzenhausen als Postenchef betreut.

Im Rahmen einer kleinen Feier machten am 23. April 2012 Polizeikommandant Reto Cavelti, Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger sowie weitere Repräsentanten der Gemeinden Walzenhausen und Lutzenberg sowie der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhodens dem Jubilar ihre Aufwartung.

Polizeikommandant Reto Cavelti würdigte die Verdienste von Peter Frei und gratulierte ihm zu diesem speziellen, nicht alltäglichen Jubiläum. Im Namen der Gemeinden dankten ihm Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger, Walzenhausen und Gemeinderat Markus Traber, Lutzenberg.

Peter Frei trat 1983 ins Korps der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhodens ein. Vier Jahre später, am 15. April 1987, übernahm er als Einzelstationierter den Polizeiposten Walzenhausen, vorerst noch in den alten Räumlichkeiten des Bahnhofgebäudes, ab Sommer 1987 im heutigen Polizeiposten Walzenhausen im Haus Dorf 91.

Peter Frei erlebte den Wechsel von der Schreibmaschine mit Durchschlagpapier, über die ersten Computer bis hin zu einem mindestens aus EDV-Sicht zeitgemässen Arbeitsplatz. Das Tätigkeitsgebiet eines Stationierten ist allerdings nicht nur auf die zu betreuenden Gemeinden beschränkt. Peter Frei ist wie alle anderen Stationierten in den Pikettdienst des Bezirkes und in den Patrouillendienst des ganzen Kantons eingebunden.

Während den 25 Jahren Dienst hat Peter Frei viele interessante und erlebnisreiche Jahre als verantwortlicher Betreuer der Gemeinden Walzenhausen und Lutzenberg (exkl. Ortsteil Wienacht) verbracht. Das Gebiet des Polizeipostens zeichnet sich nicht nur durch die spezielle geografische Lage im Appenzeller Vorderland aus. Vor allem in Walzenhausen ist der zahlreichen Mietwohnungen wegen der Anteil der Durchgangsbewölkerung aussergewöhnlich hoch, was auch viele ‚Kunden‘ mit sich bringt.

Abwechslung war aber auch durch nebenamtliche Aufgaben gegeben. So war Peter Frei unter anderem während 14 Jahren als Polizeigrenadier des Ostpols (Ostschweizer Polizeiverbund) tätig, dreimal zwei Monate als ‚Tiger‘ im Flugsicherheitsdienst auf dem Streckennetz der SWISSAIR unterwegs und an der EXPO 2002 sowie an der EURO 2008 im Einsatz.

Peter Frei wird nach dieser langen Zeit einen „Tapetenwechsel“ vornehmen. Es kommt per 1. Juli 2012 zu einer Rochade mit dem beim Regionalpolizeiposten Heiden tätigen Wachtmeister Kaspar Freuler.

Die zweite Stelle des Postens wird, wie schon von 2003 bis 2011 von jungen Polizeischulabgängern besetzt.

Für die Gemeinden Walzenhausen und Lutzenberg ist somit auch in Zukunft eine bürgernahe und effektive Polizeipräsenz sichergestellt.

Polizeikommandant Reto Cavelti (links) und Polizeiwachtmeister Peter Frei

125 Jahre Polizeipräsenz in Walzenhausen

Die Ära der Gemeindepolizisten ging in Ausserrhodens 1972 mit der Gründung der Kantonspolizei zu Ende. In Walzenhausen wird aber wie in Speicher und Urnäsch nebst den Regionalposten Herisau, Teufen und Heiden ein Aussenposten geführt. Die Walzenhauser Ordnungshüter zeichnen sich durch lange Amtsperioden aus. So sorgte von 1887 bis 1929 Haschier Johannes Kellenberger für Ordnung, auf ihn folgten Fritz Epper und 33 Jahre später Hans Künzler. Mit dessen Amtsbeginn wurde das Büro im Alten Schulhaus Dorf (heute Musikschule) eingerichtet. Später erfolgte die Verlegung ins Bahnhofgebäude und schliesslich ins ehemalige Kaufhaus, wo vor der Polizei die Kantonalbank beheimatet war. Kurz vor der letzten „Züglete“ übernahm Peter Frei den Posten, vorerst im Einmannbetrieb, ab März 2003 als Chef des Zweierpostens. (red/iks)

Mitteilung der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhodens: Polizeiposten Walzenhausen

Der Polizeiposten Walzenhausen, zuständig für die Gemeinden Walzenhausen und Lutzenberg, passt ab dem 1. Juli 2012 ihre Öffnungszeiten den Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung an.

Die Büroöffnungszeiten des Polizeipostens Walzenhausen lauten wie folgt:

Neu ab 1. Juli 2012

Montag 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Mittwoch 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr
Samstag 08.00 Uhr bis 09.30 Uhr

Der Polizeiposten Walzenhausen ist weiterhin für Sie unter der Telefonnummer 071 888 72 26 erreichbar. Für dringende Fälle wählen Sie bitte die Notfallnummer 117. Weitere Infos finden Sie unter www.polizei.ar.ch

Ohne Gift lebt es sich besser ...

Unter diesem Titel wollen wir Ihnen in regelmässigen Abständen Tipps und Tricks zum Thema „schonender Umgang mit Chemikalien in Haus und Garten“ weitergeben. Als Erkennungssymbol dieser nationalen Kampagne dient der Marienkäfer Coxi.

Ob Imprägnierungsmittel, Entkalker, Rostentferner, Klebstoffe, Farben und Lacke, Abbeiz- und Holzschutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel, Medikamente, Spezialreiniger - unsere Haushalte sind voll von Stoffen, welche potenziell eine Gefährdung für Mensch und Natur darstellen können. Des-

wegen ist der richtige Umgang und eine korrekte Entsorgung von zentraler Bedeutung! Und auf problematische Stoffe lässt sich meist ganz verzichten. Hier ein erster Tipp zum Thema Herbizide.

Herbizidverbot – was nun?

Spriessen Pflanzen auf Kieswegen oder zwischen Steinplatten, liegt der Griff zu einem Unkrautvertilgungsmittel - einem so genannten Herbizid - nahe. Auf Strassen, Wegen und Plätzen sowie auf Dächern und Terrassen ist der Einsatz von Herbiziden aber verboten! Grund dafür ist, dass die Mittel von diesen Flächen sehr schnell abfliessen und ins Grundwasser versickern oder über die Kanalisation in unsere

Seen, Flüsse und Bäche gelangen. Dort können sie Pflanzen und Tiere gefährden und das Trinkwasser verunreinigen.

Ein kräftiger Besen beugt vor: Regelmässiges Wischen entfernt Humus und Samen und verhindert das Keimen von Pflanzen. Jäten ist die effektivste Methode! Ebenfalls wirksam gegen Unkraut ist das Giessen mit Wasser, welches mit grobem Salz angereichert wurde (ca. 5-10 Prozent) und das Unkraut austrocknet. Bei Unkraut, welches in Fugen wächst, kann man auch direkt Salz streuen. (red/io)

Danke, dass Sie dazu beitragen, dass unsere Gemeinde möglichst giftfrei bleibt.

Herbizidreste sind Sonderabfälle und müssen zurück zur Verkaufsstelle oder zur örtlichen Sammelstelle für Sonderabfälle gebracht werden. Machen Sie mit und bringen Sie Ihre Herbizidreste, ihr Farbreste, alte Medikamente, Lösungsmittel etc. in die Entsorgungsstelle im Hasenbrunnen und zwar am Samstag, 9. Juni, von 09.00 – 11.00 Uhr.

Gegrillt wie in alten Zeiten

Isabelle Kürsteiner

Innerhalb einer Projektarbeit zum Abschluss der berufsbegleitenden Ausbildung zur Fachfrau für Aktivierung organisierte Andrea Rast für interessierte Bewohner des Alterswohnheims einen Grillausflug zum Steigbüchel. Allerdings wurde vorerst wie in alten Zeiten eine Wurst am zugespitzten Stecken gebraten.

Um die Frauen und Mannen aus dem Almensberg vom langen Halten zu entlasten, konnten die Würste auch auf den Grill umgeschichtet werden. Unter der Aufsicht des ehemaligen langjährigen Kochs Jürg Rast, seiner Frau Susi und des Heimleiters Dieter Geuter briet die Servalats und Bratwürste zu feinen, kleinen Delikatessen heran.

Anschliessend gab es feinen Kuchen mit Rhabarber aus Rasts Garten.

Das Projekt wurde zum Erfolg. Der Hunger beim „Picknick“ war ebenso gross wie die Freude über das Freiluftmittagessen.

Schwimmbadkommission

Eintritte unverändert

Schwimmbad Ledi

Die Schwimmbadkommission hat die Aufgabe, das Schwimmbad Ledi attraktiv, sicher und modern zu betreiben und zu gestalten. Die Kunden sollen sich wohl fühlen und sich auch kulinarisch verwöhnen lassen können.

Zur Erreichung dieses Zieles sind jedes Jahr Investitionen in die Technik und den Betrieb nötig.

Im Weiteren wollen bzw. müssen wir mittel- bis langfristig auch Investitionen in die Gebäude und Infrastruktur tätigen.

Bekanntlich kann ein Schwimmbad nie kostendeckend geführt werden. Es soll eine Dienstleistung für die Einwohner und Gäste darstellen. Trotz den laufenden Kosten hat die Schwimmbadkommission an einer Sitzung

im Frühjahr 2012 beschlossen die Tarife der Eintritte nicht zu verändern.

Die Regelung der Familien-Abonnemente war in den Vorjahren nie klar definiert. Deshalb hat die Kommission in diesem Punkt entschieden, dass im Familien-Abonnement Kinder bis zum 16. Altersjahr eingeschlossen sind. Das einzelne Kinder-Abonne-

ment gilt ebenfalls bis zu einem Alter von 16 Jahren. Lehrlinge und Studenten ab 16 Jahren können ein Lehrlings-/Studenten-Abonnement lösen.

Wir freuen uns, Sie weiterhin als Gäste im Schwimmbad Ledi begrüßen zu dürfen.

Zivilschutzeinsatz in Walzenhausen

Robuster Tisch auf dem Steigbüchel

Auf Wunsch bzw. Antrag der zuständigen Behörde in der Gemeinde, kann der Zivilschutz für allgemeine öffentliche Arbeiten eingesetzt werden.

Im Mai 2012 hat eine Gruppe

vom Zivilschutz den defekten Tisch bei der Grillstelle Steigbüchel durch einen robusten Tisch ersetzt.

Der Gemeinderat dankt dem Zivilschutz für seinen Einsatz.

Neuzuzüger-Treffen auf der Meldegg

199 Erwachsene und Kinder sind seit dem 16.3.2011 neu nach Walzenhausen gezogen. 28 von ihnen nahmen am 27. April 2012 den Weg zur Meldegg unter die Füsse, dies bei herrlichstem Sommerwetter!

Tonia Schifftan Kyburz

Der Beginn des Abends wurde deshalb nach draussen auf die Terrasse verlegt. Nach einem Apéro begrüsst Frau Michèle de Potzolli, Präsidentin des Verkehrsvereins, die Anwesenden herzlich. Anschliessend erzählte Christiane Niederer, Wirtin auf der Meldegg, aus der abwechslungsreichen Geschichte. Im Jahr 1200 wurde die Meldegg erstmals als Flurbezeichnung erwähnt und galt dann viele Jahre als Meldepunkt und Wachtposten. Der älteste Baum am Platz ist eine 750 Jahre alte Harzföhre. Das Gasthaus wurde 1867 erbaut und wird in der 5. Generation von der Familie Niederer bewirtschaftet. Früher wurde nach der Winterpause eine Glocke geläutet, so

dass alle wussten: Die Meldegg ist wieder offen!

Im Saal wurde dann den Neuzuzüger die Gemeinde vorgestellt. Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger eröffnete die Präsentation, während die neue Gemeindegemeinschafterin Nathalie Cipolletta den Beamer bediente. Auf die Gemeinde entfallen 367 ha landwirtschaftliche Fläche, 242 ha Wald und nur 92 ha Siedlung. Der tiefste Punkt liegt auf 509 Metern, der höchste auf 948 m. Hof Walzenhausen wurde 1320 erstmals erwähnt. 1638 wurde die evangelische Kirche gebaut, 1896 die Bergbahn und 1935 das Schwimmbad. 1830 gab es auf Gemeindegebiet noch 22 Weinberge, jetzt leider nur noch einen im „Gupfen“.

Herr Bänziger konnte aufgrund seiner beruflichen Erfahrung berichten, dass in Walzenhausen der Ursprung der Textilfabrikation in der ganzen Ostschweiz gelegt wurde. Es wurde damals sehr viel Flachs angebaut. Es gab eine Zwirnerie und eine Weberei, und das fertige Leinen wurde vom ersten bis zum letzten Arbeitsschritt

im Dorf hergestellt. Nach dieser Periode folgten die Baumwollfabrikation und die Stickerei. Davon zeugen auch heute noch die sogenannten Stickerlokale in vielen alten Appenzeller Häusern. 1865 waren vierzig Fabrikanten in Walzenhausen ansässig. Ab 1920 ging dann die Stickerproduktion drastisch zurück. Mit der Jahrhundertwende wurde Walzenhausen zu einem bekannten Luftkurort.

Nach der Präsentation des Gemeinderats wurden die 31 Vereine sowie die Restaurants kurz vorgestellt. Als besondere Ereignisse wurden der Bergsprint erwähnt, der am 31.8./1.9.2013 das

nächste Mal stattfindet, sowie der 1. August-Brunch mit Feuerwerk in Lachen. Wärmstens empfohlen wurden den Neuzuzüger die von Mai bis September jeweils am 1. Sonntag im Monat stattfindenden Dorfrundgänge mit Peter Eggenberger, der sehr viele spannende Dinge zu berichten weiss.

Beim gemütlichen zweiten Teil des Abends wurden die liebevoll hergerichteten kalten Platten sowie der ausgezeichnete rote Bernecker Wein von allen sehr genossen. Als Unbekannte zusammengesessen, kannten sich zum Schluss des Abends doch einige, und das war ja unter anderem auch das Ziel des Abends.

Treffpunkt-Bestellung

Iris Oberle

Die Einwohnerinnen und Einwohner von Walzenhausen erhalten den Treffpunkt alle zwei Monate kostenlos per Post.

Für Auswärtige besteht die Möglichkeit, den Treffpunkt für einen Unkostenbeitrag von CHF 20.00 pro Jahr zu abonnieren.

Melden Sie sich hierzu bei der Gemeindegemeinschafterin Nathalie Cipolletta via E-Mail (nathalie.cipolletta@walzenhausen.ar.ch) oder telefonisch (071 886 49 84).

Der Treffpunkt steht auf der Website von Walzenhausen (www.walzenhausen.ch) unter der Rubrik Verwaltung\Publikationen auch in einer Online-Version zur Verfügung.

Wie kann ich als Einwohner eine Rechnung, ein Budget, ein Reglement auf meinem PC ausdrucken?

Iris Oberle

Immer mal wieder taucht die Frage auf, wie die Einwohner an Informationen der Gemeinde kommen. Hierzu folgende Hinweise:

Auf der Website der Gemeinde unter www.walzenhausen.ch können unter Verwaltung\Online-Schalter diverse Formulare

ausgefüllt, bestellt oder gleich ausgedruckt werden.

Wer noch über keinen Internet-Anschluss verfügt, der kann selbstverständlich die gewünschten Formulare telefonisch bestellen oder auch gerne bei der Gemeindeverwaltung vorbei gehen, um ein Exemplar abzuholen.

Baubewilligungen

Baubewilligung Nr. 12-05, Jüstrich Marcel, Klosen 663, 9428 Walzenhausen, Neuteuerung Zufahrtsstrasse Klosen 663, Parz. Nr. 707 / 1570, Assek Nr. 663

Baubewilligung Nr. 12-06, Blattmann Veronica, Leuchen 433, 9428 Walzenhausen, Einbau Holzofen, Parz. Nr. 430, Assek Nr. 433

Baubewilligung Nr. 12-07, Gerig Heinrich und Julia, Lachen 745, 9428 Walzenhausen, Sanie-

rung und Isolierung Fassade Süd-Ost, Parz. Nr. 585, Assek. Nr. 745

Baubewilligung Nr. 12-08, Wohnheim Bellevue, Forenbüchel 1236, 9428 Walzenhausen, Parz. Nr. 985, Assek. Nr. 1153

Baubewilligung, Baugesuch Nr. 12-13, Studer Verena, Allmendstrasse 33, 8914 Aeugst am Albis, Einbau Schwedenofen und Wärmepumpe, Wilen, Parz. Nr. 515, Assek. Nr. 364

Kägi Roland, Walzenhausen, ME zu je ½, Erwerb 20.12.2000, an Wohnlich Peter, Thal, und Bischof Barbara, Thal, ME zu je ½, GB Nr. 1562, Wohnhaus Nr. 778, 991 m² Grundstücksfläche, Derbelen

Erbengemeinschaft Bänziger-Lenherr Johannes, Erwerb 13.02.2012, an Bänziger Urs, St.Margrethen, GB Nr. 1213, geschlossener Wald, 4'933 m² Grundstücksfläche, Birkenfeld

Decker Martin Albert, Oberegg, Erwerb 07.03.1994 / 16.10.2001, an Dürr Patrick, Goldach und Dürr-Hänni Irina, Goldach, ME zu je ½, GB Nr. 478, Wohnhaus Nr. 279, 962 m² Grundstücksfläche, Platz

Erbengemeinschaft Lutz Bruno, Erwerb 16.10.2008, an Lomag GmbH, Niederteufen und Sunreal GmbH, Niederteufen, ME zu je ½, GB Nr. 1304, Garagengebäude Nr. 1178, Wohnhaus Nr. 1084, 3'309 m² Grundstücksfläche, Lebau

Thomele Günther, Walzenhausen und Thomele-Pretterhofer Anneliese, Walzenhausen, Erwerb 23.05.2001, an Engeli Albin, Bischofszell, und Engeli-Piazer Miranda Wera Lucia, Bischofszell, ME zu je ½, GB Nr. 1344, Wohnhaus Nr. 1112, 523 m² Grundstücksfläche, Gütli

Ferrari Pietro Robert Werner, Walzenhausen, Erwerb 31.05.1996, an Ruesch Robert John, Walzenhausen, und Ruesch-Mutschler Camilla Margrit, Walzenhausen, ME zu je ½, GB Nr. 186, Wohnhaus Nr. 28, 428 m² Grundstücksfläche, Nord

Abschaffung der Veröffentlichung von Zivilstandsereignissen

Liebe Leserinnen und Leser
Der Regierungsrat hat aufgrund der verabschiedeten Revision der Zivilstandsverordnung die Veröffentlichung von Zivilstandsereignissen ab sofort nicht mehr erlaubt, weil im kantonalen Recht eine entsprechende Rechtsgrundlage fehlt. Der Entscheid beruht darauf, dass es sich bei den veröffentlichten Daten um „private Ereignisse“ handelt und somit der Datenschutzbestimmung unterliegt.

Aus diesem Grund werden im Treffpunkt keine Zivilstandsnachrichten mehr publiziert.

Einwohnerstatistik

Am 31. Mai 2012 zählte die Einwohnerkontrolle 2'089 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende März 2012 eine Abnahme von 15 Personen.

Handänderungen

Hochenberger Helene, Walzenhausen, Erwerb 31.10.1979 / 05.06.2000, an Betriche Alexander, Lutzenberg, GB Nr. 1227,

Wohnhaus Nr. 142, 470 m² Grundstücksfläche, Weid

Zeltner Jolanda, Balgach und

Die Schule Walzenhausen sucht per 2. August 2012 eine/n

Mitarbeiter/in für den Gebäudeunterhalt ca. 30%

Sie sind

- zuständig für den Betrieb und die Reinigung der Schulanlage Dorf

Wir erwarten

- selbständige und zuverlässige Arbeitsweise
- Verantwortungsbewusstsein
- einen liebevollen Umgang mit Kindern
- Bereitschaft, Stellvertretungen zu übernehmen
- gute Kommunikationsfähigkeit in Deutsch

Wir bieten

- angemessene Entlohnung
- Arbeitszeiten nach Absprache

Fühlen Sie sich angesprochen, in einer Schulgemeinde hoch über dem Bodensee diese Aufgabe zu übernehmen, dann erwarten wir gerne Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 30. Juni 2012 an die Schulleitung, Dorf 69, 9428 Walzenhausen
Tel. 071 886 40 75

Juli

Ökumene	So.	1. Juli	10.00	Steigbüchel	ök. Gottesdienst
Verkehrsverein	So.	1. Juli	10.30	Bahnhof	Dorfrundgang mit Peter Eggenberger

August

Verkehrsverein	So	5. Aug.	10.30	Bahnhof	Dorfrundgang mit Peter Eggenberger
Verkehrsverein	Fr.	10. Aug.			Grillabend
Katholische Pfarrei	So.	12. Aug.		Grimmenstein	Pfarrei- und Klösterlifest
Frauenverein Platz	Di.	14. Aug.	12.00	Sonneblick	Senioren-Mittagsessen
Ökumene	So.	19. Aug.	09.15	ev. Kirche	Fam.-Gottesdienst zum Schulbeginn
Taizéfeier	So.	19. Aug.	19.00	Klosterkirche	Ruth Weber (Einsingen 18.00 Uhr)
Katholische Frauengemeinschaft	Fr.	24. Aug.		Rorschach	Sandskulpturen-Besuch
Ökumene	Mi.	29. Aug.		Fid. Heuberge	Seniorenausflug

September

Verkehrsverein	So	2. Sept.	10.30	Bahnhof	Dorfrundgang mit Peter Eggenberger
Gemeinde	Sa.	8. Sept.		Dorf	Jahrmarkt
Gemeinde	Sa.	8. Sept.		MZA	Wiedereröffnungsfeier Bühne

Interessante Links

Gemeindeveranstaltungskalender	www.walzenhausen.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/
Treffpunkt	www.walzenhausen.ch/de/verwaltung/verwaltungtreffpunkt/
Kino Heiden	www.kino-heiden.ch
Kita Wirbelwind	www.kita-wirbelwind.ch
Madlen Kino Heerbrugg	www.kinomadlen.ch
Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden	www.ar.pro-senectute.ch
Weiterbildung Appenzeller Vorderland	www.webvorderland.ch

Links zu Internetseiten

Der Treffpunkt führt nach der Rubrik „Veranstaltungen“ Links zu Websites auf, deren Inserate aus redaktionellen Gründen nicht in den Treffpunkt integriert werden konnten. Für Internetseiten Dritter, auf die wir (mit Hyperlinks) verweisen, tragen die jeweiligen Anbieter die Verantwortung. Die Treffpunkt-Redaktion ist für den Inhalt solcher Seiten Dritter nicht verantwortlich.

Zusendungen

Wir danken unseren Lesern für Zusendungen an den Treffpunkt. Da wir oftmals exotische Dateiformate erhalten, hier einige Hinweise für die Zusendungen an die Reaktion!

Texte

Speichern Sie Ihre Texte bitte im **.RTF-Format**. Das RTF-Format eignet sich ausgezeichnet als Textaustauschformat und kann von jeder Textverarbeitung gelesen und gespeichert werden.

Fotos

Bitte integrieren Sie Fotos nicht

in die Textdokumente, sondern senden Sie diese direkt als Dateianhängsel im JPG-Format an uns. Achten Sie bitte darauf, dass diese Fotos zumindest 400 Pixel breit sind und über eine gute Qualität verfügen.

Dateianhängsel

Bitte senden Sie uns keine Dateianhängsel, die **über 9 MB** gross sind. Ggf. teilen Sie die Sendungen auf mehrere E-Mails auf.

Bitte richten Sie Ihre E-Mails an i.kuersteiner@bluewin.ch

Die 106. Ausgabe des Treffpunkt erscheint im September 2012.

Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist der **5. August 2012**.

Bitte Einsendeschluss beachten. Verspätete Einsendungen können nicht mehr berücksichtigt werden!

Redaktion Treffpunkt:

Isabelle Kürsteiner
Güetli 187
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 27 84
i.kuersteiner@bluewin.ch

106. Ausgabe

Das Informationsmagazin
der Gemeinde Walzenhausen

treff•

September 2012

Martha Keller mit 101 Jahren älteste Walzenhauserin

Martha Keller

Isabelle Kürsteiner

Martha Keller, aufgewachsen in Thal, lebte sechzig Jahre in Walzenhausen, um kurz vor Weihnachten 2005 zurück nach Thal ins Altersheim zu gehen. Am 14. Juni feierte sie im Trüeterhof in Thal bei ordentlicher Gesundheit ihren 101. Geburtstag. Gerne

empfang sie Gemeindepräsident Hansueli Bänziger und Gemeindegeschreiberin Nathalie Cipolletta, die ihr Neuigkeiten aus Walzenhausen berichten konnten.

Nachdem Emma Rohner-Rohner im Juli im Alter über 106 Jahren im Juli verstorben ist, ist nun Martha Keller die älteste Einwohnerin von Walzenhausen.

Milli Nufer ist 95 Jahre alt

Sechs Jahre jünger ist Milli Nufer. Sie lebt seit einigen Jahren im Alterswohnheim Walzenhausen und konnte ihren 95. Geburtstag am 28. Juli feiern. Gemeinderätin Rita Kellenberger und Gemeinderat Marcel Stillhard übergaben der Jubilarin einen wunderschönen Blumenstraus, den sie immer wieder gerne be-

staunt. Milli Nufer liebt es ganz besonders, wenn ihr aus Büchern vorgelesen wird.

Der Treffpunkt gratuliert den beiden Jubilarinnen ganz herzlich und wünscht ihnen weiterhin ordentliche Gesundheit und jeden Tag ein schönes Erlebnis.

Seit 50 Jahren um Längen voraus

Einzigartiges Jubiläum der Knoepfel AG in Walzenhausen

Die Knoepfel AG, Euro-paplayer in der spanabhebenden Bearbeitung von unterschiedlichen Werkstoffen zu komplexen mechanischen Bauteilen mit der Spezialität der Kurvenfertigung, feierte am Freitag, 8. Juni 2012, in der MZA von Walzenhausen ihr 50-jähriges Jubiläum.

Isabelle Kürsteiner

„Wer wagt, gewinnt!“ Dieses Sprichwort setzte Hugo Knoepfel seit seiner Jugend in die Tat um, verbunden mit Menschlichkeit, Durchhaltevermögen und einem intuitiven Wissen um Kundenwünsche. Ein Rundgang durch die Knoepfel AG in Walzenhausen zeigte die Vielseitigkeit des Unternehmens auf. Dank hoher Präzision fertigt die Europaplayerin mechanische Bestandteile, etwa für die PET-Flaschenherstellung, Erdgaskompressoren, TGV-Bremssysteme, ICN-Steuerplatten, die Raumfahrt und neustens für den in der Schweiz hergestellten Marenco-Helikopter. Dies dank vollklimatisierter Produktions- und Messräumen sowie modernsten, vollautomatischen Fertigungssystemen und einem ausgewiesenen Mitarbeiterstab.

Hohe Wertschätzung aller

Rückblickend erzählte Firmengründer Hugo Knoepfel, wie er vor fünfzig Jahren in der ehemaligen Werkstatt seines Urgrossvaters in der Schlissi am Eichenbach erst 23-jährig sein Unternehmen gegründet hatte. Infolge Platznot zügelte die Firma vorerst ins Gütli und später in einen bis ins kleinste Detail ausgeklügelten Neubau im

Gaismoos. Als roten Faden der Firmengeschichte bezeichnete der Unternehmensgründer die Finanzen. Während den ersten 35 Jahren sei der Umgang mit Banken von gegenseitigem Respekt geprägt gewesen, in den letzten 15 Jahren hätte es Verwerfungen gegeben. Diese Aussage wurde von vielen anderen KMU-Besitzern im Laufe des Abends im Gespräch bekräftigt. Stolz zeigte sich Knoepfel deshalb, dass in all den Jahren weder Lieferanten noch Banken je Geld durch ihr Unternehmen verloren hätten. „Dafür haben wir wie die Löwen gekämpft.“ Sein Dank galt der treuen Beleg- und Kundschaft.

Thurgauer CEO René Thoma

René Thoma, neuer CEO der Knoepfel AG, erklärte die Bedeutung des Jubiläumsmottos „50 Jahre um Längen voraus“ mit der hohen Fertigungskompetenz für hochkomplexe Bauteile dank modernster Infrastruktur sowie einer einzigartigen, gelebten Firmenphilosophie. Bei Knoepfel AG seien die Mitarbeiter wirklich im Mittelpunkt. Ihnen sowie Kunden und Partnern würde eine hohe Wertschätzung entgegengebracht. Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl stellte in ihrem Grusswort an die Familie Knoepfel fest, dass der Spezialist in der Herstellung von Kurven „die Kurve als Firma immer gekriegt habe“. Sie bezeichnete den Firmenvater Hugo Knoepfel als Pionier, also als Vordenker und Wegbereiter, ausgestattet mit einer gewissen Hartnäckigkeit, einen gefassten Plan auch durchzuführen. Sie beglückwünschte sich als Volkswirtschaftsdirektorin, viele mutige Unternehmer im Kanton zu haben. Ihr besonderer Dank galt der Knoepfel AG für ihr grosses Engagement in der

Ausbildung sowie das Bereitstellen von hochqualifizierten Arbeitsplätzen sowie das Vertrauen in den Wirtschaftsstandort Appenzell Ausserrhoden und versprach ihrerseits bestmögliche Rahmenbedingungen. Die hervorragenden Mitarbeitenden mit überdurchschnittlichen Leistungen überraschte sie mit einem offerierten „Znüni“.

Liefertreue zentraler Punkt

Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger dankte beiden Brüdern, Hugo und Urs Knoepfel, für die gute Zusammenarbeit und für das mit den Mitarbeitern gepflegte Teamwork. Er unterstrich die grosse Bedeutung der Firmenphilosophie, welche es ihren Mitarbeitenden gar erlaube, ein öffentliches Amt zu bekleiden, wie derzeit Hannes Bruderer, neu gewählter Bezirkshauptmann von Obereggen. Das fortschrittliche Denken der Knoepfel AG, ihr Qualitätsbewusstsein auf höchstem Niveau seien vorgelebte positive Aspekte, Peter Eggenberger, Autor und Jugendfreund von Hugo Knoepfel, zeigte in verschiedenen Sequenzen in bekannt humoristischer Art den Werdegang der Knoepfel AG auf. Ein Glücksfall für das Unternehmen war dabei der Einstieg des jüngeren Bruders Urs Knoepfel im Jahre 1969. Er forcierte das Lehrlingswesen und initiierte das heute nicht mehr wegzudenkende Netzwerk „two in one“. Dies bestätigte Eric von Ballmoos, CEO Benninger Guss AG. „Hochanspruchsvolle, sehr genaue Teile können nur noch in einem Netzwerk produziert werden. „two in one“ bedeute hohe Fachkompetenz sowie Dynamik und Schnelligkeit in der Umsetzung von Lösungen und dies in gegenseitigem Vertrauen ohne Ver-

träge. Stefan Zatti, Mitglied der Geschäftsleitung Otto Hofstetter AG bestätigte, dass die 35-jährige Beziehung beider Unternehmen durch das ausgeprägte Qualitätsdenken sowie Menschen mit der richtigen Einstellung zur Arbeit geprägt sei. Er strich insbesondere die unabdingbare Liefertreue der Knoepfel AG heraus.

Hugo Knoepfel gründete 1962 das Unternehmen, welches unterschiedliche Werkstoffe zu komplexen mechanischen Bau- und Kurventeile produziert. 1969 trat Bruder Urs Knoepfel in das Unternehmen ein, welches 1975 in eine Familien AG umgewandelt wurde. 1972 erfolgte der Umzug in eine konkursive Firma im Gütli und wiederum aus Platzgründen vor zwanzig Jahren der Neubau im Gaismoos. Dort werden in vollklimatisierten Produktions- und Messräumen Kurventeile, Bauteile und ganze Baugruppen, bei denen keine Bewegungsübertragung stattfindet, von modernsten Fertigungssystemen mit Hochgenauigkeitspaket in unbemannter Fertigung produziert. Heute beschäftigt das Unternehmen zwischen 40 bis 50 Mitarbeitende. Jährlich werden zwei bis drei Polyoder Produktionsmechaniker ausgebildet. Neben der Unternehmensführung amte Hugo Knoepfel als Gemeindepräsident und vertrat die Walzenhauser im Kantonsrat, Urs Knoepfel engagierte sich in der Ostschweizer Lehrlingsausbildung.

Heimat für rund vierzig Frauen und Männer

50 Jahre Wohnheim Bellevue der Stiftung Waldheim

Das Wohnheim Bellevue bietet in sechs Wohngruppen 42 Frauen und Männern mit geistiger und teilweise körperlicher Behinderung einen auf ihre Bedürfnisse ausgerichteten Wohn- und Lebensraum.

Isabelle Kürsteiner

Mitte Juni feierte das Wohnheim Bellevue - mit dem offenen Ausblick auf das Appenzeller Vorderland - sein 50-Jahr-Jubiläum mit einem Jubiläumsakt sowie viel Musik und diversen Aktivitäten. Nach der Begrüssung stellte Dorji Tsering, Geschäftsführer der Stiftung Waldheim, fest, dass der Name Bellevue sehr beliebt sei, so gebe es auch in Zürich eines, dort sogar eine Tramhaltestelle. Für die Stiftung bedeute das Bellevue in Walzenhausen schöne Begebenheiten sowohl für Bewohner wie auch für Mitarbeitende. Nach und nach seien verschiedene Häuser mit guter Bausubstanz entstanden, welche derzeit Heimat für 35 Menschen mit speziellen Bedürfnissen biete. Sie wohnen heute in Einzel-, auf Wunsch in Doppelzimmern. Bewohner und Mitarbeitende seien längst zu einer Lebensgemeinschaft mit starkem Zusammengehörigkeitsgefühl zusammengewachsen. Eindrücklich demonstrierte dies der Umstand, dass sich vierzehn Mitarbeitende schon seit über neun Jahren im Bellevue für die Bewohner einsetzen.

Vorreiterrolle in der Branche

Das Wohnheim spiele damit innerhalb der Stiftung, aber auch der Branche, eine Vorreiterrolle.

Insbesondere seit der Umnutzung des Bauernhauses für eine Kleinstwohngruppe für Menschen mit schwerem Autismus. Um die unmittelbare Führung des Bellevues zu gewährleisten, werde Standortleiterin Alexandra Hättenschwiler ab kommendem Jahr die alleinige Leitung des Wohnheims Bellevue übernehmen, weshalb für die „Krone“ eine neue Leitung gesucht werde. Dass das Wohnheim Bellevue überhaupt existiert, ist dem Wagemut des Gründers Josef Kämpf zu verdanken, wie Christian Frehner, Standortleiter Teufen, berichtete. Nachdem sich die Stadt St. Gallen an den Tierställen einer Wohngruppe störte, suchte Kämpf ein neues Zuhause für seine Schützlinge, damals alles Kinder und Jugendliche. Er fand es in Walzenhausen und kaufte 1962 das Land mit einer Anzahlung von tausend Franken entgegen der Bedenken seiner Geldgeber. So entstand das Wohnheim Bellevue. Ein Arztbericht aus dem Jahre 1964 zeigt die Veränderungen in der Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung deutlich auf, denn damals zweifelte der Heimarzt daran, ob die älteren Knaben überhaupt zu einfacher Arbeit in der neu errichteten Werkstatt angeleitet werden könnten. Heute ist die Beschäftigung in Werkstätten, Ateliers und auch ausserhalb der Stiftung aus dem Konzept nicht mehr wegzudenken. Die Stiftung musste noch bis ins Jahr 1968 warten, bis die Invalidenversicherung ihren ersten Beitrag leistete. Da kam der Besuch einer geheimnisvollen Dame bei Josef Kämpf bei Baubeginn gerade richtig, denn sie übergab ihm ein Couvert mit der Bitte, für sie zu beten und verschwand unerkannt

mit dem Taxi. Im Umschlag befanden sich 5 000 Franken.

Modernisierung

Aus dem Gemeinschaftsraum, welchen 25 Bewohner teilten, entstand nach und nach ein modern eingerichtetes Wohnheim. 1968 wurden ein Saal und eine Heimleiterwohnung eingebaut. Es folgten 1978 Therapieräume und eine Hausrenovation. Der Spatenstich für den Neubau fand 1992 statt. Seither sind die Bewohner in Wohngruppen untergebracht, was eine wesentliche Steigerung der Lebensqualität bedeutete. Zwei Jahre zuvor hatte Paul Biagioli die Leitung übernommen und zuerst mittels eigenem PC das Computerzeitalter in der Stiftung forciert. Urs Züst bekräftigte als Nachbar das gute Verhältnis des Bezirks Lachen zur Stiftung. So hatte die Flurgenosenschaft ohne Wenn und Aber einer Strassenverbreiterung von einem Meter zugestimmt. Als Gemeinderat überbrachte Züst ebenso Glückwünsche. Die Gemeinde Walzenhausen sei glücklich und froh, dass eine so gute und grosse Institution ihren Sitz hier habe, und als ehemaliger Gewerbepräsident und Unternehmer dankte Urs Züst der Stiftung Waldheim für die Berücksichtigung des einheimischen Gewerbes und das angenehme Arbeiten vor Ort. In allen drei Funktionen dankte er herzlich für die grandiose, bewundernswerte Arbeit, welche mit viel Liebe zu den Menschen geleistet werde und stellte fest, dass die Stiftung ein guter sozialer Arbeitgeber sei. Zum Schluss erzählte er, dass ihn die drei Bewohner Xaver, Erich und Kurt als seine Nachbarn schon seit seiner Kindheit begleiteten und ihn

mit ihren Dienstleistungen stets beeindruckt hätten.

Heiss geliebtes Rahmenprogramm

Nach dem offiziellen Jubiläumsakt folgte das Mittagessen unter der Leitung des Italienervereins. Dann unterhielten das Bellevue-Chörli, Dani Salvador und Claus Halbeisen. Ausserdem sorgte Clownin Mili für gute Laune. Interessante Einblicke in die Geschichte des Bellevues gab ein Videorückblick von Christian Frehner im Sitzungszimmer. Neben dem Programm in Zelt und Sitzungszimmer konnte gezeichnet, gespielt und gebastelt werden. Ein Streichelzoo lud zu Begegnungen mit den Tieren des Wohnheims ein. Ausserdem nutzten die Besucher die Ausstellung der vielfältigen Produkte aus der Beschäftigung und kauften das eine oder andere Präsent. Den Schlusspunkt hinter das Jubiläum setzte ein Ballonwettbewerb. Wer die schönen Preise gewinnt, wird in Treffpunkt und Tagespresse zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Grossen Dank

Dorji Tsering dankte allen Nachbarn und der Bevölkerung von Walzenhausen für die Unterstützung und Toleranz. Er dankte aber auch dem sehr guten Arbeiterteam sowie Alexandra Hättenschwiler für die kompetente Arbeit.

Anne Lorscheid und Marina Vogt erfolgreich

Isabelle Kürsteiner

Anne Lorscheid, Walzenhausen, feierte anfangs Juli den erfolgreichen Lehrabschluss als Fachfrau Gesundheit EFZ im Alterswohnheim Walzenhausen. Im gleichen Lehrbetrieb hat Marina Vogt, Widnau, die Fachmaturität bestens bestanden.

Anne Lorscheid folgte ihrem Lebenspartner in die Schweiz. Nach bestandener SRK-Kurs fand die junge Frau im Almendsberg eine Stelle als Pflegehelferin und entschloss sich bald darauf, die verkürzte Lehre zu absolvieren. Die LAP schloss sie im praktischen Teil mit der hervorragenden Note von 5,8 und einer sehr guten Gesamtnote von 5,4 ab. Pflegen ist für Anne Lorscheid nicht nur ein Beruf, sondern auch Herzensangelegenheit. „Ich mache es gerne, weil mir das Wohl der Leute am Herzen liegt“, erklärt sie. Ihren Lehrbetrieb schätzt die Wahlwalzenhauserin auch wegen der familiären Atmosphäre, welche es sonst sehr selten gebe. Aus diesem Grund wird sie als Fachfrau weiterhin im Almends-

berg arbeiten, so bleibt sie auch dem Sanitätszug der Feuerwehr erhalten, wo sie sich seit einiger Zeit in ihrer Freizeit einsetzt.

Marina Vogt absolvierte die Fachmaturität, was bedeutete, dass sie drei Jahre die Kantonsschule in Heerbrugg besuchte, im dritten Jahr mit dem Spezialgebiet Gesundheit. Das hiess, zwei Tage pro Woche spezifisch dem Spezialgebiet in Sargans zu lernen. Schliesslich folgte

ein Jahr Praktikum, welches sie nun mit einer Praktikumsarbeit abschloss. Das Praktikumsjahr begann sie am Kantonsspital in St. Gallen und führte es dann im Almendsberg weiter. Das Arbeiten im Alterswohnheim entsprach mehr ihren Neigungen, und so fühlte sich Marina Vogt sehr wohl im Almendsberg. Die Unterstützung durch Rosmarie Geuter sei sehr intensiv gewesen, ebenso die Betreuung während des Praktikums. „Ich habe hier

sehr viel gelernt“, resümiert die Widnauerin. Was die Zukunft bringen wird, ist noch nicht ganz konkretisiert. Marina Vogt wird zuerst ihr Englisch bei einem Auslandsaufenthalt verbessern und danach weiterplanen. „Ich werde aber auf jeden Fall mit Menschen arbeiten, denn der Bezug zu Leuten ist mir sehr wichtig!“

Doris Luther, seit vielen Jahren Mitarbeiterin des Alterswohnheims, absolvierte in ihrer Freizeit die Schule der Fachrichtung Betreuung in Rheineck, um ihr Wissen zu erweitern. Aus diesem Grund gratulierten Dieter und Rosmarie Geuter sowie das ganze Team an der Feier nicht nur Anne Lorscheid für die sehr gute LAP und Marina Vogt für die Berufsmaturität, sondern auch Doris Luther für ihre zweijährige Weiterbildung.

Ausserdem begrüsst sie die neuen Auszubildenden, wobei sich aus Walzenhausen Monika Rempfler während drei Jahren zur Fachangestellten Gesundheit im Alterswohnheim ausbilden lassen wird.

Dieter und Rosmarie Geuter flankieren Marina Vogt, Doris Luther, Anne Lorscheid und Monika Rempfler.

Malergeschäft De Martin Walzenhausen/Rheineck

**WIR SETZEN UNSER WISSEN
ZUR ZUFRIEDENHEIT DER KUNDEN EIN.**

P. De Martin De Tomas & Co Nord 21 / 9428 Walzenhausen
Mobile 079 404 33 84 / Fax 071 888 01 85 / pio@de-martin.com

Glänzende Poly- und Produktionsmechaniker Lehrabschlüsse bei der Knoepfel AG

Der Walzenhauser Fabian Rutz sowie Jan Karsdorf, Balgach, schlossen als Produktionsmechaniker, Simon Graber, Lutzenberg, als Polymechniker glänzende Lehren bei der Knoepfel AG ab.

Isabelle Kürsteiner

Für Toni Rechsteiner steht die Ausbildung junger Menschen an zentraler Stelle. Deshalb stellt Knoepfel AG jährlich eins bis zwei Ausbildungsplätze für Polymechniker (vier Jahre) und neu für die dreijährige Ausbildung zum Produktionsmechaniker (frühere Bezeichnung Mechniker) zur Verfügung. Um auf dem neusten Stand der Lehrlingsausbildung zu sein, investiert das Walzenhauser Industrieunternehmen nicht nur in neuste Technik, sondern auch in ein fundiertes Ausbilderteam mit Toni Rechsteiner, Leiter Betrieb und Technik, Ausbildungsverantwortlicher und Prüfungsexperte sowie Kurskommissionsmitglied, und seit rund zehn Jahren Bruno Karrer, Fachvorgesetzter

Werkstatt. Bevor ein Lehrling bei Knoepfel AG unter Vertrag genommen wird, wird er bei einem firmeninternen Informationsnachmittag, Eignungstest und einer Schnupperwoche geprüft, denn gesucht wird ein selbständig arbeitender und trotzdem teamfähiger Generalist, der nach der Ausbildung fähig ist, von der Kalkulation bis zur fertigen Baugruppe jeden einzelnen der oft über zehn Schritte selbst zu planen und auszuführen.

Teamfähiger, selbständiger Generalist

Die Knoepfel AG bearbeitet ausser Glas und Keramik sämtliche Materialien spanabhebend zu komplexen mechanischen Bauteilen und Baugruppen. In ihrem Segment ist das Walzenhauser Unternehmen in Europa führend. Von dieser Leaderstellung profitieren auch die Lernenden. Sie arbeiten in einem hochmodernen Umfeld an Spezialaufträgen mit. Sechzig Prozent des Mitarbeiterstabes von Knoepfel sind selbst ausgebildete Fachleute. Neben dem Polymechniker, der später auch entwickelt, braucht es den fundierten Praktiker. Aus diesem

Grund bietet die Knoepfel AG seit vielen Jahren die Möglichkeit, sich hier als Produktionsmechaniker ausbilden zu lassen. Vor knapp drei Jahren wechselte die Berufsbezeichnung von Mechniker zu Produktionsmechaniker, weshalb Jan Karsdorf und Fabian Rutz nun bei der Knoepfel AG die ersten zwei LAP-Absolventen unter dieser Bezeichnung sind. Während Fabian Rutz den Lehrbetrieb für eine Zweitausbildung verlässt, werden Jan Karsdorf und Simon Graber bei der Knoepfel AG als Fachmänner

in einem Ausbildungsvertrag weiterarbeiten, Karsdorf bei der kubischen Fertigung von Maschinenteilen und Graber bis zur RS flexibel in verschiedenen Teams. Dazu Toni Rechsteiner: „Beide verfügen über einen soliden Grundstock an Wissen, welcher in einer unternehmensinternen Schulung nun noch weiter spezialisiert werden wird.“ Karsdorf wie Graber können auch beim neusten Knoepfel-Projekt, der Produktion von Teilen des ersten Schweizer Helikopters, ihr Wissen einbringen.

Jan Karsdorf, Balgach, absolvierte die Lehre als Produktionsmechaniker, Simon Graber, Lutzenberg, als Polymechniker und Fabian Rutz, Walzenhausen, ebenfalls als Produktionsmechaniker bei der Knoepfel AG.

Peter Gloor

Ihr Spezialist für

Parkett- Laminat- Teppich-
Linoleum- PVC-Beläge

Dorf 114
9428 Walzenhausen

079 452 78 34
071 888 79 66

John Rüesch ist Ostschweizer Champion

Isabelle Kürsteiner

John Rüesch schloss die Lehre als Konstrukteur bei der Starrag im Rorschacherberg als Champion 2012 der Kantone SG, AI, AR und FL mit der sehr guten Gesamt-Note von 5.5 ab und bekam deshalb folgendes Schreiben: „Der Lehrmeisterverband Konstrukteur gratuliert Ihnen ganz herzlich zu Ihrer sehr guten Leistung an der Lehrabschlussprüfung 2012. Sie haben aus unserem Verbandsgebiet den 1. Rang erreicht.“ Ausgezeichnet wird der junge Berufsmann an-

lässlich der OBA (Ostschweizer Bildungs-Ausstellung), welche vom 31. August bis 4. September in St. Gallen stattfindet. Als nächstes besucht der erfolgreiche Walzenhauser während eines Jahres die Berufsmittelschule, um danach allenfalls gar den Bachelor anzustreben. Es bestehen durchaus gute Chancen, dass John Rüesch sein verfeinertes Wissen auch nach der BMS seinem ehemaligen Lehrbetrieb zur Verfügung stellen kann.

Erfolgreicher Lehrabschluss in der Rheinburg-Klinik Walzenhausen

In der Rheinburg-Klinik hat Herr Robin Müller erfolgreich die Lehrabschlussprüfung zum Koch bestanden.

Die Klinikleitung gratuliert herzlich zum grossen Erfolg und wünscht viel Erfolg und Freude im Beruf.

Lehrabschlussprüfungen Stiftung Waldheim

Isabelle Kürsteiner

Die Stiftung Waldheim feierte anfangs Juli die erfolgreichen Ausbildungsabschlüsse ihrer sieben Lernenden Vanessa Frei, Fachfrau Betreuung Behinderterbetreuung EFZ verkürzte Ausbildung, Lüdingen, Denise Graf, Fachfrau Gesundheit EFZ, Herisau, Melanie Peter, Praktikum FMS Gesundheit, Schachen b. Reute, Selina Feuz, Fachfrau Betreuung, Behinderterbetreuung EFZ, Frasnacht, Daniela Hohl, Aktivierungsfachfrau HF, Wolfhalden, Jos Medici, Fachmann Betreuung Behinderterbetreuung EFZ verkürzte Ausbildung, Heiden, Umar Khan,

Fachmann Betreuung Behinderterbetreuung EFZ verkürzte Ausbildung, St. Gallen, mit einem Abendessen im Innenhof des Wohnheims Schönenbüel. Die Feier wurde musikalisch umrahmt durch das Ensemble Ritmos aus Rehetobel.

Dorji Tsering, Geschäftsleiter, und Kathrin Hörler, Ausbildungsverantwortliche, gratulierten den neuen Fachpersonen zu ihren sehr guten Abschlüssen.

Vier der neuen Fachpersonen werden erfreulicherweise weiterhin in der Stiftung Waldheim arbeiten.

Die Spitex Vorderland

Die Spitex Vorderland hat sich an der Mitgliederversammlung 2012 entschieden, nicht am kantonalen Projekt der Spitextentwicklung mitzumachen, sondern in ihren sich in den letzten Jahren entwickelten Strukturen weiterzubestehen. Dazu trägt die stete Aus- und Weiterbildung des gesamten Personals bei. Claudia Frehner und Helen Wenger haben ihre Ausbildung als FaGe (Fachangestellte Gesundheit) bei unserer Organisation mit Noten von 5,5 und 5,2 sehr erfolgreich abgeschlossen. Ab August 2012 beginnen Alissa Wachter, Heiden, und Jasmin Welz, Trogen, die Ausbildung als FaGe.

Arthur Sturzenegger

Im 1. Halbjahr 2012 gingen die geleisteten Arbeitsstunden gesamthaft leicht (2,7%) zurück; in der Krankenpflege um 5% von 6'984 auf 6'632 Stunden. Dafür stiegen die Einsatzstunden bei den Hauswirtschaftlichen Leistungen (HWL-Leistungen) um 2% an. Daraus lässt sich aber kein Trend ableiten, weil die Halbjahreszahlen in den vergangenen Jahren vielfach stark abwichen. Die Finanzen präsentieren sich nach dem 1. Halbjahr 2012 im Rahmen des Budgets. Die verschiedenen eingegangenen Spenden und Legate helfen ebenfalls dazu, dass die Entwicklung unserer Organisation optimistisch begleitet werden darf.

Für die Gemeinde Walzenhausen zeigt die Statistik der Arbeitsstunden und die damit verbundenen Hausbesuche jeweils für das 1. Halbjahr folgendes Bild:

Arbeitsstunden

	2009	2010	2011	2012
Krankenpflege	1'359	1'983	1'826	1'019
Hauswirtschaftliche Leistungen	626	688	755	687

Total	1'985	2'671	2'581	1'706
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Durchschnitt pro Einwohner	0.94	1.24	1.25	0.80
-----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Anzahl Besuche

	2009	2010	2011	2012
Krankenpflege	2'003	4'826	2'197	1'639
Hauswirtschaftliche Leistungen	674	1'125	1'796	408

Total	2'677	5'981	3'993	2'047
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Durchschnitt pro Einwohner	1.27	2.75	1.93	0.96
-----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Dass das Thema Weiterbildung kein Lippenbekenntnis ist zeigt die Tatsache, dass dieses Jahr 13 Mitarbeiterinnen externe Kurse von 1 - 10 Tagen oder berufsbegleitend über zwei Jahre absolvieren. Die Spitex Vorderland will auch an den Mangel an Fachkräften in den Pflegeberufen ihren Beitrag leisten. Nachdem Claudia Frehner, Wald, und Helen Wenger, Reute, diesen Sommer ihre Ausbildung als FaGe erfolgreich abgeschlossen haben, beginnt nach den Sommerferien die Lehre für Alissa Wachter, Heiden und Jasmin Welz, Trogen (mit BMS).

Über die Dienstleistungen der Spitex informiert ein neu gestalteter Prospekt, in dem auf Wunsch auch das Leitbild und der aktuelle Tarif integriert werden kann, oder unter www.spitex-vorderland.ch. Für Anmeldungen zur Mitgliedschaft und Fragen zu den Dienstleistungen wenden Sie sich bitte an: Spitex Vorderland, Rosentalstrasse 8, 9410 Heiden Telefon 071 891 19 08 oder per E-Mail: spitex.vorderland@bluewin.ch.

Spitex Vorderland

Treffpunkt – schneller, aktueller

Danke, liebe Leserin und lieber Leser, für Ihre Unterstützung! Es freut mich, dass Sie hinter unserem Treffpunkt stehen! Damit wir noch rascher und damit aktueller werden, ist für 2013 ein neuer Modus vorgesehen. Zehn Ausgaben, wie in vielen anderen Gemeinden? Es ist noch nichts bestimmt. Aus diesem Grund bitten wir Sie, uns Ihre Wünsche an unser Gemeindeblatt mitzuteilen, damit wir sie mit einbeziehen können.

Um Spielraum für verschiedene Variationen zu haben, werden bis monatliche, dafür kleinere Treffpunkte im Budget 2013 berücksichtigt.

Für das Redaktionsteam, Isabelle Kürsteiner

VERKAUF HARDWARE
SUPPORT SOFTWARE
WARTUNG ZUBEHÖR
REPARATUR NETZWERKE

doppel
net
 Informatik GmbH

+41 71 880 04 13
mail@doppel.net
www.doppel.net

Geschenksidee: Adress- oder Fotostempel

Zehn Jahre doppel net Informatik GmbH

Am 8. August 2012 durfte die doppel net Informatik GmbH ihr 10-jähriges Bestehen feiern. Das Unternehmen setzt auf Erfolgsfaktoren wie Kundennähe, kompetente Betreuung, Innovationsfähigkeit und ausgezeichnete Produktqualität. Am 18. August bedankten sich die Firmeninhaber mit einem kleinen Fest bei ihren Kunden und feierten zusammen mit der Familie und Freunden das Jubiläum.

Aller Anfang ist schwer; dieses Sprichwort kennen auch Michael Bättschmann und Patrik Hugentobler. Die beiden damals 24 Jährigen haben am 8. August

2002 ihre eigene Firma gegründet und ins Handelsregister eintragen lassen, am letzten Arbeitstag der Lehre von Michael Bättschmann.

Da anschliessend beide gleichzeitig im 100%-Pensum bei einer Computerfirma angestellt waren, bedeutete dies zusätzliche Stunden, Abende und Wochenenden mit Mehrarbeit. Um ihre eigene Philosophie verfolgen zu können, widmeten sie sich nach einem Jahr aber voll und ganz der Selbstständigkeit. Dies ohne Hilfe der Banken. Dazu Michael Bättschmann: „Um unsere Lieferanten bezahlen zu können, verzichteten wir während den ersten Jahren auf einen richtigen Lohn. Es war eine harte Zeit aber es hat sich gelohnt. Denn nach und nach konnten wir uns auf dem Markt

stabilisieren und uns behaupten. Aus diesem Grunde kam für mich dann auch die Familiengründung in Frage.“

„In den letzten Jahren hat sich die Vernetzung zwischen Computern und Home-Entertainment sowie die Anforderungen an Mobilgeräte grundlegend geändert. Die verschiedenen Welten rücken immer mehr zu einem multimedialen Netzwerk zusammen.“

Den beiden Firmeninhabern ist bewusst: „Flexibilität wird heute gross geschrieben, und wir müssen dieses Argument garantieren. Unsere Kunden wollen von überall her auf alle erdenklichen Daten und Informationen zugreifen.

Noch vor 10 Jahren hätte niemand gedacht, dass Fernseher, Handy und verschiedene Rechner vernetzt werden können, so dass geräteübergreifend und unabhängig gearbeitet werden kann.“ Mit diesen Möglichkeiten hat sich auch das Arbeitsumfeld verändert und spielt somit eine grosse Rolle: „Viele arbeiten nicht mehr ganztätig im Büro und wollen daher von unterwegs oder von zu Hause jederzeit auf die gespeicherten Daten zurückgreifen können.“, so die beiden.

Die doppel net Informatik GmbH setzt auf Vielseitigkeit. Spezialwünsche werden dank dem Allrounder-Team nach bester Möglichkeit erfüllt und individuelle Lösungen können angeboten werden. Die anfallenden Aufgaben wurden im Team verteilt, so dass jeder seine Stärken gezielt einsetzen kann. Patrik Hugentobler nimmt hauptsächlich Aussentermine bei Firmenkunden wahr und ist für die Buchhaltung verantwortlich. Michael Bättschmann pflegt und berät viele Privat- und Firmenkunden und tätigt den gesamten Ein- und Verkauf.

Äusserst geschätzt wird zudem die Werkstatt. Fabian Baumgartner betreut diese zu den Büroöffnungszeiten. Er hat während zwei Jahren die Wirtschaftsinformatikschule in St. Gallen besucht und absolviert bei der doppel net Informatik GmbH ein zweijähriges Praktikum.

Verhinderung von Datenausfall beim PC

Die Datensicherung ist das A und O bei der Arbeit mit einem PC. Bewährt hat sich dabei eine komplette Systemsicherung auf eine externe Festplatte. Sollte sich der PC je einmal verabschieden, kann jederzeit die gesamte Installation wiederhergestellt oder auf einzelne Dateien zurückgegriffen werden. Der Arbeitsaufwand bleibt dabei im Rahmen. Ebenfalls können die Spezialisten nach einer Analyse feststellen, ob Daten von defekten Festplatten gerettet werden können und mit welchem Aufwand.

Die multimediale Vernetzung ist ein wachsender Bereich in der Informatik, doppel net Informatik GmbH ist seit zehn Jahren ein veritabler Spezialist dafür.

Service

Service

Garage E. Steingruber AG

- Verkauf von Neuwagen
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Audi und Seat Viamobil-Service
- Service + Rep. sämtl. Marken
- Nutzfahrzeuge

Erwin Steingruber
Garage
9428 Walzenhausen
Telefon 071 886 40 50
Telefax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

Der „Sonneblick“ auf dem richtigen Weg: Es wird umgebaut!

Am Flüchtlings-Sonntag, 17. Juni 2012, fand das Jahresfest der Stiftung Sonneblick mit Gästen von nah und fern statt. Es war das 79. Jahresfest seit der Gründung durch Pfarrer Vogt im Jahr 1933. Alles sieht so aus, dass am 80. Jahresfest im Juni 2013 die Neueröffnung nach dem Umbau gefeiert werden kann. Auch nach dem Umbau bleibt das Wichtigste bestehen: Der Sinn und die Aufgabe vom Sonneblick als soziale Organisation im Dienste von eher benachteiligten Mitmenschen bleibt erhalten.

Tonja Schiftan Kyburz

Das Fest begann mit einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche. Pfarrerin und Kirchenrätin Corinna Boldt gestaltete die Feier zusammen mit der Gruppe „Lex Mixör“ und Christine Schmid an der Orgel. Ein besonderer Höhepunkt war dieses Jahr die Taufe von Walzenhauser Zwillingmädchen. „Lex Mixör“ sangen dazu auf berührende Weise das bekannte Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“.

Nach dem Umzug in den Sonneblick begrüsst der Hausleiter Adrian Keller zum Apéro wichtige Gäste wie die Tochter des Gründers, Frau Annemarie Vogt aus Zürich, sowie die Mitglieder des Kirchenrats SG und diverser Kirchgemeinden. Danach wartete bereits das Mittagbuffet, das von der neuen Köchin Andrea Bächinger mit ihrem Team liebevoll zubereitet und präsentiert wurde. Um 14.00 Uhr hielt Stiftungsratspräsident Fredi Züst, Herisau, seine mit Spannung erwartete Ansprache zur Zukunft des Sonneblicks. Einleitend erwähnte er: „Was du mit Geld nicht bezahlen kannst, bezahle wenigstens mit Dank“, dies eine Haltung, die sich im Sonneblick im Umgang mit Mitarbeitern und Freiwilligen immer wieder beobachten lässt. Ohne das Engagement vieler Freiwilliger könnte das Haus nicht bestehen. An sie und das gesamte Mitarbeiter-Team geht deshalb ein grosses Dankeschön für ihre wunderbare Arbeit.

Nach langem Suchen und Ringen ist nun eine gute Lösung für den Umbau gefunden: Im Gründerhaus wird es nur kleinere Umbauten geben. Der Hauptteil der finanziellen Mittel wird in den Umbau des Hauses 1 fliessen. Hier werden sechs neue Zimmer mit Balkonen, ein heller

Gruppenraum, Betriebsräume und eine neue Réception im Erdgeschoss entstehen sowie fünf weitere Zimmer im 2. OG und im Dachgeschoss. Die sehr schmale Zufahrtsstrasse wird so ausgebaut, dass in Zukunft auch grosse Fahrzeuge problemlos bis zum Haus 1 fahren können. Die Finanzierung von 1,8 Mio Franken ist dank einigen sehr grosszügigen privaten Gönnern und Stiftungen sowie zugesagten Darlehen der Appenzeller und St. Galler Landeskirchen gesichert. Um die moderaten Pensionspreise aufrechterhalten zu können, ist der Sonneblick jedoch weiterhin auf seine treuen Gönnern und Unterstützer angewiesen.

Das Baugesuch wird noch vor den Sommerferien eingereicht. Sobald die Baubewilligung eingetroffen ist, soll im November

2012 mit den Arbeiten begonnen werden. Die Neueröffnung des Sonneblick ist für den Sommer 2013 geplant. Fredi Züst zum Abschluss seiner Ansprache: „Ein grosser Dank geht an die Baukommission unter der Leitung von Urs Sturzenegger und an unsern umsichtigen Architekten Ueli Sonderegger mit Team und natürlich an Adrian Keller, der sozusagen die Seele und das Herz vom Sonneblick ist. Sein Engagement und sein Einsatz sind einzigartig.“

Es scheint, dass auf dem Geist des Hauses ein Segen liegt, der schier Unmögliches möglich macht. Dies kann auch als ein Zeichen gesehen werden, dass der Sonneblick mit seinem Einsatz für benachteiligte Mitmenschen wirklich auf dem richtigen Weg ist.

Stiftungsratspräsident Fredi Züst während seiner Ansprache

HEV St.Gallen
Verwaltungs AG

Peter Kellenberger
Immobilienverkäufer
Mobile 079 680 14 13
E-Mail: p.kellenberger@hevsg.ch

www.hevsg.ch

«Weil Immobilienverkauf keine Glücksache ist.»

„„Quergang““ als Album und als Weg

Dänu Wisler muss nicht vorgestellt werden. Mit „„Quergang““ hat der Folkrocker mit Wohnsitz seit rund zehn Jahren in Walzenhausen seine vierte CD herausgegeben.

Isabelle Kürsteiner

Das neue Album ist da! Aus diesem Grund hatte Walzenhausen am 30. Juni auch sein Openair, gleich hinter dem Haus von Dänu Wisler. Eingangs erklärte der Walzenhauser mit Emmentaler Wurzeln mit seinem gewohnt verschmitzten Lächeln: „Ich bin wohl der einzige Rockstar, der an seinem Tourkonzert alle kennt.“

Noch ist es so, aber bestimmt nicht mehr lange, denn als Wisler mit seinem genialen Gitarrenspiel beginnt und seinen „„Quergang““ vorstellt, ist bald einmal klar, dass diese Lieder nicht nur das einheimische Publikum lieben wird, sie werden bald landesweit bekannt sein. Ein begeisterter Thomas Fae, Kulturredaktion Radio Top, schrieb: „Abgeklärt, unaufgeregt, gut. Groovy. Eigenständige Berner Mundarttexte, die durch ihre Klarheit überzeugen. Weniger vertrackt als bei Kuno, nicht so überladen wie bei Büne. Texte, die die Liebe zum Herkunftsort, zu ‚Land & Leute‘, zur Sprache, zur ‚Scholle & zur Knolle‘ verraten. CH-Kulturschaffen im besten Sinn.“ Dem ist nichts hinzuzufügen, als noch die Liebe von Dänu Wisler zu seinen Liedern.

Beim Singen und Gitarre spielen ist er nicht Sänger oder Spieler, er scheint Musik und Rhythmus selbst zu sein. Ist ganz in seiner Musik. Lebt in dieser anderen Welt, die er mit Leichtigkeit auf sein Publikum zu übertragen weiss. Wer nicht im Sonnenberg

war, hat einen musikalischen Höhepunkt verpasst!

Kantonspolizist Peter Frei war der geistige Vater der Idee, die Tour „„Quergang““ per Fuss zurückzulegen. Vor Jahren erzählte Frei Dänu Wisler, dass er mit seinen Buben von Walzenhausen bis aufs Rütli marschiert sei, und nachdem „„Quergang““ kreiert war, erinnerte sich der Musiker wieder an jenes Gespräch. Diese Idee sowie seine Leidenschaft zu joggen und bergzusteigen kombinierte der Walzenhauser und ging vom 30. Juni bis 21. Juli zu Fuss quer durch unser Land.

Dazu schrieb er auf seiner Website: „Dänu Wisler packt seinen Rucksack und macht sich auf den Weg. Mit Sack und Pack, Gitarre und Alphorn. Nicht wissend, wie der nächste Morgen beginnt, wer und was ihm begegnet, welche Überraschungen auf seinem Weg warten. Es treibt ihn hinaus. Auf dem alten Pfad der Pilger wandert er von der östlichen Landesgrenze durchs Toggenburg, in die Innerschweiz bis nach Luzern. Weiter gehts hinein ins hügelige Emmental, Richtung Bern über den Röstigraben nach Fribourg, dann nach Murten, Biel über die Via Jura nach Basel.“

Ende Juli hiess es dann: „Mein „Quergang“ durch die Schweiz ist Geschichte. Viele haben mich dabei motiviert und in irgendeiner Form unterstützt. Dafür sage ich einfach danke!“ Wisler legte mehr als vierhundert Kilometer auf Schusters Rappen zurück, wobei er täglich um die fünf Stunden wanderte, einige Male sieben und einmal gar zehn. Er erinnert sich: „Unglaublich aber wahr, nur einmal wanderte ich im Regenschutz. Ansonsten hatte ich Glück, zum Beispiel als in

Appenzell der Regen begann, als ich durch die Türe der Herberge ging.“ Unterwegs traf er viele interessante Menschen. Fernseh- und Radiostationen berichteten über seinen physischen und musikalischen „Quergang“, einige begleiteten ihn ein Stück des Weges. Innerhalb der Route gab der Walzenhauser ein Dutzend

Konzerte, nicht miteingerechnet sind dabei die Spontaneinlagen wie mit dem Alphorn auf dem Rütli. „Es bleiben tausend Begegnungen und tolle Eindrücke“, resümiert er. Nun ist Dänu Wisler gespannt, was sich daraus alles für seine neuen Lieder ergeben wird. Gespannt warten wir auf die 5. CD.

Dänu Wisler stellte Ende Juni „„Quergang““ openair im Sonnenberg vor. Ein herrlicher Abend mit bester Musik!

Mehr Info: Tele Basel-Kurzbeitrag unter <http://bit.ly/RA1Gh7>

Die CD kann direkt bei Dänu Wisler im Sonnenberg bezogen werden.

Hautle

Spenglerei, Sanitär, Heizungstechnik

Hautle
Haustechnik AG
Daniel Hasler
Dorf 98
9428 Walzenhausen

Telefon 071 888 17 22
Telefax 071 888 67 14
Mobil 079 373 66 54

d.hasler@hautlehaustechnik.ch / www.hautlehaustechnik.ch

Singwochenende – zwei Tage heile Welt

Am 27./28. Oktober 2012 findet im Sonneblick das sechste Appenzeller Singwochenende unter der Leitung von Michael Weber statt.

Isabelle Kürsteiner

„Es pendelt sich langsam ein“, freut sich Michael Weber, Leiter des Appenzeller Singwochenendes. „Seit dem letzten Anlass kommen auch unter dem Jahr Anfragen betreffend Teilnahme. Ausserdem zieht der Event weitere Kreise; die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stammen aus der ganzen Ostschweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. Nach wie vor besteht das Liedgut aus weltlicher und geistlicher Chormusik aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik. „Während zwei Tagen kann man einfach Singen, und am Abend geht es dann weiter. Die ganze Gruppe singt nach dem Abendessen nochmals gemeinsam, bis dann zum gemütlichen Teil übergeleitet wird. Später wird gejasst, gelesen oder ein Glas Wein getrunken, andere gehen schlafen. Das zeigt, das Singwochenende besteht nicht nur aus Singen, wir sitzen ger-

ne zusammen, verbringen mit Gleichgesinnten Zeit. Wir gehen aufeinander ein, sind weg vom normalen Umfeld. Ausserdem ist der Sonneblick ein ganz spezieller Ort. Es ist ein Stück heile Welt, welches wir an diesen zwei Tagen erleben“, ist Michael Weber überzeugt.

„Wir proben mehrstimmige Lieder, Volkslieder, Jahreszeitenlieder, Choräle. Mit dabei sind auch immer ein Spiritual und natürlich das Landsgemeindelied. Ausserdem achte ich darauf, dass immer auch etwas Fremdsprachiges eingeübt wird. Manchmal tönt es so schön, dass es richtig unter die Haut geht und ich Hühnerhaut kriege“, erzählt ein begeisterter Michael Weber. Er schwelgt in Erinnerung, und wenn er erzählt, leuchten seine Augen vor Begeisterung. Ja, der Walzenhauser ist nicht nur Leiter des Appenzeller Singwochenendes, er lebt das Spiel mit den Tönen. Trotzdem wird das Singen immer ein Hobby bleiben und nie zum eigentlichen Beruf werden. Es ist Berufung und nicht Job. Das merkt jede und jeder, der Michael Weber singen und davon erzählen hört.

Michael Weber sucht bereits seit dem vergangen Jahr wieder neue Lieder.

Kinderartikelbörse im Kursaal Heiden und Chinderfiir

Alexandra Breu

Am Samstag des 22. September 2012 von 9.00 - 10.30 Uhr findet im Kursaal Heiden wiederum unsere beliebte Kinderartikelbörse statt. Es werden aktuelle, gut erhaltene und saisonale Kinderkleider in allen Grössen angeboten. Auch wird das vielseitige Sortiment und die gute Qualität weiterer Kinderartikel sehr ge-

schätzt. Die Annahme findet am Freitag, den 21. September, nach Voranmeldung statt. Für Fragen und Informationen wenden sie sich bitte an Alexandra Breu 071 891 71 41.

Weiter freuen wir uns auf interessante Gespräche und Bekanntschaften bei Kaffee und Kuchen

Appenzeller Singwochenende

Offen für Erwachsene jeden Alters. Anmeldung bis am 30.09.2012. Das Singwochenende endet mit einem Schlusskonzert am Sonntag, 28.10., um 16.30 Uhr in der evangelischen Kirche von Walzenhausen. Weitere Informationen: Michael Weber, Platz 1235, 9428 Walzenhausen. Tel. 071 880 05 94. E-Mail singwochenende@bluewin.ch, Website: <http://www.singwochenende.ch.vu>.

in unserer Kaffeestube. Der Erlös der Börse geht an eine gemeinnützige Organisationen.

Parallel zur Kinderartikelbörse findet eine Chinderfiir im evangelischen Kirchgemeindehaus statt. Kinder ab 5 Jahren sind von 09.30 - 10.30 Uhr eingeladen zu einem Geschichten- und Bastel-

programm. Kinder, die daran teilnehmen möchten, werden um 9.15 Uhr beim Treffpunkt „Chinderfiir“ im Kursaal Heiden abgeholt und um 11.00 Uhr an denselben Ort wieder zurückgebracht.

Herzlichen Dank im Namen des ganzen Teams!

„Anderscht“ brillierte auch daheim

Die Walzenhauser lieben „Anderscht“; das bewiesen sie Mitte Juni, als sie die Musikformation mit Andrea Kind, Fredi Zuberbühler und Baldur Stocker mit einer Standing Ovation und minutenlangem Applaus beschenkten.

Isabelle Kürsteiner

Der Prophet gilt nichts im eigenen Land. Dieses Sprichwort trifft auf „Anderscht“ in keiner Art und Weise zu, zum Glück, denn nur so kamen die Walzenhauser in den Genuss von einzigartiger Hackbrettmusik. Die leidenschaftlichen Musiker, alle einmal in Walzenhausen wohnhaft oder wohnhaft gewe-

sen, wurden bei ihrem Konzert mit „Eidgenössisch diplomiert“ vor eigenem Publikum in der evangelischen Kirche von Walzenhausen geradezu gefeiert. Mit Recht, denn Andrea Kind und Fredi Zuberbühler am Hackbrett sowie Baldur Stocker am Kontrabass spielten von Klassik über Jazz bis hin zu traditioneller Appenzeller Musik alles, aber eben „anderscht“. Sie teilten die Musikstücke meisterhaft in ihre einzelnen Sequenzen auf und fügten zwei verschiedene Stücke harmonisch zusammen. Daraus entstand ein Musikgenuss der besonderen Art.

Eingangs nannte es Jürg Wickart, Co-Präsident der Walzehuser Bühni „ein ganz besonderes Konzert, ein Heimspiel“. Es

wurde ein Triumphzug vor eigenem Publikum. „Anderscht“ spielt verschiedenste Stile mit viel Herzblut sowie höchstem technischem Können. Getreu ihrem Namen aber in unüblichen Zusammensetzungen. So wird aus Deep Purples „Smoke on the Water“ und Anton Mosers Walzer „Rauschen an der Sitter“ „Deepsitter“. Vor lauter Spannung war weder Hüsteln noch Rascheln im Publikum zu hören. Es herrschte totale Konzentration, was sich auf die Spielenden zu übertragen schien. Sie spielten sich gegenseitig von Höhepunkt zu Höhepunkt, sodass sich die Intensität des Spiels wiederum auf die Zuhörerschaft zurückübertrug. Die hohe Konzentration des Publikums wurde einzig beim Spiel von Andrea Kind auf dem

persischen Santur, einer Kastenzither, leicht verringert, denn alle wollten Kind in ihrem orientalischen Outfit am Boden vor dem Instrument sitzend sehen und so reckten sich die Köpfe, um gleich wieder in anmutiges Zuhören zu versinken. Fredi Zuberbühler benützte für einmal nicht sein Hackbrett, sondern performte auf dem Hackbrettkoffer. Wozu denn eine Trommel benützen, es geht doch „anderscht“ wunderbar. So zog sich der Name als Programm durch den Abend, der um die Welt und zurück ins Appenzellerland führte. Immer wieder kombinierten die Drei Hackbrettstücke aus drei Kontinenten mit verschiedensten Stilen. Sie verschmolzen sie zu wundersamen Melodien.

„Anderscht“ brillierte vor eigenem Publikum.

1. August-Feier im Schwimmbad Ledi

Da seit vielen Jahren keine gemeindeeigene offizielle 1. August-Feier mehr stattfindet, hatte das Schwimmbad-Team einen stimmungsvollen Abend vorbereitet. Etwa 50 Gäste genossen den gemütlichen, humorvollen und berührenden Anlass.

Tonia Schiffan Kyburz

Die Tendenz geht seit vielen Jahren dahin, dass der Nationalfeiertag immer häufiger im Quartier oder im Freundeskreis gefeiert wird und die offiziellen Feiern immer weniger besucht werden. Deshalb hat z.B. St. Margrethen die Feier auf den 31. Juli vorverlegt, und auch die Gemeinde Walzenhausen hat vor vielen Jahren beschlossen, keine gemeindeeigene Feier mehr zu veranstalten. Ausserdem haben die Gemeinderäte seit vielen Jahren an diesem Tag grundsätzlich frei. Bei grossen offiziellen Feiern werden Gastredner eingeladen, übrigens nicht immer nur Politiker, sondern z.B. auch Schüler.

Umso schöner, dass in Walzenhausen trotzdem eine 1. August-Feier stattfinden konnte. Das Fest im Schwimmbad Ledi begann um 18.00 Uhr mit einem feinen Essen, das von Sonja Hosemann und ihrer Crew liebevoll vorbereitet und angerichtet wurde. Auf dem Speisezettel standen typisch schweizerische Gerichte wie Hörnli mit Ghacktem oder Kartoffelsalat mit Siedwurst. Als Grillmeister amtierte Fredy Walt.

Die Vorbereitungen zum Fest begannen schon lange vorher. Das Festzelt musste aufgestellt werden - für den Fall, dass es regnet - und die Einkäufe für Essen und Feuerwerk mussten

getätigt werden. Walter Schlotter hatte wunderschöne Girlanden, 1. August-Fahnen, Lampions und Fackeln aufgestellt. Zusammen mit den phantastischen Blumenarrangements ergab das eine wunderschöne Kulisse, in der die Gäste das vorzügliche Essen in gemüthlicher Runde und bei schönstem Sommerwetter geniessen konnten.

Um 19.30 Uhr trat die Alphorn-Gruppe Seeblick zum ersten Mal an diesem Abend auf. Gertrud Hänggi Walt, Monika Keller, Norbert Keller und Guido Seitz spielten zu Viert dreistimmige Kompositionen aus der Alphornliteratur. Der Klang der Alphörner zu diesem Anlass und in dieser Kulisse war einzigartig. Um 20.15 Uhr folgte die 1. August-Rede, dieses Mal humorvoll und gekonnt vorgetragen von der Bademeisterin Gertrud Hänggi Walt und der Küchenfee Sonja Hosemann. Die beiden Frauen versahen sich mit Hosenträger und Stumpen und „standen ihren Mann“. „Was gehört denn in so eine Rede hinein?“, sinnierte Gertrud Hänggi Walt, und erzählte einen Witz: Der Sohn fragt den Vater: „Vater, was ist eigentlich Politik?“ Der Vater antwortet: „Das ist ganz einfach. Ich bringe das Geld heim, also bin ich der Kapitalismus. Deine Mutter verwaltet das Geld, also ist sie die Regierung. Unser Dienstmädchen ist die Arbeiterklasse. Wir alle haben nur eines im Sinn: dein Wohlergehen. Folglich bist du das Volk und dein kleiner Bruder, der noch in den Windeln liegt, ist die Zukunft.“ Übertragen auf die 1. August-Feier würde das heissen: die Gäste sind das Volk und das Schwimmbad-Team ist für all die verschiedenen Besucher da und versucht, weltoffen, solidarisch und grossherzig zu sein. Die Rede schloss mit dem Satz: „Jetzt habe ich genug geredet,

obwohl nichts ausgesagt worden ist, ganz nach dem Rezept einiger Politiker.“

Nach dem Applaus der Gäste wurde das 1. August-Feuer in einer Schale entzündet und der von der Gemeinde offerierte Apéro genossen. Danach gingen die anwesenden Kinder mit zum Teil selbst gebastelten Lampions auf

einen kleinen Umzug. Den letzten Höhepunkt dieses gelungenen Abends bildete das Feuerwerk im Schwimmbad zusammen mit vielen kleinen roten Kerzen, die im Wasser schwammen. Der Mond stieg hinter den Bäumen auf und leuchtete mit den verschiedenen Feuerwerken von nah und fern um die Wette.

Die Alphorngruppe Seeblick bei ihrem Auftritt.

Sonja Hosemann entzündet den Stumpen des „Politikers“.

Auch die Kinder hören der Rede amüsiert zu.

Alltägliche, originelle und spezielle Rezepte für die Treffpunkt-Leserschaft

Fisch mit Senfsauce und Salzkartoffeln

Präsentiert von den

**Walzehuser
Hobbyköch**

Dieses Rezept kommt aus der Küche von:
Hansjörg Niederer

Zutaten für 4 Personen

800 g Kabeljaufilet
Salz, Pfeffer, Fischgewürz
½ Zitrone, den Saft
2-3 Stück Rüebli
½ Stück Wirz
1 Lauch nach Belieben

Senfsauce:
½ Glas Senf
1 Prise Zucker
10 EL Gemüsesud
50 g braune Butter

Salzkartoffeln:
800 g Kartoffeln
Salz

Zubereitung

Den Fisch gut würzen, mit Zitrone beträufeln und ziehen lassen. Das Gemüse fein schneiden, in leicht gesalzenem Wasser zusammen mit der ausgepressten halben Zitrone ca. 20 Minuten zugedeckt leicht köcheln.

Die Kartoffeln würfeln und im Salzwasser kochen. Die Fischfilets in den Gemüsesud geben und ca. 20 Minuten ziehen lassen – NICHT KOCHEN, damit er nicht zerfällt. Den Senf, 1 Prise Zucker und ca. 10 EL Gemüsesud erhitzen und verrühren.

In einer kleinen Bratpfanne nach Belieben ca. 50 g Butter braun werden lassen.

Anrichten

Den Fisch mit der Schaumkelle aus dem Sud nehmen, Gemüse und Salzkartoffeln dazu und etwas braune Butter über das Filet geben. Restliche Butter unter die Senfsauce rühren und dazu servieren.

Tipps

- Für fettarme Kost: die Butter weglassen
- Gemüsesorten nach eigenem Geschmack verwenden
- Das Gemüse kann mit serviert werden oder nur als Geschmacksträger für den Sud dienen

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach
Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

E Flattere vom Fräulein Lehrer

Zum Schulunterricht in früheren Tagen gehörten Tatzen, Kopfnüsse, Ohrfeigen und andere handfeste Strafen. Auch Roland, der Sohn von Zahnarzt Limacher im Haus „Bergli“, kam nicht ungeschoren davon...

Peter Eggenberger

Z Walzehuuse häd me als Föft-ond Segstklässler zom Lehrer Hofstetter möse i d Schuel. Im Milidär ischt er Offizier gsii. Dromm häd er öppe gfehlt, ond emol hammer e-n-elters Fräulein als Uushülf gkhaa.

Mier Buebe handeres nöd afach gmacht. Ond wammer üs bim Lehrer nie getraut hettid, hammer etz too. Mier sönd ommenand-gloffte, hand drigschwätzt, i d Heft inigsudlet ond nöd ufgkhebet, wenn si näbis gfrooget häd. Wo doo Zahnarzt Limachers Roland no sogär as Feeschter isch gi usigaffe ond usiheepe, häd em d Lehreri e saftegi Flattere ggee. De Roli häd en füzröndroote Kopf übergkoo, häd nünt gseid ond ischt a sin Blatz.

Ond am nögschte Tag isch dä frech Kog wäretem Schtöcklirechne wider as Feeschter gi gaffe-n-ond usirüefe. „Roland, sofort a d Ärbet, süs gohdsder wie geschter“, häde d Lehreri gwarnet. De Bueb häd tue, wie wenen da nünt aagäng, ond häd wiiter verusi glueget, grüeft ond glachet.

Ond wider häd er e gkhööregi Muulschelle gkassiert. Etz hueschtet de Roli wie veruckt ond hebet d Hand as Muul. Uf zmol zaaget er zwee Zäh ond jöömmerlet: „Au, tod da weh,

zwee Zäh usigschlage, da tod eelend weh. Au, au!“

D Lehreri isch veblaachet. „Jechteroondoo Roland, da ha-n-i nöd wele, da ischt jo veruckt. Gang as Brönneli gi schpüele.“ De Roli machts ond häd i amm fuert all wider langzogni „Ohhh“ ond „Au, da tod weh“ hööre loo. „Haus hamm ond zaags em Vatter“, häd etz d Lehreri befole. Aber da häd üse Gschpaane omm s Veschrupfe nöd wele ond seid, es gängi scho.

I de Pause isch de Roland de grooss Held gsii. Mier Buebe hand wele is Muul ini luege. Etz lachet de Roli ond nehnt e gaanzi Hampfle Zäh zom Hosesack uus ond seid: „Die ha-n-i schö vewütscht, wa globt die enaart!“ Ond denn vezellt er, wie-n-er d Zäh bim Vatter i de Praxis us em Abfall usigschtoert hei.

Ali hand etz Zäh wele, ond es ischt e-n-uunegi Tuuschete aagange. Süessholz, Fööfräppler, Znüniöpfel, Juwo- ond Silvapunkt, Püürli, Schoggeläädli, Briefmarke, Zuckerbölle ond anders sönd geg aalti Zäh iutschet worde, ond noch de Pause hammier üüs im Schuelzimmer ufgfüert wie im hölzege Himmel. E Lärmete, Laferete ond Ommejuckete isch gsii, ond wo Möhrelöchlere Migg de Erika vom Sägetobel de nass Schwamm an Kopf antriibt, häd alls mitere Watschle ond mindeschtens amm usigschlagne Zah grechnet.

Wos doo aber ka Ohrfige ggee häd, hammer grüebeget. Ond fascht jede häd veschtolis en Limacher-Zah zom Muul usignoh. Am nögschte Morge häd de Roland i de Pause tuuch vezellt, as s Fräulein Lehrer aaglütet ond as emm de Vatter is Muul inigluet hei. Etz heis o dehaam e zümftis

Illustration Ernst Bänziger

Tonnerwetter ggee, ond er mös etz halt ali Zäh wider iisammele. Wil mier vor em Zahnarzt wacker Reschpekt gkha hand, häd de Roli fascht ali wider übergkoo. Ond vo etz aa hammer üüs vill manierlicher ufgfüert, ond Flattere häds o kani me ggee.

Wörter

usigaffe ond usiheepe = hinaus-schauen und –rufen, e saftegi Flattere = eine kräftige Ohrfeige, dä frech Kog = dieser freche Kerl, süs gohdsder wie geschter

= sonst geht es dir wie gestern, haus hamm ond zaags = geh nach Hause und zeig es, omm s Veschrupfe nöd = auf gar keinen Fall, es gängi scho = es gehe schon, e Hampfle = eine Handvoll, veschtolis = heimlich, hammer grüebeget = sind wir ruhiger geworden, tuuch vezellt = bedrückt erzählt.

(Bücher mit Walzenhauser Kurzgeschichten sind am Kiosk, im Hotel Walzenhausen und in der Rheinburg-Klinik erhältlich)

Alina Tobler knackt 13 Jahre alten Schweizer-U14-Rekord im Weitsprung

Iris Oberle

Alina Tobler befindet sich weiterhin im Höhenflug an die Leichtathletik-Spitze.

Am 4./5. Februar 2012 nahm Alina (Jahrgang 99) am Nationalen Hallenmeeting in Magglingen teil, wo sie im Weitsprung mit 5.09 Meter erstmals die 5-Meter-Grenze knackte. Für den 60-Meter-Sprint benötigte sie gerade mal 8.41 Sekunden. In beiden Disziplinen hatte sie somit die Limite für die Hallenschweizer Meisterschaft der U16 (Jahrgänge 97/98) erreicht. Diese ist im Weitsprung auf 4.90 Meter und im Sprint auf 8.7 Sekunden angesetzt.

Nach dem Hallenmeeting folgte eine Zwangs-Pause, da sich Alina im Skilager eine leichte Hirnerschütterung zuzog. Somit konnte sie leider nicht an den Schweizer Meisterschaften der U16 teilnehmen, und die Hallen-Saison war für sie frühzeitig zu Ende.

Nach den Frühlingsferien begann dann die Outdoor-Saison. Von Anfang an war Alina gut in Form; an verschiedenen Wettkämpfen erreichte sie immer wieder Podestplätze und wurde zweifache SGALV - Meisterin (SGALV = Leichtathletikverband St. Gallen, Appenzell und Liechtenstein) im Weitsprung und im 60-Meter-Sprint.

Den diesjährigen Höhepunkt erreichte Alina am 16. Juni 2012 an den Vereinsmeisterschaften im Deutschen Oberteuringen: Im Weitsprung sprang sie 5.63 Meter und übertraf dabei die 13 Jahre alte Schweizer U14-Bestleistung um sieben Zentimeter.

Aktuell führt Alina in der Swiss Athletics-Bestenliste U14W mit folgenden Resultaten: Weitsprung (Balken) 5.63 Meter (Schweizer Rekord), 80 Meter-Sprint 10.69 Sekunden sowie 100 Meter-Sprint 13.32 Sekunden. Im 60 Meter-Sprint ist sie zweitbeste Schweizerin mit 8.05 Sekunden.

Wir verstehen die Bedürfnisse Ihres Unternehmens.

Informieren Sie sich jetzt!

Daniel Stäbler
071 846 62 71

ZURICH, Generalagentur Peter Ludwig
Hauptstrasse 30, 9400 Rorschach
Daniel Stäbler, Kundenberater
Höhe 933, 9428 Walzenhausen
Telefon 071 846 62 71
daniel.staebler@zurich.ch

Die Höhepunkte der Leichtathletik-Saison 2012 folgen dann nach den Sommerferien: Am 19.08. findet der Kantone-Wettkampf in Zofingen (SGALV-Aufgebot für Weitsprung, Sprint und Staffel) statt, am 25.08. der Kantonal-Final des Migros Sprint in Eschenbach (60 Meter), am 26.08. folgt der Kantonalfinal des UBS Kids Cup in St. Gallen (Weitsprung, Sprint und Ball) und zuletzt am 8./9. September die Schweizer Meisterschaft U16 Outdoor in Genf (Limite erreicht im Weitsprung und im 80 Meter-Sprint).

Wir wünschen Alina weiterhin viele Erfolge in der Leichtathletik sowie viele schöne Wettkampfmomente.

Gemeinsam kochen und geniessen

Silvia Hablützel, Projektleiterin „Zwäg is Alter“

Möchten Sie das auch? Eine Gruppe Frauen und Männer aus dem Vorderland trifft sich einmal im Monat zum Kochen, Geniessen und Zusammensein. Die Idee dazu hatte eine Teilnehmerin anlässlich eines Kurses von „Zwäg is Alter“, einem Projekt der Pro Senectute AR zur Erhaltung der Gesundheit und Selbständigkeit. Die Treffen sind unkompliziert, das Essen fein und das Zusammensein anregend und lustig. Nun sind einige der Teilnehmenden weggezogen und es hat Platz für Interessierte.

Das nächste Kochen findet am Dienstag, 25. oder Mittwoch, 26. September in Heiden statt. (Das genaue Datum stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.)

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann kommen Sie doch auch, wir freuen uns auf Sie!

Datum	Dienstag, 25. oder Mittwoch, 26. September 2012
Zeit	16.00 Treffen, 18.00 Essen
Ort	Dorothee Gerber, Sonnhalde 16, 9410 Heiden (privat)
Kosten	ca. Fr.10.- je nach Menu
Gruppengrösse	Max. 12 TeilnehmerInnen
Treffen	monatlich
Anmeldung	bis Freitag, 21. September bei D. Gerber 071 891 12 77

Sind Sie noch unschlüssig? Dann rufen Sie unverbindlich an, D. Gerber oder S. Hablützel geben Ihnen gerne Auskunft:

D. Gerber, Gastgeberin:	Tel. 071 891 12 77
S. Hablützel, Projektleiterin „Zwäg is Alter“	Tel. 071 890 06 63

Die Partnerschaft, die Vertrauen schafft.

Raiffeisenbank Unteres Rheintal

Geschäftsstellen: 9424 Rheineck und 9430 St. Margrethen

Tel. 071 747 12 12

Fax. 071 747 12 22

unteres-rheintal@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

Ein grosser Freund Walzenhausens

Vor 50 Jahren verstarb Poet Julius Ammann

Am 22. Juli 1962 verstarb Julius Ammann. Als bedeutendster Appenzeller Mundartdichter lebt er in seinen Gedichten weiter. Oft hielt er sich in unserer Gemeinde auf, und verschiedene Arbeiten sind denn auch Walzenhausen gewidmet.

Peter Eggenberger

„Wie z Orselina ob Locarno,
so gsiesch e Säälbahn une goh
vo Rhinegg gege Walzehuuse.
Wie stohd das Dorf so sonnig
doo!

S ischt aber au e Lag dei obe,
wos ale Lüüte schuuli gfällt.
Südländisch Appezellerbode,
s fählt gad no de Kastaniewald.“
(usw.)

Julius Ammann wurde 1882 in Gossau SG geboren. Früh Waise geworden, bot ihm sein Grossvater mütterlicherseits in Trogen eine neue Heimat. Nach dem Besuch der Kantonsschule liess er sich in Zürich zum Lehrer ausbilden. 1902 stellte er sich in den Dienst gehörloser Kinder. Bis 1945 wirkte er als treubesorgter Hausvater im Taubstummenheim von Bettingen BS. Ein Ferienaufenthalt im Appenzellerland liess ihn in den 1920er Jahren die Muttersprache wiederentdecken, und nun begann eine intensive dichterische Tätigkeit.

Ferien in der „Rheinburg“

„Mit seinen Gedichten ist Julius Ammann populär geworden“, schreibt Walter Schläpfer in seinem Werk „Appenzeller Geschichte“. Bis ins hohe Alter verbrachte Ammann regelmässig

Ferien in der geliebten Heimat. Beliebtes Ziel war Walzenhausen, wo er bei Familie Stadler in der „Rheinburg“ logierte. Zu seinem Freundeskreis gehörte Nationalrat Peter Flisch, der im Haus auf dem Wachthügel ob der Kirche wohnte. Hier entstand Ammanns Vers über die alte Drahtseilbahn: „Über Rhinegg – Walzehuuse isch de Bode gääch ond hääl, ond möchtid Kurgescht wider use, so lood mer s abe ame Sääl.“

Bürger Jakob Künzler geehrt

Auf dem Kirchplatz erinnert ein Findling mit Gedenktafel an den verdienten Walzenhauser Bürger und Humanisten Dr. h.c. Jakob Künzler (1871 – 1949). Er hat während und nach dem Ersten Weltkrieg unzähligen armenischen Christen das Leben gerettet. Ammann ehrt Künzler wie folgt:

„Im ergschte Storm bischt du im
Schiffli gstande, hescht dini Lüt
oss em Elend gfüert.
Du wottscht kä Ehr, gad Ärbet,
neui Helfer, seis i de Frönti, seis
doo im Häämetland.
Dromm lüüchtet hütt din Name
hell ond früntlig wie s Edelwiis
am Alpstää-Felseband.“

Viele von Ammanns Gedichten wurden vertont und fanden in den beiden Schulgesangbüchern von 1952 und 1977 Aufnahme.

Neujahrsgross von Julius Ammann an den Walzenhauser Regierungs- und Nationalrat Peter Flisch (1886 -1977).

Am 22. Juli 1962 verstarb mit Julius Ammann der wohl populärste Appenzeller Poet, der oft in Walzenhausen weilte.

Michael Webers Walzenhauser Kalender

Michael Weber kreiert einen Walzenhauser Kalender. Er beinhaltet ein Dutzend wunderschöne Landschaftsbilder und kann beim Hobbyfotografieren persönlich bezogen werden.

Isabelle Kürsteiner

Ein Walzenhauser Kalender ist neu entstanden, kreiert vom Hobbyfotografen Michael Weber. Der Oberstufenlehrer stellt damit nach dem Singen seine zweite Freizeitbeschäftigung der Öffentlichkeit vor. Entstanden ist das Projekt „Walzenhauser Kalender 2013“ am Singwochenende, worüber der vielinteressierte Chorleiter ein Fotobuch erstellte. So kam er mit Herrn Roure über das Fotografieren ins Gespräch und erfuhr von der Möglichkeit, im Rohdatenformat (RAW) zu arbeiten. Dabei schreibt die Kamera die Daten nach der Digitalisierung weitgehend ohne Bearbeitung auf ein Speichermedium. Das digitale Negativ muss bearbeitet werden, um überhaupt ein Endprodukt zu erhalten. Nach diesem Abend war für Michael Weber klar, dass er diese Art der Aufnahmetechnik ausprobieren wollte, und bald schon ging es los; hinaus in die Natur mit Kamera und Stativ! Meist zu Randzeiten, frühmorgens, wenn er seine Frau auf den Zug brachte oder abends, sobald die Kinder schliefen. In verschiedenen Foren und mit Fachliteratur bildete er sich autodidaktisch weiter, und die Idee eines Kalenders, zuerst für die Familie, dann für die Walzenhauser Öffentlichkeit, entstand.

„Walzenhausen ist das schönste

Dorf im Kanton mit einer phänomenalen Aussicht von Bodensee bis zum Alpstein“, schwärmt der im Rheintal Aufgewachsene. „Bei meinen Wanderungen kann ich diese phänomenalen Panoramas im Bild festhalten.“ Dabei entstanden nicht nur Bilder von den verschiedenen Regionen und Weilern Walzenhausens sondern auch für einen zweiten, überregionalen Kalender von beiden Appenzell, denn die Kamera begleitet Michael Weber seit neustem immer. „Mich fasziniert nicht nur die Gegend, sondern ich genieße auch die interessanten Gespräche, welche sich ergeben und die spannenden Menschen, die ich bisher kennen gelernt habe.“

Wie bereits erwähnt, entstanden zwölf wunderschöne und höchst interessante Landschaftsbilder von Walzenhausen, Jahreszeiten und Flurnamen zugeordnet. Auf dem Titelbild ist das Logo des Verkehrsvereins, der das Projekt ideell unterstützt. Adressaten des Kalenders sind die Einwohner von Walzenhausen, aber auch Touristen und Menschen, die einen Bezug zur Gemeinde haben. Weil Michael Weber die Kalender je nach Bestellung bei Ifolor auch einzeln bestellt, könnte er beispielsweise für Firmen, welche den Kalender als Geschenk verwenden möchten, auch deren Logo anstelle desjenigen des VVW verwenden. Die Kosten eines Kalenders belaufen sich auf 60 Franken für das schöne Fotoprodukt. „Dabei verdiene ich nichts. Ich verrechne einzig die Produktionskosten weiter, ausserdem die Spezialverpackung und das Porto“, erklärt Michael Weber. „Das Fotografieren soll Hobby bleiben, eine schöne Spannungsmöglichkeit.“ Wenn

sich jedoch noch mehr Menschen als seine Verwandtschaft über den wundervollen Walzenhauser Kalender 2013 freuen würden, wäre sein Ziel erreicht.

Walzenhauser Kalender 2013 zu beziehen bei Michael Weber, 9428 Walzenhausen, E-Mail: ar.weber@yahoo.com oder via Verkehrsverein Walzenhausen im Hotel Walzenhausen.

Diese zwölf fantastischen Fotos beinhaltet der erste Walzenhauser Kalender von Michael Weber.

Redaktionsschluss für den nächsten Treffpunkt:

5. Oktober 2012

Viel Abwechslung im Alterswohnheim

Italienischer Tag, Modeverkauf und 1.-August-Feier waren die Höhepunkte der beiden letzten Monate.

Isabelle Kürsteiner

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Alterswohnheims erlebten viel Abwechslung in den Sommerferien. Zuerst organisierte Andrea Rast einen Italien-Tag. Die Vorbereitungen dauerten die ganze Woche. Anfangs wurde die Tischdekoration hergestellt, dann die Pasta. Schliesslich führte Hildegard Lüthi in die Geschichte von Italien ein. Dann kam der grosse Tag. Das gesamte Mitarbeiterteam hatte sich in den Farben grün-weiss-rot ein-

gekleidet. Durch Speisesaal und Gänge zog eine südländische Atmosphäre, so dass man sich im Urlaub wähnte. So konnten die Bewohner einen fröhlichen Ferientag im Almendsberg erleben, ganz ohne anstrengende Reisewege. Die Pasta mit drei verschiedenen Saucen mundete, und nach dem Mittagsschläfchen hiess es Boggia spielen. Alle erprobten sich mit der Kugel und einige trafen die kleine sehr präzise. Zum Schluss traten die Mitarbeiter gegen die Bewohner an. Dann kam Andrea Rast mit dem Gelati-Wägelchen und der selbstgemachten Glacé sowie den eigenhändig gedrehten Cornets. Klar wurde nun Eis geschlemmt. So endete der Italien-Ausflug mit einem süssen Höhepunkt.

Der Kleiderladen kommt in den Almendsberg. Was für eine Lust, das Suchen nach Bijous.

Kaum eine Woche später folgte ein spezielles Experiment. Eine Wäsche- und Modefirma brachte ihre Kollektion direkt ins Alterswohnheim, so dass nach Lust und Laune probiert und verglichen werden konnte. Schon lange hatten insbesondere die Seniorinnen keinen solchen „Einkaufstag“ mehr erlebt. „Lueg emol do, en wunderschöne Pullover“, „und da Blüsli“, „da passt dir“ und vieles mehr war zu hören. Die Bewohnerinnen blühten förmlich auf beim Suchen nach Bijous. Das eine war zu modern, das andere vielleicht zu klein, aber dann, ja dann fand sich ein schönes Stück, das wie angegossen passte. „Jo, das muesch neh!“, „nei, die Farbisch nöd guet“, „häts da au in

rot?“ war zu hören. Immer wieder musste Rosmarie Geuter beraten und schauen. Schön, dass genügend Zeit zur Verfügung stand!

Dann der Nationalfeiertag. Wieder wurden die Informationen zum 1. August auch schriftlich an den Wänden aufgehängt. Wann wurde die Schweiz gegründet? Wüssten Sie es, liebe Leserin, lieber Leser?

Weil das Wetter optimal mitspielte, wurde das Essen, gegrillte Würste mit Salat und Dessert, im Freien serviert. Alle genossen die wunderbare Atmosphäre, umrahmt von lüpfiger Musik bis in den Nachmittag hinein.

Eine Heimat für deine Karriereziele.

Die Stiftung Waldheim bietet erwachsenen Menschen mit schwerer geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung eine Heimat. Unsere Mitarbeitenden schätzen das positive Arbeitsklima mit sehr attraktiven Leistungen. Mehr dazu: www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat für Behinderte.

Schreckenstag vor 50 Jahren

Brand im Altersheim Almendsberg

Der 21. August 1962 ging als Schreckenstag in die Geschichte des Alterswohnheims im Almendsberg ein, wurde doch das Gebäude von einer verheerenden Feuersbrunst heimgesucht.

Peter Eggenberger

Der Brand im damaligen, von Willi und Lisbeth Näf-Koller geleiteten Bürgerheim brach kurz nach 10 Uhr vormittags aus. Als Gemeindepolizist Fritz Epper auf dem Brandplatz erschien, stand die von Hans Reifler kommandierte Ortsfeuerwehr bereits im Grosseinsatz. „Es regnete stark, und es herrschte vollständige Windstille“, schrieb Epper in seinem Rapport. „Der Feuerwehr gelang es, den Brand erfolgreich zu bekämpfen, so dass dem Schadenfeuer nur der Dachstock und das oberste Stockwerk mit Insassenzimmern zum Opfer fielen. Bewohner des Heims kamen keine zu Schaden. Zu den ersten Personen, die den Brandaus-

bruch wahrnahmen, gehörte der im Heim tätige Knecht Georg Spreiter. Auf dem Weg zum Holzschopf sei ihm aus einem Schlafzimmerfenster im obersten Stockwerk aufsteigender Rauch aufgefallen. Er sei sofort hinaufgeeilt, aber dichter Rauch und züngelnde Flammen hätten ihn zur Umkehr gezwungen.“

Brandursache unbekannt

An der Löschaktion beteiligten sich nebst der Feuerwehr Walzenhausen (im Einsatz standen rund 60 Mann) auch Angehörige der Wehren von Lutzenberg, Wolfhalden und St. Margrethen. Als Brandursache vermutete Kommandant Reifler in seinem Rapport, dass eventuell ein Transformer-Kurzschluss in Frage komme. Im Schreiben vom 17. November 1962 ergänzte das kantonale Verhöramt in Trogen abschliessend, dass sich die genaue Brandursache nicht habe eruieren lassen. Als mögliche Ursache sei unter anderem auch unvorsichtiges Rauchen der Bewohnerin Verena K. in Betracht gezogen worden. Entsprechende

Abklärungen seien aber ergebnislos verlaufen.

Dreimaliger Überschlag der Motorspritze

Der Brand veranlasste Hans Reifler, auf Schwachstellen im Feuerwehrbereich hinzuweisen. „Bei der Fahrt zum Brandobjekt wurde die Motorspritze abgehängt. Sie überschlug sich dreimal, war aber trotzdem einsatzfähig. Der Feuerwehr fehlen ganz klar geeignete Zugfahrzeuge wie Landrover oder Jeep. Dringend ist auch die Anschaffung von weiterem Schlauchmaterial und eines Schlauch-Transportwagens.“

Ja zum An- und Ausbau

Nach dem Brand wurden die rund 25 Bewohnerinnen und Bewohner teils im Hotel „Rheinburg“, teils in Nachbarhäusern untergebracht. Am 2. Dezember 1962 hiess die Stimmbürgerschaft den An- und Umbau des Altersheims deutlich gut. 1963/64 erhielt das Haus sein heutiges Aussehen, indem das frühere Doppelkreuzfirstdach durch ein Satteldach ersetzt wurde. Gleichzeitig entstand

auf der Westseite ein Anbau in Massivbauweise, der in der Folge langjährig als Verwalterwohnung diente. 1970 wurde das Gebäude mit durchgehenden Balkonen auf der Südseite ergänzt. Sie prangen auch diesen Sommer in prächtigem Blumenschmuck, der dem seit gut zehn Jahren von Dieter Geuter geleiteten Heim eine fröhliche Note verleiht.

Nach dem Brand vom Sommer 1962 erhielt das Alterswohnheim im Almendsberg sein heutiges Aussehen. Vorne der 1963 realisierte Anbau in Massivbauweise.

Langjährige Verwalter-Ehepaare

Das frühere, 1874 eröffnete Armenhaus und spätere Bürgerheim (heute Alterswohnheim) im Almendsberg wurde verschiedentlich von langjährig tätigen Heimeltern bzw. Verwalter-Ehepaaren geführt: So vom Ehepaar Signer (1910 – 1935), vom Ehepaar Dütschler-Haab (1935 – 1946), von Ernst und Rosa Preisig-Walser (1946 – 1961) und vom Ehepaar Näf (1961 – 1984). Ab 1984 kam es häufig zu Wechseln, und erst vor gut zehn Jahren ist mit Dieter Geuter wieder Beständigkeit in der Heimleitung eingetreten.

Walzenhausen wäre bei einer Katastrophe bereit

Am 25. Juni fand in Walzenhausen eine Grossübung betreffend Rettung statt. Simuliert wurde dabei ein Tunnelbrand.

Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, Gemeindeführungstab und Zivilschutz waren an der kombinierten Übung beteiligt. Es galt, einen Tunnelbrand

zu löschen und Figuranten im steckengebliebenen Bähnli bei starker Rauchentwicklung zu retten. Ausserdem mussten diverse Spezialspitalplätze für die Versorgung von Verletzten gesucht werden. Dies war der einzige Schwachpunkt. Das neue, speziell dafür eingerichtete Computerprogramm funktionierte

an diesem Abend nicht, so dass das gute alte Telefon zum Zuge kam. Robert Fässler, Feuerwehrinstruktor, Roger Rüesch, Übungsleiter Feuerwehr, Hans Saxer, Übungsleiter Gemeindeführungstab, Detlev Eberhard, Koordinationsstelle Bevölkerungsschutz, sowie Landammann Hans Diem zeigten sich erfreut

über die kompetente und spezialisierte Rettung sowie das gute Zusammenspiel der einzelnen Rettungssegmente. Das heisst, Walzenhausen wäre bei einer Katastrophe gut vorbereitet. Es ist zu hoffen, dass dieses Szenario nie eintreffen wird.

Rauch im Tunnel, der Atemschutz ist vor Ort

Vor der Rettung muss der Tunnel vom Rauch befreit werden

Für allfällige Opfer sind die Krankenwagen vor Ort

Die Gemeindestabübung wird kritisch beobachtet

Bei uns können Sie **BIO** Gerätebenzin tanken für 2 und 4-Takt Motoren

Kast Landmaschinen AG Land-, Forst-, Bau- und Garten-Maschinen
 9410 Heiden • Rosentalstrasse 641 • Tel. 071 891 64 44 • Fax 071 891 64 45
 info@kastlandmaschinen.ch • www.kastlandmaschinen.ch

Katholische und evangelische Christen dürfen die Schwestern im Kloster Grimmenstein bei der Ewigen Anbetung unterstützen

Eine Insel der Stille und Kraft

Am Sonntag, 10. Juni 2012, fand ein besonderer Tag im Kloster Grimmenstein statt. Die Schwestern hatten als kleines Dankeschön für alle Anbeter, die zum Teil schon seit Jahren diesen Dienst versehen, zu einem gemeinsamen Tag im Kloster eingeladen. Wer dabei war, hat es nicht bereut! Dieser Tag war Erlebnis und Geschenk zugleich.

Tonja Schifftan Kyburz

Nach dem Gottesdienst in der Klosterkirche fanden sich alle Eingeladenen im Refektorium zum gemeinsamen Mittagessen ein. Danach folgte ein Rundgang durch den ca. 5'000 m² grossen, wunderschönen und bestens gepflegten Klostergarten. Mit den Worten „Heute sind Sie bei uns daheim“ öffneten die Schwestern die Türen der Klausur, die sonst für Aussenstehende verschlossen sind. Hier bot sich den Besuchern eine unglaubliche Pracht von Gemüsen, Salaten, Früchten und Kräutern. Wer es spüren konnte, konnte die kraftvolle Energie dieses Ortes praktisch mit Händen greifen. Mit den Erträgen aus dem Garten versorgen sich die Schwestern selber. Zusätzlich stellen sie aus den angebauten und ausserhalb gesammelten Kräutern diverse Tees, Tropfen und Salben her, die sie in ihrer klostereigenen Apotheke verkaufen.

Im Anschluss stellten uns die Schwestern in einer Foto-Präsentation ihre vielfältigen Tätigkeiten vor, die von Haushalt, Garten, Apotheke, Butter- und Mozzarel-

la-Herstellung, Büroarbeit über Gottesdienste gestalten bis zum Nähen der Habits reichen. Auch die Freizeit hat mit Singen, Spielen und gelegentlichen Ausflügen einen Platz. Im Zentrum stehen jedoch die Gebete.

Das Gebet als Ort der Stille und Kraft

Seit 1860 pflegen die Kapuzinerinnen im Kloster Grimmenstein die Ewige Anbetung. Am Tag und teilweise in der Nacht ist jeweils eine Schwester am Beten. In Walzenhausen leben 14 Schwestern, die diesen Dienst alleine nicht aufrechterhalten können. Deshalb dürfen auch Laien bei diesem wichtigen Dienst mithelfen und sind herzlich willkommen.

Im Gespräch mit den Teilnehmenden an diesem Sonntag zeigte sich, dass alle die wöchentliche Gebets-Stunde nicht mehr missen möchten. Für viele ist sie ein Wochenhöhepunkt und eine Quelle der Kraft und Freude, die sie im Alltag trägt und begleitet.

Viele Menschen sehnen sich nach Orten der Stille, nach etwas Wesentlichem, nach innerem Leben. Dies kann unter anderem im Gebet gefunden werden. Das Gebet kennt viele verschiedene Ausdrucksformen. Man kann nach vorgegebenen Texten oder frei beten, singen oder - mit dem Atem verbunden - einfach still „da sein“. Es ist jedem selbst überlassen, die für ihn stimmige Gebetsform zu finden.

Weitere Mit-Betende gesucht

Interessierte vereinbaren mit den Schwestern den Termin für die wöchentliche Gebetsstunde, die immer zur gleichen Zeit stattfindet, gerne in der Klosterkirche. Für Menschen, die

gesundheitlich eingeschränkt sind, weit weg wohnen oder in den Nachtstunden beten, besteht die Möglichkeit, die Anbetung zuhause durchzuführen. Auch für evangelische Christen, die sich dazu hingezogen fühlen, ist die Anbetung möglich. Dazu hat das Kloster eine spezielle Erlaubnis von Bischof Markus Büchel in St. Gallen erhalten.

Die wöchentlichen Gebetsstunden im Kloster Grimmenstein können zu einer Insel der Stille werden, um auch im Alltag die Verbundenheit mit der Quelle des Lebens beizubehalten.

Weitere Auskünfte unter: Tel. 071 888 11 52

Das gemeinsame Mittagessen im Kloster

Klostergarten mit Kreuzgang

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Walzenhausen

Meditative Abendfeier

Am Sonntag, den 9. September, laden wir wieder zu einer meditativen Abendfeier ein. Diese Feier mit immer wiederkehrenden Elementen, einem geistlichen Impuls anstelle der Predigt und viel Klaviermusik findet am Sonntagabend um 19.00 Uhr in der evangelischen Kirche statt und wird von unserem Organisten Gerhard Spycher am Klavier und Pfarrerin Corinna Boldt gestaltet.

Chinderfiir

Am Samstag, den 15. September, wird wieder eine ökumenische Chinderfiir in der evangelischen Kirche gefeiert. Herzlich eingeladen sind alle Kinder zwischen drei und sieben Jahren in Begleitung ihrer Geschwister und Eltern oder Grosseltern. Der Anlass beginnt um 17.00 Uhr. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein bei einem kleinen Imbiss.

Erntedank

Am Sonntag, den 23. September,

feiern die evangelische und die katholische Kirchgemeinde um 10.00 Uhr erneut einen gemeinsamen ökumenischen Erntedankgottesdienst. Dieser findet in der evangelischen Kirche statt. Der Trachtenchor Heiden unter der Leitung von Willi Rohner wird den Gottesdienst musikalisch mitgestalten. Für die Dekoration wird um Gaben aus der Landwirtschaft und aus Gärten gebeten. Bitte geben Sie die Spenden bis Samstag, 10.00 Uhr, in der Kirche ab. Sollte dies nicht möglich sein, informieren Sie bitte im Voraus das Pfarramt (Tel. 071 888 12 02) oder die Mesmerin Frau Rast (Tel. 071 888 33 06). Die Gaben werden dann bei Ihnen abgeholt. Im Anschluss an den Gottesdienst wird ein Apéro offeriert.

Gemeindeferienwoche

In diesem Jahr führen uns unsere Gemeindeferien von Montag, den 1. Oktober, bis und mit Sonntag, den 7. Oktober, in die Wachau, dem 36 km langen Abschnitt des Donautals zwischen Melk

und Krems in Niederösterreich. Unser Domizil wird das Hotel „Zur Post“ in Melk sein. Das Städtchen Melk liegt direkt am Donauufer und wird auch das Tor zur Wachau genannt. Wein- und Obstbau, die Donau und sanfte Hügel prägen diese wunderbare Gegend, die von der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wurde. Es hat noch Platz für Kurzenschlossene. Anmeldung an das evangelische Pfarramt Walzenhausen.

Ad-Hoc-Chor Weihnachten

Nach den gelungenen Chorprojekten der letzten Jahre, sind ab dem 25. Oktober wieder alle, die gerne singen, zum gemeinsamen Singen in der Kirche eingeladen. Unter der Leitung von Michael Weber (Walzenhausen) wird in neun Proben, die jeweils am Donnerstag um 19.30 Uhr beginnen, wieder ein kleines Repertoire an bekannten Weihnachtsliedern für den Weihnachtsgottesdienst am 25. Dezember eingeübt. Die letzte Probe findet am Donners-

tag, den 20. Dezember statt. Mit der Aufführung am Weihnachtsgottesdienst endet das Projekt. Wer Lust und Interesse an diesem zeitlich befristeten Chorprojekt hat, ist herzlich willkommen. Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Chorleiter Michael Weber gerne zur Verfügung. (Tel. 071 880 05 94)

Arche-Treff Projekt Weihnachten

Alle Kinder ab dem 1. Kindergarten sind wiederum herzlich eingeladen, beim traditionellen Theaterstück für die Kinderweihnacht vom 16.12.12 um 17.00 Uhr in der evangelischen Kirche mitzuspielen. Die Proben beginnen am Donnerstag, den 25. Oktober, im Singsaal MZA und finden dort jeweils donnerstags von 17.00 bis 18.00 Uhr statt. Das Arche-Treff-Team freut sich auf viele theaterbegeisterte Kinder!!!

**«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste,
was ich von meinen Kunden zurückbekomme.
Dafür engagiere ich mich gern.»**

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen

T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29

www.helvetia.ch

helvetia

Buchtipps der Bibliothek

Sklaverei in Geschichte und Gegenwart

Verena Tobler

„Berner Lauffeuer“, der Erstringroman von Monika Dettwiler, stand 1998 fünf Monate auf der Schweizer Bestsellerliste. Mit dem Roman „Nordwestbrise“ hat sie nun erneut ein Buch geschaffen, das fesselt. Historische Personen und Ereignisse um das 8. Jahrhundert hat sie in einen Liebesroman verpackt. Angesiedelt ist er in der heutigen Ostschweiz, wo ein Jahrhundert zuvor Gallus wirkte. Im Klappentext steht dazu:

„Sommer 741: Ihr Dorf steht in Flammen, doch Utina überlebt schwer verletzt. Noch ahnt sie nicht, dass ihr Retter Hugo zu den Franken gehört, die Alemannen die Freiheit nehmen wollen; denn im Vorjahr haben sie Utinas Familie aus Arbon vertrieben und die Macht an sich gerissen. In St. Gallen wird Utina gesund gepflegt. Dort begegnet sie Abt Otmar, bei dem die Mächtigen beider Seiten ein und aus gehen. Sein Kloster dient als geheimer Treffpunkt für Verschwörung und Revolte, aber auch für Friedensvermittlung. Hier trifft Utina Hugo wieder, und die beiden verlieben sich. Zu spät realisiert die junge Alemannin, dass er für ihre Familie ein Feind ist. So ziehen Utinas Brüder gegen den Frankenherrscher Pippin in den Krieg, und Utina reist zur reichen, mächtigen Beata an den Zürichsee. Diese schreckt nicht davor zurück, mitten im Winter mit Utina nach Rom zu reisen, um den Papst um Hilfe für Alemannen zu bitten.“

Ein Roman um Liebe, den letzten Freiheitskampf der Alemannen und die Anfänge des Karolingerreichs in der heutigen Ostschweiz, das im 8. Jahrhundert aus dem Nebel der Geschichte aufsteigt.“

Froh, dass diese brutalen, kriegerischen Zeiten vorbei sind, in denen die Hierarchie extrem ausgeprägt war - es gab Strukturen, die sich von Sklaverei kaum unterscheiden -, fing ich das nächste Buch zu lesen an. Wiederum eines, das ich kaum aus der Hand legte, obwohl es tief traurig machte, nicht nur wegen der Biografie der jungen Mende, nein auch weil es zeigt, wozu wir Menschen im Bösen fähig sind.

Mit Hilfe von Damien Lewis hat Mende Nazer ihre schrecklichen Erlebnisse nach der Flucht am 11. September 2000 aus der Sklaverei, mitten in einem Villenvorort im Norden Londons aufgezeichnet. Mende ist es gelungen, zu entkommen, und sie versucht mit ihrem Bericht, auf die Tausenden von Sklaven und deren Leid aufmerksam zu machen, trotz der eigenen Angst und der Sorge, es könnte Rache an ihrer Familie verübt werden. Auf der Rückseite wird das Buch kurz charakterisiert:

„Man nannte sie ‚yebit‘ – Mädchen, das es nicht wert ist, einen Namen zu tragen. Sie schlief eingesperrt in einem Verschlag, sie arbeitete Tag und Nacht, sie wurde geschlagen und bekam keinen Pfennig Lohn. Und sie durfte nicht einen Schritt nach draussen tun.“

Nun erzählt die junge Nubafru Mende Nazer ihre Geschichte - eine Geschichte, die nicht vor 200 Jahren spielt, sondern heute, im 21. Jahrhundert. Und sie endet nicht im tiefen Afrika, sondern bei unseren Nachbarn in Europa: Denn am Tiefpunkt einer jahrelangen erniedrigenden Sklavenexistenz in Khartoum wurde Mende nach London verschickt, um auch dort als Sklavin zu dienen.

Eine menschliche und politische Tragödie, die die Welt aufrütteln wird.“

Übrigens, das Buch hat eine Fortsetzung, unter dem Titel „Befreit - Die Heimkehr der Sklavin“ be-

Sie finden uns in der MZA. Unsere normalen Öffnungszeiten sind:
Montag 09.00 – 11.00 Uhr,
Mittwoch 15.30 – 17.30 Uhr,
Freitag 17.00 – 19.00 Uhr.

richtet sie von ihrer Rückkehr zu ihrer Familie in den Nubabergen.

Monika Dettwiler: Nordwestbrise, Roman, Appenzeller Verlag, Herisau, 204 Seiten, 2012

Mende Nazer, mit Damien Lewis: Sklavin. Geschlagen - gedemütigt - verkauft, Schneekluth Verlag, München, 320 Seiten, 2002

Günstige Bücher am Jahrmarkt.

Dank der Unterstützung durch die Gemeinde kann die Bibliothek ihr Angebot ständig auf dem neuesten Stand halten. Die Kehrseite davon ist, dass wir immer wieder wertvolle Bücher „ausschauben“ müssen. Davon können Sie am Jahrmarkt, am 8. September, profitieren. An unserem Stand können Sie ein grosses Angebot von lesenswerten Büchern für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Schnäppchenpreis erstehen.

Als Miss Minton ihr Korsett in den Amazonas warf

Lucia Albanese, 5. Klasse

Maia lebt 1910 in einem Internat in England. Sie ist alleine, weil ihre Eltern bei einem Unfall ums Leben kamen. Sie hat keine näheren Verwandten. Deshalb sind alle überrascht, als sich eine Familie aus Brasilien meldet und behauptet, sie seien mit Maia verwandt und würden sie aufnehmen. Maia freut sich sehr, und stellt sich ihre Zukunft wunderschön vor. Es heisst auch, dass das Häuschen der Familie abgelegen und am Rande des Regenwaldes sei. Am allermeisten freut sie sich auf die Zwillinge Gwendolyn und Beatrice, die Töchter der Familie.

Die Einzige, die Maia auf ihrer

Reise begleitet, ist Miss Minton, ihre Gouvernante. Unterwegs auf dem Schiff lernt Maia den Jungen Clovis kennen. Er ist Schauspieler und fast pleite.

Als Maia in Brasilien ankommt, ist sie zutiefst enttäuscht; es gelten sehr strenge Kleidungs- und Verhaltensregeln. In Manaus besucht sie Clovis und lernt den Indianerjungen Finn kennen. Er lebt in einem kleinen Indianerdorf in der Nähe des Hauses.

Bald hält Maia das Ganze nicht mehr aus und geht ins Indianerdorf. Und dort beginnt ein grosses Abenteuer.

Buch von Eva Ibbotson vom Dressler Verlag

Der Gemeinderat Walzenhausen informiert

Vier Defibrillatoren in Walzenhausen

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung die Anschaffung von vier Defibrillatoren genehmigt. Sie werden für die Öffentlichkeit an folgenden Standorten platziert sein: Mehrzweckanlage, Schwimmbad Ledi, Alterswohnhelm und einer bei der Feuerwehr.

Neue Publikationsorgane für Baugesuche

Die Gemeinde Walzenhausen hat drei offizielle Publikationsorgane: „Appenzeller Zeitung“, „Der Rheintaler“ und das „Amtsblatt des Kantons Appenzell Auser rhoden“.

Baugesuche mussten bisher in zwei Zeitungen ausgeschrieben werden. Baugesuche in der

Landwirtschaftszone sogar in drei. Dies hatte einige Kosten für die Bauherrschaft zur Folge. Um das Portemonnaie etwas zu schonen, hat der Gemeinderat nun beschlossen, für Baugesuche nur noch die gemeindeeigene Website und den Anschlagkasten beim Gemeindehaus als öffentliches Publikationsorgan zu verwenden. Baugesuche in der Landwirtschaftszone werden zukünftig nur noch im Amtsblatt, auf der gemeindeeigenen Website und im Anschlagkasten beim Gemeindehaus publiziert.

Ansonsten gelten weiterhin die üblichen Publikationsorgane.

Gemeindebeitrag für Stiftung Zwirneli

Beim Haus „Zwirneli“, welches unter Denkmalschutz steht, mus-

sten das Auffangbecken und der Wasserkanal für das Wasserrad saniert bzw. erneuert werden. Die Kommission für Denkmalpflege hat beschlossen, an die anrechenbaren Mehrkosten einen Kantonsbeitrag zu zahlen. Sie beantragt zudem, der Gemeinde einen entsprechenden Beitrag zu gewähren. Weil im vorliegenden Fall der Kanton für den Schutz zuständig ist, trägt er gemäss Art. 11 der Beitragsverordnung zwei Drittel des Beitrages. Die Gemeinde trägt einen Drittel von Fr. 3'388.00.

Richtlinien zur „Abbruchprämie“ erstellt

An der Sitzung vom 05.06.2012 hat der Gemeinderat beschlossen, das Projekt „Hausabbruch“ zu unterstützen. Für alle Interessenten ist nun ein Merkblatt

mit Richtlinien erstellt worden. Zu finden ist das Merkblatt auf der Website der Gemeinde oder gedruckt erhältlich bei der Gemeindeverwaltung.

Neue Leiterin Einwohnerkontrolle und Fürsorgeamt gewählt

Der Gemeinderat Walzenhausen hat Gisela Wohlwend aus Balgach zur neuen Leiterin Einwohnerkontrolle und Fürsorgeamt gewählt. Gisela Wohlwend hat in ihrer bisherigen beruflichen Tätigkeit überwiegend in der öffentlichen Verwaltung gearbeitet. Der Gemeinderat freut sich, eine qualifizierte Mitarbeiterin gefunden zu haben und heisst sie jetzt schon herzlich willkommen.

Gisela Wohlwend wird per 1. Oktober 2012 ihre neue Stelle antreten.

Interkommunale Zusammenarbeit im AüB auf hohem Niveau

Im Bericht zur Analyse der Gemeindestrukturen in Appenzell Ausserrhoden, welchen der Regierungsrat nach einem Postulat des ehemaligen Kantonsrats Roger Sträuli in Auftrag gegeben hatte, wurde unter anderem die interkommunale Zusammenarbeit der Gemeinden analysiert.

Das ausführende Kompetenzzentrum für Public Management (KPM) der Universität Bern kommt dabei zu dem Ergebnis, dass die Vorderländer Gemeinden im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) schon heute in überdurchschnittlich vielen Bereichen kooperieren.

Sei es bei der Spitex, der Sozialberatung, der Wirtschaftsför-

derung, der Abfallentsorgung oder dem Abwasser, die AüB-Kommunen nutzen zahlreiche Synergie-Möglichkeiten, um den Service public kostengünstig und leistungsstark zu gestalten.

Jede Gemeinde teilt sich mit jeder anderen Gemeinde aus der Region mindestens drei Aufgabengebiete, Heiden arbeitet mit Grub, Reute und Wolfhalden jeweils sogar in acht Bereichen zusammen (s. Tabelle).

Mit den in der Studie nicht berücksichtigten kantonsübergreifenden Kooperationen mit dem Bezirk Oberegg AI wäre die Anzahl noch höher.

Einen direkten Link zu den detaillierten Studienergebnissen finden Sie auf www.AüB.ch.

	Grub	Heiden	Lutzenberg	Rehetobel	Reute	Wald	Walzenhausen	Wolfhalden
Grub		8	5	5	6	4	4	7
Heiden	8		7	6	8	6	6	8
Lutzenberg	5	7		4	7	4	5	4
Rehetobel	5	6	4		6	4	3	4
Reute	6	8	7	6		6	6	6
Wald	4	6	4	4	6		3	3
Walzenhausen	4	6	5	3	6	3		4
Wolfhalden	7	8	4	4	6	3	4	

Tabelle: Häufigkeit der interkommunalen Zusammenarbeit im AüB

Der Verein für Standort- und Wirtschaftsförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: Christoph Wolnik, Tel. 079 882 99 13, christoph.wolnik@aueb.ch, www.AüB.ch

Baubewilligungen

Baubewilligung Nr. 12-11, Menzi Michael, Gebert 844, 9428 Walzenhausen, PV-Solaranlage Neubau auf bestehendem Garagendach, Parz. Nr. 774, Assek. Nr. 844

Baubewilligung, Baugesuch Nr. 12-14, Künzler Ernst, Lachen 756, Zusätzlicher Öltank 1'000 Liter, Standort: Lachen, Parz. Nr. 957, Assek. Nr. 756.

Baubewilligung, Baugesuch Nr. 12-15, De Martin Giancarlo, Dorf 108, Ersatz Ölheizung durch Gasheizung, Standort: Nord, Parz. Nr. 194, Assek. Nr. 21.

Baubewilligung, Baugesuch Nr. 12-16, Roger Sieber und Corina Zünd, Hauptstr. 102, 9434 Au SG, Erdsondenbohrung, Standort: Platz, Parz. Nr. 1665.

Baubewilligung, Baugesuch Nr. 12-17, Ott Berti, Heldstadel 457, Fassadensanierung, Fensterersatz und Isolation mit neuem Aussenputz, Standort: Heldstadel, Parz. Nr. 369, Assek. Nr. 1102.

Baubewilligung Nr. 12-18, Seitz Annalise, Rotlachen 518, 9428 Walzenhausen, Autoparkplatz mit Verbundstein befestigte Hauszufahrt, Parz. Nr. 393, Assek. Nr. 518

Baubewilligung Nr. 12-19, Steinmann-Niedermayer Regina, Alleestr. 6, 9326 Horn, Befesti-

gung bestehender Zufahrtsstrasse, Parz. Nr. 563, Assek. Nr. 775

Baubewilligung Nr. 12-23, Magron Verena, Heldstadel 464, 9428 Walzenhausen, Ersatz Ölheizung zu Gasheizung mit Abluftkamin, Parz. Nr. 1099, Assek. Nr. 464

Baubewilligung Nr. 12-25, Buob Freddy, Dorf 72, 9428 Walzenhausen, Einbau Umnutzung Estrich in Wohnraum, Parz. Nr. 223, Assek. Nr. 158

Baubewilligung Nr. 12-26, Schmid Guido und Beatrix, Unterer Platz 1249, 9428 Walzenhausen, Bestehendes Eingangsdach als Balkon mit Geländer (Umnutzung), Parz. Nr. 1464, Assek. Nr. 1249

Baubewilligung Nr. 12-27, Hajdaraj Teki und Lusche, Grund 544, 9428 Walzenhausen, Dachsanierung inkl. Aufsparrendämmung, Fassadensanierung inkl. Dämmung, Parz. Nr. 154, Assek. Nr. 544

Baubewilligung Nr. 12-28, Schläpfer Rösli, Wilen 1144, 9428 Walzenhausen, Ersatz der Feuerungsanlage, Parz. Nr. 1388, Assek. Nr. 1144

Baubewilligung Nr. 12-29, Einwohnergemeinde Walzenhausen, Ersatz Gartenhäuschen, Parz. Nr. 495, Assek. Nr. 396

Handänderungen

Portmann Maria Magdalena, Walzenhausen, Erwerb 16.01.2012, an Mettler Johannes Jakob, Au, GB Nr. 121, geschlossener Wald, 2201 m² Grundstücksfläche, Almendsberg

Künzler Ernst, Walzenhausen, Erwerb 04.06.1985, an Walsler Urs und Walsler-Boerman Francina Hendrike, Walzenhausen, ME zu je ½, GB Nr. 961, geschlossener Wald, 2'899 m² Grundstücksfläche, Schurtanne; GB Nr. 963, geschlossener Wald, Weg, 2'829 m² Grundstücksfläche, Sturmbüchel

Erbengemeinschaft Stark Alfred, Erwerb 13.06.2012, an Huber-Geng Rosmarie, Wängi, GB Nr. 681, Wohnhaus Nr. 688, 256 m² Grundstücksfläche, Rüti; GB Nr. 1192, Gartenanlage, Strasse, 409 m² Grundstücksfläche, Moos

Hautle Emil, Walzenhausen, Erwerb 11.04.1975/08.07.1996, an KD Immobilien AG, Walzenhausen, GB Nr. 65, Wohnhaus mit Gewerbe Nr. 98, 198 m² Grundstücksfläche, Dorf

Lenherr Gottlieb, Walzenhausen, Erwerb 30.11.2007, an Hax Sandra und Hax Ziegler Doris, Wienacht-Tobel, ME zu je ½, GB Nr. 110, Wohnhaus und Tierheim Nr. 624, Kleintierstall Nr. 625, 5526 m² Grundstücksfläche, Schutz

Brandenberger-Tscharner Christina, Walzenhausen, Erwerb 03.07.2002, an Kirschstein Christina und Kirschstein Hans-Dieter, D-Salzhausen, ME zu je ½, GB Nr. 1376, Wohnhaus Nr. 1194, 942 m² Grundstücksfläche, Lachen

Erbengemeinschaft Steiner Walter, Erwerb 13.07.2012, an Steinmann-Niedermayer Regina, Horn, GB Nr. 563, Wohnhaus Nr. 775, 1'459 m² Grundstücksfläche, Lachen

Wälti Hans-Ruedi und Wälti-Stamm Ines, Walzenhausen, ME zu je ½, Erwerb 26.07.2004, an Schneider Dirk, Rheineck, GB Nr. 1228, Wohnhaus Nr. 1065, 469 m² Grundstücksfläche, Weid

Einwohnerstatistik

Am 30. Juni 2012 zählte die Einwohnerkontrolle 2'104 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende Mai 2012 eine Zunahme von 15 Personen.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
G.GUTMANN G-PLATTENBELAEGE.CH

- KERAMISCHE WAND- UND BODENBELÄGE
- NATURSTEINARBEITEN
- VERLEGUNG AUF KRITISCHEN UNTERGRÜNDE
- ERNEUERUNG VON SILIKONFUGEN
- HANDBEMALTE DEKORS AUF PLATTEN
- OFEN- UND CHEMINEEBAU
- MOSAIK

September

Verkehrsverein	So.	2. Sept. 10.30	Bahnhof	Dorfrundgang mit P. Eggenberger
Gemeinde	Sa.	8. Sept.	Dorfzentrum	Jahrmarkt
Gemeinde	Sa.	8. Sept.	MZA	Wiedereröffnungsfeier Bühne
Evang. Kirchengemeinde	So.	9. Sept. 19.00	evang. Kirche	Meditative Abendfeier
Blaukreuz	Mo.	10. Sept.	evang. Kirche	Blaukreuzstunde mit Hr. Grimme
Frauenverein Platz	Di.	11. Sept. 12.00	Sonneblick	Senioren-Mittagessen
Oekumene	Sa.	15. Sept. 17.00	evang. Kirche	Chinderfir
Walzehuser Bühni	Sa.	22. Sept. 20.00	MZA	Klaus Kohler, der beflügelte Mann
Oekumene	So.	23. Sept. 10.00	evang. Kirche	Erntedankgottesdienst
Gemeinde/Schule	Di.	25. Sept. 07.00		Papiersammlung

Oktober

Landeskirchen		1.-7. Okt.	Wachau	Gemeindeferien
Viehschau	Mi	3. Okt	Almendsberg	
Schauabend	Fr	5. Okt	Lachen	
Frauenverein Platz	Di.	16. Okt. 12.00	Sonneblick	Senioren-Mittagessen
Kath. Frauengemeinschaft	Mi.	17. Okt.	MZA Dachpark	Casinoabend Ladies-Night
Oekumene	Do.	25. Okt. 17.00	Singsaal MZA	Weihnachtsspielproben
Oekumene	Do.	25. Okt. 19.30	Evang. Kirche	Ad-Hock-Chor Weihnachten
Michael Weber	Sa./So.	27./28. Okt.	Sonneblick	Singwochenende
Singwochenende	So.	28. Okt. 16.30	evang. Kirche	Schlusskonzert

Interessante Links

Gemeindeveranstaltungskalender	www.walzenhausen.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/
Treffpunkt	www.walzenhausen.ch/de/verwaltung/verwaltungtreffpunkt/
Kino Heiden	www.kino-heiden.ch
Kita Wirbelwind	www.kita-wirbelwind.ch
Madlen Kino Heerbrugg	www.kinomadlen.ch
Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden	www.ar.pro-senectute.ch
Weiterbildung Appenzeller Vorderland	www.webvorderland.ch

Links zu Internetseiten

Der Treffpunkt führt nach der Rubrik „Veranstaltungen“ Links zu Websites auf, deren Inserate aus redaktionellen Gründen nicht in den Treffpunkt integriert werden konnten. Für Internetseiten Dritter, auf die wir (mit Hyperlinks) verweisen, tragen die jeweiligen Anbieter die Verantwortung. Die Treffpunkt-Redaktion ist für den Inhalt solcher Seiten Dritter nicht verantwortlich.

Zusendungen

Wir danken unseren Lesern für Zusendungen an den Treffpunkt. Da wir oftmals exotische Dateiformate erhalten, hier einige Hinweise für die Zusendungen an die Reaktion!

Texte

Speichern Sie Ihre Texte bitte im **.RTF-Format**. Das RTF-Format eignet sich ausgezeichnet als Textaustauschformat und kann von jeder Textverarbeitung gelesen und gespeichert werden.

Fotos

Bitte integrieren Sie Fotos nicht

in die Textdokumente oder PDF-Dateien, sondern senden Sie diese direkt als Dateianhängsel im JPG-Format an uns. Achten Sie bitte darauf, dass diese Fotos zumindest 400 Pixel breit sind und über eine gute Qualität verfügen.

Dateianhängsel

Bitte senden Sie uns keine Dateianhängsel, die **über 9 MB** gross sind. Ggf. teilen Sie die Sendungen auf mehrere E-Mails auf.

Bitte richten Sie Ihre E-Mails an i.kuersteiner@bluewin.ch

Die 107. Ausgabe des Treffpunkt erscheint im November 2012.

Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist der **5. Oktober 2012**.

Bitte Einsendeschluss beachten. Verspätete Einsendungen können nicht mehr berücksichtigt werden!

Redaktion Treffpunkt:

Isabelle Kürsteiner
Güetli 187
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 27 84
i.kuersteiner@bluewin.ch

107. Ausgabe

Das Informationsmagazin
der Gemeinde Walzenhausen

treff

November 2012

„Klösterlifest“ bezauberte mit seinem speziellen Charme

Sr. M. Gabriela beim Applaus zur Preisverleihung für eine Mitschwester

Tonia Schiffan Kyburz

Pater Hesso Hösli begrüßte zu Beginn der Heiligen Messe die zahlreichen Besucher, die „trotz der Olympiade hierher zum Gottesdienst unter der Linde gekommen“ waren. Die Gestaltung der Messe lag in den Händen des bewährten Vorbereitungsteams mit Sr. M. Daniela (Gitarre), Michael Weber (Keyboard), Patrik Brülisauer (Gitarre) und dem Schwesternchor. Die aus-

gewählten Lieder stammten aus dem Liederbuch „David“ der katholischen Jugend Vorarlberg und waren leicht mitzusingen.

Ausgehend von der Bekreuzigung mancher Olympiateilnehmer widmete sich Pater Hesso in seiner Predigt der Frage, inwiefern ein äusseres Zeichen auf Glaube oder Aberglaube schliessen lasse. Wirklicher Glaube

zeige sich nicht in äusseren Zeichen, sondern im überzeugenden Leben. Menschen, die sich von Gott getragen wissen, seien gütig und barmherzig und vergeben einander. „Wer fromm tut, gleichzeitig aber ein harter, unausstehlicher Mensch ist, beleidigt Gott.“ Der Heilige Paulus forderte die Menschen auf: „Übt die Liebe“. Dadurch würden wir zu Nachahmern Gottes, der die

reine, überfließende Liebe sei. Pater Hesso gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass wir die Zeichen der Zeit verstehen und in Treue zum Evangelium wachsen mögen. Zum abschliessenden Segen gab er uns folgende Worte mit: „Wir sind nie alleine. Gottes Engel begleiten uns auch in der Wüste des Alltags. Bleibt in Frieden.“, dies als Einladung, das Fest zusammen zu feiern.

OK-Präsident Clemens Wick begrüßte ausdrücklich die evangelischen Mitchristen und dankte den folgenden Helfern: Den Festwirten Pius und Marianne Bättschmann, den Vertretern des Italienervereins für die feinen Spaghetti, dem katholischen Frauenverein für die leckeren Kuchen sowie dem Jugendtreff Walzenhausen unter der Verantwortung von Janine Bruderer für die Vorbereitung der Spiele und natürlich auch den vielen nicht

namentlich genannten Freiwilligen. Sie alle haben es möglich gemacht, dass dieses Fest so gut gelingen konnte.

Das Publikum kam bunt gemischt aus Walzenhausen, aus dem Rheintal und sogar aus Österreich. Eine Gruppe aus dem Wohnheim der Stiftung Waldheim aus Lachen war auch mit dabei. Ein Paar aus Berneck erzählte, dass sie ab und zu ins Kloster Grimmenstein kämen,

wenn sie mal wieder eine gute Predigt hören wollten.

Nach dem Mittagessen konnten Kinder und Erwachsene am Spielparcours teilnehmen. An vier Stationen musste ein Kugelschreiber hinter dem Rücken in eine Flasche gesteckt, Nägel möglichst schnell eingehämmert, ein Tennisball auf einem Löffel möglichst schnell durch den Parcours balanciert (bei dem starken Wind gar nicht so einfach)

und 5-Rappen-Stücke in einem grossen Sandkorb ausgegraben werden. Um 13.30 Uhr kamen die Schwestern dazu und nahmen ebenfalls am Parcours teil.

Bei der anschliessenden Preisverleihung strahlten Kinder, Erwachsene und Schwestern um die Wette und wurden vom Publikum zusätzlich mit grossem Applaus belohnt. In kleinen Gruppen wurde bei Kaffee und Kuchen weiter diskutiert und auch viel gelacht.

Zufriedene Gäste am Klösterlifest

Sr. M. Michaela, Sr. M. Consolata, Sr. M. Daniela und Sr. M. Bernadette

Die Partnerschaft, die Vertrauen schafft.

Raiffeisenbank Unteres Rheintal

Geschäftsstellen: 9424 Rheineck und 9430 St. Margrethen

Tel. 071 747 12 12

Fax. 071 747 12 22

unteres-rheintal@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

Was ist NSP, nFHG, HRM2, und was heisst das für die Gemeinde Walzenhausen?

Hansruedi Bänziger

NSP heisst New System Public. Am 1.1.2013 wird die gesamte Software im Kanton AR durch die neu gegründete Firma AR Informatik AG übernommen. Die Kantonsverwaltung wie auch alle Gemeinden bekommen neue Software für Verwaltung, Einwohneramt und Finanzverwaltung. Konkret heisst das, dass die alte Buchhaltung von Ruf nicht mehr verfügbar ist per 1.1.2013. Die in die Jahre gekommene Firma AR Net AG wird nahtlos von der neuen Firma übernommen. Die gesamte Kanzlei drückt für diese Neuerung nochmals die Schulbank, um die neue Software auch wirklich zu beherrschen.

NFHG (neues Finanzhausgesetz) und HRM2 (harmonisiertes Rechnungsmodell 2) hätten per 1.1.2013 in Kraft treten sollen. Dagegen wurde das Referendum ergriffen, über welches in der November-Abstimmung der Bürger entscheiden wird. Je nach Ergebnis wird das neue Finanz-

haushaltsgesetz und HRM2 frühestens per 1.1.2014 eingeführt.

Das nFHG hat als Ziel, die Rechnungslegung zu modernisieren und zu vereinfachen im Sinne einer Annäherung an Bilanzen/Erfolgsrechnung, wie wir sie von Firmen kennen. Auch sollen Budget und Bilanz innerhalb den Gemeinden ähnlich und damit vergleichbarer werden. Der Kontenplan wird sich optisch stark verändern. Diese Umstellung heisst auch, dass ein Vergleich mit den Vorjahreszahlen nicht mehr möglich sein wird anlässlich der neuen Präsentation. Der Finanzverwalter musste den neuen Kontoplan gemäss HRM2 und nFHG-Vorgaben komplett neu umschreiben, was mit enormem Zeitaufwand verbunden ist. Hinzu kommen bis zu 14 Schulungsmodulen.

Zum Beispiel werden Abschreibungen nicht mehr degressiv gemacht, sondern linear. Es wird neu eine Anlagebuchhaltung geführt. Der Gemeinderat be-

stimmt die Abschreibungsdauer und fixiert so die jährlich gleichbleibenden Abschreibungen. Ein Gebäude wird zum Beispiel innerhalb von fünfundzwanzig Jahren abgeschrieben, somit wird vom Neuwert vier Prozent jedes Jahr abgeschrieben. Die Abschreibungssätze werden variieren für Strassen, Wasserleitungen und Mobilien. Ausserordentliche Abschreibungen sind somit kaum mehr möglich. In der Rechnung wird es zwei Resultate geben: Ergebnis 1 mit den linearen ordentlichen Abschreibungen und Ergebnis mit allenfalls zusätzlichen Abschreibungen.

Was heisst diese Umstellung nun für unser Budget 2013? Im Kanton werden die Budgets möglichst transparent präsentiert, weshalb der Stimmbürger zwei Darstellungen bekommt:

- Budget 2013 nach der neuen Software (NSP). Abgestimmt wird über diese Darstellung und kann somit später verglichen werden, da auch

die Rechnung 2013 in NSP erfolgt. Dadurch erhalten wir die nötige rechtliche Grundlage.

- Zusätzlich wird das Budget 2013 in der alten Darstellung mit den Vorjahres- und dem Budgetvergleich 2012 gedruckt. Darüber wird nicht abgestimmt und dient nur der Transparenz. Die Darstellung neu/alt wird schwer vergleichbar sein, da der Kontoplan total neu überarbeitet und aufgebaut wurde.

Diese Umstellung bedeutet für den Finanzverwalter wie auch für den Gemeinderat viele zusätzliche Arbeiten. Es mussten zwei Budgets erstellt bzw. das neue umgeschrieben werden. Als Quervergleich mit dem gleichen Endresultat erhält der Stimmbürger jedoch eine Abstimmungsvorlage, welche nachvollziehbar ist. Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass es auch seitens der Stimmbürger eine Herausforderung sein wird, sich auf diese neue Darstellung umzustellen.

Schüler-Gestaltungswettbewerb Bühne MZA Walzenhausen

Gewinnerinnen und Gewinner

1. Josia Brändli, Haufen 215, Lutzenberg (Sek 3E)
2. Sarah Aschwanden, Platz 263 (4. Klasse)
3. Noëmi Wiggerhauser, Birkenfeld 337, (Sek 1E)
4. Silvio Marti, Moos 690 (5. Klasse)
5. Lucia Albanese, Gaismoos 474 (6. Klasse)

6. Andy Steingruber, Äschi 513 (Sek 2E)
7. Elhan Abduli, Nord 27, (Sek 2E)
8. Bettina Camenzind, Äschi 512 (Sek 3G)
9. Tabea Keller, Dorf 92 (Sek 1E)
10. Diana Niederer, Leuchen 437 (4. Klasse)

Der Gemeinderat Walzenhausen informiert

Es darf kopiert werden

Vereine konnten bisher uneingeschränkt schwarz-weiss und auch farbig kopieren. Da einige Vereine zum Teil eine sehr grosse Anzahl Kopien verlangten, sind die Kosten unverhältnismässig gestiegen. Der Gemeinderat hat darum beschlossen, folgende Preise für Kopien zu verlangen:

A4 schwarz-weiss	Fr. 0.25
A4 farbig	Fr. 0.50
A3 schwarz-weiss	Fr. 0.50
A3 farbig	Fr. 1.—

Ausserdem hat der Gemeinderat festgelegt, dass im Schulsekretariat keine Kopien für Private oder Vereine mehr gemacht werden können.

Register der Sammlung der Personendaten erstellt

Der Zweck dieses Register ergibt sich im Wesentlichen aus Art. 18 Abs. 4 Datenschutzgesetz. Jede Person hat Anspruch darauf, das Register und die über sie in einer bestimmten Datensammlung bearbeiteten Daten einzusehen. Dazu muss öffentlich bekannt gemacht werden, welche Datensammlungen überhaupt bestehen. Das Register kann auf der Gemeinde-Website oder in gedruckter Form auf der Gemeindeganzlei eingesehen werden.

Abstimmung über die Planungsinstrumente

Der Nachtrag der Verkehrsflächen, die Gefahrenzonen, die Zonenvorschriften des Baureglements und die Gesamtrevision des Baureglements sollen im

November 2012 zur Abstimmung gebracht werden. Über diese Abstimmungsvorlagen wird der Gemeinderat rechtzeitig eine Orientierungsversammlung abhalten, um die Einwohnerinnen und Einwohner zu informieren und offene Fragen zu klären.

Zonenplan

Der Zonenplan, der Gemeinde-richtplan mit Bericht und das Erschliessungsprogramm inkl. Bericht werden nicht zur Abstimmung gebracht. Es wurde eine gemeinderätliche Arbeitsgruppe gegründet, welche eine Korrektur-Auflage erarbeitet. Dieser Beschluss wurde intensiv im Gemeinderat, mit den zuständigen Personen im Kanton und auch mit dem zuständigen Regierungsrat besprochen. Die Gründe für diesen Entschluss werden an der Orientierungsversammlung gerne erläutert.

Stellvertretungen neu organisiert

Die Gemeindeverwaltung hat die Amt-Stellvertretungen neu geregelt damit die Einwohnerinnen und Einwohner von Walzenhausen jederzeit eine Ansprechperson für Ihre Anliegen finden.

Da das Team der Gemeindeverwaltung lediglich aus sechs Personen besteht, ist eine perfekte Stellvertretung keine leichte Aufgabe, da jeder noch sein eigenes Amt zu führen hat.

Sie hoffen jedoch auf Verständnis von den Einwohnerinnen und Einwohner von Walzenhausen.

Wasserversorgung Walzenhausen

Wasserbezug / Wasserhärte

Zwei Fragen werden sowohl von langjährigen Einwohnern wie auch von Neuzugezogenen immer wieder gestellt: Woher bezieht Walzenhausen eigentlich das Wasser und welchen Härtegrad weist es auf. Die zweite Frage ist relevant in Bezug auf die Beigabe geeigneter Waschmittel bei Waschmaschinen und Geschirrspülern.

Zu Frage 1

Walzenhausen bezieht rund 85% des Wasserverbrauchs von der Gemeinschaftswasserversorgung St. Margrethen-Rheineck. Dieses Grundwasser wiederum wird in der Gemeinde St. Margrethen im Rheinvorland über 3 Pumpbrunnen gefördert und durch die Wasserversorgung Walzenhausen über 4 Pumpwerke bis zum höchst gelegenen Reservoir im Sturmbüchel verteilt. Die restlichen ca. 15% des Wasserverbrauchs werden durch gemeindeeigenes Quellwasser aus den Gebieten Sommerau sowie

Höchi abgedeckt. Während das Grundwasser von St. Margrethen ohne jegliche Aufbereitung Trinkwasserqualität aufweist, wird das Quellwasser durch Beigabe von verdünntem Chlor keimfrei gemacht.

Zu Frage 2

Sowohl das Grundwasser wie das Mischwasser oder je nach Witterungsverhältnissen reines Quellwasser in den obersten zwei Zonen (Lachen - Grusegg, Birkenfeld ab Reservoir Sturmbüchel sowie Rüti-Moos-Ledi-Franzenweid-Ebni ab Reservoir Höchi) weisen einen Wert zwischen 16 und 20 französischen Härtegraden auf, was eher als weich bezeichnet werden kann.

Die Wasserqualität wird durch die Wasserversorgung selbst sowie das Kantonale Lebensmittelinspektorat laufend kontrolliert. Die Proben entsprachen bisher durchwegs den gesetzlichen Anforderungen.

Jahres-Ablesung Strom und Wasser

Die diesjährige Ablesung der Strom- und Wasserzähler für das Kalenderjahr 2012 beginnt am 3. Dezember 2012.

Sollten Sie beabsichtigen, in der Zeit vom 1. - 14. Dezember 2012 zu verreisen, nehmen Sie bitte vorgängig Kontakt mit uns auf (071 886 40 86 oder zaehler@walzenhausen.ar.ch). Wir können dann frühzeitig einen Ablesetermin vereinbaren.

Im Weiteren möchten wir Sie

nochmals darauf hinweisen, dass Sie Ihre Strom- bzw. Wasserrechnungen mittels LSV (Bank) oder Debit Direct (Post) bezahlen können. Die Rechnung wird Ihnen wie gewohnt zugesandt; der Rechnungsbetrag wird Ihrem Konto am Fälligkeitsdatum direkt belastet. Dieser Dienst ist für Sie völlig kostenlos! Rufen Sie uns an (071 886 40 86) und wir senden Ihnen gerne das entsprechende Formular - oder laden Sie es einfach auf unserer Website www.elektra-walzenhausen.ch herunter.

Der Gemeinderat informiert

Der Steuerfuss bleibt auf 3.8 Einheiten, die Abschreibungspraxis wird im Budget 2013 beibehalten

Der Gemeinderat rechnet bei 12'763'350 Franken Aufwand und 12'471'810 Franken Ertrag mit einem Aufwandüberschuss von 291'540 Franken, welcher über die Eigenkapital-Reserve von momentan 3,9 Mio. Franken abgedeckt werden könnte. Deshalb beantragt er, dass der Steuerfuss auf 3,8 Einheiten belassen wird.

Die budgetierten Steuereinnahmen für das laufende Jahr werden erreicht. Trotz eher düsteren Prognosen seitens des Kantons, wird mit einem Mehrertrag bei den Steuereinnahmen budgetiert. Dies aufgrund der Steuereinnahmen 2012 zum Zeitpunkt der Budgetierung Ende September.

Die Abschreibungspraxis wurde nicht verändert. Der Gemeinderat hält ausdrücklich an der bisherigen Praxis fest. So werden weiterhin 8% vom Finanzvermögen abgeschrieben. Verändert würden die Abschreibungssätze erst mit der Annahme des neuen Finanzhaushaltgesetzes, über welches die StimmbürgerInnen via Referendum am 25. November 2012 abstimmen werden.

Auf der Ausgabenseite fallen Mehrausgaben an bei den Gemeinderats- und Kommissionsentschädigungen. Eine Vereinheitlichung der Spesen und Kommissionsentschädigungen wurde pauschalisiert mit einem neuen Entschädigungsreglement. Service und Information der Bürgerinnen und Bürger via Website und Treffpunkt sollen verbessert werden. Der Gemeinderat erwartet zwei neue Konzepte, wofür 68'000 Franken zusätzlich bud-

getiert wurden. Für das Ressort Gemeindeentwicklung wurden erstmals zusammen 48'000 Franken budgetiert für Hausanalysen und Abbruchprämien.

Bei den grossen Ausgaben fallen die Schulkosten und Sozialkosten ins Gewicht mit 517'000 bzw. 435'000 Franken Mehrkosten gegenüber der Rechnung 2011. Sinkende Schülerzahlen bedeuten weniger Schulgelder auf der Einnahmenseite. Trotz akribischer Prüfung steigen im Hochbau die Kosten durch dringende Renovationen im Unterhalt der

gemeindeeigenen Gebäude. Die seit 2006 laufende Ortsplanrevision geht in eine Dritt- bzw. Korrektur-Auflage.

Die Investitions-Rechnung mit total von 1'095'000 Franken Nettoausgaben ist sehr restriktiv gehalten, da dem Gemeinderat für die angedachten Projekte wie Werkhof und Schwimmbad noch konkrete Zahlen fehlen. Der Gemeinderat ist bestrebt, darüber schnellstmöglich zu informieren. Zu den einzelnen Investitionen werden die entsprechenden Abstimmungen vorbereitet.

Neu wird sich das Budget 2013 in einer neuen Darstellung präsentieren. Dies bedingt durch den Wechsel der Gemeinde-Software „Newsystem Public“, welche per 2013 in allen Gemeinden eingeführt wird. Die StimmbürgerInnen erhalten zusätzlich ein Budget in der alten Darstellung, was Transparenz und Verständlichkeit erleichtern wird.

Abgestimmt wird über das Budget 2013 am 25.11.2012 - die Orientierungsversammlung findet am 14.11.2012, 20.00 Uhr in der MZA Walzenhausen statt.

Schulkommission
Schulleitung

Dorf 69
Tel: 071 886 40 75

Einladung zum Informationsabend der Schule Walzenhausen:

Computer, Handy & Co.

Chancen und Gefahren neuer Medien

Mittwoch, 12. Dezember 2012

19.30 – 21.00 Uhr

MZA Walzenhausen

Referentin: **Claudia Hengstler**

Neue ICT- Medien wie Computer, Handy, Spielkonsolen, Internet, Communities und Co. sind in den Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. Welche Chancen, welche Risiken sind damit verbunden? Welchen Einfluss haben Bildschirmaktivitäten auf die Entwicklung? Wie können Erziehende eine sinnvolle und verantwortungsvolle Nutzung fördern?

Vom 15.11. bis 12.12. werden sich alle Lehrpersonen und die Schüler/-innen der Schule Walzenhausen mit den Möglichkeiten und Gefahren des Medienkonsums auseinander setzen.

Die Förderung von Medienkompetenz ist uns ein grosses Anliegen und gelingt umso mehr, wenn sich Lehrpersonen und Eltern gemeinsam dafür engagieren. Da Eltern eine zentrale Rolle spielen, laden wir Sie herzlich ein zu dieser Informationsveranstaltung. Sie erhalten wichtige Informationen, Ideen und Anregungen zur Medienerziehung im Familienalltag.

Es sind alle herzlich eingeladen!

Die Wasser- und Abwasserkommission Walzenhausen informiert

Inspektionsbericht Interkantona- les Labor

Das interkantonale Labor untersucht periodisch die Wasserversorgung in Bezug auf den Zustand der Anlagen, die Abläufe sowie das Qualitätssystem. Der letzte Untersuchung fand am 24. Juli 2012 statt. Befund des Labors:

Qualitätssicherungssystem

Die Wasserversorgung Walzenhausen verfügt über ein gutes und übersichtliches Qualitätssicherungssystem, das auch umgesetzt wird.

Die regelmässige Information der Wasserbezüger über die Wasserqualität (1x jährlich) fehlt.

Die zuständige Wasser- und Abwasserkommission will dies künftig mittels jährlichen Berichten im gemeindeeigenen Mitteilungsblatt „Treffpunkt“ sicherstellen.

Wasserqualität

Im Rahmen der Selbstkontrolle werden regelmässige Wasseruntersuchungen vorgenommen. Schwerwiegende Qualitätsmängel konnten in letzter Zeit nicht festgestellt werden.

Prozesse/Tätigkeiten

Auf allen Anlagen befinden sich Unterlagen mit den Aufzeichnungen über die vorgenommenen Kontrollen.

Die Räume und Anlagen befinden sich in einem gewarteten und sauberen Zustand.

Baulicher Zustand

Es wurden die folgenden Anlagen besichtigt:

- Reservoir und Pumpwerk Chäsgrade
- Reservoir Höchi, mit Wasser- aufbereitung Hottinger

- Reservoir Sturmbüchel
- Quellgebiet und Reservoir Sommerau
- Reservoir Franzenweid
- Reservoir Weid

Mit Ausnahme der Quellschächte und Reservoir Sommerau befinden sich die Bauwerke in einem guten bis sehr guten Zustand und sind zum Teil neu. Das Reservoir Weid wird zurzeit teilsaniert.

Die Quellschächte und das Reservoir Sommerau sind in einem schlechten Zustand und entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand der Technik.

Bei dem Quellgebiet Sommerau stellt sich die Frage, ob sich eine aufwendige Sanierung rechnet oder eine Stilllegung die bessere Lösung ist, zumal dieses Wasser mittels Chlorierung aufbereitet werden muss und immer ein gewisses Risiko beinhaltet.

Bezüglich des Quellgebiets Sommerau wird im Bericht darauf hingewiesen, dass die Quellschächte sowie das Reservoir Sommerau in einem schlechten Zustand sind und nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechen. Es stelle sich die Frage, ob sich eine aufwendige Sanierung rechnet oder eine Stilllegung die bessere Lösung sei. Dies zumal dieses Wasser mittels Chlorierung aufbereitet werden muss und immer ein gewisses Risiko beinhaltet.

Über das Thema Quellen wird in der Wasser-/Abwasserkommission seit nun rund 30 Jahren diskutiert. Dem Gemeinderat wurde auch schon beantragt, über die weitere Nutzung der Quellen einen Grundsatzentscheid zu fällen - leider ohne Erfolg. Das angesprochene Quellgebiet

Sommerau umfasst 9 Fassungen, welche durchwegs im bewirtschafteten Raum liegen. Bei einer Sanierung der Fassungen, Schächte, Verbindungsleitungen, Pumpen sowie der Steuerung muss mit Investitionen von rund Fr. 300'000.00 gerechnet werden. Da es sich um Oberflächenquellen handelt, liefern sie zudem während trockenen Perioden praktisch kein Wasser.

Überhaupt nicht mehr genutzt werden die Quellen Najenried; die ursprüngliche Verbindungsleitung bis zum Sonnenberg ist defekt und teilweise unterbrochen. Um diese Quellen wieder nutzen zu können, wären riesige Investitionen nötig. Auch hier sollte nach Ansicht der Kommission ein Entscheid gefällt werden.

Prozessleitsystem Wasserversorgung Walzenhausen

Das Prozessleitsystem ist funktional nicht mehr erweiterbar, und gewisse Komponenten sind überaltert. Die Firma Hach Lange GmbH wurde nun beauftragt, der Kommission schriftlich den Erneuerungsbedarf aufzuzeigen.

Meteorwasserkanal Höchi - Zwirneli; Arbeitsvergabe

Die Baubewilligung für dieses Projekt liegt vor. Im Jahr 2011 wurden bereits rund Fr. 30'000.00 investiert. Für 2012 wurden Fr. 120'000.00 ins Budget aufgenommen. Gemäss Berechnungen des Ingenieurbüro muss nun dieses Jahr mit Gesamtkosten von rund Fr. 200'000.00 gerechnet werden.

Die Mehrkosten wurden vom Ingenieurbüro detailliert analysiert und aufgezeigt. Vor allem die Linienführung und die Führung als offenes Gewässer oder im Rohr unter der Erde waren bei

der Budgetphase noch nicht im Detail bekannt.

Stand Meteorwasserkanal Al- mendensberg Eichenbach

Der Projektplan liegt vor, und mit der Ausführung sollte im Spätherbst begonnen werden. Sobald die Offerten eingegangen sind, kann die Kommission die Arbeitsvergaben beschliessen.

Projekt Eichenbach; Vernehm- lassung

Der Witzwanderweg inkl. Rastplatz ist beim Übergang über den Eichenbach nach Hostetarg in Mitleidenschaft gezogen. Anlässlich einer Begehung (Kanton, Gemeinde Walzenhausen, Gemeinde Wolfhalden) wurde beschlossen, als Ersatz für den ungenügenden Durchlass eine Brücke mit Sohlenabsenkung für den Bachdurchlauf zu projektieren und zu realisieren. Der Kanton hat nun die Vernehmlassung zu Projekt und Finanzierung zugestellt und bittet um Stellungnahme. Der Gemeindebeitrag beläuft sich auf Fr. 2'800.00.

Abwasserreglement

Die Revision des Abwasserreglementes aus dem Jahr 1965 ist schon seit längerem ein Thema. Gerade auch bezüglich Meteorwasser sollte dies in Angriff genommen werden. Sobald das Reglement soweit steht, muss es dem Kanton zur Prüfung eingereicht werden. Anschliessend ist es durch den Gemeinderat zu genehmigen und eine Volksabstimmung durchzuführen.

Offenlegung Schüchterbach Gütli

Gemäss Mitteilung des Kantons wird mit dem geplanten Projekt im September 2012 begonnen.

AüB-Strom“: 100% Schweizer Wasserkraft für das Appenzellerland über dem Bodensee

Appenzellerland über dem Bodensee

Das Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) stellt ab dem kommenden Jahr auf 100% Schweizer Wasserkraft um. Der „AüB-Strom“ wird zum Jahreswechsel von den sieben lokalen Energieversorgern in der Region als Standardprodukt für Haushalte und Kleingewerbe eingeführt, der bisherige Grundmix mit bis zu 80% Atomstrom fällt weg. Privatkunden in Grub, Heiden, Oberegg, Reute, Schachen, Walzenhausen und Wolfhalden werden somit ab dem 1. Januar 2013 mit Strom aus erneuerbaren Energien beliefert. Grössere Gewerbebetriebe können wählen, ob sie in den „AüB-Strom“ wechseln wollen. Die Gemeinden Lutzenberg, Rehetobel und Wald liegen

im Direktversorgungsgebiet der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) und werden mit deren Standardmix versorgt.

Im Rahmen des Projektes „Energierregion AüB“, welches erneuerbare Energien fördern und Energieeffizienz steigern möchte, ist die Einführung einer gemeinsamen natürlichen Grundversorgung im Strombereich ein deutliches Zeichen der sieben lokalen Energieversorger im Appenzellerland über dem Bodensee (EV Grub, EW Heiden, Elektra Oberegg, EK Reute, EK Schachen, Elektra Walzenhausen, EK Wolfhalden). Mit der Umstellung auf 100% Schweizer Wasserkraft

soll der Energiewende und dem damit verbundenen Ausstieg aus der Atomenergie in der Schweiz ein Schritt entgegen gegangen werden. Die sieben lokalen Energieversorger decken mit dem „AüB-Strom“ einen Grossteil der Haushalte im Appenzellerland über dem Bodensee ab.

Der „AüB-Strom“ wird mit 0.2 Rappen pro verbrauchte Kilowattstunde (kWh) nur minimal teurer sein als der bisherige Grundmix mit bis zu 80% Atom-

strom. Dieser Preisunterschied verursacht selbst bei einem Einfamilienhaus mit 5500 Kilowattstunden jährlichem Stromverbrauch nur geringe Mehrkosten von lediglich 11.-- Franken im Jahr. Zusätzlicher Naturstrom, beispielsweise aus Solarenergie oder Biomasse, kann jederzeit beim zuständigen Energieversorger bestellt werden. Der Flyer zum AüB-Strom ist bei den Verwaltungen der Gemeinden sowie des Bezirks Oberegg und auf www.AüB.ch erhältlich.

Freuen sich gemeinsam den „AüB-Strom“ (von rechts): Daniel Frunz (Betriebsleiter Elektra Walzenhausen), Felix Eisenhut (Präsident Elektra Oberegg), Arlette Schläpfer (Präsidentin EK Schachen), Christoph Mettler (Betriebsleiter EW Heiden), Colin V. Harrison (Betriebsleiter EK Wolfhalden), Erika Streuli (Gemeindepräsidentin Grub/EV Grub), AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik. Es fehlt: Jakob Heierli (Präsident EK Reute)

Service

Service

Garage E. Steingruber AG

- Verkauf von Neuwagen
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Audi und Seat Viamobil-Service
- Service + Rep. sämtl. Marken
- Nutzfahrzeuge

Erwin Steingruber
Garage
9428 Walzenhausen
Telefon 071 886 40 50
Telefax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

Wasserversorgung besichtigt

Über Transport und Produktion des Trink- und Löschwassers erfuhren die rund vierzig Gäste des Wirtschaftsapéros verschiedenste Fakten.

Isabelle Kürsteiner

Die Gäste des siebten Walzenhauser Wirtschaftsapéro trafen sich Ende August beim Schwimmbad. Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger wies auf die Wichtigkeit des Wassers hin. Viel werde von der Gemeinde für dessen beste Qualität im Hintergrund getätigt, worin der Wirtschaftsapéro Einblicke gebe. Verglichen mit der Wirtschaft sei die Wasserversorgung Walzenhausens ein grosses Unternehmen mit rund 25 000 Metern Leitungen; vor hundert Jahren aus Gusseisen, heute aus dem Kunststoff Polyäthylen. Nennwert 17 Mio. Franken. Jährlich und auf 50 Jahr ausgelegt seien deshalb im Durchschnitt 340 000 Franken für die Werterhaltung notwendig. Dann unterstrich Bänziger die Bedeutung der Wirtschaft für die Gemeinde. Er bekräftigte, dass neben den Arbeitsplätzen und Steuerein-

nahmen der Hauptaspekt einer funktionierenden Wirtschaft das Leben sei, den die verschiedenen Betriebe generierten. „Es läuft etwas!“ Er dankte herzlich, dass die Unternehmen den Standort Walzenhausen gewählt hätten und sich damit mit der Gemeinde identifizierten.

Grundwasserbezug von St. Margrethen

In zwei Gruppen wurden die für den Anlass trockengelegte eine Kammer des Reservoirs Sturmbüchel sowie die Steuerzentrale im Gütli besichtigt. Im Reservoir erklärte Gemeindearbeiter Peter Schmid im Beisein des neu gewählten Wasserwartes Mehdi Shatri, dass 85% des Wasserbedarfs von Walzenhausen aus St. Margrethen bezogen werde; dabei handle es sich um Grundwasser, welches vorerst ins Reservoir und Pumpwerk Weid sowie Reservoir Kuss befördert werde, weiter zum Reservoir und Pumpwerk Franzenweid und anschliessend zum Pumpwerk und Reservoir Höchi. Hier fliesst eigenes Quellwasser, mit Javel aufbereitet, hinzu. Das höchste und neuste Reservoir ist dasjenige im Sturmbüchel. Die

Reservoirs beinhalten jedoch nicht nur Trinkwasser, sondern auch Löschwasser, weshalb sie im Zweikammersystem angelegt sind. Dies erleichtert die halb- bis jährlichen Reinigungen. Gerade weil das Wasser in vier Druckstufen genützt werden muss, ist der Wasserpreis mit Fr. 2.50 angemessen, kostendeckend müsste er gegen einen Fünflieber sein, erklärte der vor Monatsfrist pensionierte Wasserwart Heinz Künzler in der Steuerzentrale. Nach seinem Rückblick auf die verschiedenen Bauphasen der letzten 110 Jahren stellte er fest, dass Walzenhausen über ein riesiges Netz verfügen müsse, um alle Häuser bedienen zu können.

Ohne Energie läuft gar nichts

Trotzdem sei der Verkauf bei nur 850 bis 900 Hausanschlüssen relativ niedrig. Die Wasserreserven betragen 2 110 Kubikmeter Trinkwasser und 700 Kubikmeter für Löschzwecke, wofür 145 Hydranten unterhalten werden. Seit 1992 ist die Wasserversorgung computergesteuert. Zurzeit seien alle Bauten saniert oder neu erstellt, Erneuerungsbedarf hätten das Leitungsnetz und absehbar die Steuerungsanlage. Obwohl

in St. Margrethen mit zwei Wasseranschlüssen gearbeitet werde, könne über eine Notleitung auch Seewasser via Rheineck bezogen werden. Doch ohne Energie laufe in Walzenhausen gar nichts. Sollte die Elektrizität für die Pumpstationen ausfallen, wird die Versorgung von Walzenhausen schwierig. Ein Szenario, dass hoffentlich nie eintreffen wird.

Grosser Wasserverbrauch melden

Wer ein Schwimmbad auffüllt, ist gebeten, dies der Wasserversorgung zu melden. Nur so wird vermieden, dass ein Wasserbruch angenommen und dieser gesucht wird.

Peter Schmid lieferte direkt im Reservoir Sturmbüchel interessante Fakten zur Wasserversorgung.

Heinz Künzler zeigte die Steuerzentrale im Gütli. Ohne Strom ist Walzenhausen nach zwei Tagen trinkwassermässig ausgetrocknet.

Modernste Bühne der Region

Am Samstag, 8. September, wurde die neue Bühnenanlage der MZA Walzenhausen mit Dorfver-einen festlich eingeweiht. Ab nun ziert das Bild von Sekundarschüler Josia Brändli die Bühnenwand

Isabelle Kürsteiner

Eine komplett neue Audioanlage, eine aufgestockte Lichtanlage und eine Bühnenwand, welche neu die Möglichkeit bietet, dass der untere Teil mit dem Hallenmobiliar gesondert geöffnet und die ausserdem neu auch als Bühnenhintergrund benützt werden kann; das und viele weitere Fakten erfuhren die zahlreichen Besucher an den Rundgängen, während die Kinder bei Zauberer „Löhmli“ in guter Obhut waren. Danach folgte das von der Mütterere Rundi gesponserte Kasperltheater für die Kleinen im Singsaal. Die offizielle Feier eröffnete der Musikverein auf der neu gestalteten Bühne. Namens des Gemeinderates und der Bühnenkommission dankte Gemeinderat Urs Züst den Stimmbürgerinnen und -bürgern Walzenhausens für die Annahme des Budgets 2012. Damit sei der

Weg für die Bühnenerneuerung frei geworden, wurde doch bei seinem Amtsantritt festgestellt, dass die Bühne nicht mehr den Sicherheitsvorschriften genüge. So hätten sich Bühnenkommission und Gemeinderat an die Arbeit gemacht, die vielbenützte Bühne zu erneuern. Es sei eine der modernsten Bühnen in der Region geworden, wofür 550 000 Franken Steuergelder für die nächsten 30 Jahre investiert worden seien.

Urs Züst dankte allen Beteiligten: Den Handwerkern, den Mitgestaltern der Eröffnung sowie der Bühnenkommission und dem Stimmvolk von Walzenhausen; ganz besonders aber Hauswart Rainer Vetter, Bühnenmeister Daniel Frei und Projektleiter Heinz Sonderegger für ihre immense Arbeit.

Josia Brändlis zündende Idee

In der Folge stieg die Spannung, denn Schul- und Bühnenkommissionspräsident Urs Züst rief die Wettbewerbsgewinner auf die Bühne. Gesucht worden war eine Bühnenbeschriftung. „Wir wollten nicht nur eine Bühne machen, sondern auch einen Farbtupfer setzen. Das Echo auf den Wettbewerb war schlicht sen-

Strahlende Gewinner der zehn Preise des Schülerwettbewerbs, ganz links Josia Brändli

Bühnenmeister Daniel Frei, Projektleiter Heinz Sonderegger und Hauswart Rainer Vetter waren die Grossarbeiter vor der Eröffnung

Das Bühnenbild ziert die T-Shirts der Schülerinnen und Schüler

Der Musikverein eröffnete die Einweihung der neuen MZA-Bühne

sationell, weshalb wir neben den zehn Preisen jedem Kindergarten- und Schulkind ein T-Shirt mit dem Logo abgeben.“ Die Bühne wurde für einen kurzen Moment verschlossen, und das Siegesbild von Josia Brändli wurde präsentiert. „Ich habe so lange überlegt, was in der Halle gespielt und auf der Bühne gemacht wird, bis die weinroten A3-Blätter für die Entwürfe schon ausgegangen waren.

Da habe ich ein weisses selbst angemalt und die entsprechenden Piktogramme gesucht, verändert und gezeichnet. Heute war es megaspannend, besonders als ich meinen Entwurf plötzlich so auf der Bühnenwand sah“, erzählt ein strahlender Sieger. Von der in bordeauxrot gehaltenen Büh-

nenwand prangen verschiedene Sport- und ein Musikpiktogramm in einem weichen Bogen. Dann wurde die Bühne so richtig eingeweicht; zuerst mit einer fantasievollen und temporeichen Tanzaufführung von „Roundabout“, danach mit Beatles-Liedern aus dem neusten Programm des Chors über dem Bodensee. Der Turnverein hatte Tourist Klaus-Dieter reaktiviert. Der Gast der letzten Turnunterhaltung wollte nun das Turnen erlernen und landete zur Freude aller mitsamt seinem Koffer auf Minitramp und Barren. Zum Feiernde spielte dann die Walzenhauser Band „Who cares?“ auf. Ihre rockigen Lieder fesselten die junge Zuhörerschaft, und bald war die ganze Halle in Bewegung.

Tourist Klaus Dieter wollte das Turnen erlernen

Daniel Frei und Heinz Sonderegger beim neuen Technikpult

„Who cares?“, alles Walzenhauserinnen, rockte auf der Bühne

Der Chor über dem Bodensee brillierte mit Beatles-Liedern

VERKAUF HARDWARE
SUPPORT SOFTWARE
WARTUNG ZUBEHÖR
REPARATUR NETZWERKE

+41 71 880 04 13
 mail@doppel.net
 www.doppel.net

Geschenksidee: Adress- oder Fotostempel

Swissdreamshotel Walzenhausen

Im Swissdreamshotel Walzenhausen startet die Herbst- und Wintersaison mit vielen spannenden Erlebnissen

Iris Oberle

Seit dem 17. September 2012: Wild

Leichte Vorspeisen, saftige Steaks, feine Medaillons, herzhaft Koteletts, köstliche Braten, würzige Ragouts - die kulinarischen Möglichkeiten sind unglaublich vielseitig. Wenn Sie neue Geschmacksvarianten für Wildgerichte suchen, sind Sie im Hotel Walzenhausen richtig.

25.-28. Oktober 2012: Kabiermetzgete

In einem aufwändigen Fütterungs- und Pflegeverfahren werden die Kälber von Sepp und Magdalena Dähler in Stein mit verschiedenen Bier-Nebenprodukten verwöhnt. Hinter Kabier steckt eine in der Schweiz einzigartige Idee. In Zusammenarbeit mit der landwirtschaftlichen Schule in Flawil wurde ein Fütterungsplan für die Tiere ausgearbeitet.

Basis für die Fütterung sind die Bier-Nebenprodukte Malztreber, Bierhefe und Biervorlauf. Mit diesem aussergewöhnlichen Fleisch zaubern die Köche unvergessliche Kabierfleisch-Gerichte.

10. November 2012: Grappa Dinner im Restaurant „ron-domm“

Grappa, das Destillat aus Traubentrestern, darf ausschliesslich in Italien und dem angrenzenden Tessin in der Schweiz hergestellt werden. Seinen Ursprung hat Grappa in den Weinbauregionen Piemont, Toskana, Veneto und Trentino. Beim Grappa-Dinner im Hotel Walzenhausen wartet auf die Gäste ein auserlesenes Menü. Zu jedem Gang wird ein ausgesuchter Grappa serviert; lassen Sie sich überraschen!

24. November 2012: Whisky-Dinner im Restaurant „ron-domm“

Der Klassiker geht in sein viertes

Jahr! Aussergewöhnliche Kombinationen zeigen neue Wege zu höchsten Gaumenfreuden auf. Beim Whisky-Dinner im Hotel.

Walzenhausen wartet auf die Gäste ein auserlesenes Menü. Zu jedem Gang wird eine ausgesuchte Whisky-Rarität serviert.

2./5. Dezember 2012, 13.00-17.00 Uhr: Guetzle für Kinder von 5-15 Jahren

Am 1. Advent dürfen die Kinder Guetzli backen, am darauf folgenden Mittwoch Grittibänze. Unkostenbeitrag Fr. 10.00 pro Kind. Nur mit Reservation möglich, Anzahl Plätze sind beschränkt. Bitte anmelden unter 071 886 21 21.

Evelyn Alther neu bei Viva Hair

Seit nun bald drei Jahren führt Claudia Fröhlich mit Erfolg den Coiffeursaloon Viva Hair im Dorf von Walzenhausen. Zusammen mit Lara Leitner, welche jeweils samstags arbeitet, hat sich der Kundenkreis stetig vergrössert. Neu ist ab 1. September 2012 Frau Evelyn Alther jeweils von Dienstag bis Freitag bei Viva Hair tätig. Mit ihrer sympathischen und erfrischenden Erscheinung ist sie eine Bereicherung nicht für das Team, sondern auch für alle Kunden. Damen, Herren wie auch Kinder werden sich bei Evelyn Alther wohl fühlen, egal ob dies Waschen, Schneiden, Föhnen, Färben oder Tönen der Haare ist.

Das Viva Hair-Team freut sich auf viele bestehende und auch Neukunden, welche in angenehmer Atmosphäre bei sympathischen Damen die neuesten Trends oder einfach das Wunschsehen erhalten - und dies seit neuestem auch ohne Voranmeldung.

Von links: Claudia Fröhlich, Evelyn Alther, Lara Leitner

Neuer Lehrling - Neues Angebot

Die Haustechnik-Firma Haulte ist mit einem zusätzlichen Lehrling und einem erweiterten Angebot im Energiemanagement auf Erfolgskurs.

Tonia Schiftan Kyburz

Seitdem Daniel Hasler vor acht Jahren die Firma übernommen hat, ist sie dank einem treuen Stammkundenkreis organisch und kontinuierlich gewachsen: von ehemals zwei Mitarbeitern auf heute acht Mitarbeitende. Dieser beachtliche Erfolg ist zurückzuführen auf das umfassende Angebot, den vorzüglichen Service und die Fachkompetenz aller Mitarbeitenden. Die Firma Haulte kann alle Systeme, die in einem Haus zum Einsatz kommen, abdecken: von der Spenglerei über sanitäre Anlagen bis zu modernen Heizsystemen. Durch den jahrelangen Aufbau von Fachwissen und laufende Mitarbeiterschulungen in Minergie- und Passivhaustechnik kann die Firma nicht nur punkto Öl- und Gasheizungen, sondern auch in Bezug auf regenerative erneuerbare Energien wie Wärmepumpen (Sole-Wasser, Luft-Wasser), Solartechnik sowie Holz- und Pellets-Heizanlagen kompetente Beratung leisten.

Neuer Lehrling

Seit August 2012 ist Sandro Pfändler als dritter Lehrling im Betrieb tätig. Er macht dort die

dreijährige Lehre als Sanitärinstallateur. Nach verschiedenen Schnuppertagen in unterschiedlichen Firmen hat er sich aus verschiedenen Gründen für die Lehre in der Firma Haulte entschieden. Hier hat er gleich zu Beginn die gute kollegiale Atmosphäre im Team gespürt. Besonders spannend findet er das alte Handwerk und die Möglichkeit, erfinderisch und kreativ nach guten Lösungen vor Ort zu suchen. „In jedem Haus ist die Ausgangssituation anders, und es braucht andere Vorgehensweisen.“ Dabei ist ihm sein gutes Vorstellungsvermögen eine grosse Hilfe. Die Arbeit gefällt ihm sehr gut, vor allem, da die Einsätze sehr abwechslungsreich sind und er ab und zu auch einen kleinen Einblick in die zwei weiteren betriebseigenen Berufe des Heizungsmonteurs und des Spenglers erhält. Zudem gibt es nach der Lehre verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten wie z.B. Haustechnikplaner, Koordinator, Vorarbeiter- und Meisterschule bis zum Ingenieur-Titel. Wenn ihm in seiner Freizeit nebst dem Lernen noch Zeit bleibt, spielt er in Walzenhausen Faustball mit und ist dort gerade von der 3. in die 2. Liga aufgestiegen. Sandro Pfändler freut sich sehr auf seine weitere Lehrzeit in der Firma Haulte.

Neu: Komplettes Konzept für die beste Energie-Effizienz

Nebst dem Betriebs-Eintritt von Sandro Pfändler gibt es eine

weitere Neuerung in der Firma Haulte: Firmeninhaber Daniel Hasler kann nun ein komplettes Konzept für die beste Energie-Effizienz bei Neubauten, Altbauten und Firmen erstellen und danach - falls gewünscht - auch die Ausführung dieser Vorschläge übernehmen. Dazu hat er in einem eineinhalbjährigen Nachdiplomstudium am Zentrum für berufliche Weiterbildung (ZbW) in St. Gallen während eineinhalb Tagen pro Woche den Titel „Dipl. NDS HF Energiemanagement“ erworben. In diesem anspruchsvollen Studium inkl. Diplomarbeit hat er sich in den Fächern Elektro- und Regelungstechnik, Energiepolitik, Betriebs- und Volkswirtschaft, Ökologie, Umwelttechnik, Nachhaltige Energiesysteme und -träger, energieeffiziente Gebäude, Energieeffizienz in Unternehmen und Innovationsmanagement weitergebildet. Damit ist er in der Ostschweiz einer der ganz

wenigen Haustechniker, der diese neue Dienstleistung anbieten kann. Speziell interessant ist sie für Hausbesitzer und Firmen, die sich Gedanken um eine ökologische Energie-Einsparung machen. Daniel Hasler begutachtet vor Ort die Situation, bewertet den Ist-Zustand, erstellt Energienachweise und macht dann Vorschläge für die möglichen energietechnischen Einrichtungen und deren effizienten Einbau. So erstellt er eine individuell massgeschneiderte Lösung für jeden Auftraggeber.

Im Zusammenhang mit seiner Weiterbildung bittet Daniel Hasler alle Kunden noch nachträglich um Verständnis und Nachsicht dafür, dass gewisse Arbeiten in den letzten eineinhalb Jahren nicht ganz so zügig wie gewohnt ausgeführt werden konnten, da er aufgrund der Weiterbildung nicht immer vor Ort sein konnte.

Firmeninhaber Daniel Hasler (links) mit Lehrling Sandro Pfändler.

Guter Lehrabschluss von Rahel Furrer

Auf der Gemeindeverwaltung Walzenhausen hat Rahel Furrer aus Wolfhalden erfolgreich mit

der Note 5.0 die Lehrabschlussprüfung zur Kauffrau mit Berufsmatura bestanden.

Das Team der Gemeindeverwaltung gratuliert Rahel zum super Ergebnis und wünscht ihr viel

Spass bei ihrem Sprachaufenthalt in den USA.

Sara Bühlmann leitet die Krone

Seit dem 15. August leitet Sara Bühlmann das Wohnheim Krone der Stiftung Waldheim im Bezirk Lachen.

Isabelle Kürsteiner

Ursprünglich in Zürich aufgewachsen, lebt und arbeitet Sara Bühlmann seit rund zehn Jahren in der Ostschweiz, zuletzt acht Jahre im Sonnenhof in Ganterschwil. Die Klinik ist zuständig für psychiatrische Abklärungen sowie Kriseninterventionen bei Kindern und Jugendlichen. Ihre Zweitausbildung zur Sozialpädagogin hat die ehemalige Kindergärtnerin an der Fachhochschule für Soziale Arbeit in Rorschach absolviert. Nach Walzenhausen kam sie, weil die Standortleitung der Wohnheime Bellevue und Krone nach dem Sommer zu Gunsten von zwei separaten Heimleitungen umstrukturiert wurde. Das Bellevue wird nun von Alexandra Hättenschwiler, die Krone von Sara Bühlmann geführt.

Erste Erfahrungen im Behindertenbereich

Die St. Gallerin sammelt im Wohnheim Krone erste Erfahrungen im Behindertenbereich. Das explizite Fachwissen in der Betreuung und Pflege aber

bringen die vier Gruppenleitungen der Krone ein. „Meine Herausforderung und Aufgabe als Leiterin ist es, zusammen mit dem Team Heimat zu bieten für Menschen mit Behinderungen, damit sie sich in der Gruppe und in der Umgebung integriert fühlen. In ihren zum Teil sehr eingeschränkten Möglichkeiten sind sie auf umfassende Betreuung angewiesen.“ Noch hat Sara Bühlmann beim Gesprächstermin mit Treffpunkt erst rund vierzig Tage Erfahrung im Leben rund um die Krone, dennoch erlebte sie bereits gemeinsame Anlässe aller sechs Wohnheime der Stiftung, zum Beispiel die Waldheim-Olympiade. Derzeit aber lernt sie eifrig „Sprachen“. „Die verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten der Bewohnerinnen und Bewohner sind wie verschiedene Sprachen, die es zu lernen gilt. Die meisten leben im Hier und Jetzt, nur wenige kennen genauere Zeitbegriffe. So werde ich, wenn ich abends nach St. Gallen heimfahre oft gefragt ‚chunsch morn wieder?‘“

Professionalität garantieren

Als Leiterin ist es Sara Bühlmann ein Anliegen, dass das Mitarbeiterteam aus Fachleuten besteht, die Professionalität und Einfühlungsvermögen mitbringen. Ausserdem werden die Wohnheime durch externe Fachberatungen

und Supervisionen unterstützt. „Ich habe den höchsten Respekt vor meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, denn sie müssen bei der Betreuung und Pflege unserer Bewohnerinnen und Bewohner eine grosse Nähe zulassen und trotzdem die professionelle Nähe-Distanz einhalten.“ Es ist der neuen Heimleiterin ebenfalls ein grosses Anliegen, einen Geist des Miteinanders zu prägen. Ihren eigenen neuen Arbeitsplatz empfindet sie als sehr attraktiv. Der helle Innenhof habe etwas Verbindendes. „Ich fühle mich privilegiert, in diesem neuen Wohnheim arbeiten zu können. Wichtig sind mir Transparenz, zielorientiertes Führen und Empathie.“ Mittels diesen drei Säulen soll die Krone Heimat für

Menschen mit Behinderung sein und bleiben.

Kontakt zur Gemeinde

„Ich bin gespannt, wie der Kontakt zur Gemeinde und zur Bevölkerung aussehen wird. Einen ersten Einblick hatte ich am Wirtschaftsapero. Ich freue mich, wenn Durchlässigkeit stattfinden will und kann. Ein neueres Angebot der Krone ist deshalb, dass wir Handwerkern aus der Umgebung von Montag bis Freitag die Möglichkeit bieten, nach Absprache bei uns einen Znüni oder ein Mittagessen einzunehmen. Für Fragen aus der Bevölkerung, sei dies am Telefon oder im persönlichen Gespräch, bin ich jederzeit gerne bereit.“

Sara Bühlmann arbeitet seit Mitte August als Leiterin des Wohnheims Krone.

Hautle

Spenglerei, Sanitär, Heizungstechnik

Hautle

Haustechnik AG

Daniel Hasler

Dorf 98

9428 Walzenhausen

Telefon 071 888 17 22

Telefax 071 888 67 14

Mobil 079 373 66 54

d.hasler@hautlehaustechnik.ch / www.hautlehaustechnik.ch

Der „Löwen“ im Platz ist restauriert

Einziges gesellschaftliches Zentrum des äusseren Gemeindebezirks (Platz, Bild, Wilen, Äschi und umliegende Weiler) war der stattliche Doppelbetrieb Gasthaus und Metzgerei „Löwen“ im Platz. Im Verlaufe des Sommerhalbjahres 2012 ist das markante Gebäude einer gefälligen Erneuerung unterzogen worden.

Peter Eggenberger

1892 erweiterte Stickereifabrikant und Landwirt Jakob Künzler vom Leuchen die einfache Wirtschaft „Löwen“ zu einem stattlichen Betrieb mit Restaurant, Metzgerei, Saal, Kegelbahn, Stallungen und grossem Gästegarten. „Sohn Ernst führte den Betrieb ab 1911 mit seiner Gattin Hulda während Jahrzehnten, und in jener Zeit war der ‚Löwen‘ Zentrum der äusseren Rhode“, schreibt Ernst Künzler-Meier vom hinteren Platz (Piccolo, 1990 verstorben) in seinen Lebenserinnerungen. „1936 übernahmen dann seine beiden Söhne Alfred (Fridli) und Arnold den Betrieb. Metzger Noldi war bekannt wegen seiner ausgezeichneten Wurstwaren, und Wirt Fridli war ein hervorragender Tenorsänger. Er war beliebtes Mitglied sowohl beim Männerchor ‚Frohsinn‘ im Platz als auch in der ‚Harmonie‘ im Dorf, und beide Chöre verliehen ihm die Ehrenmitgliedschaft. Tanzanlässe, Abendunterhaltungen und Vereinsanlässe fanden im ‚Löwen‘ statt, der weitherum ein Begriff war.“

Zwei weitere Wirtschaften im Platz

Für Leben und geschätzte Kontaktmöglichkeiten im Weiler Platz sorgten überdies die Restau-

rants „Harmonie“ (mit Bäckerei) und „Frohsinn“ (beide im hinteren Platz), die Papeterie Künzler neben dem „Löwen“, die nahe gelegene Post (bei der Brückenswaage) und nicht zuletzt das von Fritz Epper betreute Gemeindepolizeibüro im hinteren Platz. Alle sind sie verschwunden, und auch für den „Löwen“ begann sich ein Ende abzuzeichnen. Ernst Künzler: „Nach den Brüdern Alfred und Arnold übernahm 1964 Max Künzler (Sohn von Alfred) den Betrieb. Es war eine schwierige Zeit, verdrängten doch die aufkommenden Grossbetriebe die kleinen Lädli, und schon bald wurde die Metzgerei geschlossen. (Walzenhausen wies einst sechs Metzgereien auf) In der Folge kam es im noch bestehenden Restaurant ‚Löwen‘ zu verschiedenen Besitzer- und Pächterwechseln.“

Restaurant und Taxibetrieb

Anfang 1980 ging die Liegenschaft käuflich an Walter und Ruth Meier-Koller über. „Das Haus wurde innen und aussen einer gründlichen Renovation unterzogen, und nebst dem Restaurant wird auch noch ein Taxibetrieb geführt (Walter Meier trat bereits 1976 die Nachfolge von Taxihalter Robert Bissegger an). Wir vom Platz sind glücklich, dass jetzt sowohl im als auch ums Haus wieder sauberste Ordnung herrscht“, schreibt Ernst Künzler. 1986 wurde der Restaurantbereich an Wirt Hansueli Anderegg verkauft, während sich Meiers den hinteren Hausteil als Wohnhaus einrichteten.

Zum Begegnungszentrum geworden

Nach der Wirtetätigkeit von Andereggs wurde das Restaurant verpachtet, bis der „Löwen“ im Jahre 2001 vom Heilpraktiker-Ehepaar Richard und Christine Kellenberger-Hug erworben wur-

de. Bereits im Jahre 1990 hatten Kellenbergers ihre Praxis im benachbarten Haus (vormals Keller) eröffnet. Der Kauf des „Löwen“ ermöglichte die nötig gewordene Betriebserweiterung, und 2003 wurde der „Löwen“ zum eigentlichen Begegnungszentrum mit vielfältigen, meistens öffentlich zugänglichen Angeboten rund um die Gesundheit. 2006 wurde im Erdgeschoss der Naturladen

eröffnet, nachdem das Hausinnere im Rahmen einer Totalsanierung auf seine heutige Aufgabe vorbereitet worden war. Jetzt ist auch die durch einheimische Handwerker ausgeführte Aussenrenovation abgeschlossen, wobei das Team des Malergeschäfts De Martin dem „Löwen“ zu seinem in fröhlichem Gelb gehaltenen Outfit verhalf.

Der stattliche „Löwen“ im Platz war vor hundert Jahren ein überaus beliebtes Ausflugsziel, wobei in der Werbung immer auf die unmittelbare Nachbarschaft des Klosters Grimmenstein hingewiesen wurde.

Als heutige Eigentümer hat das Heilpraktiker-Ehepaar Richard und Christine Kellenberger dem stattlichen „Löwen“ zu neuem Glanz und neuem Leben verholfen.

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung Weihnachten-Neujahr

Die Gemeindekanzlei ist vom 24.12.2012 bis und mit 02.01.2013 geschlossen!

Ab dem 3. Januar 2013 sind wir gerne wieder für die Einwohnerinnen und Einwohner da.

Die Notfallnummer für Wasserrohrbruch und Todesfälle ist auf dem Anrufbeantworter hörbar.

Just-Berater gestern und heute

Anlässlich der Buchvernissage „Von Tür zu Tür“ gab Marcel Jüstrich vor der Betriebsbesichtigung einen Einblick in die bewegte Geschichte der Familienfirma Just.

Tonia Schifftan Kyburz

Die beiden Historikerinnen Iris Blum und Heidi Eisenhut haben ein grosses Interesse am Appenzellischen. Daraus ist ein spannendes Buch mit dem Titel „Von Tür zu Tür“ entstanden. Zur Buchvernissage im Swiss Dreams Hotel Walzenhausen waren am 20. September 2012 Regierungs- und Gemeindevetreter sowie heutige und ehemalige Mitarbeitende der Just AG eingeladen.

Die Geschichte der Firma Just

Beim ersten Teil der Veranstaltung ging es um die Geschichte der Firma. In ihrer Begrüssung erwähnte Heidi Eisenhut besonders Regierungsrat Jürg Wernli und Gemeindepräsidenten Hansruedi Bänziger. Danach berichtete der Firmeneigner Marcel Jüstrich über die Entstehung des Buches und aus der Geschichte

der erfolgreichen Familienfirma. Vor zwei Jahren sei die Anfrage für ein Buch an ihn herangetragen worden. „Heute sitzen wir nun bei schönstem Edelweiss-Wetter in der Kantine, wo früher die Bürstenfabrik war“, begann er seinen humorvollen Parcours durch die Firmengeschichte, die im Jahr 1930 ihren Anfang nahm. Die Stickerei-Industrie war im Rückgang begriffen, und so wanderte sein Grossvater nach Argentinien aus. Dort verkaufte er Bürsten von Tür zu Tür. Der Erfolg gab ihm Recht. „Was in Argentinien geht, geht auch in Europa“, dachte er sich, kam zurück und begann hier mit dem Aufbau der Bürstenfabrik. Schnell wurde das Unternehmen grösser und grösser, dies nicht zuletzt dank der vielen Berater, die den Hausfrauen die gute Ware mit guten Argumenten zu verkaufen wussten.

Das spezielle Vertriebssystem

Mit der Zeit veränderte sich das Angebot. Heute werden verschiedenste Kosmetikprodukte und nach wie vor diverse Haushaltsprodukte von hoher Qualität angeboten. Das Spezielle der Firma Just ist das Vertriebssystem. Die Produkte werden nach

wie vor über den Direktverkauf vertrieben. In der Schweiz sind 350 Mitarbeitende in Produktion, Vertrieb und Aussendienst tätig. In Rheineck befinden sich das Logistikzentrum und ein Callcenter. Weltweit vertreiben ca. 65'000 Generalagenten mit Exklusivvertrag die Just-Produkte in 25 Ländern, dies meistens mit Verkaufspartys nach Tupperware-Art. In Italien werden über 50% des Umsatzes erzielt, in der Schweiz ca. 35%. Der Kernzweck der Firma besteht darin, Menschen persönlich zu begleiten zu Gesundheit, Wohlbefinden und Schönheit. Dabei werden Nachhaltigkeit, hohe Qualität, regionale Verankerung und Transparenz gross geschrieben. Aufgrund der grossen Nachfrage wird im Frühling 2013 mit einem Neubau in Walzenhausen die Produktionsfläche von heute 2'600 m² auf 6'200 m² vergrössert.

Betriebsbesichtigung

Marcel Jüstrich hätte wohl noch stundenlang erzählen können, aber die Gäste wollten auch noch einen kleinen Einblick in die Produktionsstätten erhalten. So begab man sich in vier Gruppen -hygienisch nach Vorschrift „verkleidet“ - in die verschiedenen

Stockwerke des Gebäudes, um die Herstellung und Verpackung einiger Produkte zu bestaunen.

Schluss beim Apéro

Danach ging es hinüber ins Swiss Dreams Hotel, wo das neue Buch bei einem Apéro vorgestellt wurde. Im Buch werden u.a. Gespräche mit heutigen Verkäufern beschrieben, die Schulungsmethoden vorgestellt sowie der Musterkoffer von 1940 präsentiert. Weitere Beiträge behandeln das Phänomen des Handelsreisenden in Kunst, Literatur und Film. Die Autorinnen betonten, dass das Buch nicht im Auftrag der Firma Just entstanden sei, sondern in einer freien Zusammenarbeit. Sie bedankten sich bei Geldgebern, Stiftungen und dem Appenzeller Verlag. Das Besondere an diesem Projekt sei gewesen, dass sie sehr viele Gespräche mit heute lebenden Menschen führen konnten, dies im Gegensatz zu anderen historischen Projekten. Marcel Jüstrich betonte beim Apéro, dass man gestern wie heute den Just-Beratern vertrauen könne. Speziell freute er sich, dass alt Landamman Hans Ueli Hohl anwesend war, der vor 64 Jahren seine Lehre bei der Just abgeschlossen hat.

Die beiden Autorinnen Heidi Eisenhut (links) und Iris Blum mit Firmeneigner Marcel Jüstrich.

Treffpunkt Jahrmarkt

Am zweiten Samstag im September trafen sich Jung und Alt beim Jahrmarkt, wo Marktfahrer, Schule, Dorfvereine und Detaillisten mit Traditionellem und Speziellem aufwarteten.

Isabelle Kürsteiner

Bei einem der letzten sommerlich warmen Samstagen in diesem Jahr hatten sich Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Region in Walzenhausen eingefunden, um entspannt die „Jahrmarktmeile“ hinunter zu flanieren. Da eine feine Kürbissuppe, dort ein Bergkristall, Gemüse und Früchte, aber auch Pullover und Jacken oder gar Rasenmäher; alles war am Jahrmarkt zu finden. Ob Dorfbäckerei oder -molki; die einheimischen Detaillisten verwöhnten die zahlreichen Kunden mit ihren Köstlichkeiten und Markenprodukten. Gut vertreten war ebenso das Vereinswesen. Von der Jungschar über die Jugendfeuerwehr bis hin zur Bibliothek und dem Verkehrsverein

hatten sich alle etwas einfallen lassen, um ihr Publikum bei Geschicklichkeitsspielen und Wettbewerben zu fordern oder in einer Festbeiz zu bewirten. Die Jugendfeuerwehr wurde gar von Gemeinde- und Kantonsrat Peter Gut beim Verkauf ihrer traditionellen Champions unterstützt. Für Leseratten war die Bibliothek besorgt und gab Bücher für wenig Geld ab. An einem anderen Stand konnte das Meisen-Futterhäuschen für den kommenden Winter gleich selber hergestellt werden. Erstmals verkaufte der Schulgarten seine liebevoll gezogenen Produkte: Grosse Kürbisse, eingemachte Zucchini, Kräutersträusschen und vieles mehr. Auch Handeln war möglich und zwar auf dem Pausenplatz der MZA. Dort trafen sich traditionell Kinder und Jugendliche, um ihre Spielsachen und Musikelektronik anzubieten. Wer nicht einkaufte, traf am Jahrmarkt Freunde und Bekannte, um mit ihnen bei Kaffee und Kuchen die Gemütlichkeit zu pflegen, in der MZA beim Italienerverein eine feine Pasta oder bei der Feuerwehr Raclette zu geniessen.

Schulgarten Wilen am Jahrmarkt

Am Jahrmarkt konnte der grösste Kürbis geschätzt werden.

Vreni Bänziger

Wie schwer ist der grösste Kürbis aus dem Schulgarten Wilen? 15 kg 750 g.

Am besten geschätzt mit nur 50 g Abweichung hat Gaby Kellenberger aus Walzenhausen. Sie hat somit knapp 8 kg Kürbis gewonnen. Der zweite Preis ging in Form von Kürbissuppe nach München zu Diana Korner, der dritte nach Wolfhalden zu Judith Ruppener.

Die Kinder und Lehrerinnen

der dritten und vierten Klassen verkauften mit grosser Freude ihre Produkte aus dem Garten und der Werkstatt. Dass aus den mickrigen Kürbissetzlingen in diesem Sommer flächendeckende Pflanzen entstanden, erstaunte uns alle. Die Beeren daran, das sind die Kürbisse, wollten nicht aufhören zu wachsen. Einer wuchs so in den Zaun hinein, dass wir ihn nur mit dem Messer wieder heraus schneiden konnten. Daraus entstand die feine Kürbissuppe. Auch die Zucchini und die Karotten verarbeiteten wir zusammen in der Küche des Schulhauses. Damit der Stand auch sicher gut gefüllt war, bauten wir kleine Wildbienenhotels,

banden Kräutersträusschen und schenkten gesponserten Süssmost von Familie Bruderer, Berneck,

aus. Das grosse Interesse von Eltern und ehemaligen Schülern hat uns alle sehr gefreut.

Viele Bekannte getroffen

Isabelle Kürsteiner

Erstmals besuchte eine Schar Bewohnerinnen und Bewohner des Alterswohnheims die Viehschau, denn sie fand erstmals gerade vor der Haustüre statt. Organisiert hatte den Ausflug Andrea Rast, die vor Monatsfrist ihre berufsbegleitende Ausbildung zur Fachfrau für Aktivierung erfolgreich abgeschlossen hatte. „Da isch denn schön gsii“, schwärmte die Gruppe beim Nachtessen und doppelte nach „Mer händ viil Bekannti troffe, ond immer isch wiider öppert zo üs cho, wommer kennt händ!“ Jeder und jede hatte so wunderschöne Begegnungen. Genossen wurde ebenso der Aufbruch der Tiere. Besonderes Augenmerk legte die Frauen der Gruppe auf den beeindruckenden Blumenschmuck und die Trachten, welche getragen wurden.

Viehschau in Almendsberg war ein Riesenerfolg

Zum ersten Mal fand die Viehschau Walzenhausen in Almendsberg statt. Bei schönstem Wetter und mit ca. 500 Besuchern war sie ein voller Erfolg.

Tonia Schiffan Kyburz

Der Mittwoch, 3. Oktober 2012, war für Walzenhausen ein besonderer Tag. Am Morgen hörte man viele Glocken und Schellen an Orten im Dorf, an denen sie man sonst nicht oder weniger hört: Es war Viehschau! Von mehreren Weilern zogen die Kühe nach Almendsberg. Bruno Fitze kam von Freienland, Lachen, mit Sennen in typisch ausserrhodischer Tracht. Auch die Generationengemeinschaft (GG) Harder kam von Lachen hinunter. Sonja Kellenberger führte ihre Tiere von der Franzenweid hinunter. Ihre Kühe trugen wunderschöne Blumenarrangements, die als Kopfschmuck nach Innerrhoder Art gefertigt waren. Hanspeter Züst fuhr seine Kühe von der Sommerau hinunter. Von Leuchen zog Leo Thoma, ebenfalls mit Senntum, hinauf, und von St. Margrethen kamen Bruno Sonderegger und Hansruedi Aemisegger mit ihrem Vieh. Schaupräsident Fritz Züst war mit seinen Kühen direkt vor Ort. Zusammen mit je drei Kühen aus den Viehzuchtgemeinschaften der Umgebung: Grub, Heiden, Wald-Rehetobel, Wolfhalden und Oberegg-Reute hatten sich um 9.30 Uhr etwa 170 Tiere versammelt.

Der Schauplatz Almendsberg hatte bei der diesjährigen Viehschau seine Premiere, und was für eine! Die Lage direkt an der Strasse von Walzenhausen nach Rheineck ist optimal und lud auch viele Vorbeifahrende zu einem

ausserplanmässigen Halt ein. Im Innern des Gemeindewerkhofs waren Festbänke aufgestellt, und auch der grosse Platz vor dem Gebäude war mit Festbänken bestückt. Zusätzlich war noch Platz für einen Magenbrot- und Marronistand. Es war ein wunderschöner, warmer, sonniger Herbsttag, und so fanden sich Kleinkinder bis zu Grosseltern, Einheimische und Auswärtige in grosser Zahl bei der Viehschau ein. Die Stimmung war gelöst und entspannt. Auch mehrere Gemeinderatsmitglieder liessen sich dieses Fest nicht entgehen.

Der Anlass war rundum perfekt organisiert. Schon Tage vorher war der Platz vorbereitet worden; sechs Bäuerinnen fertigten den wunderschönen Schau-Eingang an, es gab einen Parkplatzzeiger, die Damenriege sorgte für den Service und die „Walzhuser Hobbyköch“ für das Menu und die Bratwürste. Sämtliche Menus konnten verkauft werden, und bei den Bratwürsten musste sogar noch nachbestellt werden. Total dürften etwa 500 Gäste die Viehschau besucht haben. Auch eine Gruppe aus dem nahe gelegenen Altersheim war zugegen.

Vor dem Mittagessen fand der Rinderchampion statt. Hier gewann Rind „Mira“ von Landwirt Bruno Fitze. Ebenfalls von seinem Hof war das Rind „Harfe“ mit der besten Eiweissproduktion. Nach dem Mittagessen wurde die Miss Vorderland gekürt. Dies war die Kuh „Sylvia“ von Landwirt Heinz Reifler. Die Schöneuterwahlen gewannen in der Gruppe der 1. und 2. Laktation die Kuh „Finesse“ und in der Gruppe ab 3. Laktation die Kuh „Panama“, beide von Sonja Kellenberger. Die Höchstleistungsplakette gewann Kuh „Sonja“

von Hansruedi Aemisegger. Aus seinem Stall wurde Kuh „Erna“ zur Miss Walzenhausen gekürt. Die beiden Schau-Experten aus Urnäsch und Innerrhoden bewerteten Gesamteindruck, Format, Fundament, Sprunggelenke und Euter der einzelnen Kühe, während Speaker Walter Graf durch das Programm führte.

Gegen 16.00 Uhr machten sich die verschiedenen Züge wieder auf den Heimweg. Auch hier war alles perfekt organisiert. Kaum waren alle Kühe vorbei, wurde sofort die Strasse geputzt. Am nächsten Tag wurden der Platz

geräumt, und sogar die Absperungen vor einzelnen Häusern wieder entfernt.

Alles in allem eine wunderschöne, erfolgreiche Viehschau. Der neue Schauplatz Almendsberg dürfte damit seine Bewährungsprobe bestanden haben.

Am darauffolgenden Freitag, 5. Oktober 2012, fand um 19.00 Uhr der Schauabend mit Rangverkündigung und Losverkauf statt. Die Festwirtschaft führte der Fassdaubenclub Walzenhausen, und für Musik sorgte die Gruppe „Bergrölleli“ aus Appenzell.

Die Bauern in ihren ausserrhodischen Trachten beim Zäuerlen.

Begutachtung der Rinder beim „Rinderchampion“.

Millionenmeterschwimmen in der Badi

437 Kilometer im Wasser

Iris Oberle

In dieser Saison wurde erstmals die Millionenmeterschwimmerin resp. der Millionenmeterschwimmer des SLRG in der Badi Ledi gesucht. Jeder, der Lust hatte, mitzumachen, konnte sich bei der Bademeisterin Gertrud Hänggi Walt anmelden.

Die Prämierung fand zum Saisonabschluss statt. Die Sportlerinnen und Sportler konnten sich beim Spaghettiplausch und Salatbuffet stärken. Aus der Küche wurde eine feine, selbst gemachte Glacébombe spendiert.

Hier die Gewinnerinnen und Gewinner:

Jugend: 1. Platz Sara Aschwan-
den, 2. Platz Silvio Marti, 3. Platz
Sarina Goertz. Erwachsene:
1. Platz Elisabeth Marti, 2. Platz
Tanja Frei, 3. Platz Erika Goertz.

Insgesamt schwammen alle Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer
437*262 Kilometer!

Ich möchte allen engagierten
Schwimmerinnen und Schwim-
mern sowie den Badibesuchern
für die tolle Saison 2012 danken.
Ich habe das Erlebte in einem
Gedicht zusammengefasst:

z`Walzehuse öberm schöne Bo-
desee,
do gits ä chlini Badi, ju – he!

Si ischt lieblich ibetet i üsem
hügelige Land.
Me danket dä Gmeind, für`s
erhalte vo ihrem Stand.

D`Badi wachst eim as Härz mit
ihrem Scharm,
me vezeiht ihre, dass Wasser nöd
immer isch warm.

Die wos gsend ond au g`spüret,
die wönt kän Sunneschie ohni
sie velüre.

Sie chömed bi tüfe Temperature
im früene Mai,
me chönt fascht meine, sie chö-
med wieder hei.

Sie: Das sind dä Badi ihri Gäscht,
vo Jung bis Alt, s`git jedesmol ä
riese Fäscht.

Me erläbt viel G`freuts i däre
gemeinsame Ziet,
sie tuend bade, sünnele, sie ässet
guet, die einte schwimmt –
schwimmt wiet!

Eis, zwei, drü, die Usdur haut die
fascht i Knü!

Die einte gönts ganz ruig a, dafür
hänts Schnuf unendlich gha.

Die einte chömed, schwimmt /
chraulet i eim Zug,
es Tempo druf – sisch kän Lug.

Denn sind do, die wo sich`s uf-
ond iteilet, ganz wies gat tuet,
schwimme, schriebe, ufwärme
– Schwimme..... find au da
isch guet.

Denn sind do üsi junge Schwim-
mer,
gfreut häts mi riesig, denn die
chömed immer.

G`seh hät mer, wie die einte mit
Freud sind gwachse i dä Sach,
sind grossi Meischerter worde i
ihrem Fach.

Für mi isch genau die Freud, dä
Elan vo Eu,
wo em dä Asporn git – immer
wieder neu.

Au wenn`s jetzt git en 1.,2.,3.
Platz, sind die denoch, nöd für
d`Katz.

Er händ alli öppis tue, för Gesund-
heit, s`Gmuet, för`s Bad,
denn nu so dreit sich wieter`s
s`Rad.

I danke Eu allne, för d`Erfähig
wommer mitenand händ törfe
mache,
ond hoffe er begrüsset dä Härbst,
dä Wenter, s`Saisonend trotzdem
mit emene Lache.

I säg jetzt Tschüss, bis bald - bis
wieder afgang bi tüfe Temperature
im früene Mai - wenger wieder
chömed hei!

Die Bademeisterin Gertrud

Peter Gloor

Ihr Spezialist für

Parkett- Laminat- Teppich-
Linoleum- PVC-Beläge

Dorf 114
9428 Walzenhausen

079 452 78 34
071 888 79 66

Verkehrsverein lud zu feinen Grilladen ein

Der Verkehrsverein Walzenhausen lud am 10. August erneut zum jährlichen Grillfest auf dem Pausenplatz der MZA ein.

Isabelle Kürsteiner

„Wir freuten uns, bei warmen sommerlichen Temperaturen auf das wieder zahlreiche Erscheinen der Dorfbewohner und Gäste. Zusammen genossen wir den wunderschönen lauen Sommerabend bis spät in die Nacht hinein“, erklärte Verkehrsvereinspräsidentin Michèle de Potzolli nach dem Fest. Sie dankte den Helfern, die zum Gelingen des Anlasses beigetragen hatten, denn das Fest stand beinahe vor

dem Aus. Die Präsidentin erzählt: „Nachdem wir alle Mitglieder in einer Mitteilung über das Grillfest informiert hatten und um Mithilfe baten, haben sich zwei der 65 Angeschriebenen bereit erklärt, beim Auf- und Abbau mitzuhelfen. Das war eine etwas traurige Bilanz. Dennoch waren wir um diese zwei Helfer, Willi Hegnauer und Raimund Kulesa, sehr dankbar. Zusammen mit unserem Aktuar und Hoteldirektor Erich Dasen organisierten sie den gesamten Aufbau der Tische, Kühlschränke, des Grill und Buffets. Kurzfristig fragten wir dann auch bei den jugendlichen Helfern vom letzten Jahr nach. Sie waren spontan zur Mithilfe bereit. Da muss ich unserer Jugend ein grosses Kom-

pliment machen. Namentlich zu erwähnen sind Marina und Luca Stillhart, Fabienne Frischknecht und Ramona Mettler, die uns am Buffet tatkräftig unterstützt

haben. Als Grillmeister durften wir Andrés und seine Partnerin Lena vom Swiss Dreams Hotel engagieren. Er brachte zur Freude der Kinder eine Hüpfburg mit.“

Am Grillfest wurde die Gemütlichkeit gepflegt.

Von Tannen über Dekor bis Wintervorrat

Wer einen Walzenhauser Christbaum erstehen will, der reserviere sich den Samstag, 15. Dezember. Am neunten Weihnachtsmarkt werden Gestricktes, Gebasteltes, Kunsthandwert aber auch Hochprozentiges und Wintervorräte verkauft.

Isabelle Kürsteiner

Siebzehn Stände wurden bis Redaktionsschluss für den Weihnachtsmarkt bereits reserviert, viele traditionell von Einheimischen, sodass am 15. Dezember ein umfangreiches Angebot auf Jung und Alt wartet. Besucher können aus dem Vollen schöpfen

und mit Elsbeth Züst und Barbara Inauens Hofprodukten den Wintervorrat auffüllen. Kulinarisches ist auch bei Doris Mayer mit Vanille-Stängel, gefüllten Datteln oder Schoggiherzen und bei Berti Rempfler mit feinem Honig sowie Birnenbrot zu erstehen. Für die kalte Jahreszeit kann Frau und Mann sich bei Anny Pfändler und Ruth Schmid mit Filz-, Woll- und Garnprodukten. Monika Marty präsentiert Fellarbeiten. Die nötige Wärme spenden Öfen angezündet mit den K-Lumet der Stiftung Waldheim. Taschen verkaufen Dominique Weder und Silvia Albertin; darin können dann die Dekorartikel und Kerzen von Monika Bischof, Christine Remus und Nicol Mettler bestens nach Hause getragen werden. Für Keramik und Floristik ist Chris

Novak, für Aquarell-Tischkalender Silvia Sonderegger und für Steinkunsthandwerk sind Theo und Elsi Fuchs zuständig, Hochprozentiges und einheimische Tropfen können vom Rebberg am Gupfen erstanden werden. An verschiedenen Ständen werden aber auch Karten, Dinkel- und Kirschensteinkissen sowie Engel in allen Formen und Materialien angeboten. Bei diesem breiten Sortiment und der mit viel Liebe angefertigten Sachen ist der Weihnachtseinkauf in Walzenhausen möglich.

Rahmenprogramm

Nach wie vor wird eine Festwirtschaft geführt. Den musikalischen Höhepunkt von 11.30 bis 13 Uhr bestreiten die „Weihnachtsbläser Altenrhein-Staad“.

Wiederum werden auch Kinder- und Jugendformationen auftreten. Während des ganzen Tages demonstriert ausserdem Peter Gloor das Kettensägenschnitzen. Natürlich fehlt die beliebte Festwirtschaft ebenso wenig wie Charlys Marroni aus Oberegg.

Die Pfunds-Kerle kommen

Am 17. November treten die Pfunds-Kerle zusammen mit ihren Gästen Andrea Wirth und der Guggemusik Rübäforzer ab 19.00 Uhr in der MZA auf. Das Fantreffen ist öffentlich.

Isabelle Kürsteiner

Auch das zweite internationale Fantreffen der Pfunds-Kerle wird von Pius Bättschmann zusammen mit dem Schweizer Fanclub der Pfunds-Kerle in der MZA in Walzenhausen organisiert. Erwartet werden Gäste aus Holland, Frankreich, Italien, Österreich, Deutschland und natürlich aus der Schweiz. Das Hauptprogramm bestreiten die Pfunds-Kerle. Als Spezial Guest tritt der Ostschweizer Schlager-Stern Andrea Wirth auf, und genauso wie beim letzten Mal darf die Guggemusik Rübäforzer nicht fehlen. Neben den drei musikalischen Höhepunkten wird eine Festwirtschaft geführt,

sodass das Fantreffen nicht nur ein Ohren- und Augen- sondern auch ein Gaumenschmaus wird. Ausserdem warten wunderschöne Tombola-Preise auf ihre Gewinner. Alle Losnummern beinhalten einen Naturalpreis und nehmen zusätzlich an der Verlosung der Hauptpreise - wie etwa einer Woche Ferien in Pfunds im Wert von 1200 Franken, zwei Laptops, einem Gasgrill sowie einem Velo - teil. Auch eine Nietenverlosung wird um zirka Mitternacht durchgeführt. Der Lospreis beträgt einen Fünflieber.

Vorverkauf für den öffentlichen Anlass, Eintritt 13 Franken, und weitere Informationen unter www.pfunds-kerle.at, www.andreawirth.ch, www.raebae-forzer.ch

Reservierungen bei Pius Bättschmann, Mobile 076 345 95 18 ab 18.00 Uhr. Der Eintritt am Veranstaltungabend beträgt 15 Franken.

Die Pfunds-Kerle begeisterten bereits 2009 die Walzenhauser Bevölkerung, nun treten sie wiederum in der MZA auf.

Englisch lesen, hören und sprechen – Englischkenntnisse auffrischen! Wer hat Interesse?

English Conversation for Intermediate & Advanced Learners

- Englischkurs für Fortgeschrittene mit Schwerpunkt Konversation
- Ab CEFR Level B1: „Sie finden sich in fast allen Alltagssituationen sprachlich zurecht und können Ihre Meinung zu diversen Themen in einfachen Sätzen äussern.“ (Europäischer Referenzrahmen)
- Im Schulhaus Dorf, Walzenhausen, Schulzimmer Wickart
- 16 Kursabende, vom 13.11.2012 bis 26.3.2013 (ohne 25.12., 01.01., 19.02., 26.02.)
- Dienstags, 20:00 bis 21:30 Uhr
- Kursgebühren: Fr. 320.-- (inkl. Kursmaterial)
- Schnupperlektion für Neu-Interessenten gratis
- Gruppengrösse: 6 bis 12 Kursteilnehmer/innen

Nähere Informationen erhalten Sie beim Kursleiter Jürg Wickart (lic. phil., M.A.), Weid 1391, 9428 Walzenhausen, Tel.: 071 888 37 90, E-mail: wickart@gmx.net

Alltägliche, originelle und spezielle Rezepte für die Treffpunkt-Leserschaft

Hüttenrigatoni

Präsentiert von den

**Walzehuser
Hobbyköch**

Dieses Rezept kommt aus der Küche von:
Fritz Aeschlimann

Zutaten für 5 Personen

400 g Rigatoni-Teigwaren
250 g Speck, in 4 mm dicke Scheiben geschnitten
1 Stück Zwiebel mittelgross
1 kleiner Lauch
250 g Champignons
2 Stück Tomaten
2 dl Vollrahm
Salz
Pfeffer
1 Bund Schnittlauch
wenig Öl

Zubereitung

Rigatoni separat al dente kochen, kalt abschrecken und beiseite stellen.

Specktranchen in Streifen schneiden, Zwiebel grob schneiden, Lauch halbieren und in Streifen schneiden, Champignons in Scheiben schneiden, Tomaten entkernen und in Würfel schneiden.

In wenig Öl den Speck knusprig anbraten, Zwiebeln, Lauch und Champignons zugeben und mitdünsten, bis die Champignons leicht braun werden.

Rigatoni dazugeben und alles gut mischen, Tomatenwürfel darunter geben, Rahm darüber giessen und fast völlig einkochen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, mit Schnittlauch bestreuen.

Tipps:

- Nach Belieben kann noch geraffelter Käse dazugegeben werden
- Mit Salat servieren

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach
Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

E Taxifahrt mit em Tokter

Robert Bissegger war eine legendäre Figur und gehörte mit seinem Taxi zum Walzenhauser Dorfbild. Stationiert war das Auto neben der Dorfwirtschaft „Kreuz“, wo der Taxihalter oft beim Jassen anzutreffen war.

Peter Eggenberger

Im Krüz z Walzehuuse isch Metzgete gsii. Noch em Esse sönd am vorderschte Tisch nebet em ligang de riich Fabrikant Rohner vom Wile, de Gmaandroot Vitzthum, de Taxi-Bissegger ond de Sigaare-Joggli am Schiebere ond Bäckle gsii. Am hendere Tisch bim grüne Kachelofe hand de Tampuure Fritz, de Fedor vom Sonneberg, de Henneler vo de Egge, de Moschtlabi vom Sattel ond süs no e paar Säftler ggüü-gelet, glaferet ond d Zitt bis zo de Polizeischtond ztodgschlage.

„Ond etz no de wiit Hammweg in Sattel ui“, häd doo kurz noch de Zwölfe de Moschtlabi ufzmol aagfange tresse ond jöömmerle ond ischt ufgschtande. Aber ebe, scho da isch fascht nomme ggange. Jo, ase gohts, wenn amm de suur Moscht, womme z vill gkha häd, in Kopf uischiigt ond i d Füess aisickeret. „Gang ond froog de Taxi Bissegger, öb er di hamteu“, häd em doo de Fedöörli groote. Ond scho johlet de Joggli i aannere Lüüti überi: „Du, Bissegger, wa koscht s Hamntoo?“ De Taximaa häd e-n-usnahm guets Blatt in Hende gkhaa ond wott vom Fahre ond Hamntoo bis uf wiiteres nünt wisse. Er setzt en hööche Briis aa ond gid zrug: „Zwanzg Franke, du keibe Lappi!“ Glichzitti seid er Aachle Trompf aa, klepft de Puur uf de Jassteppich ond wiist vier Nell.

Etz winkt de Moschtlabi de Fridi, de Wierti, ond scho sönds mitenand in Gang usi. Dei isch s Telifoo ond denebt s Telifoobuech a de Wand gkhanget. „Suech de neu Tokter usi, de Frei vom Gütli“, häd de Joggli befole. Ond scho schwätzt er in Höörer ini: „Herr Tokter, do isch de Jakob Schläpfer vom Sattel. Mini Frau häds gär nöd rechte, si bruucht nootli Hülf. I bi im Krüz ond wuer mitene uifahre ond de Weg zaage. Guet, i zwanzg Minute. Tanke villmol.“ De Maa heentk uf, lauft zom Tisch zrug ond bschtellt nomol en hööche Saft.

Kumm häd er leertrunke, goht d Tür uuf, ond scho schtobt de Tokter doo. Alls häd gschtuunet, wo de Joggli wie-n-Wiseli zom Uusgang lauft ond de schpoot Gascht am Arme usizücht. „Oha, da isch mäani en Notfall, worscheindli en Tachschade“, häd de Rohner prommet ond bim Uusschpile d Shtöck gwise. I de Tünkli laufid die beide uugliche Manne wädli zom Auto, shtiigid ii ond fahrid aab.

Om d Ränk im Lebo, i de Ledi ond bim Schwimmbad häd de jung Tokter wele wisse, wa de Frau enaart fähli. De Moschtlabi häd ommetrukt: „Jo ebe, ebe joo, wemme da wisst. Vilicht gohtsere besser als i gmäänt ha, könnt jo sii, gellid. Loomer üüs überasche, wemmer dehaam sönd.“ S rüüschi Mannli häd wacker Hierzpoppere gkhaa, wos vo Rohnersch im Sattel uf em Wisewegli zom Hus aigloffé sönd. Er klocket, ond scho häd d Frau d Tür ufgrupft. „So, du truurege Schlaampi, du schtrootlige Omehocker, kondscht entli o wider emol hamm, wart no, kasch denn no näbis erlebe!“ häd si gkiflet. Wo de Tokter vo Nödwohlsii ond Ondersdueche-n-aafangt, isch em schö über s Muul gfahre.

Illustration Ernst Bänziger

„Ii? Krank? Hetocht de Nare, wer vezellt en dertige Schmarre? Ahaa, duu! Wart no, du letzgfederete Schtuudebröoler“, häd si ieres Mannli aabäfflet ond mit de Fuuscht träut.

Die Frau isch jo meh as gsond, goht em Tokter duer de Kopf. „Jo, guete Maa, i globe, bi eu obe ha-n-i nünt me veloore. Ier hand mi aagloge, gellid, ond da koscht natüürli näbis. FÜR d Taxifahrt mosigi fööf Franke heusche.“ De Joggli seid ka Wörtli ond zallt. Ond wens hell gsi wär, hett me gsäche, wie-n-er schmöllelet. Ond i de Schloofkammer obe häd er de Frau probiert biizbringid, wie si mös froh ond dankbar sii,

as er am hüttege-n-Oobet drei Föfliiber gschpäret hei.

Wörter

Schiebere = Schieberjass, tresse = jammern, wa de Frau enaart fähli = was der Frau eigentlich fehle, gellid = nicht wahr, wemmer dehaam sönd = wenn wir zuhause sind, s rüüschi Mannli = der betrunkene kleine Mann, hetocht de Nare = dummes Zeug, Schmarre = Blödsinn, mosigi fööf Franke heusche = muss ich ihnen fünf Franken verlangen, schmöllele = schmunzeln (Der 1985 abgebrochene Doppelbetrieb Restaurant und Metzgerei Kreuz befand sich am Platze des heutigen Ärztehauses.)

Kochen, geniessen und andere verwöhnen

Was vor fünfzehn Jahren mit einem Kochkurs für Männer begann, ist heute die 19-köpfige „Walzehuser Hobbyköch“-Gruppe, die ausserdem einen Teil des Dorflebens kulinarisch mitgestaltet.

Isabelle Kürsteiner

Elf der ehemaligen Kursteilnehmer sind heute immer noch aktiv. Geleitet wird die Gruppe nach wie vor von Dieter Geuter, seines Zeichens Chefkoch und heute in zweiter Ausbildung Leiter des Alterswohnheims im Almendsberg. Ihn fragte die Mütterle Rundi einst an, ob er einen Kochkurs für Männer durchführen wolle. Er sagte zu. Der Kurs war derart beliebt, dass er gleich ein zweites Mal organisiert wurde und weiterlief; bisher fünfzehn Jahre lang, und noch ist kein Ende abzusehen. Ohne Vereinsstatuten, ohne Vorstand. Die „Walzehuser Hobbyköch“ treffen sich fünf bis sechs Mal pro Jahr und kochen zum eigenen Vergnügen und zur Pflege der Geselligkeit. Einmal im Jahr sind aber auch die Frauen mit eingeladen, und sie werden mit einem fünfgängigen Menu verwöhnt, wie zuletzt am 27. September beim 91. Koch-Event. Traditionell wurden die einzelnen Gänge am vorherigen Treffen besprochen, das Rezept dann von Dieter Geuter bearbeitet und per Mail verschickt, sodass sich jeder Teilnehmer über den kommenden Abend informieren konnte. Weiter ist Dieter Geuter für den Einkauf zuständig.

Mit Hackbraten fing alles an

Der Kurs begann damals am 3. April 1997. Auf dem Programm standen Hackbraten und Geschnetzeltes. Es wurde innerhalb von drei Abenden soviel

als möglich gekocht, um etwas lernen zu können. Heute gibt es pro Abend ein Menu. Am letzten Treffen verwöhnten die Männer ihre Frauen zur Begrüssung mit Bruschetta mit Tomaten und Aperol Spritz. Danach folgten Rauchfisch-Panna cotta mit Salaten und eine zweifarbige Peperonisuppe. Hier demonstrierte Dieter Geuter vorerst, wie die Suppe auch im Teller noch zweifarbig blieb, dann übergab er das Anrichten. Und es klappte wie am Schnürchen. Der Hauptgang, Piccata-Schnitzel, gebackene Cherrytomaten und Gemüserisotto wurde erste kurz vor dem Servieren gekocht, um das Risotto in seinem vollen Bouquet und seiner besten Konsistenz servieren zu können. Ganz klar, dass zum feinen Essen auch erlesene Weine gehörten. Den Roten hatten die „Walzehuser Hobbyköch“ während ihrer dreitägigen Reise ins Südtirol gekauft. Ja, auch ohne Vereinsmodalitäten organisieren jeweils zwei Mitglieder jedes zweite Jahr einen dreitägigen Ausflug. Erstmals gab es in diesem Sommer auch eine tägige Wanderung in der Umgebung zusammen mit den Partnerinnen.

Für das Dorf da

Als das Hobby der kochenden Männer bekannt wurde, kamen Anfragen, ob sie bei Anlässen in der Festwirtschaft mithelfen würden. So begann die Kochgruppe, für verschiedene Dorfanlässe zu kochen. Heute sind es rund fünf pro Jahr, in denen sich die Gruppenmitglieder für das Allgemeinwohl im wahrsten Sinne des Wortes einsetzen. Sie bekochen Anlässe wie GEWA, Bikerennen, Bergsprint und heuer erstmals die Viehschau im Almendsberg. „Dieter managt das!“ herrscht einhelliger Tenor. „Er hat die nötige Erfahrung im Zusammen-

stellen von Menus und auch im Einkauf.“ „Ganz klar, dass wir uns für das Dorf einsetzen“, sind die Mannen überzeugt. „Es ist ein Dienst an der Allgemeinheit, den wir gerne machen.“ Trotzdem gilt, abzuwägen, wo gekocht werden kann, denn es müssen ja genügend Mitglieder frei haben, um die Einsätze zur Zufriedenheit aller durchführen zu können.

Vor dem Zitronen-Sorbet mit Sommerfrüchten zog sich die

Gruppe kurz zur Besprechung des anstehenden Viehschau-Einsatzes und des nächsten Kochabends zurück. Danach gingen das Geniessen und die Geselligkeit weiter. So verstreichen die Stunden wie im Fluge und es galt, in der Schulküche der MZA aufzuräumen, dem Ort, an dem sich die Männerkochgruppe seit fünfzehn Jahren trifft und wo schon so mancher Einsatz für das Dorf konkretisiert wurde.

Dieter Geuter managt die Gruppe kochender Männer von Walzenhausen.

Neben der Kulinarik wird natürlich auch die Geselligkeit gepflegt.

Top Secret: Das Agenten-Camp der Jungschi

Helena Lenggenhager

30 Kinder aus Heiden, Walzenhausen und Umgebung liessen sich in Bischofszell vom 9.-19.7.2012 zu Agenten ausbilden. Und sie wurden gefordert: Gleich zu Beginn, noch vor der Ankunft auf dem Lagerplatz, hatten sie die ersten Aufgaben zu erfüllen.

Ein Mann mit dunkler Sonnenbrille und schwarzem Rucksack wurde im Gebüsch entdeckt und verteilte nummerierte Fotos, die auf dem Weg zum Lagerplatz gemacht worden waren. Die angehenden Agenten mussten die abgebildeten Orte finden und auf der Landkarte einzeichnen. So ergab es eine Zahlenreihe, mit der sich der Lagertresor öffnen liess. Spannend ging es weiter mit dem Errichten von Vorzelten, Schuhgestellen, dem Bau einer Dusche sowie eines Backofens. Als Highlight wurde ein Holzturm errichtet, der als Fahnenmast und Sendeturm mit eigenem Telefon genutzt wurde.

Die Camp-Teilnehmer lernten unter Anleitung der 15 Ausbilder wichtiges über Erste Hilfe, Knotenkunde und Karten lesen. Neben einem Orientierungslauf

mit dem Velo, Buchstabenjagd im Wald und Geschicklichkeitsspielen forderten das Nachspiel und der Mutlauf die jungen Agenten heraus. Da schien das Fussballspiel gegen die benachbarte Pfadi deutlich einfach zu werden, auch wenn die Tessiner die Regeln zu ihren Gunsten auslegten. Die Jungschärler spielten fair weiter und erhielten die Belohnung: Ein süsses Tiramisu, extra für sie zubereitet!

Neben viel Action und Spass gab es auch ruhigere Momente. Gemeinsames Singen, Andachten mit Kommissar Knifflig, der das Rätsel um Jesus lösen wollte und die abendliche Geschichte am Lagerfeuer bildeten den besinnlichen Teil.

Am Sonntag kamen die Familien der angehenden Agenten zu Besuch. Nach dem Gottesdienst und dem gemeinsamen Mittagessen halfen sie mit, Fotorätsel zu lösen, mit dem Feldstecher aufgehängtes Diebesgut im Wald zu entdecken oder einer Geheimspur zu folgen.

Am Tag zuvor kam Polizist Max zu Besuch und weihte die Jungschärler in die Geheimnisse der

Spurensicherung ein. So verriet er, wie die Zürcher Kriminalpolizei Fingerabdrücke sichtbar macht und wofür sie Spezialfolie benötigt.

Trotz super ausgebildeten Lager Teilnehmern gelang es nachts, die Fahnen auf dem Turm, den Tresor sowie ein Velo zu stehlen. Sofort wurde die Verfolgung aufgenommen und kein Aufwand gescheut, den Täter zu finden. Gar eine Nacht im Wald im selbstgebauten Blachen-Zelt konnte die Verfolger nicht stoppen. Nach langer Velofahrt wurden die gesuchte Person und das gestohlene Diebesgut im Wald entdeckt. Der 2-Meter-Mann hatte keine Chance. Er wurde von den hochmotivierten Agenten überwältigt und gefesselt zurück auf den Lagerplatz gebracht, wo er zur Strafe allen Jungschärlern das Geschirr von Hand abwaschen musste.

Die zehn Zeltlager-Tage endeten mit einem tollen Geheimagentenfest und der Überreichung eines Diploms, das drei persönliche Fähigkeiten jedes Agenten enthielt.

Wer mehr Impressionen vom Lager haben möchte, kann sich

auf http://www.youtube.com/watch?v=6c5azc0_H_U den Jungschi-Film anschauen.

Die Nächsten grösseren Anlässe der Jungschi:

- Adventsgesteck-Verkauf am 28. November von 14.00-16.00 Uhr im Dorf
- Jahresabschlussfest im Steigbüchel am 8. Dezember von 15.00 bis ca. 20.00 Uhr

Was ist Jungschar?

- eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung für Kinder ab der 1. Klasse
- gemeinsame Erlebnisse in der Natur
- Geschichten aus der Bibel kennen lernen
- gratis, überkonfessionell, freiwillig
- jeden Samstag von 14-17 Uhr, Treffpunkt MZA Gitterter (ausser in den Schulferien)
- Sommer- und Winterlager, alle 2 Jahre ein regionales Pfingstlager
- Kernteam besteht aus Marianna und Paul Wüger, Joel Nussbaumer, Maria und Helena Lenggenhager

Orchideen Amsler und Eulenpark besucht

Der Kleinzüchterverein besuchte am 30. Juni zuerst die wunderbare Orchideenschau bei Amsler in Sirnach und danach den interessantesten Eulenpark von Maya und Walo Gross in Affeltrangen. In Winzenberg klang der schöne Tag bei einem feinen Nachtessen aus.

Daniel Stähler

Am Samstag, 30. Juni 2012, pünktlich um 8.00 Uhr, verreisten Helfer, Ehrenmitglieder und Mitglieder des KZV Walzenhausen mit dem Carunternehmen Walter Künzler, Walzenhausen, via Arbon, Romanshorn nach Sirnach. Unser erster Besuch galt Orchideen Amsler (www.orchideen-amsler.ch), wo wir in tropischer Atmosphäre einen wunderbaren Brunch, mit allem was das Herz und Bauch begehrt, geniessen durften. Nach diesem herrlichen Z'morgen hielt uns Herr Roland Amsler einen interessanten und lehrreichen Vortrag über die Artenvielfalt, Haltung und Pflege der Orchideen. Mit

viel Humor und Fachwissen begeisterte er Jung und Alt. Sogar eine ohne Bienen, also von Hand ausgeführte Bestäubung, wurde vordemonstriert. Anschliessend durften wir die riesige Vielfalt der vorhandenen Orchideen bestaunen.

Weiter ging danach die Fahrt mit dem Car nach Affeltrangen. Unser Ziel war der Eulenpark bei Maya und Walo Gross. Mit grosser Freude zeigte uns Walo die vielen verschiedenen Eulen, welche in Tierschutzkonformen Anlagen hausen. Wir kamen kaum aus dem Staunen heraus. Die grosse Hitze machte uns sehr

zu schaffen. Unsere Jungmannschaft durfte mit den Enkeln von Maya und Walo im grossen Bassin plantschen. Unzählige Male flitzten sie die Rutsche runter und vergnügten sich so den halben Nachmittag. Wir Erwachsenen suchten Schutz vor der Sonne unter den Schirmen. Den grossen Durst konnten wir bei der hauseigenen „Besenbeiz“ löschen. Mit einem selbstgemachten, gluschtigen und vielfältigen Dessertbuffet verwöhnte uns die Hausherrin Maya. Mit grossem Stolz zeigte Walo Gross seine tolle und grosszügig gebaute Kaninchenstallanlage. Er ist einer der ganz grossen Franzosenzüchter. Viele

seiner sehr schönen Jungtiere in den Farben weiss, grau, blau und schwarz wurden auf dem Tisch begutachtet, bewundert und taxiert. Ich denke, er wird auch im nächsten Ausstellungswinter diesen und jenen Titel gewinnen. Nur ungern verabschiedeten wir uns von Maya, Walo und seinen Kindern und Enkeln. Die Besichtigung der Anlagen - ob Eulen oder Kaninchen - kann ich jedem Verein sehr empfehlen. (www.eulenpark.ch)

Gut gelaunt ging unsere Carfahrt weiter. Via Turbenthal über die Hulftegg, Bütschwil, Lütisburg, Tuferschwil gelangten wir nach dem Weiler Winzenberg, wo wir im Restaurant „Frohe Aussicht“ unter einem grossen Kastanienbaum ein feines Nachtessen serviert bekamen. Mit Blitz und Donner kündigte sich ein Unwetter an. Bevor wir nass werden konnten, bestiegen wir den Car und reisten via Magdenau, Flawil, Gossau nach Walzenhausen.

Ein eindrücklicher, schöner und sehr warmer Vereinsausflug nahm so sein Ende. In zwei Jahren wird der nächste folgen.

Ausflug der Vorderländer Behindertensportler

Wenn Engel reisen, lacht der Himmel.

So fuhren die Vorderländer Behindertensportler Ende August während zwei Tagen von Sargans nach Rapperswil. Dabei ehrte Tourleiter Albert Ebnetter aus Heiden Franz Sagurna. Der Walzenhauser transportiert seit zwanzig Jahren die Velos zum

Ausgangspunkt und vom Tourenende wieder zurück nach Heiden, zuvor unterstützt von den Söhnen Franz und Leo, in jüngster Zeit von Schwiegersohn Peter Zähler.

Nur dank der grossartigen Hilfe der Familie Sagurna/Zähler ist ein solch grosses Unternehmen mit rund 50 Beteiligten überhaupt möglich.

Danke, Franz Sagurna

D`Chläusler mit em Esel chömmet wieder uff dr Pauseplatz/MZA

Mitteilung zum Chlaus-Anlass am 7.12.2012 in Walzenhausen

Michèle de Potzoli-Säuberli

Liebi Walzehüesler Chinder, Mamis, Papis, Tantis und Onkels

am Frytig, 7. Dezember 2012

bichömmet mir wieder Bsuech vo de Samichläus.

Si chömmet mit em Eseli vo wyt, wyt här und freue sich, vo euch alle es Neuus oder au es alts bekanntes Sprüchli zghöre.

Für alli chline Chinder vo 1 - 5 Joor stelle mir ab 18.15 Uhr es feins Päärli Wienerli mit Brot und emene Schluck warme Punsch bereit.

Für die grössere Chinder vo 6 - 12 Joor häämer ab 17.30 Uhr en luschtige Chlauseparcour in dr MZA Turnhalle vorbereitet. Anschliessend, nach em Parcour, warte d`Chläusler au uff euch mit enere bsundere Überraschig bim Pausenplatz.

Herzlich eingeladen sind auch alle Erwachsenen.

Mir freuen`is uff Euer zahlrichs Erschiene

Bis bald, dr TV + dr Verkehrsverein Walzenhuuse

Amädig zum Samichlaus - Obig mit Schmutzli und Esel

und so mängi Überraschig!

07. Dezember 2012 beim

Pausenplatz Dorf, MZA

Anmeldung Anmeldung Anmeldung

Ich ghöre zu de chline Chinder vo 1 – 5 Joor

und chum 18:15 zum Schuelhuus Dorf, MZA

Name _____ Jahrgang _____

Adresse _____

Tel _____

Ich ghöre zu de grosse Chinder vo 6 - 12 Joor

und mach bim Chlauseparcour mit, Treffpunkt 17:30 vor MZA

Name _____ Jahrgang _____

Adresse _____

Tel _____

Anmeldeschluss: 23. November 2012

Anmeldeabgabe: im TV direkt oder im Beck Meyerhans.

Es grüssen und freuen sich auf Euch

Karin Steingruber & Michèle de Potzoli

Ort: Pausenplatz der MZA

Anmeldung: Per Anmeldetalon

Anmeldeschluss: 23. November 2012

Abgabeort: Im TV oder beim Beck Meyerhans

Organisator: TV Walzenhausen / Verkehrsverein Walzenhausen

Kontakt: Karin Steingruber, Tel. 071 888 65 79
Michèle de Potzoli, Tel. 071 664 30 04

Männerriege zu Gast bei einer Landfrauenköchin

Heinz Künzler

Der Wetterbericht verheisst nichts Gutes für diesen Samstag, an dem sich eine beachtliche Schar Männerriegler am frühen Morgen beim Bahnhof zur angesetzten Herbstwanderung trifft. Aber es kommt anders: Bereits nach St Gallen lichtet sich der Himmel, und von Regen keine Spur mehr! In Biel endet unsere Bahnreise, und nach einer kleinen Stärkung marschieren wir oben am Hang im Wald und inmitten von Rebbergen dem Seeufer entlang Richtung Twann. Bereits ist es angenehm warm.

Wer an einer herrlich gelegenen Buschenschenke mitten in den Rebbergen ohne Halt und ohne Kostprobe des Weines vorbeigehen kann, der sollte eigentlich bestraft werden. Wir jedenfalls riskieren eine allfällige Sanktion nicht! Aber halt, wo haben wir denn diese Wirtin, Frau Krebs, bereits einmal gesehen? Wie Schuppen fällt es uns von den Augen: natürlich, in der Serie des Schweizer Fernsehens „Land-

frauen kochen“ oder so ähnlich hat sie ihre Mitstreiterinnen mit Fischen aus dem Bielersee verwöhnt. Der Wein allerdings, den wir aus ihren eigenen Rebbergen kosten, ist auch mehr als nur geniessbar. Als aber die Wirtin uns Appenzeller fast über Gebühr rühmt - allerdings berechtigt - suchen wir das Weite und setzen unseren Marsch fort.

So gibts denn in Twann im bekannten Hotel Bären nach dem Motto „Gutes muss nicht zwingend auch günstig sein“ das verdiente, aber verspätete Mittagessen. Der grössere Teil der Schar wandert anschliessend durch die Twannbach-Schlucht über den Twannerberg nach Magglingen, während es die anderen vorziehen, mit dem Schiff nach Biel zurückzufahren und mit der Standseilbahn dasselbe Ziel zu erreichen.

Überaus herzlich werden wir dort in der Bed and Breakfast-Residenz Lonywood von Leonie aufgenommen. Noch während dem Begrüssungs-Apéro fegt dann ein ansehnlicher Gewit-

tersturm über den Jura, was uns zu diesem Zeitpunkt aber nicht mehr im Geringsten stört. Nach dem Nachtessen, das wir in einiger Entfernung von unserer Unterkunft einnehmen, sitzen wir nochmals bei einem Schlummertrunk mit Leonie zusammen, wobei im Laufe der Gespräche ihre Beziehung zu Oberegg zum Vorschein kommt.

Nach einer erstaunlich ruhigen Nacht in den komfortablen Vierer-Zimmern verwöhnt uns Leonie mit allem, was zu einem Brunch dazugehört. Nur ungern lässt sie uns anschliessend ziehen. Wiederum teilt sich die Schar: Die Hälfte benutzt die Bahn, die andere Hälfte zieht ei-

nen Verdauungsmarsch hinunter nach Biel vor. Dort besteigen wir das Schiff, nehmen auf der fast dreistündigen Aare-Fahrt nach Solothurn das Mittagessen ein und wechseln dann wieder auf die Bahn, um definitiv den Heimweg anzutreten.

Noch ist offen, ob im nächsten Jahr wieder alle den Regenschirm - auch bei schlechter Wetter-Voraussage - mitnehmen werden. Gebraucht haben wir ihn nämlich nie. Einmal mehr haben wir die Organisation dieser zwei herrlichen Tage unseren langjährigen Reiseleitern Walter Schoch und Hanspeter Baumgartner - dieses Mal gemeinsam - zu verdanken.

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

**Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen**

Platz 694, 9428 Walzenhausen

T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29

www.helvetia.ch

helvetia

Sanierung der alten Hütte

Heinz Künzler

Die beiden Bauten auf dem Sportplatz Franzenweid sind in die Jahre gekommen. Das Dach der älteren Hütte war schon länger sanierungsbedürftig. Nachdem im Januar dieses Jahres bei einem Sturm noch eine Tanne über dieses gestürzt ist, mussten die Arbeiten definitiv angegangen werden.

Zuerst allerdings war die Finanzierung zu sichern. Die Stiftung Sportplatz Walzenhausen selbst verfügt nur über geringe finanzielle Mittel, die gerade einmal für den allernötigsten laufenden Aufwand der Anlagen ausreichen. Da aber der Gemeinderat auf Gesuche der Sportplatz-Stiftung hin entgegen früheren Gepflogenheiten keinen finanziellen Beitrag für die notwendige Sanierung der Baute gesprochen hat, sah sich die Stiftung gezwungen, die abzüglich der Eigenleistungen der turnenden Vereine benötigten Mittel anderweitig aufzutrei-

ben. So haben die Frauenriege Fr. 1000.00, die Männerriege Fr. 1000.00 und der Turnverein Fr. 5000.00 aus ihren Kassen als einmaligen Beitrag an die Anlagen gesprochen. Zudem hat die Stiftung in der dem Sportplatz seit jeher verbundenen Familie Jüstrich einen Sponsor gefunden, der uns von privater Seite Fr. 7000.00 an die vom Material auflaufenden Kosten versprochen hat. Für diese grosszügige Unter-

stützung möchte sich die Stiftung und mit ihr alle turnenden Vereine an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Sicher muss in Zukunft mit der Gemeinde das Gespräch wieder gesucht werden, wenn grössere Aufgaben auf der Anlage anstehen. Dies dürfte bereits in naher Zukunft der Fall sein.

An Samstagen und verschiedenen Abenden über den Sommer haben dann die freiwilligen Helfer Hand

angelegt. Unter Anleitung der Fachleute Hanspeter Tobler, Pio De Martin und Martin Künzler gingen denn auch alle Arbeiten reibungslos über die Bühne. Schlussendlich wurde einiges mehr realisiert, als ursprünglich vorgesehen war, sodass nun die ganze Hütte in neuem Glanz erstrahlt.

Obwohl die Helfer froh sind, dass der Einsatz wieder beendet ist, haben doch alle Freude am gelungenen Werk, und es hat sich wieder einmal gezeigt, was miteinander alles möglich ist. Natürlich war auch das Zusammensitzen nach getaner Arbeit bei Grillwurst und Getränk (gesponsert vom Turnverein und Dani Stäbler) ein wichtiger Bestandteil des Vorhabens. Der Vorstand der Stiftung möchte allen Helfern für ihre geleistete Arbeit einen grossen Dank aussprechen. Dies in der Hoffnung, dass bei der Sanierung der zweiten Hütte, die in Kürze auch ansteht, wieder tatkräftig mit demselben Enthusiasmus angepackt wird.

Advents-Verkauf

Chantal Widmer-Brunner

Die katholische Frauengemeinschaft Walzenhausen stellt auch

dieses Jahr schöne Adventskränze, Gestecke und feine Weihnachtsguetzli her. Bestellungen und Wünsche werden gerne ent-

gegengenommen. Der Verkaufserlös kommt vollumfänglich der Organisation „Mütter in Not“ zugute. Der beliebte Adventsverkauf findet am Donnerstag, 29. und Freitag, 30. November von 13.30-

16.00 Uhr im Unterrichtszimmer beim Kloster Grimmenstein und am Samstag, 1. und Sonntag, 2. Dezember 2012, jeweils vor und nach den Gottesdiensten beim Kloster statt.

HEV St.Gallen
Verwaltungs AG

Peter Kellenberger
Immobilienverkäufer
Mobile 079 680 14 13
E-Mail: p.kellenberger@hevsg.ch

www.hevsg.ch

«Weil Immobilienverkauf keine Glücksache ist.»

**Liebe Turner gross und klein
schaut doch mal bei uns hinein...**

Möchtest du dich mehr bewegen oder einfach neue Leute kennen lernen?
Weißt du aber noch nicht genau was du machen möchtest?
Der Turnverein Walzenhausen bietet dir viele Möglichkeiten
von Turnriegen bis zu unseren Ballsportriegen.
Wir freuen uns auf neue Sportbegeisterte Mitglieder.
Alle sind herzlich willkommen.

Kinder & Jugend

Montag	Mädi	17.45 – 19.15 Uhr
Montag	Teenies	17.45 – 19.15 Uhr
Dienstag	KiTu	17.15 – 18.30 Uhr
Dienstag & Mittwoch	Faustball Jugend	18.30 – 20.00 Uhr
Donnerstag	Unihockey	18.45 – 20.00 Uhr

Erwachsene

Montag & Mittwoch	Volleyball Damen	20.00 - 22.00 Uhr
Dienstag	Aktivriege	20.00 – 22.00 Uhr
Dienstag	Damenriege	20.00 – 22.00 Uhr

... und weitere Informationen unter www.stv-walzenhausen.ch.

Schau doch einfach mal zu einer Schnupperstunde vorbei!! Wir freuen uns auf dich!!

Möchtest du Leiter werden bei uns im Turnverein Walzenhausen?
Dann melde dich doch!
Wir können jede Hilfe gebrauchen.

Turnergrüsse vom Balkon über dem Bodensee

STV Walzenhausen

STV Walzenhausen auf Riverrafting-Tour

Am wohl wärmsten Wochenende von diesem Sommer trafen sich am Samstagmorgen, 18. August 2012, 18 gutgelaunte TV MitgliederInnen zum zweitägigen Ausflug nach Flims-Laax. Rudelführer Dani Künzler hatte eine abwechslungsreiche Tour ins Bündnerland zusammengestellt und übernahm auch gleich das Zepter.

**Elisabeth Lehner,
Wolfhalden**

Nachdem alle instruiert wurden, in welchem Auto welches Gepäckstück verstaut werden musste, konnte die Fahrt endlich losgehen. Auf dem Programm stand eine Riverrafting-Tour von Ilanz nach Reichenau. Ausgerüstet mit Neoprenanzug, Schwimmweste, Helm und Paddel startete die Schlauchboottour nach einer

kurzen Instruktion. Es wurde gepaddelt, gebadet und friedlich sonnende Ufergäste angespritzt. Da der Rhein nicht übermässig viel Wasser führte, genossen wir eine friedliche Fahrt und erreichten nach rund zwei Stunden unser Ziel in Reichenau. Den Nachmittag verbrachten wir am Laaxersee, umgeben von einer herrliche Bergwelt, mit Baden, Beachen und Relaxen.

Anschliessend bezogen wir unser Nachtlager im Hotel Caprilounge in Laax. Vor dem Nachtessen besuchten wir noch die Brauerei Surselva Bräu. Nach einer kurzen Führung und der anschliessenden Bierdegustation kamen wir zum Schluss, dass unser Appenzelner Bier immer noch viel besser schmeckt.

Am Sonntagmorgen folgte, nach einer mehr oder weniger langen Nacht, eine leichte Wanderung zum Caumasee. Die Tour führte grösstenteils durch den Wald,

zuerst an den Crestasee, wo der erste grosse Durst schon gestillt werden konnte. Anschliessend genossen wir auf der Aussichtsplattform in Conn den herrlichen Blick auf die Rheinschlucht und die Bündner Bergwelt. Verschwitz erreichten wir schon bald unser Ziel, den wunderschönen Caumasee. Doch scheinbar hatten noch viele Ausflügler und Badegäste dasselbe Vorhaben. Nachdem auch wir ein schatt-

ges Plätzchen gefunden hatten, erfrischten wir uns mit einem Sprung ins kühle Nass.

Zufrieden und mit vielen schönen Erinnerungen kehrten wir am Sonntagabend ins Appenzeller Vorderland zurück.

Von der Organisation bis zum Wetter hat alles bestens geklappt, danke Dani, wir freuen uns schon auf den nächsten TV Ausflug.

Faustball Walzenhausen

Faustballer verschiedener Ligen aus Walzenhausen konnten in diesem Jahr viele Erfolge feiern

Iris Oberle

Einmal mehr gehört Cyrill Schreiber, genannt „Fausto“, zu den erfolgreichen Walzenhauser Faustballern. So hatte Gemeindepäsident Hansruedi Bänziger ihm sowie seinen Mannschaftskollegen zum Faustball-Europameister-Titel gratuliert.

Grosse Ehre wurde Noah Kellenberger bei der Faustball U18

WM in Cali (Kolumbien) zuteil; der erst 15-jährige wurde nicht nur nominiert, er kam mit der Schweizer Nati auch zu einigen Einsätzen. Ungeschlagen in der Vorrunde verloren die Schweizer im Final schliesslich gegen Brasilien und reisten trotzdem zufrieden als Vize-Weltmeister Ende Juli in die Schweiz zurück.

Die U18 Frauen mit Stephanie Schreiber erreichten den 5. Rang. Hier war mit der Co-Trainerin Rahel Schreiber eine weitere Walzenhauserin im Einsatz.

Das von Cyrill Schreiber trainiert und betreute Drittligateam

des STV Walzenhausen hat den Aufstieg in die höchste regionale Spielklasse geschafft. Die Entscheidung zum Aufstieg der

jungen Mannschaft mit Christian Kellenberger, Beda und Noah Kellenberger, Sandro Pfändler, Luca Rechsteiner, Lukas Züger

und Richard Meyerhans fiel bereits am dritten von insgesamt vier Spieltagen im August in Oberriet.

Mit den Auswahlmannschaften der Region SAP (SG/AR) wurden Beda Kellenberger und Lukas Züger Schweizer Meister in der U18 Kategorie. Noah Kellenberger und Sandro Pfändler erreichten Ende August in Flums in der U16 Kategorie genauso den Vizemeistertitel wie Maurus Gartmann bei der U14.

Die U16 und U14 Walzenhausens konnten sich leider nicht für die Schweizer Meisterschafts-Endrunden Mitte September in Weinfelden qualifizieren. Die U18-Boys hatten Pech mit der Gruppenauslosung im Thurgau. Trotz Unentschieden gegen die späteren Finalisten kamen die Vorderländer nur auf den 7. Schlussrang.

Die Überraschung gelang dafür den U18-Girls; sie wurden Vize-schweizermeister!

Bike-Rennen 2012

Am 15. September fand wiederum das Bike-Rennen statt. Ein grosses Teilnehmerfeld mit 278 Startenden erlebten ideale Wettkampfbedingungen.

Iris Oberle

Der wiederum hohe Arbeitsaufwand bereits im Vorfeld wurde am Wettkampftag belohnt. Die Zuschauer kamen in Scharen, so dass erstmals eine zweite Wiese für die parkenden Fahrzeuge bereit gestellt werden musste.

Dies war Dank dem grosszügigen Entgegenkommen der Landbesitzer - auch in Bezug auf die Rennstrecke - möglich. Und die vielen Sportfans wurden nicht enttäuscht, war doch das Bike-Rennen in Walzenhausen der gelungene Abschluss des Bike-Cups.

Das hochkarätige Teilnehmerfeld inklusive Junioren-Weltmeisterin Jolanda Nef zeigten packende Positionskämpfe und gewagte Überholmanöver. Zur Erleichterung aller gab es trotz des Spektakels keine nennenswerten Verletzungen.

Nach dem Wettkampf wurden die Teilnehmer durch Elisabeth und Rainer Vetter sowie einem Nahrin-Stand gepflegt. Die gemütliche Atmosphäre im Festzelt sowie auch draussen liess Biker wie Zuschauer lange verweilen.

Ein Soft Ice-Stand sorgte bei Jung und Alt für die nötige Abkühlung, und für die musikalische Unterhaltung war das Duo Pop Alpin besorgt.

Die Durchführung eines solchen Anlasses ist aber immer nur dank der Unterstützung vieler

Sponsoren möglich, denen an dieser Stelle herzlich gedankt sei. Für die gute Zusammenarbeit danken möchte das OK auch der Feuerwehr Walzenhausen, dem Samariternverein Lutzenberg, den Hobbyköch Walzenhausen für die tolle Verpflegung, dem Damenturnverein Walzenhausen im Service, dem Frauenverein Lachen am Buffet, dem Fassdaubenclub Lachen als Veranstalter, allen Verantwortlichen vom Bike-Cup und zuletzt allen freiwilligen Helfern, ohne die eine solche Veranstaltung nicht durchgeführt werden könnte.

Wieder einmal hat sich gezeigt, die jahrelange Erfahrung der Organisatoren und der Einsatzwille von vielen Freiwilligen liess den ganzen Anlass reibungslos ablaufen.

Malergeschäft De Martin Walzenhausen/Rheineck

WIR SETZEN UNSER WISSEN ZUR ZUFRIEDENHEIT DER KUNDEN EIN.

P. De Martin De Tomas & Co Nord 21 / 9428 Walzenhausen
Mobile 079 404 33 84 / Fax 071 888 01 85 / pio@de-martin.com

Alina Tobler weiter im Höhenflug

Alina Tobler bestreitet ihre beste Saison seit Beginn ihrer Leichtathletik-Karriere

Iris Oberle

Nach Siegen im Weitsprung im April in Wangen im Allgäu, am Auffahrtsmeeting in Kreuzlingen, am Sportfest Oberteuringen (D) im Juni mit neuem Schweizer Rekord U14 im Weitsprung, welchen sie im September an den Team Schweizermeisterschaften in Olten bei den Erwachsenen noch überboten hat und welcher nun bei 5.65 m liegt, konnte sie viele weitere Siege auch im 60- bzw. 100-Meter-Lauf sowie beim Ballwurf verzeichnen. Bereits mit ihren 13 Jahren startet sie schon an Wettkämpfen in den U16-Gruppen, wo sie ebenfalls ganz vorn mit dabei ist.

Alina gewährte uns für einmal einen ganz persönlichen Eindruck über ihre Leichtathletik-Leidenschaft in einem Interview:

Im Schweizer Final des UBS-Kids Cup im September hast du deine stärkste Gegnerin, Jasmin Giger aus Herisau, um 18 Punkte hinter dir gelassen. Was war das für ein Gefühl?

Alina: Es war ein super Gefühl, dass ich Jasmin zum ersten Mal an einem Schweizer Finale schlagen konnte. Es hat mir auch gezeigt, dass sich mein grosser Trainingsaufwand und mein Training bei der Sprunggruppe des LC Brühl gelohnt hat.

Wie fühlst du dich allgemein mit diesen vielen Erfolgen?

Alina: Es ist jedes Mal wieder mega cool, wenn mir ein Wett-

kampf gut gelingt und ich am Schluss als Siegerin aufs Podest steigen kann. Natürlich macht es mich auch sehr stolz.

Wie vereinbarst du das ganze (Trainings, Wettkämpfe, usw.) mit der Schule?

Alina: Ich muss mir die Zeit gut einteilen, und wenn ich zum Beispiel mit dem Zug an einen Wettkampf fahre, nehme ich meine Schulbücher mit und lerne im Zug.

Wie viele Stunden trainierst du wöchentlich etwa?

Alina: Ich trainiere zirka 6-8 Stunden pro Woche, dazu habe ich von Juni bis Ende September fast jedes Wochenende einen Wettkampf.

Musst du auf vieles verzichten, was Gleichaltrige tun?

Alina: Ausser, dass ich wenig abmachen kann, muss ich eigentlich auf nichts verzichten.

Was sind deine nächsten Ziele?

Alina: Ich möchte gern im nächsten oder übernächsten Jahr Schweizermeisterin U16 im Weitsprung werden und später einmal an einer Weltmeisterschaft teilnehmen.

Was gefällt dir am Weitsprung?

Alina: Es ist die Kombination von Geschwindigkeit (Sprint) und Technik (Absprung und Flugphase), die ich cool finde.

Vielen Dank für das Interview und weiterhin Freude und weitere Erfolge in der Leichtathletik.

Ein Märchen wird wahr – die Schweiz ist Europameister

Nach dem sensationellen 3:0-Halbfinalerfolg gegen Deutschland legen die Schweizer Faustballer noch einen drauf. Vor rund 3000 Zuschauer in Schweinfurt holen sie dank einem klaren 4:0-Sieg gegen Österreicher am 19. August 2012 den EM-Titel. Den zweiten nach 2007.

Andreas Hörner, Swiss Faustball Medien

Nach dem 11:7-Satzgewinn demontierten die Spieler von Oliver Lang den Titelverteidiger gleich mit 11:2. Die Österreicher waren im Angriff zu harmlos, die

Schweizer dagegen spielten auf allen Positionen überragend. Entscheidend auch, dass Ueli Rebsamen wichtige Punkte erzielen konnte.

Der dritte Satz war dann aber ein hartes Stück Arbeit für die Schweizer. Bis zum Spielstand von 8:8 war das Spiel ausgeglichen, ehe sich die vermeintlichen Aussenseiter mit 11:9 auch diesen Satz sichern konnten.

So ging es auch im vierten Satz weiter. Zwar zogen die Schweizer mit 6:0 davon, gaben diesen Vorsprung aber noch mal preis (7:6). Doch das homogene und kampfbereite Team biss sich weiter durch die 35 Grad Hitze und holte sich mit dem zweiten Matchball den Titel.

Nationaltrainer Oliver Lang lobte

sein Team und gestand, dass er der Mannschaft wohl einiges zutraute, aber gleich einen so klaren Titelerfolg dann doch nicht. Die Schweizer Spieler brachen in Tränen zusammen, viele gaben zu verstehen, dass für sie ein Märchen wahr geworden war.

Schweiz - Österreich 4:0 (11:7, 11:2, 11:9, 11:8) 3000 Zuschauer. - Spieldauer 65 Minuten.

Schweiz: Ueli Rebsamen, Cyrill Schreiber, Fabian Marthy, Kevin Nützi, David Berger. - Keine Auswechslungen.

Schweizer Kader an der EM 2012:

Angriff

Cyrill Schreiber 1983 (Wohnort Walzenhausen/Verein Novo Hamburgo BRA)

Yannick Signer 1989 (Bürglen/STV Wigoltingen)

Raphael Schlattinger 1993 (Dozwil/SV Diepoldsau)

Ueli Rebsamen 1990 (Konstanz/Elgg/FG Elgg-Ettenhausen)

Abwehr/Aufbau

Pascal Iseli 1984 (Felben-Wellhausen/STV Wigoltingen)

Fabian Marthy 1990 (Flums/SV Diepoldsau)

Martin Dünner 1990 (Märstetten/STV Wigoltingen)

Kevin Nützi 1990 (Neuendorf/FB Neuendorf)

Silvan Jung 1991 (Niederhelfenschwil/FG Rickenbach-Wilen)

David Berger 1987 (Schwellbrunn/STV Schwellbrunn)

Nationaltrainer: Oliver Lang

Hedi Fuhrer ist ihrer „Seelentochter“ nahe

Hedi Fuhrer feierte ihren Hundertsten im Alterswohnheim Walzenhausen zusammen mit ihrer „Seelentochter“ Brigitte Steingruber

Isabelle Kürsteiner

Vor zehn Jahren lebte Hedi Fuhrer nach einem Unfall für ein Jahr im Alterswohnheim Walzenhausen, um nochmals in ihre Wohnung in St. Margrethen zurückzukehren. Später entschied sich Hedi Fuhrer, definitiv nach Walzenhausen umzusiedeln. Die Gemeinde wählte sie, um ihrer „Seelentochter“ nahe zu sein.

Aufgewachsen im Kanton Zürich lebte die couragierte Frau zusammen mit Ehemann Fritz, der Berner Wurzeln hatte, von 1939 bis 1943 im Engadin. „Damals haben die Leute die Schönheit des Tals nicht gesehen, und heute ist es eine Schande, was daraus gemacht worden ist; alles ist nun überbaut. Es ist besser, ich sehe es nicht mehr“, erklärte Hedi Fuhrer Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger, der zusammen mit Gemeindeschreiberin Nathalie Cipolletta gratulierte. Zum 90. Geburtstag hätte sie Brigitte Steingruber mit Gästen nach Vicosoprano ins Bergell, ihrer zweiten Heimat und ihrem Sommerdomizil während 29 Jahren, chauffiert, und sie hätte ihr diesen Wunsch auch zum Hundertsten wieder erfüllt. Sie aber wolle ihr Bergell und Engadin „nöd so wüesch“ in Erinnerung behalten und feiere deshalb ihren runden Geburtstag zusammen mit Brigitte Steingruber im Alterswohnheim.

Mitten im zweiten Weltkrieg zog das Ehepaar nach Heiden und 24 Jahre später nach St. Margrethen.

Dort fanden sie eine schöne Wohnung „mit anständigem Zins, so dass ich mir ein Auto leisten konnte, um unter die Leute zu kommen“. „Eigentlich hatte ich geplant, bis 92 Jahre Auto zu fahren, doch dann kam mein Beinbruch dazwischen, und so habe ich das Autofahren mit 90 Jahren aufgegeben. Seit sechs Jahren wohne ich nun definitiv in Walzenhausen und lese hier jeden Tag, wie schon seit 1943, den Rheintaler. Ausserdem löse ich gerne Rätsel und schaue Fernsehen, damit ich auf dem Laufenden bin. Mein Zimmer ist das schönste im Haus und hat eine wunderbare Aussicht auf den Bodensee und den angrenzenden Hügel.“ Dort kann sie Tiere und die Natur beobachten. „Ich sehe, wie das Wetter kommt“. Ganz Realistin fährt sie fort: „Ich bin jetzt ganz alleine. Das muss ich bedenken. Steingrubers sind für mich, was ich brauche.“ Dahinter steckt mehr. Einst Kundin der Garage Steingruber entwickelte sich zwischen Brigitte und Hedi eine innige Freundschaft, die seit Jahrzehnten anhält. So erhielt Hedi Fuhrer eine Familie und Brigitte Steingruber eine Seelenmutter. „Ich hätte sie zu uns genommen, als sie den Unfall hatte, aber mit dem Geschäft und meiner dortigen Präsenz war das unmöglich. Deshalb habe ich einen Platz in der Nähe gesucht und im Alterswohnheim im Almensberg gefunden“, so Brigitte Steingruber.

Hedi Fuhrer freute sich über den wunderschönen Blumengruss des Gemeindepräsidenten und diskutierte mit ihm eifrig über das Engadin, das Bergell sowie das angrenzende Tessin und Italien. Die beiden kennen Wanderwege, Ortschaften, Berghütten und Pässe. Sie schwelgen in Erinnerungen. Und dann streif-

ten sie kurz die Politik, als Hedi Fuhrer von ihrem Vater erzählt. Er war Geometer und der letzte Gemeindepräsident von Höngg, bevor dieses in Zürich integriert wurde. Damit verlor er seine Existenz und musste sich eine neue aufbauen. „Von ihm habe ich das Faible für Zahlen. Meine erste Stelle nach der KV-Lehre in einer Lichtpauzanstalt bestand hauptsächlich im Zusammenzählen von Rechnungen, natürlich alles im Kopf. Eines Tages machte mir meine Chefin das grosse Kompliment, dass ich keine Fehler machen würde. Nun, Übung macht den Meister. Noch bis heute mache ich meine Buchhaltung selber. Man weiss dann, wie man steht und weiss, ob man dies und jenes anschaffen darf.“

Dann folgte ein reges Gespräch mit Bänziger über das Schulden machen von jungen Menschen, aber auch von Gemeinden und Staaten. „Das haben wir früher nicht gekannt“, gab die Jubilarin zur Antwort. „Wir haben gekauft, was wir zahlen konnten.“ Schon ist es zwölf Uhr und sie begab sich mit ihrer Seelenverwandten Brigitte Steingruber ins Kaffeestübli, wo Heimleiter Dieter und Pflegeleiterin Rosmarie Geuter mit ihnen mit einem Cüpli auf den Hundertsten anstiessen. Hernach genossen die Zwei im Anschluss ein feines, selbst ausgewähltes Menü. Am Samstag ging es weiter, die Vorderländer brachten am Nachmittag ein Ständchen.

Brigitte und Hedi sind Seelenverwandte. Zusammen feierten sie den Hundertsten von Hedi Fuhrer im Alterswohnheim Walzenhausen.

Redaktionsschluss für den nächsten Treffpunkt:

25. November 2012

Das Toggenburg erkundet

Beim Ausflug der Bewohnerinnen und Bewohner des Alterswohnheims Almendsberg ins Toggenburg zeigte sich das Wetter von seiner schönsten Seite.

Isabelle Kürsteiner

Wie heisst es? „Wenn Engel reisen, lacht der Himmel!“ Er lachte, als die Reise am letzten Mittwoch im August ins Toggenburg führte. Vorerst stiegen die Gäste im Almendsberg in den Car, danach diejenige in Brenden. Als ideal stellte sich die Hebebühne heraus, mit welcher Rollstuhlfahrer bequem in den Fond eingeladen werden konnten. Wer das Treppen steigen vermeiden wollte, nahm ebenfalls den „Lift“. Nach einer ausgiebigen Fahrt durch das Appenzellerland und über die Schwägalp zeigte sich das Toggenburg in seiner schönsten Farbenpracht. Die Blumen an den Fenstern lösten immer wieder Ausrufe des Entzückens aus, aber natürlich auch die Alpen- und Bergwelt, welche

förmlich erstrahlte. Bald gelangte die Gesellschaft via Unterwasser zum Gasthaus Iltios, wo ein fantastisches Mittagessen auf die Gesellschaft wartete. Gestärkt erkundeten Kleingruppen die nähere Umgebung. Besonders hatte es einer Bewohnerin die „Gumpluftmatratze“ angetan. Sie wagte sich zusammen mit der Betreuerin gar darauf. Aber auch die Instrumente des Klangweges zogen die Vorderländer in ihren Bann. Es wurde probiert, dort Gongs angeschlagen, da ein Xylophonartiges Instrument zum Tönen gebracht, und auch die Trommeln faszinierten. Auf der Rückfahrt wurde das Rheintal erkundet, bevor es wieder „erster Halt in Brenden“ hiess. Voller schöner und lustiger Eindrücke verabschiedeten sich die Lutzenberger, und kaum fünf Minuten später wurden die Walzenhauser bereits von den „Nichtgereisten“ empfangen und neugierig ausgefragt, wie es denn gewesen sei. Einheitlich wurde gelobt und erzählt, von Bergen, Blumen, gutem Essen und einer wunderschönen Fahrt rund um den Säntis.

Freude herrschte über Wetter, Natur und gemeinsames Reisen beider Alterswohnheime.

Wie klingt und tönt es wohl?

Freude herrscht

Hoch auf der Kuh

Buchtipps der Bibliothek

Herbstzeit ist Gartenzeit – auch in der Bibliothek

Verena Tobler

Herbst; Zeit, den Garten wintertauglich zu machen, aber auch schon fürs nächste Jahr zu planen. In der Bibliothek finden Sie eine breite Palette an Gartenbüchern zu allen möglichen Themen, wie Bäume schneiden oder veredeln, Gemüse anbauen, essbare Wildkräuter ziehen, ein Blumenparadies zum Blühen bringen, Trockenmauern errichten, Biotope anlegen, kleine und grosse Gärten gestalten oder einen Indoor-Garten bauen.

Ein besonders schönes Buch ist „Lebendige Naturgärten - planen, gestalten, pflegen“ von Peter Richard. Es ist vor zehn Jahren erschienen, und der AT-Verlag empfiehlt es auf der Rückseite mit folgenden Worten: „Der Naturgarten hat zum Ziel, einen Lebensraum für einheimische Pflanzen und Tiere zu schaffen und dem Menschen gleichzeitig als Erlebnis- und Erholungsraum zu dienen.“

Das Buch zeigt konkrete Beispiele von Naturgärten: vom abenteuerlichen Garten für eine junge Familie über einen einfa-

chen, pflegeleichten Garten für ein Miethaus bis zum Garten für die zweite Lebenshälfte.

Eine Fülle von praktischen Anregungen und Tipps mit zahlreichen Farbfotos und Illustrationen hilft bei der Planung und Umsetzung von Naturgartenideen:

- Gartenkonzept und Gartenplanung
- Gestaltung von Wegen und Plätzen
- Anleitungen zum Bau von Trockenmauern und Treppen
- Anlegen von Feuchtbiotopen, Badeteichen, Bächen und Brunnen
- Anlegen von natürlichen Wiesen und Wildstaudenpflanzungen
- Auswahl von robusten Bauerngartenstauden
- Biologische Pflege von Rosen
- ... und vieles mehr.

Das Buch wird herausgegeben vom Verein für Naturnahe Garten- und Landschaftsgestaltung VNG und gefördert von Pro Natura, WWF und Bio Terra.

Gartenbücher sind meistens wunderschön illustriert und nur schon deshalb ein Genuss. Sie laden ein zum Anschauen, zum Verweilen und zum Träumen - auch jene, die keinen eigenen Garten haben.

Sie finden die Bibliothek in der MZA. Unsere normalen Öffnungszeiten sind: Mo 09.00 – 11.00 Uhr, Mi 15.30 – 17.30 Uhr, Freitag 17.00 – 19.00 Uhr.

Eine Heimat für deine Karriereziele.

Die Stiftung Waldheim bietet erwachsenen Menschen mit schwerer geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung eine Heimat. Unsere Mitarbeitenden schätzen das positive Arbeitsklima mit sehr attraktiven Leistungen. Mehr dazu: www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat für Behinderte.

stiftung
waldheim

Von Schimpansen, Straussen und Zebras

Die Schulreise der Klassen des Schulhauses Bild führte zum Walter-Zoo in Gossau.

Martina Bischof

Seit den Sommerferien arbeiten und lernen die Schülerinnen und Schüler vom Schulhaus Bild zum Thema „Zoo“. Mittels einer Zoo-Werkstatt wurden bereits viele wissenswerte Dinge über das Leben im und um den Zoo in Erfahrung gebracht. Am 6. September trafen sich alle Kinder und Lehrpersonen des Schulhauses Bild, um auf der Schulreise ihr Wissen zu erweitern. Bei herbstlicher Stimmung reisten die Klassen nach Gossau in den Walter-Zoo.

Gleich zu Beginn konnten die imposanten Zähne der eher faulen Krokodile bestaunt werden. Im Reptilienhaus wurde auch die frisch gefütterte Boa genauestens

unter die Lupe genommen. Was sie wohl verschlungen hatte? Während die Einen von den grossen Kröten fasziniert waren, konnten es Andere kaum glauben, dass die Vogelspinne fast so gross wie Kinderhände war. Vor dem Schimpansengehege blieb die Kinderschar lange Zeit stehen. Beim Zusehen wurde es den Kindern nicht langweilig.

Straussen, Zebras, Flamingos, Trampeltiere und die Yak-Familie waren am Ende des Rundganges zu besichtigen. Nebst den vielen Tieren konnten sich die Kinder auf dem Spielplatz und in einem grossen Labyrinth verweilen. Sogar die Lehrpersonen fanden Gefallen am lustigen Fangspiel im Dickicht. Nach dem Grillen an der Feuerstelle blieb Zeit für den Streichelzoo, in dem wertvolle Erfahrungen mit Kleintieren gesammelt werden konnten. Nach einem Sprint vom Bus auf den Zug traten die Klassen zufrieden und etwas müde den Heimweg an.

Wir verstehen die Bedürfnisse Ihres Unternehmens.

Informieren Sie sich jetzt!

Daniel Stähler
071 846 62 71

ZÜRICH, Generalagentur Peter Ludwig
Hauptstrasse 30, 9400 Rorschach
Daniel Stähler, Kundenberater
Höhe 933, 9428 Walzenhausen
Telefon 071 846 62 71
daniel.staebler@zurich.ch

 ZURICH®

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Walzenhausen

VORANSCHLAG 2013

Einladung zur Kirchgemeinde- versammlung

Sonntag, 2. Dezember 2012

ca. 10.15 Uhr (im Anschluss an
den Gottesdienst)

TRAKTANDEN

1. Wahl der Stimmzählenden
2. Voranschlag 2013

3. Steuerfuss 2013

4. Wahl eines Mitgliedes in die
Kirchenvorsteherschaft
5. Mitteilungen und Umfrage
6. Verlesen des Beschlusspro-
tokolles

Stimmberechtigt sind alle Mit-
glieder der Kirchgemeinde, die
das 16. Altersjahr vollendet ha-
ben.

Die Kirchenvorsteherschaft

Chinderfiir

Am Samstag, den 10. Novem-
ber, findet die letzte Chinderfiir
in diesem Jahr statt. Herzlich
eingeladen sind wiederum alle
Kinder zwischen 3 und 7 Jahren
in Begleitung ihrer Geschwister,
Eltern oder Grosseltern. Der
Anlass beginnt um 17.00 Uhr
in der evangelischen Kirche. Im
Anschluss daran gemütliches
Beisammensein bei einem klei-
nen Imbiss.

Meditative Abendfeier

Am Sonntag, den 11. November,
laden wir wieder zu einer medita-
tiven Abendfeier ein. Diese Feier

mit immer wiederkehrenden
Elementen und viel Musik findet
am Sonntagabend um 19.00 Uhr
in der evangelischen Kirche statt
und wird von Christine Schmid
am Klavier und Pfarrerin Corinna
Boldt gestaltet.

Familiengottesdienst für und mit behinderten Menschen

Dieser Gottesdienst findet in die-
sem Jahr bereits zum vierzehnten
Mal statt, und Pfarrerin Corinna
Boldt und die Fachperson für den
Heilpädagogischen Religionsun-
terricht Regula Künzler werden
den Gottesdienst gemeinsam
gestalten und hoffen auf eine

rege Teilnahme. Der Anlass wird
musikalisch vom Waldheim-Chor
unter der Leitung von Stefa-
nie Aouami und von Christine
Schmid am Klavier begleitet. Im
Anschluss wird zu einem Kir-
chenkaffee eingeladen.

Ewigkeitssonntag

Der letzte Sonntag im Kirchen-
jahr ist wiederum dem Gedäch-
tnis der Verstorbenen gewidmet.
Im Gottesdienst vom Sonntag,
25. November, wird all derer
gedacht, die im vergangenen
Jahr aus unserer Kirchgemeinde
verstorben sind. Ganz besonders
herzlich eingeladen sind alle
Angehörigen. Musikalisch wird
der Gottesdienst von Hannah
Lackinger (Harfe) und Christine
Schmid (Orgel) gestaltet.

Familiengottesdienst zum 2. Advent

Am Sonntag, den 9. Dezember,
gestalten die Schülerinnen und
Schüler der 6. Religionsklasse zu-
sammen mit der Fachlehrperson
für Religionsunterricht Regula
Künzler den Familiengottesdienst
zum 2. Advent. Im Anschluss
sind alle zum Kirchenkaffe ein-
geladen.

Kinderweihnacht

Alle Kinder ab dem 1. Kinder-
garten sind wiederum herzlich
eingeladen, beim traditionellen

Theaterstück für die Kinderweih-
nacht mitzuspielen. Die Proben
haben am Donnerstag, den 25.
Oktober begonnen. Sie finden
jeweils donnerstags, von 17.00
bis 18.00 Uhr, im Singsaal MZA
statt. Näherer Informationen bei
Isa Wiggerhauser (Tel. 071 888
22 93). Das Arche-Treff-Team
freut sich auf viele theaterbegei-
sterte Kinder und viele Mitfei-
ernde an der Kinderweihnacht
am 3. Adventssonntag, den 16.
Dezember um 17.00 Uhr, in der
evangelischen Kirche.

Im Anschluss an die Feier sind
alle zu Wienerli und Punsch auf
dem Kirchplatz eingeladen.

AD-HOC-CHOR Weihnachten

Die Proben für das befristete
Chorprojekt haben am 25. Okto-
ber begonnen. Unter der Leitung
von Michael Weber (Walzen-
hausen) wird in insgesamt neun
Proben, die jeweils am Donners-
tag um 19.30 Uhr beginnen, ein
kleines Repertoire an bekannten
Liedern für den Weihnachts-
gottesdienst am 25. Dezember
eingeübt. Die letzte Probe findet
am Donnerstag, den 20. Dezem-
ber, statt. Mit der Aufführung im
Weihnachtsgottesdienst endet
das Projekt. Wer Lust und Inter-
esse an dieser zeitlich befristeten
Chorgemeinschaft hat ist herzlich
willkommen.

Aus der Kirchenvorsteher- schaft

Am Sonntag, den 2. Dezem-
ber, findet im Anschluss an den
Gottesdienst die Budget-Kirch-
gemeindeversammlung statt.
Traktanden sind unter anderen
der Voranschlag 2013 und der
Steuerfuss 2013. Hierzu erhalten
die stimmberechtigten Mitglieder
der Kirchgemeinde eine Publika-
tion, die zugleich als Stimmaus-
weis dient.

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71

G.GUTMANN G-PLATTENBELAEGE.CH

- KERAMISCHE WAND-
UND BODENBELÄGE
- NATURSTEINARBEITEN
- VERLEGUNG AUF KRITISCHEN
UNTERGRÜNDE
- ERNEUERUNG VON SILIKONFUGEN
- HANDBEMALTE DEKORS
AUF PLATTEN
- OFEN- UND CHEMINEBAU
- MOSAIK

Trachtenchor Heiden im Erntedankgottesdienst

Der diesjährige ökumenische Erntedankgottesdienst wurde durch die Mitwirkung des Trachtenchors Heiden aufs Schönste bereichert.

Tonia Schifftan Kyburz

Die evangelische und katholische Kirchgemeinde hatten auf den 23. September 2012 zum ökumenischen Erntedankgottesdienst in die evangelische Kirche Walzenhausen eingeladen. Schon beim Betreten der Kirche empfing die Besucher ein besonderer Duft, der vom Gabentempel des Erntejahres 2012 herrührte. Gemüse, Obst, Konfitüre, Kürbisse, Blumensträuße und Topfpflanzen jeglicher Couleur erfreuten das Auge und stimmten ein auf den bevorstehenden Gottesdienst.

Pfarrerin Corinna Boldt gestaltete den Gottesdienst zusammen mit Pater Hesso Hösli, Christine Schmid an der Orgel und dem Trachtenchor Heiden. Nach der Begrüssung sang der Trachtenchor Heiden das Lied „An das Appenzellerland“. Mit der Begleitung eines Akkordeons wurden die Verse von Sopran und Alt solistisch dargeboten, während der Refrain vom ganzen Chor intoniert wurde. Bereits bei diesem ersten Lied wurde hörbar, über welch gute Akustik die evangelische Kirche verfügt. Alleine die Solo-Stimmen füllten mühelos den ganzen Raum.

Der Trachtenchor Heiden wurde bereits 1951 gegründet, ist weit über die Kantonsgrenzen hinaus bekannt und tritt immer wieder auch im Ausland auf. Aus Mitgliedern des Trachtenchors formierten sich eine Volkstanzgruppe, eine Muulörgelgruppe,

das Alphontrio Kellenberger sowie die Kapelle „rond ond schlääzig“. Der Chor ist von damals 14 Mitgliedern auf heute 28 Mitglieder angewachsen. Die Mitglieder tragen ausschliesslich ausserrhodische Trachten. Bei den Frauen gibt es sechs Sonntagstrachten in verschiedenen Farben, eine Werktagstracht und drei Wintertrachten.

Nach einigen von Pater Hesso vorgetragene Versen aus dem 104. Psalm zum Erntedank sang der Chor das Lied „Heilig“ aus der Jodlermesse „Behüte euch Gott“.

Anschliessend sang die Gemeinde das Erntedanklied von Matthias Claudius „Wir pflügen und wir streuen“. Dieses vor über 200 Jahren komponierte Lied stellte Corinna Boldt in den Mittelpunkt ihrer Predigt.

Eigentlich sei dieses Lied ein „Bauernlied“ und gar nicht für das Kirchengesangbuch geschrieben worden. Es ist Teil einer dramatischen Erzählung mit dem Titel „Paul Erdmanns Fest“. Bereits die erste Strophe mache klar, dass nicht allein wir Menschen darüber bestimmen, wie unsere Ernte im Herbst jeden Jahres ausfällt: „Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand.“ Der Gabentisch in der Kirche sei voll mit Pflanzen, Obst und Gemüse, führt Corinna Boldt aus. Heutzutage müsse man sich aber auch fragen: wieviel davon ist wohl mit Gentechnik manipuliert? In den nächsten Strophen wird wiederum klar: „Was nah ist und was ferne, von Gott kommt alles her ...“. Wirklich alles? Auch Leid, Krieg, Angst? Matthias Claudius hat sich dieses Gottvertrauen hart erkämpft. Er musste miterleben,

wie sein älterer Bruder Josias mit 21 Jahren an Pocken starb. In der Trauerrede für seinen Bruder kommt er zum Schluss, dass Gott diesen Tod nicht bestimmt habe. So wird im Refrain auch immer wieder gesungen: „Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn.“, Hoffnung als Gewissheit verstanden, dass etwas Sinn hat, unabhängig davon, wie es ausgeht.

Nach einem Orgel-Zwischenspiel

und den Fürbitten sang der Chor ein Zäuerli vom Walzenhauser Stefan Züst. Bei diesem Ausser-rhoder Naturjodel lief wohl manchem Zuhörer eine Gänsehaut den Rücken hinunter, so schön und herzerwärmend war er.

Zum Abschluss wurde das Lied „Abedgsung“ von Fred Kaufmann intoniert. Auch hier konnte das Zusammenspiel der einzelnen Stimmen im Chor sowie der raumfüllende Klang genossen werden.

Auf dem Kirchplatz unter der Linde wurde anschliessend ein von Vreni Rast und Micheline Dürst vorbereiteter Apéro serviert, begleitet von weiteren Lie-

Gemeindeferien Reisebericht

Gemeindeferien vom 1.-7. Oktober 2012 in Melk in der Wachau

Christian Rast

Am Montagmorgen um 6.30 Uhr fing die „Einsammelte“ der 25 Reiselustigen in Walzenhausen an. Auch dieses Jahr gingen wir mit dem Carunternehmen Rheintal-Reisen Sieber aus Diepoldsau auf die Reise, mit dem Chef Peter Sieber höchstpersönlich am Steuer. Via Bregenz und Memmingen führte der Weg zuerst nach München, wo noch ein Besucher des Oktoberfestes am Isartor aufgeladen wurde. Dann ging es zügig weiter Richtung Rosenheim, Chiemsee bis an den Mondsee im Salzkammergut, wo wir in einer Raststätte Mittagshalt machten. Gestärkt mit einem guten Mittagessen und den ersten ortsüblichen Süssspeisen erreichten wir Melk in der Wachau. Bereits in der Anfahrt nach Melk sah man das überragende Stift, ein riesiges Benediktinerkloster mit seiner markanten gelblichen Farbe.

Im Viersterne Hotel „Zur Post“ wurden wir freundlich empfangen. Nach dem Zimmerbezug und ersten Dorferkundigungen folgte das erste Nachtessen. Anschliessend wurden wir vom Hotelehepaar Ebner mit einem selbstgemachten Marillenlikör begrüsst.

Gemütlich ging es am Montagmorgen mit einem Tschu Tschu Bähnli durch die Stadtgemeinde Melk. Speziell war vor allem der freundliche, vielfarbige und langhaarige Chauffeur, der uns viele Insidertipps gab, so zum Beispiel, dass man in einem Kreisel auf der Hauptstrasse auch dreimal, statt nur einmal, rundherum fahren kann und dass die vielen blauen und goldenen Kopfsteinpflastersteine im Städtchen als Morsezeichen bis in den Weltall zu sehen seien. Unser Reisefotograf und Filmer, Vittorio Hueller, sass immer in der ersten Reihe neben dem „kurligen“ Chauffeur. Nach der individuell eingenommenen Stärkung (Strudel, Kaiserschmarrn, Leberkassem-

mel usw.), folgte eine Schifffahrt mit dem MS Prinz Eugen auf dem wohl schönsten Abschnitt der Donau zwischen Melk und Krems. Das 36 km lange Flusstal ist auf Grund seiner Einmaligkeit zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt worden. Hier ist uns zum ersten Mal bewusst geworden, dass nicht nur Besucher aus Walzenhausen und Umgebung, sondern aus halb Japan in der Wachau auf Besuch sind. In Krems wartete Peter Sieber mit seinem Car auf uns. Er führte uns nach Melk zurück mit einem kurzen Halt in Dürnstein. Dort konnten wir im Laden des Weingutes „Domäne Wachau“ - bekannt für seine exzellenten Weissweine - die ersten Einkäufe tätigen. Beim Nachtessen wurden bei Tisch viele interessante Themen diskutiert, so zum Beispiel, ob der Topfen (Quark) derselbe wie bei uns zu Hause sei.

Am Mittwochmorgen fuhren wir wieder nach Dürnstein, dem Schmuckkästchen der Wachau. Wer mochte stieg zur Ruine der Burg hinauf, in der 1192/93 der englische König Richard Löwenherz für zirka 2 Jahre von Leopold V. gefangen gehalten wurde, ehe er dann gegen ein erhebliches Lösegeld freikam. Nach dem Rundgang im schmucken Städtchen konnte man das dortige Stift besuchen. Am auffälligsten ist der blaue Turm der Kirche, der direkt oberhalb der Donau steht. Zum Schluss des Nachmittages stand die Besichtigung der Weinkellerei Lenz Moser auf dem Programm. Die Kellerei gehört mit 9 ½ Millionen Flaschen Jahresproduktion zu den grössten in Österreich. Nach einem Rundgang durch den 1000-jährigen Keller wartete eine Weindegustation auf uns. Auch der anschliessende Weinverkauf wurde rege genutzt.

Am Donnerstagmorgen mussten wir früh aufstehen, denn wir fuhren durch den Wienerwald nach

Wien. Beim Schloss Schönbrunn erwartete uns unsere Fremdenführerin. Durch die verschiedenen Stadtringe ging es vorbei am Parlament, wo die Fahnen wehten, weil die politischen Vertreter des Landes anwesend waren. Unsere Frau Magisterin meinte wienerisch: „Wenn die Fetzen wehen, sann die Deppen drin.“ Beim Prater vorbei über die Donau gings zum Hundertwasserhaus. Beim Stephansdom marschierten wir dann zu Fuss weiter zur Hofburg, vorbei an den Stallungen der Lipizzaner. Unsere Führung wusste immer etwas Interessantes zu erzählen. In der Nähe des Hotel Sacher wartete dann der Car wieder auf uns. Wir verabschiedeten die Stadtführerin, und wiederum ging es zum Schloss Schönbrunn. Gut gestärkt (Wienerschnitzel und Mehlspeisen) stiegen wir in ein Bähnli mit zwei angehängten Wagen. Durch den Tiergarten ging es zur Gloriette im riesigen Schlosspark. Von dort aus hat man eine wunderbare Aussicht auf die Stadt Wien. Zum Abschluss ging es durch den Park wieder hinunter bis vor den Palast. Zurück im Car konnten wir noch rechtzeitig dem Feierabendverkehr der Kaiserstadt entfliehen. Vor dem Nachtessen erwartete uns dann im Hotel eine Jagdbläsergruppe - zum „Totspielen“ der auf Tannenzweigen gebetteten Rehlein und Wildschweinen, selbstverständlich ohne Mageninhalt. Ursula versuchte noch, die Tiere

mit ihren Streicheleinheiten ins Leben zurückzuführen, doch leider nützten auch diese nichts mehr. Es wurde aber nicht zu unseren Ehren geblasen - das Hotel erhielt eine Auszeichnung und eröffnete gleichzeitig die Wildsaison in der Küche. Ebenfalls eingeladen war auch der Abt des Stiftes mit Namen Georg und einer wunderbaren Haarpracht. Unsere evangelische Obrigkeit nahm diese süffisant zur Kenntnis.

Am Freitagmorgen stand die Besichtigung des Stiftes Melk auf dem Programm. Das barocke Benediktinerkloster mit Schul- und Seminarräumen und einer schönen Kirche dient heute auch als Schule. Gut geführt ging es durch das imposante Gebäude und die Touristengruppen aus Japan. Zu Fuss kehrte man nach Melk zurück, und individuell gestärkt stieg man am frühen Nachmittag wieder in den Car. Die Fahrt führte uns durch das Waldviertel nach Grein an der Donau. Auf dem Marktplatz wurden wir ausgeladen und konnten den Ort erkunden. Einige stiegen sogar auf das Schloss Greinburg hinauf. Andere nahmen einen Zvieri bestehend aus Glace, Strudel und Kuchenspezialitäten in einer schönen Konditorei ein. Auf dem Rückweg durch das Niebelungengau - der Name eines Donauabschnittes zwischen dem Strudengau im Westen und der Wachau im Osten - besuchten wir

noch den erhöht gelegenen Wallfahrtsort Maria Taferl. Die Kirche wurde rund um einen Bildstock der Jungfrau Maria gebaut. Bei schönem und warmem Wetter, welches uns die ganze Woche hindurch begleitete, genoss man die herrliche Aussicht. Zurück im Hotel wurden wir wieder mit einem guten Nachtessen verwöhnt.

Am Samstag ging es nicht weit weg von Melk auf die Burgruine Aggstein, welche 300 Meter über dem rechten Donauufer liegt. Jeder bekam eine steuerbare Hörführung, um die Ruine zu erkunden. Einige steuerten allerdings direkt auf den Schweinsbraten im Restaurant zu. In der ruineeigenen Kapelle fand am Nachmittag eine kleine Andacht mit Rückblick auf die vergangene Woche statt. Wunderbar organisiert von Corinna und Regula. Zurück in Melk hatte man noch genügend Zeit, um sich ein letztes Mal in der Altstadt mit Souvenirs einzudecken oder einen Cafehausbesuch zu machen. Nach dem Nachtessen bedankte sich Lotti Walser im Namen der Reisenden bei Corinna Boldt und Regula Künzler für die tadellose Organisation der Reise. Noch einmal wurde sehr „ernst“ (Schieber) gejasst.

Zirka 1 600 km wurden mit Peter Sieber am Steuer zurückgelegt; immer ortskundig und bestens informiert über alle Orte und Sehenswürdigkeiten.

BIRNEL-Aktion 2012

Jetzt kann wieder jeder von der BIRNEL-Aktion der Winterhilfe Schweiz profitieren! Das gesunde und nahrhafte Birnensaftkonzentrat stammt ausschliesslich von Früchten einheimischer Feldobstbäume. BIRNEL kann in folgenden Einheiten bezogen werden:

Dispenser	à	250 g	Fr.	4.20
Glas	à	1,0 kg	Fr.	10.60
Kessel	à	5,0 kg	Fr.	46.00
Kessel	à	12,5 kg	Fr.	105.00

Ein Kilo BIRNEL enthält die Nährstoffe von ca. 10 kg sonnengereiften Mostbirnen. Der reine eingedickte Saft nährt, stärkt, ist leicht verdaulich und reguliert den Stoffwechsel. BIRNEL ist herrlich als Brotaufstrich, schmeckt vorzüglich zu "Gschwelli", Pudding, Griess, Reisbrei usw. und kann als Zuckerersatz zum Süssen von Gebäck, Müesli, Kompotten, hausgemachten Konfitüren oder Getränken eingesetzt werden.

Beim Kauf erhalten Sie gratis eine Broschüre mit vielen gluschtigen BIRNEL-Rezepten.

Bestellungen bis 15. November 2012 schriftlich oder telefonisch an:

Gemeindekanzlei Walzenhausen
Einwohneramt / Büro Nr. 2
Telefon 071 886 49 80
Email: einwohneramt@walzenhausen.ar.ch

Bestellung

Ich bestelle:

.....	Dispenser	à	250 g	Fr.	4.20
.....	Gläser	à	1,0 kg	Fr.	10.60
.....	Kessel	à	5,0 kg	Fr.	46.00
.....	Kessel	à	12,5 kg	Fr.	105.00
.....	BIRNEL-Rezept-Broschüre (gratis)				

Der Betrag wird beim Abholen des Birnells bar bezahlt!

Datum:

Genaue Adresse und Unterschrift:

.....

.....

.....

.....

.....

Baubewilligungen

Fröhlich Claudia, Kornastr. 17, 9430 St. Margrethen, Neubau Garage, Äschi, Parz. Nr. 313, Assek. Nr. 495.

Gemeinde Walzenhasen, Dorf 84, elektronische Ortstafeln, Almendsberg, Dorf, Nord.

Schmid-Schläpfer Hans und Ruth, Heldstadel 461, alter Stall abbauen, Ersatz durch einen Holzschopf und Sanierung der Dachseite Nord, Heldstadel, Parz. Nr. 1644, Assek. Nr. 461.

Künzler Urs, Heldstadel 1254, Ersatz der Ölheizung durch eine neue Ölheizung, Heldstadel, Parz. Nr. 1469, Assek. Nr. 1254.

Gemeinde Walzenhasen, Dorf 84, Neubau Meteorwasserleitung, Lachen, Parz. Nr. 1185, 1649.

Stiftung Waldheim, Lachen 764, Neubau 2 Geräteschuppen, Lachen, Parz. Nr. 613, 612.

Just Immobilien AG, Unterdorf 62, 9428 Walzenhasen, Erweiterung Autoparkplätze an der Sonnenblickstrasse, Güetli, Parz. Nr. 1232, 226, Assek. Nr. 1028.

Bruderer Robert, Leuchen 452, 9428 Walzenhasen, Heizungsanierung und Neuerstellung Dunstrohr, Leuchen, Parz. Nr. 418, Assek. Nr. 452.

Alder Erich, Heldstadel 455, 9428 Walzenhasen, Heizungsanierung und Neuerstellung Abgasrohr, Heldstadel, Parz. Nr. 340, Assek. Nr. 455.

Shatri Ruzhdi, Tolen 1170, 9428 Walzenhasen, Errichtung Stützmauer für Autoabstellplatz, Tolen, Parz. Nr. 1402, Assek. Nr. 1170.

Rutz Franz und Anita, Platz 1264, 9428 Walzenhasen, Abbruch Schopf, Neubau Ökonomiegebäude, Leuchen, Parz. Nr. 460, Assek. Nr. 1471.

Hax Doris und Sandra, Schutz 624, 9428 Walzenhasen, Erweiterung Katzenfreilaufgehege und Aufbau best. Tor für Torantrieb, Schutz, Parz. Nr. 110, Assek. Nr. 624.

Züst Andreas, Höchi 821, 9428 Walzenhasen, Neubau EFH mit Einliegerwohnung, Höchi, Parz. Nr. 1659, Assek. Nr. 1469.

Handänderungen

Portmann Maria Magdalena, Walzenhasen, Erwerb 16.01.2012, an OS Rialto GmbH, Walzenhasen, GB Nr. 133, Wohnhaus Nr. 582, Garagengebäude Nr. 1029, 319 m² Grundstücksfläche, Almendsberg

Thürlemann Patrik, Eggersriet, Erwerb 23.11.2009, an Kreuzer Eveline, Walzenhasen, ½ Miteigentum an GB Nr. 853, Wohnhaus mit Anbau Nr. 357, 1'200 m² Grundstücksfläche, Oberwilen

Nufer Max Erbgemeinschaft, Erwerb 20.08.2012, an Nufer-Schläpfer Milly, Walzenhasen, GB Nr. 111, Wohnhaus mit Stallungen Nr. 627, Stallgebäude Nr. 628, Remise Nr. 629, 30'073 m² Grundstücksfläche, Schutz; GB Nr. 615, geschlossener Wald, 741 m² Grundstücksfläche, Schindelholz; GB Nr. 617, fl. Gewässer, geschlossener Wald, 1'562 m² Grundstücksfläche, Schindelholz; GB Nr. 618, fl. Gewässer, geschlossener Wald, 3'467 m² Grundstücksfläche, Schindelholz; GB Nr. 626, geschlossener Wald, 862 m² Grundstücksfläche, Schindelholz

Kurth Peter, Walzenhasen, Erwerb 05.07.2002, an Seelin-

ger Dimitri, Rorschach, und Seelinger-Rohleder Nina, Rorschach, ME zu je ½, GB Nr. 1264, Wohnhaus Nr. 1120, 632 m² Grundstücksfläche, Ledi; GB Nr. 1271, Garagengebäude Nr. 1126, 47 m² Grundstücksfläche, Ledi

Frehner Meta, Walzenhasen, Erwerb 02.07.1993, an Stocker Baldur, Walzenhasen, GB Nr. 606, Wohnhaus mit Scheune Nr. 737, Remise Nr. 738, 1'243 m² Grundstücksfläche, Lachen

Zimmermann-Jerger Marianne, Dübendorf, Erwerb 16.07.2004, an Zimmermann Peter, Dübendorf, ½ ME an STWE Nr. 10'029, 366/1000 ME an GB Nr. 576, Sonderrecht an der 3 ½ Zimmer-Wohnung, Wohnhaus Nr. 765, 509 m² Grundstücksfläche, Lachen; ½ ME an STWE Nr. 10'032, 26/1000 Miteigentum an GB Nr. 576, Sonderrecht an der Garage Nr. 1, Garagengebäude Nr. 873, Lachen

Bänziger Urs Johannes, St. Margrethen, Erwerb 26.04.2012, an Walser Urs, Walzenhasen, und Walser-Boerman Francina, Walzenhasen, GB Nr. 1213, geschlossener Wald, 4933 m² Grundstücksfläche, Birkenfeld

Einwohnerstatistik

Am 30. September 2012 zählte die Einwohnerkontrolle 2'103 Einwoh-

ner. Dies ist gegenüber Ende Juni 2012 eine Abnahme von einer Person.

Renovation oder Abbruch? Haus-Analyse sorgt für Klärung

Ein Projekt des Regierungsprogramms 2012-2015
 Appenzell Ausserrhoden

Vorher

Prägt Ihre Liegenschaft das Dorfbild? Muss diese saniert werden, um einer zeitgemässen Nutzung wieder zu genügen? Was ist zu tun, was lohnt sich, was macht Sinn - und was kostet das Ganze?

Auf diese Fragen gibt eine Haus-Analyse kompetent Antwort. Fachleute analysieren Ihre Liegenschaft, besprechen mit Ihnen mögliche Nutzungen und zeigen auf, welche Sanierungsmassnahmen sinnvoll und aus behördlicher Sicht machbar sind. Die Kosten werden geschätzt und auch Renditeberechnungen gemacht. Mit der Haus-Analyse erhalten Sie eine wertvolle Liegenschafts-Dokumentation. Entscheiden Sie selber, ob und was Sie daraus umsetzen wollen.

Die Haus-Analyse ist ein Projekt aus dem Regierungsprogramm 2012-2015. Die Kosten einer Haus-Analyse liegen zwischen 5000 und 6000 Franken. Als Hauseigentümer übernehmen Sie ohne jede Verpflichtung einen Drittel der Kosten, zwei Drittel übernehmen Standortgemeinde und Kanton.

Interessiert? Tina Schärer, Geschäftsstelle kantonale Haus-Analyse, informiert Sie gerne: Telefon 071 353 68 98 oder tina.schaerer@ar.ch. Weitere Informationen auch unter www.ar.ch.

Nachher

November

Gemeinde	Sa.	3. Nov.	9.00-11.00	Sammelstelle	geöffnet
Ökumene	Sa.	10. Nov.	17.00	evang. Kirche	Chinderfir
Ökumene	So.	11. Nov.	19.00	evang. Kirche	Meditative Abendfeier
Frauenverein Platz	Di.	13. Nov.	12.00	Rest. Gambrinus	Senioren-Mittagsessen
Gemeinde	Mi.	14. Nov.	20.00	MZA Singsaal	öffentl. Orientierungsversammlung
Pfunds-Kerle	Sa.	17. Nov.	19.00	MZA	Unterhaltungsabend
Walzehuser Bühni	So.	18. Nov.	16.00	MZA	Theater Dampf Uiii... Mapanga Inslä!
Ökumene	So.	25. Nov.	19.00	Kloster	ab 18.00 Einsingen
Katholische Frauengemeinschaft	Do./Fr.	29./30. Nov.	13.30-16.00	Kloster	Advents-Verkauf

Dezember

Gemeinde	Sa.	1. Dez.	9.00-11.00	Sammelstelle	geöffnet
Evang. Kirche	So.	2. Dez.	10.15	evang. Kirche	Kirchgemeindeversammlung
Elektra	Mo.	3. Dez.		Haushaltungen	Beginn Zählerablesung
Swissdreamshel	So./Mi.	2.-5. Dez.	13.00	Hotel	Guetzle f. Kinder 5-15 Jahre
STV/Verkehrsverein	Fr.	7. Dez.	17.30	MZA	Klausparcour Kinder 6-12 Jahre
STV/Verkehrsverein	Fr.	7. Dez.	18.15	MZA	Klausbesuch Kinder 1-5 Jahre
Schule	Mi.	12. Dez.	19.30	MZA	Computer, Handy und Co.
Frauenvereine/Kirchen/Gmd.	Do.	13. Dez.	14.00	MZA	Senioren-Advent
Forstkommission	Sa.	15. Dez.	10.00-17.00	MZA	9. Weihnachtsmarkt
Echo vom Kurzenberg	Mi.	26. Dez.	17.00	ev. Kirche Heiden	Gast b. Konzert zum Jahresausklang
Silvester Feuerwerk	Di.	1. Jan.	00.05	Swissdreamshel	Feuerwerk

Interessante Links

Gemeindeveranstaltungskalender	www.walzenhausen.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/
Treffpunkt	www.walzenhausen.ch/de/verwaltung/verwaltungtreffpunkt/
Kino Heiden	www.kino-heiden.ch
Kita Wirbelwind	www.kita-wirbelwind.ch
Madlen Kino Heerbrugg	www.kinomadlen.ch
Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden	www.ar.pro-senectute.ch
Weiterbildung Appenzeller Vorderland	www.webvorderland.ch

Links zu Internetseiten

Der Treffpunkt führt nach der Rubrik „Veranstaltungen“ Links zu Websites auf, deren Inserate aus redaktionellen Gründen nicht in den Treffpunkt integriert werden konnten. Für Internetseiten Dritter, auf die wir (mit Hyperlinks) verweisen, tragen die jeweiligen Anbieter die Verantwortung. Die Treffpunkt-Redaktion ist für den Inhalt solcher Seiten Dritter nicht verantwortlich.

Zusendungen

Wir danken unseren Lesern für Zusendungen an den Treffpunkt. Da wir oftmals exotische Dateiformate erhalten, hier einige Hinweise für die Zusendungen an die Reaktion!

Texte

Speichern Sie Ihre Texte bitte im **.RTF-Format**. Das RTF-Format eignet sich ausgezeichnet als Textaustauschformat und kann von jeder Textverarbeitung gelesen und gespeichert werden.

Fotos

Bitte integrieren Sie Fotos nicht

in die Textdokumente oder PDF-Dateien, sondern senden Sie diese direkt als Dateianhängsel im JPG-Format an uns. Achten Sie bitte darauf, dass diese Fotos zumindest 400 Pixel breit sind und über eine gute Qualität verfügen. (Ca. 500 KB bis 1 MB)

Dateianhängsel

Bitte senden Sie uns keine Dateianhängsel, die **über 9 MB** gross sind. Ggf. teilen Sie die Sendungen auf mehrere E-Mails auf.

Bitte richten Sie Ihre E-Mails an i.kuersteiner@bluewin.ch

Die 108. Ausgabe des Treffpunkt erscheint im Dezember 2012.

Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist der **25. November 2012**.

Bitte Einsendeschluss beachten. Verspätete Einsendungen können nicht mehr berücksichtigt werden!

Redaktion Treffpunkt:

Isabelle Kürsteiner
Güetli 187
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 27 84
i.kuersteiner@bluewin.ch

108. Ausgabe**Das Informationsmagazin
der Gemeinde Walzenhausen****treff•****Dezember 2012**

Foto: Peter Eggenberger

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

Redaktionsschluss zu dieser Treffpunkt-Ausgabe ist zugleich der Abstimmungssonntag, der dem Gemeinderat eine Kanterniederlage zum neuen Entschädigungsreglement beschert hat.

Es gibt nun, wie immer im Leben, zwei Wege, wie man mit Niederlagen umgeht. Entweder man versinkt in Selbstzweifeln, oder man geht gestärkt aus einer solchen Situation hervor.

Ich ziehe den zweiten Weg vor. Von den Gegnern darf man nun konkrete Vorschläge erwarten in der Hoffnung, eine tragfähige Basis für eine längerfristige Regelung zu erarbeiten.

Die anbrechende Adventszeit möge uns allen genügend Zeit und Musse schenken, um dem Alltag immer wieder versöhnliche und schöne Momente abzugewinnen.

Ich wünsche allen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern ein besinnliches Weihnachtsfest und übermittle auch im Namen des gesamten Gemeinderates die besten Wünsche zum Jahreswechsel.

Ihr Gemeindepräsident
Hansruedi Bänziger

Der Gemeinderat informiert

Publikation der Einbürgerungsentscheide

Der Kantonsrat hat an seiner Sitzung vom 24. September 2012 die Motion „Amtliche Publikation von Einbürgerungsgesuchen und öffentliche Auflage des Einbürgerungsdossiers“ behandelt. Die Motion verfolgte zwei Anliegen, nämlich Einbürgerungsgesuche sowie -entscheide künftig zu publizieren und die Einbürgerungsdossiers während 30 Tagen nach erfolgter Einbürgerung öffentlich aufzulegen, damit jede stimmberechtigte Person Einsicht nehmen und allenfalls Einsprache erheben kann.

Der Gemeinderat Walzenhausen stützt den Vorschlag des Kantons, die Einbürgerungsentscheide zu veröffentlichen. Die Entscheide werden im Gemeinde-Mitteilungsblatt „Treffpunkt“, auf der Gemeinde-Website und in den Anschlagkästen Platz, Dorf und Lachen publiziert. Die Dossiers werden aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes jedoch nicht öffentlich aufgelegt.

Veröffentlichung von Zivilstandsereignissen

Seit dem 30. Mai 2012 dürfen Zivilstandsereignisse nicht mehr veröffentlicht werden. Die zahlreichen und teils heftigen Reaktionen aus der Bevölkerung und in den Medien liessen den Schluss zu, dass diese Änderung in der Öffentlichkeit auf wenig Verständnis gestossen ist.

An der Sitzung vom 4. September 2012 hat der Regierungsrat neu beschlossen, dass die Gemeinden sämtliche Todesfälle ihrer Einwohnerinnen und Einwohner veröffentlichen sollen.

Bei Geburten, Trauungen und Eintragungen von Partnerschaften entscheidet die Gemeinde selbst über die Veröffentlichung.

Der Gemeinderat Walzenhausen hat an seiner letzten Sitzung entschieden, dass Geburten, Trauungen, Eintragungen von Partnerschaften und Todesfällen im gemeindeeigenen Mitteilungsblatt „Treffpunkt“, auf der Website und in den Anschlagkästen Platz, Dorf und Lachen publiziert werden.

Betroffene haben natürlich ein Sperrrecht. Sie werden vor der Veröffentlichung schriftlich benachrichtigt und auf dieses Recht aufmerksam gemacht. Wenn keine Veröffentlichung gewünscht wird, wird das berücksichtigt.

Gemeindehaus soll kundentfreundlicher werden

Die letzte Renovation des Gemeindehauses ist schon 20 Jahre her. Durch die Umverteilung der Ämter und der Stellvertretungen werden die Räume des Gemeindehauses neu aufgeteilt und sollen daher auch gleich renoviert werden.

Zusammengefasst soll ein Empfangsschalter im Eingangsbereich entstehen.

Neu soll das Gemeindehaus auch einen rollstuhlgängigen Eingang bekommen. Bisher war es leider sehr schwierig, Personen im Rollstuhl optimal zu bedienen. Darum wird ein Gesamt-Konzept erarbeitet, um eine mögliche umfassende Betrachtungsweise aller Aspekte zu erzielen. Die Pläne und das Konzept werden den Einwohnern von Walzenhausen präsentiert und erklärt. Im Voranschlag 2013 wurde noch kein Geldbetrag für diese Renovation vorgesehen, der Gemeinderat möchte über diese Summe eine ordentliche Abstimmung durchführen.

Webauftrittarbeiten vergeben

Der Internetauftritt der Gemein-

de Walzenhausen existiert seit mehr als 12 Jahren, derjenige der Schule Walzenhausen seit mehr als 8 Jahren. Beide sind in ihrer Funktion und im Design nicht mehr zeitgerecht und entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Das gilt auch für die Websites der Feuerwehr und des Alterswohnheims.

Der Gemeinderat hat die Verwaltung beauftragt, die Arbeiten für eine Anpassung bzw. Neuauflage an die Hand zu nehmen.

Wanderwege werden neu beschildert

Der Wanderwegebeauftragte, Pit Fritz, hat dem Gemeinderat Verbesserungsmassnahmen durch Neubeschilderungen der Wanderwege dargelegt. Die Gemeinde hat mit diesem Projekt aktuelle, bessere, moderne und vor allem für den Wanderer aussagekräftigere und besser informierende Wegweiser. Unser Dorf wäre sozusagen „wegweisertechnisch“ auf dem neusten Stand. Der Gemeinderat befürwortet die Verbesserung und dankt Pit Fritz für die geleistete Arbeit.

Reglement über die Gemeindeführung in ausserordentlichen Lagen erstellt

Die ‚Verordnung über die Gemeindeführung in ausserordentlichen Lagen‘, datiert vom 24. April 1989, entspricht in formaler wie in inhaltlicher Art nicht mehr den aktuellen Gegebenheiten. Gemeinderat Peter Gut hat ein neues Reglement erstellt und dem Gemeinderat vorgelegt.

Dieser hat das Reglement an der letzten Sitzung genehmigt. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben benötigt das Reglement keine Unterstellung unter das fakultative Referendum, auch keiner Genehmigung durch den Regierungsrat.

Einwohnerzufriedenheitsanalyse 2012

Die letzte Einwohnerzufriedenheitsanalyse erfolgte vor über 10 Jahren. Der Gemeinderat interessiert sich über die aktuelle Zufriedenheit der Einwohnerinnen und Einwohner von Walzenhausen. Ebenfalls möchte der Rat einen Eindruck über zukünftige Wünsche, Anregungen und Verbesserungen bezüglich unseres Dorfs gewinnen. Alle Einwohnerinnen und Einwohner werden im Frühjahr deshalb einen Fragebogen erhalten.

Redaktionsschluss für den nächsten Treffpunkt:

5. Januar 2013

Neubauwohnungen im AüB nach wie vor begehrt

Der Wohnungsleerstand im Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) zeigt seit Jahren einen klaren Trend. Während seit 1999, jeweils zum Stichtag 1. Juni, nie mehr als 25 neue Wohnungen und Häuser leer standen, suchten meist weit über 100 Altbauwohnungen einen neuen Mieter oder Eigentümer. Dies zeigt der langfristige Trend der Leerwohnungszählungen durch

das Bundesamt für Statistik. Als Neubauwohnung wird dabei jener Wohnraum definiert, welcher höchstens zwei Jahre alt ist, auch Einfamilienhäuser werden mitgezählt.

Dabei hat sich das Verhältnis zwischen alten und neuen leer stehenden Wohnungen seit 1995, dem ersten Jahr der Erhebung dieser Zahlen, stark verändert. Damals war noch ähnlich viel moderner und älterer Wohnraum im AüB verfügbar, Neubauwohnungen waren sogar leicht in der Überzahl. In den zehn Jahren danach ist der Abstand stetig gewachsen, so dass 2005 und

2006 jeweils über 200 Altbauwohnungen mehr leer standen als Neubauwohnungen. Deren Zahl ging in diesen beiden Jahren sogar nahe null (2005: 2, 2006: 4). Seitdem hat sich die Lage leicht entspannt, die Anzahl der leeren Altbauwohnungen stieg nicht mehr über 150.

Diese Zahlen belegen zum einen deutlich, dass der Trend zu modernem Wohnraum in den vergangenen 15 Jahren auch im Appenzellerland über dem Bodensee Einzug gehalten hat. Nicht modernisierte Wohnungen mit zum Teil niedrigen Deckenhöhen und nicht mehr zeitgemässen

Grundrissen lassen sich heutzutage wohl nur noch schlecht bis gar nicht mehr vermieten. Zum anderen ist die dauerhaft niedrige Zahl der verfügbaren Neubauwohnungen ein klarer Beweis für die Attraktivität des AüB als Wohn- und Lebensort. Wie neueste Umzugerbefragungen in der Schweiz zeigen, ist bei der Entscheidung, in eine ländliche Region zu ziehen, für viele Zuzüger der Wohnraum das entscheidende Kriterium. Das heisst, mit einem entsprechenden Angebot an modernem Wohnraum können langfristig neue Einwohner gewonnen werden.

Fahrplanänderung: Aufruf

Iris Oberle

Nächstes Jahr wird der Rheintal-Express dem Halbstundentakt der neuen S-Bahn St. Gallen angepasst. Es sollte also auch unser Bähnli-Fahrplan überdacht werden.

Die Gemeindeverwaltung sucht nun „ÖV-Pofis“, welche ihre Erfahrungen wie auch ihre Wünsche und Bedürfnisse weitergeben. Die (bestehenden) Postauto-Anschlüsse sollen möglichst berücksichtigt werden. Der Gemeinderat möchte eine Arbeitsgruppe bilden, welche diese

anspruchsvolle und interessante Aufgabe übernimmt, um dem Departement von Regierungsrätin Marianne Kohler-Bohl entsprechende Vorschläge zu machen.

Die Bevölkerung wird gebeten, sich bei der Gemeindeschreiberin, Frau Nathalie Cipolletta, zu

melden (Nathalie.Cipolletta@walzenhausen.ar.ch).

Die Gemeindeverwaltung bedankt sich jetzt schon für die hilfreiche Unterstützung.

Malergeschäft De Martin Walzenhausen/Rheineck

**WIR SETZEN UNSER WISSEN
ZUR ZUFRIEDENHEIT DER KUNDEN EIN.**

P. De Martin De Tomas & Co Nord 21 / 9428 Walzenhausen
Mobile 079 404 33 84 / Fax 071 888 01 85 / pio@de-martin.com

Der OSTWIND-Fahrplan 2013 ist ab dem 29. November 2012 bei allen Gemeinden, Bahnhöfen und Billett-Verkaufsstellen gratis erhältlich. Der neue Fahrplan gilt ab Sonntag, 9. Dezember 2012.

Zivilstandsamt Vorderland AR

Öffnungszeiten und Pikett- dienste über Weihnachten und Neujahr 2012/13

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Feiertage stehen vor der Tür. Wir informieren Sie deshalb noch über unsere Büro-Öffnungszeiten und Pikettdienste, die der Bestattungsämter Vorderland AR, des Bestattungsamtes Obereggen AI, der notfalldiensthabenden Ärzte im Vorderland AR und Obereggen AI, des Bestattungsdienstes Vorderland AR und des Krematoriums St. Gallen:

Zivilstandsamt Vorderland AR und Bestattungsamt Rehetobel (Tel. 071 878 70 20)

Samstag, 22.12.2012, bis und mit Mittwoch, 02.01.2013: Geschlossen.

Pikettendienst durch Jeannette Eisenhut (Tel. P 071 223 83 83 / N 079 249 17 47)

Bestattungsamt Walzenhausen (Tel. 071 886 49 80)

Samstag, 22.12.2012, bis und mit Mittwoch, 02.01.2013: Geschlossen.

Pikettendienst durch: Markus Keel (N 079 405 47 89)

Notfalldienst der Ärzte im Vorderland AR (inkl. Obereggen AI und Eggersriet SG) ist unter Tel.-Nr. 0844 00 11 22 zu erreichen!

Bestattungsdienst Vorderland AR, Heiden (Pikett-Handy 079 622 14 70)

Samstag, 22.12. und Sonntag, 23.12.2012: Pikettendienst durch Peter Züst (P 071 891 72 14 / N P 079 393 64 63)

Montag 24.12. bis und mit Freitag, 28.12.2012: Pikettendienst durch Simon Abderhalden (P 071 891 63 35 / N P 079 295 03 07)

Samstag, 29.12. bis und mit Montag, 31.12.2012: Pikettendienst durch Paul Graf (P 071 891 16 74, N P 079 416 55 47)

Dienstag, 01.01., bis und mit Mittwoch, 02.01.2013: Pikettendienst durch: Hans Niederer (P 071 891 34 14, N P 079 601 29 11)

Krematorium St. Gallen (Tel. 071 277 51 21)

Montagnachmittag, 24.12.2012, bis und mit Mittwoch, 26.12.2012: Geschlossen

Donnerstag, 27.12.2012, und Freitag, 28.12.2012: Normale Öffnungszeiten

Montagnachmittag, 31.12.2012, bis und mit Mittwoch, 02.01.2013: Geschlossen

In der Hoffnung, dass wir die Notfall- und Pikettdienste nicht in Anspruch nehmen müssen, wünschen wir Ihnen frohe gesegnete Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Freundliche Grüsse

ZIVILSTANDSAMT VOR- DERLAND AR

Jeannette Eisenhut & Urban Walser

Informationen am laufenden Band

Isabelle Kürsteiner

Seit einiger Zeit informieren elektronische Tafeln an den Ortseingängen über die auf der Website-Agenda der Gemeinde aufgelisteten Anlässe, welche in Walzenhausen stattfinden. Bei einer weiteren Informationsstation vis-à-vis des Bahnhofsinganges kann die Website der Gemeinde abgerufen werden. Informationen über Gemeinde, Vereine, Hotels und vielem mehr können dort bei der Info-Stelle eingesehen werden. Wer die Daten nicht auf dem Computer, dem Mobilte-

lefon oder anderen technischen Erzeugnissen von zuhause oder unterwegs abrufen kann, hat hier die Gelegenheit, sich während 24 Stunden über Neuigkeiten aus der Gemeinde zu informieren.

Die Anwendung ist einfach; ein Fingerdruck auf das entsprechende, farbige angezeigte Emblem oder den Schriftzug genügt, um die Seite aufzuschalten. Ausserdem bietet die Info-Stelle Touristen und Gästen eine zentrale gelegene Informationsmöglichkeit.

Fröhliche, besinnliche Weihnachtstage
wünscht Ihnen Ihr Redaktionsteam!

„Du musst einen Brunnen graben, bevor du durstig bist.“
Unbekannter Verfasser

Hundesteuer- Einzug 2013

Die Steuer beträgt Fr. 100.-- und Fr. 200.-- für jeden weiteren Hund im gleichen Haushalt. Die Steuer für einen landwirtschaftlichen Hofhund von Selbstbewirtschaftern beträgt Fr. 50.--.

Als landwirtschaftliche Hofhunde gelten Hunde, wenn deren Halterin oder Halter eine landwirtschaftliche Liegenschaft von mindestens 100 Aren bzw. eine Hektare selbst bewirtschaften und im Register des Landwirtschaftssekretariates AR, Regierungsgebäude, 9102 Herisau, eingetragen sind. Die Kantonspolizei stützt sich beim Lösen der Hunde ausschliesslich auf die vom Landwirtschaftssekretariat zur Verfügung gestellte Liste. Liegenschaftsbesitzer, die ihre Liegenschaften verpachtet haben, geniessen keinen Anspruch auf die Hundesteuer „landwirtschaftlicher Hofhund“. Die Richtlinien wurden nach Absprache mit dem Landwirtschaftssekretariat und der Kantonspolizei von der Verwaltungspolizei erlassen.

Alle Hunde im Alter von über 5 Monaten sind bis Ende Januar 2013 zu lösen.

Kennzeichnung und Registrierung von Hunden

Der Registrierungsnachweis mittels Mikrochip in der Datenbank ANIS ist den Polizeiorganen beim Lösen unaufgefordert vorzuweisen.

Verzeichnis der Hundetrainerinnen und Hundetrainer: <http://bvvet.bytx.com/plus/trainer/>

Seit 2005 können die Hunde auch via Internet gelöst werden.

Unter: www.polizei.ar.ch Link: Regional- und Verkehrspolizei, Hundewesen

Das verspätete Lösen und/oder das Laufen lassen von Hunden

ohne Kontrollzeichen ist strafbar (Busse). Die HundehalterInnen werden höflich gebeten, die vorstehenden Daten für den Hundesteuer-Einzug zu benutzen. Im Verhinderungsfalle ist die Steuer bis spätestens Ende Januar 2013 bei jedem Polizeiposten unseres Kantons zu entrichten. Davon ausgeschlossen sind Neu-lösungen.

Anmerkung

Verstorbene Hunde, Adressänderungen oder Besitzerwechsel wollen Sie bitte direkt dem für Ihren Wohnort zuständigen Polizeiposten mitteilen, damit dies in der Registratur geändert werden kann.

Die Meldung an die ANIS Tierzentrale ist jedoch direkt von jedem/jeder Hundehalter/In selber zu erledigen (www.anis.ch oder Tel.-Nr.: 031 371 35 30).

Polizeikommando Appenzell Ausserrhoden

Öffnungszeiten Polizeiposten
Walzenhausen

Montag	16.00 - 17.00
Mittwoch	10.00 - 11.30
Samstag	08.00 - 09.30

HelferInnen und / oder LeiterInnen, rüstige Senior- Innen gesucht!

Haben Sie Lust und Zeit, in einer Sportgruppe des Behindertensports Appenzeller Vorderland mitzumachen?

Turnen Montag	19:00 – 20:15 Uhr	Heiden
Turnen Mittwoch	15:30 – 16.30 Uhr	Heiden
Schwimmen Donnerstag	19:30 – 20:30 Uhr	Walzenhausen

Auskunft erteilt gerne

Martin Frischknecht 071 888 26 39 oder 076 233 67 12 oder frischknecht.m@bluewin.ch

Peter Gloor

Ihr Spezialist für

Parkett- Laminat- Teppich-
Linoleum- PVC-Beläge

Dorf 114
9428 Walzenhausen

079 452 78 34
071 888 79 66

Brunch zur 500-Jahr-Feier

Am 1. August 2013 wird in der MZA anlässlich AR°AI 500 ein Brunch angeboten. Danach folgt eine Wanderung über Reute nach Obereggen zur 1.-August-Feier.

Isabelle Kürsteiner

Die beiden Stände Appenzell Ausserrhodens und Appenzell Innerrhodens begehen im Jahr 2013 das Jubiläum zum 500. Jahrestag des Beitritts zur Eidgenossenschaft als letzter Ort der dreizehnörtigen Eidgenossenschaft. Das Jubiläumsjahr ist ein Fest für die Bevölkerung der beiden Kantone und wird gemeinsam begangen. Über das ganze Jahr verteilt finden im Rahmen von vier Projekten verschiedene Veranstaltungen statt, mit denen das Jubiläum gebührend gefeiert wird. Der Start ins Jubiläumsjahr erfolgt am 8. März 2013 ab zirka 15.30 Uhr mit der Eröffnungsfeier in Heiden. Die grosse Volksfeier findet am 1. August 2013 in den

Gemeinden Appenzell Ausserrhodens und in den Bezirken von Appenzell Innerrhodens statt. Die Jubiläumsfeier wird dann am 25. Oktober 2013 in Appenzell und Herisau stattfinden.

Walzenhausen - Reute - Obereggen

Der 1. August wird für die Gemeinden Walzenhausen, Reute und Obereggen zum gemeinsamen Tagesanlass. Gestartet wird in Walzenhausen mit einem Brunch in der MZA von 9.00 bis 13.00 Uhr. Geladen ist die gesamte Bevölkerung von Walzenhausen, Reute und Obereggen. Zu Fuss oder mit den Shuttle-Bussen wird dann nach Reute disloziert, wo ein Zvieri die Feiernden stärken wird.

Wiederum auf Schusters Rappen oder per Bus wird die Festgesellschaft auf den St. Anton gelangen. Dort findet die eigentliche 1.-August-Feier mit den Gemeindepräsidenten von Walzenhausen und Reute sowie dem Bezirkshauptmann von Obereggen statt.

Cornelia Krapf organisiert zusammen mit Mario Enzler und Marcel Meyerhans den 1.-August-Brunch in der MZA anlässlich AR°AI 500. Danach geht es weiter nach Reute und zur 1.-August-Feier auf dem St. Anton.

Den Walzenhauser Teil organisiert das OK mit Cornelia Krapf (Walzenhauser Delegierte 500-Jahr-Feier AR°AI 500), Mario Enzler und Marcel Meyerhans. Es wird nicht nur ein Brunch angeboten, sondern auch

ein Rahmenprogramm, welches ein Kinderprogramm und Musik beinhaltet. Weitere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt im Treffpunkt. Über sämtliche Aktivitäten von AR°AI 500 informiert www.arai500.ch.

Neue Firmenfahrzeuge von JUST

Marcel Jüstrich, Miteigentümer von JUST, dem Hersteller von Körperpflege- und Kosmetik-Produkten in Walzenhausen, bezeichnete es als historischen Augenblick in der JUST-Geschichte, als kürzlich die Übergabe der ersten Firmenfahrzeuge erfolgte. Ein noch nie dagewesenes Ereignis im langjährigen Bestehen des Unternehmens.

Sieben JUST-RegionalverkaufsleiterInnen sind künftig mit einem schnittigen Skoda Octavia 4x4 auf den Schweizer Strassen unterwegs. Die ansprechende Autobeschriftung mit der JUST-typischen Kräuterwiese repräsentiert die hochwertige

Original-Qualität der JUST-Produkte, die seit über 80 Jahren für Wohlbefinden und Schönheit stehen.

Den Aussendienst bestmöglich zu unterstützen sowie einen ein-

heitlichen Auftritt zu vermitteln sind laut Marcel Jüstrich die Hauptgründe für die Anschaffung der Autoflotte.

Peter Walder, Leiter Einkauf bei der Firma JUST, legte bei der

Evaluierung unter anderem ein grosses Augenmerk auf ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis sowie einen sparsamen Betriebsstoffverbrauch.

Fünzig Jahre Bäckerei Meyerhans

Seit 50 Jahren bäckt die Familie Meyerhans Brot für Walzenhausen, seit 1992 in der zweiten Generation. Der ursprüngliche Bäckereibetrieb wurde 1920 um einen Restaurationsbetrieb erweitert. Die Bäckerei und das Restaurant Bahnhof sind heute weiter über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt.

Isabelle Kürsteiner

Wer kennt sie nicht, die feinen Appenzeller Biber, die traditionellen Baumnussgipfel, die vor allem von Frauen geliebten Walzenhuuserli und die von den Männern bevorzugten Appenzeller Zipfelkäppli oder die soeben erschienenen Sântissteine? Das alles sind Spezialitäten und eigene Kreationen der innovativen Bäckerei und Konditorei am

äussersten Zipfel des Appenzeller Vorderlandes.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt auf, dass Hugo Meyerhans mit viel Gespür aus einem Geschäft mit damals wenigen Zukunftsaussichten einen angesehenen Doppelbetrieb mit Bäckerei-Konditorei und Café-Restaurant schuf. Sohn Marcel führt diese Tradition mit viel Engagement erfolgreich weiter. Nachdem der „alte Bahnhof“ 1901 niederbrannte, entstand in der Folge gleichenorts die jetzige Bäckerei. Samuel Walser kaufte das Haus 1920 und erweiterte den Betrieb um ein Restaurant, welches in der zweiten Hälfte der vierziger Jahre erneuert wurde.

Meyerhans rettet Bäckerei

Erst als Hugo Meyerhans zusammen mit seiner Frau Margrit 1962 nach mehreren Besitzerwechseln den „Bahnhof“ übernahm, kam der lang ersehnte Aufschwung.

Im Jahre 1972 folgte der Ausbau des Dachgeschosses in eine Wohnung für die Besitzerfamilie. Mit der Zusammenfassung der beiden Eingänge (Laden und Restaurant) sowie der Vergrößerung des Ladens um das sogenannte Café auf der Westseite konnte der Raum für die Kundschaft erweitert werden. Damit gab es genug Platz für das vielfältige Angebot an Brot, Gebäck, Patisserie und Confitserie.

1981 folgte der Umbau der Backstube und 1990 eine Gesamt-Aussenrenovation der stattlichen Liegenschaft im Zentrum von Walzenhausen. Ein Meilenstein in der Geschichte „Meyerhans“ war die Übergabe der Geschäftsführung von Hugo und Margrit Meyerhans an deren Sohn Marcel und seine Frau Karin Meyerhans-Hueller im Jahre 1996. Der Familienbetrieb wurde 1998 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt

Die zweite Generation

Damit hatte sich die zweite Generation Meyerhans definitiv für den Standort Walzenhausen ausgesprochen. Um weiteren Platz zu schaffen, entstand die Idee eines teilbaren Cafés. Taten folgten, die Realisation dann 2005. Der Wintergarten erfreut sich bei Einheimischen und Gästen grosser Beliebtheit. Weitere Angebote wie Online-Bestellmöglichkeiten und WLAN-Internetanschluss, für die Gäste kostenlos, wurden eingeführt. Die letzte Komfortverbesserung bestand in der Glasüberdachung der beliebten Sonnen-Aussensitzplätze auf der Südseite. Doch noch nicht genug! Die nächste Investition in die Zukunft steht an. Während den Betriebsferien vom 7. bis 27. Januar 2013 wird der Laden umgebaut und den heutigen Bedürfnissen der Kundschaft angepasst. Es entsteht genügend Platz für ein breiteres Snack-Angebot mit einem umfassenden Take-away-Sortiment.

Für das reichhaltige Angebot und das Wohl der Gäste sind neben Marcel und Karin Meyerhans-Hueller elf Mitarbeitende inklusive drei Lernende verantwortlich. Als Dank für die stets gute Zusammenarbeit und aus Anlass des 50-Jahr-Jubiläums wurden alle Mitarbeitenden bereits zu einem ausgedehnten und speziellen Weihnachtsessen eingeladen.

Dank an die Bevölkerung

Als Dank und Anerkennung für die 50-jährige Kundentreue laden Marcel und Karin Meyerhans mit ihrem Team alle WalzenhauserInnen am 31. Dezember 2012 zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr zu einem Apéro ein. Die Familie Meyerhans freut sich, mit den Gästen auf eine erfolgreiche Zukunft anstossen zu dürfen.

Dafür verzichtet der Verkehrsverein Walzenhausen aus Anlass des Jubiläums auf seinen Apéro.

GEWA April 2014

Isabelle Kürsteiner

Zwischen dem 11. und 13. April 2014 findet die GEWA statt und soll Raum bieten für Treffen und Zusammenkünfte. Einmal mehr wird sich das vielfältige Gewerbe Walzenhausens präsentieren. Bereits traf sich deshalb das OK mit (auf dem Bild von links) Martin Künzler, Kassier, Peter Gloor, Tombola, Cornelia Krapf, Aktuarin, Mario Enzler, Präsident, Marcel Meyerhans, Unterhaltung/Marketing, Bernard Kellenberger, Bau, und Michi Bättschmann, Festwirt, zur

zweiten Sitzung. Wie das Foto symbolisch aufzeigt, sind die Gewerbetreibenden in unserer Gemeinde immer einen Schritt voraus. „Wir sind sehr darum bemüht, eine schöne und erlebnisreiche Ausstellung zusammenzustellen“, erklärt Mario Enzler. „Die Gewa 2014 soll wiederum Drehscheibe für das Dorf, die Einwohner, die Behörden und das Gewerbe werden. Neben den Ausstellern wird traditionell ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf die Gäste warten.“

Helena Zäch RE/MAX Immobrokers

- Kosten nur im Erfolgsfall!
- Wir beraten Sie zuverlässig, kompetent und effizient.
- Langjährige Immobilienerfahrung.

Home Office: 071 888 66 18
 Natel 079 426 28 46
 helena.zaech@remax.ch

Parzelle Nummer 1

Sie wechselte von Stickerreifabrikant Alfred Hausammann zur Kantonalbank, kam zum Kanton und wurde nun von der Kranz Immobilien AG gekauft, die „Parzelle number one“ von Walzenhausen.

Isabelle Kürsteiner

Wahrscheinlich 1891 von Regierungsrat Reinhard Kellenberger erbaut, wurde das Haus 1923 von Stickerreifabrikant Alfred Hausammann gekauft, ging 24 Jahre später an dessen Witwe über und gehörte ab 1977 der Erbengemeinschaft Frieda Hausammann. Vier Jahre später erstand die Ausserrhoder Kantonalbank das im Volksmund Villa Hausammann genannte Gebäude, brach es 1986 ab und erstellte den heutigen Neubau, um dort ab April 1987 bis 1996 die neue Agentur zu führen. Nach dem Zusammenbruch der Kantonalbank übernahm der Kanton Appenzell Ausserrhodens das Gebäude und vermietete es die nächsten drei Jahre an die UBS. Als sich diese aus Walzenhausen zurückzog, stand das Erdgeschoss bis September 2001 leer. Am 11. September 2001 unterzeichnete Manfred E. Köhn, Inhaber der AR Vision GmbH, den Mietvertrag, der ihm auch ein Vorkaufsrecht einräumte. Manfred E. Köhn richtete in

den ehemaligen Bankräumen im Erdgeschoss seine Vermögensverwaltung und Finanzberatung ein. Nachdem die Gesellschaft mit Schwerpunkt Vermögensverwaltung bis heute acht weitere Firmensitze vertritt, ist aus der Hausammann-Villa ein kleines Finanzzentrum entstanden. Nach wie vor, auch nach dem Pensionsalter, will Manfred E. Köhn seine Geschäfte weiterführen. Weitsichtig suchte er jedoch einen Partner, den er in Urs Kranz, einem Liechtensteiner und Schweizer Doppelbürger, fand. Vom nahen Vaduz aus betreut der renommierte Treuhänder und Vermögensverwalter EU-weit seine Mandanten und lehrt überdies an der dortigen Universität. Urs Kranz gründete die Kranz Immobilien AG und kaufte das Gebäude der ehemaligen Kantonalbank und damit die Parzelle Nummer eins von Walzenhausen. Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger gratulierte zum Kauf und sprach von einem Gebäude mit Geschichte. „Es hat einmal dem Souverän gehört.“ Urs Kranz lobte die gute Erreichbarkeit Walzenhausens und die phantastische Lage in dem 3-Länder-Eck. Das Gebäude sei kein Renditeobjekt, vielmehr schätze er die langjährigen Mieter. Damit stimme das Gesamtpaket. „Ich habe grosse Freude, dass es geklappt hat!“, erklärte der neue Hausbesitzer.

Manfred E. Köhn und Urs Kranz sowie das Mitarbeiterteam vor dem Haus auf Parzelle eins.

Linda leistungsfähigste Kuh vom Dorf

Das hat es in Walzenhausen noch nie gegeben; eine Kuh, die mehr als 100'000 Kilogramm Milch leistete. Linda schaffte das Ungewöhnliche.

Isabelle Kürsteiner

Besitzer Hanspeter Züst kann stolz sein. Vor fünf Jahren erhielt „Linda“ das Abzeichen „Zuchtfamilie“, weil sie sowie zwei ihrer Töchter und drei Enkelinnen gleichzeitig Milchleistungen hatten. Damals nannte es Hanspeter Züst von der Sommerau „wie einen Sechser im Lotto“. Nun zog er den zweiten Sechser; Kuh „Linda“ schaffte die 100'000 Kilogramm Milch Lebensleistungsgrenze. Das gab es in Walzenhausen noch nie! Zum Vergleich: Die Schweizer Durch-

schnittsleistung liegt lediglich bei einem Drittel. Hanspeter Züst kaufte das Rind, welches am 1. Februar 1997 geboren wurde, mit 14 Monaten von Erich Künzler, Oberwilen, im April 1998. Seit dem Jahr 2000 schenkte sie ihrem Besitzer jährlich ein Kalb, neun Weibchen und vier Stiere. Letztmals gebar sie am 29. Februar diesen Jahres, und es war vielleicht nicht ihre letzte Trächtigkeit. Neben der ausgesprochen guten Fruchtbarkeit zeichnete sich Linda von Anfang an durch eine grosse Milchleistung und eine gute Gesundheit aus. „Sie läuft gut, hat ein gesundes Euter und ist nie krank gewesen“, erzählt Hanspeter Züst. „Sie durchlebte bisher 13 Laktationen mit einem Durchschnitt von 7'600 Kilogramm Milch, was bei einer Laktationsperiode von 305

Tagen einer Tagesmenge von 25 Kilogramm entspricht.“ Umgerechnet ab Geburt bedeutet das 17 Kilogramm täglich. Hanspeter Züst übernahm den Hof vor gut zwanzig Jahren von seinem Vater. „Verglichen mit den anderen Mitgliedern der Viehzuchtgesell-

schaft habe ich alte, beinahe uralte Kühe. Trotzdem habe ich einen hohen Durchschnittswert der Milchleistung meiner 28 Kühe, nämlich 39'000 Kilogramm. Um aber eine solche Leistung wie die von Linda zu erhalten, braucht es viel Glück, sehr viel Glück!“

Kuh Linda hat die höchste Walzenhauser Milchleistung.

Zehn Jahre ohne Post Platz

Die Jahre 2001, 2002 und 2003 brachten dem Bezirk Platz einschneidende Veränderungen. Per Ende 2002 und damit vor genau zehn Jahren wurde die Post im Weiler Bild aufgehoben.

Peter Eggenberger

Die erste, von Johannes Künzler geführte Postablage in der äusseren Rhode - so die früher gebräuchliche Bezeichnung für den Gemeindebezirk Platz - befand sich im ersten Haus hinter dem Schulhaus Bild. Im Jahre 1916 übernahm Bertha Blatter den Postdienst, und gleichzeitig wurde das Postbüro in ihr Elternhaus im Platzrank (Nr. 246) gezügelt. Nach 45-jährigem Postdienst wurde sie vom Posthalter-Ehepaar Walter und Lilli Staub abgelöst, und gleichzeitig konnte im Bild die neue Post Platz (heute oranges Gebäude) bezogen

werden. 1987 folgten Erich und Agnes Grob für wenige Jahre als Posthalter-Ehepaar. Bereits jetzt aber zeichnete sich ein Ende der Poststelle Platz ab. Zuletzt wirkten hier mit Teilzeitpensen Elisabeth Marti, Margrit Züblin und Sonja Schreiber. Als langjährig tätige Briefträger prägten Noldi Sturzenegger, Wilen, und Ernst Rohner, Baumacker, die Postgeschichte der äusseren Rhode.

Kein Ladengeschäft mehr

Bereits vor dem Aus für die Post Platz schloss Ende September 2001 das zwischen Schulhaus und Post gelegene Lebensmittelgeschäft der Familie Meier seine Pforten. Mit Herzblut hatte hier Margrit Meier-Auer während vollen vierzig Jahren Kunden bedient, und noch heute wird der beliebte Laden und Treffpunkt vermisst. Bleibt anzufügen, dass im Jahre 2003 die Lebensmitteläden von Familie Mathez in der Lachen und von Familie Frei im

Dorf ebenfalls von der Bildfläche verschwunden sind.

Alterssiedlung sorgte für Schlagzeilen

2003 sorgte die Alterssiedlung im unteren Wilen verschiedentlich für unerfreuliche Schlagzeilen. Die Genossenschaft Alterssiedlung Wilen wurde 1989 gegründet, und 1994 konnten die ersten der 15 Wohnungen bezogen werden. Dann aber harzte es mit der weiteren Nutzung, und 2003

wurden die Genossenschafter über Liquiditätsschwierigkeiten informiert. Trotz grosser Anstrengungen liess sich die Situation nicht verbessern, und Ende 2003 titelten die Zeitungen „Die Galgenfrist ist abgelaufen“. Am 22. Januar 2004 kam es zur Zwangsversteigerung. Neue Eigentümerin der nördlich des Schulhauses Wilen gelegenen Liegenschaft wurde die Herisauerin Hani Blumer. Sie hat eine Reihe baulicher und organisatorischer Massnahmen in die Wege geleitet und so die Vermietbarkeit der Wohnungen markant verbessert.

Dieses Gebäude im Platzrank diente von 1916 bis 1961 als Postbüro des Bezirks Platz. Hier wirkte Edith Blatter während 45 Jahren als Posthalterin.

Sechzig Jahre „Echo vom Kurzenberg“

Der Jodlerklub „Echo vom Kurzenberg“ feierte zusammen mit seinen Gästen, dem Jodlerquartett „Männertreu“ und den „Coeur des yodleuses“, seinen Sechzigsten.

Isabelle Kürsteiner

Arthur Ziegler, seit dem Frühjahr Präsident, führte humorvoll durch das Programm. Gemeindepräsident Hansruedi Bänziger sprach bei seiner Gratulation von Musik, die ganz tief drinnen berührt, aber auch vom Frieren bei einem schönen Zäuerli. Genau diese Gefühle erzeugten die verschiedenen Formationen immer wieder mit ihren wunderbaren Stimmen und dem einzigartigen Chorklang.

Schon die gesangliche Eröffnung des Geburtstagskinds mit „Z Fridni Lüt“ von Matthias Zogg drückte die Stimmung der rund zwanzig Mitglieder bestens aus, und beim Zäuerli von Andreas

Hohl zeigte sich die erste Gänsehaut, wie von Hansruedi Bänziger gewünscht. In der Folge wechselten die Jubilare mit ihren Gästen, wobei das Jodlerquartett „Männertreu“ mit seinen klaren und schönen Stimmen, aber auch ihrem Berner Liedgut begeisterte. Die Frauen von „Coeur des yodleuses“ gewannen ihrerseits die Herzen des Publikums vom ersten Augenblick an. Bei ihrem Einzug durch die Halle präsentierten sie die verschiedenen Trachten, die Meisten aus der Romandie und dem Bernbiet, eine aus Appenzell Ausserrhoden. War es der Esprit der französischen Schweiz oder die sprühende

Energie von Leiterin Barbara Klossner? Egal, aber die Lieder sprühten förmlich in die Halle. Nachdem Rosy Zeiter die Geschicke des „Echo vom Kurzenberg“ während fünfzehn Jahren geleitet hatte, übergab sie die Leitung im August an Jürg Meyer aus Herisau. Sie wurde für ihre Verdienste mit der Ehrenmitgliedschaft und einer vom neuen Präsidenten selbst hergestellten Holzbank ausgezeichnet und leitete nach zwei Jodelduetten zum Schluss der Geburtstagsfeier den Gesamtchor. Dann übernahm wiederum die Ländlerkapelle Gähler aus Urnäsch und spielte zum Tanz auf.

Liebevoll gepflegte Tradition

Georges Pfändler leitete als Initiant des Jodlerklubs die Gründungsversammlung vom 31. Oktober 1952 im Gasthaus Kreuz, wo der Name „Echo vom Kurzenberg“ feststand. Es waren neun Mitglieder, die erste Probe fand am 6. Januar statt. Nach dem ersten Auftritt am 3. Mai 1953 in der Frohen Aussicht folgten die Fahnenweihen von Männerchor und Turnverein sowie verschiedene Ständchen und am 20. März 1954 die Aufnahme in den Eidgenössischen Jodlerverband.

Für die Bekleidung war eine geheime Abstimmung nötig, sie ging zu Gunsten der Appenzeller und gegen die Berner Mutz-Tracht aus. Aus Kostengründen wurden vorerst nur braune Hosen und Brusttuch angeschafft und am 10. September 1955 festlich eingeweiht. Zwei Jahre später beteiligte sich der Klub erstmals am Nordostschweizerischen Jodlerfest in Herisau. 1961 wurden beschlagene Hosenträger gekauft. Zwölf Jahre nach Gründung wurde die erste Jodlerin im Klub aufgenommen. Die Abstimmung nach einer Diskussion betreffend Vereinssitzverlegung nach Wolfhalden zeigte 1977 ein grosses Mehr für Walzenhausen. Am 4./5. Juli 1981 besuchte der Klub sein erstes Eidgenössisches in Burgdorf. Heute gehören dem „Echo vom Kurzenberg“ zwanzig aktive Sängerinnen und Sänger an.

Seit sechzig Jahren pflegt das „Echo vom Kurzenberg“ das Kulturgut Jodelgesang.

Ein Tanz im Alterswohnheim

Isabelle Kürsteiner

Bereits zum achten Mal spielten die „Rhyntaler Schmuggler-Bueaba“ im Alterswohnheim auf. Als Gäste brachten Hans Gratwohl, Franz Hengl und Georges Luther Stimmungsmacher Hansruedi Eggenberger und Hans Niegelhell an der Steirischen Handorgel mit. Für alle war es eine Ehrensache, zu unterhalten, Freude zu bereiten; auf ein Entgelt verzichteten sie wie schon in den vergangenen Jahren. „Wir haben schöne Zeiten erlebt, das ist der Lohn!“ So die Überzeugung der fünf Musiker.

Schon nach dem ersten Lied hiess es aus den Reihen der Zuhörerschaft: „Sie hand schöö gsunge und gspiilt!“, und bald schon wurde geschunkelt und mitgesungen. Nach der Ansage von „weni nume wüsst wo ds Vogellisi wär?“ ermunterte eine Bewohnerin: „Jo, goh emol go luege, ich chomm denn noh!“ Nach dem träfen Spruch verbreitete sich eine lustig-fröhliche Stimmung im Säali, und die Kurzdialoge mit den Musikanten wurden weiter gepflegt, etwa bei den Bergvagabunden, wo zu hören war: „Sönder nie z' Bärg gange?“ „Jo, jo, aber nöd als Vagabundin!“. Daraufhin wagte sich

das erste Paar zu einem Tänzchen und weitere folgten. Damit ist es den „Muulörgeler von Widnau“ einmal mehr gelungen, den BewohnerInnen vom Alterswohnheim einen wunderbaren Abend zu schenken, an den sich viele wohl noch lange erinnern werden.

Zehntes Frauenfrühstück

Am Samstag, 9. Februar 2013, findet von 8.45 Uhr bis zirka 11 Uhr in der Turnhalle der Mehrzweckanlage das 10. Frauenfrühstück statt.

Doris Mayer

Das diesjährige Frauenfrühstück ist für uns ein besonderer Anlass: Wir feiern das 10-jährige Jubiläum dieses beliebten Treffens. Wir: das ist eine überkonfessionelle Frauengruppe aus Walzenhausen, die Jahr für Jahr dieses spezielle Frühstück in froher Gemeinschaft vorbereitet.

Zum Jubiläum haben wir den Referenten Markus Züger eingeladen. Seine Zusage wird alle freuen, die ihn noch in guter Erinnerung haben als Leiter verschiedener Kurse hier in Walzenhausen. Er ist als Unternehmensberater, Kommunikationstrainer und Coach tätig. Seine Kurse sind geprägt von hoher Wertschätzung und Ermutigung, was zur praktischen Umsetzung im Alltag anregt. Er spricht über das Thema: „Frei und versöhnt leben, wie geht das?“ Zum Jubiläum sind auch die Männer herzlich eingeladen!

Zu Beginn steht ein reichhaltiges Frühstück bereit, mit Zeit für Austausch und um Gemeinschaft zu pflegen. Dazu werden uns Musikbeiträge erfreuen. Wiederum wird ein Kinderhütendienst angeboten. Bitte bei der Anmeldung Anzahl der Kinder mit Alter vermerken.

Das ganze Vorbereitungsteam freut sich darauf, viele Frauen und Männer zu diesem Anlass begrüssen zu dürfen. Anmeldung bitte bis Ende Januar 2013 an:

Doris Gammenthaler, Held 787, Walzenhausen. Tel. 071 888 30 84 oder E-Mail dg@profilberatung.ch

Doris Mayer, Gaismoos 478, Walzenhausen. Tel. 071 888 18 43 oder E-Mail doris.mayer@live.com

Schwimmbad Ledi, Walzenhausen

Für die Badesaison 2013 (Mai bis September) ist folgende Stelle neu zu besetzen:

Bademeister oder Bademeisterin (Teilzeit)

2 Tage pro Woche (1 Tag werktags und 1 Tag am Wochenende)

Sie sind zuständig für

- die selbständige Führung der Badi als publikumsnahen und attraktiven Dienstleistungsbetrieb
- das pünktliche Öffnen und Schliessen der Badeanlage
- die optimale Beaufsichtigung der Badegäste
- die Unfallverhütung
- den Einsatz und die Bedienung der Schwimmbadtechnik
- die Reinigung und den Unterhalt der Anlagen

Sie sind

- zuverlässig, flexibel und arbeiten selbständig
- im Besitz der notwendigen Ausbildungen oder bereit, diese bis zum Saisonstart nachzuholen

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Senden Sie diese bis 31. Dezember 2012 an folgende Adresse: Schwimmbadkommission, Gemeindeganzlei, Dorf 84, 9428 Walzenhausen.

Schwimmbadkommission Walzenhausen

Alltägliche, originelle und spezielle Rezepte für die Treffpunkt-Leserschaft

Szegediner Gulasch

Präsentiert von den

**Walzehuser
Hobbyköch**

Dieses Rezept kommt aus der Küche von:
Robert Bruderer

Zutaten für 5 Personen

300 g Zwiebeln
2 Zehen Knoblauch
600 g Schweinefleisch

1 Essl. Öl
1-2 Essl. Paprika mild
1 Essl. Tomatenmark
500 g Sauerkraut

1 dl Weisswein
3 dl Bouillon
Kümmel, Lorbeerblatt, Majoran, Nelke
Salz, Pfeffer

1 dl Sauerrahm

Zubereitung

Zwiebeln in Scheiben schneiden, Knoblauch hacken, Fleisch in 2 cm grosse Würfel schneiden

Öl erhitzen, die Zwiebeln und Knoblauch goldgelb anschwitzen, das Fleisch begeben und dünsten, bis die Flüssigkeit verdampft ist, Paprika und Tomatenmark begeben und mit anschwitzen, das Sauerkraut begeben.

Mit Weisswein und Bouillon ablöschen, Gewürze begeben und zugedeckt bei kleiner Hitze ca. 1 Stunde schmoren lassen.

Den Sauerrahm am Schluss begeben und abschmecken

Tipp:

- Dazu passen Semmelknödel, Kartoffeln oder Reis

Wir verstehen die Bedürfnisse Ihres Unternehmens.

Informieren
Sie sich jetzt!

Daniel Stäbler
071 846 62 71

ZÜRICH, Generalagentur Peter Ludwig
Hauptstrasse 30, 9400 Rorschach
Daniel Stäbler, Kundenberater
Höhe 933, 9428 Walzenhausen
Telefon 071 846 62 71
daniel.staebler@zurich.ch

E truuregi Wienacht

Jakob Bänziger wohnte in der Eggen in einem abseitigen Häuschen. Nach seiner Arbeit in der Weberei in Heiden (heute Sefar) zog sich sein weiter Heimweg meist in die Länge, musste doch in verschiedenen angeschriebenen Häusern Einkehr gehalten werden. Tragisch verlief die Heimkehr an einem der Abende kurz vor Weihnachten...

Peter Eggenberger

Em Joggeli häd me Henneler gseid, wil er en Huffe Henne gkha häd. Langszitt häd er elaa i de Egge-n-obe gfuwärdchet, ond ebe, nebscht de Henne häde nünt hammzoge. Ufzmol aber isch mit de Anita e Frau us em Rintl bim Joggeli iizoge. Vill hands gkiflet mitenand, ond öppedie isch wakker luut zue- ond herggange. Inenand aber hands enand glich wohl möge liide ond gern gkhaa, süs wär si jo nöd bblibe oder de Henneler hett si gschickt.

Ammene Samschtiobet im Krischtmonet sönds bi de Mari Kressbach i d „Lende“ im Wile vehocket. Im Saal ischt en wärschafte Köngelischmaus gserwiert worde, ond de Joggeli ond d Anita hand uusgibi ggesse-n-ond trunke. Guet isch gsii, eelend guet, ond natüürli ischt o no vill gsunge ond schöllewiis glachet worde.

D Zitt ischt ommi wies Bisiwetter, ond niem ond niemert häd gmierkt, as es aagfange häd schneie. Groossi ond schwääri Flocke hand innertere Schtond alls wie mit groosse Lilache zuteckt. Dezueani häds gneblet, ond en läschtige Henderluft ischt ufgkoo. Wo d Anita nocheme

Schluck us em Glas mit Kafifierti de Vorhang lupft, sächt si de Schnee. „Du, es schneit wie veruckt! Mier söttid hamm! Komm, mier hauids“, häd sie em Mannli ufgregt zueglöslet. Dä häd nünt wele wisse ond bschtellt nomel e Vetaalerli.

Lang noch de zwölfe sönds mit schwaderege Baa uf de Weg. Duer Büriswile dueri isch pfadet gsii, aber uf de Nebetschrooss i Richti Hüüsli ond Kelleberg häds knütüüf Schnee gkhaa. D Anita, wo e poschtierti Frau gsi ischt, häd uusinni Müe gkha zom Füerschikoo. De Henneler häd si gkhebet, ond all wider häd er zoge oder gschoosse. Entli sönds bim „Hirsche“ im Kelleberg obe gsi. I de Wiertschaft ischt aber scho lang Fiirobet ond tunkel gsii, süs wäärids no ini gi reschte. Im Mooliecht hands wiit obe ieres Hüüsli gsäche. „Etz no de keibe gääch Raa. Öb mier do no uikommid? I mage fascht nomme“, häd d Anita gkhiichet ond gjöömmerlet.

De Joggeli häd wider zoge ond grupft annere, aber uf halbem Weg isch d Frau miteme tüüfe Schnuuf abgkhooket ond häd nomme möge ufschtöh. „Biih no! I haus voruus gi iifüüre ond komm di denn wädli gi hole“, seid de Maa ond isch zügi dueruuf. Wo-n-er i de Schtube-n-inn s Kanapee sächt, hädse augblickli übereh, ond flüch oder i nemm di ischt er iigschloofe.

Iigschloofe ischt o d Anita. Si isch nomme vetwachtet, ond wo si de Joggeli am Morge früe häd wele gi hole, ischi gschorbe gsii. Vefroore, häds im Pricht vom Tokter ond vo de Polizei gkhaasse. Fier de Henneler häds e truuregi Wienacht ggee, ond all wider häd er de Frau noigsinnet, wo fern s Krischtbömmli i de

Schtube-n-inn ase schö zweggrecht gkha häd. Ond es isch gär nöd ase lang ggange, bis o de Jakob gschorbe-n-ischt.

Wörter

Rintl = Rheintal, hands gkiflet = haben sie gestritten, Krischtmonet = Dezember, Köngelischmaus = Kaninchenschmaus, schöllewiis lache = lauthals lachen, Lilache = Leintücher, Henderluft = Westwind, mier hauids = wir gehen, zueglöslet = zugeflüstert, Vetaalerli = Verdauungsschnaps,

reschte = ausruhen, wädli = schnell, flüch oder i nemm di = augenblicklich, fern = letztes Jahr.

Das Hotel-Restaurant „Linde“ im Wilen brannte am 20. April 1992 nieder. Gleichenorts entstand das heutige Mehrfamilienhaus.

(Bücher mit Walzenhauser Kurzgeschichten von Peter Eggenberger sind am Kiosk, im Hotel Walzenhausen und in der Rheingurg-Klinik erhältlich)

Illustration Ernst Bänziger

Blutspendeaktion in der MZA

Am Mittwoch, 6. Februar 2013, findet in der MZA Walzenhausen von 17.00 bis 20.00 Uhr die jährliche Blutspendeaktion statt.

Der Samariterverein Lutzenberg-Wienacht und der Blutspendedienst des Spitals Heiden freuen sich, viele Spender begrüßen zu dürfen.

Genug Blutprodukte sind verfügbar, weil sich Menschen freiwillig

und unentgeltlich Blut abnehmen lassen. Damit schenken Sie anderen Menschen Hoffnung auf ein Weiterleben, auf Besserung, auf Genesung. Das Leben ist ein Geben und Nehmen, darum ist die Blutspende sinnvoll. Kommen Sie auch, und bringen Sie Verwandte und Freunde mit (Mindestalter 18 Jahre). Erstspender bringen bitte einen Personalausweis mit. Wir danken schon heute für Ihr Engagement! Samariterverein Lutzenberg-Wienacht

Coiffure Markus
Damen- und Herren-Salon
am Bahnhofplatz
9428 Walzenhausen
Tel. 071/888 70 24

Coiffure Markus

Ich wünsche allen frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.

Es hat mich gefreut, Sie als Stamm- oder Neukunde begrüßen zu dürfen.

Ihr Coiffeur
Markus Rechsteiner
und Familie

Spenglerei, Sanitär, Heizungstechnik

Hautle
Haustechnik AG
Daniel Hasler
Dorf 98
9428 Walzenhausen
d.hasler@hautlehaustechnik.ch / www.hautlehaustechnik.ch

Telefon 071 888 17 22
Telefax 071 888 67 14
Mobil 079 373 66 54

Ein Dank der Kochkollegen

Seit nunmehr 15 Jahren dürfen wir die Gunst unseres Kochlehrers Dieter Geuter erfahren.

Thomas Hollenstein

Lieber Dieter
Dein Können und deine ruhige, natürliche Art, uns in die hohe Kunst des Kochens einzuführen, erstaunt uns nicht nur jedes Mal, es macht jeden Kochabend zu einem Erlebnis der besonderen Art. Ob hiesige Menüs oder

fremdländische Gerichte; es gelingt immer, und das gemeinsame Speisen lässt uns zudem den Alltag vergessen. Dein Engagement und Einsatz für unsere Kochanlässe (für Vereine oder in der Gemeinde) sind besonders zu verdanken. Dank dir, Dieter, ist dies möglich.

Es heisst „viele Köche verderben den Brei“, jedoch Dank deiner Künste wird alles immer wieder zu einem speziellen Gaumenschmaus. 17 Hobbyköche sagen herzlichen Dank und freuen sich aufs neue Kochjahr.

Kimberly Sieber an SM in Hochform

Isabelle Kürsteiner

Kimberly Sieber qualifizierte sich am 4. November in Romanshorn im K5 mit einer glänzenden Leistung für das Finale in Baar. Dort war ihre Nervosität vor einer grossen Zuschauerkulisse gross, aber an ihrem Startgerät Boden, eine von Kimberly's Paraderäten, turnte sie bestechend sicher und sehr präzise. Ein gelungener Einstand in den Wettkampf. Gross war die Freude, als die Note 9.50 angezeigt wurde. An den Ringen folgte der erste kleine Rückschlag. Eine gute Übung zwar, aber etwas ver-

halten geturnt und nur mit 8.85 benotet. Dann kam der Sprung, das momentane Sorgenkind von Kim. Er gelang und brachte ihr 9.00 Punkte ein. Beim abschliessenden Reckturnen, ihrer Stärke, zeigte Kimberly nochmals, wozu sie fähig ist. Für die sehr gelungene Übung erhielt sie verdiente 9.25. Am Schluss ergab dies an der Schweizer Meisterschaft bei einem Total von 36.60 Punkten Rang 14 mit Auszeichnung.

Eine tolle Leistung bei 42 Finalistinnen!

Wanderwege in Walzenhausen

Pit Fritz

Hätten Sie es gewusst? Nur schon auf dem Gemeindegebiet von Walzenhausen verlaufen rund 100 km (!) Wanderwegrouten, die durch 118 benamste Fluren und entlang 22 Bächen führen.

Die Mehrzahl aller Wanderwege sind Teilstücke von gemeindeübergreifenden Wanderrou-ten, die vom Verein Appenzell Ausserrhoder Wanderwege VAW koordiniert werden (gelbe Wegweiser). Damit findet man beispielsweise den Weg von Walzenhausen nach St. Margrethen.

Eine Besonderheit sind die Wegweiser mit den Nordic Walking-Symbolen. Die mit Grossbuchstaben markierten bezeichnen „grosse“ Nordic Walking- bzw. Wanderrou-ten, zum Beispiel via Obereg- auf den St. Anton. Die mit Kleinbuchstaben markierten bezeichnen „kleine“ Routen sind im Wesentlichen Rundwanderwege innerhalb Walzenhausen. Das heisst, auf diese kann überall eingestiegen werden, und am Schluss führen sie einen wieder auf den Einstiegsort zurück.

Die weissen Wegweiser bezeichnen lokale Wege in Verantwor-

tung der Gemeinde, meist direkte Verbindungen, beispielsweise vom Gütli via den Schüchterwald ins Birkenfeld. Auch hier kann eine Besonderheit erwähnt werden: Der „Chumm und lueg“-Weg, der vor mehr als 20 Jahren unter der Leitung des Schweizer Fernsehens vom Jugendverein Walzenhausen erstellt wurde.

Die zur Einweihung ausgestrahlte TV-Sendung kann in ganzer Länge via unten angeführten Link betrachtet werden. Der „Chumm und lueg“-Weg ist nach wie vor ein attraktiver Rundwanderweg, der auf 13 km Länge rund um

Walzenhausen führt mit einem Abstecher nach Wolfhalden.

Alle diese Wanderwege werden von der Gemeinde betreut unter der Führung des Wanderwegbeauftragten vom Pföh. Anregungen und Reklamationen werden gerne entgegengenommen, am besten via E-Mail an pit@fritz.ch.

PS: Alle Wanderwege, Flurnamen und die TV-Sendung sind beschrieben bzw. runterladbar (solange die neue Website der Gemeinde noch nicht in Betrieb ist) via <http://www.fritz.ch/pages/vaw>

VERKAUF **HARDWARE**
SUPPORT **SOFTWARE**
WARTUNG **ZUBEHÖR**
REPARATUR **NETZWERKE**

+41 71 880 04 13
 mail@doppel.net
 www.doppel.net

doppel
net
 Informatik GmbH

Geschenksidee: Adress- oder Fotostempel

«Anerkennung und Vertrauen sind für mich das Schönste, was ich von meinen Kunden zurückbekomme. Dafür engagiere ich mich gern.»

Roger Rüesch, Kundenberater

Fragen Sie uns.

Helvetia Versicherungen
Agentur Walzenhausen

Platz 694, 9428 Walzenhausen

T 071 888 22 81, F 071 880 03 83, M 079 445 65 29

www.helvetia.ch

helvetia

Holz für Ihre Zukunft ... Züro Schreinerei AG

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Schreinerei und Innenausbau
9428 Walzenhausen
9400 Rorschach

Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
www.zuero.ch

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Wand- und Bodenbeläge
Wand- und Deckentäfer

Umbauen ... Rufen Sie uns an!

GUTMANN PLATTENBELÄGE

GERD GUTMANN
SONDER 643
9427 WOLFHALDEN
TEL 079 243 04 07
FAX 071 888 09 71
G.GUTMANN-G-PLATTENBELAEGE.CH

- KERAMISCHE WAND- UND BODENBELÄGE
- NATURSTEINARBEITEN
- VERLEGUNG AUF KRITISCHEN UNTERGRÜNDE
- ERNEUERUNG VON SILIKONFUGEN
- HANDBEMALTE DEKORS AUF PLATTEN
- OFEN- UND CHEMINEEBAU
- MOSAIK

„Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das zweimal über denselben Stein stolpert.“

Spanisches Sprichwort

„Die Frage ist, wie wir die Menschheit überreden können, in ihr eigenes Überleben einzuwilligen.“

Bertrand Russell

„Wer nicht Meister sein will, muss eben Gesell bleiben und Vorgesetzte haben sein Leben lang.“

Gottfried Keller

„Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Aber aus allen Wolken.“

„Wer sich an das Absurde gewöhnt hat, findet sich in unserer Zeit gut zurecht.“

Eugène Ionesco

Die Partnerschaft, die Vertrauen schafft.

Raiffeisenbank Unteres Rheintal

Geschäftsstellen: 9424 Rheineck und 9430 St. Margrethen

Tel. 071 747 12 12

Fax. 071 747 12 22

unteres-rheintal@raiffeisen.ch

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

Exkursion 5./6. Klassen

Am 6. September fand die Exkursion der 5./6. Klassen vom Schulhaus Gütli an den Rossfall-Urnäsch statt.

Die Carfahrt

Um 8.30 Uhr fahren wir mit dem Car in der HBB los. Auf dem Weg bewunderten wir die schöne Aussicht. Wir fuhren etwa eine Stunde mit dem Car. Manche haben Lieder gesungen, andere haben die Zeit mit den Freunden genossen. Als wir heim fuhren, waren alle erschöpft und müde.

Die Klassenfahrt und das Zusammensein mit den Mitschülern haben allen gefallen. Um 16.30 Uhr kamen wir zufrieden wieder im Gütli an.

Sandy und Dea

Die Wanderung

Beim Gasthaus Rossfall fing unsere Wanderung an. Den Lillyweg gingen wir entlang. Es ging immer bergauf und bergab. Wir wanderten bis zum Ende des Lillywegs. Dort hatte es an einem Bach eine Brätelstelle. Wir machten Mittagspause und spazierten danach eineinhalb Stunden den

Landwirtschaftsweg entlang bis zum Brauchtummuseum in Urnäsch.

Pascal und Lucia

Am Bach

An einem Bach haben wir Pause gemacht und gebrätelt. Wir haben gespielt, ein paar von uns haben Knochen gefunden auf einem Hügel. Sämi sprang mit den Kleidern in den Bach. Als wir uns wieder Richtung Museum aufmachten, hatten einige nasse Füsse.

Samuel und Boas

Brauchtummuseum

In Urnäsch sind wir ins Brauchtummuseum gegangen. Da haben wir traditionelle Sachen gesehen, wie zum Beispiel die Blochmasken, Appenzeller Trachten und vieles mehr. Wir haben auch einen Film gesehen, der von den Bräuchen handelt. Danach durften wir noch Taler schwingen, das war lustig. Dann war die Führung leider vorbei, und der Car holte uns in Urnäsch wieder ab.

Seraina

Service

Service

Garage E. Steingruber AG

- Verkauf von Neuwagen
- Handel mit Occasionswagen
- Pneuservice
- Abschlepp- und Pannendienst
- Audi und Seat Viamobil-Service
- Service + Rep. sämtl. Marken
- Nutzfahrzeuge

Erwin Steingruber
Garage
9428 Walzenhausen
Telefon 071 886 40 50
Telefax 071 886 40 51
www.garage-steingruber.ch
garage.steingruber@bluewin.ch

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Gottesdienst zum Neuen Jahr mit Apéro

Am Sonntag, den 6. Januar, lädt die Kirchenvorsteherschaft um 10.00 Uhr zum Jahresauftakt erneut zu einem besonderen Gottesdienst ein. Der Gottesdienst wird von Pfarrerin Corinna Boldt und Mitgliedern der Kirchenvorsteherschaft gestaltet. Musikalisch wird der Gottesdienst vom Vokalensemble „Teamwork“ und Christine Schmid an der Orgel gestaltet.

Im Anschluss wird die Gemeinde zum Neujahrsapéro im Kirchgemeinderaum eingeladen.

Meditative Abendfeier

Auch im Jahr 2013 wird wieder zu dieser etwas anderen Gottesdienstform eingeladen. Die meditativen Abendfeiern mit immer wiederkehrenden Elementen, einem geistlichen Impuls anstelle der Predigt und viel Musik finden jeweils am Sonntagabend um 19.00 Uhr in der evangelischen Kirche statt. Wieder am 20. Januar 2013.

Chinderfiir

Am Samstag, den 26. Januar, wird die erste ökumenische Chinderfiir im neuen Jahr in der

evangelischen Kirche gefeiert. Herzlich eingeladen sind wiederum alle Kinder zwischen 3 und 7 Jahren in Begleitung ihrer Geschwister und Eltern oder Grosseltern. Der Anlass beginnt um 17.00 Uhr. Im Anschluss daran gemütliches Beisammensein bei einem kleinen Imbiss.

Familiengottesdienst

Am Sonntag, den 10. Februar, laden Pfarrerin Corinna Boldt und die Schülerinnen und Schüler der Religionsklasse der 1. Oberstufe zu einem Familiengottesdienst ein. Unsere Organistin Christine

Schmid wird die Feier an der Orgel begleiten. Im Anschluss sind die Gottesdienstbesucher zu einem „Kirchenzmore“ eingeladen.

Voranzeige Suppentag

Der diesjährige ökumenische Gottesdienst mit anschliessendem Suppenmittag in der MZA findet am Sonntag, den 10. März 2013, statt.

Selbstverteidigung für Frauen

Gewalt gehört leider zum Alltag. Sehr oft sind Frauen die Opfer, da sie sich nicht wehren können oder sich nicht trauen. Natürlich ist es immer besser Gewalt aus dem Weg zu gehen, doch im Notfall ist es gut zu wissen wie man Gewalt abwehrt.

Kursleitung: Heidi Nicoletti (Karate Weltmeisterin)

Mitbringen: normale Strassenkleidung, Turnschuhe

Ort: Turnhalle MZA Walzenhausen

Kosten: Fr. 60.00

An vier Abenden lernen wir uns zu verteidigen, die eigene Kraft kennenzulernen und wenn nötig zu benutzen

Die Schmerzpunkte des Körpers und die Auswirkung dieser Schläge genau zu kennen sowie die Schlag/Abwehrtechnik zu üben ist ein wichtiger Teil. Dabei wird das Selbstbewusstsein gestärkt, was sich im täglichen Leben als sehr nützlich erweisen kann.

Daten:

Mittwoch	16. Januar 2013	20 Uhr – 21 Uhr 30
Mittwoch	23. Januar 2013	20 Uhr – 21 Uhr 30
Mittwoch	30. Januar 2013	20 Uhr – 21 Uhr 30
Mittwoch	06. Februar 2013	20 Uhr – 21 Uhr 30

Anmeldung an: Daniela Tobler, Wilen 391, 9428 Walzenhausen Tel. 071 888 59 02

frauenturnverein@walzenhausen.ch

Das Buch Krabat

In einem Traum begegnet Krabat, ein vierzehnjähriger Betteljunge, elf Raben, die ihm zufliegen: „Krabat! Krabat! Komm nach Schwarzkollm in die Mühle, es wird nicht zu deinem Schaden sein! Gehorche der Stimme des Meisters, gehorche ihr!“

Er denkt sich aber nichts Besonderes dabei. In der Nacht darauf hat er wieder den gleichen Traum. So machte er sich auf die Suche nach der Mühle bei Schwarzkollm. Aber diejenigen, die davon wissen, raten es ihm sehr ab, dorthin zu gehen, weil es angeblich nicht ganz geheuer sei. Mehr will niemand sagen. Er geht trotzdem weiter, bis er die Mühle findet. Dort beginnt er mit einem düsteren Meister und elf anderen Jungen eine seltsame Lehre als

Mühlknappe. Hier geschehen unheimliche Dinge. Mit Hilfe von dunkler Magie verwandelt der Meister die zwölf Knaben zeitweise in Raben. Manchmal kommen neue Mühlknappen hinzu, welchen es gleich ergeht wie Krabat und die ältesten sterben. Die Zeit vergeht hier schneller, und Krabat erlebt einen gefährlichen Aufenthalt in dieser alten Mühle, voll von dunkler Magie.

Ein aufregendes, interessantes Buch voller Geheimnisse, das man nicht so schnell zur Seite legt!

Otfried Preussler, Thienemann Verlag, ISBN: 978-3-423-25281-2

Lucia Albanese, 6. Klasse

Baubewilligungen

Zürcher Roland; Ledi 647, 9428 Walzenhausen, Ersatz Ölheizung auf Erdgas, Ledi, Parz. Nr. 696, Assek. Nr. 647

De Cristofaro Marco und Jrene, Platz 1247, 9428 Walzenhausen, Ersatz Gasheizung mit neuem Dunstrohr, Erstellung PV-Termie-Solaranlage, Platz, Parz. Nr. 1442, Assek. Nr. 1247

Bärtschi Therese und Marti Adrian, Gartenstr. 4, 8500 Frauenfeld, Sanierung best. Vordächli, Loch, Parz. Nr. 92, Assek. Nr. 562

Sieber Markus und Manuela, Äschi 514, 9428 Walzenhausen, Ersatz best. Kachelofen, Äschi, Parz. Nr. 377, Assek. Nr. 514

Knöpfel Hugo, Brenden 327, 9426 Lutzenberg, Ersatz Öl- auf Gasheizung, Schlissi, Parz. Nr. 139, Assek. Nr. 622

Schmid Martina, Ledi 1119 / 1122, 9428 Walzenhausen, Ersatz Öl- auf Gasheizung, Ledi, Parz. Nr. 1262, Assek. Nr. 1119

Schmid Hans, Gütli 1162, 9428 Walzenhausen, PV-Anlage auf Dach, Gütli, Parz. Nr. 1347, Assek. Nr. 1162

Stiftung Sonneblick, Gütli 170, 9428 Walzenhausen, Umbau und Erweiterung Haus 1 und 2, Parz. Nr. 226, Assek. Nr. 170

Flurgenossenschaft Gütli-Rutenweid-Sonneblick, Weid 1225, 9428 Walzenhausen, Ausbau Strasse Sonneblick, Parz. Nr. 226, Assek. Nr. 170

Huber-Geng Rosmarie, Michelsbühlstr. 9a, 9545 Wängi, Vergrößerung Sitzplatz mit Fenstereinbau; Einbau WC im UG, Rüti, Parz. Nr. 681, Assek. Nr. 688.

Schoch Birgit, Platz 259, 9428 Walzenhausen, Ersatz Heizung, Platz, Parz. Nr. 387, Assek. Nr. 259.

Suhner Ernst, Grusegg 1110, 9428 Walzenhausen, Ersatz best. Heizung, Grusegg, Parz. Nr. 1351, Assek. Nr. 1110.

Sieber Markus, Äschi 514, 9428 Walzenhausen, Erstellung Autozufahrt, Deckbelag Kies, Neubau Carport, Äschi, Parz. Nr. 377, 372, Assek. Nr. 514.

Dürr Patrick, Platz 279, 9428 Walzenhausen, Ersatz Ölheizung, Platz, Parz. Nr. 478, Assek. Nr. 279.

Handänderungen

Global Resources Holding AG, Walzenhausen, Erwerb 30.12.2009, an Emmenegger-Weber Claudine, Walzenhausen, GB Nr. 53, Wohnhaus Nr. 76, 293 m² Grundstücksfläche, Dorf

OS Rialto GmbH, Walzenhausen, Erwerb 08.08.2012, an Eugster Montagen GmbH, Kriesern, GB Nr. 133, Wohnhaus Nr. 582, Garagengebäude Nr. 1029, 319 m² Grundstücksfläche, Almendsberg

Aeschlimann Peter, Herisau, Erwerb 01.09.1989, an Buob Markus, Heiden, und Buob-Wachter Mariann, Heiden, ME zu je ½, GB Nr. 1434, Wohnhaus Nr. 1207, 873 m² Grundstücksfläche, Ebni

Künzler Ernst Erbegemeinschaft, Erwerb 23.10.2012, an Künzler-Karrer Margarita Berta, Walzenhausen, GB Nr. 957, Wohnhaus mit Stadel Nr. 756, Remise Nr. 757, Remise Nr. 874, Gartenhaus Nr. 1262, 20'803 m² Grundstücksfläche, Lachen

Kanton Appenzell A. Rh., Herisau, Erwerb 10.07.1996, an

Kranz Immobilien Aktiengesellschaft, Walzenhausen, GB Nr. 1, Wohn- und Geschäftshaus Nr. 104, 276 m² Grundstücksfläche, Dorf

Bosshard Hans-Peter, St. Margrethen, Erwerb 24.11.1995, an Strässle David, Villigen, GB Nr. 124, Wiese, Weide, 607 m² Grundstücksfläche, Hof; GB Nr. 1561, Weg, Wiese, Weide, fließendes Gewässer, geschlossener Wald, 10'753 m² Grundstücksfläche, Hof

Walser Bruno Erbegemeinschaft, Erwerb 15.11.2012, an Walser-Rohner Dora, Walzenhausen, GB Nr. 562, fließendes Gewässer, geschlossener Wald, 2'575 m² Grundstücksfläche, Derbelen; GB Nr. 1019, Wohnhaus Nr. 2, 1'585 m² Grundstücksfläche, Sonnenberg; GB Nr. 1174, Bienenhaus Nr. 965, 260 m² Grundstücksfläche, Katzenstein

Baumgärtner Wolf Dieter, Horn, Erwerb 23.01.1981, an Vorburger Eveline, Büriswilen, GB Nr. 1368, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 1145, 1'185 m² Grundstücksfläche, Platz

Einwohnerstatistik

Am 31. Oktober 2012 zählte die Einwohnerkontrolle 2'118 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende September 2012 eine Zunahme von sechs Personen.

HEV St.Gallen
Verwaltungs AG

Peter Kellenberger
Immobilienverkäufer
Mobile 079 680 14 13
E-Mail: p.kellenberger@hevsg.ch

www.hevsg.ch

«Weil Immobilienverkauf keine Glücksache ist.»

Dezember

Dorbäckerei Meyerhans	Mo.	31. Dez.	10.00-14.00	Rest. Bahnhof	Apéro zum Jubiläum
Hotel Walzenhausen	Mo.	31. Dez.	18.30	Hotel Walzenhausen	Irische Silvesterfeier

Januar

Hotel Walzenhausen	Di.	1. Jan.	0.05	Feuerwerk	
Gemeinde	Sa.	5. Jan	9.00-11.00	Sammelstelle	geöffnet
Schule	Di.	8. Jan	7.00	ganze Gemeinde	Papiersammlung
Kath. Frauengemeinschaft	Fr.	11. Jan.			gemütlicher Abend
Evang. Kirchgemeinde	So.	20. Jan.	19.00	evang. Kirche	Meditative Abendfeier
Walzehuser Bühni	Fr.	25. Jan.		Rest. Meldegg	HV
Ökumene	Sa.	26. Jan.	17.00	evang. Kirche	Chinderfir

Februar

Gemeinde	Sa.	2. Feb.	09.00-11.00	Sammelstelle	geöffnet
Walzehuser Bühni	Sa	2. Feb.	20.00	Bühne MZA	Knuth und Tuckek
Samariterverein Lutzenberg	Mi	6. Feb.	17.00-20.00	Bühne MZA	Blutspendeaktion
Frauenverein Platz	Di	12. Feb	12.00	Rest. Gambrinus	Senioren-Mittagessen

Interessante Links

Gemeindeveranstaltungskalender	www.walzenhausen.ch/de/aktuelles/anlaesseaktuelles/
Treffpunkt	www.walzenhausen.ch/de/verwaltung/verwaltungtreffpunkt/
Kino Heiden	www.kino-heiden.ch
Kita Wirbelwind	www.kita-wirbelwind.ch
Madlen Kino Heerbrugg	www.kinomadlen.ch
Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden	www.ar.pro-senectute.ch
Weiterbildung Appenzeller Vorderland	www.webvorderland.ch

Links zu Internetseiten

Der Treffpunkt führt nach der Rubrik „Veranstaltungen“ Links zu Websites auf, deren Inserate aus redaktionellen Gründen nicht in den Treffpunkt integriert werden konnten. Für Internetseiten Dritter, auf die wir (mit Hyperlinks) verweisen, tragen die jeweiligen Anbieter die Verantwortung. Die Treffpunkt-Redaktion ist für den Inhalt solcher Seiten Dritter nicht verantwortlich.

Zusendungen

Wir danken unseren Lesern für Zusendungen an den Treffpunkt. Da wir oftmals exotische Dateiformate erhalten, hier einige Hinweise für die Zusendungen an die Reaktion!

Texte

Speichern Sie Ihre Texte bitte im **.RTF-Format**. Das RTF-Format eignet sich ausgezeichnet als Textaustauschformat und kann von jeder Textverarbeitung gelesen und gespeichert werden.

Fotos

Bitte integrieren Sie Fotos nicht

in die Textdokumente oder PDF-Dateien, sondern senden Sie diese direkt als Dateianhängsel im JPG-Format an uns. Achten Sie bitte darauf, dass diese Fotos zumindest 400 Pixel breit sind und über eine gute Qualität verfügen.

Dateianhängsel

Bitte senden Sie uns keine Dateianhängsel, die **über 9 MB** gross sind. Ggf. teilen Sie die Sendungen auf mehrere E-Mails auf.

Bitte richten Sie Ihre E-Mails an treffpunkt@walzenhausen.ch

Die 109. Ausgabe des Treffpunkt erscheint im Februar 2013.

Einsendeschluss für Artikel und Inserate ist der **5. Januar 2013**.

Bitte Einsendeschluss beachten. Verspätete Einsendungen können nicht mehr berücksichtigt werden!

Redaktion Treffpunkt:

Isabelle Kürsteiner
Güetli 187
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 27 84
treffpunkt@walzenhausen.ch